

Збірник

XXI міжнародна конференція студентів, аспірантів та молодих вчених

Шевченківська весна

— **встала весна,**
чорну землю сонну розбудила,
уквітчала її рясом,
барвінком укрила;
і на полі жайворонок,
соловейко в гаї
землю, убрану весною,
вранці зустрічають...

Рекомендовано Вченою радою історичного факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка (Протокол №12 від 15 червня 2023 р.)

Редакційна рада:

Пшеничний Т. Ю. — д.і.н., асистент кафедри археології та музеєзнавства.

Руккас А. О. — к.і.н., доцент кафедри історії Центральної та Східної Європи.

Редакційна колегія:

Романенко В. В. — голова Наукового товариства студентів (НТС) історичного факультету.

Зацепіло В. Є. — голова наукового сектору НТС.

Безносок О. О. — перша заступниця голови НТС історичного факультету.

Гмиря А. С. — членкиня НТС історичного факультету.

Шишка О. В. — член НТС історичного факультету.

Дудка А. О. — член НТС історичного факультету.

Демків О. О. — член НТС історичного факультету.

Калиняк Н. Р. — член НТС історичного факультету.

Приходько І. Ю. — член НТС історичного факультету.

Кудасюк М. І. — членкиня НТС історичного факультету.

Сулима Ю. І. — членкиня НТС історичного факультету.

Шевченківська весна — 2023: матеріали міжнародної наукової конференції студентів, аспірантів та молодих вчених м. Київ, 18 березня 2023 року. Київ: Історичний факультет КНУ імені Тараса Шевченка, 2023. 378 с.

До збірника увійшли матеріали першої міжнародної наукової конференції студентів, аспірантів та молодих вчених «Шевченківська весна — 2023», що відбулась 18 березня 2023 року в онлайн форматі.

УДК 94(100:477):929:904+32:35

© Історичний факультет Київського національного університету імені Тараса Шевченка, 2023

© Наукове товариство студентів

Recommended by the Academic Council of the Faculty of History of Taras Shevchenko National University of Kyiv (Protocol No. 12 of June 15, 2023)

Editorial council:

- Pshenychnyi T.** — Ph.D., Assistant Professor of the Department of Archaeology and Museum Studies.
- Rukkas A.** — Ph.D., Associate Professor of the Department of History of Central and Eastern Europe.

Editorial board:

- Romanenko V.** — head of the Scientific Society of Students (NTS) of the Faculty of History.
- Zatsepilo. V.** — Head of the Scientific Sector of the NTS.
- Beznosyuk O.** — First Deputy Head of the NTS
- Gmyrya A.** — member of the NTS
- Shyshka O.** — member of the NTS
- Dudka A.** — member of the NTS
- Demkiv O.** — member of the NTS
- Kaliniak N.** — member of the NTS
- Prykhodko I.** — member of the NTS
- Kudasiuk M.** — member of the NTS
- Sulima Y.** — member of the NTS

Taras Shevchenko History Conference (Spring 2023): materials of the international scientific conference. Kyiv: Faculty of History, Taras Shevchenko National University of Kyiv. 378 p.

The conference proceedings include the materials of the Taras Shevchenko History Conference (Spring 2023), which took place on March 18, 2023 in online format.

UDC 94(100:477):929:904+32:35

© Faculty of History, Taras Shevchenko National University of Kyiv, 2023

© Scientific Student Society

ЗМІСТ | CONTENT

АРХЕОЛОГІЧНІ СТУДІЇ ТА МУЗЕЄЗНАВСТВО | ARCHAEOLOGICAL AND MUSEUM STUDIES

Мороко А. Золоті ворота в Києві: дослідження та реконструкції.	10
Karntza A. Hominid hand morphology and early tool production.	12
Заяць А. Давньокиївський Поділ.	16
Карпенко А. Керамічний посуд Ніжина за матеріалами НАЕ 2020 р.	20
Кравченко Д. Ювелір з Києва X ст.	23
Чубай Д. Козацькі яничарки.	29
Маркіна Л. Інтеграція історико-археологічної спадщини Комплексу Чжоукоудянь у сучасне суспільство на території Китаю.	36
Логвиновська М. Ювелірна майстерня ранньослов'янської празької культури на основі знахідок із стоянки Бернашівка.	39
Донець Н. Випадкові знахідки фібул біля с. Вишеньки.	43
Бухаріна П. Теоретичні засади комунікаційного підходу у музейній справі.	46
Волков Р. Посередницька роль Русі в обміні ідейними та матеріальними цінностями між Скандинавією та Візантією.	50
Таран Т. Роль особистості у музейній справі на прикладі музейників Золотоніщини.	55
Злотін Ю. Локалізація племен уличів за матеріалами «Повісті минулих літ» та аналіз археологічного аспекту культури.	59

АРХІВОЗНАВСТВО, ДЖЕРЕЛОЗНАВСТВО, СПЕЦІАЛЬНІ ІСТОРИЧНІ ДИСЦИПЛІНИ ТА МЕТОДОЛОГІЯ ІСТОРІЇ | ARCHIVAL STUDIES, METHODOLOGY AND AUXILIARY SCIENCES OF HISTORY AND METHODOLOGY OF HISTORY

Дутчак А. Метричні книги православних парафій Північної Буковини 1784-1944 рр.: стан збереження та інформаційно-пошукова модель.	64
Сорокін А. Роль газети «Київський електротранспорт» у висвітленні перебігу страйку транспортників м. Києва 16-23 лютого 1993 р.	68
Лохмачова В. Ключові стратегії та напрями роботи державних архівних служб України та Польщі.	72
Кім Мінсеун. Змістове насичення поняття «історичне джерело» у працях Марка Варшавчика.	77

Касян Л. Стан кінофікації та розвиток українського хронікально-документального кінематографу в 1945-1955 рр.	80
Доценко М. Міжнародні конгреси історичних наук (1990-2022 рр.): тематична специфіка та тенденції розвитку сучасної світової історіографії.	84
Халецький М. Виставкова діяльність Archiwum Act Nowych w Warszawie в онлайн-просторі.	87
Білоус О. Повстанська археологія. Музейна колекція документальних архівів українського націоналістичного підпілля.	92
Гордон П. Ukrainian Archive in Britain: A Powerful Heritage.	95
Кізима Ю. Ілюстрації до науково-популярної історичної літератури як джерело досліджень.	100

ВІЙСЬКОВА ІСТОРИЯ | MILITARY HISTORY

Магалецький А. Пам'ять про допомогу союзників у Другій Світовій війні: реалії та радянські міфи.	104
Марунчак Г. Вища школа в умовах російсько-української війни 2014-2022 рр.	107
Маглакелідзе Д. Структура і оснащення Збройних сил Іраку станом на початок операції «Іракська свобода».	109
Гуца Д. Радянська присутність та участь І. Кожедуба в Корейській війні як командира авіаційної дивізії.	114
Павловей І. Капеланська служба в Збройних силах незалежної України.	117
Настенко К., Алтиннік О. Вплив та наслідки Боснійської війни в Європі та світі.	122
Дойчик М. Цорндорфська битва 1758 р. – криваве зіткнення пруської та російської армії під час Семирічної війни 1756-1762 рр.	125
Даниленко Д. Ключові зв'язки Десантно-штурмових військ Збройних сил України: початок російської агресії в 2014 р.	130
Шолк О. Служба євреїв в армії Української Держави Павла Скоропадського.	133
Перов Р. Битва при Форново 1495 р.	135
Болобон Р. 1-й Республіканський піший полк Армії УНР.	139
Галевич С. Політика ФРН щодо застосування збройних сил поза	144

межами держави.

ЕТНОКОНФЕСІЙНА ВЗАЄМОДІЯ У СВІТОВІЙ ТА ВІТЧИЗНЯНІЙ ІСТОРІЇ |
ETHNO-CONFESSIONAL RELATIONS

Juris Jefuni. The concept of the Sacred State in the context of russian religiosity.	147
Кухта В. Християнство та язичництво в Ісландії XI-XIII ст.	150
Хотинська В. Участь УГКЦ у політичних процесах як чинник державотворення сучасної України.	153
Шаленик К. Греко-католицька церква та її вплив на формування національної самосвідомості населення Закарпаття у другій половині XIX – першій половині XX ст.	156
Шилін М. Державно-церковні відносини в Чеській Республіці.	160
Преловський О. Халепи в Північній Ірляндії як підтвердження залежності політики від релігії.	164

ІСТОРІЯ КУЛЬТУРИ ТА МИСТЕЦТВА | HISTORY OF CULTURE AND ART

Стоянова А. Роль культу богині Шакті у історії і суспільстві Індії.	168
Руднічук А. Нюрнберзький вчений Сікстус Тухер (1459-1507 рр.): між гуманізмом та схоластиком.	171
Павленко В. Олександр Мурашко: творець українського імпресіонізму.	172
Москаленко В. «Нескорений» – життєвий шлях Василя Стуса.	177
Єрченко Д. Рецепції козацького бароко під час реконструкції архітектурно-художнього ансамблю Софії Київської.	181
Модронюк Є. Типажі чоловічих протагоністів в фільмах жанру "нуар".	184
Зайцева К. Відображення жіночого аристократичного костюму у творчості А. Ватто, Ф. Буше та Ж.-О. Фрагонара.	188
Круглова Л. Мистецтвознавчі студії Григорія Павлуцького у часописі Історичного товариства Нестора Літописця.	190
Бордакова М. Конструктивізм в комуністичній Україні 1920-х – 1930-х рр.	195
Мельник М. Розвиток творчості Мікеланджело на прикладі	197

Сікстинської капели.

Семенік О. Образ Чорнобильської катастрофи в українському мистецтві.	200
Бондаренко О. Театральне мистецтво в умовах німецької окупації України (1941 – 1944 рр.)	203
Демків О. Політичні, економічні та культурні причини вибору між дублюванням та субтитруванням.	205
Гайданка С. Лемківські церкви в Україні.	210
Золочевська С. Соціальна цінність NFT-мистецтва: український аспект.	213
Костецька С. Видавництво Кобергера: філії та партнери.	217
Горянський С. Французький пікторіалізм: основні засади використання художніх прийомів у ранній фотографії.	219

ІСТОРИЯ МІЖНАРОДНИХ ВІДНОСИН | HISTORY OF INTERNATIONAL RELATIONS

Головко А. Українсько-американські дипломатичні відносини у контексті державотворчих процесів 1918-1921 рр. та сучасного захисту незалежності.	222
Клюс А. Острів Тузла – репетиція анексії АРК.	227
Нікулін А. Українське питання у роки Другої світової війни.	230
Зацепіло В. Ризькі домовленості щодо діяльності Американської адміністрації допомоги в Радянській Росії (1921 р.)	234
Бузань В. Політика США щодо арабсько-ізраїльського конфлікту в 1950-1960-ті рр.	238
Цикалюк Д. Остання брань Карла V: перебіг останньої Італійської війни до мирної конференції у Марші.	241
Дін Цзяці Українсько-китайське співробітництво в сфері сільського господарства в контексті ініціативи «Один пояс, один шлях» (2012-2022 рр.)	245
Приходько І. Еволюція зовнішньої політики Російської Федерації.	247
Потапова І. «Декларація Шумана» як спосіб врегулювання франко-німецьких відносин та фундамент європейської інтеграції.	252
Ялова М. Історія виникнення та становлення дипломатичних відносин між Україною та Великою Британією.	255

Чорнобривець Н. Вплив терористичної активності на рішення щодо розширення НАТО.	259
Іванов О. Зовнішньополітична стратегія США в російському імперському дискурсі після Віденського конгресу 1815 р.	2262
Безносюк О. Барон Ріо-Бранку (Жозе Марія да Сілва Параньос) – «батько» бразильської дипломатії.	265
Корабельська О. «Велика Албанія» як інструмент в інформаційній війні між Сербією та Косово.	268
Юй Сяосюе Дипломатичні взаємини УРСР та Китаю в ООН у період середини ХХ ст.	271

ПОЛІТИЧНА ІСТОРІЯ, ДЕРЖАВОТВОРЕННЯ ТА РОЗВИТОК ВЛАДНИХ ІНСТИТУЦІЙ

Орнст А. Діяльність ОУН в період нацистської окупації 1941 р.	276
Масютін Б. Пересопницьке Євангеліє – символ державності незалежної України.	279
Пирог В. Розвиток ірландського націоналізму.	284
Холзакова В. Імператорський культ періоду принципату та доміную за «Латинськими Панегіриками».	288
Гріщенко В. Генеза земельної власності в період Меровінгів у Франкській державі.	291
Святненко К. Вплив «Самостійної України» та поглядів Миколи Міхновського на український рух у I пол. ХХ ст.	294
Салагуб Л. Світоглядні «колізії» у свідомості істеблїшменту Гетьманщини ХVІІІ ст.: контекст української історіографії.	298
Калиняк Н. Едуардо Фрей – вірець втілення нових ідей в рамках консерватизму.	300
Громік О. Суспільна дискусія в Японії щодо дев'ятої («пацифістської») статті Конституції.	307
Шишка О. Маньчжурія: колиска російського фашизму.	310
Кривохижа Р. Імперія Тимуридів: основні аспекти державотворення.	314
Побуцька С. Військово-політична діяльність Дмитра Вітовського — вірець для наслідування в умовах сьогодення.	318

Пігарєва А. Репрезентація пам'яті про Голокост у дитячій художній літературі у другій пол. ХХ – на поч. ХХІ ст.	321
Кабаргіна В. Дробицький Яр і місця пам'яті про Голокост в Україні.	326
Сандригось Н. Українські стереотипні етноніми в російській культурі.	330
Олабин С. Релігійні конфесії в Революції Гідності та їх позиція до тих подій.	334
Бурлак Ю. Розвиток публічної історії в Україні та світі.	338
Сулима Ю. Українські історичні подкасти – приклад публічної історії.	341

СОЦІАЛЬНА ІСТОРІЯ УКРАЇНИ ТА КРАЇН СВІТУ

Круковський В. Роль Комітету українців Канади у згуртуванні українства навколо Світового Конгресу Вільних Українців в період Холодної війни (1947-1967 рр.)	344
Волобуєв Є. Погляди американців ірландського походження щодо вступу США у Першу світову війну.	349
Худолій Є. Вплив Арістотеля та Платона на формування особистості та образу імператора Юліана.	353
Яременко Л. Еміграція зі Східної Галичини до США напр. ХІХ – поч. ХХ ст.: соціально-економічний аспект.	356
Бондарчук М. Дитяча безпритульність на Житомирщині в 1929-1936 роках та шляхи її подолання.	359
Солоп Я. Зміни в народній культурі українців у зв'язку з впровадженням і насадженням радянських свят та обрядів у 1920-х роках.	364

СОЦІАЛЬНА ТА КУЛЬТУРНА АНТРОПОЛОГІЯ. КРАЄЗНАВСТВО В УКРАЇНІ ТА СВІТІ

Гмиря А. «Переяславський» період у житті О. Бодяньського.	368
Ставнюк Б. Маєток роду Остен-Сакен: минуле та сьогодення.	371
Дзина М. Збереження предметів матеріальної культури українськими переселенцями: історія та сучасні тенденції.	375
Масненко Н. Впровадження радянських масових святкувань в УСРР (на прикладі відзначення річниць «Жовтня» в 1920-х рр.)	377

УРБАНІСТИКА ТА ІСТОРИЧНА ГЕОГРАФІЯ

Битківська З. Сецесійні мотиви в міському просторі Львова другої пол. XIX – поч. XX ст.

380

АРХЕОЛОГІЧНІ СТУДІЇ ТА МУЗЕЄЗНАВСТВО

УДК 904(4/9)

Аліна Мороко

Київський національний університет імені Тараса Шевченка

Золоті ворота в Києві: дослідження та реконструкції

Сьогодні Золоті ворота є визначною пам'яткою Києва. Існуючи протягом десяти століть, вони неодноразово зазнавали руйнувань та ремонту, а згодом й реконструкцій. Проте, Золоті ворота і в наш час потребують заходів зі збереження.

Якщо говорити про джерельну базу досліджень, то основну їхню масу становлять письмові джерела. Перевірити їх на достовірність дозволяють матеріали археологічних робіт. Літописи дають можливість встановити хронологію подій, які відбувалися на території Русі до середини XIII ст. Так, з «Повісті минулих літ» ми маємо відомості про дату побудови пам'ятки та особу князя, який наказав це зробити. У 1037 р. за вказівкою Ярослава Мудрого були закладені Золоті ворота. Використовуючи свідчення інших джерел, таких як «Слово про закон і благодать», «Сказання про освячення церкви Георгія...», «Густинський літопис», дізнаємося про функції воріт. Вони слугували як головний парадний в'їзд до Києва. З відомостей про Київ XV ст. ми розпоряджаємось описами мандрівників, які засвідчили, що Золоті ворота продовжували функціонувати. Однак, вже зі свідчень кін. XVI ст., зокрема, Еріха Лясоти, Рейнольда Гейденштейна та монаха Києво-Печерського монастиря Афанасія Кальнофойського ми бачимо, що ворота знаходились в зруйнованому стані. Звісно, свідки, які описували Золоті ворота, не наводили конкретних деталей, проте в загальному повідомляли про стан воріт та порівняння їх з іншими спорудами [1, с.21].

Стан воріт у XVII ст. можна побачити на малюнках Абрагама ван Вестерфельда. Також увагу їм приділяв А.Рінгельман у своїй праці «Летописное повествование о Малой России». Важливими є свідчення П.Алеппського, який не просто описує стан Золотих воріт, а й проводить порівняння із арками Софійського собору. У цей же історичний період відбувається створення планів. Один з них належить І.Ушакову, 1695 р. Загалом протягом XV–XVII ст. Золоті ворота перебували у зруйнованому стані й потребували захисту від деструктивних природних впливів, однак на той момент цій проблемі не приділяли належної уваги. Для людей того часу ця пам'ятка мала більше символічне значення [1, с.22].

До 30-х рр. XIX ст. ми більше не зустрічаємо ніяких інших свідчень. Причиною цього стало те, що у 1750 р. за наказом Дебоскета ворота були засипані. Про це відомо з тогочасних документів. Відкриття та проведення перших археологічних робіт 1832 р. належить К.Лохвицькому [3, с.6]. Надалі археологічні дослідження

проводилися у 1915 р. П.Покришкіним, у 1927 р. В.Ляскоронським, у 1948 р. В.Богусевичем та Є.Коржем, у 1961 р. Ю.Асеєвим.

Це дало пласт нової інформації. Зокрема, вдалося підтвердити свідчення з літописів та інших письмових джерел. За допомогою порівнянь з фотографіями та замальовками вдалося певною мірою відновити загальний вигляд воріт у давнину.

У 1972–1973 рр. також проходять розкопки, які відіграли важливу роль. Проводилися вони під керівництвом С.Висоцького. Під час цих досліджень було встановлено та проведено точний обмір руїн, також на основі отриманого матеріалу було створено реконструкцію Золотих воріт.

Ці дослідження були опубліковані в працях багатьох істориків, таких як С.Висоцький, М.Самойлов, Ф.Сонцев, В.Богусевич, Ю.Асеєв, П.Раппопор, тому при висвітленні цього питання використовувався науковий доробок більшості названих вчених. Звичайно користуватися тільки цими даними недостатньо, тому були використані й літописні згадки XI ст., і графічні зображення подорожуючих, і топографічні плани. В сукупності отримані дані дають певні загальні уявлення про історію Золотих воріт.

Сучасний стан збереженості пам'ятки потребує уваги. Це пов'язано з тим, що протягом тривалого періоду часу, а саме у XIX ст. була можливість провести відповідні реконструкції. Проте, на той час пропозицій щодо проведення реставрації пам'ятки надходило мало. Вперше провів реконструкцію В.Кричевський. Наступна належала Є.Коржу. У середині XX ст. свою реконструкцію пропонує Ю.Асеєв. Разом з тим вони не були досконаліми. Пізніше була запропонована ще одна реконструкція С.Висоцького та М.Холостенко [1, с.76–77]. Врешті-решт до уваги була взята реконструкція Є.Лопушинської: саме за її проектом було збудовано павільйон-реконструкцію, завершено у 1982 р. [2] Її плани мали великий успіх, хоч вона, звісно, й не зовсім досконала. Через неповну захищеність фундаменту він зазнає впливу дощів. Через це важко сказати, скільки ще може простояти ця реконструкція. Проте, можна запропонувати вжити нових заходів для подальшого збереження.

Отже, підсумовуючи результати всіх проведених досліджень, можна сказати, що Золоті ворота вивчені досить детально. Як пам'ятка архітектури Русі, вона дає величезний пласт інформації стосовно різних аспектів: методи будівництва, тогочасне мистецтво тощо. Однією з найбільших проблем стало те, що протягом тривалого періоду Золоті ворота зазнавали руйнувань і не були захищеними від цього. Коли наприкінці XX ст. був зведений павільйон, не всі деталі збереглися. У зв'язку із цим слід продовжувати вивчення пам'ятки, поки ми маємо таку можливість, адже ніхто не знає, що ще приховують фундаменти одного з музеїв національного заповідника «Софія Київська».

Список використаних джерел та літератури

1. Высоцкий С. Золотые ворота в Киеве. Киев, 1982. 125 с.: іл.
2. Тимошенко І. Музей «Золоті ворота», 2010.
URL:<http://www.primetour.ua/uk/excursions/museum/Muzey-Zolotyie-Vorota-.html>

3. Толочко П. Древній Київ. Київ, 1983. 319 с.

УДК 903:22(63)

Alona Karmaza

National Taras Shevchenko University of Kyiv

Hominid hand morphology and early tool production

The early hominid research in Africa began in earnest in the second part of the 20th century, decades after the discovery of the Taung Child by Raymond Dart in 1924. After Dart's momentous discovery finally gained widespread acceptance, scientists, at last, came to understand that human ancestry began in Africa rather than the Far East as was previously believed. Unfortunately, there are very few carpal bones dating to this formative period of paleoanthropological research. Real interest in the development and implications of hominid hand morphology emerged only after the discovery of stone stools at Lomekwi 3 by Sonia Harmand in the 2010s. The discovery of 3 million-year-old tools fundamentally altered our understanding of the timeline of human cultural evolution. In addition to raising a number of pressing questions about the origins and definition of the genus *Homo*, Lomekwi 3 also radically reworked our understanding of the kinds of hand morphologies required for the production of stone tools.

This article will focus solely on the African context, which remains the only continent bearing evidence of early hominid presence prior to 2 million years before the present. To evaluate the role of hand morphology in enabling the production of stone tools, we will further restrict our investigation to the chronological limits established from 3.67-1.75 million years ago, a period corresponding to both the earliest known tools as well as a myriad of changes in hominid hand morphology.

The first discovery of fossil remains belonging to ***Australopithecus Afarensis*** was made in Laetoli in the 1930s. Due to the comparatively underdeveloped state of archaeological methodologies at the time and the relatively small number of individual discoveries, the finds were not immediately attributed to a new species. In 1976, anthropologists I. Kober, M. Taieb, and D. Johanson led excavations in Hadar, Ethiopia, where they found over 240 hominid fossils from at least 35 individuals, including the famous partial skeleton named Lucy.

One particularly morphologically informative example of *A. Afarensis* is the specimen AL 333/333w, which was found in Hadar, Ethiopia, in 1975. AL 333 exhibits numerous intermediate or ape-like features, placing it somewhere between pongoids and later hominids in terms of morphological development. Analysis of AL 333/333 w's hands reveal a thumb-to-finger ratio similar to that of modern humans, though the rest of its morphology remains closer to the hands of chimpanzees, indicating a lower level of dexterity compared to later hominids as well as a number of hominid contemporaries [4, p. 243]. However, it's important to note that the fossil remains and footprints in Laetoli further indicate that *A. Afarensis* was bipedal, freeing up the

arms and hands for activities unrelated to locomotion and opening up the possibility of tool creation.

Several isolated hand bones of *Australopithecus Afarensis* demonstrate a system of features that would have facilitated control of objects by the wrist-hand joint using the thumb and second and third ray-like fingers [3, p.367]. This combination suggests a capacity for tool use, specifically facilitating actions such as throwing and pounding with a three-jaw grip utilizing the thumb, index, and middle fingers. Precisely these kinds of pounding activities are attested to archaeologically from the bones discovered at Dikika in Ethiopia (dated to over 3.39 million years ago), which clearly indicate marrow extraction through the use of stones. In *A. Afarensis*, the grip of stone flakes between the thumb and index finger may have been further enhanced by the ability to bring the second metacarpal bone closer to the thumb.

The morphological features outlined above make a strong case for *A. Afarensis* being capable of producing and using stone tools like those found at Lomekwi. Still, the case isn't closed. The definitive creators of the Lomekwian tools remain unknown, and new discoveries and research will be required to provide a clearer answer.

Australopithecus Africanus was for the first time described in 1925 by R.A. Dart based on the discovery of a juvenile skull known as the "Taung Child." Dart proposed the hypothesis that bipedalism was characteristic of australopithecines because of the relatively anterior position of the foramen magnum on this skull [5, p. 644]. In 1978, Tobias F. and Clarke R. discovered a more complete *Australopithecus* skeleton known as "Cinderella" in the Sterkfontein area, a specimen, which fortuitously also includes hand bones.

Cinderella's bones were analyzed to determine the potential grasping strength function of *A. Africanus*. The metacarpals were found to be just as sturdy as those of modern humans, while the wrist extensor and radial wrist flexor muscles were probably even better developed than those found in *H. Sapiens* today. Of particular interest in the study of *A. Africanus*' hand morphology is the consideration of the trabecula, an internal spongy structure enabling greater elasticity and flexibility of movement. The differential development of trabecular bone in the hands of various early hominids can suggest varying degrees of dexterity and functionality all on its own. However, the trabecular bone also rapidly remodels throughout the lifetime of an individual organism. This allows the trabecula to preserve traces of habitual activity occurring around the time of an organism's death and subsequent fossilization. Based on this principle, researchers Matthew Skinner and Tracy Kivell have developed a pioneering method for reconstructing how early hominids used their hands.

The trabecular bone patterns in the thumb and palm (metacarpal and proximal phalanx) of *A. Africanus* were found to be compatible with the formation and fixation of power precision grips by placing external forces at the center of the palm, an activity associated with tool-making. However, the primitive morphology of the boat-shaped bone [6, p.447] and pronounced curvature of the joint near the base of the thumb [7, p.510] indicate that the hand could not usually withstand large

internal axial loads and transverse wrist forces, adaptations that are characteristic of more modern human hands. Despite these comparative drawbacks, a consideration of hand morphology alone by no means rules out *A. africanus* as a potential tool user and producer.

On August 15, 2008, Matthew Berger, son of paleoanthropologist Lee Berger from the University of the Witwatersrand, discovered the right clavicle of a new species at the Malapa site in South Africa: ***Australopithecus Sediba***. In 2009, an adult female skeleton was found, along with her hand, which contains a combination of *Australopithecus*-like and *Homo*-like elements. The hand exhibits a strong flexor apparatus associated with arboreal locomotion, and a long flexor of the thumb and short fingers associated with precise gripping and stone tool-making. The right arm of MH2 is almost complete, and several bones from the left arm are also present. The age of the discovery is 1,977 million years before the present [8, p.1421].

MH2's hand bone is a mosaic of primitive and derived elements in a boat-shaped bone, similar to that of modern humans [10, p. 1412]. The head of the first proximal phalanx of MH2 is usually less robust than in *A. Afarensis*, suggests that this muscle is poorly developed. The softness of the bones of the thumb may also reflect the poor development of some internal muscle forms in MH2. Studies of modern humans producing Oldowan tools indicate that the thumb is subjected to large loads during the production of stone tools, suggesting that the thumb of *A. Sediba* was not subjected to the same type or frequency of loads as in other modern or later hominins.

The wrist and hand joints of *A. Sediba* are similar to those of earlier australopithecines, indicating that the index and middle fingers of MH2 did not experience the same type of loading as in later *Homo* [8, p.1423]. The finger phalanges and flexor apparatus show primitive and derived features related to powerful hand flexion and manipulation, such as an apical tuft that is more medially-laterally expanded compared to its contemporary hominin counterparts. *A. Sediba* is also characterized by the presence of pads on the fingers, necessary for distributing pressure during strong grasping and fine object manipulation.

The intermediate phalanges are smaller and more slender versions of the proximal phalanges, differing from those found in other hominins. The slender morphology of the phalangeal heads suggests that the MH2 digits were poorly adapted to resisting strong flexion loads on the dorsal side of the hand, which occur during powerful grasping movements associated with arboreal locomotion. The hand flexor apparatus is also reduced compared to the apparatus of *A. Afarensis*, but well-suited for arboreal behavior. The MH2 thumb is long (length of 1 metacarpal + 1 proximal phalanx = 6.4 cm), while the other fingers are short. The long thumb enhances the resistance of the fingers, facilitating object manipulation.

Despite bearing very distinct morphologies and possessing very different ecological adaptations, ***Paranthropus Robustus* and *Homo Habilis*** were living in the same spatiotemporal context roughly 2.5 million years ago. Until very recently it was universally believed that only *Homo Habilis* had the capacity to produce and use stone tools, namely, the Oldowan Industry. However, as we will see, morphological

analysis of the hand suggests that *Paranthropus Robustus* may very well have been producing mode 1 stone tools as well.

The genus *Paranthropus* consists of early hominids with small brains and large teeth who are believed to have adhered to a predominantly vegetarian diet. This understanding of *Paranthropus* has led paleoanthropologists to all but automatically attribute stone artifacts found within the spatiotemporal range of *Paranthropus* to their contemporaries in the genus *Homo*, specifically, *Homo Habilis*.

The hand bones of *Homo Habilis* are best expressed in the specimen OH7, found in the Olduvai Gorge in Tanzania [12, p. 409]. Analysis of OH7's hands reveals a far more dextrous and developed fine motor capacity than the preceding australopithecines. This observation convinced Leakey, Tobias, and Napier that *Homo Habilis* was the best possible candidate for producing the Oldowan Industry roughly 2.5-2.6 million years ago. This conclusion has been widely accepted, perhaps erroneously, and has since come to dominate the field. Despite the nearly universal belief that *H. Habilis* was solely responsible for creating the Oldowan Industry, morphological analysis of the hand reveals that this theory may be flawed.

Despite Leaky, Tobias, and Napier's initial assessment, *H. Habilis*' carpal bones in fact retain a number of primitive features. For example, OH7's fingers are long and curved like those of a chimpanzee, while the orientation of its thumb suggests an underdeveloped ability to firmly grasp and manipulate tools [13, p.333]. This is not to say that *H. Habilis* could not have made tools, but rather that *H. Habilis* is by no means an indisputable or uniquely well-positioned candidate for tool production 2.5–2.6 million years ago. The very same features on which Napier and others based their belief that *H. Habilis* (OH7) made Oldowan tools can also be found in *Paranthropus Robustus*. Both species possess a comparatively sophisticated precision clamping ability. In other words, we have every reason to ascribe tool behavior to *Paranthropus Robustus* based on morphological capacity.

It was long believed that *Paranthropus*, with its small brain and vegetarian diet, lacked both the intelligence and the motivation to engage in tool making behavior. Furthermore, the absence of tool behavior was thought to have contributed to the ultimate extinction of *Paranthropus* in the Early Middle Pleistocene, though more recently discovered fossil remains refute this hypothesis [11, p.627].

Given the widespread belief that *Paranthropus* essentially lived on a vegetarian diet consisting of tough foods, it is possible that *Paranthropus* could have made tools from bone and stone for gathering and processing vegetables. If so, then perhaps *Paranthropus* invented or adapted tool behavior to a vegetarian way of life, while other early hominids applied their tools to more carnivorous dietary regimes. In any case, the material from Swartkrans requires a reassessment of the traditional view that the advent of tool behavior and "culture" distinguished the genus *Homo* from other early hominids, as well as that the absence of tool behavior (or morphological potential for it) led to the extinction of the genus *Paranthropus*.

As we have seen, each of the early hominid species discussed above seems to have been capable of producing and, to some extent, utilizing stone tools on the basis of functional morphological analysis. Intriguingly, each of the species above

likewise retains ancestral features suitable for arboreal locomotion. This unlikely revelation requires significant further research and suggests that despite the great number of paleoanthropological insights made in recent years, we still have a number of misconceptions about early hominid behavior, as well as the trajectory and pace of hominid development, that need to be corrected.

Clearly, morphological analysis of hominid hands has demonstrated that the development and use of tools is much more complicated than previously thought. We have transformed our conception of *H. Habilis* as the sole master of stone tools to arrive at a much broader lineup of possible tool-producing early hominids. The widespread capacity for tool-use and production among early hominids has huge implications for our attribution of particular lithic toolkits to specific species in the archaeological record and certainly forces us to reconsider the place and role of tool-use in the development of our species.

References

1. Alemseged Z. et al. Supplementary Information for 'A juvenile early hominin skeleton from Dikika, Ethiopia'. *Nature*, 2006. pp. 296–300.
2. Harmand S. et al. 3.3-million-year-old stone tools from Lomekwi 3, West Turkana, Kenya. *Nature*. 2015. Vol. 521. №. 7552. C. 310–315.
3. Marzke M. W., Shackley M. S. Hominid hand use in the pliocene and pleistocene: Evidence from experimental archaeology and comparative morphology. *J. Hum. Evol.*, 1986. №15, pp. 439–460.
4. Alba D. M., Moyà-Solà S., Köhler M. Morphological affinities of the *Australopithecus Afarensis* hand on the basis of manual proportions and relative thumb length. *J. Hum. Evol.*, 2003. pp. 225–254.
5. Ricklan D. E. Functional anatomy of the hand of *Australopithecus Africanus*. *J. Hum. Evol.*, 1987. pp. 643–664.
6. R. J. Clarke. Discovery of complete arm and hand of the 3.3 million-year-old *Australopithecus* skeleton from Sterkfontein. *S. Afr. J. Sci.*, 1999. pp. 477–480.
7. Kibii Job M.; Clarke Ron J.; Tocheri Matthew W. A hominin scaphoid from Sterkfontein, Member 4: Morphological description and first comparative phenetic 3D analyses. *J. Hum. Evol.*, 61(4), 2011. pp. 510–517.
8. Pickering, R.; Dirks P.H.G.M.; Jinnah Z.; de Ruiter D. J.; Churchill S. E.; Herries A.I.R.; Woodhead J. D.; Hellstrom J. C.; Berger L. R. *Australopithecus Sediba* at 1.977 Ma and Implications for the Origins of the Genus *Homo*. *Science*, 333(6048), 2011. pp. 1421–1423.
9. Berger L. R. et al. *Australopithecus Sediba*: A New Species of Homo-Like Australopithecus from South Africa. *Science*, Vol. 328 (5975), 2010. pp. 195–204.
10. Kivell T. L., Kibii J. M., Churchill S. E., Schmid P., Berger L. R. *Australopithecus Sediba* hand demonstrates mosaic evolution of locomotor and manipulative abilities. *Science* (80-), 2011. pp. 1411–1417.
11. Trinkaus E., Long J. C. Species attribution of the Swartkrans member 1 first metacarpals: SK 84 and SKX 5020. *Am. J. Phys. Anthropol.*, 1990. pp. 607–629.
12. Napier J. Fossil hand bones from Olduvai Gorge. *Nature*, 1962. pp. 409–411.
13. Susman R. L., Creel N. Functional and morphological affinities of the subadult hand (O.H. 7) from Olduvai Gorge. *Am. J. Phys. Anthropol.*, 1979. pp. 311–331.

Давньокиївський Поділ

Актуальність дослідження Подолу зумовлена його величезною історичною цінністю для нашого міста, він був торговельною і портовою частиною міста та відігравав важливу роль у ньому. Дослідження історії заселення Подолу було почато з аналізу Літопису Руського і виявилось що про Поділ в ньому написано дуже мало. Можливо причиною такого становища є те, що він відігравав важливу економічну, але не політичну роль у житті міста та держави, а літопис описував в основному, політичні події.

Перша згадка Подолу датується 945 р. Автор літопису стверджує що за правління Ольги Поділ не був заселений через затоплення. «І послали деревляни ліпших мужів своїх, числом двадцять, у човні до Ольги, і пристали вони під Боричевим [узвозом] у човні, бо тоді вода текла біля Гори київської, і на Подоллі не сиділи люди, а на Горі. Город же Київ був [тут], де є нині двір Гордятин і Никифорів, і двір княжий був у городі...» [3]. Наступна згадка датується 1069 р., в якій йдеться про пожежу що свідчить про густу забудову й відповідно значний розвиток за менше ніж століття. Ще пожежі були 1124, 1145 рр. Також важливою для нас згадкою Подолу є згадка 1161 р. «Назавтра ж, у восьмий [день] 9 місяця лютого, – а день тоді був середа,— почав Ізяслав із братами споряджати полки і, підготувавшись, пішов на Подолля. А Ростислав з Андрійовичем [Володимиром] стояв коло стовп'я, бо тоді загороджено було стовпами од Гори [Юрховиці] і аж до Дніпра. І запекла, вельми люта битва була з обох [сторін], і багато падало тих, яких убивали з обох [військ]..» Також Поділ згадується в 1147: «І так прикінчили вони його, Ігоря-князя, сина Олегового, а був він добрий [муж] і поборник роду свого» та 1169 рр. [3]. Отже, з літопису дізнаємося про затоплення, пожежі та «стовп'є».

Перші археологічні дослідження на Подолі провів В.А. Богусевич у 1950 р. у дворі школи №124, там було розкопано зруб в якому виявлено залишки залізо обробного виробництва [1]. Згодом дослідженнями Подолу займалися: Ганна Швець, Олексій Комар, Марина Сергєєва, Петро Толочко, Сергій Тараненко, Михайло Сагайдак, Гліб Івакін, Всеволод Івакін та Костянтин Гупало. Дослідження Подолу проводились на невеликих ділянках через щільну забудову, а наймасштабнішими були розкопки при будівництві метрополітену та торгового центру на Поштової площі.

Археологічні знахідки на Подолі періоду до IX ст., складають в основному монети, проте підтвердити проживання людей на Подолі можуть тільки залишки жител та поховання. «Слідів заселеності Подолу в третій чверті I тис. поки що не відмічено, тільки з IX ст. можна говорити про локальні поселення, що згодом переростають у міські квартали. На поч. X ст. починає формуватися планувальна структура Подолу» [4]. Перші поселення могли розташовуватись на терасі що витягується від вул. Кирилівської, 69–71 вузенькою смужкою (до 100 м) вздовж підвищень Юрковиці і Щекавиці, впираючись у підніжжя Замкової гори[4].

Межі Подолу можна визначити за археологічними знахідками, а саме поховальними комплексами які розташовувались на певній відстані від міста живих. У I пол. – сер. XI ст. виникають так звані «окраїнні могильники» що розташовувались за межами міста, саме вони дають нам можливість локалізувати межі Подолу поч. XI ст., по річці Глибочиці та сучасній вулиці Набережно-Хрещатицька. «Окраїнні» могильники Подолу у більшості своїй зникають під житловими кварталами міста вже у XII ст., що свідчить про швидке заселення даної території. У культурних шарах, що перекривають могильники зафіксовані елементи загальноміської планувальної структури: паркани, споруди, господарські ями, пов'язані з садибами подолян [2].

Ми вже згадували про літописне стовп'є – оборонну споруду Подолу, згадка про яку датується 1161 р. Вона приблизно стояла на сучасних Заводській та Набережно-Луговій вулицях. «Стовп'є» можна вважати межею Подолу в XII ст. Отже в XII ст. межі району розширились до «стовп'є» й були близькі до сучасних меж району Поділ.

Житлові та господарські споруди Подолу були зрубамі, житлові споруди були переважно двокамерні, а господарські – однокамерні. Зруби виявляли майже скрізь де проводили розкопки. Завдяки повеням Дніпра вони чудово збереглись «законсервовані» в пісках. Розміри кожної садиби залишалися незмінними після повеней або пожеж, а їх паркани проходили точно по тих самих лініях, що й раніше. Центральна частина садиб як правило залишалася вільною. У будинку була піч, підлога настилася з широких і товстих дощок. В більшості випадків будівлі сплановані кутами за сторонами світу. Аналогічні будівлі, планувальну структуру й навіть будівельні засоби виявляли й в інших містах стародавньої Русі [10]. Цікавим є те що коли місто розросталось люди будували свої садиби зверху на могильниках й жили на кістках. Але деяким містянам, можливо середнього класу, вдавалось відстояти місце захоронення своїх рідних й ці могильники продовжували функціонувати [2]. Через використання дерева як основного матеріалу для будівництва, на Подолі часто траплялись масштабні пожежі, тільки з літопису ми знаємо про 3 пожежі 1069, 1124, 1145 рр. Але попри постійні повені та пожежі Поділ активно відбудовували, і населення поверталось до своїх домівок, відбудованих на місці зруйнованих.

У 1974 р. археологи Київської експедиції проводили дослідження по вул. Костянтинівській, 6. У цьому районі вдалося знайти велику кількість скляних браслетів, фрагменти скляного посуду, та майстерні скляного виробництва або склади для збереження продукції [7]. На київському Подолі також були косторізні майстерні [6]; комплекси з обробки пірофілітового сланцю, бурштину, металу; бронзоліварне та каменерізне виробництва, було також виявлено склади зберігання гончарних, скляних та дерев'яних виробів [9]. Були й вапноробний комплекс [10] та ювелірні майстерні (одну з них, знайдену у 1975 р. на перерізі вул. Верхній Вал з котлованом метро, датують X ст., що свідчить про високий рівень розвитку ювелірного ремесла у Києві вже тоді).

Поділ був торговим районом тут гіпотетично розташовувалось 5 площ (рис. 4). Ці припущення були засновані на знайдених відрізках стародавніх вулиць, вивченні літературних джерел, наявності церков та відсутності житлової

забудови [8]. За результатами розкопок у внутрішньому дворі гостинного двору виявлено металургійний шлак на міській садибі XII–XIII ст., яка межувала з площею, це підтверджує функціонування виробничого комплексу в садибі [5].

Унікальність Київського Подолу в тому, що попри щільну забудову, вдалося знайти цілі квартали, які гарно збереглись, законсервувались в мулі. Вони можуть бути історичним туристичним об'єктом, натомість їм загрожує знищення забудовниками. Прикладом є підземний торговельний центр на Поштовій Площі в ході будівництва якого, під землею знайшли частину давнього Києва. Громадські активісти, археологи та історики стали на захист унікальної історичної пам'ятки. На даний час там імпровізований музей, що юридично навіть не є музеєм. Важливим є продемонструвати історичну цінність Подолу й перейняти міжнародний досвід у збереженні історичних пам'яток.

Візуальні матеріали

Рис. 1. Гіпотетичне розміщення площ на Подолі [8]

Список використаних джерел та літератури

1. Богусевич В.А. Археологічні розкопки в Києві на Подолі в 1950 р. *Археологія*. 1954.Т. 9. С. 42–53.
2. Івакін В. Г. Археологічна карта поховальних пам'яток давньоруського Подолу Києва. *Древности*. 2012. Вып. 11. С. 188–197.
3. Літопис руський за Іпатським списком. Переклад Леонід Махновець. URL:<http://izbornyk.org.ua/litop/lit.htm>
4. Сагайдак М. А. Давньокиївський Поділ: Проблеми топографії, стратиграфії, хронології. АН УРСР. Ін-т археології; Відп. ред. П. П. Толочко. К. : Наук, думка, 1991. 168 с.
5. Сергеева М., Івакін В., Тараненко С., Бібіков Д., Зоценко І.. Археологічні дослідження київського Гостиного двору. Видання друге доп. К., 2017. 121 с.
6. Сергеева М.С. Косторізна справа у Стародавньому Києві. К., 2011. 256 с.

7. Сушко А. Археологічні дослідження Київського Подолу. *Світогляд*, №6 2010. с. 51–55.
8. Тараненко С.П. Площі Подолу в Києві доби княжої Русі. *Київські історичні студії*: збірник наукових праць, № 1. 2015. с. 3–10.
9. Тараненко С.П. Планувальна структура давньоруського Подолу Києва: формування та розвиток. Вид. 2, виправлене. Київ, 2017. 164 с.
10. Толочко П.П. Нове у вивченні Києва. *Археологія*, вип. 26, Наукова думка. К, 1978. с. 84–99.

УДК 902.2(477/3)

Анна Карпенко

Ніжинський державний університет імені Миколи Гоголя

Керамічний посуд Ніжина за матеріалами НАЕ 2020 р.

Як відомо, фрагменти кераміки – наймасовіший вид підймального матеріалу, який археологи здобувають в результаті розкопок і який дозволяє характеризувати побут людей на визначеній території у певний період. У процесі дослідження історії повсякдення, особливу увагу привертає саме глиняний посуд, детальне вивчення якого, крім іншого, дозволяє пролити світло на два важливі аспекти діяльності: процес виготовлення виробу (етапи, техніки тощо) та його експлуатації в побуті. Керамічні вироби, знайдені в процесі розкопок Ніжина, можуть вказувати на економічні та торговельні зв'язки міста з іншими регіонами, а також культурний розвиток міста.

Упродовж 2020 р. Лівобережною археологічною експедицією Інституту Археології НАН України було проведено археологічні дослідження в місті Ніжині [2, с.341–342]. У результаті науково-рятивних досліджень, було обстежено 5 траншей, 12 шурфів та 2 розкопи. Археологічний матеріал, здобутий у ході розкопок, крім іншого, представлений численними фрагментами кераміки (понад 2600 елементів). Наявні як елементи кахель, так і кружального посуду, на який вважаємо доцільним звернути увагу в даному дослідженні.

На жаль, велика кількість фрагментів знайденої кераміки, через поганий стан збереження чи незначний розмір, не дає змоги визначити тип посудини чи його призначення, а отже позбавляє науковців можливості провести належні досліді. Хоч і в порівняно меншій кількості, та все ж наявні добре збережені зразки елементів посуду, зовнішній вигляд якого археологи можуть схематично відтворити, використовуючи один з методів камеральної обробки кераміки – графічну реконструкцію. Таким чином, інтерес для науки складають приблизно 350-400 елементів більш-менш збереженої кружальної кераміки, знайденої за 2020 р. Ніжинською археологічною експедицією [3, с.37–113, с.123–125, с.178–182, с.225–241].

Традиційно, знахідки залишків керамічного посуду в археології розподіляють за функціональним призначенням, тобто, за метою його експлуатації, на кухонний та столовий. До столового посуду відносять весь посуд, який

використовувався для подавання та споживання їжі: тарілки, миски, чашки тощо. Такий посуд, як правило, мав естетичний вигляд, часто оформлений різноманітними візерунками чи політий керамічною глазур'ю або поливою. За даними наукового звіту НАЕ за 2020 р., було знайдено 43 елементи посуду, який ми можемо визначити як столовий. Загалом, це уламки мисок і тарілок різної форми та місткості. Щодо орнаментування, то поширеними видами були геометричний та фітоморфний, а також штампований і мальований. Часто фіксується оброблення поливою різних кольорів – білого, жовтого, зеленого (зустрічаються найчастіше), коричневого, смарагдового, синього, червоного.

Кераміку, яку ми включили до групи столового посуду, можна віднести до хронологічного періоду кінця XVII ст. – першої половини XVIII ст. У цей час Ніжин був найбільшим полковим містом на Лівобережній Україні (за чисельністю жителів переважав Чернігів та навіть Київ аж до припинення статусу полкового міста в 1783 р.). Виявлені уламки столового посуду, які описані вище, яскраво свідчать про високий рівень розвитку культури та, зокрема, керамічного виробництва Ніжина [10, с.162]. Цілком логічно, що завдяки розвиненій торгівлі, ніжинські гончарі, крім звичного продажу чи обміну продукції, мали можливість успішно реалізувати свої вироби на ярмарках, котрими так славилось в ті часи місто [7, с.155].

Кухонний посуд використовувався безпосередньо для приготування чи довготривалого зберігання їжі або рідин. На території Ніжина у 2020 р. було знайдено понад 360 елементів кругового посуду, котрий відносимо до групи кухонного. Переважно, це уламки горщиків (понад 270 шт.), глечиків (більше ніж 20 шт.), макітер (28 шт.) та кришок (понад 50 шт.). Глеки, макітри, кришки та частина горщиків датуються кінцем XVII ст. – початком XVIII ст. Часто фіксуються оформлені рельєфними заціпами вінця, додаткові функціональні елементи посуду – ручки, як на горщиках, так і на глечиках, а також кришках. Орнаментування різноманітне: геометричне рельєфне, лінійно-хвилясте, описка, штампований орнамент. Таке різноманіття свідчить про розвиненість керамічної майстерності місцевих ремісників, які у XVIII ст. за своєю чисельністю (35 майстрів) поступались лише шевцям і кушнірам [5, с.65].

Важливо, що фрагменти групи кухонної кераміки представляють два хронологічні періоди: козацький (XVII–XVIII ст.) та давньоруський (XII ст.), що підтверджує: в гончарних осередках Чернігівщини, зокрема і Ніжина, довго зберігалися давньослов'янські мотиви [9, с.124]. Фрагменти давньоруської кераміки мають простішу форму та відрізняються наявністю характерного валика на вінці посудини у поєднанні з лінійно-хвилястим орнаментуванням. Знайдені в результаті планових розкопок елементи кругового посуду давньоруського часу дозволили дослідникам середньовічної історії Ніжина доповнити вже наявні відомості щодо забудови і заселення міста в XII–XIII ст. [6, с.14–18; 4, с.38–42]. Адже через активний процес забудови у XX ст., значну кількість пам'яток давньоруського часу для історії Ніжина, на жаль, було втрачено. Тому детальне вивчення характерних рис та особливостей керамічного посуду є важливим джерелом дослідження цього періоду на території міста, на території якого, на думку сучасних ніжинських археологів, існувало три населених пункти в давньоруський період [8, с.56; 1, с.15].

Можна стверджувати, що здобутий за 2020 р. керамічний матеріал підтверджує кілька канонічних тез щодо історії Ніжина. Наприклад, ці матеріали вказують на існування поселення на території сучасного міста в добу середньовіччя, хоча кількість і характер цих поселень досі залишається дискусійним питанням у колі дослідників. Також вкотре засвідчується розвиненість керамічного промислу та конкурентоспроможність гончарного ремісництва в Ніжині в часи Гетьманщини.

Таким чином, виявлений археологами комплекс знахідок керамічного кружального посуду дозволяє прослідкувати окремі аспекти історії побуту мешканців Ніжина впродовж XI–XII ст. та XVII–XVIII ст. Майбутні археологічні дослідження Ніжина дадуть змогу доповнити комплекси керамічних виробів новими елементами.

Список використаних джерел та літератури

1. Кедун І.С. До питання про першопочатки давньоруського Ніжина. *Ніжинська старовина*. 2013. № 15 (18). С. 13–16.
2. Кедун І.С., Лицевич Я.О., Пархоменко О.Г. Дослідження в м.Ніжин. *Археологічні дослідження в Україні 2020 р.* Київ, 2022. С.341–342.
3. Кедун І.С., Лицевич Я.О., Пархоменко О.Г. Науковий звіт про охоронні археологічні дослідження 2020 р. у м. Ніжині, Чернігівської області. Ніжин, 2021. 319 с.
4. Кедун І., Пархоменко О. Ніжин археологічний. Ніжин: Лисенко М.М., 2018. 100 с.
5. Крапивний Р. Розвиток ремісничих спеціальностей на території Ніжинського полку у середині XVII–XVIII ст. *Український історичний збірник*. 2013. № 16. С. 58–67.
6. Морозов О. Археологічні пам'ятки Ніжина та околиць. *Ніжинська старовина*. 2007. № 3 (6). С. 5–23.
7. Морозов О. Нариси історії Ніжина козацької доби : зб. публікацій та матеріалів. Ніжин: Лисенко М. М., 2019. 330 с.
8. Пархоменко О. Археологічні пам'ятки XI–XV ст. Ніжина: компаративний аналіз історіографічної традиції та археологічних даних. *Сіверщина в історії України*. 2015. №8. С. 54–57.
9. Сватковський С.О. Регіональні відмінності традиційної кераміки Лівобережної України. *Вісник Національної академії керівних кадрів культури і мистецтв*. 2014. № 1. С. 122–126.
10. Щербина С.В. Гончарні цехи Північного Лівобережжя у другій половині XVII–XVIII ст. *Сіверщина в історії України*. 2011. № 4. С. 160–163.

УДК 332.1(477/3)

Даліла Кравченко

Київський національний університет імені Тараса Шевченка

Ювелір з Києва X ст.

Ювелірні промисли займали особливе місце в давньокиївському ремісничому виробництві. В ньому простежується певний розвиток художніх промислів і технічних досягнень, а також опанування у сфері металообробки, що сприяло широкій популярності «златоковалів» поза межами града. Київ був не лише важливим центром

ювелірного мистецтва Русі, а й, якщо так можна сказати, одним із найяскравіших ювелірних осередків Європи загалом. Ювелірні оздоби, створені майстрами Києва, за витонченістю й вишуканістю орнаментів, ретельністю обробки золота й срібла були неперевершеними художніми витворами X ст.

Отже, Київ – це ремісниче місто, тож виникає питання: де мешкали ремісники та, зокрема, ювеліри. Факт заселеності Подолу в IX–X ст. підтверджений розкопками, починаючи з 1973 р., а також здійсненими археологічними роботами на місці колишнього Житнього ринку. Тут вдалося віднайти цілий міський квартал, що складався із садиб та ще двох–трьох споруд господарчого та виробничого призначення [4, с.65–66]. Вищенаведений матеріал свідчить про те, що Поділ став повністю сформованим торгово-ремісничим посадом міста ще до X ст., причому з досить розвинутими системами садибної забудови та вуличного планування. Проте це зовсім не означає, що ювелірні майстерні X ст. обмежувалися тільки Подолом.

У Подільських будівлях виробничого призначення зустрічалися два типи конструкції стін: зрубна та стовпова. Більшість споруд мали зрубні стіни. Стовпова конструкція була встановлена всього в п'яти будівлях, всі вони були співвіднесені із господарськими комплексами, а зрубна конструкція в свою чергу властива як для житлових, так й інших споруд [1, с.16–19].

Цікавим артефактом є знайдена у 1975 р. будова на вулиці Верхній Вал, де в шарі X ст. (на глибині 7,6 м від сучасної поверхні) були виявлені залишки майстерні ремісника-ювеліра. Споруда, скоріш за все, зрубна, а оскільки вона згоріла вщент, про зрубну конструкцію можна стверджувати по великій кількості обвугленого дерева. Сліди великої пожежі були помітні також по всій площі розкопу [3, с.77].

Отже, зупинимось на цій ювелірній майстерні. Цей ремісник виробляв переважно поясні та вуздечкові прикраси, про що свідчать знайдені на Подолі шліфувальний брусок, підвіски із намистиною з сердоліку, ливарні форми для виготовлення поясних та збруйних прикрас із арабськими куфічними написами, виготовлених східним майстром у другій половині X ст. Але досить цікавим у цьому випадку є те, що проаналізувавши візерунок можна стверджувати про яскраві східні мотиви, а також те, що поясні бляшки потрапляли на наші землі саме арабським імпортом, проте форми для лиття бляшок на Сході майже невідомі [5, с.115–122]. Ці формочки є найбільш давніми із знайдених нині у Києві та були в свій час дуже дорогим задоволенням, тож, щоб окупитися, виробництво повинно було мати масовий характер.

Виробництво поясного набору, дійсно, було масовим, оскільки на Русі існував звичай обдаровувати дружинників зброєю і багатим убранням в якості нагороди за вірну службу. До такого ж роду почесних подарунків належали бойові пояси та кінська збруя. Бойовий пояс у цих випадках багато прикрашався. Про те, що поясні набори були широко розповсюджені на Русі, свідчать знахідки поясних бляшок в давньоруських курганах та скарбах кін. IX–X ст. [6, с.23]

Етнічне походження майстра-ювеліра достеменно невідоме й не має принципового значення в нашій розвідці. Проте, якщо він виходець зі Сходу, то зрозуміло, що він вів традиційний побут й мав специфічні звички навіть на чужині. Хоча, якщо вірити писемним джерелам, де в Києві згадуються вірмени, половці, сирійці – це було звичайною справою.

Зосередимось на виробництві. Взагалі археологічні дані з приводу організації праці в таких майстернях Києва X ст. на сучасному етапі малодоступні. За речовим матеріалом можна впевнено стверджувати, що існувало виробництво ювелірних виробів як з дорогоцінних металів, так й кольорових (наприклад, міді).

Оскільки господар цієї майстерні встиг урятувати від пожежі майже всі інструменти виробництва, то можна окреслити типовий інвентар місця роботи ювелірів низки інших давньоруських міст X ст. Основною технікою було лиття, тому у майстернях частіше всього зустрічається інструментарій для розплаву металу – тиглі, залізні тигельні кліщі для роботи біля горна, посудини для розливу металу по формам (лячки) та самі ливарні форми. Підтвердженням може слугувати статистика по тиглям, беручи за критерій, наприклад, різну форму. Також важливими для нас є їхні ідентифіковані фрагменти, яких тільки в одному Києві було знайдено до кількох сотень, що охоплюють період IX–XII ст. [7, с.262]

Для поставлення тиглів у горні та виймання тиглів з розплавленим металом, а також низки інших горнових робіт застосовувалися особливі полегшені кліщі. Подібних екземплярів у Києві цього хронологічного зрізу не виявлено, проте у синхронних майстернях в Новгороді зафіксовано 2 штуки [7, с.264]. Для розливу гарячого металу по формам використовували лячки – глиняні посудини ложкоподібної форми. Подібні лячки зустрічалися, наприклад, в Новгороді X ст.

Горни для ювелірного виробництва, на відміну від металообробного, розташовували в майстерні. В горні застосовувався пристрій на кшталт жаровні. Ця жаровня являла собою тонкий залізний лист із відповідною рукояткою. Жаровня мала кілька отворів із різним діаметром: на неї дуже зручно ставили тиглі різної форми. Схожа жаровня була знайдена на залишках давнього Новгороду.

Лиття у київських ювелірів мало два типи – по пласкій поверхні, тобто формі, або ж по об'ємній моделі в разі втрати попередньої. Отже, цим можна пояснити, чому ливарні форми є частою знахідкою. Вони виготовлялися з глини, різних порід каменю – вапняку, пісковика, різних сланців (у тому числі шиферу), а також з дерева та бронзи.

Тут ми знову не можемо не згадати про ливарні форми з Подільських досліджень 1975 р. Вони, мабуть, є найдавнішими знахідками Києва й першими знайденими ливарними формами Подолу. Цілком збереглося лише 3 формочки, а четверта лише у вигляді фрагменту. Їх було виконано з овруцького рожевого шиферного сланцю, який зручно було обробляти, й тому він здобув популярність серед київського ремісничого загалу. З двох боків формочок нанесені зображення, які ми зустрічаємо на декоративних бляшках парадних поясів та вуздечок, які ми згадували вище. Були також й напівциліндричні колодочки, поясні наконечники малих та великих розмірів. Декор переважно рослинний. Кожне зображення зроблено завдяки прорізанам литникам, куди заливали розплавлений метал. На гранях формочок присутні спеціальні отвори для кріплень (свинцевих штифтів), щоб можна було правильно зміщувати з кришкою, якою накривалася формочка під час лиття.

Перша формочка була майже прямокутної форми, розміром 6,5x7 см при товщині близько 1 см. Обидві сторони формочки мали свій функціонал: вона була призначена для лиття поясних прикрас. На одній стороні було зображення одразу чотирьох поясних бляшок. Різьба була у вигляді трипелюсткових пальметок з отворами біля основи

паростка, також при зовнішньому обведенні присутні крапки – імітація зерен. Однак ліва пара бляшок трохи відрізняється від правої, бо права має більший розмір, а відмінності обумовлені процесом ручного різьблення по каменю. Окрім того, різниця проявляється у кількості точок для дрібного зерна. З іншого боку форми вирізано ще три зображення поясних прикрас, поперек по ширині був розташований наконечник пояса, а нижче – наконечник поменше. Різьблення більшого наконечника теж містило рослинні орнаменти в поєднанні із трьома солярними знаками, однак менший, напроти, мав бідний орнамент. Менший екземпляр із загостреним кінцем призначався для ремінців, до яких кріпилися меч, ніж, гаманець тощо. Цікавою технологією для багаторазового використання цієї форми були чотири отвори для штифтів. Певно, спочатку використовувалася одна пара отворів, але через зношеність зробили ще пару. По краю цієї ж формочки різцем було виконано кувфичний напис. Напис датовано IX-X ст., на базі чого провели датування майстерні. Можливо, цей майстер сам вирізав цю форму, засвідчивши також, на думку І.Г. Добровольського, власне ім'я, яке звучало як «Йазід» [2, с.205, 211–212].

Друга форма була трошки більшою від першої і мала розміри 8x6 см при товщині до 1 см. На одній стороні вирізані зображення бляшок п'ятикутної, сегментоподібної та круглої форм з восьмикутною зіркою та пальметкою. По краю, куди входили литники прямокутного та сегментоподібного екземплярів, вирізано хрест. З іншого боку в центрі вирізано зображення колодочки з литником і каналом для штифта задля утворення порожнини в колодочці. Ця форма разом із попередньою належала одному поясному набору [2, с.206].

Третя форма менша за другу й має розмір 3,5x5 см при товщині 1,3 см. Повністю зберіглася лише одна сторона. На ній було вирізано три напівциліндричні колодочки, до кожної з яких веде окремий литник. Для надання виробам порожнистої конструкції прорізано два паралельні канали для штифтів. Внаслідок механічного пошкодження на іншій стороні зберігся лише незначний фрагмент зображення [2, с.206].

Усі ці бляшки та наконечники в комплексі утворювали бойовий пояс. Їхню кількість на поясі воїна можна було вимірювати в десятках, бо в Київській державі X ст. активно зростав прошарок дружинників, який обдаровувався за особисті заслуги не кінями, а насамперед предметами розкоші для одягу й зброї.

На формах помітна залощеність, яка в поєднанні з новими отворами для штифтів дає свідчення про значний попит на ці вироби у Києві X ст. [2, с.207]. Отже, київський ринок збуту мав поповнюватись «регулярно», аби забезпечувати потреби в ювелірних предметах.

Далі у цих формах виконували лиття, яке потрібно було робити дуже швидко, інакше метал, що заповнював форму, відразу починав застигати й міг утворити товсті стінки. Крім лиття, давньоруські майстри по «злату та сріблу» при обробці кольорових металів застосовували численні операції механічної обробки. За скарбом та інвентарним супроводом покійного ювеліра можна виділити наступні методи: кування, карбування, прокатку, гравіювання, тиснення, скань, черніння, емалювання. При цьому кування, карбування та штампування були основними прийомами при виготовленні нелитого предмета. Ці операції вимагали розвиненішого інструментарію, аніж ливарна справа. У наборі цих інструментів зустрічаються: ковадла (прості та фігурні), ковадла для

карбування, прості та фігурні молотки, кістяні молотки для вибивання, кліщі, кусачки, пінцети, зубила, свердла, затискачі, ножиці по металу, штампи тощо, однак в цій майстерні на Подолі немає подібного інструментарію, тож певно стверджувати про їхню наявність у цій майстерні не можна. Разом з тим зразки ювелірного мистецтва із Києва X ст. є свідченням використання такого інвентарю для відтворення основних технічних операцій.

Із інформації, відомої нам на сьогоднішній день про майстерню ювеліра з давнього Києва, витікають доволі скупі біографічні дані про її господаря. Із наявних даних можна зробити висновок, що минула діяльність цього майстра східного походження є важливою для сучасної археометалургії, адже дані, пов'язані з ним та його майстернею, в рамках цих досліджень значно закривають лакуни в розумінні того, із використанням якого інструментарію та з якою метою виконувалося лиття металу на Русі X ст. та, зокрема, в Києві.

Додатки

Додаток 1. Скляні і сердолікові намистини з майстерні київського ювеліра [2]

Додаток 2. Перша форма вигляд з обох сторін [2]

Додаток 3. Вигляд другої форми з обох сторін [2]

Додаток 4. Вигляд третьої форми для лиття з обох сторін [2]

Список використаних джерел та літератури

1. Алексеев Ю.С. Архитектура древнего Киева. Киев: Будівельник, 1982. 160 с.
2. Гупало К.Н., Ивакин, Г.Ю. О ремесленном производстве на Киевском Подоле. *Советская археология*, 1980. № 2. С. 203–219.
3. Гупало К. М., Ивакин Г.Ю., Сагайдак М.А. Дослідження Київського Подолу 1974-1975 рр. *Археологія Києва. Дослідження і матеріали: зб. наук. пр. відп. ред. П.П. Толочко*. Київ: Наукова думка, 1979. С. 32–62.
4. Гупало К.М., Толочко П.П. Давньокиївський Поділ у світлі нових археологічних досліджень. *Стародавній Київ*. відп. ред. П.П. Толочко. Київ: Наукова думка, 1975. С. 40–80.
5. Даркевич В.П. Художественный металл Востока, VIII–XIII вв.: Произведения восточной ювелирки на территории Европейской части СССР и Зауралья. Москва: Наука, 1976. 199 с.
6. Кирпичников А.Н. Снаряжение всадника и верхового коня на Руси IX–XIII вв. *САИ*. Вып. Е1-36. Ленинград, 1973. С. 56–70
7. Древняя Русь. Город. Замок. Село. *Археология СССР*. отв. ред. Б.А. Колчин. Москва: Наука, 1985. 432 с.

Козацькі яничарки

Зброя завжди була невідокремним атрибутом українського лицарства. Від неї залежали життя та бойові вдачі воїна. Її часто оспівували у піснях, часто навіть сакралізуючи. Зброю носили з честю, її любили коштовно оздоблювати, і вона є цінною також з культурно-мистецької точки зору. Рушниці займали чільне місце в арсеналі козака, і до них застосовно все, що й до зброї загалом. Тому тема козацьких рушниць є цікавою та важливою для дослідження.

Досліджувати козацькі рушниці почали ще наприкінці ХІХ ст. В цей час теми козацьких рушниць у своїх працях торкався Дмитро Яворницький [27; 26], Василь Тарновський та Олександр Поль опублікували каталоги своїх колекцій, де були зокрема й козацькі рушниці [7; 6]. В першій половині ХХ ст. тему козацьких рушниць розвивали Іван Крип'якевич [5] та Юрій Тис-Крохмалюк [22].

Починаючи з 60-х рр. ХХ ст., почали з'являтися окремі статті або розділи праць на тему козацьких рушниць. До дослідників цього періоду відносяться Олена Апанович [1, с. 73–99], Вадим Сидоренко [17; 18]. У 1992 р. Ігор Свешніков написав роботу «Битва під Берестечком», де підсумував і проаналізував знахідки з розкопок 1970–1980-х рр. битви часів Хмельниччини [16].

В наш час починають з'являтися статті, де розглядаються козацькі рушниці окремих часових періодів, та статті, де, аналізуючи особливості козацьких рушниць, робляться висновки щодо того, який вплив мали козацькі рушниці на хід боїв козаків. До дослідників цього періоду відносяться Олексій Сокирко [21; 20], Вадим Добрянський [4; 25], Євген Славутич [19], Олег Савчук [15], Сергій Пустовалов [12], Олександр Ложешник [8]. Було видано каталог «Україна – козацька держава» [23].

Великою прогалиною у дослідженні теми козацьких рушниць є дослідження матеріальних джерел. Особливо недослідженою є галузь яничарок, хоча їх збереглося більше, ніж інших типів козацьких рушниць.

Тому в нашій розвідці ми вирішили дослідити, проаналізувати та датувати козацькі яничарки з каталогів музеїв та колекцій України.

Перш ніж перейти до розгляду козацьких яничарок пояснимо, що ми розуміємо під яничарками. Цей термін широко використовується тільки в українській та польській історіографіях як синонім до турецької рушниці. В іншій літературі використовуються простіші терміни «турецькі рушниці», «турецькі мушкети» та подібні. Тому, говорячи про їх особливості, варто пам'ятати, що їх характеристики збігаються з класичним, найбільш поширеним виглядом турецьких рушниць взагалі. Для яничарок був характерний довгий ствол з

дамаської сталі, вони мали приклад з різко окресленими 5-6 гранями, ложка зазвичай була орнаментована геометричними та рослинними мотивами [23, с. 236; 3, с. 68; 32, с. 67; 34, с. 44]. Характерною ознакою яничарки є виступ у місці з'єднання шийки прикладу з продовженням ложі. У XVI ст. яничарки мали ґнотовий замок, починаючи з XVII ст. у них використовувався іспано-мавританський тип ударно-кремінного замка. Іспано-мавританський замок – це ударно-кремінний замок, остаточно сформований в першій половині XVII ст. в Іспанії, що різнився від інших замків компактністю розмірів та розташування деталей, наявністю пластини з насічками на кресалі [9, с. 41; 32, с. 183]. Цей замок був поширений майже у всьому Середземномор'ї (за що його також називають середземноморським), зокрема в Османській імперії, де з нього утворився новий тип замка – турецький. Від звичайного іспано-мавританського замка турецький різнився наявністю бокової планки та ще більшою компактністю [2, с. 213, 215].

Ручна вогнепальна зброя у турецькому війську використовувалася ще до XVI ст., але тільки в цьому столітті турецькі рушниці набули характерної морфології ложі [33, с. 8]. Серед яничарок XVI ст. можна виділити дві групи рушниць. До першої належать рушниці, стволи яких закінчуються головою дракона. До другої групи належать ті, що мають масивний ствол та великий калібр [2, с. 204, 206]. Для ранніх типів була характерна скромність у прикрасах. Зазвичай їх оздоблення обмежувалося інкрустуванням невеликої кількості рогу в приклад, прикрашанням ствола золотою насічкою. Постріл відбувався за допомогою ґнотового замка. Зазначимо, що такі рушниці використовувалися також протягом XVII ст. Можемо припустити, що вже в другій пол. XVI – на поч. XVII ст. яничарки були на озброєнні козаків (про що, зокрема, зазначає Л. Войтович [3, с. 68]), щонайменше як трофейна зброя, враховуючи частоту походів запорозьких козаків на османські володіння. Яничарки, які належали козакам у XVI ст., до нас не дійшли.

В першій половині XVII ст. у турецьких рушниць з'явилися ударно-кремінні замки іспано-мавританського типу, а вже в кінці XVII ст. ударно-кремінний замок витиснув ґнотовий. Оздоблення рушниць залишилося те саме, але з'явилися рушниці, що також були прикрашені срібними накладками з ритованими зображеннями гілок, бутонів, соняшників тощо [2, с. 215]. Можливими кандидатами на датування XVII ст. є деякі просто оздоблені козацькі яничарки з ударно-кремінним замком. Наприклад, рушниці № 8150, № 8389 з Харківського історичного музею, № 36-351 з Полтавського обласного краєзнавчого музею (далі – ПОКМ) [23, с. 250–251]. Проте свідчень, що вони не могли бути виготовлені пізніше, наприклад у XVIII або XIX ст., немає.

Для яничарок XVIII ст. були характерні різні комбінації стилістики замка, ложі та ствола. Зупинятися на їх описі ми не будемо. Зазначимо тільки, що, у порівнянні з попередніми типами, ці зразки мали більшу варіативність у оздобленні. Про використання козаками яничарок у XVIII ст. побічно свідчать записки кармегера шведського короля Людовіка XII Адлерфельта, в яких вказано, що у битві під Полтавою 1709 р. загони запорожців використовували довгі рушниці звані «турками», які інші очевидці подій також характеризують як «гарні» [15, с. 194]. Існує також свідчення про виготовлення турецьких

рушниць у XVIII ст. на Слобожанщині [5, с. 258], щоправда, не підкріплене посиланням на першоджерело. На жаль, не маємо змоги підтвердити факт використання козаками яничарок у XVIII ст. матеріальними джерелами.

Найбільша кількість яничарок, що до нас дійшли, є виробами другої половини XVIII–XIX ст. Їх ознаками є насичене оздоблення, використання складних геометричних та флористичних прикрас [31, с. 78]. Стволи рушниць покоротшали. На казенній на дульній частині ствола були композиції з арок, пальмет, гілок та фігелів [2, с. 227–228]. Стилїстика рушниць була різноманітною, і по ній рушницю часто можна відносно точно датувати. Деякі стилї, у яких були зроблені козацькі яничарки, ми розглянемо.

В рамках II пол. XVIII – сер. XIX ст. в Османській імперії виготовлялися рушницї, що були прикрашенї геометричними композиціями з кружечків та трикутників із рогу та мідї [2, с. 229]. Яничарки № 190, 195, 194 з колекції Василя Тарновського; № 36-78, 36-76 з ПОКМ; № 3-2987, № 3-3432 з Львівського історичного музею є прикладами цих рушниць.

В кінці XVIII – на поч. XIX ст. на Балканах виготовлялися яничарки прикрашенї перламутровими та латунними накладками. Замок цих рушниць був балканського типу. Цей тип є похідним від турецького типу, і для нього характерні заокруглена посередині бойова пружина та верхня частина дошки, округла спинка та увігнутї губки курка [2, с. 244, 246]. Прикладами цього стилю серед козацьких яничарок є рушницї № 189, 191 з колекції Василя Тарновського; № 36-65 з ПОКМ.

В кінці XVIII – першїй половинї XIX ст. в Трапезундї виготовлялися яничарки з латунними накладками, в які були інкрустованї корали. Замок був прикрашений пучками трави та сонечками (зірочками) золотою насїчкою. Гвинт замка увінчувався роздвоєними рогульками з кулькою посерединї. Представниками цього стилю серед козацьких яничарок є рушницї № 3-561 з Національного музею історії України (далї – НМІУ), № КП-39391 з Дніпропетровського історичного музею, № 2801 з Сумського обласного краєзнавчого музею, № 192 з колекції Василя Тарновського.

У кінці XVIII – II пол. XIX ст. в Османській імперії широко виготовлялися яничарки з пластинками у виглядї рослинного орнаменту [2, с. 236, 239]. Козацькі рушницї у такому стилї є у НМІУ, № 3-1707, у колекції Василя Тарновського, № 193.

В Північно-Західній Африці у кордонах Османської імперії виготовлялися рушницї званї кабільськими мушкетами. Цї рушницї мали дуже довгий ствол, ложу прикрашали рослинним орнаментом з інкрустованих срібних пластинок. Замок був кабільського типу. Він є варіантом середземноморського замка, але мав довші, масивніші губки, заокруглену дошку; головна пружина зводилася у бойове положення пальцем (передньою частиною) курка [30]. У каталогах такі рушницї датованї у рамках першої третини XIX ст. [29, с. 272–274; 11, с. 198–199; 24, с. 118; 33, с. 19]. Рушниця виготовлена в такому стилї є у колекції Василя Тарновського, № 196.

Отже, в результаті нашого дослідження нами були проаналізовані яничарки з зібрання НМІУ, колекції Василя Тарновського (нині належать ЧІМ), Полтавського обласного краєзнавчого музею та інших музеїв України. Проаналізувавши ці яничарки, можемо зробити висновок, що більшість з них, в рамках часу існування українського козацтва, є досить пізніми зразками, й виникає сумнів чи справді вони належали козакам. Все ж такої невеликої кількості проаналізованого матеріалу навряд може вистачити, щоб робити якісь загальні та корисні висновки з теми козацьких рушниць. Не всі козацькі рушниці з музеїв України є опублікованими, через що є ризик того, що певні цікаві експонати могли оминати нашу увагу. Крім того, в каталогах не висвітлювалися такі важливі деталі, як клейма (хоча зазначалося про їх наявність) або написи, що можуть вказати на ім'я майстра або дату виготовлення. Проте сподіваємося, що наша розвідка започаткує подальше більш ґрунтовне дослідження цієї теми.

Ілюстрації

Рис. 1 та 2. Яничарки з колекції НМІУ [10, с. 118, 215].

Рис. 3 і 4. Яничарки № 192 і 196 з колекції Василя Тарновського [14][7].

Список джерел та літератури

1. Апанович О. М. Збройні сили України першої половини XVIII ст. К.: Наукова думка, 1969. 224 с. URL:<http://irbis-nbuv.gov.ua/ulib/item/UKR0000565>.
2. Аствацатурян Э. Г. Турецкое оружие. М.: Атлант, 2002. 336 с.
3. Войтович Л. Козацька піхота: озброєння, організація, бойові можливості на тлі європейської лінійної піхоти кінця XV – середини XVII ст. *Проблеми історії країн Центральної та Східної Європи. Збірник наукових праць*. Вип. 3. Кам'янець-Подільський : Кам'янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка, 2012. С. 64–79.
4. Добрянский В. Несколько слов об огнестрельном оружии (по материалам фондов Национального заповедника «Хортица»). *Антик-М. К.*, 2016. № 4. С. 10–24.
5. Історія українського війська (від княжих часів до 20-х рр. XX ст.). І. Крип'якевич, Б. Гнатевич, З. Стефанів та ін. ; упоряд. Б. З. Якимович. 4-те вид., змін. і допов. Львів: Світ, 1992. Т. 1. VIII, 702 с.: іл. URL:<http://irbis-nbuv.gov.ua/ulib/item/UKR0003429>.
6. Каталог коллекции древностей А. Н. Поль в Екатеринославе. Вып. 1. Ысост. К. Мельник. К.: Тип. С. в. Кульженко, 1893. 218 с.
7. Каталог украинских древностей коллекции В. В. Тарновского. К.: Тип. Милевского, 1898. 86 с. URL:http://history.org.ua/LiberUA/KatUkrDrTarn1_1898/KatUkrDrTarn1_1898.pdf.
8. Ложечшик О. Забезпечення зброєю козаків Чорноморського війська під час російсько-турецької війни 1787-1791 рр. *Старожитності Лукомор'я*. 2022. № 3. С. 5–16. URL:<http://www.lukomor.mosk.mksat.net/index.php/lukomor/article/view/153/146>.
9. Маркевич В. Е. Ручное огнестрельное оружие. СПб.: ООО «Издательство «Полигон», 2005. 496 с.
10. Національний музей історії України = The national museum of the history of Ukraine: науково-популярний фотоальбом. Л. Ковтанюк, Л. Строкова та ін. К.: ЕММА, 2001. 217 с.
11. Образцов Вс. Оружие востока в собрании Эрмитажа. СПб.: Изд-во Гос. Эрмитажа, 2014. 232 с.
12. Пустовалов С. Комплекс озброєння ранньої козацької доби за матеріалами розкопок на о. Байда. *Вісник Київського національного університету культури і мистецтв. Серія: Музеєзнавство і пам'яткознавство*. 2020. 3(2). С. 203–213. URL:<http://museum-monument.knukim.edu.ua/article/view/221111>.
13. Рушниця XIX ст. з Кавказу. URL:<http://www.choim.org/рушниця-хіх-ст-з-кавказу/>.
14. Рушниця XVIII – початку XIX ст. URL:<http://www.choim.org/рушниця-хviii-початку-хіх-ст/>.
15. Савчук О. А. Аспекти використання ручної вогнепальної зброї запорозькими козаками. *Історія давньої зброї. Дослідження 2014: Зб. наук. пр.* К.: Ін-т історії України НАНУ, 2014. С. 192–199. URL:<http://dspace.nbuv.gov.ua/handle/123456789/116405>.
16. Свешніков І. К. Битва під Берестечком. Львів: Слово, 1992. 304 с. URL:<http://zbroynav.com/book-review/battle-berestechko-sveshnikov/>.
17. Сидоренко В. О. Зброєзнавство як історична дисципліна. *Історичні джерела та їх використання*. К.: Наукова думка, 1966. Вип. 2. С. 269–279. URL:<http://resource.history.org.ua/item/0007466>.
18. Сидоренко В. О. Козацька піхота та її озброєння під час Визвольної війни українського народу 1648–1654 рр. *Історичні джерела та їх використання*. К.: Наукова думка, 1972. Вип. 7. С. 161–169. URL:<http://zbroynav.com/?book-review=sidorenko-cos-peh>.

19. Славутич Є. Озброєння козацького війська Гетьманщини у XVIII ст. *Військово-історичний альманах*. 2008. № 1. С.130–154.
20. Сокирко О. Лицарі другого сорту. Наймане військо лівобережної гетьманщини 1669–1726 рр. К.: Темпора, 2006. 280 с.
21. Сокирко О. Малоросійська ручниця і переозброєння козацького війська 1728–1750 рр. *Київська старовина*. 2005. № 6. С. 3–12. URL:https://www.academia.edu/40742959/Малоросійська_ручниця_і_переозброєння_козацького_війська_1728.
22. Тис-Крохмалюк Ю. Бої Хмельницького (військово-історична студія). Мюнхен, 1954. 186 с. URL:<https://exlibris.org.ua/chmielnicki/r01.html>.
23. Україна – козацька держава = Ucraina – Terra Cosacorum : ілюстрована історія українського козацтва у 5175 фотосвітлинах / Кер., авт.-упоряд., худож., фот., іл. Володимир Недяк; наук. ред.: О. К. Федорук, В. О. Щербак. 2-ге вид., допов. і допрац. К.: ЕММА, 2004. 1215 с. : іл., фотосвітлини. URL:<http://irbis-nbuv.gov.ua/ulib/item/UKR0002082>.
24. Художественное оружие из собрания Государственного Эрмитажа СПб.: «Славия», 2010. 272 с. ISBN 978-5-9501-0120-5.
25. Шлайфер В., Добрянський В. Вогнепальна зброя козацького часу (на прикладі експонатів Запорізького Музею історії зброї). *Оружје и охота*. К., 2006. № 9. С. 6–8. URL:<http://www.zbroya.com.ua/article/view/1253>.
26. Эварницкий Д. И. Запорожье в остатках старины и преданиях народа: У 2-х ч. СПб, 1888. Ч. 2. 262 с. URL:<https://www.libr.dp.ua/fullkr/index.php?pbp=699>.
27. Яворницький Д. І. Історія запорозьких козаків. У 3-х т. – Т. 1 / Передмова В. А. Смолія; Ред. кол.: П. С. Сохань (голова), В. А. Смолій (заст. голови), В. Г. Сарбей, Г. Я. Сергієнко, М. М. Шубравська (відп. секр.). АН Української РСР. Археографічна комісія, Інститут історії. К.: Наукова думка, 1990. 596 с. (Пам'ятки історичної думки України). URL:<http://resource.history.org.ua/item/0013950>.
28. Ağoston G. Guns for the Sultan: Military Power and the Weapons Industry in the Ottoman Empire. New York: Cambridge University Press, 2000. 300 p.
29. Alexander, David, Stuart W. Pyhrr, Will Kwiatkowski. Islamic Arms and Armor in The Metropolitan Museum of Art. New York: The Metropolitan Museum of Art, 2015. 336 p. URL:https://www.metmuseum.org/art/metpublications/Islamic_Arms_and_Armor_in_The_Metropolitan_Museum_of_Art.
30. Claude B., Tarassuk L. Kabyle gun. *The Complete Encyclopedia of Arms and Weapons*. New York: 1982. P. 289.
31. Firearms: An Illustrated History. New York: DK Publishing, 2014. 320 p.
32. Kwaśniewicz W. 1000 słów o dawnej broni palnej. Warszawa: Wydawnictwo Ministerstwa Obrony Narodowej. 208 s.
33. North A. An Introduction to Islamic Arms. London: Her Majesty's Stationery Office, 1985. 48 p.
34. Żygulski Z. jun. Broń wschodnia: Turcja, Persja, Indie, Japonia. Warszawa: KAW, 1986. 174 s. URL:<https://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/zygulski1986>.
35. Żygulski Z. jun. Stara broń w polskich zbiorach. Gdańsk, Warszawa: Krajowa Agencja Wydawnicza, 1984. 276 s. URL:<https://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/zygulski1984>.

УДК 902.2(510/63)

Ліза Маркіна

Інтеграція історико-археологічної спадщини Комплексу Чжоукоудянь у сучасне суспільство на території Китаю

Протягом останніх десятиліть в концептуальному полі суспільної трансформації формується концепція розуміння причин, а головне наслідків цих змін для майбутніх поколінь. Відбувається аналіз якісних характеристик суспільства, його історико-культурних, національних та інших особливостей. З огляду на це постає завдання вивчення досвіду людства в минулому та його інтегрування в сучасне суспільство, створення концептуальних моделей і форм їх взаємодії в макросоціальному та індивідуальному вимірах.

Сьогодні світова спільнота є свідком великої трансформації XXI ст., яка, ймовірно, є чи не найбільшим історичним процесом суспільної інтеграції. Тож, можливо, основна її функція полягає в створенні передумов для нового мислення та кращого функціонування в усіх сферах людської діяльності [3]. Але, сучасний світ має багатоцентричний вимір і тому, основна увага, має зосереджуватись не тільки на економічних або технологічних чинниках, а в більшій мірі на соціокультурних конфігураціях у різних регіонах, їх генезі та глобальному контексті. Порівняльна перспектива дає змогу диференціювати та контекстуалізувати загальні дискурси щодо цієї проблематики [2].

Наразі, вже досить суттєво відчувається те, що у майбутньому знання набудуть важливішого значення за будь-які фінансові пріоритети. Натепер, світові спільноти живуть в добу глобалізації знань та мають спільні проблеми [1]. Дотепер, залишається відкритою проблема міжкультурного взаєморозуміння, толерантності, що створює нові умови відносин у суспільствах. Паралельно з цим відбувається процес самопізнання суспільства. Ці процеси відбуваються не тільки в світі, а й в Україні. Тому, дослідження авторкою цієї теми є на часі актуальним, так як досвід Китаю, сформований багатьма поколіннями і має тисячолітню історію, й методи та форми взаємодії історико-археологічних об'єктів з суспільством, особливо з молодим поколінням в межах виховання і укорінення національної ідентичності гідне уваги.

Так, важлива увага в цьому процесі приділяється змінам, що пов'язані з трансформацією взаємовідносин культурної спадщини, яка базується на історико-археологічних об'єктах, і суспільства, оскільки ці зміни безпосередньо пов'язані з природою спадщини та відображають глобальну, соціальну та історичну інтеграцію світових спільнот.

Насамперед, зазначу, що історико-археологічна спадщина є категорією суспільної пам'яті. Але, поряд з цим, вона є загальносвітовим ресурсом ідентичності та згуртованості спільнот у сучасному взаємопов'язаному світі, а також є одним із найпотужніших ресурсів для трансформації суспільства та оновлення ідей.

Тому, людство має ретельно вивчати досвід попередніх поколінь з перспективою на майбутнє. Фундаментальною проблемою цього процесу є

необхідність отримати правильне розуміння того, які саме наративи надала нам історико-археологічна спадщина в період преісторії людства.

Щоразу, як зазначає В.Бурлачук, коли суспільство переживає будь-яку кризу, воно звертається до джерел, за допомогою яких прагне розв'язання своїх проблем [1, с.55]. В цьому сенсі спадщина, як джерело пізнання має надзвичайно універсальну цінність, що допомагає зрозуміти еволюційні процеси людства, міжсуспільні відносини, а також надає величезну можливість для розвитку. Важливою складовою в цьому процесі є концептуалізація та розширення участі суспільства в проектах. Для реалізації цих проектів суспільство вже має певні соціальні механізми, метою яких є відновити минуле, зробити відчутною національну традицію та відновити у суспільства потребу отримувати знання.

Річ у тім, що історичне знання має особливе значення для інтеграції суспільства, так як воно містить у собі, у визначеній або не визначеній формі, наративи, як-от моделі місцезнаходження первісного життя, оповідання-повчання, розповіді, що моделюють основні типи поведінки людства, основні його цінності.

Безсумнівно, впевнене економічне зростання Китаю, його швидке досягнення в науці і технологіях, історичний та культурний досвід та все більш сильна позиція на геополітичній арені надихає до вивчення його досвіду. Тому, для будь-якої держави знання інших культур є цінним ресурсом для розробки нових ідей і рішень. Інші соціальні концепції і вчення пропонують новий погляд на добре відомі проблеми та надихають на краще життя.

У стратегії свого розвитку Китай має чітке розуміння соціальної функції історичного знання для ефективної інтеграції суспільства у майбутньому, визначаючи інтелектуально розвинений людський капітал як пріоритет. Розуміючи те, що молодь є основою цього капіталу суспільство приділяє особливу увагу освітнім програмам. В цьому контексті завдання Комплексу Чжоукоудянь полягає в тому, щоб надати інструменти та привити навички, необхідні для того, щоб максимально використати можливості та енергію для виховання майбутніх поколінь з урахуванням небезпечних процесів попередніх суспільств. Інтерес до історико-археологічної спадщини має не лише теоретичну, але й практичну основу.

Уважно співпрацюючи з аудиторією Комплекс визначив чотири головні критерії глобальних цінностей спадщини для неї:

1. «цінність» – у аудиторії є бажання зрозуміти спадщину;
2. «розуміння» – аудиторія має сформовані знання;
3. «знання» – аудиторія удосконалює знання;
4. «значення» – аудиторія прагне обміну знаннями [4].

В своєму арсеналі Комплекс зберігає та інтерпретує історію, щоб зробити минуле більш значущим для суспільства. Історичне середовище захоплює відвідувачів, наснажуючи їх відчувати перенесення в інший час і місце. Концепція проектів Комплексу розроблена з урахуванням специфіки аудиторії, так, як історичне середовище в більшій мірі захоплює юну аудиторію. Фахівці

Комплексу Чжоукоудянь активно співпрацюють з учнями та студентами в багатьох освітньо-практичних програмах, а саме проводять заходи: з вивчення локальної історії; дослідження способів існування та соціальної форми життя первісних суспільств; розвитку системи наукової інтеграції для всебічного і точного пізнання археологічної спадщини. На території місцезнаходження молодь отримує археологічний, антропологічний, історичний досвід та розвиває інтерес до вивчення спадщини. Враховуючи потреби нових поколінь Комплекс набув інтерактивного досвіду. Також, розроблено і впроваджуються програми в довгостроковій перспективі, серед яких соціальний проєкт «Сонячні підлітки». На момент сьогодні він є впливовим трендом, що фокусується на виявленні та розвитку всебічних здібностей і якостей молоді, розвиваючи та укріплюючи їх досвід і навички, підвищує грамотність та спрямовує до професійної орієнтації у майбутньому.

Крім того, Комплекс приділяє особливу увагу вивченню національних традицій, проводячи ряд програм, присвячених традиційним святам Китаю. Оскільки за своєю місією традиція відбирає факти історії, які здатні стати суспільними символами, що сприяють його інтеграції. Саме традиція як певна символічна дія суспільства здатна взаємодіяти з минулим, ревіталізувати позитивну життєву енергію людства. В свою чергу свято дає можливість суспільству відчутти час як єдине ціле, побачивши переддень історії у його ціннісному вимірі. Серед іншого, Комплекс Чжоукоудянь є прикладом якісної наукової бази, що базується на сучасних інноваціях досліджень та популяризації публічної історії та археології. На території Комплексу та в закладах освіти активно проводяться лекції з публічної історії з метою популяризації науково-практичних знань історії, преісторії та археології. Публічна історія має соціально-просвітницьку функцію, популяризуючи Комплекс як колиску давньої людської цивілізації.

Отже, вектор інтеграції світових спільнот в глобалізаційній площині і найближчій перспективі має визначити такі пріоритети, як гарантії загальносвітової безпеки та ментально здорове суспільство. В цьому сенсі є розуміння, що найважливішим здобутком є людський капітал з високим рівнем інтелекту. Нині це є найбільшою цінністю розвиненого суспільства та стратегія сьогодні для інтеграції в свідоме майбутнє.

Список використаних джерел та літератури

1. Суспільна трансформація: концептуалізація, тенденцій, український досвід. за ред. В.В. Танчера, В.П. Степаненка. Київ: Інститут соціології НАН України, 2004. 233 с.
2. Houben V., Rehbein B. Die globalisierte Welt. UTB Bmbh; 1. Auf. Edition, 13. Juni 2022. 320 b.
3. Malik F. Navigieren in Zeiten des Umbruchs. Kompus; 1. Auf. Edition, 10. September 2015. 161 b.
4. 周口店北京人遗址博物馆。纪念周口店遗址发现 100 周年周口店遗址史前文化遗产保护、研究与可持续发展国际会议论文集(上册 1), 北京:科学出版社, 11 日2019。247 页。

Марія Логвиновська

Київський національний університет імені Тараса Шевченка

Ювелірна майстерня ранньослов'янської празької культури на основі знахідок із стоянки Бернашівка

На початку нової ери на західній території України відбувалося масове заселення територій різноманітними племенами та культурами. Річки, що давали доступ до основного людського ресурсу – води та родючі ґрунти довкола них – були досить гарними умовами для життя людей на ранніх етапах залізного віку. Зокрема, в той час почали виділятися слов'янські археологічні культури.

Важливо розуміти, що для археологів слов'яни – це не просто етногрупа, а цілий ряд матеріальних культур. Археологи налічують близько 6 культур: празька, пенківська, райковецька, коломиїська (зустрічаються також назва колочинська), волинцівська та роменська. Кожна з цих культур надалі впливав на формування наступних слов'янських культур, зокрема і на матеріальну культуру майбутньої Київської Русі. Серед них виділяється празька культура. Вона є однією із перших слов'янських культур, де було знайдено ювелірні вироби та майстерні з їхнього виробництва [4].

Празька культура – це археологічна культура, що належить до племінного об'єднання слов'ян – склавинів. Археологи встановлюють V–VII ст. хронологічними рамками даної культури. Пам'ятками празької культури у більшості випадків є: невеликі відкриті селища, де в один час функціонувало паралельно 7–10 домогосподарств, поодинокі городища і скарби, ґрунтові та курганні могильники, що характерні для пізньої фази даної культури.

Пам'ятки празької культури були відкриті напр. XIX ст. Тоді дослідник Сергій Гамненко дослідив ряд пам'яток на річці Тетерів (права притока Дніпра) на околицях села Корчак (зараз село в Житомирському районі Житомирської області). Проте систематизацію та структурування отриманих матеріалів зробив Іван Борковський, який спирався на пам'ятки в околицях Праги (Чехія), що були майже ідентичні за характеристиками із матеріалами, які відкрив Гамненко. Саме тому дана культура має таку назву в наукових колах [6].

Станом на V ст. н. е. ареал розселення простягався від Дніпра до Пруту та від Прип'ятського Полісся до середніх течій Південного Бугу і Дністра. Протягом VI ст. ареал значно розширився на захід (до Малопольщі, Сілезії, Словаччини, Чехії) та південний захід (Середнє Подунав'я). На межі V–VII ст. «пражці» поселилися в межиріччя Ельби й Заале та на правобережжі Дунаю.

Речовий комплекс представлений здебільш керамічним посудом (примітивні неорнаментовані горщики, сковорідки, малочислені миски), залізними знаряддями праці (серпами, ножами), кам'яними (зернотерки, ливарні форми) та глиняними (пряслиця, лячки) виробами. До зброї належать залізні наконечники списів, дротиків і стріл [6].

В цей час, носії празької культури почали виплавляти різні ювелірні вироби з кольорових металів – бронзові (подеколи залізні та срібні) підвіски, кільця, нашивні бляшки, деталі поясних наборів, фібули. Одним з нині відомих центрів ювелірного виробництва є стоянка Бернашівка.

Бернашівка – це археологічна багаточарова пам'ятка, що знаходиться в урочищі Верхня Долина на лівому березі Дністра поблизу с. Бернашівка Могилів-Подільського району Вінницької області. Оскільки стоянка багаточарова, то тут досліджені об'єкти 4 культур: трипільської культури (датується IV тис. до н.е.), поянешті-лукашіської культури (початок нашої ери), черняхівської культури (III– IV ст.) та празької культури (V–VII ст.) [1].

Останній шар Бернашівки (празький) був досліджений Іоном Винокуровим. Тут знайшли велику ювелірну майстерню датовану V–VI ст. Це житло квадратної форми з піччю-кам'янкою, напівземлянка, площею близько 16 квадратних метрів, зі зрубними стінами, солом'яною стелею, підлога з мащеної глини. Одночасно це був простір де жив та працював ювелір.

Майстерня містить 64 кам'яні ливарні форми ювеліра і керамічний тигель-лячку (посудину в якій плавляли метали). Серед 64 форм наявні: форма для пальчастих фібул (зокрема п'ятипальчастих), різноманітних лунниць, підвісок у вигляді дзвоника, накладки для ремня, ворварки для кінської вуздечки і так далі. За допомогою цих форм можна було виготовляти до 100 різноманітних ювелірних виробів [1]. Форми вироблялися з місцевого каміння – вапняку та менгель – ідеальне для виробництва ливарних форм. Вони були піддатливими в обробці каменю та стійким до високих температур, що давало можливість залити метал у форму та отримати чітку форму виробу.

На території розселення слов'янських племен не було промислових запасів кольорових металів, тому потрібну сировину доводилося довозити. Найбільш вірогідно, кольорові метали, зокрема мідь, поступали до місцевого населення із Семигородця. Сировина надходила до Східної Європи у вигляді металевих злитків. Вторинною сировиною слугували зіпсовані речі або такі, що вийшли з ужитку [5].

В основному – це було залізо та срібло. Ювеліри обмінювали їх за зерно, продукти або худобу [1]. Технологія виробництва була наступною. Метал плавляли безпосередньо в житлі у печі-кам'янці. У формах відливали потрібну річ, наприклад: п'ятипальчасті фібули, що були характерними для празької культури, нашивки й підвіски, медальйони та пряжки, пронизки, кільця, пластини та ін. предмети. Коли виріб холов – його обережно діставали із форми. За потреби, ювелір міг допаяти до виробу напаяти дрібну декоративну деталь і деталь кріплення ювелірних прикрас до виробу. Пізніше, празька культура стала основою для формування райковецької культури, яка мала вплив на формування матеріальної культури перших слов'янських держав [1].

З поміж усіх слов'янських культур, в ювелірній майстерності виділялися носії празької культури, що існувала на теренах України в V–VII ст. Для характеристики ювелірного виробництва даної культури найкраще підходить стоянка Бернашівка, що знаходиться у нинішньому Могилів-Подільському районі

Вінницької області. Іон Винокуров відкрив тут майстерню місцевого ювеліра. Вона була квадратної форми з піччю-кам'янкою. В ній було розташовано 64 різноманітні ливарні форми, фібул, лунниць, підвісок, накладок для ременя, варварок для кінської вуздечки та інших. За їхньою допомогою можна було вилити до 100 різних виробів. Через відсутність місцевих центрів видобутку металів, сировину обмінювали у торговців за зерно, продукти та худобу.

Форми виготовляли з вапняку та менгелю. З них було найлегше виробити форму та вони були довготривалими у використанні. Метал плавив безпосередньо в житлі у печі-кам'янці. У формах відливали потрібну річ. Коли виріб охолов – його обережно діставали із форми. За потреби, ювелір міг допаяти до виробу напаяти дрібну декоративну деталь та деталь кріплення ювелірних прикрас до виробу.

Ювелірне мистецтво празької культури (ювелірні вироби та приладдя для їхнього виробництва, що були знайдені у Бернашівці) стало основою для формування ювелірної справи райковецької культури та стали ґрунтом для мистецтва обробки кольорових металів у перших слов'янських державах, зокрема у Київській Русі.

Мал. 1 Позначення стоянки на картах України та Вінницької області [2]

Рис. 19. Археологічні культури слов'ян та їхніх сусідів у другій половині I тис. н. е.:
1 – прязька; 2 – пеньківська; 3 – коломийська; 4 – райковецька; 5 – волинцевська і роменська;
6 – салтівська

Мал. 2 Карта розселення первісних слов'янських культур та їхніх сусідів [4, с.108]

Мал. 3 Зліва на право: Форма для лиття пятипальної фібули та сама фібула, форма для одночасного лиття кількох пряжок та самі пряжки [3]

Список використаних джерел та літератури

1. Баран В.Д. Бернашівка, багатoshарове поселення. *Енциклопедія історії України*. Т. 1: А-В. Інститут історії України НАН України. Київ: Наукова думка, 2003. 688 с. URL:<http://www.history.org.ua/?termin=Bernashivka> (дата звернення: 02.03.2023)
2. Бернашівка. *Wiki-data.uk-ua.nina.az*. URL:<https://www.wiki-data.uk-ua.nina.az/%D0%91%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B0%D1%88%D1%96%D0%B2%D0%BA%D0%B0.html> (дата звернення: 02.03.2023)
3. Дядюк К. У Краєзнавчому музеї показали першу в Європі форму для відливання пальчастих застібок. ФОТО. *vezha.ua*. 3 липня 2020. URL:<https://vezha.ua/u-krayeznavchomu-muzeyi-pokazaly-pershu-v-yevropi-formu-dlya-vidlyvannya-palchastyh-zastibok-foto/> (дата звернення: 02.03.2023)
4. Залізняк Л.Л. Археологія України: Курс лекцій. Навчальний посібник. Київ: Либідь, 2005. 504 с.

5. Михайлина Л. П. Слов'яни VIII-X ст. між Дніпром і Карпатами. Київ: Інститут археології НАН України, 2007. 300 с.
6. Празька культура. *Енциклопедія історії України*. URL:http://www.history.org.ua/?termin=Prazka_k_ra (дата звернення: 02.03.2023)

УДК 902.2(477)

Надія Донець

учениця 9 класу Київської інженерної гімназії, дійсний член МАН

Випадкові знахідки фібул біля с. Вишеньки

У даній статті представлені результати дослідження, метою якого було ідентифікувати та датувати п'ять фібул (рис. 1) – знахідки авторки. Вони були виявлені на піщаних насипах намитих земснарядом, які займають лівий берег Дніпра біля с. Вишеньки Київської області. Під цими піщаними насипами ще В. В. Хвойкою був виявлений могильник зарубинецької культури, а у 1980-х роках він був розкопаний С. П. Пачковою. У ході дослідження могильника було відкрито 62 поховання, знайдена кераміка, фібули, деякі прикраси та знаряддя праці [6]. Оскільки знахідки авторки були виявлені неподалік раніше дослідженого зарубинецького могильника, надалі ми зосередились на вивченні фібул цієї культури.

Зарубинецька культура – це культура, яка існувала впродовж III ст. до н. е. – II ст. н. е. у межах територій трьох сучасних держав: України (майже уся територія культури), Білорусі та Росії. Її територія поділена на п'ять регіонів: Середнє Подніпров'я, Верхнє Подніпров'я, Прип'ятське Полісся, Подесення та Південнобужжя [2, с. 9-10]. Деякі археологи вважають її культурою, яка започаткувала формування слов'янства, як окремого етносу [4].

Зарубинецька культура має такі характерні ознаки: поховальному обряду даної культури були притаманні ямні та урнові поховання, також у малій кількості зустрічаються тілопокладення та кенотафи [3, с. 55–67]. Поховальний інвентар докладався напряму в могилу, оминаючи ритуального вогнища. А могильники представлені "полями поховань", тобто без зовнішніх ознак.

Характерними житлами були зруби, каркасно-плетенні або каркасно-стовпові споруди, вони могли бути 3-ох типів: наземні, трохи заглиблені у землю та напівземлянки [4]. І житлобудування, і співвідношення типів поховань дещо різнилися в залежності від регіону цієї археологічної культури.

Найчисленнішою групою знахідок на зарубинецьких поселеннях є кераміка. Місцеві посудини різних форм, орнаменти на них, а також характерні знахідки на поселеннях – привозні античні амфори, дають уявлення про зв'язки зарубинецьких племен з іншими, а амфори виступають досить точним датуючим матеріалом [5, с.63].

Не менш цінними з археологічної точки зору артефактами є фібули. Зазвичай їх знаходять у похованнях у гарному стані, оскільки, як зазначалося вище, вони не проходять через обряд кремації. Як і античні амфори, фібули виступають важливим, а іноді й основним датуючим матеріалом [5, с. 66]. Також за їх допомогою чітко прослідковуються торгівельні зв'язки зарубинецьких племен з античним світом.

Особливу увагу вивченню зарубинецької культури, зокрема зарубинецьким фібулам, приділила С. П. Пачкова. За матеріалами розкопок могильника біля с. Вишеньки спостерігається, що більшість знайдених там фібул є зарубинецького типу (рис. 4). Цей тип характеризується трикутним звуженим донизу плоским корпусом та з'єднанням ніжки зі спинкою за допомогою двох "лапок" і є типовим для даної культури.

Спробуємо описати та ідентифікувати знайдені авторкою фібули. Фібула №1 (рис. 2) – двочленна фібула з гребінцем на дужці, спинка звужена донизу, ніжка також звужена, на її кінці кругла намистинка, пружина з верхньою тятивою, частина приймача обламана. Ймовірно, приймач був обламаний, після чого полагоджений, про це свідчить заклепка на ньому.

Фібула №2 – двочленна підв'язна фібула, підв'язана двома витками, з прямою, плавно вигнутою спереду спинкою і звуженою донизу ніжкою. Фібули №3 і №4 – майже ідентичні двочленні фібули з високим (можливо дуже) приймачем, дещо звуженими до кінця ніжками і спинками, спинки різко зігнуті у другій своїй половині, дужки невеликі і гладкі, прикрашені трьома дротовими витками, на кінці кожної ніжки кнопка. Фібула №5 (рис. 3) – досить велика (6,8 см у довжину) двочленна фібула з верхньою тятивою і масивною пружиною, на корпусі масивна рельєфна намистина, а сам корпус s-подібно вигнутий. На кінці ніжки кнопка.

Порівнюючи матеріали могильника, описані С. П. Пачковою зі знахідками авторки, можна зробити висновок про майже ідентичну конструкцію фібул №1 і №5 із фібулами зарубинецького типу. Проте їх зовнішній вигляд все ж помітно різниться. У знайдених фібул масивніший корпус, рельєфно прикрашений і вигнутий, а також відрізняється приймач, він "виростає" з кінця ніжки, коли у більшості зарубинецьких фібул приймач утворений "лапками". Що стосується інших трьох знайдених фібул, то у них є мало чого спільного з фібулами знайденими С. П. Пачковою, та загалом фібулами притаманними зарубинецькій культурі.

Для ідентифікації та датування знахідок ми скористалися класифікацією А. К. Амброза [1], як найбільш повною та популярною. Опрацювавши її, ми встановили що: фібула №1, ймовірно, відноситься до «сильно профільованих фібул західних типів» підгрупи II (фібули з одною намистиною і без опорної пластини над пружиною) типу V (дwochленні фібули із гребінцем на дужці та високим приймачем) [1, с. 38-39, табл. 7, 13], датою таких фібул Амброз вважає II–поч. III ст. н. е.; фібула №2 – до групи 16 (прогнуті підв'язні фібули) другої підгрупи (дwochленні прогнуті підв'язні, з вузькою ніжкою і вертикальною пластинкою для утримання вісі пружини) [1, с. 62-63, табл. 11, 7],

подібні фібули Амброз датує II–IV ст. н. е.; фібули №3 і №4 – до групи 18 (двочленні фібули з дуже високим приймачем) [1, с. 72, табл. 12, 13], інформація про дану групу фібул обмежена, відомо тільки що вони були поширені на території від Верхнього Подністров'я і Північно-Східної Угорщини до Данії та Швеції. Фібулу №5 ідентифікувати не вдалося, оскільки А. К. Амброз не згадує подібні фібули у своїй класифікації.

Точно встановити культурну приналежність знахідок не вдалося, оскільки відомо недостатньо інформації про подібні фібули. Проаналізувавши фібули, які були притаманні зарубинецькій культурі, спираючись на праці С. П. Пачкової та А. К. Амброза, й порівнявши їх із нашими знахідками, ми зробили висновок, що вони помітно відмінні між собою, тому навряд чи належать до однієї культури. Цілком ймовірно, що знахідки відносяться до дещо пізніших культур, територія яких включала в себе Середнє Подніпров'я. Наприклад, до київської або черняхівської, оскільки ці культури були тісно пов'язані із зарубинецькою та помітно впливали одна на одну.

Таким чином ми припускаємо, що зарубинецький могильник біля с. Вишеньки був частиною багатoshарового поселення, у якому проживали представники зарубинецької культури, а після них – представники пізнішої культури, проте подібної зарубинецькій.

Додатки

Рис. 1. Фібули, знайдені біля с. Вишеньки.
Фото авторки.

Рис. 2. Фібула № 1. Фото авторки.

Рис. 3. Фібула № 5. Фото авторки.

Рис. 4. Зарубинецькі фібули із зібрання Національного музею історії України [7].

Список джерел та літератури

1. Амброз А. К. Фібулы юга европейской части СССР. Москва: Наука, 1966. 111 с.
2. Максимов Є. В. Зарубинецька культура на території УССР. Київ: Наукова думка, 1982. 182 с.
3. Пачкова С. П. Зарубинецька культура и латенизованые культуры Европы. Київ, 2006. 372 с.
4. Пачкова С. П. Зарубинецька культура.
URL:https://esu.com.ua/search_articles.php?id=15590 (дата звернення: 04.03.2023).
5. Пачкова С. П. Методика хронологізації кераміки зарубинецької культури. Археологія, №1, 1991.
6. Пачкова С. П. Могильник зарубинецької культури Вишеньки біля Києва. Київ, 2008. 166 с.
7. Парнікоза І.Ю. Фібули, Зарубинецька культура, Вишеньки. *Мислене древо*.
URL:<https://www.myslenedrevo.com.ua/uk/Sci/Kyiv/Islands/History/Prahistory/gallery/fibuly-vyszenky-kyiv.html> (дата звернення: 04.03.2023)

УДК 069.01

Поліна Бухаріна

Київський національний університет імені Тараса Шевченка

Теоретичні засади комунікаційного підходу у музейній справі

Інформаційно-комунікаційні технології – це частина нашого повсякденного життя, а також важлива складова міжособистісної комунікації. У сучасному світі технології збору, передачі та кодування інформації, тобто технології комунікації, посідають одне з найголовніших місць у житті суспільства.

Поняття «музейна комунікація» є відносно новим у музеєзнавстві, воно почало формуватися у 60-70-х рр. ХХ ст. До другої пол. ХХ ст. основною функцією музею було збереження та експонування культурних, історичних, природничих цінностей. Комунікації з відвідувачами надавалося мінімум уваги, основним суб'єктом залишалися музейні предмети, але не те, наскільки якісно музей доносить інформацію про них своїм відвідувачам [9, с.21–24].

Особливістю музейної комунікації є те, що в неї є як вербальна, звична нам форма, так і невербальна форма, що залучає також різні органи чуттів людини. Невербальною комунікацією зазвичай є зорова, тобто комунікація через представлені на виставці експонати. Саме щодо питання невербальної комунікації у межах музейної експозиції проводилися дослідження починаючи з 60-х рр. ХХ ст. Тим не менш, розроблені дослідниками моделі не надають чіткого визначення поняття «музейна комунікація», вони пропонують скоріше загальну структуру комунікації та акцентують увагу на ключових елементах, що на неї впливають та беруть у ній участь. Дослідження цього питання проводились з 1963 по 2014 рр., зокрема, такими дослідниками, як: Де Бореджи

(1963), Паркер (1963), Камерон (1968), Ніз та Райт (1970), Майлз (1989), Купер-Грінхілл (1991), Нільсен (2014) [2].

Для розуміння еволюції погляду на модель музейної комунікації та трансформацію її основного фокусу, розглянемо основні варіанти моделей, сформульовані вченими з 1960-х рр. ХХ ст.

Ф. де Бурегі «Візуальна комунікаційна модель» (1963). Це модель, основний фокус якої направлений на комунікацію з відвідувачами через візуальну складову експозиції: ефектні та драматичні написи, світло, тактильні аплікації, звук, тематичні розмови, використання простору, ефективні мотивуючі експонати, ефективні тематичні програми експонатів тощо. Ф. де Бурегі зазначає, що вищеназвані елементи оформлення експонатів є своєрідними «точками входу» для відвідувача, які допомагають звернути на них його увагу.

Серед переліку складових експозиції, що якісно впливають на позитивний досвід відвідувача є «ефективні мотивуючі експонати» та «ефективні тематичні програми експонатів». Під поняттям «ефективні мотивуючі експонати» автор розуміє такі, що змушують людину думати. Концепція ж «ефективної тематичної програми» пов'язана із здатністю музею передавати ідеї та новини про події.

Ф. де Бурегі стверджує, що музеї можуть використовуватись як енциклопедія для показу цікавих зараз тем у невипередженій манері. При цьому ці тематичні програми заохочують публіку глибше розібратися в цьому питанні та прийти в музей ще і ще [3, с.45–57].

Х. Паркер, «Музей як комунікаційна система» (1963). Х. Паркер взяв за основу теоретичний когнітивний підхід до музею як комунікатора. Модель Х. Паркера базується на концепції організованої структури, яка складається з тематики чи концепції, що висвітлюється у експозиції, та з відвідувача, який приходить на виставку із власним баченням світу та особливостями сприйняття. У своїй моделі Х. Паркер зосереджується на перетині суті та внутрішньої структури концепції чи теми експозиції та здатності відвідувача перейнятися тематикою, зрозуміти її та вбудувати в свою «систему знань про світ довкола». Тобто, сенси, закладені у експозиції, сприймаються відвідувачем крізь його попередні знання та бачення світу, і саме від цього залежать особливості його сприйняття та розуміння.

Музейні комунікатори повинні враховувати знання, які відвідувач «приносить» з собою та, що важливіше, потреби відвідувача, а не того, хто робить виставку. Потреби відвідувачів найкраще виявляються за об'єктивною оцінкою їхніх знань про об'єкт чи концепцію, що експонується [8, с.350–360].

Д. Камерон, «Музей як комунікаційна система». Ця модель ставить у центр уваги експозицію. Команда, що її створює, пропонує інтерпретації, а відвідувач складає для себе смислові концепції. Відвідувачі інтерпретують експозицію за допомогою «мови речей», формуючи для себе сенсову концепцію.

На ефект експонату на відвідувача в моделі Д. Камерона впливають: вигляд, звук, тактильні відчуття експонату. Ці елементи оформлення впливають на сприйняття сенсів, які він передає. Д. Камерон показує необхідність зменшити шум та елементи, що заважають інтерпретації речей з експозиційного середовища (зайвий текст, зайві декоративні елементи, голосні звуки тощо).

Двома новими речами в концепції Д. Камерона є зворотній зв'язок від відвідувача, за яким можна зрозуміти, чи правильно він перейняв концепцію експозиції, і що краще змінити. Також організація смислових концепцій, які можливо створити, тільки знаючи які «знання про картину світу» є в середньостатистичного відвідувача цього конкретного музею [1, с.33–40].

І. Ніз та Дж. Райт «Музей як комунікаційна система» (1970). Відповідно до цієї моделі, відвідувачі, у відповідності до своїх потреб в інформації, інструкції чи розвагах, створюють для себе сенси експозиції. Це модель односторонньої комунікації – від інституції та команди, що розробляє виставку, до відвідувача.

І. Ніз та Дж. Райт були першими, хто включив у свою модель актуальну науку та дані, на яких виставка базується. Тобто, незалежно від того що це, експонат чи концепція, у нього повинно бути наукове пояснення, представлене в музеї. Головним способом інтерпретування виступає етикетаж.

І. Ніз та Дж. Райт визначили, що на ефективність впливу експонатів на відвідувачів впливають такі фактори як: якість графічного дизайну, достовірність інформації та даних, використаних під час розробки виставки, те, які саме музейні предмети були обрані для експонування, вплив повідомлення, що доноситься, на відвідувача [5, с.204–212].

Р. Майлз «Модель комунікації в музеї (1989). Ця модель концентрується на трьох компонентах теорії І. Ніза та Дж. Райта: відвідувач, науковець чи команда виставки, персональне бачення відвідувача. Вона бере до уваги потреби відвідувача: інформацію, соціальність, розваги, а також враховує запит на тематику експозиції, запити відвідувачів, їх інтелектуальний рівень, якість інформації, ціну, застосування відповідних медіа, підтвердження від експертів та колег.

Р. Майлз представив концепцію кодування та декодування, щоб презентувати комунікаційне дослідження. Різниця між кодуванням та декодуванням Р. Майлза та традиційним визначенням у тому, що Р. Майлз дає відвідувачу самому кодувати і декодувати. Замість того, щоб кодувати, організатори виставки, за Р. Майлзом, повинні конструювати експозицію. За ним, після того, як відвідувач декодує сенси, він починає знов їх закодувати для себе таким чином, щоб вони вписувалися в його картину світу та досвід [6].

Е. Купер-Грінхілл «Нова комунікаційна модель для музеїв» (1991). Е. Купер-Грінхілл розробила модель, яка складається з фрагментів попередніх моделей. За нею, команда комунікаторів (команда музею), сенси (закладені в експозиції) та відвідувач (активний утворювач значень і сенсів) разом стають повною комунікаційною системою музею. Вона не включає світогляд

відвідувача, потреби відвідувача, середовище експозиції, об'єкт чи концепцію експозиції чи інтерактив. Ця модель показує значення експонату як точку перетину відвідувача та того, хто розробляв виставку.

Хоча модель Е. Купера-Грінхілла є елегантною моделлю музейної комунікації, вона спеціально не включає в собі велику кількість можливих елементів музейної комунікації. Модель повинна визначати процес, концепцію, відносини, фактори та усі задіяні у комунікації компоненти [4].

Дж. Нільсен (2014). Дослідження Дж. Нільсен презентує трансформаційний музей. Комунікація існує в системі трансформаційного музею, побудована на знаннях, інформації та традиціях минулого, на дебатах, дискусіях, існуючих трендах/тенденціях та ідеях, думках та можливостях в майбутньому. Комунікаційну модель Дж. Нільсен також називають модель Наутілус.

Згідно з Дж. Нільсен, комунікація є важливою концепцією у трансформації музею для покращення навчання та підвищення зацікавленості відвідувачів, так як музей не має сенсу без залучення відвідувачів. У рамках трансформації, орієнтація у музеї повинна бути вільною, гнучкою, що дозволить підлаштовуватися під потреби різних груп відвідувачів. Ця комунікаційна модель дивиться на музей як на дуже комплексну інституцію, яка не може більше орієнтуватися тільки на себе, але повинна показувати зміни та можливості, які виникають через різні перешкоди. Щоб досягти об'єктивності, музеї повинні підвищувати взаємодію з їхніми партнерами та відвідувачами, розробляти та проводити експерименти, а також показувати та застосовувати різні підходи. Музеям також потрібно покращити досвід та змінити систему. Серед усіх варіантів комунікаційних систем у музеї, тільки модель Нільсена надає пояснення поняття «музейна комунікація» – це «сутність музейної роботи, підходи та обов'язки» [7].

За останні десятиліття фокус у комунікаційних моделях перемістився з відвідувача (Ф. Де Борхеджи, 1963), до експоната (Д. Камерон, 1968), до того, хто представляє виставку (І. Ніз та Дж. Райт, 1970), до створення чи посилення персонального значення експонатів і експозиції для відвідувача (Р. Майлз, 1989 та Е. Купер-Грінхілл 1991).

Насправді усі – відвідувач, експонат, команда музею, особисті враження та значення кожного відвідувача – важливими, але вони повинні розглядатися музейними професіоналами як складові, за допомогою яких можна досягти максимально ефективної комунікації та відгуку від відвідувача. Позитивний відгук відвідувача означає те, що до музею прийде ще більше людей та ще більше людей буде задіяно в комунікації з музеєм. Без професійно побудованої комунікації, музей веде діалог з самим собою чи з обмеженим колом тих, хто знає про нього.

Список використаних джерел і літератури

1. Cameron D. F. A Viewpoint: The Museum as a Communications System and Implications for Museum Education 1. *Curator: The Museum Journal* 11.1, 1968. pp. 33–40.

2. Yudhawasthi C. M., Damayani N. A., & Suryana, A. Museum Communication: A Conceptual Study. *Opcion*, 2019. Vol. 35, No. 19. pp. 2337-2365.
3. De Borhegyi S. Visual Communicatio in Science Museum. *Curator* 6(11). 1963. с. 45–57.
4. Hooper-Greenhill E. A New Communication Model for Museum. *Museum Languages*. Leicester: Leicester University Press. 1991. С. 27.
5. Knez E. Wright G. The Museum as a Communications System: An Assessment of Cameron's Viewpoint. *Curator* 13(3). 1970. С. 204-212.
6. Miles R.S. Museums and the communication of science. In Evered, D. and O'Connor, M. *Communicating science to the public*. London: John Wiley & Sons, 1987. p. 114–122.
7. Nielsen J. K. Museum Communication: Learning, Interaction and Experience. Dissertation. Scotland: University of St Andrews, 2014. 338 p.
8. Parker H. W. Museum as a Communication System. *Curator* 6 (4). 1963. 350-360 p.
9. Вербицька П. В. Музейна комунікація в умовах викликів глобалізації. *Historical and cultural studies*. 2016. Vol. 3, Num. 1. С. 21–24.

УДК 930.85(4/3/SCA/BYZ)

Роман Волков

Український коледж ім. В. О. Сухомлинського

Посередницька роль Русі в обміні ідейними та матеріальними цінностями між Скандинавією та Візантією.

Київська Русь сформувалась як держава завдяки безпосередньому впливу Константинополя та скандинавських країн (представники останніх і заснували в Києві правлячу династію Рюриковичів). Тому і не дивно, що завдяки цим двом факторам: багатомітній цивілізації Візантії та войовничій енергії Півночі, новопостала Київська держава змогла швидко досягти свого унікального статусу на шляху «з варяг у греки». У своїй роботі ми аналізуємо процес взаємодії цих двох сторін, щоб зрозуміти як це відобразилось на розвитку Київської Русі, як посередника між двома культурами. Треба зауважити, що обмеженість відомих писемних джерел вимагають археологічних аргументів для формування тих чи інших висновків стосовно історії взаємозв'язків між Руссю та Скандинавією.

Обидва регіони знаходились приблизно на одному рівні соціального й історико-культурного розвитку, тоді як Візантійська імперія перевершувала їх в усіх аспектах. Але після політичних реформ Володимира Великого Київ стає основним культурно-політичним центром у Східній Європі та Балтійському регіоні. Завдяки прийняттю християнства суттєво посилилася взаємодія між Візантією та Руссю, зміцнена одруженням Володимира на візантійській принцесі. Відповідно і збільшилася роль Київської Русі як посередника стосовно до скандинавських країн. В цій ролі Київ адаптував цінності та норми Візантійської імперії у своєрідній формі, яка пристосовувалася водночас до традицій слов'ян і скандинавів.

Тобто, можна вважати, що багато нових для себе державних структур скандинави запозичили з Візантії саме через фільтр Русі, тому що на поч. XI ст. Русь стала взірцем для наслідування в багатьох сусідніх країн. Ярослав Мудрий,

Великий князь київський, який був родичем і постійним союзником північних конунгів, уособлював собою державу на максимальному її рівні розвитку. Для своїх скандинавських сусідів він був еталонним втіленням феодального государя. Саме тому в епоху його правління скандинавські конунги не просто брали з нього приклад, а й запозичували багато чого з Русі та відтворювали це у Скандинавії.

«Моторні дани», за свідченням Тітмара Мерзебурзького, прагнули до княжого двору, аби посісти місце в оточенні одного з наймогутніших государів Європи XI ст. – великого князя київського, якого Тітмар титулує королем. Г.Глазиріна стверджує, «що тісні та різноманітні зв'язки між європейською північчю та Руссю в період перебування при владі Ярослава Володимировича послужили історичною основою для формування літературних сюжетів, пов'язаних з цим князем, а сам Ярослав виявляється найпопулярнішим з усіх руських князів, відомих у середньовічній Скандинавії. «Конунг Ярицлейв» (так у Скандинавії титулувався руський князь) згадується у широкому колі давньоскандинавських писемних пам'яток, які належать до різних жанрів: це і твори ранньої історіографії (т.зв. «синоптики»), житія, скальдична поезія, звичайно саги різних видів. З цього ми робимо висновок, настільки Русь була важливою для скандинавів в культурному і політичному плані» [4, с.121].

Показовим є те, що спрямовані на звеличення північно європейських правителів саги, аннали і хроніки, ставлять руських «конунгів» на один рівень зі скандинавськими, що свідчить про велику популярність і вплив перших у Північній Європі. Матримоніальні династичні зв'язки руського княжого роду з королівськими сім'ями Скандинавії свідчать з одного боку про широту зовнішньополітичних зносин Русі та її активну зовнішню політику, а з другого – про могутність середньовічної Русі, до союзу з якою прагнули скандинавські країни. Це дозволяє В.Половинській констатувати, що «саме Русі належить ініціатива в розвитку зазначених взаємин зі Скандинавією, де значно раніше, ніж у Північних країнах, конституювалася побудована на візантійських нормах концепція верховної феодальної влади» [5, с.92].

Оскільки Русь брала цивілізаційний пакет у Візантії, то скандинави так само багато чого запозичували вже з Русі, будуючи принципово нові суспільно-політичні системи та структури. Цей процес супроводжувався активним обміном духовними цінностями та контактами у сфері матеріальної культури й мистецтва між скандинавськими країнами та Давньою Руссю, а опосередковано і з Візантією. Культура Києва після хрещення Русі князем Володимиром суттєво змінилась і стала більш розвинутою саме завдяки візантійським священикам, майстрам та купцям, які привносили сюди з імперії мову та візантійську культуру. Оскільки Київ мав тісні зв'язки з Північчю, то і не дивно, що велика кількість ювелірних, зброярських виробів, предметів релігійного культу почали потрапляти з Русі у Скандинавію.

Ф.Андрощук наводить матеріальні свідчення присутності візантійської цивілізації у Північній Європі представлені знахідками візантійських монет, свинцевих печаток, амфорної кераміки, скляних виробів, натільних хрестів, знайдених, наприклад в Лунді, Сигтуні, Упсалі та на Готланд [1, с.201]. Далі [1,

с.201–202] він проводить аналіз кількісного поширення предметів, імпортованих з Візантії [1, Мал.1] (амфори, порфірит, скло, золотоскляні та кришталеві буси, шовк і самшитові гребені) за хронологічним періодом [1, Табл.1], а також предметів давньоруського походження [1, Табл.2]. З наведених в таблицях даних видно, що давньоруські речі присутні в місті протягом всієї його середньовічної історії. Ф.Андрощук ставить собі питання: «Одночасна поява і побутування візантійських і давньоруських речей у Сигтуні викликають закономірне питання: якими шляхами відбувалося їх постачання?» Багато дослідників вважають, що предмети візантійського походження поступали у Швецію через Новгород і тому демонструють контакти скандинавів не з Візантією, а Руссю. Ф.Андрощук також порівнює мечі, знайдені в Кунгс-Хусбю з відповідними знахідками з України [2, с.102]. Загальноприйнятою є думка про місцеве виробництво цієї групи мечів. Він зауважує схожість Візантійського стилю орнаменту декору з деякими розписами Софійського собору в Києві.

Концентрація цих знахідок на теренах Південної Русі, а також у Києві та навколо нього викликає особливий інтерес. Ф.Андрощук аналізує техніку декору цих мечів та робить висновок про те, що вони були безперечно цінними об'єктами високого соціального статусу. Особливо важливою у зв'язку з цим він виділяє знахідку в Кунгс-Хусбю, де в середньовіччі знаходився королівський двір – Хусбю Трьогд (Husby Trogd). Це являє собою цікавий зразок зв'язків між скандинавським аристократичним середовищем та київським княжим двором в XI ст.

В XI ст. Русь завдяки контактам з Візантією була розвинута в плані ювелірного мистецтва і тому не дивно, що скандинави запозичували багато технік та способів обробки ювелірних виробів з Русі. Владислав Дучко стверджує, що одним з найважливіших внесків слов'янської культури в тогочасну європейську були прикраси, виконані в техніці зерна та філіграні [7, с.102]. Поза межами територій, населених слов'янами, єдиним місцем, де такі прикраси знаходять у великій кількості є Скандинавія [7, Мал.2]. Досліджуючи розповсюдження цих прикрас він робить висновок, що основним центром виробництва став Готланд, де ремісники використовували руське зерно для прикрашання чисто скандинавських прикрас. На поч. XII ст. готландські ювеліри почали імітувати різні вироби руських майстрів: намисто, круглі випуклі підвіски лучниці з широкими філігранями. Ці готландська-русські прикраси були поширені не тільки на острові, а й на материковій Швеції, наприклад на острові Еланд та Фінляндії [7].

Торгові зв'язки Русі зі Скандинавією супроводжувались розповсюдженням на території останньої предметів культу візантійського походження. Хрест з написом кирилицею, знайдений у Вісбю та стеатитова ікона з Челунге. Судячи з таких знахідок на кладовищах Готланду, Ф.Андрощук робить висновок, що місцеве населення не робило особливої різниці між західним та східним обрядом [1, с. 204].

В давньоскандинавських писемних джерелах представлена інформація про присутність та поширення греко-православного християнства в Скандинавії та Русі до середини XI ст. Такі дослідники, як, до прикладу Я.Хагланд, що

вивчають процеси прийняття християнства в скандинавських країнах, зазначають наявність елементів впливу греко-православної церкви в Норвегії, Ісландії та Швеції у зазначений період [6]. Він навіть висловлює гіпотезу про те, що Норвегія за часів правління від Олафа Трюггвасона до Харальда Сурового в конфесійному та ідеологічному плані орієнтувалася на Схід християнського світу – Русь та Візантію.

Візантійська культура була найбільш розвиненою в тогочасному світі тож і не дивно, що в скандинавських країнах активно запозичувалися відповідні художні ідеї. Особливо інтенсивно це відбувалося на острові Готланд. Тут мистецтво Візантії було постійним фактором, що впливав на художнє життя впродовж тривалого проміжку часу. Це підтверджують археологічні знахідки, живописні та скульптурні пам'ятки. В.Половинська в [5, с.30] зауважує, що «найповніше уявлення про мистецтво Готланда дає живопис, оскільки він представлений різночасними пам'ятками, що порівняно непогано збереглися. До першої половини XII ст. відносять фрагменти розписних дощочок, виявлених у церквах парафій Еке, Сундре і Дальхема. До другої половини XII ст. належать фрескові ансамблі, що збереглися переважно в храмах парафій Гарда і Челунге». Розглядаючи пам'ятки живопису острова, усі дослідники часто пов'язують їх з традиціями візантійсько-руського мистецтва. Пояснюючи велике значення візантійського чинника в художній культурі острова XII ст., С. Васильєва в [3] вважає, що до XII ст. на Готланді, «завдяки географічному положенню острова, його близькості як до світу Давньої Русі та Візантії, так і Західної Європи, активним торговельним контактам з цими регіонами, склався клімат постійного культурного взаємообміну. Подібні явища мали місце, наприклад у Венеції, на острові Райхенау. Саме це і визначило специфіку сформованої на Готланді острівної культури, яка майже не має аналогій у Скандинавії». Серед збережених розписів усієї Скандинавії існує лише одна пам'ятка – фрески храму парафії Торпа в області Вестманланд (Центральна Швеція), які схожі з живописом цікавих нам пам'яток Готланду. Це, у свою чергу, лише підтверджує те, що існувала можливість запрошення й візиту до Швеції майстрів, вихованих у східно-християнській художній традиції. Пам'ятки Готланду свідчать про те, що острів був своєрідним культурним центром, де активно розвивалася візантійська художня традиція.

Підбиваючи підсумки, необхідно зауважити наступне. Завдяки тісним контактам з Візантійською імперією після прийняття християнства Київська Русь почала швидко модернізуватися. Оскільки саме в XI-XII ст. взаємодія між Скандинавією та Київською Руссю досягає свого максимуму, відповідно зростає значення та роль Русі для внутрішнього розвитку Скандинавських країн як посередника між ними та Візантією. Це відображається в обміні предметами матеріальної культури, елементами мови, політичними та релігійними ідеями, шлюбними зв'язками тощо. Таким чином, вивчаючи відповідні історичні пам'ятки, джерела, археологічні знахідки зі Скандинавії, можливо отримувати нову інформацію стосовно тогочасної історії Київської Русі.

**Хронологическое распространение предметов византийского происхождения
в раскопе Трэдгордмэстарен (Tradgårdsmästaren) 9/10 в Сигтуне ***

Период, гг.	Амфоры	Бусы	Стекло	Горный хрусталь	Порфирит	Шёлк	Кресты	Гребни
985—1000	—	1	—	—	—	—	—	—
1000—1020	1	2	—	—	—	—	—	—
1020—1050	2	8	—	—	—	—	—	—
1050—1075	1	21	—	3	2	1	—	—
1075—1100	1	20	2	—	—	—	—	1
1100—1125	1	6	1	2	—	—	1	—
1125—1175	1	12	—	2	2	—	1	—
1175—1200	3	7	—	4	1	—	—	—
1200—1230	1	8	1	9	—	—	—	—
1230—1260	—	1	3	4	—	—	—	—
Всего	11	86	7	24	5	1	2	1

Табл. 1. Хронологічне розповсюдження предметів візантійського походження [1, Табл.1]

**Хронологическое распределение древнерусских вещей в раскопе
Трэдгордмэстарен (Tradgårdsmästaren) 9/10 в Сигтуне ***

Период, гг.	Шифер	Сердолик	Топорики	S-видные кольца	Формочка	«Писанка»
985—1000	—	2	—	—	—	—
1000—1020	2	—	—	—	—	—
1020—1050	7	1	—	—	—	—
1050—1075	4	—	—	—	—	—
1075—1100	10	4	2	—	1	—
1100—1125	6	1	—	—	—	—
1125—1175	10	2	—	—	—	—
1175—1200	6	1	1	—	—	—
1200—1230	5	1	—	1	—	1
1230—1260	—	—	—	1	—	—
Всего	50	12	3	2	1	1

Табл. 2. Хронологічне розповсюдження предметів давньоруського походження [1, Табл.2]

Мал. 1. Візантійський імпорт на території Скандинавії [1, Мал.2]

Мал. 2. Розповсюдження слов'янських ювелірних виробів у Скандинавії

Список використаних джерел та літератури

1. Андрощук, Ф.А. Русь и византийские контакты Скандинавии в XI–XIV вв.. In: *Stratum plus*. № 5, 2014. С. 199–212.
2. Андрощук, Ф.А. К истории контактов между Швецией и Южной Русью в XI–XII веках. *Дънеслово*. К., 2008. С. 100–111.
3. Васильева С. Я. Византийское влияние в монументальной живописи второй половины XII в. острова Готланд. *Византийский временник (BYZANTINA XRONIKA): [Ежегодник]*. М.: Наука. Т. 67(92), 2008. С. 217–233.
4. Глазырина Г.В. Следы устной традиции о Ярославе Мудром в ранней письменности Скандинавии (до 1200 года). *ДГ. 2005 год: Рюриковичи и Российская государственность*, 2008. С. 108–131.
5. Половинська В. Давня Русь і Скандинавія: політичні і соціокультурні відносини (XI – перша половина XII ст.). НПУ імені М. П. Драгоманова: Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата історичних наук. Спеціальність 07.00.01 – історія України, 2015. 223 с.
6. Хагланд Я. Р. Христианизация Норвегии и возможные влияния восточных церквей. Я. Р. Хагланд. *Древнейшие государства Восточной Европы: 2002 г.: Генеалогия как форма исторической памяти*. [редкол.: Е.А. Мельникова (отв. ред.) и др.]. М.: «Восточная литература» РАН, 2004. С. 259–287.
7. Wladyslaw Duczko. Труды V Международного Конгресса Славянской Археологии, Киев. М.: Наука, 18-25 сентября 1985 г. С. 77–86.

УДК 069.6(477)

Тетяна Таран

Київський національний університет імені Тараса Шевченка

**Роль особистості у музейній справі на прикладі музейників
Золотоніщини**

Історія – наука, що має персоналістичний вимір. Люди є ініціаторами, учасниками, очевидцями різних подій – її складових. Ми осмислюємо та інтерпретуємо досвід попередників для продовження ефективної діяльності сьогодні. Наразі доцільно запозичити його у тих, хто займався опрацюванням, збереженням і популяризацією місцевої історико-культурної спадщини з метою пошуку кращих шляхів висвітлення сучасної української історії, її показу широкому колу осіб, в тому числі й іноземцям. Одними із провідних установ, що знайомитимуть загал з реаліями російсько-української війни, стануть музеї як загальнодержавного, так і регіонального рівня. Вони потребуватимуть тих, хто матиме бажання досліджувати, змінювати, доносити важливі речі у непростих умовах. Оглянувши розвиток музейництва рідного краю, можемо дізнатися про роль окремих особистостей, що змогли, всупереч складним обставинам, відкрити в різних куточках України центри національної пам'яті. Звернемося до прикладу діячів Золотоніського району Черкаської області.

Музеї на території сучасної Черкаської області почали виникати на поч. ХХ ст. Ініціаторами їх створення були представники інтелігенції. Не винятком є і Золотоніщина, де у 1910 р. розпочав роботу музей при земській чоловічій гімназії в м. Золотоноша [5, с.5]. Планувалося відкрити такий і при земстві. Подальшому розвитку цієї справи завадив прихід до влади більшовиків.

У 20-х рр. ХХ ст набирав обертів краєзнавчий рух. Після Першої Всеукраїнської краєзнавчої конференції, що відбулася в Харкові в травні 1925 р., він набув більш організованого характеру [3, с.29]. Його учасники відіграли важливу роль у збереженні цінностей з розграбованих поміщицьких маєтків та церков. Так у 1921 р. в Золотоноші діяв уже інший музей, серед експонатів якого були такі унікальні речі, як 10 оригінальних картин Т.Г. Шевченка і живописні твори з маєтку Кантакузиних-Сперанських [5, с.5]. Робота цього закладу припинилася у зв'язку з ліквідацією Золотоніської округи, коли його зібрання передали до Черкаського музею з метою концентрації цінностей. Надалі історичні обставини зумовили перерву у розвитку музейної справи – наприкінці 20-х - у 30-х рр. місцеві науковці зазнали репресій з боку радянського тоталітарного режиму [3, с.33].

Відновлення досліджень місцевої спадщини розпочалося після Другої світової війни, коли постало питання збереження пам'яті про події масштабного збройного конфлікту і його учасників. Збором такої інформації активно займалися при навчальних закладах, внаслідок чого там виникали музейні кімнати, що з часом ставали окремими музеями. Радянська влада використовувала їх як центри поширення власної ідеології. Саме з цією метою у 60-х - 70-х рр. було створено багато музеїв, у тому числі і на Золотоніщині. Лише завдяки старанням місцевих ентузіастів вони переросли у справжні осередки вивчення і популяризації історії рідного краю.

1960 р. – початок роботи Золотоніського районного краєзнавчого музею. Створенню закладу передувала ґрунтовна праця його фундатора і першого директора – Михайла Федоровича Пономаренка. Він народився у с. Підставки на Золотоніщині, зростав в освіченій родині, де шанували рідний край. Його батько Федір Степанович став фундатором шкільного краєзнавства у

Гельмязівському районі [4, с.66], що нині входить до складу Золотоніського. М.Пономаренко мав прекрасні здібності, але постійно удосконалював їх. Здобув великий викладацький досвід, працюючи у Золотоніському педагогічному технікумі, міській школі №4. Був фахівцем з іноземних мов, але уроки історії проводив не менш успішно. Він заслужив повагу і любов учнів, разом з якими організував гурток, що пізніше став цілим шкільним товариством з археологічної, нумізматичною, історичної, топонімічною секціями і туристичним клубом. Результати діяльності розміщували в краєзнавчому куточку, що переріс у шкільний музей.

Коли М.Пономаренко займався підбором експонатів для заснування районного музею, то використав і ті, що перебували в освітньому закладі. Багато предметів з колекції Золотоніського музею дослідник знайшов чи придбав самостійно, підтримував зв'язки з родичами відомих краян, провідними науковими установами України, архівами, освітніми закладами, театрами, іншими музеями. Усе зібране й вивчене ним є базою для роботи музею і сьогодні. М.Пономаренко був його директором на громадських засадах 18 років. За цей час у музеї відбувалися не тільки екскурсії, а й консультації, лекції, доповіді, зустрічі з цікавими людьми, діяли гуртки, а також краєзнавче товариство "Супій", що видавало альманах. Проводилися археологічні розкопки, адже сам Михайло Федорович був учасником і керівником багатьох таких експедицій. Розробляючи нові теми з історії Золотоніщини чи Черкащини загалом, сучасники обов'язково звертаються до публікацій Пономаренка, яких він мав сотні. Став автором 2 і співавтором 4 статей у томі "Черкаська область" "Історії міст і сіл УРСР" [4, с.63]. Займався пам'яткоохоронною справою, був головою археологічної секції при Черкаській організації Українського товариства охорони пам'яток історії та культури [4, с.63]. Він є одним з основоположників краєзнавчого руху в Україні, одним з ініціаторів створення Черкаської обласної організації Спілки краєзнавців України, редактором краєзнавчих видань. Також був людиною з активною громадянською позицією, засновником організації Народного Руху України в Золотоніському районі [4, с.64]. З 2010 р. Золотоніський краєзнавчий музей носить ім'я Михайла Пономаренка, що лишив по собі величезний доробок і заклав міцний фундамент краєзнавства Золотоніщини.

У 1979 р. з'явився музей у с.Домантове. Його організатором був Віктор Федорович Почепцов. Він народився в 1949 р. на Сході України – у м. Харцизьк Донецької обл., проте краєзнавством почав займатися на Золотоніщині [4, с.68]. Працюючи вчителем, часто використовував на уроках матеріал з історії села і його околиць. Далі створив для школярів клуб "Пошук", де серед інших були археологічна і архівна секції [4, с.68]. Разом з учнями зібрав інформацію про минуле Домантового і предмети старовини, що стало основою для відкриття музею. З 1992 р. цей заклад має звання народного [4, с.68]. В.Почепцов змінив створену за часів СРСР експозицію, додав дані про жертв репресій. Наприклад, вивчав постать і зв'язок з селом Михайла Злобинця (Домантовича) – репресованого громадсько-політичного діяча, педагога, бандуриста. Краєзнавець детально опрацював історію Домантового, також досліджував Золотоніщину загалом, зібрав і видав спогади очевидців про Голодомор

1932-1933 рр. на Черкащині, цікавився питанням розвитку освіти області, оскільки сам був педагогом.

З 1979 р. почав функціонувати ще один музей на Золотоніщині, що наразі перебуває в числі найкращих. Йдеться про с.Піщане. Особливе зацікавлення минулим села пов'язане із знахідкою 1961 р. – Піщанським скарбом. Активне вивчення краю розпочалося з діяльності історичного гуртка в місцевій школі. Учням вдалося зібрати навіть археологічний матеріал з урочища Підлипове [6]. Для зберігання предметів знадобилося окреме місце. Спершу музейна кімната, а з 1977 р. почалося втілення в життя бажання мати справжній музей. Через 2 р. він відчинив двері для відвідувачів, а першим його очільником став учитель Іван Прокопенко. На цій посаді пробув всього рік, але опісля продовжував збирати експонати, листуватися з уродженцями Піщаного. Багато для дослідження села, що в давнину було укріпленим містом, зробив його наступник Михайло Брус, який був завідувачем у 1980–2011 рр. Він умів подавати екскурсійний матеріал у віршах, а також власноруч написав працю на 1598 сторінок під назвою «Короткі історичні довідки про село Піщану (містечко Песочен) Золотоніського району Черкаської області» [6]. У часи керівництва М.Бруса музей отримав звання народного. Добре, що у Піщаному є продовжувач цієї справи, адже з 2011 р. і до сьогодні музеєм опікується новий директор Сергій Чайка, що розмістив свій доробок у книгах «Пісочен на Супої» і «Піщанський хронограф: історико-публіцистичне есе» [6].

Музей у с.Гельмязів теж має значну цінність для збереження історико-культурної спадщини Золотоніщини. Його появою ми завдячуємо Павлу Терентійовичу Герману. Майбутній краєзнавець народився в 1917 р. на Канівщині у с.Германів Хутір [1, с.3]. На території Золотоніського району розпочав педагогічну діяльність. Після повернення з фронтів Другої світової війни, оселився у Гельмязові. Викладав мову, літературу, історію в місцевій школі. Він вмів гарно малювати, тому проводив ще й уроки образотворчого мистецтва. Вдосконалюючись, читав книги з історії Черкащини, збирав краєзнавчі матеріали з періодики. Визначальним моментом стала зустріч із М.Пономаренком – дослідником, педагогом і музейником із Золотоноші, який запропонував П.Герману долучитися до вивчення історії району [1, с.3]. У результаті ретельної праці в архівах, Павло Терентійович зробив приблизно кілька сотень публікацій [1, с.3].

Стаття про Гельмязів в «Історії міст і сіл УРСР» також написана ним. Зацікавлення минулим передалося від учителя його вихованцям, які відвідували створений у 1962 р. гурток [2, с.6]. Через рік зібране ними експонувалося у шкільному музеї, що, розширившись, у 1977 р. виокремився як сільський. Роботу над його оформленням ще двічі доводилося розпочинати знову у зв'язку зі зміною приміщень, але в енергійного краєзнавця це вийшло чудово. Музей був і є освітнім і культурним центром Гельмязова. Його директор брався за вивчення нових тем, реабілітував постаті земляків. Зокрема він розповів краянам про Андрія Лівичького – Президента УНР в екзилі та його доньку Наталію Лівичьку-Холодну, з якою листувався. П.Герман був громадським діячем, просвітником – читав лекції місцевим, давав учням можливість бути екскурсоводами, організовував туристичні поїздки, наприклад, за маршрутом

Черкаси-Умань-Тернопіль-Львів-Рівне-Київ-Гельмязів [2, с.6]. Був активним до останніх років життя, яке завершилося для нього в 1996 р. У грудні 2022 р. з нагоди 105-річчя від дня народження Павла Терентійовича проводилася регіональна конференція, де підсумували його здобутки у краєзнавстві, музейній справі, педагогіці.

Ознайомившись з провідними музеями Золотоніщини, бачимо, що їх фундаторами були місцеві активісти, що ставали фахівцями, ретельно вивчаючи історію рідного краю. Вони працювали з малодослідженими темами, збирали джерела інформації. Маючи викладацький досвід, ділилися напрацьованим. Фундатори гуртували навколо себе молодь, починаючи створення великого музею зі шкільного краєзнавчого куточка. Під тиском державного контролю, вони робили доступним широкому загалу далеко не все, але пам'ятали, згадували крадькома, щоб відкрити правду, як тільки настане можливість. Вони є прикладами професійного підходу до роботи і самовідданості, оскільки довго працювали на громадських засадах. Роль особистості в музейній справі була і залишиться значною, оскільки нація живе доти, доки має бажання зберегти те, про що забувати життєво небезпечно.

Список використаних джерел та літератури

1. Голиш Г. Педагог, краєзнавець і музейник. Вісник Золотоніщини. 2022. 22 груд. №50. С.3.
2. Логінов А. Людина з талантом любові до рідного краю. *Вісник Золотоніщини*. 2022. 29 груд. №51. С. 6.
3. Мельниченко В.М. Краєзнавство Черкащини: сторінки історії. Черкаси: Вертикаль, 2010. 192 с.
4. Пономаренко М.Ф. Краєзнавці Черкащини: біобібліогр. словник. за ред. Г.М. Голиш. Золотоноша: Золотоніське поліграфічне підприємство, 2004. 100 с.
5. Пономаренко М. Музейне будівництво на Золотонощині. *Прапор Леніна*. 1960. 22 груд. №98. С. 5.
6. Чайка С. Піщанському народному музею - 43! *Історія села Піщана*. URL:https://www.facebook.com/groups/767996876587827/search/?q=піщанському%20музею%2043&locale=sw_KE (дата звернення: 15.02.2022).

УДК 902.2(4/3)

Юрій Злотін

Кам'янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка

Локалізація племен уличів за матеріалами «Повісті минулих літ» та аналіз археологічного аспекту культури

Встановлення локалізації племен археологічних культур передбачає достеменні знання щодо їхньої діяльності на певній території, що покращить подальші історичні вивчення цієї етнічної групи. Приблизне розміщення племен нам може вказати перш за все археологія, виходячи суцільно із знахідок, але для підтвердження певної здогадки нам слід використовувати писемні джерела. У нашому випадку це може

бути літопис «Повість минулих літ», який є унікальним літературним твором та історичним джерелом.

До теперішнього часу встановлено основні етапи історії раннього руського літописання, в цілому визначено склад текстів перших давньоруських літописних зведень, виявлені основні джерела, на які спиралися їх укладачі та редактори. Однак, до сих пір не вдалося визначити цілі, які переслідували перші давньоруські літописці. У всякому разі, жодна із запропонованих гіпотез поки не може пояснити більшість фактів, встановлених дослідниками літописів [4, с.32–33]. В цій розвідці ми робимо основний акцент на згадки, які стосуються літописних племен – уличів.

Вперше вони згадуються разом із тиверцями у такому контексті: «...а улучи и тиверьци сідяху бо по Днѣстру, присѣдяху къ Дунаеви» [7, с.14]. Цитата дає нам розуміння локалізації уличів, і якщо знати розташування даних річок, то стає зрозуміло, що уличі розміщувалися частково на території сучасного Поділля. Вищезгадана цитата з літопису доволі коротка, однак вона інформативна, тому з неї можна зрозуміти наступні моменти:

- 1) Стає зрозуміла чітка локалізація уличів та тиверців;
- 2) На той час вже існували гідроніми Дністер та Дунай, людина яка це записувала знала про них;
- 3) Нам стає більш зрозуміла доля тогочасної території сучасного Поділля;
- 4) Так як ці племена були сусідами, то можна припустити що вони знаходилися у дружніх відносинах.

Історія уличів, починаючи з середини X ст., належить до питань, пов'язаних з етногенезом племен на території Молдови. Історія ж уличів до середини X ст. це частина історії Придніпров'я, так як уличі були сусідами тиверців не по своїй волі, а в результаті ураження, понесеного в боротьбі з Києвом. Звичне для нас поєднання назв уличів і тиверців не є початковим, так як в ранніх літописних зведеннях уличі завжди згадуються як сусіди і союзники древлян [9, с.3].

Від моменту своєї появи та племінного виділення уличі локалізувалися на сучасній території нижнього Дніпра: це підтверджує старіша редакція літопису в уривках, де описується боротьба між вище згаданими племенами та князем Ігорем: «и бѣша сѣдяхе Улицѣ по Днѣпру вънизъ, и по сем преидоша межи Богъ (в обох кодексах Новгородської літопису сказано: бѣ, бѣи; «Днѣстръ ѿ сѣдоша тамо») [3, с.201].

Археологія підтверджує інформацію літопису щодо локалізації уличів, тому що в басейні середньої течії Південного Бугу нам відомо 52 городища X-XI ст. Вони займають територію, видовжену з півночі на південь на 100 км при ширині 50-60 км. У північній частині городища зосереджені між Південним Бугом і його лівою притокою р. Соб, а в південній — по правих притоках Бугу (річки Сільниця, Бережанка, Дохна, Луг). До них, в порядку з півночі на південь, належать наступні пам'ятки: 1 – Сабарів; 2 – Комарів; 3 – Вороновиця I; 4 – Вороновиця II; 5 – Дубовець; 6 – Войтівці; 7 – Жорнище I; 8 – Жорнище II; 9 – Борисівка I; 10 – Борисівка II; 11 – Василівка; 12 – Пархомівка; 13 – Дашів I; 14 – Дашів II; 15 – Немирів (залізнична станція); 16 – Немирів; 17 – Селевинці; 18 – Криківці; 19 – Кароліна; 20 – Ометинці; 21 – Мельниківці; 22 – Червоне; 23 – Коржівка; 24 – Слобідка; 25 – Юрківці; 26 –

Лоївці; 27 – Гута; 28 – Джуринці; 29 – Мітлинці; 30 – Копіївка I; 31 – Копіївка II; 32 – Бондури I; 33 – Бондури II; 34 – Салинці; 35 – Яструбиха I; 36 – Яструбиха II; 37 – Скрицьке; 38 – Тарасівка I; 39 – Тарасівка II; 40 – Михайлівка (Тульчинський р-н); 41 – Маньківка; 42 – Михайлівка (Гайсинський р-н); 43 – Жерденівка; 44 – Мазурівка; 45 – Ладижин; 46 – Тиманівка; 47 – Куниче; 48 – Ободівка; 49 – Крикливець; 50 – Рудницьке; 51 – Городище; 52 – Бондурівка [6, с.61].

У хронологічній послідовності історія улличів імовірно відновлюється так:

- 1) у першій половині I тисячоліття н. е. з предками улличів-угрів пов'язані поховання в Дніпровській Луці;
- 2) до VIII ст. н. е. в районі Дніпровської Луки відносяться дружиннокінні комплекси та трупоспалення, які можна приписати літописним улличів. Їх племінне ім'я вимовлялося, ймовірно, уллучане, що відбилосся в етніміці Масуді і Костянтина Багрянородного;
- 3) печенізька навала повинна було відсунути улличів на північ; можливо, що на поч. X ст. і був побудоване улличське місто Пересічен на південь від Києва, поблизу р. Стугни;
- 4) у 930-х рр. київські князі ведуть запеклу боротьбу з улличами і після трьох років облоги заволодівають Пересічем, після чого плем'я улличів пересунулося на захід, до межиріччя Бугу та Дністра, по сусідству з тиверцями; після 940 р. київські літописи про улличів не згадують [9, с.17].

Усі редакції літописів зводяться до того, що «улличі» все-таки існували, і київські князі часто конфліктували з ними, але в новгородських версіях літописання є розбірності між поняттями «улличі» та «угличі». Відповідно, князі, які з ними вели війни, теж різняться – Аскольд, Дір, Олег, Ігор. Не вдаючись у лексичний аналіз зрозуміло, що це одна назва двох племен, проте саме улличі пов'язуються із існуванням міста Углич [3, с.202–203].

Баварський географ у своїх дослідженнях теж локалізує племена улличів на території Дністра. Назва «улличі» походить від «угличі», що у свою чергу від «угла» – «кут» (територія між гирлами Дністра і Дунаю – Буджак, що з тюрської означає «кут» і має такий вигляд). Проте улличі проживали переважно у верхній та середній течії Дністра та Південного Бугу, причому початковий осередок проживання – це Дністер, а територія Побужжя було заселене вже значно пізніше, окрім того, маємо такі відомості: «Унлисы – многочисленный народ, 318 городов» [2].

Перед дослідниками стояло досить звичайне завдання – зрозуміти реальну форму етніміу улличі, та відштовхуючися від цього встановити територію розселення. Прихильники назви «угличі» виводили її від слова «угла» - "Ουγλος, що локалізується так званім «Буджаком» – Дунай та море; Дніпро та море; не виключені річки Угли (сучасні Орель, ліва сторона Дніпра) та Інгул з Інгульцем (на правій стороні Дніпра). Прихильники форми «уллучі», віддавали перевагу для слова «луки» – заворотні береги моря чи Дніпра [3, с.202–203].

Також у літописі чітко сказано про те, що Олег наложив данину на уличів та інших племен: «И бѣ обладая Олегъ поляны, и деревляны, и сѣверяны, и радимичи, а съ уличи и тѣверци имяше рать» [7, с.20–21].

Говорячи про подібність звучання назв уличів та лучичів, потрібно розуміти – що Луческа пов'язаний із напрямом уличів, і вони просто назвали місто іменем свого племені, але це лише один факт, іншого немає, тому, на нашу думку, цю теорію слід відкинути. В роботі Константина Порфірородного назва «Лучани» набувають більше політичного змісту. Назва походить від імені самого міста, що датується 940-ми рр., тому зв'язок з міграцією уличів до Дніпра тут досить слабкий, але не виключено, що уличі могли заселити землі лучан пізніше.

Археологічні дані про південні околиці слов'янського світу уточнюють наші відомості, почерпнуті з літописів. На жаль, переселення уличів з берегів Дніпра на захід, в басейн Дністра, відбувалося в той період, який нерівномірно освітлений масовими археологічними пам'ятками. Слов'янські кургани IX-X ст. по Дніпру на південь поки невідомі, так само як невідомі кургани і на новій землі уличів на Дністрі [9, с.9].

Однак, з цілком очевидних літописних даних випливає, що первісною територією уличів була саме Наддніпрянщина на південь від Києва. Так, в 1-му Новгородському літописі знаходимо: «И беша сидяще Углице по Днепру вниз и посем приидоша межи Бог и Днестр и седеша тамо». Там же, в області Наддніпрянщини, знаходилось головне місто уличів – Пересічен [1, с.137].

Щодо міст уличів, то це були звичайні городища. Для прикладу можна навести південнобузькі городища. Вони займали переважно невеличкі мисоподібні виступи чи незначні підвищення на схилах плато до балок, через які течуть струмки. Майже всі миси, на яких розташовані городища, рельєфно відділяються від плато, їх поверхня нахилена до кінцевої частини, чим вони нагадують останцеподібні миси [6, с.63].

Уличі користувалися передовою на той час технологією будівництва укріплень. Розрізом валу з напільного боку на городищі Червоне виявлено спорохнявілу дерев'яну зрубну конструкцію, яка скріплювала глиняний насип від розповзання і дозволяла зводити його на значну висоту [10, с.163]. Городища розташовані досить густо, відстань між ними становить найчастіше 4 км, іноді 6 км, рідше – 8,0 км і більше. Є випадки попарного групування городищ, віддалених на 50–200 м одне від одного (Дашів I, II; Тарасівка I, II), а також від 800 м до 2,5 км (Слобідка – Червоне; Копіївка I, II; Бондури I, II; Жорнище I, II; Василівка – Пархомівка; Немирів – Селевинці; Маньківка I, II) [6, с.65].

Розвідковими дослідженнями Юрківецького городища встановлено, що на його підвищеній східній частині культурний шар незначний або зовсім відсутній, а в найнебезпечнішій, але непридатній для постійного заселення, нижній мисовій частині, що має вигляді ровоподібної западини понад внутрішнім схилом валу, виявлено горілий культурний шар з численними уламками кераміки та обвугленими зернами пшениці, жита та гороху. Тут знайдено два ножі, два наконечники стріл, бронзову підвіску з художньо виконаною інкрустацією, срібну ремінну накладку, пряслице з рожевого шиферу та деякі інші речі [10, с.159-161].

Дуже характерним для улицьких городищ є наявність біля них селищ. Останні завжди розташовувалися на протилежному пологому схилі до балки, по якій протікає струмок, але зустрічаються селища і на плато з напільного боку (городища Самчинці, Тарасівка I, Мазурівка, Лоївці, Дашів II, Червоне, Крикливець) та на схилах з інших боків (Яструбиха I, Селевинці, Лоївці, Ометинці, Гута, рудницьке, Слобідка) [6, с.65].

Досить оригінальною особливістю ряду південнобузьких городищ є їхнє знаходження в кінцевій частині невеличкої рівнини, захищеної з боків залишками двох валів, які у вигляді кліщів охоплюють джерело, що витікає із підніжжя городища. На городищах Крикливець, Мазурівка і Яструбиха I ці джерела збереглися й донині: з них у балку витікає струмок. На городищі Рудницьке джерело забите, навколо нього вода виступає в кількох місцях на поверхні нижньої площадки [6, с.63–64].

Для улицьких городищ характерний незначний культурний шар. У порівнянні із селищами, на них зустрічається дуже мало археологічних знахідок і, як правило, вони поширені не по всій площі. На окремих городищах культурного шару не виявлено: Городище Мельниківці, Кароліна, Яструбиха II, Борисівка II, а на ще кількох зафіксовано непогану насиченість культурними залишками: Немирівське, Селевинці, Юрківці, Ометинці, Ободівка [10, с.170].

Також, деякі дослідники пов'язують локалізацію улличів із середньодніпровським варіантом черняхівської культури, відносно Правого берега Дніпра [1, с.137]. Такі відомі дослідники Бакоти та Давньоруського Пониззя, як І.Винокур та П.Горішній «...довели, що середня течія Дністра була своєрідним стрижнем, який об'єднав навколо себе східнослов'янські племена улличів і тиверців», окрім того, це відмічають у своїй рецензії дослідники В.Степанков та О.Завальнюк [8].

Отже, можна зробити висновок, що улличі, найправдоподібніше, осіли на правому березі нижнього Дніпра, або трохи переходили на лівий бік Дніпра. На півночі улличі зустрічалися з полянами. На сході доходили до моря – поки не зустрічалися з печенігами. Археологічні знахідки підтверджують дані з літописання та дають підґрунтя для подальшого дослідження.

Список використаних джерел та літератури

1. Брайчевський М.Ю. Літописні племена Походження Русі. Київ: Наукова думка, 1968. 228 с.
2. Войтович Л.В. Баварський географ: проблеми локалізації слов'янських племен. *Проблеми слов'янознавства*. Львів, 2008. № 57. С. 42–62.
3. Грушевський М.С. Історія України-Руси. До початку XI віку. Том 1. Київ: Наукова думка, 1994. 648 с.
4. Данилевский И.Н. Повесть временных лет: Герменевтические основы изучения летописных текстов. Москва: Аспект-Пресс, 2004. 383 с.
5. Джаксон Т.Н., Коновалова И.Г., Подосинова А.В. Древняя Русь в свете зарубежных источников. Хрестоматия. Том 4. Москва: Русский Фонд Содействия Образования и Науки, 2010. 512 с.
6. Кучера М.П. Городища улличів у Середньому Побужжі. *Археологія*. Київ, 2017. № 4. С. 61–73

7. Лихачев Д.С., Романова Б.А. Повесть временных лет. Часть первая. Москва-Ленинград: Издательство Академии наук СССР, 1950. 564 с.
8. Приходнюк О.І. Історія лісостепового Подністров'я та Південного Побужжя. *Пам'ятки України*. Київ-Одеса: Вища школа, 1988. № 1. 128 с.
9. Рыбаков Б.А. Уличи. *КСИИМК*. Москва-Ленинград, 1950. №35. С. 3–17
10. Хавлюк П.І. Древньоруські городища на Південному Бузі. *Слов'яно-руські старожитності*. Київ, 1969. №3. С. 156–174

АРХІВОЗНАВСТВО, ДЖЕРЕЛОЗНАВСТВО, СПЕЦІАЛЬНІ ІСТОРИЧНІ ДИСЦИПЛІНИ ТА МЕТОДОЛОГІЯ ІСТОРІЇ

УДК 930,24(005.92)'04

Андрій Дутчак

Київський національний університет імені Тараса Шевченка

Метричні книги православних парафій Північної Буковини 1784-1944 рр.: стан збереження та інформаційно-пошукова модель

З роками все більше зростає зацікавленість дослідження сімейної історії. Люди, які починають займатися власним родоводом, зазвичай знають інформацію про своїх предків, які народились у 20-40 рр. ХХ ст. Для подальшого вивчення історії роду необхідно провести генеалогічне дослідження. Є безліч генеалогічних джерел писемного, речового чи усного характеру, однак практика генеалогічних досліджень, особливо селянських родин, свідчить, що найціннішими є архівні джерела. Одними з найдостовірніший та найкорисніших генеалогічних джерел є метричні книги. Метричні книги є носієм інформації про конкретну людину в історичному процесі, а історію власного роду не можливо вивчати осторонь конкретних історичних умов, так як історія роду – невіддільна частина історії держави.

Ведення метричних книг до входження Буковини в 1774 р. до Австрійської імперії незафіксовані. Згідно з Патентом Толерантності від 1781 р., православним церквам у державі надавався дозвіл на ведення власних церковних книг. Цісарський патент від 20 лютого 1784 р. зобов'язав усі конфесії краю, у тому числі і православну Чернівецьку єпархію, вести метричні книги як державний реєстр [11, с.548].

Метричні книги православних парафій Буковини знаходяться у Державному архіві Чернівецької області. Там вони представлені фонді у 1245 – Книги актів громадянського стану (метричні книги) нинішньої Чернівецької області. Також у цьому фонді представлені метричні книги греко-католицьких та римо-католицьких парафій Буковини, метричні книги мешканців Буковини юдейського віровизнання, православних та римо-католицьких парафій Хотинського повіту, книги реєстрації цивільних актів Дорохойського повіту.

Православні метричні книги Буковини велись з 20 лютого 1784 р. до середини 1940-х рр. У 20-40-х рр. ХХ ст. водночас з церковними метричними

книгами велись книги реєстрації цивільних актів у примаріях комун. Більшість метричних книг православних парафій Північної Буковини збережені починаючи з 30-40-х рр. XIX ст. Доля відсутніх в Державному архіві Чернівецької метричних книг 1784-1840-х рр. залишається невідомою. Метричні книги 1784–1840 рр. представлені лише 31 парафією. І всього лише 7 метричних книг, охоплюють період 1784–1800 рр. Це метричні книги сіл Горішні Шерівці, Роша, Мамаївці, Топорівці, Задубрівка, Замостя та містечка Садгори. І лише в одній парафії повна збереженість метричних про народження, шлюб та смерть з 1784 по 1920-ті рр. – м. Садгора.

Зіставляючи та аналізуючи дані описів фонду 1245, «Зведений каталог метричних книг, що зберігаються в архівах. Том 3» та метричні книги даного фонду один з одним можна помітити деякі помилки. Назва справи ф.1245, оп.1, спр.25 [1] – Книга реєстрації актів про смерть по м. Вашківці за 1801–1866 рр., однак аналізуючи цю метричну книгу розуміємо, що це метрична книга с. Кабени (нині Ясени). Такі ж помилки у справах: ф.1245, оп.3, спр.83 [7] Метрична книга про народження, шлюб та смерть 1784-1802 рр. м. Садгори – насправді метрична книга с. Задубрівка; ф.1245, оп.3, справи:116 [8] та 117 [9] Метричні книги с. Долішні Шерівці – насправді метричні книги с. Горішні Шерівці. Метричні книги Буковини, у більшості випадків, на відміну від метричних книг Російської імперії, велися окремими книгами про народження, шлюби та смерті, єдиним метричним зошитом для одного церковного приходу.

Формуляри метричних книг 1784–1800 рр. написані від руки церковнослов'янською чи кириличною старорумунською мовами. Цими ж мовами записувалась інформація про хрещення, вінчання та поховання осіб. Формуляр метричної книги про народження містив такі розділи: «дата хрещення/народження» (одна дата); «Номер дому»; «Ім'я хрещеного»; відмітка про православне віросповідання; «стать»; «законнонародженість дитини»; «батьки дитини (ім'я та прізвище батька, ім'я матері)»; «восприємники, їх імена та соціальний стан». Формуляр метричної книги про шлюб містив такі розділи: «Коли вінчані. Рік. Місяць і день»; «Номер дому», «Наречений: ім'я та прізвище, чи православного віросповідання, скільки років, парубок/вдівець»; «Наречена: ім'я та прізвище; чи православного віросповідання, скільки років, дівчина/вдова»; «Свідки вінчаних: їх імена, прізвища та стан»; «Дати трикратних оголошень. Перше, друге; третє»; «Ім'я та прізвище священника, який обвінчав пару». Формуляр метричної книги про померлих містив наступні розділи: «Дата смерті. Рік. Місяць і день»; «Номер дому»; «Ім'я померлого»; «Православного віросповідання», «Стать»; «Вік»; «Причина смерті»; «Ім'я та прізвище священника, який погребав».

Наступний формуляр 1800–1840/60-х рр. був друкованим. Формуляр цього зразка надрукований кириличною старорумунською мовою. Формуляр метричної книги про народження розділами майже не відрізняється від попереднього. З нововведень: графа «дата народження» (Време Нащерій) поділяється на три графи: «Рік» (Ал□л), «Місяць і день в якому народився» (л□нашизива_д каре са□ ньск□т), «Місяць і день в якому хрещений» (л□нашизива_д каре са□ ботезат); замість графи «Православного віросповідання» з'являється графа «Церква» (лецебесерич), яка поділяється на дві графи: «Східна»

(Ръсьрит□л□й) та «Західна» (Апус□л□й); та після 1825 р. в підрозділі «Стан» розділу «Восприемники», замість соціального стану восприемників, вказується, яка повитуха приймала пологи в породіллі. Формуляр метричної книги про шлюб відрізняється від попереднього заміною графи «Православного віросповідання» графою «Церква» (лецебесерич), яка поділяється на дві графи: «Східна» (Ръсьрит□л□й) та «Західна» (Апус□л□й) та відсутністю розділу «Дати трикратних оголошень». Формуляр метричної книги про померлих відрізняється від попереднього поділом розділу «Причина смерті» на два підрозділи: «Де върсат» (Від віспи) та «Де алтебоалеан□ме» (Від іншої конкретної хвороби).

Для метричних книг 1840-х–1860-х застосовується третій формуляр. Він, на відміну від попереднього формуляра, надрукований двома мовами: німецькою та кириличною старорумунською. У формулярі метричних книг про народження виокремили окремим розділом інформацію про повитуху - «Н□мелешипорекла мошійшилокулшедерїей» (Ім'я та прозвання (прізвище) повитухи та де вона мешкає). У формулярі метричних книг про шлюб повернувся розділ з першого формуляру – «Дати трикратних оголошень» та в розділах «Наречений» та «Наречена» додали підрозділи «Стан». У формулярі метричних книг про померлих: графа «дата смерті» (ВремеРъпосърій) поділяється на три графи: «Рік» (Ал□л), «Місяць і день в якому помер» (л□нашизива, каре са□ ръпосат) і «Місяць і день в якому похоронений» (л□нашизива, каре са□ ,гропат); та з'являється графа про соціальний стан померлого «Старе са□ брѣсла».

Четвертий формуляр застосовується для ведення метричних книг з кін. 50-х–поч. 60-х рр. до сер. 70-х рр. ХІХ ст. За змістом він не відрізняється від попереднього. Але надрукований він німецькою та старорумунською на перехідному з кириличного на латинський алфавіті. Для метричних книг сер. 70-х – сер. 80-х рр. ХІХ ст. застосовується п'ятий формуляр, який надрукований німецькою та румунською на сучасному латинському алфавіті. З сер. 80-х до поч. 90-х рр. ХІХ ст. застосовується шостий формуляр, який відрізняється від попереднього появою «Numerulcurinte» (Номер запису). З поч. 1890-х рр. до сер. 1900-х рр. застосовується сьомий формуляр, який надрукований російською та румунською мовами. За змістом не відрізняється від попереднього. З сер. 1900-х рр. запроваджується восьмий формуляр. Він доповнює попередній новою графою «Примечания/Însemnare». Дев'ятий формуляр, який надрукований румунською мовою, з'являється у 10-х рр. ХХ ст. У формулярі метричних книг про померлих в розділі «Причина смерті» зникають підрозділи «Від віспи» та «Від іншої конкретної хвороби». З поч. 1920-х рр. до 1944 р. всі метричні книги велись виключно румунською мовою. Лише в період 1940–1941 рр., коли Північна Буковина була в складі Чернівецької області, УРСР – записи могли вестись як українською, так і румунською мовами. З відновленням на території краю радянської влади в 1944 р. ведення метричних книг було припинено.

Варто зазначити, що різні типи формулярів могли використовуватися одночасно та пізніше зазначених вище років, для метричних книг кількох екземплярів. У метричних книгах про народження з початку їх ведення в розділі «батько» вказували ім'я та прізвище батька, його місце проживання. Лише з 30-40-х рр. ХІХ ст. починають вказувати соціальний стан батьків. До цього часу

вказаний соціальний стан був винятком. До прикладу, у метричній книзі села Горішні Шерівці зміни відбулися у 1841 р. [2], у селі Борівці в 1833 р. [4], у Дубівцях – 1844 р. [5] Тому дізнатися про соціальний стан осіб можна лише, якщо вони були хрещеними батьками. У рідкісних випадках вказувалось ім'я по батькові, а в ще рідших – ім'я по матері. У розділі «мати» вказували лише ім'я матері, у рідко її прізвище. Однак, у випадку народження незаконної дитини про матір могли вказати детальнішу інформацію: крім імені, її дівоче прізвище та/або чия вона дочка чи вдова/дружина. Наприклад: у метричній книзі про народження ГорішньоШерівецької парафії наступний запис про народження: Параски, яка народилася 6 жовтня 1841 р. про її батька вказано наступне: «Танаско Величко Тодирешенлек□нторий дин Шъръ□ц» (Танаско Величко Тодорович мешканець села Шерівці), про матір: «Домна» [2, арк. 4зв-5].

Записи незаконно народжених: Костянтина 22 травня 1821 р. в с. Дубівці містить таку інформацію про матір: «ЕленаСлавнъцка»[5, арк.82зв-83]; Аниці 8 липня 1843 р. в передмісті Чернівців Роші – «Домника фата ръпосат□л□ЙІсѡанРошчакм□рари дин Росош» [6, арк. 113зв-114] (Домніка донька покійного Івана Рошак мельника з Роші).

З 60-х рр. XIX ст. відбуваються зміни в записах розділу «мати». Окрім її імені вказується ім'я та прізвище її батька та ім'я її мами. Запис такого зразка в метричній книзі села Мамаївці Нові: 20 лютого 1867 р. народився Дмитро його батько: «АѡанасіеХлібкацърандеаіче» (Афанасій Хлібка селянин звідти ж, мати: «Маріафіікал□ЙДімітріеТ□рчакші а соціясале Параскевіядеаічецъран» [3, арк. 12зв-13] (Марія Дочка Дмитра Турчак і його дружини Параскеви звідти ж, селянка). З кін. 1880-х рр. ця тенденція змінюється і вказується лише ім'я та дівоче прізвище матері дитини, яку хрестили.

У метричних книгах про народження 1910–1930-х рр. у розділі «батько» вказують його, ім'я та прізвище його батька, та ім'я і дівоче прізвище його матері. Це ж вказується у розділі «мати». Так, у метричній книзі с. Рогізна записані батьки Стефана народженого 29 січня 1920 р. «Николай Грошко, Матея і Єлени р. Демянюк» та «Анелядоч. Іоана Паламарюка і Марії р. Мінтяньска» [10, арк. 71зв-72].

У метричних книгах про шлюб з початку їх ведення про нареченого, якщо він парубок вказувалось його ім'я та чий він син/племінник/вихованець/пасинок, (рідко лише ім'я та прізвище) та звідки він. Якщо одружувався вдівець, то зазвичай вказували лише ім'я, прізвище та звідки він. Якщо ж одружувалася раніше не вінчана дівчина, вказувалось те ж саме що й парубку. Якщо ж вінчалася вдова, то вказували її ім'я, ім'я та прізвище її покійного чоловіка або ж лише прізвище по покійному чоловіку.

З 1860-х рр. у записах одружень наречених дівчат вказують, окрім ім'я та прізвища батька, ім'я та дівоче прізвище матері. Ця тенденція починає застосовуватись і для наречених парубків, однак рідше та в не усіх парафіях. Рідше, однак також подається розширена інформація про наречену вдову. Окрім вказання по кому вона вдова можна зустріти її дівоче прізвище, або ж ще рідше ім'я та прізвище її батька, або ж імена та прізвища обох батьків. З кін. XIX – поч.

XX ст. закріплюється практика записування розгорнутої інформації про батьків нареченого.

У метричних книгах про померлих у розділі «Ім'я та прізвище померлого» протягом всієї історії ведення метричних записів не відбувалось значних змін змісту розділу. Якщо помирали діти чи молоді неодружені особи, у записі вказувалось ім'я померлої особи та ім'я та прізвище її батька. Якщо помирав уже одружений чоловік вказували його ім'я та прізвище, рідше по батькові. Якщо помирав вдовець записували за такою ж манерою як і одруженого, однак могло бути вказано, що він вдівець. Якщо помирає жінка, яка перебуває у шлюбі, то вказується її ім'я та ім'я та прізвище її чоловіка. Якщо ж помирає вдова вказується її ім'я та прізвище її останнього чоловіка, або ж її ім'я та ім'я і прізвище її покійного чоловіка. У записах про смерть одружених жінок чи вдів поч. XX ст. могли вказувати дівоче прізвище приставленої та перерахувати, за яких чоловіків вона була віддана, та по яких чоловіках вона вдова.

Отже, за станом збереження метричні книги православних парафій Північної Буковини можна поділити на дві групи: метричні книги 1784–1840 рр., які на сьогоднішній день майже не збереглися, та метричні книги 1840–1940 рр., збереження яких у задовільному стані. Формуляри метричних книг трансформувались протягом усієї історії їх ведення, а інформаційна модель записів змінювалась кожне десятиліття. Також були виявлені помилки в ідентифікації метричних книг окремих населених пунктів.

Список використаних джерел та літератури

1. Державний архів Чернівецької області. Ф. 1245. Оп. 1. Спр. 25. Арк. 44.
2. Державний архів Чернівецької області. Ф. 1245. Оп. 1. Спр. 271. Арк. 348.
3. Державний архів Чернівецької області. Ф. 1245. Оп. 1. Спр. 440. Арк. 263.
4. Державний архів Чернівецької області. Ф. 1245. Оп. 1. Спр. 619. Арк. 256.
5. Державний архів Чернівецької області. Ф. 1245. Оп. 1. Спр. 714. Арк. 260.
6. Державний архів Чернівецької області. Ф. 1245. Оп. 3. Спр. 34. Арк. 136.
7. Державний архів Чернівецької області. Ф. 1245. Оп. 3. Спр. 83. Арк. 86.
8. Державний архів Чернівецької області. Ф. 1245. Оп. 3. Спр. 116. Арк. 150.
9. Державний архів Чернівецької області. Ф. 1245. Оп. 3. Спр. 117. Арк. 135.
10. Державний архів Чернівецької області. Ф. 1245. Оп. 3. Спр. 137. Арк. 187.
11. Зведений каталог метричних книг, що зберігаються в державних архівах України: між. архів. довідник: Том 3: Метричні книги у фондах державних архівів Тернопільської, Черкаської, Чернівецької областей, міст Києва і Севастополя / Держкомархів України, Укр. наук.-досл. ін-т архів. справи та документознавства; упоряд.: В. Бондарчук, Г. Волкотруб, С. Зворський, М. Ковтун. К., 2010. 720 с.

УДК 070+94(477)

Андрій Сорокін

Київський національний університет імені Тараса Шевченка

Роль газети «Київський електротранспорт» у висвітленні перебігу страйку транспортників м. Києва 16-23 лютого 1993 р.

Страйку транспортників м. Києва 16–23 лютого 1993 р. є вагомою частиною новітньої соціально-економічної історії столиці України [5, с.485–488; 6, с.356–359]. З метою дослідження його перебігу необхідно поглибити залучення до наукового обігу тогочасних столичних газет [5, с. 66]. На сьогодні названий страйк загалом є маловивченою подією. У дисертації І. Колотухи про громадський транспорт м. Києва [4] його висвітлення відсутнє. Поряд із тим, дослідження страйку 16–23 лютого 1993 р. наявне у дисертації [6] та монографії [5] С. Машкевича з історії київського міського транспорту, де було використано матеріали газети «Вечірній Київ» [3, с.22; 5, с.485–488; 6, с.356–359, 512–513, 521].

Серед інших тогочасних столичних газет чи не найбільший дослідницький інтерес становить газета «Київський електротранспорт» [3, с.99–100] як орган Державного комунального підприємства «Київелектротранс» [3, с.99–100; 6, с.60]. Мета доповіді – розкрити специфіку участі названої газети у висвітленні перебігу страйку транспортників м. Києва 16–23 лютого 1993 р.

Передумови вказаного страйку було наведено вже в номері газети «Київський електротранспорт» від 10 лютого 1993 р. [9] у статті про страйк водіїв тролейбусного депо № 4 після відзначення Старого Нового року [9]. У ній було звернено увагу на соціальні, економічні та безпекові труднощі страйкарів [9], вкрай негативне ставлення пасажирів до акції водіїв [5, с.487–488; 6, с.359; 9], спроби її приборкання за посередництва керівництва Київської міської державної адміністрації [9], складність задоволення вимог страйкарів через ймовірність погіршення становища решти мешканців м. Києва [9]. Важливим виявився заключний абзац публікації із міркуваннями автора стосовно наступних подій [5, с. 486]: «То що ж це було – реакція на підготовку нових економічних реформ, автори якої не здатні запропонувати щось краще, або початок так званих голодних бунтів? Якщо вірне останнє, то з історії відомо, до чого це може призвести. Всім верствам населення зараз не солодко» [9].

Перебігу та короткостроковим підсумкам страйку було повністю присвячено матеріали першої сторінки вже наступного номера означеної газети від 24 лютого 1993 р. у межах рубрики «Страйк: виграш можливий. Але примарний» [8; 10; 11; 13; 15].

У публікації М. Семенова «Кому вигідно?» коротко окреслено особливості початку та закінчення загальноміського тижневого страйку транспортників, а також передано роздуми про його наслідки [13]. Важливим прикінцевим зауваженням автора виявилася згадка обставин подання його статті: «Події змінюються швидко, і редакція газети просить вибачення, що не може розповідати про них оперативно, по гарячих слідах. Сьогодні – на завтра не виходить при всьому нашому бажанні. Поліграфічні можливості (і технічні, і часові) газети вкрай обмежені, тому й подаємо ті матеріали, які мали на понеділок 22-го лютого» [13].

М. Семенов згадав початок страйку водіїв тролейбусів і трамваїв м. Києва вранці 16 лютого 1993 р. в умовах продовження функціонування київського метрополітену [13], відзначив зростання ворожості до страйкарів із боку

пасажирів [13], вказав на широке висвітлення події у загальноукраїнській та міській пресі [13]. Прикметною рисою публікації М. Семенова було негативне ставлення до страйку через його негативні наслідки [13], зокрема збитки на суму 30 млн. карбованців протягом кожного дня страйку [13], нервові напруження київських транспортників та ймовірне поглиблення інфляції в разі здійснення безконтрольного задоволення вимог різних професійних груп населення м. Києва [13], дискредитацію працівників транспорту м. Києва поряд із посиленням криміногенної обстановки через збільшення погроз на адресу водіїв [13]. М. Семенов вказав і на наявність безпосереднього конфлікту між страйкарями та представниками КМДА із публічними переговорами між ними 22 лютого 1993 р.: «Дійшло до прямого протистояння держадміністрації міста і транспортників. Це підтвердила і телевізійна зустріч зацікавлених сторін 22-го лютого в програмі «Акценти» [13]. У публікації була також висловлена невпевненість щодо подальшої тривалості страйку: «[...] остання крапка в затяжному страйку транспортників навряд чи буде поставлена, скажімо, через тиждень чи навіть через місяць. Він стане предметом розмов ще на тривалий період і на офіційному, і на побутовому, просто житейському рівні» [13].

Нижче від статті М. Семенова було надруковано невелике зведення стосовно розпорядження Представника Президента України в м. Києві від 16 лютого 1993 р. щодо заходів у зв'язку зі страйком транспортників та обставин його ухвалення [5, с.486–488; 6, с.357–358; 10]. У перших двох абзацах зведення йшлося про видання розпорядження незабаром після початку страйку та окреслювалися особливості останнього: «В перший же день страйку було видано відповідне розпорядження представника Президента України І. М. Салія, яке визначило точну картину ситуації і певний план дій в екстремальних умовах. 16 лютого 1993 р., констатувалося в розпорядженні, без попередження і юридичного оформлення страйку не вийшли на маршрути трамваї та тролейбуси всіх депо, в ранковий пік працювало лише депо ім. Шевченка. Автобуси АТП-13033, які працюють на найбільш напружених маршрутах Троєщини та Оболоні, також зійшли з лінії» [10]. Надалі було згадано значні економічні збитки та паралізованість звичного ритму міського життя [5, с.488; 10], екстрене створення комісії КМДА для усунення негативних наслідків страйку [10], зобов'язання штабу цивільної оборони м. Києва та Представників Президента України в районах м. Києва з 15 год. 16 лютого 1993 р. залучити для перевезення мешканців столиці всі можливі транспортні засоби [5, с.486–487; 6, с.357–358; 10], зняття виділених на міжміські й туристичні маршрути автобусів [5, с.486–487; 6, с.357–358; 10], подання клопотання до президента і уряду про залучення до транспортних перевезень військових частин та їхнього транспорту [10]. Наприкінці було згадано обов'язок начальників трамвайних і тролейбусних депо щодо направлення судового позову про незаконність страйку [10], а також скасування радніших зобов'язань Київміськвиконкому та КМДА перед столичними транспортниками [10].

Особливістю номера газети «Київський електротранспорт» від 24 лютого 1993 р. було й оприлюднення документа під назвою: «Протокол намірів держадміністрації м. Києва і представників трудових колективів міського електротранспорту» [11]. В ньому відзначалася посередницька ініціатива

центральної організації Федерації профспілок України щодо проведення зустрічі 21 лютого 1993 р. між представниками КМДА і підприємств ДКП «Київелектротранс» [11], йшлося про початок переговорів між останніми із забезпеченням їх проведення означеною Федерацією 24 лютого 1993 р. поряд із поновленням роботи міського електротранспорту 22 лютого того ж року [11]. Поряд з основним текстом було надруковано вступ до нього із повідомленням про створення протоколу 21 лютого 1993 р. [11] та фактичне продовження страйку вранці 22 лютого всупереч медіапрогнозам: «Вранці 22 лютого трамваї й тролейбуси так і не вийшли на маршрути. Всупереч оптимістичним повідомленням по радіо і телебаченню» [11].

Також у номері було опубліковано виклад розпорядження Представника Президента України від 18 лютого 1993 р. стосовно фінансових обмежень внаслідок страйку: «На третій день страйку з'явилося ще одне розпорядження І. М. Салія. Нам доручено довести до відома всіх депо, що за кожен день припинення роботи виплата їм дотації з міського бюджету буде зменшена на суму середньоденних витрат» [15]. Окремо розпорядження передбачало спрямування заощаджених коштів на відшкодування збитків підприємствам за використання відомчий транспорт і здійснення розрахунку реалізації квитків [15].

Найбільшою ж за обсягом у названому номері була стаття В. Миколаєва із заголовком «Найшла коса на камінь» [8], цікава виваженими оцінками автора із визнанням значних масштабів соціально-економічних проблем столичних транспортників зі стрімким зниженням реальної заробітної платні та технічними проблемами рухомого складу внаслідок порушення поставок запчастин [5, с.473–474, 486–487; 6, с.357–358; 8], розкриттям суперечностей транспортників м. Києва із КМДА та між собою [8], запереченням твердження про фінансування страйку із залученням доларів США [8], висвітленням специфіки роботи штабу страйкарів із описом політичних настроїв серед них, зокрема падіння популярності національно-демократичних сил та зростання популярності Соціалістичної партії України [8].

Висвітлення страйку продовжилося в номері газети «Київський електротранспорт» від 10 березня 1993 р. в рубриці «Відлуння події» [1; 2; 7; 12; 14]. Зокрема, було оприлюднено розпорядження Представника Президента України в м. Києві «Про реорганізацію державного комунального підприємства «Київелектротранс» [12], а також звернення Українського науково-дослідного інституту онкології та радіології до влади, медіа та транспортників із засудженням страйку [2]. Поряд із тим у номері було опубліковано звернення від імені інвалідів війни та праці й пенсіонерів-пацієнтів 27-ї лікарні до Представника Президента України в м. Києві, а також голів Верховної Ради та уряду із засудженням обговорюваного страйку і страйків як форми політичної боротьби [1]. Додатково у номері було надруковано репортаж В. Миколаєва про переважно негативні настрої слюсарів трамвайного депо № 4 в умовах його розформування [5, с. 488; 6, с. 359] без суттєвого покращення умов їхньої праці [7], а також фотографію із зупиненими трамваями під заголовком «Трамваї не винні...» [14].

Отже, у номерах газети «Київський електротранспорт» від 10 лютого, 24 лютого і 10 березня 1993 р. було опубліковано важливі матеріали, що висвітлювали передумови, перебіг та наслідки страйку транспортників м. Києва 16–23 лютого 1993 р. Вони трансливали чимало цінних подробиць страйку та відзначалися переважно негативним ставленням до нього як руйнівної для економіки м. Києва події, проте разом із тим частина з них прикметна привертанням уваги до причин страйку.

Список використаних джерел та літератури

1. Вжити рішучі заходи. *Київський електротранспорт: Газета Державного комунального підприємства «Київелектротранс»*. 1993. 10 берез. (№ 5 (2977)). С. 2.
2. Звернення. *Київський електротранспорт*. 1993. 10 берез. (№ 5 (2977)). С. 2.
3. Київські газети 1941–1991 років у фондах Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського : каталог. Київ : НБУВ, 2017. 568 с.
4. Колотуха І. О. Громадський транспорт міста Києва: суспільно-географічне дослідження : дис. ... канд. геогр. наук : 11.00.02. Київ, 2019. 227 с.
5. Машкевич С. В. Історія київського міського транспорту (кінець XIX–початок XXI ст.). Київ : Сидоренко В. Б., 2019. 680 с.
6. Машкевич С. В. Київський міський транспорт (кінець XIX–початок XXI ст.) : історія становлення та функціонування : дис. ... д-ра іст. наук : 07.00.01. Київ, 2019. 572 с.
7. Миколаєв В. Від імені слюсарів. *Київський електротранспорт*. 1993. 10 берез. (№ 5 (2977)). С. 2.
8. Миколаєв В. Найшла коса на камінь. *Київський електротранспорт*. 1993. 24 лют. (№ 4 (2976)). С. 1.
9. Миколаєв В. Потрібна витримка. *Київський електротранспорт*. 1993. 10 лют. (№ 3 (2975)). С. 1.
10. Події розвивалися так. *Київський електротранспорт*. 1993. 24 лют. (№ 4 (2976)). С. 1.
11. Протокол намірів держадміністрації м. Києва і представників трудових колективів міського електротранспорту. *Київський електротранспорт*. 1993. 24 лют. (№ 4 (2976)). С. 1.
12. Розпорядження Представника Президента України в м. Києві «Про реорганізацію Державного комунального підприємства «Київелектротранс». *Київський електротранспорт*. 1993. 10 берез. (№ 5 (2977)). С. 2.
13. Семенов М. Кому це вигідно? *Київський електротранспорт*. 1993. 24 лют. (№ 4 (2976)). С. 1.
14. Трамваї не винні... *Київський електротранспорт*. 1993. 10 берез. (№ 5 (2977)). С. 2.
15. Тривожний документ. *Київський електротранспорт*. 1993. 24 лют. (№ 4 (2976)). С. 1.

УДК 930.25(477+438)

Лохмачова Валерія

Київський національний університет імені Тараса Шевченка

Ключові стратегії та напрями роботи державних архівних служб України та Польщі

У питанні діяльності архівних установ одним із центральних стратегічних напрямків є створення умов для забезпечення доступу до архівних ресурсів держави, що характеризується інформатизацією галузі. Сучасне, комп'ютеризоване, суспільство докорінно змінює свої погляди на документ в цілому, а отже змінюються їхня організація, способи створення й урядування, а також категорії документів загалом, їхні автори та користувачі. В останнє десятиліття архіви зазнали надзвичайно великих та фундаментальних змін і очікують на ще більші, не тільки в методах роботи, але й підходах до документа, створеного за сучасним зразком, що несе новий характер та має віртуальний зовнішній вигляд. Питання інформатизації є досить складним, а тому потребує системного підходу. Саме тому для того, щоб отримати бажаний результат та задовольнити потреби суспільства, держава повинна чітко спрямовувати свою політику. В першу чергу структурний підхід яскраво прослідковується у формуванні певного роду стратегій. У таких планах ми бачимо нові ідеї, зважені переваги та недоліки, а також конкретну послідовність дій, які повинні призвести до бажаного результату. Важливим у даних стратегіях є те, що вони дають змогу суспільству оцінити виконану роботу, а також ознайомитись із вектором подальших змін. У даному підрозділі проведено аналіз стратегій двох країн, окреслено їх подібність та відмінності, що дають змогу замислитися над актуальністю та доцільністю запланованої роботи.

Ще у 2000 р. у спеціальному указі Президента України «Про заходи щодо розвитку національної складової глобальної інформаційної мережі Інтернет та забезпечення широкого доступу до цієї мережі в Україні» було зазначено про важливість доступу до мережі всіх культурних, наукових та освітніх установ. А також наголошено, що Кабінету Міністрів України необхідно якомога швидше забезпечити поетапне, відповідно до затвердженої в установленому порядку державної програми розвитку мережі Інтернет в Україні, завершення підключення до цієї мережі наукових установ та організацій, у тому числі й архівів [1]. Прошло більше двадцяти років і безумовно за цей період відбулось чимало позитивних змін. Цифровізація стала справжнім лейтмотивом у праці архівних установ України. Вступаючи у нове десятиліття, громадськість очікує на нові рішучі досягнення. Першим вагомим кроком стало оприлюднення Державною архівною службою України проєкту Стратегії розвитку архівної справи на період до 2025 р. Проєкт було створено з урахуванням Рекомендацій Комітету Міністрів Ради Європи державам-членам стосовно європейської політики доступу до архівів, Конвенції Ради Європи про доступ до офіційних документів, схваленої в Тромсе 18 червня 2009 р. та Принципів доступу до архівів, схвалених Міжнародною радою архівів 24 серпня 2012 р. До розробки Стратегії було залучено велику кількість спеціалістів, зокрема робочу групу склали представники Укрдержархіву, центральних державних архівів та державних архівів областей, галузевих державних архівів та інституцій громадянського суспільства [2].

Запропонований проєкт передбачає у собі низку стратегічно важливих цілей щодо розвитку архівної справи у багатьох різних аспектах, включаючи питання

інформатизації. На оголошені напрямки і буде спрямована державна політика у сфері архівної справи у найближчі 5 років. У матеріалах Стратегії окреслено, що у результаті дотримання зазначеного плану архіви України матимуть змогу представляти інтегральну складову світових інформаційних ресурсів з ефективними механізмами управління та сучасними онлайн сервісами.

У проєкті проведено SWOT аналіз, у результаті якого виділено такі можливості: створення е-сервісів, створення єдиної пошукової системи, накопичення нових даних із нових архівних інформаційних ресурсів, а також оцифрування. Водночас однією із найвагоміших слабких сторін сьогодення є безсистемність та низький рівень цифровізації. У Стратегії наголошено, що через відсутність системного підходу до питання розвитку інформатизації виникає низка проблем, серед яких: повільний темп запровадження змін, невпорядкований характер роботи, низький ступінь електронного документообігу та недостатній рівень обізнаності працівників.

Згідно з наявними проблемами, у проєкті було визначено чіткий перелік операційних цілей, що потребують якнайшвидшого досягнення. По-перше, це забезпечення онлайн доступу до архівних інформаційних ресурсів. Для цього необхідною умовою є створення електронного реєстру, що буде містити у собі усі архівні ресурси та надання доступу до нього на офіційному вебпорталі Державної архівної служби у режимі 24/7. По-друге, введення інформаційно-пошукової системи, яка матиме змогу виконувати роль централізованого зовнішнього офісу (front office), що забезпечить можливість надання доступу до інформації про всі архівні інформаційні ресурси. Третім кроком буде створення на базі Державної наукової архівної бібліотеки, м. Київ інформаційно-пошукової системи, яка інформуватиме про бібліотечні фонди, що зберігаються в архівах.

Наступний аспект, на якому було наголошено, стосується оцифрування документів, а точніше вказано, що планується максимально прискорити темпи оцифрування документів НАФ та довідкового апарату до них. Все це передбачає: розробку Галузевої програми оцифрування архівних документів і довідкового апарату до них, розробку та подання на розгляд Міністерства юстиції України правил оцифрування архівних документів з паперовими та плівковими носіями, врахувавши вимоги до оцифрування музейних предметів у форматі 3D. Також зазначено про важливість сприяння забезпечення архівних установ спеціальним обладнанням для оцифрування.

У питанні інформатизації важливо розуміти, що архівні установи мають бути підготовлені не тільки для створення та поширення ресурсів, а й для збереження інформації. Для цього необхідне створення спеціальних умов, про що також згадано у Стратегії. А саме передбачено створення комплексних систем захисту інформації, створення дата-центру для зберігання всіх електронних документів на базі Центрального державного електронного архіву України та завершення створення інформаційно-телекомунікаційної системи для забезпечення приймання та передавання електронних документів. Проєкт передбачає у собі також таку важливу складову як адаптація та впровадження міжнародних стандартів. Зрозумілим є те, що лише так Україна може бути

представлена у світовому інформаційному просторі, в той час, як застосування лише внутрішніх стандартів робить участь у міжнародних проєктах неможливою.

Які результати очікуються? За умови дотримання розробленого плану Державна архівна служба очікує на: запуск єдиного вебпорталу, його наповнення цифровими копіями документів, запуск чат-ботів та лінії консультації для користувачів, імплементація архівних послуг у систему державних електронних сервісів.

Великий досвід у стратегічному плануванні має польська держава. Ще у другій половині 2000-х рр. в архівній галузі Польщі відбулися важливі реформи, що були направлені на модернізацію справи та перетворення архівних установ із застарілих архаїчних на модерні заклади, орієнтовані на запити користувача. З цього моменту задоволення інформаційних потреб суспільства стало головним пріоритетом в діяльності архівної галузі країни. У 2008 р. було створено Національний цифровий архів (Narodowe Archiwum Cyfrowe), який став виконувати функції центру компетенції у сфері інформатизації. Архів здійснює нормативно-методичне забезпечення оцифровування архівних документів, підготовку кадрів для оцифровування, надає консультативну допомогу архівам, зокрема щодо створення лабораторій оцифровування, забезпечує зберігання цифрових копій архівних документів та доступ до них [3].

Після проведених реформ у діяльності архівної галузі з'явилась потреба у зміні пріоритетів подальшої роботи, що знайшли своє відображення у низці інших стратегічних документів. Першим таким документом, в якому були визначені стратегії та основні пріоритети оцифровування, стала «Програма оцифровування культурної спадщини та збирання, зберігання і надання доступу до цифрових об'єктів у Польщі 2009–2020» [4, с.2].

У даній програмі йде мова про те, що саме оцифрування документів є важливим чинником економічного та суспільного розвитку держави. Передусім воно має особливо важливе значення для об'єктів, для яких є загроза знищення, а отже оцифровування відіграє значну роль у забезпеченні збереженості національної архівної спадщини для нових поколінь. Основні цілі, які були задані даним проєктом: забезпечення збереження архівних документів шляхом їх оцифровування, розроблення та впровадження технічних стандартів та стандартів метаданих, що забезпечують функціонування цифрових ресурсів у польських та світових мережах, надання доступу до цифрових ресурсів усім громадянам Польщі, збільшення ефективності і конкурентоспроможності польських підприємств та установ, які діють у сфері культури [5].

У іншій, не менш важливій, програмі «Стратегії державних архівів на 2010–2020 рр.» оцифровування також називають одним із найбільш важливих стратегічних завдань. Онлайн доступ до інформаційних ресурсів, за думкою спеціалістів, той ключ, який здатний відкрити двері майбутнього для архівної справи. Саме це буде сприяти швидкому перетворенню в уяві людей архіву із застарілої установи в сучасну інституцію, що використовує новітні технології для швидкого та якісного надання послуг [6, с.4].

У більш новій «Стратегії оцифрування фондів державних архівів на 2018–2023 рр.», що була затверджена Генеральним директором державних архівів Польщі, плани роботи архівних установ були відображені у числових значеннях. А саме за положенням стратегії бачимо, що до 2023 р. планується досягти таких показників: кількість цифрових копій має складати не менше 55 млн, з яких мінімум 41 млн будуть доступні онлайн [7, с.6].

Іншим прикладом стратегічного планування може слугувати урядова програма Польщі «Модернізація інфраструктури державних архівів 2011–2016». Даний план було укладено в результаті підготовки державної програми «Польща 2030. Виклики розвитку». У даній стратегії вдалося не тільки окреслити коло проблем, але й ідентифікувати їх планову належність – до короткотермінових чи довготермінових питань. У Стратегічному плані розвитку державних архівів Польщі зазначено, що головною метою є досягнення стратегічної цілі – задоволення інформаційних потреб суспільства. Досягнення даної мети має відбутися шляхом виконання шести оперативних завдань: надання доступу до документів онлайн, удосконалення науково-довідкового апарату онлайн, забезпечення документів, до яких можна буде надати доступ, розвиток системи інформації про склад фондів, безпосереднє та опосередковане удосконалення архівних фондів, удосконалення якості системи інформаційних послуг державних архівів. При цьому в обов'язковому порядку визначаються індикатори, за якими буде відбуватися оцінка досягнення архівної галузю запланованого [8, с.31].

Підводячи підсумок проведеного аналізу, можна зробити висновок, що державні політики обох країн схильні до створення стратегій. У польській державі таку модель роботи почали запроваджувати значно раніше, що дозволило більш раціонально окреслювати вектор роботи. На відміну від Польщі, у нашій країні така тенденція з'явилась тільки після приходу нового, сучасного керівництва націленого на політику реформ. В цілому, програми стратегій містять інформацію одного спрямування, вони є безумовно актуальними та відображають реальні потреби інформаційного суспільства. Стратегії Польщі частіше піднімають питання оцифрування та більшість нагальних завдань спрямовують у руслі даної проблеми. Тоді як проект України наголошує на питанні надання вільного доступу та розширення спектру онлайн послуг для користувачів. Для української стратегії, у деяких випадках, не вистачає конкретних чисел, які б відображали твердість намірів державної політики (в тому числі у питанні оцифрування). Загалом можна сказати, що створення таких стратегій несе визначний характер, на мою думку, тільки так можна окреслити та донести до населення, що архівна справа давно перестала бути архаїчною, що вона несе за собою чимало інформаційних, соціальних та культурних змін.

Список використаних джерел та літератури

1. Про заходи щодо розвитку національної складової глобальної інформаційної мережі Інтернет та забезпечення широкого доступу до цієї мережі в Україні: Указ Президента України № 928/2000 від 31.07.2000 р. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/928/2000#Text>

2. Стратегія розвитку архівної справи до 2025 року.
URL:<https://www.kmu.gov.ua/news/strategiya-rozvitku-arhivnoyi-spravi-do-2025-roku>
3. Романовський Р.В. Оцифровування архівних документів: досвід державних архівів Польщі. *Цифровізація архівної справи та діловодства*. 2019.
URL:https://archives.gov.ua/wp-content/uploads/2020/01/AU-3_2019.indd_romanovskiy.pdf
4. Program digitalizacji dóbr kultury oraz gromadzenia, przechowywania i udostępniania obiektów cyfrowych w Polsce 2009–2020.
URL:<https://www.nck.pl/badania/raporty/program-digitalizacji-dobr-kultury-orazgromadzenia-przechowywania-i-udostepniania->
5. Романовський Р.В. Оцифровування архівних документів: досвід державних архівів Польщі. *Цифровізація архівної справи та діловодства*. 2019.
URL:https://archives.gov.ua/wp-content/uploads/2020/01/AU-3_2019.indd_romanovskiy.pdf
6. Strategia Archiwów Państwowych na lata 2010-2020
URL:https://www.archiwa.gov.pl/images/docs/Strategia_archiwow_pastwowych_na_lata_2010_2020.pdf
7. Strategia digitalizacji zasobu archiwów państwowych na lata 2018–2023. Warszawa, 2017. 12s.
URL:https://www.archiwa.gov.pl/files/Strategia_digitalizacji_zasobu_archiwow_pastwowych.pdf
8. Берковський В. Стратегічне планування розвитку архівної галузі: міжнародний досвід. *Архіви-наука-суспільство: шляхи взаємодії: мат-ли всеукр. наук. конфер.* Київ 21–22 травня 2015 р. С.31.
URL:https://undiasd.archives.gov.ua/doc/konferenciji/21-22_05_2015/BerkovskiyVladyslav.pdf

УДК 930.2(477)

Кім Мінсеун

Київський національний університет імені Тараса Шевченка

Змістове насичення поняття «історичне джерело» у працях Марка Варшавчика

Теорія історичного джерелознавства – одне з ключових питань у творчості Марка Варшавчика (1918–2001). Низка публікацій вченого заклала основу багаторічних досліджень, зокрема, їхня розробка посіла місце у понад 80 розвідках вченого протягом майже 40 років наукової творчості.

Досліджуючи питання історичного джерелознавства, вчений акцентував увагу на розвитку її теорії – проблемі, без вирішення якої не може розвиватися будь-яка наука. Ключову позицію в цьому питанні займає поняття «історичне джерело», з'ясування його природи, сутності, пізнавальних функцій, відбиття в ньому дійсності тощо. Ці питання ми розглянемо за хронологічною ознакою у контексті наукових розвідок вченого задля розуміння еволюції наукових поглядів М.Я.Варшавчика на визначення та змістове насичення поняття «історичне джерело».

В перших статтях вченого, що були опубліковані на поч. 1960-х рр. авторське визначення поняття «історичне джерело» відсутнє. Вчений дуже обережно підходить до питання тлумачення джерела, наводить думки інших джерелознавців, зокрема посилається на статтю В.П.Данилова та С.І.Якубовської, де вони наводять загальноприйняте визначення «історичного джерела»: «джерелом для історичного дослідження є пам'ятник минулого, що висвічує будь-яку сторону людської діяльності» [7, с.5]. А далі вони представляють свої подальші роздуми про джерело і дають таке вагоме уточнення: «Історичне джерело – це така пам'ятка людського минулого, яка несе на собі відбиток свого часу, який відображає дійсність через призму соціально-економічних, політичних, естетичних та інших уявлень через призму життєвих інтересів людей, що створили цю пам'ятку» [7, с.6].

М.Я.Варшавчик звертає увагу на відмінності між джерелом та дослідженням. До особливих якостей джерела він відносить створення його під час подій, що відбувалися, тобто сучасність джерела, а, отже, джерело має безпосередньо відображати явища об'єктивного історичного процесу. Далі вчений пише, що загальне визначення історичного джерела можна застосовувати і для історично-партійних джерел, проте слід враховувати те, що кожна історична епоха створює свої пам'ятки, і часто вони відрізняються від попередніх часів.

У своїх подальших розвідках вчений працює над з'ясуванням змістового насичення поняття «історичне джерело». Це питання прослідковується в статті вченого на тлі дослідження ним проблеми логіки в історичних працях [1]. Він пише, що саме джерело – єдиний носій історичної інформації минулого. І тому його значення дуже велике. Він так визначає сутність джерела: «це пам'ятки минулого, що безпосередньо відображають явища реального історичного процесу через призму суспільних відносин та поглядів людей, що є авторами джерел» [1, с.82].

В авторефераті докторської дисертації в першому розділі М.Я.Варшавчик дає визначення джерела «як пам'ятки минулого, що виникло як продукт конкретних суспільних відносин і несе на собі їх сліди і безпосередньо відображає той або інший бік людської діяльності» [5, с.15]. Він ще раз підкреслює, що поняття «історичне джерело» є ключовим в історичній науці та джерелознавстві. Це визначається, на думку автора, місцем джерела в історичному дослідженні при використанні його на всіх етапах наукової роботи: постановка проблеми; накопичення фактичного матеріалу та формування історичного знання; упорядкування узагальнень та висновків [5, с.11–13]. Працюючи за такою схемою, історик-джерелознавець не може оминати визначення сутності історичного джерела. Ще раз наводячи традиційне визначення історичного джерела, вчений докладно аналізує його формулювання, нагадує, що будь-яке дослідження може висвітлювати подібні питання і тому представляє своє узагальнене визначення джерела: «це пам'ятка минулого, що виникла як продукт конкретних суспільних відносин, що несе на собі сліди і безпосередньо відображає той або інший бік людської діяльності» [5, с.21].

У другій половині 1970-х рр., у контексті організованої М.Я.Варшавчиком дискусії, ми неодноразово зустрічаємо авторське визначення цього поняття. Це

відбувається і в процесі обговорення предмета та об'єкта проблеми, класифікації джерел тощо. Принципово нових формулювань в ці роки вчений не демонструє. Лише 1984 р. у своїй монографії він намагається узагальнити всі оприлюднені на той час варіанти формулювань і дати своє визначення. Вчений наводить визначення, наведене у підручнику, що вийшов під редакцією І.Д.Ковальченка: «історичні джерела – це все, що відображає розвиток людського суспільства і є основою для його наукового пізнання, тобто все те, що створене в процесі людської діяльності і несе інформацію про різноманітні боки суспільного життя» [8, с.8]. М.Я.Варшавчик зазначає, що воно співзвучне з визначенням, даним у «Радянській історичній енциклопедії», проте співпадає не повністю [9, с.591].

І тут вчений виводить ще одне власне визначення: «історичне джерело – це матеріальний носій історичної інформації, що виник як продукт певних суспільних відносин і безпосередньо відбиває той чи інший бік людської діяльності» [3, с.68–69]. Через п'ять років у вченого виходить друком новий підручник, в якому вчений досить докладно намагається пояснити всю сутність і значення історичного джерела, наводить власне визначення джерелознавства як науки: «джерелознавство – спеціальна галузь наукових історичних знань, наука про історичні джерела, теорія і практика їх використання в історичних дослідженнях» [4, с.16]. І далі він зупиняється на основних засадах теорії джерела, з'ясуванні їх об'єктивної природи, можливості реконструювання за ними реального історичного процесу. Він поетапно розглядає увесь шлях, який «проходить» джерело до періоду його використання; усі риси, притаманні джерелу; його зв'язок з діяльністю людей, основні функції джерела, проводить аналіз структури інформації джерел тощо. На основі всього вищезазначеного, вчений ще раз представляє визначення джерела, яке ідентичне з попереднім визначенням [4, с.27]. Також вчений висвітлює це поняття в об'ємній статті/гаслі в довіднику «Джерелознавство історії України». Стаття починається з визначення: «джерело історичне – носій історичної інформації, що виник як продукт розвитку природи і суспільних відносин і відбиває той чи інший бік людської діяльності» і продовжує, що в силу специфіки історичної науки джерело виступає незамінним носієм відомостей про минулу діяльність людей [2, с.40–42].

Вчений ще раз наголосив, що джерела спеціально не створюються, вони з'являються в реальному житті у зв'язку з потребами людей та призначаються для виконання певних службових функцій. Тобто джерело переживає немов би два життя, дві форми існування – доджерельну і джерельну [2, с.40].

М. Я. Варшавчик пише, що весь матеріал, яким володіє історик, можна розділити на літературу (джерела історіографічні) й власне джерела (джерела історичні), причому література може бути як наукова, так і художня. Отже, дослідник неодноразово підкреслює, що поняття «історичне джерело» є центральним у джерелознавчій науці.

Ці питання вчений ставив в тому числі в курсі лекцій, які читав аспірантам у 1995/1996 навчальному році. Витяги з конспекту оприлюднені проф. І.Н.Войцехівською у колективній монографії [6]. Авторка зазначає, що на

розв'язанні цих проблем постійно була зацентована увага професора. Він наголошував, що вихідним пунктом історичного джерелознавства є те, що джерело є не тільки носієм історичного явища, події, а й само є історичним явищем (історичним фактом). Підкреслював, що перш ніж стати джерелом, воно (йдеться про писемний документ – К.М.) мало своє інше призначення, а як джерело – утворилося внаслідок людських потреб (інтересів), тобто кожне джерело проживає дві стадії життя: доджерельну (поки не стало предметом історичного вивчення) і джерельну (коли стає об'єктом наукового дослідження). Вчений констатував той факт, що чим вагоміше місце займало джерело на доджерельному етапі, тим важливішим воно стає на джерельній стадії [6, с.28–29]. Лектор досить логічно і обґрунтовано підводить слухачів до тези, що джерело – є феноменом об'єктивно-суб'єктивним і матеріальним (наприклад: живопис, архітектура, музика – побачити, доторкнутися, почути).

Врешті, наприкінці третьої лекції, що відбувалася 30.10.1995 р. автор наводить визначення історичного джерела: «це матеріальний носій історичної інформації, який виник як продукт певних суспільних відносин і безпосередньо відбиває той чи інший бік людської діяльності» [6, с.29]. Вважаємо це кінцевим і найбільш точним визначенням поняття «історичне джерело», яке належить Марку Варшавчику.

Список використаних джерел та літератури

1. Варшавчик М.А. Вопросы логики исторического исследования и исторический источник. *Вопросы истории*. 1968. №10. С. 76-89
2. Варшавчик М.Я. Джерело історичне. *Джерелознавство історії України*. Київ, 1998. 211 с.
3. Варшавчик М.А. Историко-партийное источниковедение. Теория. Методология. Методика: монография. Киев, 1984. 317 с.
4. Варшавчик М.А. Источниковедение истории КПСС: учебник для вузов. Москва, 1989. 224 с.
5. Варшавчик М.А. Основы источниковедения истории КПСС. Киев, 1970. 52 с.
6. Войцехівська І.Н. Марко Якимович Варшавчик: постать ученого в історичному вимірі. Корсунь-Шевченківський, 2018. 301 с.
7. Данилов В.П., Якубовская С.И. Источниковедение и изучение истории советского общества. *Вопросы истории*. Москва, 1961. № 5. 161 с.
8. Источниковедение истории СССР: учебник. под ред. И.Д.Ковальченко. Москва, 1981. 244 с.
9. Советская историческая энциклопедия. Т. 6. Москва, 1965. 784 с.

УДК 791(477),"1945-1955"

Людмила Касян

Київський університет імені Бориса Грінченка,

Стан кінофікації та розвиток українського хронікально-документального кінематографу в 1945-1955 рр.

У колишньому СРСР завжди особлива увага приділялася кінематографу. У сфері кіноіндустрії тісно перепліталися політичні, економічні та культурні інтереси держави. Кіно розглядалося як дієве знаряддя пропаганди та впливу на громадську думку. 1928 р. в Москві відбулася перша Всесоюзна партійна нарада з питань кіно, метою якої було узагальнити підсумки розвитку радянської кінематографії за п'ять років. На ній було визначено головні суспільно-політичні завдання на кілька десятиліть, надалі видозмінювалися, фактично, лише окремі тези. У резолюції наради зазначалося: «художня форма мусить стати основою комуністичного просвітництва й агітації, знаряддям партії у справі виховання й організації мас навколо основних завдань будівництва соціалізму (індустріалізація та раціоналізація, колективізація сільського господарства, розв'язання проблем культурної революції, боротьба з бюрократизмом, поживлення рад, укріплення обороноздатності країни, проблеми міжнародного революційного духу на Заході та Сході)» [1, с.336].

На поч. 1930-х рр. відбувається централізація системи управління кіноіндустрією. Українські республіканські кінематографічні структури, як і решти республік, поступово стають регіональними представництвами і всі свої рішення та дії щодо розвитку кінопромисловості, кіновиробництва та кінофікації повинні узгоджувати і підпорядковувати Москві й «Совкіно». 1938 р. «завершився процес повної централізації управління кінематографом, що був невіддільною частиною формування в СРСР тоталітаризму» [1, с.14]. За твердженням В.Скуратівського, це вплинуло на долю українського кіно, визначило «і загальний, і той чи той «спеціальний» його характер. Усю його естетичну та ідеологічну фактуру» [3, с.77].

З огляду на важливість кінематографа для просування державної політики й ідеології відбудова української кіногалузі після руйнувань, завданих в ході радянсько-німецької війни, почалася однією з перших. Так, у «Звіті про розвиток і роботу державної кіномережі на Україні в післявоєнний період 1943–1956 рр.» Головного управління кінофікації та прокату Державного комітету Ради Міністрів УРСР по кінематографії зазначається: «В 1944 р. після визволення кіномережа створювалася заново. На 1 січня 1944 р. на визволених від ворога областях було відкрито 112 кіноустановок: 81 міських і 31 сільську. Сільська кіномережа складалася із 13 районних кінотеатрів, 3 звукових і 15 німих передвижок. На кінець 1948 р. на Україні вже працювало 4241 кіноустановки, на 1070 кіноустановок більше ніж було в 1940 р. напередодні Вітчизняної війни. Сільська кіномережа відновлена в 1948 р. На кінець 1955 р. державна кіномережа вже налічувала 7713 кіноустановок, що у 2,4 перевищує довоєнний рівень» [4, арк.1].

Величезного ідеологічного значення надавалося кінофікації західних областей України, яке здійснювалося досить швидкими темпами та перебувало на особливому партійному контролі. У довідці секретарю ЦК КП (б)У О.І.Кириченку «Про відбудову, розвиток кіномережі та обслуговування населення в Західних областях УРСР на час з 1 січня по 1 липня 1945 р.», надану Управлінням в справах кінематографії при РНК УРСР, наводяться такі дані щодо кінообладнання, фільмофонду та покращення кадрового забезпечення: «на 1 січня 1945 р. було всього 135 кіноустановок. На 1 липня 1945 р.: міських

кінотеатрів – 149, міських кінопередвижок – 10, сільських кінотеатрів – 81, сільських кінопередвижок – 35, всього – 275, що складає 87% до плану 1 півріччя та 62% до річного плану» [5, арк.1]; «фільмофонд на 10.06.45 складався із 787 фільмокопій» [6, арк.2]; «Відповідно до постанов РНК УРСР та ЦК КП (б)У від 23.10.44 та 27.12.44 відряджено на роботи в Західні області УРСР 223 кіноробітників, зокрема начальників райвідділів, директорів кінотеатрів, бухгалтерів, кіномеханіків, мотористів» [7, арк.2].

Значну частку репертуару українського кінопрокату 1945–1955 рр. традиційно становила хронікально-документальна «кінопродукція»: випуски кіножурналів, окремі кіносюжети, хронікально-документальні фільми. Ще ухвалою РНК СРСР від 7 грудня 1929 р. «Про посилення виробництва і показу політико-просвітницьких фільмів» передбачалося, що на кіносеансах поряд із художнім фільмом повинна демонструватися хроніка [1, с.104]. Таке рішення пояснювалося тим, що агітаційний потенціал хронікально-документальних жанрів надзвичайно великий, завдяки хронікальній природі видовища глядач вірив події на екрані.

Паралельно із кінофікацією відновлювали роботу українські кіностудії та підприємства по забезпеченню кінообладнання. Однією з перших розпочинає своє інституційне поновлення (в листопаді 1943 р.) Українська студія хронікально-документальних фільмів. Офіційно вона знову розпочинає роботу в Києві з лютого 1944 р., а вже з першого травня розгортається регулярне систематичне виробництво по випуску кіножурналу «Радянська Україна», який започатковувався ще в 1938 р.. За період з червня 1945 р. по 1955 р. вийшло 657 номерів кіножурналу, щорічно близько сімдесяти шести випусків. У 1946–1947 рр. було підготовлено дев'ять випусків «Радянської України» спеціально для західних областей УРСР [2]. Ці номери, крім інших, обов'язково містили сюжети про місцеві події та успіхи радянської розбудови народного господарства на західноукраїнських землях.

З 1952 р. на «Укркінохроніці» розпочато випуск нових кіножурналів – «Молодь України», «Піонерія» (щорічно виходило шість номерів) та «Радянський спорт» (щорічно виходило два номери). Крім кіноперіодики на «Укркінохроніці» в 1945–1955 рр. знімаються хронікально-документальні фільми. У Центральному державному аудіовізуальному і електронному архіві зберігається 185 стрічок за цей період [2].

«Воєнний час не те щоб послабив ідеологічну цензуру, а навпаки виявив увесь маніпулятивний потенціал сталінського режиму, який дозволив різним силам влитися в патріотичний рух» [1, с.398]. Після відносного послаблення ідеологічної догматики у зв'язку із мобілізаційною стратегією боротьби із загарбниками, актуалізацією національних почуттів (в окреслених межах), десятиліття 1945–1955 позначене посиленням цензури, ідеологічного контролю у всіх сферах суспільного життя. Що не оминуло й виробництво кіноперіодики та хронікально-документальних фільмів. При прийманні кожного випуску кіножурналу «Радянська Україна» комісією Міністерства кінематографії УРСР окремо оцінювалося режисерсько-монтажне вирішення сюжетів, дикторський текст, музичне оформлення [8], [9].

Головний тематичний домен хронікально-документального кінематографа 1945–1955 рр. – відбудова і зростання народного господарства під керівництвом партії та радянського уряду. Кожен випуск кіножурналу «Радянська Україна» містить сюжет про роботу промисловості, здобутки в сільському господарстві, події суспільно-політичного життя (відзначення урядових свят, вибори до Верховної ради, візити партійного керівництва в регіони, антивоєнні акції: мітинги, збори тощо), сюжет, який стосується спорту, науково-освітнього процесу чи культурно-мистецького життя. Останнє з урахуванням цілої низки постанов ЦК КП(б)У «проти проявів буржуазно-націоналістичної ідеології» та численних кампаній критики і гонінь на творчу і наукову інтелігенцію висвітлювалося в дуже вузькому спектрі й зводилося до показу офіційних ювілейних заходів щодо вшанування окремих митців чи установ, проведення з'їздів і пленумів творчих спілок, декад культури братніх республік, візитів делегацій представників дружніх країн, відкриття нових закладів культури, бібліотек, музеїв. Досить показовим є той факт, що із 1193 кінодокументів (кіножурналів, фільмів, окремих сюжетів), випущених на екран в 1945–1955 рр., згадка про українських письменників є лише в 92 [2]. Митці переважно зафіксовані як учасники суспільно-громадських чи політичних заходів. Коло персоналій також досить обмежене, переважно це письменники-високопосадовці. Так, із тоді сучасних західноукраїнських письменників на екрані кіноперіодики показано тільки двох: голову спілки письменників Львівської області Петра Козланюка (6 сюжетів, із них лише один персональний сюжет-нарис [10]) і сучасника Івана Франка Дениса Лук'яновича (1 сюжет, письменник знятий під час супроводу групи артистів Київського театру ім. І. Франка на Личаківський цвинтар до могили поета [11]).

У художньому плані як документально-хронікальні фільми, так і кіноперіодика виконані в стилістиці соцреалізму, здебільшого на екрані постає досить ідеалізований образ сучасності. Величезне ідеологічне навантаження має дикторський текст, який покликаний був представити і правильно пояснити зображене, синхрон і пряма мова використовувалася досить рідко, здебільшого при показі посадовців.

Отже, кінофікація міст та сіл України та розвиток хронікально-документального кінематографа в 1945–1955 рр. відбувалися стрімкими темпами. При цьому документальний кінематограф, як і вся кіногалузь перебував під жорстким ідеологічним контролем. На тематично-змістовому і художньому рівні позначилися цензурні обмеження та ідеологічні кліше. Природна й найголовніша інформаційна функція кіноперіодики поступилася місцем ідеологічній. Кінопродукція значною мірою працювала на міфологізацію масової свідомості населення.

Список використаних джерел та літератури

1. Історія українського кіно: в 5-ти томах. Т. 2: 1930–1945 рр. Гол. ред. Г.Скрипник; НАН України; ІМФЕ ім. М.Т.Рильського. Київ, 2016. 448 с.
2. Кінолітопис: Анотований каталог кіножурналів, документальних фільмів і кіносюжетів (червень 1945–1955 рр.). Упоряд.: О.І.Селіфонов, Н.М.Слончак, Н.О.Топішко. Київ, 2002. 483 с.

3. Скуратівський В. Українське тоталітарне кіно. *Нариси з історії кіномистецтва України*. Гол. ред. кол. В. Сидоренко; Інститут проблем сучасного мистецтва Академії мистецтв України. Київ: Інтертехнологія, 2006. С. 77–116.
4. ЦДАВО України (Центральний державний архів вищих органів влади та управління України), ф. 4623 – Головне управління кінофікації і кінопрокату Державного комітету Ради міністрів Української РСР по кінематографії, оп. 1, спр. 250, арк. 1.
5. ЦДАВО України, ф. 4733 – Управління у справах кінематографії Міністерства кінематографії УРСР, оп.1, спр. 34, арк. 1.
6. ЦДАВО України, ф. 4733, оп.1, спр. 34, арк. 2.
7. ЦДАВО України, ф. 4733, оп.1, спр. 34, арк. 2.
8. ЦДАВО України, ф. 4733, оп. 1, спр. 62, 130 арк.
9. ЦДАВО України, ф. 4733, оп. 1, спр. 65, 112 арк.
10. ЦДАЕА (Центральний державний аудіовізуальний та електронний архів). Од. обл. 1047.
11. ЦДАЕА. Од. обл. 945.

УДК 930(100),"1990-2022"

Марія Доценко

Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна

Міжнародні конгреси історичних наук (1990-2022 рр.): тематична специфіка та тенденції розвитку сучасної світової історіографії

Міжнародні конгреси історичних наук являють собою одну з форм фахової комунікації істориків з усього світу, що успішно практикується з 1900 р. За звичайних умов такі зустрічі науковців проводяться раз на п'ять років, їхньою метою є вирішення нагальних питань розвитку сучасної історичної науки в ході дискусій між представниками різних національних історіографічних шкіл. В історії даних форумів прийнято виділяти чотири періоди (хронологічні рамки зумовлені ключовими подіями міжнародно-політичного життя світу у ХХ ст.), кожен з яких відображає як особливості геополітичного життя світу, так і ключові тенденції розвитку світової історіографії.

Сучасний період в історії даних заходів було започатковано проведенням XVII Міжнародного конгресу істориків у Мадриді (1990 р.), він характеризується докорінною зміною пріоритетної проблематики досліджень, модернізацією форм організації засідань. Принциповий характер новацій, привнесених за останні тридцять років у роботу наймасштабніших форумів істориків, фрагментарність репрезентації тематичної специфіки діяльності конгресів у зазначений період в історіографії, фактична відсутність комплексного наративу, присвяченого діяльності конгресів у 1990-2022 рр. зумовлюють актуальність даного дослідження.

Діяльність Міжнародних конгресів історичних наук упродовж 1990-2022 рр. зазнала значного впливу глобалізаційних процесів, що набуло відображення у тематичній специфіці даних заходів. Усвідомлення світовою академічною

спільнотою під час форуму в Мадриді (1990 р.) необхідності подолання розриву між західною та східною історіографією, відмови від європоцентризму в дослідженнях призвело до проголошення курсу на їхню компаративізацію під час наступної зустрічі науковців у Монреалі (1995 р.), коли більшість дискусій була присвячена порівняльному аналізу окремих аспектів історії країн різних частин світу [1]. Продуктивність роботи в такому напрямку засвідчила готовність фахівців з усього світу до обговорення питань можливості існування єдиного та універсального глобально-історичного підходу, перспектив та проблем його імплементації, що стало однією з «головних тем» під час конгресу в Осло (2000 р.) [2].

Успішна робота засідання, присвяченого даній проблемі, сприяла активізації пошуків інтегруючого фактору, що міг би дозволити конструювання єдиного всесвітньо-історичного наративу; таким чинником під час форуму у Сіднеї (2005 р.) було визнано екоісторію [3]. Під час наступних зустрічей науковців у Амстердамі (2010 р.) [4] та Цзинані (2015 р.) [5] мало місце стрімке згасання інтересу як до глобально-історичних досліджень в цілому, так і до екоісторії як напрямку зокрема, таку тенденцію можна спостерігати до проведення конгресу в Познані (2022 р.), коли в якості «головної теми» було обрано питання «Шляхи, що перетинаються: історії тварин та людини» [6]. Визнання пріоритетності проблеми, пов'язаної з історією тварин як новим та перспективним напрямком історичних студій, актуалізація досліджень, присвячених взаємодії людини та природи, засвідчують факт продовження пошуків інтегруючого фактору для переходу до глобального історіописання та можуть вважатися проявом розгортання процесу формування постантропоцентричної парадигми в історіографії [7].

Ключовою тенденцією, що визначає діяльність Міжнародних конгресів історичних наук у 1990–2022 рр., стала докорінна зміна пріоритетної проблематики, представленої у дослідженнях в рамках більшості форматів роботи заходів. Починаючи з форуму в Мадриді, можна простежити початок відходу від звичної політичної тематики, що упродовж попередніх періодів складала основу програми форумів, на противагу зростанню популярності економічної та соціальної історії [8]. Упродовж наступних зустрічей науковців проблеми економічної історії почали втрачати пріоритетність, поступаючись місцем студіям з культурної історії, що доволі яскраво можна простежити на матеріалах конгресів у Сіднеї, Амстердамі, Цзинані та Познані.

Активне звернення учасників форумів до проблем, що знаходяться у дисциплінарному полі інтелектуальної історії, гендерної історії, історії дитинства, жіночої історії, усної історії, біографістики, публічної історії, *memory studies*, *world heritage studies*, а також до дослідження комеморативних практик можна вважати свідченням визнання світовою історичною спільнотою перспективності даних напрямків. Діяльність конгресів упродовж останнього десятиліття дозволяє простежити розгортання процесів інституціоналізації таких напрямків як морська історія, історія технологій, історія футболу.

Серед проблем, що регулярно поставали у фокусі уваги дослідників у рамках даної форми наукової комунікації, особливе місце посідає необхідність адаптації

роботи історика до вимог, потреб та можливостей сучасності, що набуло відображення в активному обговоренні питань відповідальності історика, його ролі та місця в сучасному світі, взаємодії з публічними структурами (органи влади та медіа), користі історії та зловживання нею в умовах сьогодення. Констатацією визнання доцільності та перспективності використання в історичних дослідженнях новітніх досягнень розвитку інформаційних технологій (електронні архіви, бази даних, програмне забезпечення для контент-аналізу тощо) стала організація дискусії за темою «Цифровий поворот в історії» в рамках роботи засідання за однією з «головних тем» під час зустрічі науковців у Цзинані [3–6].

Докорінна зміна тематичної специфіки конгресів та пріоритетної проблематики, що розглядалася в рамках їхніх сесій, закономірно зумовила розгортання процесу модернізації форм організації засідань. З метою комплексного розгляду проблем, що знаходяться на перетині сфери інтересів дослідників різних періодів, під час форуму в Мадриді було започатковано проведення т. з. «спільних сесій»; такий стан речей засвідчив поступове оформлення тенденції відмови від хронологічного принципу роботи конгресів на противагу проблемному. Успішність досвіду роботи даного формату у поєднанні з докорінною зміною пріоритетної проблематики зумовили відмову під час форуму у Монреалі від «хронологічних секцій» на противагу організації «спеціальних сесій», що мали за мету дослідження еволюції тих чи інших явищ та процесів у просторі та часі. Під впливом ідеї переходу до глобальної історії та активізації вивчення минулого регіонів, що упродовж тривалого часу залишалися на периферії інтересів істориків, під час зустрічі науковців в Осло було організовано т. з. «регіональні семінари». Вихід досліджень на широкий історичний контекст зумовив започаткування під час конгресу в Амстердамі «спільних сесій» «внутрішніх» та афілійованих комітетів, комісій та організацій МКІН [1–2, 4].

Таким чином, у роботі Міжнародних конгресів історичних наук упродовж 1990-2022 рр. відбулися значні зміни, пов'язані з розгортанням курсу на глобалізацію історичних досліджень, зростанням популярності культурної та соціальної історії на противагу «традиційним» політичній та економічній проблематиці, становленням і інституціоналізацією нових напрямків історичних студій, визнанням зміни місця та ролі історика й історичної науки у сучасному світі.

Список джерел та літератури

1. Ісаєвич Я. Д. Міжнародні конгреси істориків. URL:<http://surl.li/bdmvr> (дата звернення: 02.03.2023).
2. The Program of the 19th International Congress in Oslo. URL:<http://surl.li/bdmvb> (дата звернення: 02.03.2023).
3. The Program of the 20th International Congress in Sydney. URL:<http://surl.li/bdmtl> (дата звернення: 02.03.2023).
4. The Program of the XXIst International Congress in Amsterdam. URL:<http://surl.li/bdmpg> (дата звернення: 02.03.2023).
5. CIHS`s XXIInd Congress in Jinan (23-29 August 2015). Draft Programme. URL:<http://surl.li/bdmqj> (дата звернення: 02.03.2023).

6. XXIII International congress of historical sciences. Poznań 2020/2022. Program. URL:<http://surl.li/dkdgqy> (дата звернення: 02.03.2023).
7. XXIII International Congress of Historical Sciences, Poznań 2020/2022. Final Report. URL:<http://surl.li/eqkum> (дата звернення: 02.03.2023).
8. Aróstegui J. El. XVII Congreso Internacional de Ciencias Históricas (Madrid, agosto-septiembre de 1990). URL:<http://surl.li/bhmgy> (дата звернення: 02.03.2023).

УДК 069.9(438)

Микита Халецький

Київський національний університет імені Тараса Шевченка

Виставкова діяльність Archiwum Akt Nowych w Warszawie в онлайн-просторі

Архів нових актів – ААН (Archiwum Akt Nowych – AAN), один з трьох центральних державних архівів Польщі, який знаходиться у Варшаві [4]. Архів розпочав свою діяльність згідно з декретом голови Другої Речі Посполитої Юзефа Пілсудського 7 лютого 1919 р. «Про організацію державних архівів та догляд за архівними документами». Першим керівником архіву став Анджей Войтковський, відряджений на роботу з Державного архівного управління Міністерства віросповідань і народної освіти.

Протягом свого існування архів кілька разів змінив назву: Військовий архів (до 30 червня 1930 р.), Архів нових актів (1930–1947 рр.; з 1948 – до сьогодні), у період нацистської окупації архів спочатку мав назву «Архів нових актів» (нім. Archiv Neuer Akten), а трохи згодом – «Новий архів» (нім. Neues Archiv) [1; 6].

9 вересня 2020 р. головний директор Державного архіву д-р Павел Петшик призначив на посаду голови Архіву нових документів Маріуша Ольчака. Маріуш Ольчак обіймав посаду заступника директора ААН з питань наукової інформації, доступу та соціальних архівів з серпня 2016 р. Він є автором та співавтором понад десятка книг, зокрема, з історії Польської підпільної держави та історії Нижньої Сілезії [6].

З початку створення Архіву нових актів відводилась роль зберігання документів німецької та австрійської окупаційної військової влади за 1915–1918 рр. З 1930 р. його основним завданням стало збирання та збереження архівних документів, що виникли в результаті діяльності центральних польських установ і відомств. 7 жовтня 1952 р. Архів отримав новий статут, згідно з яким ААН був центральним архівом, який керував роботою сховищ документів вищих органів державної влади та управління, а також центральних установ і правлінь головних суспільно-культурних об'єднань [6].

На сьогодні фонди ААН налічують 2667 архівних одиниць і колекцій, що займають близько 34 000 лінійних метрів стелажів. Передусім до них входять документи вищих органів влади, державного контролю, адміністрації, центральних органів самоврядування, господарської адміністрації, центральних фінансово-кредитних установ та органів соціального забезпечення,

судочинства, центральних державних та громадських органів, центральних партійних органів, а також політичних і громадських діячів, представників культури та освіти, політичних, профспілкових, культурних та спортивних організацій Польщі. Найдавніший документ датується 1916 р., однак деякі фонди походять ще з XV ст. (родинні документи) та XIX ст. (до цієї категорії належать документи громадських організацій руху за незалежність) [1].

Важливе місце в публічній демонстрації архівних документів в умовах інтеграції архівів в цифровий інформаційний простір належить онлайн-виставкам. Метою таких виставок є актуалізація і передання історичних знань, виставки виконують комеморативну функцію – функцію збереження пам'яті про ті події, які є вирішальними для польської історії [3, с.91]. Окрім цього, онлайн-виставки «актуалізують архівні документи, надають необмежений у часі і просторі доступ до архівної інформації, захищають архівні документи від загроз, пов'язаних із фізичним контактом із джерелами» [2, с.33]. Онлайн-виставка надає можливість користувачеві дистанційно долучитися до інформаційних джерел, задовольнити свої наукові та особисті інформаційні запити.

Діяльність архівних установ Польщі регламентується Законом від 14 липня 1983 р. про Національний архівний фонд та архіви [13]. Стаття 23 визначає зміст архівної діяльності, яка включає збирання, облік, зберігання, обробку, збереження, надання доступу до архівних матеріалів, а також проведення інформаційної діяльності. Відповідно до Статті 28 Закону до сфери діяльності державних архівів належать, зокрема, популяризація знань про архівні матеріали та самі архіви, здійснення інформаційної діяльності. Стратегія розвитку Державних архівів на 2021–2030 рр. зберегла формулювання головної місії Державних архівів, яка була визначена на попереднє десятиліття: постійне збереження свідчень про минуле та забезпечення загального доступу до них з метою сприяння розвитку держави і суспільства [12]. У цьому контексті одним із напрямів, представлених у візії Державних архівів до 2030 р., є забезпечення доступу до ресурсів Державних архівів, просвітницька, популяризаторська та інформаційна діяльність. Так, в межах першої стратегічної цілі – «Архівна спадщина. Національна архівна спадщина як загальноновизнана, широкодоступна і важлива частина культурної спадщини та культурних цінностей» – визначена операційна ціль «#PopArch. Популяризація Державного архіву та заходи, пов'язані з позиціонуванням бренду Державного архіву» [12]. Діяльність щодо її реалізації передбачає, зокрема, розробку та запуск сучасного віртуального виставкового порталу Державних архівів.

Проведення інформаційно-просвітницької діяльності за матеріалами архіву також визначено як одне із завдань Архіву нових актів [9]. З цією метою серед інших заходів передбачена організація виставок та демонстрацій архівних матеріалів, а також співучасть у їхній підготовці. Безпосередньо відповідальним за підготовку виставок й презентацію архівних матеріалів є Відділ V популяризації архівних ресурсів.

Онлайн-виставки представлені на вебсайті Архіву нових актів окремою рубрикою WYSTAWY ON-LINE [15]. Інформація про наявні на вебсайті онлайн

виставки розміщена на 14 сторінках – 134 онлайн-виставки можна переглянути повністю, натиснувши на гіперпосилання (його роль виконують кнопка «Більше» або назва виставки). На кожній вебсторінці подано зображення одного з документів виставки, назву та/або короткий опис 134 онлайн-виставок. Хронологічно перші 11 онлайн-виставок подано без зазначення дати розміщення на вебсайті. Перша датована онлайн-виставка – 13 червня 2017 р. Остання онлайн-виставка (на момент підготовки доповіді) – 1 березня 2023 р. Кількісне представлення онлайн-виставок Архіву нових актів у період з 2017 р. по 1 березня 2023 р. виглядає наступним чином:

- без дати – 11 онлайн-виставок;
- 2017 р. – 6;
- 2018 р. – 11;
- 2019 р. – 15;
- 2020 р. – 16;
- 2021 р. – 25;
- 2022 р. – 43;
- 2023 р. (на 1 березня) – 7.

Наведені дані свідчать про зростання активності архіву у напрямку створення онлайн-виставок.

Структурно онлайн-виставки Архіву нових актів включають такі елементи: назву виставки, дату розміщення на вебсайті архіву, коротку довідку (у частини виставок вона відсутня), електронні копії документів, анотації до них (вони відрізняються повнотою: від короткого підпису до більш повного опису, який включає назву документа, його дату, фондоутворювача, архівний номер). Приклади електронних документів у складі виставки представлені на малюнках 1–3.

Як показує аналіз онлайн-виставок на сайті архіву, тематично вони поділяються на такі групи:

- присвячуються визначним подіям чи явищам історії Республіки Польщі (наприклад, радянській агресії проти Польщі 17 вересня 1939 р.) [10];
- відомим постатям (наприклад, Предстоятелю УГКЦ кардиналу Стефану Вишинському) [5];
- ювілейним та пам'ятним датам (наприклад, початку переговорів за круглим столом 6 лютого 1989 р. в Намістніковському палаці у Варшаві між представниками урядової коаліції та частиною антикомуністичної опозиції) [7];
- релігійним та культурним традиціям (наприклад, Жирному четвергу) [11];
- порам року, атракціям (наприклад, зимі) [16].

Слід зауважити, що на вебсайті розміщені серії онлайн-виставок, присвячені певній темі. Наприклад, в межах умовного тематичного напрямку «Відомі постаті» 30 березня 2022 р. архів започаткував серію виставок, присвячену польським жінкам-науковицям. Документально були представлені постаті Ельжбети Завацької, Марії Осовської, Христини Керстен, Марії Скловської-Кюрі та інших діячок. Значна частина виставок 2021 р. була присвячена видатним польським спортсменам, серед яких велогонщик Ришард Шурковський, боксер Єжи Кулей, футболіст Казімеж Дейна, бігун Януш Кусоцінський та інші.

Зважаючи на склад та спосіб проведення, онлайн-виставки можна кваліфікувати як монодокументні, оскільки вони демонструють лише один вид архівного матеріалу, а саме фотодокументи. За способом розміщення: фотодокументи розташовані, як правило, на одній із 14-ти сторінок рубрики WYSTAWY ON-LINE. При натисканні на документ (наприклад, комп'ютерною мишкою) він подається у збільшеному вигляді – повноекранному режимі – і з'являється функція подокументного перегляду за допомогою натискання на трикутник праворуч (або ліворуч для зворотного перегляду).

Отже, Архів нових актів відводить належну увагу створенню та розміщенню на своєму вебсайті онлайн-виставок. Про це свідчить як кількісне зростання виставок, так і їх тематична різноманітність. Однак звертає на себе увагу видова одноманітність представлених документів. Бажаним видається розміщення поряд з фотодокументами фотодокументів й кінодокументів. Це сприяло б популяризаційній діяльності архіву, розширило б можливості користувачів послуговуватися документами архіву для задоволення своїх інформаційних потреб.

Мал. 1. Запис у щоденнику Людвіка Луб'янського про перетин польського кордону вождем з Україною [8]

Мал. 2. Солідарність Польщі Едвардом Ридз-Сміглим [14]

Galeria zdjęć

Notatka dotycząca prowokacji niemieckich w maju 1939 r.; AAN, MSZ, sygn. 10541

Rozkaz dowództwa Grupy Armii nr 5 informujący o ruchach wojsk polskich z 28 VIII 1939 r.; AAN, Mikrofimy Aleksandryjskie, sygn. T-312, rolka 478.

Telegram Szyfrowy Józefa Lipskiego do Ministra Spraw Zagranicznych z 1 IX 1939 r. w sprawie komunikatu o rozmowach angielsko-niemieckich; AAN, MSZ, sygn. 4624.

Мал. 3. Анотації до фотодокументів [14]

Список використаних джерел та літератури

1. Домбровський А. Г. Архів нових актів. *Велика українська енциклопедія*. URL:[https://vue.gov.ua/Архів нових актів](https://vue.gov.ua/Архів_нових_актів) (дата звернення: 27.02.2023)
2. Курченко Т. Актуалізація особових документів видатних українців у проєктній та виставковій діяльності державних архівів областей України. Історико-культурна спадщина: збереження, доступ, використання: монографія / відп. ред. І. І Тюрменко. Київ: НА, 2021. С. 28-40
3. Сидоренко Т. В., Тягій Є. В. Електронні виставки архівних документів як інформаційний ресурс регіону (на прикладі Державного архіву Миколаївської області). *Бібліотекознавство. Документознавство. Інформологія*. 2019. № 1. С. 89-96
4. Archiwa Państwowe. Archiwum Akt Nowych w Warszawie. URL:<https://www.aan.gov.pl/> (дата звернення: 21.02.2023)
5. 40. rocznica śmierci ks. kard. Stefana Wyszyńskiego. WYSTAWY ON-LINE. Archiwa Państwowe. Archiwum Akt Nowych w Warszawie. URL:<https://www.aan.gov.pl/a,974,40-rocznica-smierci-ks-kard-stefana-wyszynskiego> (дата звернення: 03.03.2023)
6. HISTORIA. Archiwa Państwowe. Archiwum Akt Nowych w Warszawie. URL: <https://www.aan.gov.pl/p,12,historia> (27.02.2023)
7. Obrady Okrągłego Stołu. WYSTAWY ON-LINE. Archiwa Państwowe. Archiwum Akt Nowych w Warszawie. URL: <https://www.aan.gov.pl/a,1118,obrad-y-okraglego-stolu> (дата звернення: 03.03.2023)
8. Pierwsza rocznica rozpoczęcia pełnoskalowej wojny na Ukrainie. WYSTAWY ON-LINE. Archiwa Państwowe. Archiwum Akt Nowych w Warszawie. URL:<https://www.aan.gov.pl/a,1121,pierwsza-rocznica-rozpozecia-pelnoskalowej-wojny-na-ukrainie> (дата звернення: 03.03.2023)
9. Regulamin organizacyjny Archiwum Akt Nowych. Załącznik Nr 1 do zarządzenia nr 39/2022 Dyrektora Archiwum Akt Nowych z dnia 16 listopada 2022 r.

- URL:<https://www.aan.gov.pl/bip/download/2022-11-16-Regulamin-Organizacyjny-AA-N-1672929857.pdf> (дата звернення: 01.03.2023)
10. 17 września 1939 – sowiecka agresja na Polskę. WYSTAWY ON-LINE. Archiwa Państwowe. Archiwum Akt Nowych w Warszawie. URL:<https://www.aan.gov.pl/a,1092,17-wrzesnia-1939-sowiecka-agresja-na-polske> (дата звернення: 03.03.2023)
- Słodkie archiwalia na Tłusty Czwartek. WYSTAWY ON-LINE. Archiwa Państwowe. Archiwum Akt Nowych w Warszawie. URL:<https://www.aan.gov.pl/a,1120,slodkie-archiwalia-na-tlusty-czwartek> (дата звернення: 03.03.2023)
11. Strategia rozwoju Archiwów Państwowych na lata 2021–2030. URL:https://www.archiwa.gov.pl/wp-content/uploads/2022/02/Strategia_rozwoju_AP_2021-2030.pdf (дата звернення: 01.03.2023)
12. Ustawa z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach. URL:<https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU19830380173/T/D19830173L.pdf> (дата звернення: 27.02.2023)
13. Wrzesień 1939. WYSTAWY ON-LINE. Archiwa Państwowe. Archiwum Akt Nowych w Warszawie. URL:<https://www.aan.gov.pl/a,719,wrzesien-1939> (дата звернення: 03.03.2023)
14. WYSTAWY ON-LINE. Archiwa Państwowe. Archiwum Akt Nowych w Warszawie. URL:<https://www.aan.gov.pl/p,64,wystawy-on-line> (дата звернення: 01.03.2023)
15. Zima nie taka zła! WYSTAWY ON-LINE. Archiwa Państwowe. Archiwum Akt Nowych w Warszawie. URL: <https://www.aan.gov.pl/a,1108,zima-nie-taka-zla> (дата звернення: 03.03.2023)

УДК 902 + 069(477)

Олександр Білоус

Національний музей історії України у Другій світовій війні. Меморіальний комплекс

Повстанська археологія. Музейна колекція документальних архівів українського націоналістичного підпілля

Для висвітлення теми українського визвольного руху Національний музей історії України у Другій світовій війні має фондову колекцію відповідних матеріалів 1940–1950-х рр., яка налічує майже 2 тис. музейних предметів [10, с.66–97]. Основним джерелом її поповнення дотепер залишаються наукові експедиції фахівців Музею. Одночасно музейникам вдалося взяти на державне зберігання передані колекціонерами-волонтерами та держінституціями – його партнерами – унікальні документальні матеріали низки повстанських архівів, які розкривають мікроісторичні сторінки літопису українського націоналістичного підпілля.

Два найбільші з повстанських архівів, що нині зберігаються в Музеї, були знайдені пошуковцями. Перший – колишній діловодний архів Андрія Михалевича («Кос», «Денис», «13») – одного з організаторів та керівників повстанської боротьби на Волині у другій половині 1940-х рр., який було отримано у 2009 р. від Рівненської обласної організації Всеукраїнського братства ОУН-УПА імені

генерал-хорунжого Романа Шухевича [4]. Другий – повстанський архів, знайдений на Дубенщині у 2018 р. й переданий до Музею завідувачем відділу нової та новітньої історії Рівненського обласного краєзнавчого музею Ігорем Марчуком [5]. На момент передачі обидва архіви перебували у критичному стані – на межі зникнення (саме стан збереження і виявився вирішальним фактором для їх вручення Музеєві), і лише завдяки талантові та фаховій кваліфікації співробітників музейної реставраційної лабораторії їх вдалося врятувати й підготувати для подальшого наукового опрацювання, аналізу, систематизації, наукових досліджень, експонування. На державне зберігання обидва архіви були взяті лише після відповідних реставраційних робіт.

Колишній діловий архів Андрія Михалевича потрапив до Музею в критично-аварійному стані. За кілька років складного процесу реставрації більшість його унікальних реліквій була підготовлена для наукового опрацювання, аналізу, систематизації та подальших наукових досліджень.

Загальні хронологічні межі цього архіву охоплюють 1943–1950 рр. За тематикою, видовою належністю та характером наявні матеріали колекції можна умовно поділити на чотири основні групи: нормативні матеріали «зверхників», що містять проєкти рекомендацій, інструкції для складання звітної та поточної документації (1945–1947 рр.); особисті матеріали, а також звітна та поточна документація «Дениса», «13-го», а саме конспекти, списки, зведення, характеристики, інформації, звіти, огляди (1946–1950 рр.); звітна документація, адресована «Денисові», «13-му» низовим апаратом Старовижівського районного та надрайонного проводів (1943–1947 рр.); вишкільні та популярні підпільні видання Головного командування УПА, Головного осередку пропаганди ОУН – листівки, брошури, газети (1943–1950 рр.) Майже на 70% архів складається з аналітично-інформаційних матеріалів, більшість із яких представлено у вигляді різноманітних таблиць.

Із 235 одиниць документів архіву, 58 були опубліковані в науково-документальному виданні «"За край і волю, за нації долю!": дослідження, документи, свідчення» [3].

Повстанський архів, знайдений улітку 2018 р. групою ентузіастів у лісовому масиві поблизу с. Майдан на Дубенщині й переданий до Музею Ігорем Мірчуком, також потребував термінової реставрації та консервації. Результатом праці музейного науково-реставраційного відділу стало відновлення фрагментів 111 аркушів документів.

Один із науковців, які вивчали цю колекцію, зазначив: «Більшість із них, на жаль, збереглися тільки у вигляді уривків через поганий захист і постійний вплив природного середовища. Під час дослідження з'ясовано, що загальна кількість цих документів 66. Майже всі вони про діяльність запілля (тилової служби) УПА на Волині й Південному Поліссі орієнтовно за червень – грудень 1943 р.: директивні накази, розпорядження, інструкції «зверхників»; звітна документація низових ланок, переважно у вигляді «повідомлень про теренові події». За видовими ознаками їх можна поділити на: розпорядчі (накази,

розпорядження) – 18 документів, звітні (звіти, списки, інформації) – 47 документів, одне періодичне видання (газета)» [2, с. 40-46].

Частину його матеріалів було раніше опубліковано в «Літописі УПА» [9]. Це нам дає змогу стверджувати, що Музей отримав копії документів, які використовував один із підрозділів Воєнної округи «Богун».

Поряд із документальним пластом, що здебільшого розкриває роботу й роль повстанського заплілля в 1943 р., цікавим для дослідника є документ, побічно пов'язаний із діяльністю радянського диверсанта Миколи Кузнецова. У ньому зазначено прізвища страчених нацистами цивільних жителів м. Рівне та навколишніх сіл 15 жовтня 1943 р. У відновленій частині документа 27 прізвищ, загалом того дня було вбито 106 осіб, яких зробили заручниками у відповідь на черговий терористичний акт М. Кузнецова, спрямований проти представників окупаційної цивільної та військової адміністрації [5].

Крім згаданих, за останні два десятиліття фондова колекція збагатилася також фрагментами з інших віднайдених лісових архівних сховищ. Під час наукового відрядження до м. Львів у грудні 2009 р. директором Центру досліджень визвольного руху (ЦДВР) Русланом Забілим до Музею був переданий бідон, у якому зберігалися заховані документальні матеріали з архіву референтури пропаганди Золочівського надрайонного проводу ОУН на ПЗУЗ [1]. А в березні 2015 р. Архів ЦДВР передав до Музею другі примірники 10 документів із закопаного в бідоні восени 1949 р. архіву референтури СБ ОУН Козівського району Тернопільської області [8].

У 2017 р., під час чергової наукової експедиції музейників, уже на Тернопільщину, вдалося отримати брошуру та листівку з архіву одного з підрозділів куреня «Сірі Вовки» Воєнної округи-3 «Лисоня» УПА-Захід, а також бідон, у якому й було закопано діловодний архів цієї бойової одиниці [7].

На прикладі цих реліквій набуває актуальності проблема нелегальних копачів. На поч. жовтня 2012 р. згаданий бідон із документами був виявлений «чорними археологами» на території Білецького лісництва на Тернопільщині. Вони вийняли з нього майже всі документальні матеріали й лише через два тижні повідомили про свою знахідку громадськості, сказавши, що там були згортки паперу, які за багато років перебування у вологому середовищі перетворилися на одну суцільну масу. 23 жовтня того самого року бідон був витягнутий із землі місцевим лісничим Михайлом Демковичем та громадським діячем із м. Чортків Володимиром Мармусом. У результаті – те, що вціліло, нині перебуває на державному зберіганні в Музеї, вилучене раніше – зникло або розійшлося приватними колекціями.

Необхідно згадати й 17 документальних матеріалів із колишнього архіву Коломийського та Косівського районів Коломийського надрайону Коломийської округи ОУН, що був захований у бідоні на місці криївки повстанців у лісовому масиві біля с. Пістинь Косівського району Станіславської (нині – Івано-Франківська) області на поч. 1950-х рр. і знайдений 12 травня 2015 р. місцевими пошуковцями на чолі з Петром Пліхтяком, лісничим Кутського лісового господарства. Оригінальні матеріали відповідно до домовленостей

громади зберігаються у Криївці-музеї УПА в с. Пістинь, а до Музею було передано їх електронні копії [6].

Нещодавно Національному музею історії України у Другій світовій війні передали черговий повстанський архів, знайдений на Рівненщині. Робота з наукового опрацювання колишніх архівів учасників українського визвольного руху триває.

Список використаних джерел та літератури

1. Бідон з архіву референтури пропаганди Золочівського надрайонного проводу ОУН на ПЗУЗ. 1940-ві рр. *Фонди НМІУДСВ* (Національний музей історії України у Другій світовій війні). НД-28175.
2. Грегуль Д. Археографічне студювання повстанського архіву, знайденого на Дубенщині: перші результати. *Військово-історичний меридіан*. 2021. № 1. С. 40–46. URL: https://vim.gov.ua/pages/_journal_files/04.06.2021/pdf/VIM_31_2021-40-46.pdf
3. «За край і волю, за нації долю!»: дослідження, документи, свідчення / Л.В. Легасова (кер. проекту) та ін. К.: Аеростат, 2017. 324 с.
4. Комплекс матеріалів архіву Андрія Михалевича «Коса». *Фонди НМІУДСВ*. Акти №№ 40–48 від 17.02.2010 р.
5. Комплекс матеріалів із архіву, знайденого у 2018 р. поблизу с. Майдан Дубенського району Рівненської області. *Фонди НМІУДСВ*. Акт № 194 від 15.09.2020 р.
6. Комплекс матеріалів із архіву Коломийського та Косівського районів Коломийського надрайону Коломийської округи ОУН. *Фонди НМІУДСВ*. Акт № 31 від 22.02.2021 р.
7. Комплекс матеріалів із архіву одного з підрозділів куреня «Сірі Вовки» Воєнної округи-3 «Лисоня» УПА-Захід. *Фонди НМІУДСВ*. Акт № 101 від 28.03.2017 р.
8. Комплекс матеріалів із архіву референтури СБ ОУН Козівського району Тернопільської області. *Фонди НМІУДСВ*. Акт № 373 від 25.03.2015 р.
9. Літопис УПА. Нова серія. Т. 2. Кн. 2: Волинь і Полісся: німецька окупація / Упор. О. Вовк, І. Павленко. К. – Торонто: Літопис УПА, 1999. 724 с.
10. Смірнова В., Білоус О. Український визвольний рух: джерелознавчий зріз музейної колекції. «За край і волю, за нації долю!»: дослідження, документи, свідчення. Л.В. Легасова (кер. проекту) та ін. К.: Аеростат, 2017. С. 66–97.

УДК 930.25(410)

Петро Гордон

Київський національний університет імені Тараса Шевченка

Ukrainian Archive in Britain: A Powerful Heritage

Nations are built upon a memory. From the stories that are told in every family – to the government culture policies, they all are there to do one thing – prove that a certain group of people has been living on the same piece of land for a long period of time. However, certain people choose to lie and cheat their way into history to conquer more territory and privatize more natural resources. Ukraine is merely the highlight of

the unsustainable appetite of russian imperialism. After the Cold War ended, many people were fooled by the false image of «new russians», despite many wars and conflicts that russia took part in after that. Using stolen and fabricated history, they have managed to kill and pillage neighbors around them, while justifying it inside their own world, on par with unicorns and magic. This false imagery has been so powerful that for many years western nations acknowledged and, in some cases, even admired russian view of Eastern Europe. While British, American, French, or German people do not have to fear losing their culture under russian deadly influence, other nations have not been so lucky. In the case of Ukrainian national identity, «mother russia» has been on it for the last couple of centuries. Only in recent years we finally began to realize that, in order to break away from the post-Soviet view of the world, we have to combat not only russian tanks but also russian history. And while it is fundamental inside Ukraine, we try to teach true Ukrainian history to the general public, we also have to try that abroad.

The aim of this article is to highlight the vast Ukrainian archival wealth that has ended up in the United Kingdom. While being the largest collection of Ukrainian documents on the British Isles, the OUN archive [1] is still relatively unknown amongst the general public, given the circumstances of its existence. Therefore, it is a conscious decision to write this article in English, since it is necessary to educate the English-speaking world about Ukrainian history. The article is not systematic research about the electronic OUN archive, nor it aims to be. It is merely a highlight of a resource, which contains archival information needed for such historical research. Hopefully, it inspires some people to look it up and educate themselves.

There have been many instances when Ukrainian people had to leave their homes in order to escape repressive russian occupation. A number of them ended up in western democracies – United States, Canada, or, in our case – Great Britain. A lot of Ukrainians ended up in London, where an organization called «Ukrainian Publishers Limited»(UPL) was formed. They worked on the First English language information bulletin, which was published in 1949 titled «Ukrainian Press Service». Renamed «Ukrainian Observer» in 1954, it became one of many periodical sources of factual information about Ukraine in Britain during the XX century[2]. While the West was preparing themselves for the cold standoff with the Soviet Union, the Ukrainian diaspora in the UK was creating and preserving what would later become the largest chunk of archival memory stored outside Ukraine. Particularly in London, where Ukrainian Publishers Limited would end up not only with their own archive but with a large collection of OUN (Organization of Ukrainian Nationalists) documents that either have been smuggled out of occupied Ukraine or created abroad. UPL would become the «Ukrainian Information Service» (UIS) [3] in the 1970s and continue to popularize Ukrainian culture and history in the UK. As for the OUN documents, they remained just on balance for many years, unsorted and seen only by a few keen researchers that recognized their true historical value.

It is only in recent years that the idea of the one main OUN archive was put to life, being in the prototype stage since 1951 [4]. Being home to the largest chunk of OUN documents, London was not the only one. And while it is interesting that these documents have a wide geographical range across Europe (Munich, Prague, and Lviv, to name a few) it would be better if they all were housed in one location, forming the largest OUN archive outside of Ukraine. Since UIS already had most of the collection in the UK, Munich OUN documents were also transported there. Thus, in 2011 work began on setting up the archive. From that point onwards there has been created an online database, one large electronic archive, which in perspective will contain all the documents, sorted and digitalized. Archivists have been forming new funds from the old documents that have been in storage, as well as the new ones, funded by various organizations and private individuals. Also, the archive is constantly digitalizing more and more important documents. This concept of an electronic archive is very important since it is vital for a foreign collection this big to be always accessible for Ukraine as well as other parts of the world. A digitalized archival fund is a must for modern research since it gets all the data necessary (apart from the paleographic one, but that is a special exception) without the risk of damaging the original. It is truly a hi-tech solution – having access to thousands of high-quality digital copies of the rarest OUN documents from the comfort of your own device. Because of that, the creation and management of an electronic archive was and still is a priority for archivists at UIS.

While it is vital that the OUN archive has to be professionally managed, archivists cannot effectively insert this historical data into public discussion. That is why archival funds have to be carefully preserved while remaining accessible to people who only briefly connect with history. Not only a narrow field of historians, who write niche books that are meant for university students but the general public as well. And that is arguably the hardest part in this case: one has to transform archival wealth into cultural wealth; something that an ordinary person would find interesting and relatable. Archival workers stand at the forefront of this transformation since they are usually the first even to see the document. Therefore, when presented with a collection of OUN documents this large, in 2020 archive presented an updated version of its website (ounuis.info) [5] where users can browse through a lot of important documents that span different themes: OUN, UIS London documents, and many other Ukrainian organizations in the UK. Being the largest collection of Ukrainian documents abroad, the OUN archive is working closely with different Ukrainian archives, as well as Ukrainian independent organizations. One such organization, the Center for Liberation Movement Research (*укр. Центр Досліджень Визвольного Руху, ЦДВР*) [6] is playing a key role in bringing the digital OUN archive to life. The fact that the archive has a very open policy (many documents one can download free of charge) makes it a key resource in modern historical research of OUN and the Ukrainian diaspora.

Navigating around the archive website, it becomes clear that the content of documents is not exclusive to the OUN theme. The site itself is divided into sections by the type of document: text, photo, video, and audio. However, you can also browse by archival funds, and documents, which are grouped by theme rather than type. On one

hand, the archive follows the standard "respect to the fund" rule, which makes it easy for archivists and researchers to look up every document that is part of a certain theme (personal collection of S. Bandera, which is fund №2, for example) [7]. On the other hand, you can also view collections of different published materials, such as stamps, posters, maps, etc. This makes the website attractive to other users, who aren't doing any particular research but just browsing because they have a general interest in Ukrainian foreign history. The library section is also worth a mention since there you can sort by books, magazines, periodicals or typed texts, which are often hard to find even in the printed copy. Of course, there is a search bar available, making it much easier to find necessary articles, books, funds or particular photo documents amongst thousands of systematized digital items. Online exhibitions are also present on OUN archive website, focusing on a particular page or person in Ukrainian history. Exhibitions are often the only way to browse documents from funds that have not been digitalized yet. However, archivists might get some files from the fund when bringing together an exhibition. While this is not a substitute for a full fund digitalization, it is a great usage of marketing potential that these documents have. Furthermore, it is a standard practice to include exhibitions as part of an electronic archive. In other words, how would the general public can get interested in this part of Ukrainian history if it is not exhibited anywhere? If you are still confused with the website, there is also a map coded in, so you can quickly jump between the different types of documents.

The amount of interesting and historically important data that is carefully collected into this electronic archive is staggering. It is certainly no surprise for those, who have been around these historically valuable documents and the people that created them. Often relatives and friends of high-profile members of Ukrainian OUN and diaspora members, are very familiar with this page of history. On the contrary, OUN, UIS, or ABN (Antibolshevik Bloc of Nations) collections have been behind closed private doors for a long time, thus accessible to a very narrow field of people. Even in Ukraine, these types of documents have been always classified and heavily guarded, since red right hand of KGB has been also involved in archival management during the soviet occupation, but that is a whole different story. Because of that, only in recent years and with recent reforms in the government approach to archives and their work, the KGB archive has been opened, revealing not only thousands of historically relevant OUN documents but also allowing many people to finally find out what exactly happened to their repressed relatives. As for the foreign collections and their managers, it was a very good omen.

After all these years, Ukraine is interested in saving and researching its own history, which there is a lot of. This article is not aiming to show the «whole nine yards» of documents, for it would be not only impossible to fit within the required range of words, but also not very necessary. However, what it can do is give readers a taste of what one could find on the website. For example, there is an exhibition titled: «People and events on the front covers of ABN correspondence» [8], which highlights important historical events and shows people that opposed communists when the Soviet propaganda was in high gear. This English bulletin of ABN was issued bimonthly in Munich from 1956 to 1991 and was one of the only anti-communist publications that,

despite all the efforts from the KGB, remained until the very end of USSR. «ABN correspondence» published articles by Ukrainians and non-Ukrainians about the conditions in Ukraine and other communist-dominated countries of Eastern Europe and Asia and about international Communism, translations of samvydav documents, and reports on the activities of ABN and the World Anti-Communist League.

In order to strengthen the Ukrainian nation, it is absolutely vital to know the history on which the future might be built. The fact that more and more of the OUN archive is being digitalized, often with free access is a golden opportunity to get the general public interested in the true accounts and illustrations of some parts of world history that, for different reasons, have been absent from the public eye. It is time to research, for this wealth has been preserved too long.

Список використаних джерел та літератури

1. Архів ОУН. Українська Інформаційна Служба – Лондон. URL:<https://ounuis.info/> (дата звернення: 27.02.2023).
2. Друковане слово як духовний сполучник (українські інформаційні бюлетені та листки на терені Великої Британії у XX столітті). *Архів ОУН. Публікації*. URL:<https://ounuis.info/publications/487/drukovane-slovo-iaak-dukhovnyi-spoluchnyk-ukrainski-informatsiini-biuleteni-ta-lystky-na-tereni-velykoi-brytanii-u-khkh-stolitti.html> (дата звернення: 28.02.2023).
3. The Ukrainian Information Service. URL:<https://www.uis-london.org/about> (дата звернення 27.02.2023).
4. Hennadiy I. We must tell a true history of Ukraine to the entire world, not only to the Ukrainians. *Архів ОУН. Публікації*. URL:<https://ounuis.info/publications/453/hennadiy-ivanushchenko-we-must-tell-a-true-history-of-ukraine-to-the-entire-world-not-only-to-the-ukrainians.html> (дата звернення: 27.02.2023).
5. Архів ОУН представив оновлену версію свого сайту. *Історична Правда*. 2020. URL:<https://www.istpravda.com.ua/short/2020/06/9/157635/> (дата звернення 27.02.2023)
6. Центр досліджень визвольного руху. URL: <https://cdvr.org.ua/> (дата звернення: 28.02.2023).
7. Особовий фонд С. Бандери. *Архів ОУН*. Ф. 21. URL:<https://ounuis.info/fonds/personal-fond-s-bandera-f21.html> (дата звернення: 28.02.2023).
8. Люди та події на обкладинках ABN correspondence. People and events on covers of ABN correspondence. *Архів ОУН. Виставки*. URL:<https://ounuis.info/exhibitions/1253/podii-ta-liudy-na-obkladynkakh-abn-correspondence-people-and-events-on-covers-of-abn-correspondence.html> (дата звернення: 28.02.2023).

УДК 655.553+930

Юлія Кізіма

Ілюстрації до науково-популярної історичної літератури як джерело досліджень

Сучасні вчені приписують неакадемічним медіа важливу роль у вираженні та формуванні суспільних уявлень про історію. [1;6]. Науково-популярна література [12;9] та твори візуальних мистецтв [5;13] слугують джерелом для досліджень у таких напрямках, як студії культурної пам'яті (cultural memory) [6] та історичних культур (history cultures) [1], історія репрезентацій, або уявлень (history of representations) [3, p.64] та студії візуальної культури (visual culture) [5, p. 19–20].

Науково-популярна історична література набула широкого поширення в Європі з початком «довгого ХІХ століття». За кілька десятиліть зображення стали важливою, а інколи навіть основною складовою частиною видань у цьому жанрі. [5, p.115–117; 154]. Однак сьогодні існує лише кілька праць, де ілюстрації до науково-популярних історичних книг є головним предметом дослідження. У цьому короткому огляді ми окреслимо пізнавальний потенціал цього типу джерел, а також теоретичні засади та конкретні методи роботи з ним.

П. Берк визначає історіописання не як засіб точного відображення минулого, а як продукт діяльності соціальних груп. Автори певного документу вирішували, які події, явища та особистості є вартими того, щоб їх пам'ятати, а які заслуговують на забуття. Вони ж вибирали спосіб і структуру подачі інформації [2, p.46]. Відповідно, П. Берк рекомендує починати будь-який аналіз історичного джерела з визначення завдання, яке стояло перед його творцями [9, p.19]. У випадку книги, виданої великим накладом, йдеться про інтереси низки інституцій і осіб: замовника та/або спонсора, видавництва, автора тощо. Також вартими дослідження є шляхи розповсюдження та аудиторія видання, його комерційний успіх, коментарі читачів та критиків [10, s.107].

Відображення історичних подій у візуальних і вербальних джерелах є предметом вивчення у межах історії репрезентацій [7, p.64]. На початку свого існування термін «репрезентація» позначав суб'єктивне відображення об'єктивної реальності. Однак сьогодні більш поширеним є уявлення про «конструювання» або «створення» дійсності у тому числі й з таких складових, як уявлення про нації, національні ідентичності та національні історії [7, p.30, 77, 82, 132]. У будь-якому випадку йдеться про суб'єктивний характер відображення історичних фактів у академічних та популярних медіа. Дослідники науково-популярної історичної літератури стверджують, що цьому жанру в цілому властива тенденція до однозначного та емоціоналізованого трактування обраних тем [4, p.4].

Суспільне значення популярних репрезентацій історії зростає у ситуаціях, коли сприйняття минулого перетворюється на потужний інструмент політичного впливу. Це явище найбільш властиве суспільствам у кризових станах. Для них історія стає засобом легітимації власного існування [8, p.54–55]. Важливим аспектом використання репрезентацій історії з політичною метою є схематизація. П. Берк визначає це поняття як «тенденцію зображувати — а іноді і пам'ятати — певну подію чи особу як повторення або продовження іншої». Яскравим прикладом явища є вибудовування прямих зв'язків між подіями минулого і сучасності [3, p.68]. Унаслідок спрощеної інтерпретації історії минуле перетворюється на міф — нарратив, якому властивий

символічний зміст та звеличення, але водночас і стереотипізація персонажів [2, р.49–53].

Герхард Пауль звертає увагу на важливу роль візуальності як засобу отримання та збереження політичної влади [11, s.300]. Вчений пов'язує «владу зображень» з її здатністю викликати у глядача потужні емоції та підштовхувати до певних дій [11, s.271–273]. Важливу роль у цьому процесі відіграє здатність зображення до створення ефектів автентичності (достовірності) [11, s.286] та імерсії (особистої залученості у зображеній події) [11, s.306–308]. Обидва ефекти досягається за допомогою прийомів, які сучасні медіа запозичили у класичного мистецтва, та сприяють некритичному сприйняттю змісту зображення [11, s. 306–308].

Г. Пауль стверджує, що візуальні матеріали «мають здатність перетворювати складні тривимірні події, наприклад катастрофу чи війну, на зредуковану двовимірну реальність». Вони беруть участь у формуванні спогадів глядачів про події або явища. Особливо потужний вплив зображення чинять на пам'ять людини у випадку багаторазового контакту та наявності тематичних зв'язків з іншими образами [11, s.273–274]. У випадку зображень, пов'язаних з історичними подіями, ідеї Г. Пауля суголосні з уявленнями П. Берка про схематизацію у історіописанні.

Для комплексного вивчення творів візуального мистецтва застосовується тріада методів, яку запропонував історик мистецтва Ервін Панофський. Вона передбачає поступове дослідження твору засобами формального, іконографічного та іконологічного аналізу [10, р.26–40]. Хоча Е. Панофський розробив свою схему для вивчення творів Відродження, сучасні дослідники успішно адаптують її до своїх потреб [16, s.93–114]. Однак дослідження ілюстрацій у їхньому зв'язку з текстом книги, її матеріальним аспектом, а також особливостями читання як психологічного процесу вимагає застосування специфічних підходів.

Так, Емілі Сітція визначає три основні функції, які ілюстрації можуть виконувати щодо тексту: переклад (з однієї знакової системи в іншу), інтерпретація та рецепція. Художник «коментує» твір через свідомий вибір тих чи інших епізодів для зображення та їхнє художнє трактування. [14, р.32–37]. Дослідники відзначають здатність ілюстрацій набувати певного рівня автономії від тексту. Зображення доповнюють та/або емоціонізують інформацію, подану вербальними засобами, а іноді навіть суперечать їй [5, р.246, 253; 15; 8, р. 117, 125].

Завдяки вигідному розміщенню ілюстрацій у книгах (наприклад, на фронтисписі, перед початком або в кінці розділу) та здатності читача сприймати зображення значно швидше, ніж текст, ілюстрація значною мірою визначає ментальні образи (mental images), які виникають під час читання і залишаються у пам'яті читача [7, р.104]. Е. Сітція наголошує на потенціалі ілюстрацій як засобу трансляції політичних і соціальних ідей [15, р.9]. На нашу думку, він особливо високий у випадку зображень на історичні теми.

Наприклад, у статті, присвяченій ілюстраціям Адольфа Менцеля до науково-популярної книги Франца Куглера «Історія Фрідріха Великого» (1840) Франсуаза Форстер-Хан демонструє, як художнику вдалось апелювати до аудиторії освіченого і ліберально налаштованого середнього класу. Історик і митець робили наголос на сюжетах, що характеризували Фрідріха як працелюбного реформатора,

який турбується про добробут усіх підданих, опікується культурою, та підтримує тісний зв'язок зі своїми командувачами і солдатами [5]. Водночас багато ілюстрацій А. Менцеля показують страждання, спричинені військовими діями, тоді як Ф. Куглер описує війну переважно у героїчній тональності [5, р.246].

Катрін Маурер підкреслює значення, яке має розміщення ілюстрацій у тексті. На її думку, поєднання тексту і зображення на одній сторінці «занурює читача» у подію. На противагу цьому, ілюстрації, розміщені на окремій сторінці, створюють враження «віддаленості, недосяжності і приналежності до іншого світу». К. Маурер також звертає увагу на обрамлення ілюстрацій. На її думку, зображення, що не має чітких меж, дозволяє читачеві «заповнити прогалини за допомогою уяви» і таким чином активно взаємодіяти з текстом [8, р.125–127]. Висновки К.Маурер резонують з роздумами Г. Пауля про «владу» іммерсивних зображень.

Досліджуючи згадану вище серію творів А. Менцеля, дослідниця зосереджується на просторових аспектах книжкової ілюстрації. Зокрема йдеться про так звані «просторові маркери» — соціальні середовища, що добре знайомі читачеві. Зображуючи молодого Фрідріха з родиною у домашньому інтер'єрі або його роботу за письмовим столом, художник створює зв'язки між біографією правителя та повсякденними заняттями буржуа, що жив на століття пізніше [8, р.129–131].

Отже, ілюстрації до популярної історичної літератури відображають уявлення про історичні факти та події, яке особи та організації, що брали участь у створенні цих книг, хотіли донести до широких читацьких кіл. Науково-популярні історичні видання часто ставали інструментами для досягнення актуальних політичних цілей. Тож при вивченні ілюстрацій, як і будь-якого твору на історичну тематику, необхідно враховувати переконання та практичні інтереси груп, що відповідали за його створення і поширення. Водночас варто досліджувати також аудиторію і рецепцію твору.

Загальні підходи до вивчення історіографій, методи студій візуальної культури та історії мистецтва мають значний потенціал для дослідження ілюстрацій до історичної літератури. Однак необхідно враховувати специфічні риси цього типу зображень і його сприйняття читачем. Вивчаючи репрезентацію історичних подій у книжкових ілюстраціях, дослідники звертають увагу на такі аспекти: вибір сюжетів для зображень, їхнє розташування у книзі, художнє трактування та його іммерсивний потенціал, співвідношення між уривком тексту і його «візуальним перекладом», використання візуальних засобів для конструювання прямих зв'язків між минулим та сьогоденням тощо.

Список використаних джерел та літератури

1. Assmann J., Czaplicka J. Collective Memory and Cultural Identity. *New German Critique. Cultural History/Cultural Studies*. 1995. No. 65 P. 125–133.
2. Burke P. History as Social Memory. *Varieties of Cultural History*. Ithaca, New York: Cornell University Press, 1997. P. 43–59.
3. Burke P. What is Cultural History? Cambridge&Malden: Polity, 2008. 179 p.
4. Burke P., Eyewitnessing. *The Uses of Images as Historical Evidence*. London: Reaktion Books, 2001. 224 p.

5. Forster-Hahn F. Adolph Menzel's «Daguerreotypical» Image of Frederick the Great: A Liberal Bourgeois Interpretation of German History. *The Art Bulletin*. 1977. Vol.59, №. 2, P. 242–261. URL: <https://doi.org/10.2307/3049636>.
6. Grever M., Adriaansen R.-J. Historical Culture: A Concept Revisited. *Palgrave Handbook of Research in Historical Culture and Education*/eds. M. Carretero, S. Berger, M. Grever. London: Palgrave Macmillan, 2017. P. 73–89.
7. Guenther P.W. Concerning Illustrations to Goethe's Faust. *The Age of Goethe Today: Critical Reexamination and Literary Reflection*/eds. G. Bauer Pickar, S. Cramer. University of Houston-University Park: College of Humanities and Fine Arts, 1990. P. 104–12.
8. Maurer K. *Visualizing the Past: The Power of the Image in German Historicism*. Berlin, Boston: Walter de Gruyter GmbH, 2013. 260 p.
9. Paletschek S. Why Analyse Popular Historiographies? [Introduction] *Popular Historiographies in the 19th and 20th Centuries: Cultural Meanings, Social Practices*/ed. S. Paletschek. Oxford, New York: Berghahn Books, 2011. P. 1–20.
10. Panofsky E. *Iconography and Iconology: An Introduction to Study of Renaissance Art. Meaning in the Visual Arts*. New York: Doubleday Anchor Books, 1955. P. 26–54.
11. Paul G. *ObrazoWLADZA. Historia wizualna — obrazy w dyskusjach niemieckich historyków*/ed. M. Saryusz-Wolska. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe SCHOLAR, Niemiecki Instytut Historyczny, 2020. S. 270–315.
12. *Popularizing National Pasts: 1800 to the Present*/eds. S. Berger, C. Lorenz, B. Mellman. New York, London: Routledge, 2012. 362 p.
13. Samuels M. Introduction. *The Spectacular Past: Popular History and the Novel in Nineteenth-Century France*. Ithaca and London: Cornell University Press, 2004. P. 1–17.
14. Sitzia E. *Art in Literature, Literature in Art in 19th Century France*. Newcastle upon Tyne: Cambridge Scholars Publishing, 2012.
15. Sitzia E. *Illustration is everyone's mother tongue: The Role of Illustration in Individual Identity Formation. Inaugural lecture, Universiteit van Amsterdam, 2018*. URL: http://cf.bc.uva.nl/download/oraties/oraties_2018/Sitzia_Emilie.pdf.
16. Wohlfeil, R. *Refleksje metodyczne o obrazoznawstwie historycznym. Historia wizualna — obrazy w dyskusjach niemieckich historyków*/ed. M. Saryusz-Wolska. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe SCHOLAR, Niemiecki Instytut Historyczny, 2020. S. 93–115.

ВІЙСЬКОВА ІСТОРІЯ

УДК 94(100).911.3:32

Андрій Магалецький

Житомирський державний університет імені Івана Франка

Пам'ять про допомогу союзників у Другій світовій війні: реалії та радянські міфи

Яскравим прикладом використання історії як засобу пропаганди є державна політика уже неіснуючого Радянського Союзу та сучасної Росії. Вся новітня історія Російської Федерації пов'язана з військовими загарбаннями територій незалежних країн та використанням історичних міфів для легалізації своєї агресії. Проблематика Другої світової (в російській історіографії Великої вітчизняної війни) стала ключовим елементом сучасного російського історичного нарративу та пропаганди. З подання російських політтехнологів, ця проблема посіла помітне місце й в ідеологічних протистояннях між представниками різних політичних сил

в Україні. Росіяни намагаються монополізувати перемогу, применшуючи внесок інших народів. Віра у святість перемоги розвінчується реальними фактами, що спростовують радянське розуміння Другої Світової війни.

Керівництво СРСР протягом 30-х рр. активно готувалося до військових дій, проте це не врятувало ситуацію у перший період війни. Застаріла база і недостатнє забезпечення стало однією з причин поразок. Допомога союзників стала ключем до розв'язання проблеми із забезпечення армії. Найбільш вагому допомогу було надано США за програмою «ленд-лізу», до якої СРСР був включений 22 червня 1941 р. США заявили про свою готовність надавати допомогу від моменту початку війни між СРСР та Третім Райхом[1].

СРСР отримав за ленд-лізом у борг: товарів різного характеру на 11 мільярдів доларів, на сьогодні це близько 140 мільярдів, та вантажів загальною масою близько 17,5 мільйонів т. США передавало стрілецьку зброю, боєприпаси, танки, різного роду техніку, одяг та продовольство для солдат, наприклад м'ясних консерв було надано 664,6 т, що складало 108% від радянського виробництва[1; 2, с. 112-113].

Можна сказати, що з 1947 р. в Радянському Союзі свідомо почали применшувати роль міжнародної допомоги під час війни, незалежно чи це були благодійні організації, чи допомога розвинутих країн. Применшення значення допомоги мало підкреслити особливий внесок СРСР у перемогу величезною ціною, що платив радянський народ, поки інші ховалися в окопах[2, с. 113].

За різними підрахунками, допомога союзникам у різних сферах склала такий відсоток від союзного виробництва:

- У бронетанковій галузі – 12%-16%;
- в авіапромисловості – 10 %-15%;
- у морській – 32,4%[2, с. 114].

Із загальної кількості автомобілів, які використовувалися радянськими військами близько 70% були поставлені союзниками. Серед цих автомобілів найбільш відомим є Студебеккер. Саме він став основою для «Катюши», яка є однією з найбільш розрекламованих видів озброєння, та являється об'єктом поклоніння «ура-патріотів». За період війни США передало порядку 20 тис. автомобілів для встановлення на них «Катюш», а СРСР за цей же період випустив порядку 600 автомобілів.

Якщо виокремити одні з найважливіших поставок, то за ленд-лізом СРСР отримав:

- 622,1 тис. т. залізничних рейок – 56% власного виробництва;
- 1900 паротягів – у 2,4 раза більше власного виробництва;
- 11075 вагонів – кількість отриманих вагонів перевищувала кількість вироблених більше чим у 10 разів;
- 3 млн. 606 тис. автомобільних покришок, що склали 43% власного виробництва;
- палива для літаків надали більше, чим 18% використаних за час війни;

- продовольства було надано в такій кількості, що можна було годувати радянське військо протягом всієї війни[2, с.115-116].

Після завершення війни військові США сприймалися як союзники й бойові побратими, виключно у позитивному сенсі, проте від початку холодної війни в Радянському Союзі формувався міф про лежнів і пристосуванців, що нічого не зробили для перемоги. Таким чином, закріплювались уявлення про виняткову роль червоноармійців та нівелювався внесок у перемогу союзників. Більш того, на сьогодні у свідомості росіян сформована думка про те, що серед народів СРСР саме вони здобули перемогу й зазнали найбільших втрат.

Німеччина капітулювала пізно ввечері 8 травня 1945 р., за московським часом це було вже 9 травня. Цей день, як ми вже зазначали, був всенародним святом з 1945 по 1947 рр., але через тяжкі наслідки для народу, статус дня змінили. Проте, 8-9 травня була оголошена перемога над Німеччиною. Друга Світова війна остаточно закінчилася з капітуляцією Японії – 2 вересня 1945 р. Вже зазначали, що Днем Перемоги у Другій світовій війні законом визначалося 3 вересня, проте він не набув популярності у населення, а що більш важливо, не відповідав інтересам держави й це свято просто забули. Пояснень цьому може бути декілька, проте можна припустити, що великою мірою це пов'язано з державною політикою. Не варто було нагадувати, що війну вели й інші країни, що вмирили не тільки громадяни СРСР, а ворогом була не лише «фашистська Германія». Відродження свята Перемоги саме над Німеччиною у 1965 р. і піднесення його ледь не до головного в країні, свідчать, що пропаганда у країні працювала на зміцнення все тієї ж ідеї про першість СРСР[3, с. 222-224]. Отже, плутанина у днях виникла виключно через політичні забаганки країн союзників, що хотіли обіграти капітуляцію Німеччини на свою користь.

У післявоєнних творах Георгія Жукова можна прочитати, що саме 9 травня 1945 р. було завершено Війну: «Вдень 9 травня мені зателефонували з Москви й повідомили, що вся документація про капітуляцію німецько-фашистської Німеччини отримана і вручена Верховному Головнокомандувачу. Отже, закінчилася кровопролитна війна. Фашистська Німеччина та її союзники були остаточно розгромлені». Проте як мінімум можемо сказати, що СРСР продовжила війну до остаточної капітуляції Японії, однак не відігравши основної ролі у продовженні війни, влада СРСР вирішила наголошувати саме на 9 травня[3, с. 222].

З 2014 р. Україна приєдналася до європейської традиції вшанування жертв війни 8 травня, проте це не означає, що 9 травня викреслено з ряду важливих дат. Відповідно до Закону України «Про увічнення перемоги над нацизмом у Другій світовій війні 1939-1945 років» закріплено положення про щорічне відзначення 9 травня «Дня перемоги над нацизмом у Другій світовій війні» (День Перемоги). Відповідно до закону, порядок і список заходів визначаються Кабінетом міністрів[4]. Станом на 2017 р. можна спостерігати, що у свідомості людей відбулися певні зміни: від святкування все більше переходимо до вшанування. Проте, на жаль, не зникли «ура-переможці», які являються дестабілізаційним фактором у країні та реальною небезпекою в умовах військової агресії Росії.

В останні роки велика увага приділяється руйнуванню історичних міфів та поширенню історичних фактів. Вшанування всіх, хто боровся проти нацистської агресії, незалежно від того до якої армії, національності чи утворення належали вояки, стало новим напрямком політики пам'яті. Саме це може виступити новим єднальним фактором для громадян України, адже ніхто не має бути забутим чи обмовленим. Головною відмінністю між відзначенням 8–9 травня в Радянському Союзі та Росії від Західних країн є те, що перші приділяли більше уваги святкуванню, а другі вшановували пам'ять полеглих людей.

Отже, в період з 1965 по 1991 рр. в Радянському Союзі розвивали та формували нові міфи, що стосувалися Другої світової війни, або ж як її подавали «Великої Вітчизняної Війни». Заперечувались внески союзників, їх участь в інших фронтах, постійна допомога зброєю та продовольством. Влада перечекала майже два покоління з метою витіснити страшну пам'ять про жахи, що пережили учасники війни. Виростила та виховала нове покоління, що сприймало слова ідеологів як істину в останній інстанції. Використання образу «Перемоги» дозволило об'єднати радянських людей навколо ідеї спільного ворога та наймогутнішої держави-переможниці. Одночасно, свято дозволяло підтримувати відчуття постійної загрози з боку «ворожих» капіталістичних держав. З кожним роком масштаби парадів та інших ритуальних дійств збільшувалися, внаслідок святкових заходів та пропаганди відвертали увагу від реальних проблем держави.

Список використаних джерел та літератури

1. Жолобович І. Головні міфи та правда про Другу світову війну. *24 Канал*. URL:https://24tv.ua/golovni_mifi_i_pravda_pro_drugu_svitovu_viynu_n683499.
2. Пилявець Р. Західна допомога за програмою ленд-лізу була незначною. *Війна і мир. Невідома Друга світова*. Харків, 2016. С. 112–116.
3. Примаченко Я. Війна завершилася 9 травня. *Війна і мир. Невідома Друга світова*. Харків, 2016. С. 222–225.
4. Про увічнення перемоги над нацизмом у Другій світовій війні 1939-1945 років : Закон України від 09.04.2015 р. № 315-VIII. URL:<https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/315-19#Text>

УДК 378+355(UKR+RUS), "2014-2022"

Галина Марунчак

УДУ імені Михайла Драгоманова

Вища освіта в умовах російсько-української війни 2014–2022 рр.

Умови війни неодмінно вплинули на українську систему вищої освіти. Окупація Криму та територій на сході України спричинила переселення багатьох високоосвічених осіб, включаючи студентів та викладачів, із зони конфлікту. Діяльність більшості вищих навчальних закладів зазнала змін, які відображали географічні реалії війни. Одним з основних викликів для вищої науки стала евакуація університетів з окупованих територій. Влада України прийняла

рішення про створення евакуаційної комісії для розгляду питань евакуації університетів та забезпечення їх подальшої роботи в умовах війни. Це дозволило багатьом вищим навчальним закладам зберегти функціонування та виїхати із зони Антитерористичної операції (АТО).

Іншим викликом стала зміна програм та методів навчання в залежності від ситуації на передовій та потреб військових. Російська агресія перешкоджала нормальному функціонуванню багатьох вищих навчальних закладів на тимчасово окупованих територіях Криму, Донеччини та Луганщини. Як зазначають науковці у своїх працях, у цей час перед українською державою гостро постали питання щодо прав дітей з окупованих територій. Одним зі шляхів вирішення проблеми було надати студентам можливість отримати вищу освіту на контрольованих територіях [1. с.27]. Першим таким документом, який регулював ці питання, був Закон "Про забезпечення прав і свобод громадян та правовий режим на тимчасово окупованій території України" [2]. Адже в цей період українська вища освіта стала свідком великої кількості викликів та перепон, але водночас вона зуміла знайти шляхи вирішення проблем та адаптуватися до складних умов.

Значна кількість студентів з тимчасово окупованих територій України, які бажали отримати вищу освіту, були змушені переїхати до інших регіонів України, де не було військових дій або вони мали нижчу інтенсивність. Це призвело до збільшення конкуренції за доступ до вищої освіти та до того, що деякі вузи були масово переповнені студентами. Але виникла ще низка проблем, які потрібно було вирішити державі, зі студентами переселенцями з окупованих територій. Давалася в знаки адаптація студентів, які є найбільш вразливою соціальною групою в контексті міграційних процесів [1. с.27].

Як зазначає науковець В.Г. Дуб, студенти-переселенці – це особлива вікова і соціальна категорія населення, що характеризується цілим спектром специфічних проблем. Адже зміна соціального статусу та обставин, входження в нове соціокультурне та освітнє середовище, особистісна та матеріальна нестабільність, підвищення важливості та потреби в тісному емоційному контакті порівняно з іншими віковими групами, одночасний страх відчуження, криза ідентичності – це далеко не весь перелік цих проблем. Зміна зовнішнього середовища вимагає від людини певної форми реакції, більш-менш достатньої в залежності від характеру адаптації [3. с.37].

Уряд України здійснював спроби поліпшити фінансування закладів вищої освіти. Також однією з головних проблем, яка стояла перед вищою освітою, була збільшена потреба військових та цивільних спеціалістів. У зв'язку з цим, було розширено навчальні програми та спеціалізації, зокрема військової підготовки. Більшість університетів встановили спеціальні курси та тренування для студентів, які мали намір служити в армії, а також надавали пріоритет на вступ для кандидатів з військовим досвідом. Ще однією із складнощів, з якими стикнулися університети, було зменшення фінансування. У зв'язку з загостренням ситуації на сході України, багато бюджетних коштів було перерозподілено на потреби військових. Однак, вищі навчальні заклади знайшли способи підтримки студентів та викладачів, включаючи залучення

додаткових фінансових ресурсів, зменшення витрат, розширення міжнародного співробітництва та активізацію науково-дослідних робіт.

Незалежно від труднощів, українські вищі навчальні заклади впроваджували різноманітні стратегії для протистояння викликам війни. Однією з цих стратегій було створення програм дистанційного навчання, що надало студентам можливість продовжити отримання освіти на відстані. Російсько-український конфлікт суттєво вплинув на вищу освіту в Україні, особливо в зоні бойових дій. Не дивлячись на перешкоди, українські університети продовжують випускати кваліфікованих випускників, які роблять внесок у розвиток країни.

У підсумку можна стверджувати, що вища школа на території України в умовах російсько-української війни 2014–2022 рр. була піддана значному впливу кризових та економічних обставин. Попри це, вищі навчальні заклади зуміли зберегти свою функціональність та продовжувати забезпечувати високий рівень освіти, який відповідає міжнародним стандартам. Подолання труднощів та ефективне використання наявних ресурсів дозволили університетам насаджувати свою діяльність та впроваджувати нові технології навчання, що підвищує якість освіти та дозволяє забезпечити гідну конкурентну позицію на ринку праці.

Однак, на сьогоднішній день вища наука в Україні ще потребує подальшого розвитку та модернізації для відповіді на виклики сучасного світу і забезпечення стійкого економічного розвитку держави. Життєво важливо, щоб уряд продовжував підтримувати вищі навчальні заклади в Україні, особливо ті, що знаходяться в зоні бойових дій, щоб вони могли й надалі надавати якісну освіту та робити внесок у майбутнє країни.

Список використаних джерел та літератури

1. Чальцева О.М. Можливості і проблеми отримання вищої освіти дітьми з окупованих територій. *Політичне життя*. №2, 2019. URL: <https://jpl.donnu.edu.ua/article/view/7307> (дата звернення: 01.03.2023)
2. Закон України від 15.04.2014 р. №1207-VII "Про забезпечення прав і свобод громадян та правовий режим на тимчасово окупованій території України". URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1207-18#Text> (дата звернення: 01.03.2023)
3. Дуб В.Г. Адаптація студентів-переселенців до вищого навчального закладу. *Науковий вісник Херсонського державного університету*. Серія: Психологічні науки. 2016. Вип. 2(2). С. 36–40. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/nvkhp_2016_2%282%29_9 (дата звернення: 01.03.2023).

УДК 335.48+355(567)

Давід Маглакелідзе

Київський національний університет ім. Тараса Шевченка

Структура і оснащення Збройних сил Іраку станом на початок операції «Іракська свобода»

Операція «Іракська Свобода» (19. 03.–01. 05. 2003) являла собою збройну інтервенцію США, Великої Британії, Австралії і Польщі до Іраку. Метою операції було повалення режиму Саддама Хусейна. Під час операції сили міжнародної коаліції змогли протягом трьох тижнів з мінімальними втратами зламати організований опір Збройних сил Іраку. Причини поразки режиму С.Хусейна криються у суттєвих недоліках іракської армії, які будуть розкриті у даній роботі.

Структура Збройних сил Іраку була відома з даних, опублікованих в 1998 р. Іракським національним конгресом (ІНК), як опозиційна режиму С.Хусейна емігрантська організація. Дані про іракську армію, опубліковані ІНК в основному відповідають становищу збройних сил перед початком конфлікту. Регулярна армія Іраку складалася з п'яти корпусів. 1-й корпус був розташований в м. Кіркук на півночі країни. Він складався з чотирьох дивізій: 2-ї піхотної, 8-ї піхотної, 38-ої піхотної і 5-ої механізованої дивізії [8].

До складу кожної піхотної дивізії входило по три піхотні бригади. У кожній бригаді було по три піхотних батальйони. У складі 5-ої механізованої дивізії перебувала 15-та і 20-та механізовані бригади, а також 26-та бронетанкова бригада. В кожній механізованій бригаді було по три механізованих батальйони і по одному танковому полку. В складі 26-ої бронетанкової бригади знаходилися три танкових полка і один механізований батальйон. Таким чином, в складі 1-го корпусу знаходилися 27 піхотних батальйонів, 7 механізованих батальйонів і 5 танкових полків.

Другий корпус також був переважно піхотним і розташовувався в Діялі на схід від Багдаду. До його складу входила 15-та і 34-та піхотні дивізії. Також в корпусі перебувала 3-тя бронетанкова дивізія, що складалася з 6-ої і 12-ої бронетанкової бригади, а також 8-ої механізованої бригади. Піхотні, бронетанкові і механізовані бригади в армії Іраку всі мають стандартизований склад, а це значить, що в другому корпусі перебували 18 піхотних батальйонів, 7 танкових полків і 5 механізованих [9].

Третій корпус мав найбільший ступінь механізації. Він складався з 11-ої піхотної, 51-ої механізованої і 6-ої бронетанкової дивізії. Всього до складу корпусу входило 13 танкових полків, 13 механізованих і 9 піхотних батальйонів. Він знаходився на кордоні з Кувейтом на півдні Іраку [10].

Четвертий корпус по своєму складу був аналогічний другому. До нього входила 10-та бронетанкова, 14-та і 18-та піхотні дивізії. Як і в другому корпусі, у четвертому перебували 18 піхотних і 5 механізованих батальйонів, а також 7 танкових полків. 4-ий корпус також знаходився на півдні, біля кордону з Іраном [11].

Останній корпус іракської армії – п'ятий. Він базувався в Мосулі і мав структуру, аналогічну першому. У складі п'ятого корпусу знаходилися 1-ша механізована, 4-та, 7-ма і 16-та піхотні дивізії.

До Збройних сил Іраку також входила Республіканська гвардія – елітні війська, що знаходилися під командуванням сина С.Хусейна Кусая. Республіканська гвардія розділялася на два корпуси: північний і південний. Кожен з них мав дві механізовані дивізії і одну бронетанкову дивізію. Це означає, що найбільший ступінь механізації приходився на Республіканську гвардію [12].

У Багдаді постійно розташовувалася Спеціальна республіканська гвардія, що складалася з чотирьох піхотних і однієї бронетанкової бригади. У складі бронетанкової бригади Спеціальної республіканської гвардії перебували два танкових полка. У кожному з них на озброєнні перебували танки Т-72, що за мірками іракської армії на той момент було найкращим видом танків. Очевидно, що основна функція Спеціальної республіканської гвардії – підтримання порядку в Багдаді, захист міста і особисто С.Хусейна з керівництвом Іраку.

Окрім збройних сил важливу складову армії Іраку становили іррегулярні війська, відомі як «Федаїни Саддама» або «Мученики Саддама». Вони підпорядковувалися не міністерству оборони, а У.Хусейну, сину С.Хусейна. Це була легка піхота, набрана в основному з того ж племені, з якого походив С.Хусейн. Через це вони були фанатично віддані його режиму. Чисельність цих іррегулярних військ складала до 25 тис. осіб [3, р.187].

Загалом чисельність Збройних сил Іраку, не враховуючи Спеціальну республіканську гвардію і Федаїнів Саддама складала 375 тис. осіб. Центральне командування Збройних сил США приводить схожі дані щодо чисельності і структури іракської армії. За даними США, Збройні сили Іраку склалися з 17 дивізій регулярної армії і 6 дивізій Республіканської гвардії, а також 19 резервних бригад і 15 бригад народної армії. Разом із резервістами чисельність іракської армії оцінювалася у 700 тис. осіб [6, р.2].

За даними Центрального Командування Збройних сил США, чисельність іракської армії станом на 2002 р. складала 403 тис. Осіб, із яких 100 тис. були резервістами, призваними до лав збройних сил. Також враховувалися приблизно 100 тис. іррегулярних військ і 500 тис. резерву, тобто загалом Ірак міг виставити близько мільйона солдат.

Іракська армія була забезпечена переважно радянською технікою, закупленою в 1960-х – 1970 рр. За даними Іракського національного конгресу, основними одиницями техніки на озброєнні іракських бронетанкових і мотострілецьких батальйонів були такі типи бронетранспортерів, як МТ-ЛБ, БМП-1 і БТР-63 [7].

МТ-ЛБ – це багатоцільовий транспортер, що у Іракській армії виконував функції БМП, БТР і тягача для артилерії. Він мав доволі просту конструкцію і був озброєний кулеметом. У СРСР він був прийнятий на озброєння в 1964 р. МТ-ЛБ становив основу військово транспорту ЗС Іраку [1].

Основу танкових військ Іраку складали Т-55 і Т-62. Всього їх було на озброєнні більше 1500 од. техніки. ЗС Іраку також мали на озброєнні близько 700 од. Т-72, що належали до нового покоління танків 70-х рр. виробництва. Всі

збережені в Іраку Т-72 знаходилися на озброєнні Республіканської гвардії – елітних підрозділів ЗС Іраку [4, р. 104]. Всього на озброєнні Іраку було близько 2200 танків, однак далеко не всі з них були у придатному для користування стані [5].

Важливою складовою сучасних Збройних сил будь-якої країни є авіація. За оцінками Міжнародного інституту стратегічних досліджень (ІІСС), Військово-повітряні сили Іраку налічували близько 30 тисяч осіб і 316 бойових літаків, хоча лише близько з них 50-60% були придатними для обслуговування [5].

Альтернативні дані, зібрані агентством Джейнс, давали схожу картину. Згідно з ними, ВПС Іраку мали на озброєнні 321 од. техніки тих самих моделей, однак акцент робився на несправності більшості бойових літаків. Фактично, лише половина одиниць техніки була готова для експлуатації [6, р. 6].

ВПС Іраку дійсно мали проблеми з несправністю техніки, їхня деградація відбувалася насамперед через брак компонентів для літаків, а також великих втрат під час Першої війни в затоці (1990 р. – 1991 р.) [3, р. 186].

Серйозною проблемою була також мала кількість вильотів для бойових пілотів. Старші пілоти літали 60-120 годин на рік в залежності від літака, а молодші пілоти – лише 20. Цього було недостатньо для підготовки нових кадрів чи навіть простої підтримки кваліфікації пілотів.

Іншим недоліком іракської авіації була застаріла техніка, імпортована ще у 1970-80-ті рр. На озброєнні ВПС Іраку перебували 6 од. стратегічних бомбардувальників Н-6D і Ту-22, 130 од. штурмовиків радянського виробництва Су-20, Су-22, Су-24, Су-25; 180 винищувачів, в тому числі 12 од. МіГ-25, 50 од. Міраж F-1EQ, 10 од. МіГ-29, а також 5 од. літаків-розвідників МіГ-25. Основу транспортної авіації склали 2 од. Іл-76 [5].

Н-6D є китайською модифікацією радянського Ту-16, вона і Ту-22 вже тоді вважалися застарілими були зняті з озброєння в країнах-виробниках цих літаків. Штурмовик Су-25, що мав набагато вищу ефективність, був наявний у ВПС Іраку всього лише в двох екземплярах. Льотний парк штурмовиків ВПС Іраку складався майже повністю з Су-20, Су-22 і Су-24, що були модифікаціями радянського штурмовика 3-го покоління Су-17 і станом на 2003 р. були зняті з виробництва [2].

Винищувачі Іраку також були переважно радянського виробництва: давно зняті з виробництва літаки третього покоління МіГ-21 і МіГ-23; більш сучасний і ефективний МіГ-29, однак у невеликій кількості. Суттєву частину винищувачів також склали французькі Міраж F-1EQ, вироблених у 1960 р.

ППО Іраку складалося з радянських систем зенітно-ракетних комплексів С-75, С-125, "Куб", "Стріла", "Оса-АКМ", переносних ЗРК "Стріла-2", "Стріла-3" [5]. Загалом Збройні Сили Іраку мали на озброєнні близько 500 од. ЗРК і 1500 од. Переносних ЗРК. Переважна більшість наявних в іракській армії систем ЗРК були застарілі і не могли заподіяти жодної шкоди літакам 4-го покоління, що

перебували на озброєнні США. До того ж, після Першої війни в Затоці (1990 р. – 1991 р.) сили ППО не були в пріоритеті для іракської армії, навіть незважаючи на гостру необхідність їхнього оновлення перед загрозою з боку авіації США. Із цієї причини загальне скорочення армії і брак ресурсів для підтримання технічного забезпечення військ особливо сильно торкнулося ППО [4, р. 105].

Таким чином, станом на поч. 2003 р. чисельність регулярної армії Іраку становила бл. 300 тис. солдат. Збройні сили Іраку склалися з 17 дивізій регулярної армії і 6 дивізій Республіканської гвардії. Окрім регулярної армії, Ірак також використовував іррегулярні війська, що являли собою місцеве племінне ополчення. Разом з іррегулярними військами і мобілізаційним резервом чисельність армії Іраку могла сягати 1 млн. солдат. Однак на практиці у Іраку не було ані економічної, ані логістичної можливості забезпечити навіть свої регулярні частини. Поразка у Першій війні в Затоці і політика стримування з боку США призвела до суттєвого погіршення економічної ситуації в Іраку, його міжнародної ізоляції. С.Хусейн був вимушений зменшити чисельність Збройних сил вдвічі. До того ж, ізоляція Іраку призвела до неможливості підтримувати технічне забезпечення військ, виробляти або імпортувати необхідні комплектуючі для військової техніки. Через це Ірак де-факто не міг підтримувати у належному стані навіть власну застарілу техніку, тому суттєва її кількість знаходилася в стані несправності.

Список використаних джерел та літератури

1. МТ-ЛБ. *Мілітарний*. 09. 07. 2010. URL:<https://mil.in.ua/uk/articles/mt-lb/>
2. Су-24. *Мілітарний*. 29. 11. 2009. URL:<https://mil.in.ua/uk/articles/su-24/>
3. Al-Marashi I., Salama S. *Iraq's Armed Forces: An analytical history*. Routledge, New York, 2018. 272 p. URL:<https://libgen.is/book/index.php?md5=99A10007065B4ABA8E167D08B3FDC68E>
4. Pollack K. *The Threatening Storm. The case for invading Iraq*. 1st ed. *Council on foreign relations*, 2002. 384 p. URL:<https://libgen.is/book/index.php?md5=549FB1389A54E4C20C202DBDDA97EC58>
5. *The Military Balance 2001-2002. Middle East and North Africa. International Institute for Strategic Studies*, 2001. URL:<https://libgen.is/book/index.php?md5=7B4B09EFA8F1A6126B90CA7B75DB44B6>
6. Cordesman, A. H. *Iraqi War Fighting Capabilities: A Dynamic Net Assessment. Arleigh A. Burke Chair for Strategy. Center for Strategic and International Studies*. Revised July 21, 2002. 88 p. URL:http://www.bits.de/public/documents/iraq/usa-iraq/iraq_dynamic.pdf
7. The Iraqi Army. *Iraqi National Congress*. 12. 06. 1998. URL:<http://web.archive.org/web/19980612002731/http://www.inc.org.uk/iraqi.htm>
8. The Iraqi Army. 1st Corps. *Iraqi National Congress*. 12. 06. 1998. URL:<http://web.archive.org/web/19980612002731/http://www.inc.org.uk/18march.htm>
9. The Iraqi Army. 2nd Corps. *Iraqi National Congress*. 12. 06. 1998. URL:<http://web.archive.org/web/19980612002731/http://www.inc.org.uk/18march2ndcorp.htm>
10. The Iraqi Army. 3rd Corps. *Iraqi National Congress*. 12. 06. 1998. URL:<http://web.archive.org/web/19980612005842/http://www.inc.org.uk/5april.htm>
11. The Iraqi Army. 4th Corps. *Iraqi National Congress*. 12. 06. 1998.

URL:<http://web.archive.org/web/19980612005855/http://www.inc.org.uk/5aprilcorp.htm>

12. The Iraqi Army. The Republican Guard. *Iraqi National Congress*. 12. 06. 1998. URL:<http://web.archive.org/web/19980612004718/http://www.inc.org.uk/republic.htm>

УДК 94(519)+335.48

Діана Гуца

Київський національний університет імені Тараса Шевченка

Радянська присутність та участь І. Кожедуба в Корейській війні як командира авіаційної дивізії

Корейський півострів перебував під владою Японії з 1910 р. до кінця Другої світової війни. Після капітуляції Японії в 1945 р. американською адміністрацією було розділено півострів уздовж 38-ї паралелі: війська США зайняли південну частину, а радянські – північну. Невдала спроба провести вільні вибори на всьому Корейському півострові в 1948 р. врешті-решт поглибила розкол між двома сторонами, а на Півночі встановився комуністичний уряд. 38-ма паралель дедалі більше ставала політичним кордоном між двома Кореями. Незабаром ситуація переросла у відкриту війну, коли 25 червня 1950 р. північнокорейські війська вторглися до Південної Кореї. Можна вважати, що це був перший значний збройний конфлікт Холодної війни.

Таким чином, Корейська війна 1950–1953 рр. стала новим етапом геополітичної боротьби на міжнародній арені та постала як багатонаціональний конфлікт періоду Холодної війни. Радянський Союз підтримував Північну Корею, проти якої формально виступала широка міжнародна коаліція, котра була створена на основі Статуту ООН. Від самого початку воєнних дій Радянський Союз всіляко надавав допомогу Північній Кореї. СРСР узяв на себе фінансування, технічне забезпечення збройних сил країн і народів, яким надавали інтернаціональну допомогу. Особливо важливою була допомога значною кількістю радянських військових і цивільних фахівців. Власне перед радянськими фахівцями безпосередньо стояли такі завдання: навчання офіцерів і солдатів армій союзників та передача їм свого бойового досвіду; планування, організація та ведення бойових дій; матеріально-технічне та інше необхідне забезпечення; розмінування території, підготовка нових фахівців різних професій. Склад, чисельність сил і засобів радянських радників постійно змінювалися залежно від поставлених завдань. Вважалося, що на радянській техніці воюють корейські та китайські льотчики, а на літаках були нанесені відповідні розпізнавальні знаки. Та й загалом участь СРСР у Корейській війні офіційно не визнавалася, сам факт участі СРСР був офіційно визнаний тільки в 1980-ті рр.

Першочергово Іван Кожедуб відомий своїми досягненнями періоду Другої світової війни, адже Радянський Союз активно розвивав образ Кожедуба як

найбільш результативного льотчика-аса, тому деякі з його заслуг є певною мірою міфологізованими та перебільшеними. За радянських часів його постаті було присвячено чимало літератури, котра базувалась на основі панівної ідеології та не виходила за її рамки.

Особливо, якщо брати до уваги його участь у Корейській війні 1950–1953 рр. Тут він безпосередньо відомий тим, що був командиром 324-тою дивізією у складі 64-го винищувального авіакорпусу [4, с. 2]. Серед дослідників не існує єдиної думки чи брав сам І. Кожедуб участь у бойових вильотах, чи просто займався тренуванням та командуванням льотчиків.

Власне на посаду командира дивізії Кожедуб вступив ще не маючи жодного досвіду керівництва з'єднанням. В його обов'язки як командира першочергово входили такі завдання: планування бойових вильотів, ведення та розбір повітряних боїв, аналіз та удосконалення тактичних засобів [2, с. 20]. Вже 20 жовтня 1950 р. радянським ВПС було віддано наказ: «Прикрити небо над Північною Кореєю від нальотів американської авіації та захистити на далеких підступах кордони Радянського Союзу!» Для виконання цих завдань було вирішено до початку листопада сформувані й перекинуті в район бойових дій окремі 64-й винищувальний авіакорпус [5, с. 111].

28 грудня (за іншими даними існує варіант дати 25 грудня) 1950 р. особовий склад дивізії прибув у місто Дунфен, що знаходилось в китайській провінції Грін. Власне за декілька днів сюди прибуває ешелон з літаками, а згодом і сам Кожедуб. Вже тоді він чітко окреслив перед особовим складом дивізії такі завдання. Він відразу ж поставив перед особовим складом дивізії такі задачі:

1. Зібрати й перевірити літаки, пристріляти зброю, перевірити пілотажне та навігаційне обладнання;
2. Вивчити район польотів;
3. Підготувати до навчання польотів і бойової роботи на МіГ-15 60 корейських й китайських льотчиків;
4. Вивчити льотно-тактичні дані літаків противника, їхню тактику дій;
5. Підготувати льотчиків до бойових дій вдень і нести бойове чергування в готовності № 2 однією ланкою МіГ-15 [1, с. 279].

1 квітня 1951 р. відбулося перебазування полків 324-ї винищувальної авіаційної дивізії з аеродрому Аншинь на аеродром Аньдун, який розташований неподалік китайсько-корейського кордону. Стосовно льотчиків, то їх І. Кожедуб намагався підібрати особисто. Здебільшого це були фронтовики з підмосковної бази ППО в Кубинці, які першими освоїли «МіГ-15». Задля маскуванню радянські пілоти отримували китайські імена, носили китайську форму, а власне на самих «МіГах» розпізнавальні знаки відповідали корейським [1, с. 283].

Вже через 11 днів, 12 квітня 1951 р., відбувся повітряний бій, у якому американці зазнали важких повітряних втрат, а дивізія Кожедуба прославилася тим, що переломила хід повітряної війни. Цей відомий повітряний бій тривав не більше ніж півгодини. До того ж льотчикам 324-ї дивізії командуванням 64-го ВАК було зараховано збитими 10 «надфортець» (Суботін, Сучков, Гесь, Образцов, Мілаушкін, Шеберстов, Пліткін, Кочегаров, Назаркін, Шебанов) і 4 винищувачі, найімовірніше (за типами), 3 Ф-80 і 1 Ф-86 (Крамаренко, Лазутін,

Фукін, Яковлев). Імовірно, було збито ще 3 В-29 і 1 Ф-86 (або Ф-84). [1, с. 289]. Загалом за час із березня 1951 р. до лютого 1952 рр. з'єднання під безпосереднім командуванням Кожедуба здобуло 215 повітряних перемог. До врат противника за цей час відносяться: 12 важких бомбардувальників далекої дії В-29 («Суперфортеця»), а от щодо самих втрат 324-ї авіадивізії дані розходяться [3, с. 8].

Підсумовуючи, варто сказати, що 324-та дивізія у складі 64-го винищувального авіакорпусу вела бойову роботу в небі Північної Кореї та Китаю протягом 305 календарних (234 льотних) днів, з 2 квітня 1951 р. по 30 січня 1952 р. Вже 1 лютого 1952 р. І. М. Кожедуб разом з деякими іншими офіцерами штабу дивізії вилетів із Мукдена (сьогодні – Шеньян) до Москви на транспортному літаку Іл-12. 4 лютого 1952 р. полковник І. Кожедуб, з'явившись у штаб ВПС МВО, доповів про повернення з урядового відрядження. Після повернення з Кореї 324-та винищувальна авіаційна дивізія увійшла до складу 78-го винищувального авіакорпусу ППО з місцем дислокації в Калужі.

Під час Корейської війни з льотчиками 324-ї дивізії. Зліва направо: Б. Абакумов, Б. Бокач, І. Кожедуб, Ф. Шибанов, В. Назаркін. 1951 р.

І. Кожедуб біля бліндажа. Корея, 1951–1952 рр.

І. Кожедуб, 1951–1952 рр.

Список використаних джерел та літератури

1. Абакумов Б. Неизвестная война. В небе Северной Кореи. Курск, 1997. 62 с.
2. Бодрихин Н. Кожедуб. Москва, 2019. 438 с.
3. Лисенко О. Іван Кожедуб – найрезультативніший льотчик-винищувач антигітлерівської коаліції (до 100-річчя з дня народження). *Український історичний журнал*. Київ, 2020. Число 3. С. 1–12. URL:http://resource.history.org.ua/publ/UIJ_2020_3_16.
4. Шумара Т. Неизвестный Иван Кожедуб. *Сіверщина в історії України*. 36. наук. пр. Київ, 2010. Вип. 3. С. 320–322.
5. Стьюк У. Корейская война. Москва, 2002. 732 с.

УДК 355/359.08(477)

Ірина Павлової

Київський національний університет імені Тараса Шевченка

Капеланська служба в Збройних силах незалежної України

На шляху до побудови демократичного суспільства в Україні потрібно вирішити низку завдань, серед важливих яких є забезпечення відповідності європейським стандартам у гуманітарній сфері життя суспільства загалом, і, зокрема, в Збройних силах України. Важливою складовою цього процесу є проблема збереження високої бойової готовності та підтримки духовного потенціалу військовослужбовців.

Нові реалії суспільної та військово-політичної ситуації змушують глибше зануритись в проблему морально-психологічного забезпечення

військовозобов'язаних, тому роль духовного наставника в армії сьогодні набуває ще більшої актуальності. Саме від налагодження зв'язку та співпраці держави з релігійними організаціями залежить створення якісної системи забезпечення духовних потреб в Збройних силах.

Тому, цей процес умовно можна поділити на три періоди [2, с.27–28]. Перший період почався з 1992 р. і тривав по листопад 2008 р [1, с.182]. В цей час починається співпраця військових частин з релігійними організаціями. В цьому перш за все була зацікавлена остання сторона. Саме тому за їхньої ініціативи у 1993 р. була створена асоціація християн-військовослужбовців [3, с.18]. Головною метою організації було поширення християнських цінностей серед військових. Тоді військово-релігійна співпраця найбільш активно проявлялась в середовищі греко-католицької церкви. Так, ідея впровадження служби військового капеланства була започаткована в західноукраїнському регіоні, коли в 1994 р. між представниками християнських конфесій та за участі представників Міністерства оборони України була створена Міжцерковна рада з питань душпастирської роботи у збройних формуваннях України [4, с.7–9]. Це була перша спроба створити міжконфесійний консультативний орган щодо питань співпраці зі ЗСУ. Певні зрушення в питанні військово-релігійного співробітництва помітні після Помаранчевої революції. Вони були виражені в затвердженні Директиви Міністра оборони України від 21 квітня 2006 р. «Про упорядкування питань задоволення релігійних потреб військовослужбовців Збройних Сил України». В цьому документі вперше окреслено шляхи врегулювання питань, що стосуються забезпечення потреб духовної опіки військовослужбовців [8]. Другий період тривав з листопада 2008 р. по липень 2014 р. та характеризувався консолідованою співпрацею між релігійними товариствами та відповідними державними структурами, що посприяло формуванню нормативної правової бази [1, с.182]. 10 листопада 2008 р. між релігійними організаціями та Міністерством оборони України було укладено «Меморандум про співпрацю у справах душпастирської опіки військовослужбовців Збройних Сил України». Згідно з цим документом головною метою впровадження капеланської служби в ЗСУ оголошувалося забезпечення конституційного права військовослужбовців на свободу совісті та віросповідання та створення нормального психологічного клімату у військовому колективі [6]. Наступним кроком на шляху до військово-релігійної співпраці став Наказ Міністра оборони України від 17 березня 2008 р. щодо створення Ради у справах душпастирської опіки. Цей орган був покликаний сприяти налагодженню ефективної співпраці між різними релігійними спілками, а також виробити основні підходи до впровадження інституту військового капеланства [12]. Завдяки діяльності Ради було створено низку нормативних актів щодо визначення чіткого механізму забезпечення духовної опіки військовослужбовців. Так, 22 квітня 2011 р. Наказом Міністра оборони України було затверджено «Концепцію душпастирської опіки у Збройних силах України» [11]. Внаслідок узагальнення набутого досвіду в лютому 2013 р. Міністерством оборони затверджено «Методичні рекомендації керівникам органів військового управління, командирам (начальникам) військових частин, військових навчальних закладів, установ та організацій Збройних сил України щодо вдосконалення військово-релігійного співробітництва» [7]. Вже у червні 2013 р.

на засіданні Ради у справах душпастирської опіки при Міністерстві оборони України було прийнято «Кодекс військового священика», що складається із 17 пунктів [5]. Протягом третього періоду, що розпочався в липні 2014 р. і триває по сьогоднішній день, питання щодо створення інституту військового священства набуло загальнодержавного рівня.

2 липня 2014 р. Кабінетом Міністрів України було видано Розпорядження «Про службу військового духовенства у Збройних Силах Національній гвардії та Державній прикордонній службі» [14]. Ним визначались основні завдання, які було поставлено перед відповідними відомствами, щодо розробки положень інституту капеланської служби. Відповідно до цього Розпорядження був виданий Наказ Міністра оборони України від 27 січня 2015 р. «Про затвердження Положення про службу військового духовенства (капеланську службу) у Збройних Силах України». Це фактично означало законодавчу легітимацію капеланської служби у Збройних силах [10]. Також згідно з Розпорядженням було видано Наказ Міністра оборони України від 7 липня 2015 р. «Про затвердження Положення про Управління з питань служби військового духовенства та Положення про територіальні відділення з питань служби військового духовенства», за яким визначались функції, завдання та організація душпастирської служби. Згідно з цим документом було створено 4 територіальні підрозділи з питань служби військового духовенства, а головний підрозділ визнавався як окрема частина у складі Міністерства оборони України [16, с.36–37].

Важливим документом, що регулює діяльність військових капеланів, стало «Положення про службу військового духовенства у Збройних Силах України» Міністерства оборони від 14 грудня 2016 р. В ньому визначені основні принципи діяльності, завдання, обов'язки, правовий статус військового священика та питання підготовки [9].

У 2019 р. внаслідок подання народним депутатом України О.В.Білозір та іншими народними обранцями законопроекту «Про військове капеланство» була здійснена спроба юридичного врегулювання інституту військових капеланів та визначення їхнього правового статусу. Проект було прийнято в першому читанні, однак подальший розгляд був відкладений [13].

Певним проривом в цій сфері стало прийняття 30 листопада 2021 р. Верховною Радою України Закону «Про службу військового капеланства». Закон повністю визначає статус та функції військового капелана, регулює його діяльність та встановлює механізми співпраці з військовими частинами та органами управління оборони. Службовий штат військового капеланства, згідно із Законом, повинен становити не менше 0,15% від загальної чисельності Збройних Сил України, пропорційно до представників різних релігій. Відомство релігійної організації, яке повинно забезпечити духовний вишкіл своїх капеланів, отримує певну кількість мандатів відповідно до відсотка службового представництва капеланів. Також закон передбачає систему рангів капеланів зі своїми рівнями відповідальності: батальйон, бригада й так далі [15].

Хоч Закон «Про службу військового капеланства» містить ряд позитивних положень, які дозволяють забезпечити свободу віросповідання військовослужбовців та їхні духовні потреби, однак ще залишаються проблеми, які потребують уваги та подальшого вирішення. Зокрема, важливо передбачити механізми для забезпечення ефективної взаємодії між капеланами та військовими командирами частин у разі виникнення кризових ситуацій, забезпечення прав капеланів. Також варто звернути увагу на встановлення чітких вимог до професійної підготовки та сертифікації капеланів.

Отже, становлення капеланської служби в ЗСУ пройшло різні стадії розвитку. Душпастирська діяльність значно активізувалася після агресії Росії на Сході України та початку повномасштабного вторгнення, що й стало поштовхом до формування системи капеланської служби та її законодавчого обрамлення. Важливим кроком на цьому шляху стало прийняття Закону «Про службу військового капеланства», який на належному рівні врегульовує юридичний статус капеланів, визначає їхнє підпорядкування та підстави перебування в зоні бойових дій. Попри позитивні моменти, практична реалізація закону потребує ще багатьох зусиль та покращень, зокрема, у плані регулювання взаємодії з командуванням та реформування системи навчання та підготовки.

Список використаних джерел та літератури

1. Владиченко Л. Досвід упровадження військового священства (капеланства) у Збройних силах України. 2014. №1. С. 180–185. URL:http://nbuv.gov.ua/j-pdf/Skhid_2014_1_34.pdf. (дата звернення 01.03.23)
2. Гоголь В. Історія становлення військового капеланства в Збройних Силах України (1991–2022 роки). *Вісник Львівського університету*. Серія філософсько-політологічні студії. 2022. №42. С. 26-38
3. Здіорук С. І. Служба військових капеланів у воєнній організації української держави: необхідність, можливості та перспективи. Аналітична записка (15.07.2014). *Національний інститут стратегічних досліджень*. URL:<https://niss.gov.ua/sites/default/files/2014-07/Kapelany3aa20.pdf> (дата 01.03.23)
4. Здіорук С. І., Яремчук В. Д. Духовно-гуманітарні аспекти стратегії розвитку військових формувань України. Київ, 1995. 117 с.
5. Кодекс військового священника (капелана) від 05.06.2013 р. URL:[https://www.mil.gov.ua/diyalnist/zvyazki-z-gromadskisty/rada-u-spravah-dushpastirskoi-opiki-pri-ministerstvi-oboroni-ukraini/normativni-dokumenti-ta-metodichni-rekomendaczii/2014/07/08/kodeks-vijskovogo-svyashhenika-\(kapelana\)/](https://www.mil.gov.ua/diyalnist/zvyazki-z-gromadskisty/rada-u-spravah-dushpastirskoi-opiki-pri-ministerstvi-oboroni-ukraini/normativni-dokumenti-ta-metodichni-rekomendaczii/2014/07/08/kodeks-vijskovogo-svyashhenika-(kapelana)/) (дата звернення:01.03.23)
6. Меморандум про співпрацю у справах душпастирської опіки військовослужбовців Збройних Сил України від 10.11.2008 р. URL:<https://www.mil.gov.ua/diyalnist/zvyazki-z-gromadskisty/rada-u-spravah-dushpastirskoi-opiki-pri-ministerstvi-oboroni-ukraini/normativni-dokumenti-ta-metodichni-rekomendaczii/2014/07/08/memorandum-pro-spivpracyu-u-spravah-dushpastirskoi-opiki-vijskovosluzhbovcziv-zs-ukraini/> (дата звернення: 01.03.23)
7. Методичні рекомендації керівникам органів військового управління, командирам (начальникам) військових частин, військових навчальних закладів, установ та організацій Збройних Сил України щодо удосконалення військоворелігійного співробітництва (2013 р.). URL:<https://www.mil.gov.ua/diyalnist/zvyazki-z-gromadskisty/rada-u-spravah-dushp>

- astirskoi-opiki-pri-ministerstvi-oboroni-ukraini/normativni-dokumenti-ta-metodichni-rekomendaczii/2014/07/08/metodichni-rekomendaczii-(2013-roku)/ (дата звернення: 01.03.23)
8. Про впорядкування питань задоволення релігійних потреб військовослужбовців Збройних Сил України: Директива Міністра оборони України №Д-25 від 21.04.2006 р.
URL:<https://www.mil.gov.ua/diyalnist/zvyazki-z-gromadskisty/rada-u-spravah-dushp-astirskoi-opiki-pri-ministerstvi-oboroni-ukraini/normativni-dokumenti-ta-metodichni-rekomendaczii/2014/07/08/direktiva-mou-pro-vporyadkuvannya-pitan-zadovolennya-reli-gijnih-potreb-vijskovosluzhbovcziv-zs/> (дата звернення: 01.03.23)
 9. Про затвердження Положення про службу військового духовенства (капеланську службу) у Збройних Силах України: Наказ Міністерства оборони України №685 від 14.12.2016. URL:<https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0161-15#Text> (дата звернення: 01.03.2).
 10. Про затвердження Положення про службу військового духовенства (капеланську службу) у Збройних Силах України: наказ Міністра оборони України 27.01.2015 р. №40. Положення про службу військового духовенства (капеланську службу) у Збройних Силах України.
URL:<http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/z0161-15>. (дата звернення: 01.03.23)
 11. Про затвердження концепції душпастирської опіки у Збройних Силах України : наказ Міністра оборони України № 220 від 22.04.2011 р. — URL:<https://www.mil.gov.ua/diyalnist/zvyazki-z-gromadskisty/rada-u-spravah-dushp-astirskoi-opiki-pri-ministerstvi-oboroni-ukraini/normativni-dokumenti-ta-metodichni-rekomendaczii/2014/07/08/konczepczyia-dushpastirskoi-opiki-u-zbrojnih-silah-ukraini/> (дата звернення: 01.03.23).
 12. Про затвердження Положення про Раду у справах душпастирської опіки при Міністерстві оборони України: Наказ Міністра оборони України №115 від 17.03.2009 р.
URL: <https://www.mil.gov.ua/diyalnist/zvyazki-z-gromadskisty/rada-u-spravah-dushp-astirskoi-opiki-pri-ministerstvi-oboroni-ukraini/rada-u-spravah-dushpastirskoi-opiki/2014/07/08/polozhennya-pro-radu-uspravah-dushpastirskoi-opiki-pri-ministerstvi-oboron-i-ukraini/> (дата звернення: 01.03.23)
 13. Про прийняття за основу Проекту Закону України про військове капеланство: Постанова Верховної Ради України від 06.06.2019 №2746-VIII.
URL:<https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2746-19#Text> (дата звернення: 01.03.23)
 14. Про службу військового духовенства (капеланську службу) у Збройних Силах, Національній гвардії та Державній прикордонній службі: Постанова Кабінету Міністрів України від 02.07.2014 №677-р.
URL:<https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/677-2014-%D1%80#Text> (дата звернення: 01.03.23)
 15. Про Службу військового капеланства: Закон України від 30.11.2021 р. № 1915-IX: станом на 01.01.2023.
URL:<https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1915-20#Text> (дата звернення: 01.03.23)
 16. Правові основи церковного служіння в збройних силах України. *Юридичний науковий електронний журнал* / С. М. Скуріхін. 2021. №1. С. 33–38.
URL:http://www.lsej.org.ua/1_2021/8.pdf (дата звернення: 01.03.23)

Катерина Настенко та Олександра Алтиннік

Київський національний університет імені Тараса Шевченка

Вплив та наслідки Боснійської війни в Європі та світі

У 1992 р. відбувся розпад Федеративної Республіки Югославії. А разом із цим розпочалася одна з найкривавіших війн в Європі з часів Другої світової – велика Боснійська війна. Її було спричинено етнічними проблемами в регіоні та політичною кризою на теренах колишньої СФРЮ. Врегулювання цього конфлікту стало справжньою проблемою для світу в політичному та етнічному плані.

1 квітня 1992 р. військове формування «Сербська добровольча гвардія» порушило кордон Боснії і Герцеговини та сербські бойовики почали геноцид боснійців. Стався перший акт геноциду. Вже 6 квітня серби атакували столицю – Сараєво. Це і ознаменувало офіційний початок кривавої війни. Цікаво те, що цього ж дня Європейський Союз офіційно визнав незалежність Боснії та Герцеговини, яка за результатами референдуму 1992 р. відокремилася від Югославії [4, с.527]. Результат голосування і спричинив оголошення війни Слободаном Мілошевічем. Югославська народна армія була залучена у військовій дії, керована Ратком Младічем та Радованом Караджічем [1, с.2]. Сама війна фактично стала наслідком сербського сепаратизму, який спочатку призвів до створення тк. зв. Сербських автономних областей, а згодом і до референдуму 9-10 листопада 1991 р., де боснійські серби проголосували за створення своєї автономії в Боснії. Офіційний уряд Боснії і Герцеговини визнав референдум неконституційним, але жодних заходів вжито не було.

На поч. 1992 р. в Сараєво і по всій країні відбуваються антивоєнні протести. Лідери боснійських сербів відмовилися від мирних переговорів і вирішили насильницькими методами розв'язати боснійські питання [4, с.528]. Конфлікт у Боснії і Герцеговині був одним з найскладніших для врегулювання через нову геополітику в Європі після завершення холодної війни, розпад Югославії та падіння уряду. Найбільша перепона полягала в тому, що у Боснійській війні брали участь різні національності, які мали між собою етнічні конфлікти, що тривали століттями, тому вирішення цього військового питання ставало ще складнішим. Наслідком цього став масовий геноцид боснійських мусульман, скоєний боснійськими сербами за підтримки офіційної влади Белграда.

У листопаді 1995 р. було підписано Дейтонську мирну угоду, яка повела за собою закінчення війни. Згідно з цією угодою, Боснія та Герцеговина стала федерацією, владу розподілили між боснійцями, боснійськими сербами та боснійськими хорватами в окремих регіонах країни [4, с.530]. Переговорний процес, що передував документу очолили США, які на момент 1995 р. взяли під контроль ситуацію у Боснії майже повністю. Фактично, мир підписано на умовах Сполучених Штатів [3, с.100–106]. Над військовими злочинцями Ратко Младічем та Радованом Караджічем було проведено трибунал, де обох засудили до

довічного ув'язнення. Наслідки були трагічними не тільки для Боснії і Герцеговини, а й для Сербії, адже НАТО під час бомбардування послабило армію боснійських сербів, поки проводився спільний наступ хорватів та мусульман. Вийшло, що втручання Північноатлантичного альянсу у війну і зумовило підписання мирної угоди [5]. Важливо відзначити, що поняття «миру» не визначило переможця чи переможеного, цей факт і досі має величезний вплив на країну. Всі змушені були визнати свої злочини на національному рівні, як це було після II Світової війни в Німеччині, та змиритися з наслідками. У результаті, генетична пам'ять передаватиметься із покоління в покоління та надалі спричинятиме ворожнечу між боснійцями та боснійськими сербами. За роки війни економіка всіх країн-учасниць конфлікту сильно ослабла. Найбільше, звісно, постраждала Боснія і Герцеговина: крім того, що значно знизився рівень життя, країну фактично поділили за етнічною ознакою, що стало наслідком етнічних чисток та геноциду [4, с.531]. Сербія ж втратила свій політичний вплив на Балканах і ослабла у військовому плані [1, с.7].

Ця війна також сильно вплинула на інші країни. Одним із найбільш впливових моментів великої Боснійської війни стала різанина у Сребрениці, де серби вбили близько 8000 боснійських чоловіків-мусульман. Цей геноцид став найбільшою ганьбою Заходу, адже кожен загиблий підкреслює нездатність вчасно вжити заходів, щоб запобігти цьому найбільш кривавому акту Боснійської війни. Відчуття провини змусило високопоставлених представників Сполучених Штатів і їхніх ключових союзників домовитися в Лондоні через кілька днів про те, що НАТО займе рішучу позицію в Горажде, захищаючи цивільне населення міста. Справа в тому, що на відміну від Сполучених Штатів, багато європейців піддали свої війська ризику, беручи участь в операції ООН, розуміючи, що їхня участь буде обмежена суто гуманітарним мандатом [2, с.4–5].

Коли в результаті обмежених повітряних ударів наприкінці травня 1995 р. майже 400 миротворців були захоплені в заручники, в ООН і серед країн, що надали війська, швидко сформувався консенсус, що повітряні удари НАТО, хоч би якими обмеженими вони не були, принесуть більше шкоди, ніж користі. Сили Організації Об'єднаних Націй повернуться до своїх миротворчих принципів, тобто намагання врегулювати конфлікт мирними домовленостями [1, с.3]. Це надішле боснійським сербам не дуже тонкий сигнал про те, що тепер вони можуть вільно дотримуватись своєї стратегії. Ця стратегія, названа «етнічною чисткою», передбачала широкомасштабне використання вбивств, з'валтувань, вигнання і ув'язнення для витіснення мусульман і хорватів з території, на яку хотіли претендувати боснійські серби. Таким чином НАТО довелося «вийти за рамки шаблону» і вдатися до рішучих дій.

Боснійська війна стала одним із перших прикладів «інформаційної війни», а саме вплинула на іноземні, переважно американські, засоби масової інформації. Журналісти прагнули розповісти правду про війну на Балканах і не давали будь-якій інформації з регіону зникнути з інформаційного поля, тим самим нагадуючи Білому дому, що потрібно вжити термінових заходів, щоб зберегти життя мирному населенню. Один із посадовців ООН зазначав, що більшість репортерів, які висвітлювали події в Боснії, були впевнені у необхідності військової інтервенції [6, с.158–174] Позиція ЗМІ відрізнялася від офіційної

позиції уряду: вона була більш радикальною. Журналісти засуджували будь-які мирні угоди, а їхні заяви додавали труднощів для переговорного процесу. Гострою критикою дій Білого дому репортери підштовхували уряд Білла Клінтона до рішучіших дій [6]. Певною мірою, наслідком такої позиції ЗМІ стало втручання НАТО у конфлікт [7]. Цікавий факт, що американські репортажі просочувалися в інформаційний простір Європи і таким чином перекривали потік сербської пропаганди, що унеможливило просунути «сербську» версію подій як правдиву.

У Боснійській війні з-поміж інших брали участь українські миротворці, що в подальшому вплине на перебіг війни в самій Україні, адже у 2014 р., коли наша армія була в доволі плачевному стані, багато військових, які брали участь у війні на Балканах пішли захищати Україну в конфлікті з Росією. На нашу думку, досвід українців на Балканах допоміг тоді втримати значну частину наших територій.

Роблячи висновки, можна сказати, що велика Боснійська війна вплинула на політику ведення війни загалом і показала, що мирні угоди, укладені між сторонами конфлікту не завжди допомагають врегулювати цей самий конфлікт. В інформаційній сфері вплив війни спричинив резонанс та бурхливу реакцію з боку всього світу. Таким чином стало відомо, що вислів «перемога на полі бою на означає, що ти виграв війну» цілком правильний, адже воювати можна не тільки на землі, а й в інформаційному просторі. Для самого ж Балканського регіону війна стала трагічною і травматичною подією. Її пам'ятатимуть всі причетні нації і передаватимуть це своїм дітям, бо пам'ять – це найважливіше у цій ситуації. Жителі Боснії та Герцеговини змінилися як внутрішньо, так і політично, бо дії, що відбувалися на їхній території спричинили невідворотні зміни в їхній країні.

Список використаних джерел та літератури

1. Брусиловська О. І. Боснійська війна в контексті перегляду підвалин повоєнного міжнародного права. *Вісник ОНУ*. 2004. Т. 9, вип. 9. С. 2–7.
2. Бершеда І. Боснія і Герцеговина: від війни до миру. *Урядовий кур'єр*. 1999. С. 4–5.
3. Вулевич М. Боснія і Герцеговина: історія, становлення миру і розвиток державності на сучасному етапі. *Право України*. 1998. № 4. С. 100–106.
4. Газін В. П., Копилов С. А. Новітня історія країн Європи та Америки (1945–2002 роки): Навч. посібник. Київ: Либідь, 2004. С. 527–531.
5. Шимкевич К. О. Миротворча діяльність НАТО в Югославії в рамках політики підтримання регіональної безпеки. *Україна — НАТО: питання євроатлантичної інтеграції України*. Матеріали інформаційно-просвітницького семінару 30 жовтня 2008 р. «Роль суспільства у здійсненні політики євроатлантичної інтеграції України». Запоріжжя : ЗНУ, 2008. С. 31–32.
6. *Foreign Policy*. №94. 1994. С. 158–174
7. Gjelten Tom Professionalism in War Reporting: A Correspondent's View. *Conference «Journalism Covering Conflict: Norms of Conduct» sponsored by the Carnegie Commission on Preventing Deadly Conflict at the School of International and Public Affairs*. Columbia University, 1999. 31 с. URL:

https://media.carnegie.org/filer_public/40/53/40532590-122f-4a48-a470-5c4a2b793c48/ccny_report_1998_correspondent.pdf

УДК 355.48(4),"1758"

Максим Дойчик

Київський національний університет імені Тараса Шевченка

Цорндорфська битва 1758 р. – криваве зіткнення пруської та російської армії під час Семирічної війни 1756-1762 рр.

Фрідріх II дедалі більше турбувався активним просуванням росіян до Берліну, тому він вирушив їм на зустріч, яка відбулася 25 серпня 1758 р. в селищі Цорндорф. Пруські та російські війська прагнули зійтися на полі бою, і це протистояння стане одним із найкривавішим в історії Семирічної війни. Фрідріх II, разом із пруським військом, чисельністю у 32 тисячі бійців (22 800 піхоти та 9960 кавалерії) та 116 гармат [16, с.275–276], підійшов до Цорндорфу, який розташовувався біля Кюстріна, саме це місце обрав король для битви із росіянами [13, с.476–479]. Їх очолював генерал-аншеф Віллім Фермор, чисельність його війська складала 42 тисячі бійців (36 300 піхоти та 6200 кавалерії) та 240 гармат [14].

Фрідріх II усвідомив усю небезпеку наступаючої російської армії, оскільки вона просувалася до Кюстріна, і, у разі його падіння та форсування Одеру, відкривався шлях до столиці – Берліну, до якого було лише 50 миль [2, с. 480–482]. Тож цілком зрозуміло, що В.В.Фермор ставив собі мету одним ударом перемогти Фрідріха II, дійшовши до його столиці. Російське командування не розраховувало на довгу війну, яка могла бути програною, що власне і станеться пізніше. 15 серпня росіяни підійшли до Кюстріна і розпочали його облогу. Вже 23 серпня пруський монарх підійшов із військом до цього міста, яке вже було спустошене супротивником. Дізнавшись про прихід Фрідріха II, В.Фермор зняв облогу із міста та почав готуватися до битви [17, с.45]. Ландшафт був не сприятливий для прусаків, оскільки саме вони були ініціатором цього бою, їм довелося штурмувати позиції росіян на пагорбі.

Важливо, що це була перша зустріч із росіянами, і Фрідріх II повірив самовпевнено, а саме він склав план битви без належної розвідки місцевості. Бойовий дух пруських солдатів був високим. Оцінити моральний стан росіян перед битвою, оскільки таких свідчень знайдено не було, проте перед нами постала досить виражена картина порядку та дисципліни. Якщо у прусаків вона була високою, натомість у росіян вкрай низькою [11, с.406–408]. Крім цього, в російській армії були поширені й інші негативні тенденції, які є доволі традиційними, перш за все, мова йде про вживання алкоголю у звичний для них масштабах серед солдатів та офіцерів [5, с.276–278], а також велика пристрасть до азартних ігор. Попри велику кількість військ В.Фермора, спостерігалася проблема з провізією [6, с.282–284], що тягло за собою інші наслідки – пограбування серед своїх.

Слід вказати, що битва була тривалою та виснажливою, з 9 ранку до 9 вечора. Зранку військо Фрідріха II вирушило своїми силами, у тому числі із гусарськими полками, на правий фланг В.Фермора. Протягом двох годин позиції росіян були під постійним гарматним вогнем. Він був настільки масштабним, що деякі російські полки зменшувалися щохвилини з такою швидкістю, що на другому етапі битви від них лишилася тільки кілька десятків бійців.

Попри цей факт росіяни витримали атаку прусаків і зберігали порядок, де це було можливо. Фрідріх II не очікував стійкості зі сторони своїх ворогів, що свідчить про певну недооцінку свого суперника. Тому вогонь з артилерії не тільки не припинявся, а збільшувався, застосовуючи картечні ядра, для розриву станів піхотних частин. Звісно, під таким шквальним вогнем моральний дух будь-якого війська буде стрімко падати, тому росіяни зробили відчайдушний хід, вони різко перейшли у контрнаступ. Російська піхота переслідувала прусську, не зрозумівши її намірів, оскільки вона прагнула знищити артилерійські батареї. Проте, по росіянах був відкритий картечний вогонь, який посіяв паніку серед підрозділів. Об 11:45 В.Фермор віддав наказ своїм вершникам, загальною чисельністю у 14 ескадронів, підтримати піхоту правого флангу. Прусська піхота поступово здавала свої позиції та почала відступати. Здавалося, що доля атаки була вирішеною для росіян. Проте після застосування російської кінноти утворилися великі проміжки, які давали поле для маневру прусській кавалерії, яка очікувала команди Фрідріха фон Зейдліца.

Щоб довершити справу із правим флангом В.Фермор здійснив свою кавалерійську атаку Фрідріха фон Зейдліц, який сконцентрував для цього 36 ескадронів, щось подібне командував вже робив у битві при Росбасі. Порядок обох сторін було порушено, і зав'язалася кривава боротьба. Деякі частини російських мушкетерів зібралися у невеликі групи та відбивалися чим могли. Йшов час, і з черговим прибуттям прусських драгунів бій набирив обертів, він поступово перетворювався на хаос та був не організованим. Все російське праве крило було розбите, багато з них відступили почали грабувати та нищити все в околицях місцевих сіл. Однак погано складалася ситуація і у прусської кавалерії, виснажена ближнім боєм, у неї була відсутня спроможність продовжувати атаку, проте вже на центральну частину російського війська. На полі бою, окрім чисельних трупів та поранених лишалися деякі російські та прусські гармати, які довгий час ніхто не наважувався підібрати [15, с.117–154].

Скориставшись успішною атакою Фрідріха фон Зейдліца прусська піхота, на чолі із Бюловим вирушила на російські позиції. І, попри вогонь артилерії, супротивник не вирушив із місця. Слід зауважити, що для деяких російських солдатів бій був настільки кривавим та динамічним, що їм здавалося, наче вони протистоять чисельнішому ворогу [12, с.421–422]. Новгородський полк, який тримав тут оборону, по завершенню бою із 25 капітанів, в живих лишилося тільки 4 [9, с.332–333].

До 14:00 кавалерія Ф.Зейдліца, а також певний кавалерійський резерв згуртувалися на захід від Цорндорфа. Фрідріх II усвідомлював, що попередня атака не принесла йому того результату, якого він прагнув. Тож прусський

монарх прийняв рішення просуватися на східному напрямку, тобто на лівому фланзі росіян, де ще не було боїв, а тільки артилерійські дуелі. Іноді, артобстріл був настільки точним, що зносив голови піхотинців [4, с.266–273].

Близько 15:00 російські війська вирішили діяти на випередження, тому розпочали свою атаку під командування генерала Брауна. О 15:15 прусська кавалерія правого крила, пішли в атаку на російську кінноту. Попри менші сили, пруссаки здобули вверх над ворожими драгунами, гусарами та козаками. Тим часом до центру поля бою, російський бригадний генерал Мантейфель просунувся зі своїми двома полками: Невським та 2-им гренадерським, на підтримку корпусу Брауна, оскільки від його 3-го [7, с.292–293], 4-го та 5-го мушкетерського полку лишилася тільки чверть, який відновив просування до військ Дона [8, с.294]. Завдяки прусській кінноті, яка дуже вдало вела бій із супротивником, її піхота невпинно продовжувала наступ до позицій росіян. Велике значення для організації лівого крила прусських військ доклав Ф.Зейдліц. Йому вдалося відновити порядок та дисципліну у лавах піхоти, яка продовжила свій наступ на позиції росіян.

Близько 15:30 Фрідріха фон Зейдліца зустріла російська піхота, яка відкрила вогонь по його кінноті із рушниць. Завдяки вдалому маневру командувачу кінноти вдалося завдати удару по піхоті противника, проте він і надалі чинив опір. Зав'язався кривавий бій, і, щоб зберегти свою кавалерію, Зейдліц наказав відступити, щоб перегрупуватися. Вже вкотре атака прусських вершників не мала значного результату, який міг би переломити хід усієї битви. Проте вона мала свій ефект, поки росіяни сконцентрували свою увагу та вогонь на драгунах та гусарів, прусська піхота Дони, яка ще не була у боях і відрізнялася хорошою підготовкою, підходила дедалі ближче до свого противника.

О 16:30 генерал-лейтенант Дона зібравши свої сили розпочав вже другу атаку, яка здійснювалася за підтримки артилерії, на спостережний корпус, і вона була останньою. Попри значні втрати, російські загони поповнювалися, не допускаючи прогалин у своїх рядах. Російська армія і надалі тримали позицію на цьому напрямку, проте вже намічалася негативна тенденція з обох боків, а саме війська ставали дезорганізованими, і поодинокі групи продовжували битися між один одним. Проте ця боротьба набувала локального та рукопашного характеру.

Близько 18:00 російські війська, що перебували на цих позиціях, почали відступати, їх опір було зламано. Прусські полки, які здобули перемогу почали організовано відходити від цих позицій ближче до свого табору [3, с.492–503]. Фрідріх фон Зейдліц на чолі зі своїми вершниками й надалі атакував сили ворога, і навіть вступив у рукопашний бій. Проте успіх цієї атаки не вдалося закріпити, оскільки прусська піхота була виснажена спекою та знесилена через тривалість бою. Щодо кавалерії, вона також зазнала значних втрат, тому подібним чином почала організовано відходити з поля боя, тоді як росіяни тікали з нього.

Фрідріх II усвідомлював, що кількість його батальйонів та ескадронів, які могли продовжувати битву була вкрай малою. Король ще зберігав стратегічну

ініціативу, тому прагнув нанести ворогу ще більшої шкоди. Тож він вирішив атакувати позиції росіян, які форсували річку Гальген-Грунд із 8-10 батальйонами, які ще були здатні воювати. Вже близько 19:00 прусські частини зустріли запеклий опір у чагарниках на східному схилі Гальген-Грунд. Перша спроба виявилася марною, проте наполегливість та особиста присутність короля змусила прусаків закріпитися на цьому плацдармі. Тим часом прусське праве крило стрімку відкинуло російські війська, які прикривали підводи із продуктами та зброєю.

Таким чином вже о 20:00 прусські війська Фрідріха II були остаточно виснажені, однак поодинокі сутички ще тривали. Фрідріх II усвідомлював, що намагатися продовжувати атаку за відсутності свіжих резервів марно. Тож король віддав наказ про повернення до табору у строгому порядку, щоб запобігти атакам росіян. Козаки спалили більшість навколишніх сіл, що насправді ускладнило матеріальне становище росіян, які були вимушені тут отаборитися та відновлювати свої сили. «Марсове свято», як влучно виразився один з учасників цього кровопролиття, завершилося [10, с. 358].

Стосовно втрат сторін, у битві при Цорндорфі, вони були наступними: у Пруссії 12 800 (4 680 вбитими та 7 770 та пораненими), у Росії 19 тисяч вбитими та полоненими [18, с.217]. Можна сміливо стверджувати, що Фрідріх II не мав чіткої стратегії, яка гарантувала б йому перемогу над росіянами на полі бою, оскільки це була його перша битва із таким супротивником, який не жалів своїх солдатів. Проте не варто вважати, що прусські генерали діяли самовпевнено та передбачувано, оскільки саме завдяки ним вдалося досягнути кращого результату битви для Фрідріха II. Однак і Віллім Фермор демонстрував полководські навички доволі вдало, проте у його армії існував цілий ряд негативних елементів, зокрема відсутність високої дисципліни, грабування та інші злочини проти мирного населення, що звісно, накладало свій негативний відтінок на російські війська. У тому числі за це відповідальний його офіцерський корпус, який зобов'язаний дотримувати порядок у своїх загонах. Навіть військовий мислитель, Клаузевіц, XIX ст. неоднозначно ставився до цієї битви, розцінюючи вогонь при прусській атаці на російські позиції як щось нове та «ненормальне», з точки зору військового мистецтва [1, с.620]. Тож нам слід детальніше розглянути наслідки цієї неоднозначної, на перший погляд, баталії.

Мал. 1. Битва при Цорндорфі 1758 р. (власна розробка автора [17, S. 60]).

Список використаних джерел та літератури

1. Клаузевиц К. О войне. М.: Госвоениздат, 1934. Clausewitz K. Vom Krieg, 1832/34. С. 620.
2. Письмо № 110. Антоний Сулковский (Antoni Sułkowski) – Александру Юзефу Сулковскому (Aleksander Józef Sułkowski). Письма с Прусской войны. Люди Российской-императорской армии в 1758 году. Д. А. Сдвижков. М.: Новое литературное обозрение, 2019. С. 480–482.
3. Письмо № 113. Г. Арендт (H. Arendt). [?] Нойман. Там само. С. 492–503.
4. Письмо № 28. Аноним («Pakalache»). Наталье. Там само. С. 266–273.
5. Письмо № 30. Александр Ильич Бибииков – Анастасии Семеновне Бибииковой. Там само. С. 276–278.
6. Письмо № 33. Корнилий Богданович Бороздин – Петру Степановичу. Там само. С. 282–284.
7. Письмо № 37. Иван Белкин – Лаврентию Яковлевичу Швыковскому. Там само. С. 292–293.
8. Письмо № 38. Иван Белкин – Лаврентию Яковлевичу Швыковскому. Там само. С. 294.
9. Письмо № 61. Кн. Иван Федорович Мещерский – Евдокии (Авдотье) Васильевне. Там само. С. 332–333.
10. Письмо № 69. Алексей Денисенков – Якову Ивановичу Воцанову. Там само. С. 358.
11. Письмо № 89. Гр. Вилим Вилимович Фермор – Игнатию Ивановичу Росси. Там само. С. 406–408.
12. Письмо № 95. Иван Давидович Нейм(б)ч (Johann von Neim(b)ttsch) – Вильгельму Эльстеру (Wilhelm Elster). Там само. С. 421–422.

13. Письмо №109. Антоний Сулковский (Antoni Sułkowski). кн. Игнацы Потоцкому Там само. С. 476–479.
14. Frederick the Great Wars. Seven Years War. Battle of Zorndorf. *British Battles*. URL:<https://www.britishbattles.com/frederick-the-great-wars/seven-years-war/battle-of-zorndorf/> (дата звернення 5.07.22 р.).
15. Generalstab Kriegsgeschichtliche Abteilung II: Die Kriege Friedrichs des Grossen, Part 3 Der siebenjährige Krieg 1756–1763, Vol. 8 Zorndorf und Hochkirch. Berlin, 1910. S. 117–154.
16. MacDonogh G. Frederick the Great: A Life in Deed and Letters. New York: St. Martin's Griffin, 2001. S. 275–276.
17. Millar S. Zorndorf 1758. Frederick faces Holy Mother Russia. *Osprey Publishing*. № 125, 2003. S. 45.
18. Redman H. Frederick the Great and the Seven Years' War, 1756–1763. Jefferson, North Carolina: McFarland, 2015. S. 217.

УДК 356/358(UKR+RUS)

Назар Даниленко

Київський національний університет імені Тараса Шевченка

Ключові звитяги Десантно-Штурмових військ Збройних сил України: початок російської агресії в 2014 р.

Від фактичного початку російсько-української війни 20 лютого 2014 р. український військовий десант, як один з ключових органів військового управління, одним з перших здобув бойовий досвід на Півдні та Сході України, а саме на початку анексії Криму і початку антитерористичної операції в Донецькій і Луганській областях. Тоді представники 25-ої, 79-ої, 80-ої та 95-ої десантно-штурмових бригад виявили себе в оборонній і наступальній справі. Дискутуючи про дії цих чотирьох аеромобільних бригад окремої десантно-штурмової бригади, яка першою прийняла бій у квітні 2014 р. з російськими військами, ми повинні підкреслити вмотивованість особового складу. Військове оснащення тодішніх високомобільних десантних військ не було модернізованим або повністю оновленим. Особливу роль відіграла 80-та окрема десантно-штурмова бригада під час звільнення населених пунктів поблизу Луганська. Тоді в черговий раз вони підтвердили свою спроможність взаємодіяти з іншими родами військ. У взаємодії з добровольчими формуваннями та Сухопутними військами ЗСУ вдалося зупинити просування противника [1]. Визначальним оборонним пунктом для десантників став Донецький аеропорт від жовтня 2014 р. Військовослужбовці 95-ої та 79-ї бригад тримали оборону в новому і старому терміналах. Це значний і суттєвий крок, який було зроблено в Десантно-штурмових військах, оскільки більшість військовослужбовців отримала бойовий досвід.

Сучасний бойовий досвід українських десантників у війні проти російських агресорів та їхніх посіпак спонукав до ґрунтовних змін у бойовій справі та моральному гарті десантників. Важливо зазначити, що ідеологія, яка є однією з ключових в кожному роді військ, в Десантно-штурмових військах відтоді зазнала змін. 21 листопада 2017 р. указом Президента України Петра Порошенка було

встановлено щорічний день Десантно-штурмових військ. Також зміни торкнулися елементів уніформи українських десантників. Берет Десантно-штурмових військ зазнав змін, змінивши колір з голубого на темно-бордовий. Таким чином символізуючи колір крові, загиблих військовослужбовців під час Російсько-Української війни в зоні АТО/ООС [2].

Також слід зазначити, що Десантно-Штурмові війська протягом вказаних дев'яти років російсько-української війни посилювали свій вишкіл під час практичних міжнародних військових навчань. Зокрема, українські десантники долучалися до щорічних військових навчань «Кленова Арка» на території Грузії та «Saber Junction» в Німеччині. Прикметно, що за умов сьогоденішніх гібридних війн, де інформаційна складова набуває особливої ваги, одним із завдань навчань «Кленова Арка» стало практичне відпрацювання взаємодії із засобами масової інформації під час проведення бойової операції. Додатково була відпрацьована співпраця військовиків Десантно-штурмових військ Збройних сил України з представниками військово-цивільних адміністрацій та місцевого самоврядування [3].

Щодо міжнародних навчань «Saber Junction», то метою їхнього щорічного проведення є відпрацювання взаємодії військовослужбовців всіх рангів в бойових ситуаціях, де ключову роль відіграють швидкість реакції та орієнтування на місцевості, які допомагають тому чи іншому військовику напрацювати лідерські якості. Серед країн, які разом брали участь в цьому навчанні, яке відбувалося в Німеччині, були США як засновник Північноатлантичного альянсу, Північна Македонія, Латвія, Грузинська Республіка та інші [4].

Підготовкою майбутніх командирів військових десантників займається кафедра Десантно-штурмових військ національного університету оборони імені Івана Черняховського. Доречно зазначити, що за 9 років російсько-української війни Десантно-штурмові війська були під командуванням низки бойових генералів. Найвідоміші з них це генерал-лейтенант Євген Мойсюк і Михайло Забродський.

Незадовго до початку антитерористичної операції 16 березня 2014 р. Євген Мойсюк намагався прикрити сухопутний кордон в Донецькій і Луганській областях, але його колона була зупинена проросійськими мітингувальниками, які були використані російськими пропагандистським ЗМІ, що діяли як гібридний елемент. Зі слів генерал-лейтенанта Євгена Мойсюка, місцеве населення позитивно реагувало на появу Збройних сил. Блокада колони під командуванням генерала тривала 48 годин. Втрата часу стала чи не головним чинником, що призвів до втрати південної частини Донецької та Луганської області [5].

Оцінюючи постать генерал-лейтенанта Михайла Забродського, слід наголосити, що він відзначився успішним рейдом 95-ої десантно-штурмової бригади в глибокий тил противника, метою якого був вихід до державного кордону з Російською Федерацією. Дискутуючи про рейд 95-ої бригади під керівництвом тоді ще полковника Михайла Забродського, ми беремо до уваги

план, який був розроблений Генеральним штабом Збройних сил України. Ним передбачалося блокування пунктів пропуску державного кордону та оточення обласних центрів – Луганська і Донецька. На жаль, частина учасників рейду потрапила в оперативне оточення на півдні та сході вказаних областей. Серед них була 79-та Миколаївська окрема десантно-штурмова бригада, яка підпорядкована оперативному командуванню «Південь». Першим етапом рейду стали бої за місто Лисичанськ разом з 24 бригадою імені Короля Данила. Підрозділи двох вказаних бригад становили основу учасників рейду. Варто підкреслити, що на виконання цього бойового завдання було відправлено десантників контрактної служби. До операції була залучена й 72 механізована бригада імені Чорних Запорозжців, яка складалася з військовослужбовців Київської області, що входить до зони відповідальності оперативного командування «Північ». У рейді Житомирської десантної бригади, яка вчергове підтвердила здатність взаємодіяти з сухопутними військами, взяла участь 30-та окрема механізована бригада оперативного командування «Схід» [6]. Результатом загальної військової операції, яка мала форму тилового рейду, стало виведення з під оточення близько 300 представників особового складу і більше ніж 400 одиниць військової техніки.

Дуже вагому роль відіграли 79 і 80 десантно-штурмові бригади оперативного командування «Південь» і «Захід» в обороні такого символічного об'єкту, як Донецький аеропорт. Оборона Донецького аеропорту почалася після одноденного захоплення проросійськими бойовиками та солдатами – 26 травня 2014 р. За день до цього, 25 травня 2014 р., Донецький аеропорт імені Сергія Прокоф'єва був захоплений представниками т.зв. «ДНР». Слід згадати, що вказаний об'єкт не був би звільнений без підтримки Повітряних сил України. Після звільнення українські десантники понад 9 місяців утримували зазначений рубіж оперативного командування «Схід». До 4 жовтня 79 і 80 бригади обороняли ДАП, опісля оборона була підсилена 95-ою Десантно-Штурмовою бригадою оперативного командування «Північ». Це підводить нас до висновку, що Десантно-штурмові війська, які посилили загони Сухопутних військ ЗСУ та добровольчих формувань, затримали швидке захоплення об'єкта ДАП російськими військами та завадили подальшій висадці їхнього особового складу і розширенню плацдарму. А значить, втрати під час оборони аеропорту, яка підірвала наступальні зусилля ворога на цьому напрямі – не були марними. Це також мало значне символічне навантаження.

Список використаних джерел та літератури

1. Роль українських добровольчих формувань у боях на сході України (квітень 2014 – лютий 2015 рр. URL:<http://viv.nuou.org.ua/issue/view/11566/5850>)
2. Десантно-штурмові війська – тепер офіційно. *Ukrainian Military Pages*. 21.11.2017. URL:<https://www.ukrmilitary.com/2017/11/airborne.html> (дата звернення: 03.03.2023)
3. «Кленова Арка – 2021»: учасники відпрацювали взаємодію зі ЗМІ під час миротворчої операції. *АрміяINFORM*. 24.11.2021. URL:<https://armyinform.com.ua/2021/11/24/klenova-arka-2021-uchasnyky-vidpraczy-uvaly-vzayemodiyu-zi-zmi-pid-chas-myrotvorchoyi-operaciyi/> (дата звернення: 03.03.2023)

4. Українські десантники відкрили сезон міжнародних навчань, інтенсивність яких зростатиме. *Defense Express*. 06.08.2020.
URL:https://defence-ua.com/news/ukrajinski_desantniki_vidkrili_sezon_mizhnarodnih_navchan_intensivnist_jakih_zrostatime-1362.html (дата звернення: 03.03.2023)
5. Командувач ДШВ «Женя-Війна» Мойсюк: На початку АТО нас на Донбасі зустрічали квітами. *Міністерство оборони України*. 12.11.2019.
URL:<https://www.mil.gov.ua/ministry/zmi-pro-nas/2019/11/12/komanduvach-dshv-zh-enya-vijna-mojsyuk-na-pochatku-ato-nas-na-donbasi-zustrichali-kvitami/> (дата звернення: 03.03.2023)
6. Тимченко Я. Серпень 2014-го. Іловайськ. Частина I. Невиправдні сподівання на перемогу. *Український тиждень*. 23.08.2015.
URL:<https://tyzhden.ua/serpen-2014-ho-ilovajsk-chastyna-i-nevypravdni-spodivannia-na-peremohu/> (дата звернення: 03.03.2023)

УДК 355/359.08(477)

Олександр Шолк

Кам'янець-Подільський національний університет імені Іван Огієнка

Служба євреїв в армії Української Держави Павла Скоропадського

Гетьманський переворот 29 квітня 1918 р. призвів до зміни стратегії військового будівництва. Центральна Рада робила ставку на армію міліцейського типу, зокрема на загони вільних козаків і гайдамаків, але згодом відмовилась від цього на користь концепції масової професійної армії і повернення військового призову для громадян [1, с.92]. Однак, одразу ж постало питання про залучення до українського війська представників інших національностей: росіян, поляків, євреїв, котрі складала значну частину населення України.

Під час Першої більшовицько-української війни більшість населення дотримувалось нейтралітету, тому від ідеї народної міліції довелося відмовитись і використовувати дореволюційну систему призову і найму за контрактом [8, с.114]. При чому спочатку Центральна Рада розраховувала саме на українських вояків – ветеранів Світової війни, однак скоро виявилось, що лише невелика частина солдат готова продовжувати військову службу, більшість просто розійшлись по домівках. У більш складній ситуації опинились євреї-вояки.

У роки Світової війни у лавах Імператорської армії воювало близько 600 тис. євреїв, але лише після Лютневої революції були зняті усі обмеження, котрі не давали можливості євреям отримувати старшинські та офіцерські звання [7, с.11–13]. Більшість із них служила на Південно-Західному фронті та в гарнізонах Київського військового округу і на момент Жовтневого перевороту і опинились в Україні. Багато євреїв із числа місцевих продовжували службу в українському війську, однак не існувало юридичних норм, котрі б забезпечували євреям право на військову службу. Лише у січні-лютому 1918 р. Центральна Рада прийняла кілька рішень, котрі відміняли усі дискримінації щодо євреїв [7, с.90].

Прихід до влади гетьмана П. Скоропадського багато в чому покращив становище євреїв, котрі негативно ставились до соціалістичних експериментів Центральної Ради і до загального безладу в країні. Євреї активно працювали в гетьманському уряді, співпрацювали із німецьким та австрійським командуванням. Нова українська армія будувалась багато в чому за старими царськими зразками, за винятком практики дискримінації. Відтак, до її лав могли вступати усі громадяни України. Зокрема, окремим законом визначалося, що лише українські громадяни можуть призиватись до армії, проходити військову службу і отримувати офіцерські звання [3, с.109, 142]. На практиці, цей закон не працював, оскільки паспортизація населення лише починалась і не всі колишні піддані Російської імперії отримали український паспорт. Офіційно закон про українське громадянство вступив у силу 2 липня 1918 р., саме тоді було поміщено текст присяги, котру давали усі, хто отримував український паспорт. Варіантів присяги було 2: для християн і для усіх інших релігій [9, с.139–143].

У той же час, було окремо складено два варіанти присяги для солдат і офіцерів: для християн і всіх інших (в тому числі євреїв). Пізніше, уже в листопаді, у київській газеті було поміщено текст спеціально розробленого тексту присяги для вояків-їудеїв. Це показує, що гетьманський уряд намагався всіма силами привернути до себе єврейську громаду.

Якщо християни присягали на вірність іменем Господа, то євреї іменем «Адоная, Бога Ізраїлевого» [2]. Загалом істотних відмінностей у текстах присяги, окрім релігійних моментів, немає. Таким чином, можна говорити про відсутність дискримінації на державному рівні щодо служби євреїв в українській армії. Однак на практиці побутовий антисемітизм продовжував цвісти. Колишні царські офіцери із недовірою ставились до служби євреїв в українській армії [4, арк.21]. У тодішній пресі навіть згадують випадки, коли євреїв відмовлялись зараховувати на офіцерські посади. Урешті-решт ця справа навіть дійшла до Головного управління Генерального штабу в якому заявили, що жодних перепон для проходження служби немає [7, с.91].

Схожа ситуація була в Міністерстві єврейських справ. У фондах ЦДАВО міститься документ зі зверненням щодо міністра із запитом роз'яснити ситуацію із складанням списком призовників. У багатьох повітах цю процедуру здійснювали за старими дореволюційними нормами, за якими призовників-їудеїв виділяли окремо від інших, що породжувало нові конфлікти і дискримінацію за релігійною ознакою. Міністерство єврейських справ офіційно заявило про недопущення дискримінації за ознакою національності та віри [4, арк.21]. Таким чином, усі юридичні проблеми щодо проходження євреями військової служби були вирішені.

Однак восени 1918 р. ситуація для гетьмана П. Скоропадського склалась украй важкою. Він ніяк не розраховував на швидку капітуляцію Центральної держави і виявився неготовим до Листопадової революції в Німеччині [5, с.303]. Українська Держава виявилась без союзників. За планом гетьмана передбачалось утворити 8 армійських корпусів по 1 на кожну губернію, загальна чисельність армії мала складати близько 300 тис. осіб [6, с.34-35]. Призов повинен був пройти навесні 1918 р., але вже в жовтні 1918 р. стала

зрозумілою загрозою можливої революції проти гетьмана, тому довелося проводити призов в екстремальних умовах, при відсутності попередньої підготовки [5, с.305]. Однак саме це і спровокувало антигетьманське повстання в багатьох губерніях.

Цікаво, що в документах, котрі стосуються проведення осіннього призову 1918 р., не міститься жодної згадки про іудеїв, що свідчить про те, що вони повинні були проходити службу на загальних підставах. Закони України також визнавали офіцерами усіх тих, хто отримував військові звання під час Світової війни [9, с.338–341].

Список використаних джерел та літератури

1. Барановська Н.М. Підвалини військової політики гетьмана Павла Скоропадського. *Вісник Національного університету «Львівська політехніка»*, 2014. № 784. 90–97 с.
2. Військова присяга для євреїв. *Киевская мысль*, 1918. 16 августа. С. 2.
3. Пиріг Р. Я. Українська гетьманська держава 1918 року. Історичні нариси. Київ: Ін-т історії України НАН України, 2011. 336 с.
4. Протокол засідань комісії Генерального секретарства єврейських справ і листування з Генеральним секретарством військових справ про призов євреїв до війська, списки євреїв-офіцерів. ЦДАВОВУ. Ф. 1854. Оп. 1. Спр. 5. 21 арк
5. Скоропадський П. Спогади. Кінець 1917 – грудень 1918. Київ-Філадельфія, 1995. 493 с.
6. Тинченко Я. Війська Ясновельможного Пана Гетьмана. Армія Української Держави, травень–грудень 1918 р. Київ: Темпора, 2014. С. 152.
7. Тинченко Я. Під зіркою Давида. Єврейські національні формування в Україні в 1917—1920 роках: науково-популярне видання. Київ: Темпора, 2014. С. 168.
8. Ткачук П. П. Військові реформи гетьмана Павла Скоропадського у контексті державотворчих процесів в Україні (квітень – грудень 1918 р.). *Військово-науковий вісник: зб. наук. пр. Акад. сухопутних військ ім. гетьмана П. Сагайдачного*, 2019. № 31. С. 112–121.
9. Українська Держава (квітень-грудень 1918 року). Документи і матеріали. У двох томах, трьох частинах. Т. 2. за упор. Р. Пирога та ін. Київ : Темпора, 2015. XX, 412 с.

УДК 94(4/9).913(4).355

Роман Перов

Київський національний університет імені Тараса Шевченка

Битва при Форново 1495 р.

Італійські війни 1494–1559 рр. стали чи не першим для Західної Європи «глобальним конфліктом», участь у якому брали всі провідні держави цього регіону. Це стало вираженням більш ранніх тенденцій у сфері інституціоналізації політики, дипломатії та потужного розвитку військової справи. Усе це відбувалося на фоні більш глобальних змін, оскільки світ європейців у XV ст. почав набувати цілковито іншої форми та забарвлення, розпочавши шлях свого поступового розсування до розмірів Земної кулі, що у свою чергу поклато початок процесу формування єдиної системи світової економіки, релігійного

реформування, появи та впровадження нових технологій і підготування ґрунту для укріплення національних держав. Особливо ці інновації проявилися в Італії, де, попри відсутність політичної єдності, відбувся значний технічний і культурний прорив. Це відбувалося завдяки тому, що Італія акумулювала в собі примарну славу Давнього Риму та досягнення Ренесансу, а також фінансово-комерційні багатства й культурні цінності [2, с.4].

Причина Першої Італійської війни 1494–1495 рр. мала характер, більше притаманний середньовічній політико-дипломатичній практиці. Нею стали претензії молодого короля Франції Карла VIII (1483–1498) на престол Неаполітанського королівства, на який він дійсно мав деякі права, оскільки за батьківською лінією був онуком неаполітанської принцеси Марії Анжуйської. Таким чином, тут відіграло роль бажання відвоювати володіння предків, якими на той момент правила інша, Арагонська династія. Тим не менш, як показали подальші події, це виявився особливо великий та жорстокий конфлікт між силами, які більше не мали жодного стосунку до своїх середньовічних попередників, що особливо проілюструвала битва при Форново 6 липня 1495 р. [4, р.31]. Як перша серйозна генеральна баталія Італійських війн вона довела, що Італійські війни стали безпосереднім вираженням тих військово-політичних та дипломатичних тенденцій, що намітилися в попередні часи, на схилі Середньовіччя. Поряд із тим вони зарекомендували себе як своєрідну лабораторію мілітарних технологій і водночас плавильний котел воєнних культур різних народів [1, с.23].

Самій битві при Форново передували досить блискавичні та вдалі дії французьких військ в Італії на чолі з Карлом VIII особисто протягом більшої частини Першої Італійської війни, яка припала на осінь 1494 – весну 1495 рр., та подальший їх відступ. Початком вважається 2 вересня 1494 р., коли Карл VIII перетнув перевал Мон-Женевр в Альпах і розпочав свій спуск до Італії, щоби кинути давно запланований виклик арагонській династії в Неаполі. Французьке вторгнення було настільки легким, що необачність початкового плану здавалася виправданою, оскільки французам довелося би боротися не з абсолютно усією Італією. Їм протистояли лише три місцеві держави: Флоренція, Папська область та Неаполь, тоді як Міланське герцогство було союзником Франції. Венеція з її потужним флотом, величезним багатством та боєздатною армією залишалася у свою чергу нейтральною [3, р.7]. Карл VIII практично не зустрів опору з боку італійських правителів. Попри єдину мову, культуру та самосвідомість, вони залишалися роз'єднаними, і як до того діяли один проти одного, використовуючи змови, інтриги та військову силу, так і зараз, за наявності зовнішньої загрози для Апеннінського півострова розривалися між честолюбством, жадібністю та страхом один перед одним [6, р.223]. Французький король, ідучи прямо через півострів, не виключав серед своїх намірів і використання цієї складної політичної ситуації шляхом укладення союзів із деякими державами Італії. Це було не просто вторгнення - на той час його бачили як сигнал великого потрясіння та нової епохи. Політична ситуація в Італії була дестабілізована, а швидкий крах позицій короля Альфонсо II Неаполітанського та його наступника Ферранте II сприяв просуванню французів уперед [5, р.3]. Самі вони також діяли досить ефективно, використовуючи

несподіваний маршрут вторгнення, неперевершену стратегію та безжальну терористичну тактику. Це дозволило Карлу VIII успішно пройти Італією та увійти до Неаполя як королю 22 лютого 1495 р. [4, р.31]

Однак це вторгнення, цей відвертий набіг протривав недовго, оскільки швидкий успіх Франції занепокоїв навіть її союзника, герцога Міланського Лодовіко Моро. Унаслідок цього вже скоро, у березні 1495 р. проти Франції сформувався союз між державами та правителями, які досі були ворогами, - Венецією, яка нарешті активізувалася, Міланом, Папою, Фердинандом Арагонським і імператором Максиміліаном I. Він отримав назву Священної Ліги. Загрожуючи французам оточенням, Ліга змусила їх уже 20 травня розпочати процес повернення з Неаполя до того, як вони були відрізані, залишивши позаду гарнізон [5, р.5]. Тим не менш, попри свою загрозливу обгортку, усередині Ліга не мала стійкої структури й порядку злагоджених дій. У першу чергу привертає увагу той факт, що імператор Священної Римської імперії Максиміліан I та король Арагону Фердинанд II в контексті повного звільнення Італії були учасниками лише номінально. Мілан у свою чергу був по суті паралізований, оскільки перебував у фактичній блокаді з боку французького війська Людовіка Орлеанського і міг виділити на війну дуже незначний контингент [6, р.224].

Таким чином, армія Священної Ліги для відсічі Франції складалася переважно з венеціанських, частково міланських, а також найманих солдатів з Балкан – страдіотів. Також у її складі перебували війська головнокомандувача армії, кондотьєра та маркіза Мантуї Франческо II Гонзага, і за рахунок цього загальна чисельність складала близько 25 тис. чол. і деяку кількість артилерії. Він щосили хотів знищити французів, чия чисельність при відступі налічувала трохи більше 10 тис. війська, і вигнати їх із Італії, однак уже на цьому етапі Ліга, у складі якої він перебував, демонструвала відсутність чіткої координації дій, унаслідок чого було складно остаточно визначитися з тим, що робити далі. Незважаючи на чіткий наказ дожа Венеції перегородити шлях Карлу, Гонзагане отримував вказівок цілий місяць після того, як французи покинули Неаполь. Узагалі з самого початку Венеція і Мілан мали суперечливі цілі - Гонзага мав наказ не ризикувати всіма силами, щоби серйозна поразка не залишила Венецію незахищеною. У свою герцог Міланський, із французькими військами практично біля своїх воріт, не дозволяв армії Ліги відійти надто далеко. І дож, і Лодовіко Моро були стурбовані тим, що спалахне повстання, якщо Карл дістанеться Мілана, а герцог боявся територіальних претензій Венеції практично так само як і французів. Поряд із тим з'явилася й інша проблема, зумовлена характером складу армії Ліги. Гонзага міг би легко перемогти французьку армію значно раніше, проте найманці Ліги збиралися так повільно, що він вирішив не кидати виклик французам до того, як його військо буде готове, оскільки в такому випадку вийшов би не бій, а просто стихійний напад розрізнених загонів, що нагадувало би більше серію перманентних розбійницьких набігів на Карла VIII, аніж серйозну битву із ним [6, р.224–225].

Ліга ніколи не була впевнена, як саме вчинять французи – відступлять, підуть іншим шляхом чи запропонують бій. Тільки після того, як армія Карла переправилася через перевал Чіза, Гонзага довідався, що супротивник готовий

битися. Однак саме політична, а не стратегічна ситуація визначила позицію його армії та час її розташування. Засумнівавшись у лояльності мешканців Парми в якості підданих герцога Міланського, оскільки багато хто серед них виступав проти нього, Гонзага вирішив розбити табір поруч, на правому, а не на лівому березі річки Таро, неподалік від містечка Форново. Це мало катастрофічні наслідки, оскільки французи просунулися між пагорбами ліворуч і річкою праворуч, і тим самим на початку липня зайняли ідеальну оборонну позицію. З 10 тис. їхньої армії 3 тис. склали досвідчені швейцарські наймані піхотинці, і до того ж військо мало значну артилерію. Наближалася битва.

Вранці 6 липня 1495 р. Карл VIII вишикував своє військо у три формації - авангард, центр та ар'єргард. Сам він разом із своєю охороною, штандартом та обозом із італійськими трофеями знаходився в ар'єргарді. Він збирався пробити своїй армії шлях до відступу на північ, щоби при цьому основне навантаження на себе прийняв авангард [1, с.27]. На противагу цьому вийшла кондотьєрська тактика Франческо Гонзага, яку конкретизував його дядько, ветеран франко-бургундських війн Родольфо. Згідно з нею, планувалося вдарити ворога у фланг, що означало, що атака міланською кавалерією та піхотою під командуванням графа Кайаццо проти авангарду відбуватиметься через в основному сухе русло річки Таро, яке розділяло собою табори французів та італійців. Гонзага у свою чергу мав атакувати фланг центру ворога й відокремити його від авангарду, а венеціанська кавалерія на чолі з Бернардіно Фортебраччо зробити аналогічно з ар'єргардом. І тих, і інших мала би підтримувати венеціанська піхота, і зрозуміло, що мали бути резерви, якими стали найманці-коллеонескі та колона під командуванням Антоніо да Монтефельтро. Вони вступати в битву мали б лише в тому випадку, коли Родольфо Гонзага особисто віддасть їм наказ. Особливу роль відігравали страдіоти – вони мали спуститися з західних пагорбів і атакувати ворога з протилежного боку [4, р.31–32].

Розпочався бій зранку, близько 9 години, з артилерійської дуелі, яка тривала досить недовго, оскільки дощі, що нещодавно пройшли, зволожили порох і тим самим зробили гармати обох армій неефективними [6, р.236]. Більше того, через це рівень води в Таро несподівано піднявся, і перетинати її стало значно складніше. Це стало дуже серйозним випробуванням для Гонзага та Фортебраччо, адже перший планував із самого початку переправитися неподалік місця битви з французами, але підйом води змусив його піднятися вгору річкою до другого, внаслідок чого групи обох билися пліч-о-пліч [6, р.238]. Більших успіхів досягли міланські війська Кайаццо, які гідно трималися під час атаки на авангард, хоча конкретно піхота виявилася слабшою в порівнянні з швейцарцями. Особливо підвели страдіоти, які під час атаки втратили двох командирів і одразу взялися за грабування обозу ворога, але справжня катастрофа при загальному порушенні планів відбулася через те, що резерви Ліги так і не були задіяні – Родольфо Гонзага загинув у бою. У якийсь момент, однак, з'явилася можливість захопити самого короля Карла, але її впустили. Друга фаза битви пройшла аналогічним чином.

Таким чином, Битва при Форново 6 липня 1495 р. виявилася безрезультатною у плані загальної стратегії. Хоча обидві сторони заявляли про

свою перемогу, однак це виглядало більше як спроба виправдати власну невдачу, яка була більшою за успіхи. Італійцям не вдалося повністю розгромити французьку армію, яка буквально вислизнула в мокрому бою, і хоча вони й досягли стратегічної мети – ворог відступив з їхніх земель, - але втратили близько 4 тис. чоловік у битві. Самі французи повернулися додому відносно неушкодженими, втративши близько 1000 людей. Однак загальна стратегія Карла VIII повністю провалилася, оскільки всі попередні завоювання аж до Неаполя були втрачені. Тим не менш, залишалася надія на нову перемогу в найближчий час, коли відновляться сили. Сама битва при Форново в цьому плані стала не просто першою великою битвою Італійських війн 1494–1559 рр., яка відкрила у свою чергу першу їх сторінку, а й місцем зустрічі воєнних культур різноманітних народів, масштабним дійством, у якому переплелися середньовічний та ренесансний спосіб ведення війни, що органічно взаємодіяли з інноваціями в політиці та дипломатії на зламі XV–XVI ст. у Західній Європі.

Список використаних джерел та літератури

1. Гуцул В. Битва під Форново (1495) у свідченнях очевидців та візуальній нарації. Текст і образ: Актуальні проблеми історії мистецтва. 2017. Вип. 2. С.23–38.
2. Мазарчук Д. В. Первая Итальянская война и межгосударственные отношения в Западной Европе в конце XV в. Нац. акад. наук Беларуси, Ин-т подготовки научных кадров. Минск: Беларуская навука, 2021. 278 с.: ил.
3. Nicolle, David. Fornovo 1495: France's Bloody Fighting Retreat. Praeger illustrated military history series. Westport Connecticut: Osprey. 2005. 96 p.
4. Nicolle, David. Italian Medieval Armies 1300–1500 (Men-at-Arms). Osprey Publishing. 1983. 48 p.
5. Potter David. Renaissance France at War: Armies, Culture and Society, c.1480–1560. Woodbridge: Boydell, 2008. 454 p.
6. Santosuosso, Antonio. Anatomy of Defeat in Renaissance Italy: The Battle of Fornovo in 1495. The International History Review. Taylor & Francis, Ltd. 16, №2 (May) (2). 1994. pp. 221–250.

УДК 355.486(477)

Руслан Болобон

Київський національний університет імені Тараса Шевченка

1-й Республіканський піший полк Армії УНР

Створення, організація та бойові операції 1-го Республіканського пішого полку Армії УНР, який існував у листопаді 1917 р. – січні 1918 р., є маловідомими не лише широкому загалу, а й науковому середовищу. Це зумовлено низкою чинників: нестача джерельної бази (насамперед документів і мемуарів), дещо применшена роль полку в контексті загальноукраїнських подій, що пов'язані з масштабуванням процесів українізації російської армії та початком Першої більшовицько-української війни. Діаспорна історіографія обмежувалася згадками про 1-й Республіканський полк у працях, що були присвячені постаті Петра Болбочана. Сучасна українська історична наука не відійшла занадто

далеко від цього принципу, але значно розширила інформацію про полк на основі документів. Щоправда, автор цієї статті не використовував нову працю М. Ковальчука «Битва двох революцій. Перша війна Української Народної Республіки з Радянською Росією. 1917–1918 рр.», Т. 1, 2015 р., де могли б міститися нові дані про 1-й Республіканський полк.

Як відомо, 1-й Республіканський полк було сформовано із вояків та офіцерів українського походження 5-го корпусу, що входив до складу 11-ї армії. Якими ж були настрої частин 5-го корпусу восени 1917 р., якщо цей період виокремлюють як час найбільш стрімкого розкладу російської армії та її більшовизації? М. Галаган – тодішній прапорщик та ад'ютант 1-го українського ім. Б. Хмельницького полку – згадував: «Було це на початку жовтня місяця (ст. ст.)... До 10-ої дивізії приїхав помічник комісара Південно-Західного фронту Цветков (російський есер). Він зібрав полкові комітети усіх полків дивізії, в тому числі й нашу полкову раду. Комітети подавали інформації про стан полків. Заявляли, що полки не мають харчів, коні не мають сіна, старшини не дбають ні про що і відносини між ними та вояками напружені і т. д. Всі полки заявляли, що воювати більше не хочуть і не будуть, причому деякі полки заявляли, що покинуть фронт найдалі за місяць, а інші згоджувались почекаати до перших морозів... Боротьба йшла, власне, між урядом та військовим начальством з одного боку і вояцькою масою з другого боку. Перші за всяку ціну намагались утримати сякий-такий лад і дисципліну в армії та примусити її стояти на «обороні революційних здобутків», а другі воювати більше не хотіли, не слухали начальства й рвались додому» [2, с.254–255]. Такі настрої охопили не лише 10-ту піхотну дивізію, а й більшість частин 5-го корпусу, де був потужний більшовицький осередок [1, с.635], та 11-ї армії загалом.

7 листопада 1917 р. більшовики здійснили збройний переворот у Петрограді, повалили Тимчасовий уряд, а владу перебрала новостворена Рада народних комісарів. Перш за все, більшовики намагались опанувати російську армію за допомогою новостворених військово-революційних комітетів (надалі – ВРК), паралельно перебираючи армійські (солдатські) комітети, щоб взяти під контроль командування. У середині листопада 1917 р. на Південно-Західний фронт прибули перші емісари Раднаркому, зокрема й новопризначений комісар 11-ї армії. Надалі постало питання про створення армійського ВРК. 26 листопада представники корпусів 11-ї армії вирішили створити тимчасовий ВРК [1, с.368], який 29 листопада визнав Раднарком, а 1 грудня – оголосив про взяття вищої влади до своїх рук у районі 11-ї армії [4, с.10]. Подібно розвивались події в 5-му корпусі. На корпусному з'їзді 15-17 листопада, «до перевиборів комітетів та повного підпорядкування частин владі, створеної Всеросійським з'їздом Рад робітничих, солдатських та селянських депутатів» [5, с.61], було створено ВРК, який також перебрав вищу владу в корпусі. Боездатність 5-го корпусу перебувала під питанням, про що свідчив начальник штабу Південно-Західного фронту генерал Н. Стогов, доповідаючи про настрій частин із 14 до 21 листопада включно: «Служба в бойовій лінії виконується загалом задовільно. Заняття здійснюються лише у командах, роботи проводяться повільно, від робіт із зміцнення позицій солдати відмовляються. Ставлення до офіцерів підозріле... Ставлення до війни вороже. Діяльність комітетів є законною, але довірою вони

не користуються. Настрій тривожний, вичікувальний, більшовизм зростає. Артилерія боєздатна. Піхота – ні» [5, с.104].

За цих обставин було створено 1-й Республіканський полк (або 1-й український Республіканський – це історіографічні назви; в документах та сучасних дослідженнях фігурує (1-й) полк імені Української Республіки, меншою мірою – 1-й Український народно-республіканський полк [8, с.10]). Як зародилася ідея створити полк? Точної відповіді ми не маємо. Вочевидь, на свідому частину українського офіцерства та вояцтва 5-го корпусу вплинуло прибуття на фронт в серпні 1917 р. 1-го українського ім. Б. Хмельницького полку, який увійшов до складу 10-ї піхотної дивізії. Налагодження співпраці між Богданівським полком та інтендантом 10-ї піхотної дивізії підполковником П. Болбочаном мало обопільні позитивні наслідки: богданівці отримали необхідне матеріальне забезпечення, а у Болбочана з'явилась ідея організації нової української військової частини із особового складу 5-го корпусу [11, с.202]. Пізніше цю ідею підтримав 15-й Сандомирський прикордонний кінний полк, де переважали українці [12, с.28].

Детальніше зупинимось на постаті П. Болбочана. Окрім низки діаспорних праць, ми маємо документ – послужний список і нагородний лист капітана Петра Болбочана, датований листопадом 1917 р., який висвітлює його біографію та участь у бойових діях до березня 1917 р. включно [8, с.181-188]. Отже, П. Болбочан народився 17 жовтня 1883 р. у селищі Хотинського повіту, де закінчив Кишинівську духовну семінарію, а в серпні 1905 р. вступив до Чугуївського піхотного юнкерського училища. М. Серета свідчив, що під час революції 1905-1907 рр., у 1906 р., Болбочан «зорганізував гурток для поширення рідного слова» [7, с.15], оскільки більшість юнкерів були українцями. Однак, начальник школи – полковник Фок – заборонив його діяльність [8, с.6]. У серпні 1909 р. закінчив навчання в чині підпоручика, і був відправлений у 38-й Тобольський полк, де займав посади помічника полкового ад'ютанта та виконувача обов'язків полкового ад'ютанта, а в 1912 р. – підвищений до поручика. У Першу світову війну вступив як полковий ад'ютант, неодноразово брав участь у бойових діях, зокрема очолював команду пішої розвідки, почергово командував декількома ротами, а з грудня 1916 р. перебував на правах командира батальйону у званні капітана. Від 9 березня 1917 р. – інтендант 10-ї піхотної дивізії (діаспорна та частина сучасної історіографії наголошують, що Болбочан командував обозом 5-го корпусу [8; 11; 12]). Окремо зазначимо, що Болбочан мав ще й організаційний досвід: напередодні Першої світової війни він займався організацією двох запасних полків та маршових рот, а 1916 р. – муштрував та реорганізовував підкріплення [11, с.201–202].

17 листопада 1917 р., після неодноразових клопотань Болбочана, Генеральний секретаріат військових справ УЦР затвердив наказ про формування 1-го Республіканського полку [11, с.202]. 22 листопада (ймовірно, за новим стилем) командиром полку призначили підполковника (найімовірніше, що цей чин, який фігурує в історіографії, Болбочан отримав напередодні повалення Тимчасового уряду [8, с.8-9] або від Генерального секретаріату військових справ) Болбочана. Видається цікавим той факт, що ВРК 5-го корпусу між, щонайменше, 16 листопада та 21 грудня 1917 р. видав наказ № 3 про

українізацію корпусу [1, с.443], хоча він досі залишається невідомим. Я. Тинченко зазначає, що у грудні 1917 р. Болбочан прибув до Києва, де його полк було включено до складу 2-ї Сердюцької дивізії Армії УНР [10, с.53]. Традиційно зазначають, що до складу 1-го полку ім. Української Республіки перейшло до 5 тис. офіцерів та вояків українського походження 5-го корпусу [3, с.11], хоча питання щодо чисельності полку залишається дискусійною темою. М. Ковальчук наводить факт того, що 500 вояків-українців із 27-го Вітебського полку перейшли до 1-го Республіканського полку [4, с.23], а Я. Тинченко вважає, що полк «мав лише невеличкий старшинський кадр» та «існував лише на папері» [10, с.59]. В організації полку Болбочану допомагали такі офіцери піхоти як Ревель, Марцінюк, Гоженко, Литовчик, Корж, ротмістр 15-го Сандомирського прикордонного кінного полку Сперанський та інші. Щоправда, полк зіткнувся із нестачею офіцерських кадрів. Цьому посприяв комісар 5-го корпусу [6, с.2] від УЦР, член Української партії соціалістів-самостійників П. Макаренко, який дозволив приймати лише тих старшин, що вільно спілкувались українською мовою [11, с.203]. Менше з тим, полк продовжував формуватись у надскладних умовах, зокрема в конфронтації із місцевим солдатським комітетом (можливо навіть ВРК) [11, с.202] або солдатськими радами та військовим командуванням [8, с. 10].

Тим часом 14 грудня 1917 р. ВРК 11-ї армії усунув від влади командарма генерала М. Промтова та призначив Євдакова [1, с.408], а згодом армійський з'їзд обрав постійний склад ВРК, де домінували більшовики [4, с.13]. На з'їзді 5-го корпусу 14-18 грудня було також обрано постійний склад ВРК та переобрано командування [1, с.430–432], що ознаменувало фактичне взяття більшовиками влади до своїх рук у 5-му корпусі. У середині грудня 1917 р. дійшло до відкритого протистояння Генерального секретаріату військових справ та ВРК Південно-Західного фронту, який було розпущено. На III-му з'їзді 11-ї армії, що відбувався 16–18 грудня, було заявлено про підтримку Раднаркому, а ВРК закликав до боротьби із УЦР.

Зважаючи на такий розвиток подій, у ніч на 23 грудня 1917 р. групою офіцерів і вояків 1-го Республіканського полку, під орудою Болбочана, Макаренка, Коржа та Сперанського, «було скоєно напад на штаб Військово-революційного комітету, де не було жодної варти; арештовані були всі члени Ревкомкор 5, що спали; була зроблена спроба роззброїти солдатів Єкатеринбурзького і Тобольського полків і 41-го броньового відділення і відібрати у них кулемети. Під час повідомлення про те, що сталося члени В-р комітету, що залишилися, викликали на допомогу солдатів гарнізону: 23-го інженерного полку, 37-го Єкатеринбурзького полку, 38-го Тобольського полку, 17-ї протиаеропланової батареї і 41-го броньового відділення, які швидко та енергійно почали відновлювати порядок. Змовники (їх було близько 25 людей) були розшукані та затримані; арештовані члени ВРК визволені. З позицій були викликані полки, і впродовж дня вся змова була ліквідована, порядок відновлено... Вивезеними виявились лише 3 члени комітету... про місце їх знаходження поки ніяких відомостей немає» [1, с.442–443]. Такий інцидент прискорив наміри корпусного ВРК якнайшвидше завершити українізацію: до 30 грудня охочих українців мали виділити в особливі роти та команди, надати їм

пропорційну частину майна; до 5 січня 1918 р. виділені частини сформувати в 1-й полк ім. Української республіки, який 7 січня мав бути готовим змінити на фронтових позиціях 25-й Смоленський полк; в оперативному відношенні полк підлягав корпусному штабу; мали виділити особливу артилерійську батарею та менші відділи інтендантського призначення [1, с.443–444].

Інформація щодо подальшої долі полку суперечлива. Діаспорна історіографія стверджувала, що полки 5-го корпусу обеззброїли республіканців, а артилерією знищили полкові казарми. Сучасна історіографія залишає це питання відкритим, хоча є твердження, що в середині січня 1918 р. ВРК ліквідував полк [8, с.11]. Відомо, що частина офіцерів та вояків на чолі з Болбочаном змогли відійти до Києва, де почали наново формувати полк ім. Української Республіки, про що свідчить оголошення в "Робітничій газеті" від 25 січня 1918 р.: «Формується полк «Української республіки». Завдання наше збудувати міцну військову частину на підвалинах розумної дисципліни, по зразку армій західно-європейських...», командиром полку значиться «капітан П. Балбочан» [6, с.2]. Однак, до початку боїв за Київ вдалось сформувати лише Республіканський курінь, який налічував до 500 осіб [8, с.12–13], а Я. Тинченко вважає, що Республіканський загін було сформовано із офіцерів-добровольців під час боїв за столицю, що нараховував близько 100 вояків [10, с.170]. У подальшому, підрозділ увійде до складу 2-го пішого куреня Окремого Запорізького загону, який очолить підполковник Болбочан, а у березні 1918 р. розшириться до 2-го Запорізького піхотного полку в складі Окремої Запорізької дивізії.

Список використаних джерел та літератури

1. Военно-революционные комитеты действующей армии. 25 октября 1917 г. – март 1918 г. отв. сост. Е. Воронин. Москва, 1977. 662 с.
2. Галаган М. З моїх споминів (1880-ті-1920 р.). передм., комент. : Т. Осташко, В. Соловйова. К, 2005. 656 с. : іл.
3. Євтимович В. Полковник Петро Болбочан і його останні дні. *Українське козацтво*. Чикаго, 1976. Ч. 1 (35). С. 11-15.
4. Ковальчук М. Боротьба військових сил Центральної Ради з радянськими частинами на Південно-Західному (грудень 1917 р.). *Військово-історичний альманах*. Київ, 2013. Ч. 1-2 (25-26). С. 9-27.
5. Октябрьская революция и армия. 25 октября 1917 г. – март 1918 г. : Сб. док. отв. сост. Е. Воронин. Москва, 1973. 458 с.
6. Робітничая газета : орган Центрального комітету УСДРП. Київ, 1918. 12 січня. № 226.
7. Середа М. Отаманщина. Отаман Болбочан. *Літопис Червоної Калини*. Львів, 1930. Ч. 3. С. 15-17.
8. Сідак В., Осташко Т., Вронська Т. Полковник Петро Болбочан: трагедія українського державника. Київ, 2009. 426 с. : іл.
9. Тинченко Я. Офіцерський корпус Армії Української Народної Республіки (1917-1921). Київ, 2007. 536 с. : іл.
10. Тинченко Я. Українські збройні сили : березень 1917 р. – листопад 1918 р. (організація, чисельність, бойові дії). Київ, 2009. 480 с. : іл.
11. Шемет С. Полковник Петро Болбочан (Замітки до історії Запорозького Корпусу 1917-1919 рр.). *Хліборобська Україна*. Відень, 1923. Кн. 4. С. 200-236.
12. Штендера Я. Засуджений до розстрілу. Львів, 1995. 256 с.

Політика ФРН щодо застосування збройних сил поза межами держави

Відомо, що Бундесвер застосовувався за межами ФРН ще до 1995 р., зокрема у 1991 р. війська Німеччини, у вигляді кількох розмінувальних суден долучилися до діяльності сил Західних держав після операції «Буря пустелі». Також військовослужбовці були залучені у поступове роззброєння іракської армії [11, с. 14-18]. Окрім цього, близько 2,5 тис. бійців брали активну участь у миротворчій місії у Сомалі під егідою ООН, що мала назву ЮНОСОМ. Також мали місце й інші операції, зокрема в Руанді чи Югославії. Починаючи з червня 1994 р. розпочалися ті зміни, на яких необхідно особливо наголосити, а саме те, що за підтримки усіх трьох гілок влади Німеччини, було прийнято рішення на дозвіл використання Бундесверу в іноземних операціях поза межами контролю НАТО. Також було знято відповідну заборону в Основному законі ФРН [2, с. 120].

Уряд Німеччини по-різному бачив долю власних збройних сил, оскільки із завершенням Холодної війни, їх пряма необхідність відпала. Крім цього спостерігається негативна тенденція скорочення як чисельності особового складу, так і техніки, що сильно вплинуло на можливості Бундесвера. Для кращого розуміння, наведемо кілька цифр: протягом 1995–2015 рр., кількість танків у збройних силах скоротилася із 4,1 тис. одиниць, до 225 [10]. Щодо загальної чисельності, то ситуація така ж катастрофічна – у період з 1989 по 2016 рр. з 375 тис. стало 170 тис. ос. [4]. Виходячи із цих даних, можемо стверджувати, що уряд ФРН притримувався пацифістських тенденцій, у питанні власної армії. Така позиція не є чимось новим та непередбачуваним, оскільки такою вона була не лише у політичних партіях, а й у суспільстві. Саме останній чинник був своєрідним фактором, який і вплинув на долю Бундесверу. Наприклад, такий всеохоплюючий пацифізм та критичне ставлення до смертей військовослужбовців за кордоном призвело до того, що у 2012 р. було прийнято рішення щодо переходу від армії з військовою повинністю, яка базувалася на щорічному призові, на найману-контрактну [3, с. 204].

Критичне ставлення до втрат серед військових свідчить опитування респондентів у 2002–2003 рр., у результаті якого понад 80% виказали проти залучення Бундесверу в операцію Сполучених Штатів в Іраку 2003 р. [6, с. 19-33]. Дійшло навіть до того, що при виборах у Бундестаг слід було враховувати такі настрої виборців, які стали визначальними у перемозі коаліції «червоних-зелених» у 2002 р. [2, с. 95] Зауважимо, що в Основному законі ФРН, немає обмежень термінів, які може займати на посаді канцлер, тому з політичних міркувань, щоб якомога довше утримуватися на своїй посаді,

обіцянки перед виборцями, треба виконувати. Тому фактор соціального тиску на переформатування Бундесверу також не варто списувати. Все ж таки до 2004 р., не було чіткого уявлення ролі збройних сил ФРН та їх завдання, проте з часом, все змінилося.

Важливим кроком, який був направлений на вирішення даної ситуації є опублікування документу, що отримав назву «Основні концепції Бундесверу» від 2004 р. Його положення розроблялися двома міністрами оборони ФРН – Рудольфом Шарпінгом та Петером Штруком. Основні нововведення полягали у поділі військ на три частини:

- використання у збройних конфліктах високої інтенсивності доручалися Силам кризового реагування (далі - СКР), чисельність яких була 35 тис.;
- застосування у конфліктах середньої та малої інтенсивності, з метою підтримання миру та стабільності у нестабільних країнах, чисельність яких досягала 70 тис.;
- постійне перебування не території ФРН для забезпечення територіальної безпеки у разі необхідності, на них виділялося 147 тис. ос. [8].

Основні положення цього документу чітко демонструють роль Бундесверу, з точки зору політиків ФРН. Так збройні сили, фактично, поділялися на дві основні складові – СКР та територіальна оборона, до речі остання була менш боєздатною, оскільки мала менше техніки для ведення бойових дій.

Слід також відмітити, що німецькі політичні, та й військові кола, вважали ймовірність війни практично нульовою. Таке ставлення не є безпідставним, зокрема через те, що всі сусіди ФРН є здебільшого країнами-членами НАТО. Щодо структури СКР, то вона мала б складатися із двох дивізій, однієї аеромобільної та спеціальних сил, проте, як наслідок, цього не було досягнуто. Попри це, протягом 2010-х рр., чисельність військовослужбовців Німеччини, які брали участь в операція за кордоном не перевищувала 7 тис. ос., що було вкрай мало для тих цілей, які переслідувало керівництво країни. Перш за все ми маємо на увазі престиж та геополітичну вагу, яка з'являлася через роль власних сил у тій чи іншій операції у світі.

З 1994 р. парламент ні разу не відхилив прохання щодо залучення військ, хоча іноді були й довгі дискусії. Окрім цього, у 2005 р. Бундестаг видав спеціальний акт, який надавала федеральному уряду дозвіл на застосування збройних сил до отримання схвалення у парламенті [5]. Тож так впливає принцип «стратегічної стриманості» у тих чи інших питаннях.

Ставлення ФРН до власних збройних сил також характеризується і розміром бюджету. Так протягом 2000–2016 рр. доля на оборону складала не більше ніж 1,2 % від ВВП [7, с. 4]. Це попри те, що на Уельському саміті НАТО 2014 р. було прийнято рішення про збільшення військових витрат до 2% ВВП, чого Німеччина не виконала і досі [1]. У зв'язку із незначним бюджетом, боєздатність Бундесверу є не такою великою як в інших країн Північноатлантичного Альянсу, і це на пряму впливало на участь їх у закордонних операціях. Навіть більше, простежувалася певна технологічна відсталість від інших держав, оскільки не вистачало фінансування. Попри велику кількість обіцянок щодо виправлення ситуації, наразі змін не передбачається.

Отже, ми розглянули політику ФРН щодо участі її військових частин поза межами держави та зрозуміли, що загалом уряд, парламент та суспільство мали пацифістські настрої, щодо свого війська, тому воно скорочувалося та стало контрактним. Та все ж, ніхто не заперечував, щодо участі Бундесверу в операціях за кордоном як миротворчого характеру, так і військового, щоправда, не в усіх конфліктах. Згодом мета збройних сил ФРН стала боротьба із тероризмом у світі. Окрім цього, недофінансування та зменшення армії спричинило погіршення боєздатності сил, що впливало на масштаби проведення операцій за межами ФРН.

Список використаних джерел та літератури

1. Декларація Уельського саміту. NATO.
URL:https://www.nato.int/cps/en/natohq/official_texts_112964.htm?selectedLocale=uk
2. Трунов Ф. О. Концепция стратегической сдержанности как основа подхода ФРГ к применению Бундесвера. *Политическая наука*. Спецвыпуск. 2016. P. 95.
3. Bredow von W. Sicherheit, Sicherheitspolitik und Militär. Wiesbaden: Springer Fachmedien, 2015. P. 204.
4. Entwicklung des Personalbestands der Bundeswehr von 2000 bis 2016. URL:<https://de.statista.com/statistik/daten/studie/38401/umfrage/personalbestand-der-bundeswehr-seit-2000/> (дата звернення 15.02.2022).
5. Gesetz über die parlamentarische Beteiligung bei der Entscheidung über den Einsatz bewaffneter Streitkräfte im Ausland (Parlamentsbeteiligungsgesetz). *Bundestag*. Berlin, 2005. 18 März. URL:<https://www.gesetze-im-internet.de/parlbg/BJNR0500005.html> (Дата звернення: 1.12.2022.)
6. Grundzüge der Konzeption der Bundeswehr, 2004. Berlin: Bundesministerium der Verteidigung, 2004. S. 19–33.
7. Kamp K.-H. Verpflichtungen in der NATO. Mehr Geld für die Bundeswehr. Arbeitspapier Sicherheitspolitik, Nr. 12/2016. Berlin: Bundesakademie für Sicherheitspolitik, 2016. – S 4.
8. Mehrheit der Deutschen ist gegen Irak-Krieg. *Frankfurter Rundschau*. Frankfurt-am Main, 2003. URL:<http://www.fr-online.de/spezials/mehrheit-der-deutschen-ist-gegen-irak-krieg,1472610,2876750.html> (Дата звернення: 1.12.2022.)
9. The Bundeswehr on Operations: Publication to Mark the 15th Anniversary of the First Parliamentary Mandate for Armed Bundeswehr Missions Abroad. Berlin, Federal Ministry of Defense, 2009. 120 p.
10. Ursula von der Leyen will Deutschland aufrüsten. *www.shz.de*. URL:<http://www.shz.de/deutschland-welt/politik/ursula-von-der-leyen-will-deutschland-aufreuesten-id12570601.html> (дата звернення 01.02.2022).
11. Zeittafel vom 12.9.1990 bis 20.12.1990. *Deutsche Aussenpolitik nach der Einheit 1990–1993. Eine Dokumentation herausgeben vom Auswärtigen Amt*. Bonn, 1993. S. 14–18.

ЕТНОКОНФЕСІЙНА ВЗАЄМОДІЯ У СВІТОВІЙ ТА ВІТЧИЗНЯНІЙ ІСТОРІЇ

The concept of the Sacred State in a context of the Russian religiosity

The purpose of the report: to find out the influence of the concept of the Sacred State on Russian traditional religiosity and religious philosophy. Tasks of the report: to describe manifestation of the concept of the Sacred State in the sources of the Russian Orthodox Church (ROCh) tradition as well as in the texts of authors associated with the ROCh tradition in context of the history of Christianity and religious philosophical ideas.

This report is based on texts related to the liturgical practice of the Russian Orthodox Church, as well as to theology and religious philosophy, given that the concept of the Sacred State (and the narratives derived from it) is typical of the religious consciousness of the Russian Orthodox tradition. This report is designed to begin filling the gap of interdisciplinary academic research on the concept of the Sacred State and the phenomenon of its implementation in politics and society from a combined theological and historical perspective. Therefore, this report is an interdisciplinary study covering the disciplines of history, theology, religious sciences and philosophy. The report is part of the wider studies that will be conducted as part of a doctoral dissertation in the field of problems of religion and ideology in the context of the situation in the Latvian Orthodox Church (1918-1940), as well as considering the new context of the war between Russia and Ukraine, seeing the same component in the situation of Latvia and Ukraine, which is connected with the reception of the Sacred State in the Russian religious society. The conclusions of this report are obtained as an evaluation of the results of the analysis of historical facts and texts from the general theological positions of Orthodox Christianity.

Christianity and the Sacred State concept. The historical review. Unlike the Old Testament, the New Testament does not provide specific and systematic instructions for organization of the Christian society. Accordingly, the Sacred State concept does not belong to the original doctrine of Christianity but it is an external construct which was created later (since 380th AD). This concept included the idea of the catechon, as well as the idea of the Christian state as an icon of the metaphysical Kingdom of Heaven. Therefore, ideally, this Sacred State should be one in the world, uniting all Christians globally. Two conclusions follow from this: (1) the Sacred State ideally must include all humanity as much as possible, so that every person becomes a Christian and finds himself under the protection of the Sacred State; (2) if this goal justifies the means used to achieve it, the Christian ethics are actually being revised.

Since the 6th AD the concept of the Sacred State has been incorporated into the Christian theology with prospects of becoming part of the doctrine of Christianity. This concept in its different interpretations is common to all of medieval Europe, it is not a specific concept of Byzantium.

The Sacred State concept in Moscow state. The specificity of this phenomenon. "The 3rd Rome" is the Moscow interpretation of the concept of Sacred State that is specific compared to its other interpretations. This Moscow interpretation includes not only the classical ideas of the catechin and of the icon of Kingdom of Heaven, but also the forgotten (6th AD, Byzantium) and in theological terms very peripheral idea (that has been dragged out of oblivion in the late 15th) of the "Mother-State of God" with reference to Virgin Mary: within this expanded interpretation of the Sacred State concept the head of the Sacred State (the Tsar, the Autocrator) becomes not only "God's hand" as it was in the Byzantine version, but in his person he represents God here and now. The above-mentioned goal of the Sacred State is maximized to the insight that the Sacred State has no boundaries (the global empire idea).

The Sacred State concept in the Russian empire. Development of narratives in clerical and secular environments in a context of Russian national romanticism. The Sacred State concept influenced the development and formation of the Russian national romanticism and the Russian nationalism phenomenon, giving it some characteristics that are not present in the nationalism of many other European nations. Respectively, the Sacred State concept has become the main pillar of Russian nationalism.

The concept of the Sacred State is present in the Russian philosophy as well as manifested in cultural narratives (the phenomenon of the "slavophilia", since the 1840th). In the first half of the 19th century (since Nikolai Karamzin at 1803th) in the context of the national romanticism was created the narrative of "Holy Rus" [12, pp. 310, 327, 573, 672, 676; 10]. The narrative of Russia and Russian people's chosenness (which is sometimes denoted by the term "messianism"), derived from the concept of the Sacred State, appeared not only in journalism and culture (for example, Holy Rus in Tyutchev's poetry [11]), but also in a pastoral rhetoric (however mostly in private correspondence as well as in diaries) of prominent clergy of ROCh, where the relevant narratives served as an incentive to improve the ethics of the people (raising the people's sense of responsibility based on the unique mission of Russia and its people) [2; 5-6].

The Sacred State concept (narrative) in Russian philosophy and culture. The Sacred State narrative in liturgical texts and practice of ROCh. At the period of the I World War and Great Russian Revolution (1916-1918 and later) the Sacred State concept through the narrative of "Holy Rus" was incorporated in ROCh liturgical texts and liturgical practice as means of inspiring the Russian people's religiosity (appealing to the Russian national tradition in very critical moments of the history of Russia) [7-8]. Thus, in the text of the service of All Saints of Russia compiled in this period, there is a comparison between Russia (Holy Rus) and Bethlehem - the birthplace of the biblical Messiah (therefore this is the text with a clear messianic reference) [7]. Ideas that have entered the pastoral rhetoric of the authoritative clergy of the Church or church liturgical practice and hymnography tend to become doctrinalized in the minds of a wide circle of believers (including the clergy). After the realization of the freedom of belief in the late USSR, since the end of the 1980s, the process of doctrinalization of these ideas has intensified. Thus, the concept of the Sacred State through its derived narratives has been doctrinalized in

the minds of many clergymen, theologians and believers of the Russian orthodox tradition [1;4; 9, p.20-21, 52]. Today, this doctrinalization process in the context of the Russian Orthodox tradition has acquired its full form and its practical application in geopolitics [3, p.69].

The summary of facts and their evaluation. The problem of the Sacred State concept is not only a political and society problem, but also a theological problem. Tendencies of doctrinalization of the concept of the Sacred State in the Russian Orthodox tradition have prospects for changes in Orthodox ecclesiology, anthropology, and ethics. At the moment, the mentioned tendencies require a theological assessment and response on the scale of the worldwide Orthodox church community.

References

1. Appeal by Metropolitan Hilarion on the celebration of the 1,025th anniversary of the Baptism of Rus. *Church Life*. NEW YORK: June 19, 2013. URL:https://www.synod.com/synod/eng2013/20130619_enmhappeal1025.html (дата звернення 09.03.2023).
2. Kotar N. Why do Russians insist on the name "Holy Russia"? *Orthodox Christianity*. URL:<https://orthochristian.com/100728.html> (дата звернення 09.03.2023).
3. Балытников В. Православная церковь и евразийская (восточно-христианская) цивилизация. *Тетради по консерватизму*. №3 (2016) URL:<http://essaysonconservatism.ru/pravoslavnaia-cerkov-i-evrazijskaja-vostochno-hristianskaja-civilizacija/> (дата звернення 09.02.2023).
4. Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл за Божественной литургией, совершенной 25 сентября 2022 года в Александро-Невском скиту близ Переделкина, вознес молитву о Святой Руси. URL:<http://www.patriarchia.ru/db/text/5962654.html> (дата звернення 09.03.2023).
5. Симфония по творениям святителя Феофана, Затворника Вышенского. "Жизнь семейная", 10. URL:https://azbyka.ru/otechnik/Feofan_Zatvornik/simfonija-po-tvorenijam-svjatitelja-feofana-zatvornika-vyshenskogo/19_10. (дата звернення 09.03.2023).
6. Симфония по творениям святителя Феофана, Затворника Вышенского. "Духовный образ святителя Феофана", 32. URL:https://azbyka.ru/otechnik/Feofan_Zatvornik/simfonija-po-tvorenijam-svjatitelja-feofana-zatvornika-vyshenskogo/15_32 (дата звернення 09.03.2023).
7. Служба всем святым, в земле Российской просиявшим совершаемая в Неделю 2-ю по Пятидесятнице. На велицей вечерни, стихиры русским святым, глас 2. URL:https://azbyka.ru/otechnik/Afanasij_Saharov/sluzhba-vsem-svjatym-v-zemle-rossijskoj-prosijavshim/#0_4 (дата звернення 06.03.2023).
8. Служба Святителя Ермогена, Патриарха Московского и всея Руси. На утрени канон глас 8, песнь 8, песнь 9. URL:https://azbyka.ru/otechnik/Pravoslavnoe_Bogoslužhenie/mineja-fevral/17#17_88 (дата звернення 09.03.2023).
9. Снычев И. Самодержавие духа. URL:<https://avidreaders.ru/read-book/samoderzhavie-duha.html> (дата звернення 05.03.2023).
10. Тальберг Н. Святая Русь. Государственная Власть и Духовенство URL:https://azbyka.ru/otechnik/Nikolaj_Talberg/svjataja-rus/#0_15 (дата звернення 09.03.2023).

11. Тютчев Ф. Куда сомнителен мне твой... (1857)
URL ^ <https://www.culture.ru/poems/46198/kuda-somnitelen-mne-tvoi> (дата звернення 09.03.2023).
12. Хомяков А. Всемирная задача России. Русская цивилизация. Москва, 2008. 784 с.

УДК 2-67(491.1), «1000-1200»

Вікторія Кухта

Київський національний університет ім. Т. Шевченка

Християнство та язичництво в Ісландії XI–XIII ст.

Говорячи про християнство та язичництво в Ісландії XI–XIII ст., перш за все варто звернути увагу саме на політичне тло, на фоні якого відбулося утвердження нової релігії. До 1262 р. Ісландія була незалежною державою, в якій панувало народовладдя, а соціальні інститути майже не були розвинені й, фактично, були представлені єдиною державною посадою – закономовцями, які головували на альтінгу, трактували закони та допомагали у вирішенні складних і суперечливих судових справ.

Церква, як інституція, не змогла закріпитися та набути такої влади, як це сталося в інших європейських країнах, головним чином через відсутність сильної централізованої монархії, яка би змогла підтримати церкву як фінансово, так і стати опорою, на яку церковні ієрархи могли розраховувати у процесі посилення своїх позицій та вкоріненні у суспільному житті.

Ісландія ж зазначеного періоду в соціально-політичній сфері була специфічним феноменом. По-перше, держава, фактично, була позбавлена внутрішньої політики, адже являла собою конгломерат великих сімей, кожна з яких переслідувала власні інтереси. Внутрішні та зовнішні зв'язки виходили лише з особистої та родової вигоди, і єдиним механізмом стримування та регулювання цих зв'язків були закони, дотримання яких було обов'язковим для кожного ісландця. Але ці акти являли собою кодифіковане звичаєве право, яке регулювало співіснування та сусідство людей на спільній території, проте не обмежувало їх у будь-яких інших правах і можливостях.

По-друге, географічна віддаленість, а також нестабільна внутрішньополітична ситуація в інших скандинавських країнах, зокрема в Норвегії, зробили життя Ісландії вільним від військових та політичних впливів ззовні, що дозволило країні зберігати свою самобутність та незалежність протягом декількох століть. Специфічність історичних зв'язків з Норвезьким королівством тісно пов'язала дві країни, але доки Норвегія не стабілізувала ситуацію у власних межах, активно впливати на Ісландію, залежну від неї зокрема у торговому плані, усе ж не змогла.

Проте саме з Норвегії християнство поширилося на територію Ісландії, та саме з норвезької ініціативи у 1000 р. вона була хрещена [2, с.105]. Ця подія пояснюється тим, що багато ісландців вважали за честь відправитися за кордон

на службу до могутніх конунгів сусідніх держав, на якій вони могли прославитися та збагатитися. Норвегія ж традиційно розглядалася ісландцями як «країна предків», адже саме норвежці, тікаючи від поширення влади Гаральда Прекрасноволосого, й заселили Ісландію [5, с.1]. Однак норвезькі конунги, особливо починаючи з Олава Трюггвасона, були християнами і вимагали від ісландців хрещення, перш ніж вступати до лав своєї дружини.

Окрім хрещення дружинників, які після завершення служби поверталися на батьківщину, поширення християнства в Ісландії було пов'язане з діяльністю норвезьких місіонерів (хоча вона не набула ознак потужного руху), а також із тісними культурними контактами між двома державами. Зрештою, ці фактори призвели до визнання альтинг'ом у 1000 р. християнства як офіційної релігії, яку мають сповідувати всі ісландці [2, с.105].

Проте християнство утвердилося перш за все в обрядовій формі. Відхід від язичництва стався у відмові від жертвопринесень та поїдання жертвовного м'яса, а також у руйнуванні язичницьких капищ та відмові від публічного поклоніння старим богам. Однак у ментальності населення кардинальні зміни так і не відбулися, й нова релігія не змогла зайняти у ній пануюче місце.

Найкраще цей своєрідний симбіоз можна побачити у родових ісландських сагах. Більша частина з них була записана у XIII–XIV ст. Саги, описуючи події XI–XII ст., яскраво ілюструють як їх герої, сповідуючи християнство, продовжують жити, керуючись язичницькими нормами моралі. Так, зокрема, зберігаються вірування в удачу й долю, мужність і благородство вимірюються стійкістю та хоробрістю на полі бою, а найвищим проявом честі все ще залишається помста за вбитих родичів та покарання тих, хто це зробили.

Здавалося би, така поведінка може бути притаманна людині, яка все життя прожила за такою схемою і прийняла нову віру у свідомому та дорослому житті. Проте такий стиль життя залишався нормою і в більш пізній час XII та XIII ст., про що говорять як родові саги, у записувачів яких (частина з них, до речі, була діячами церкви) ми не знаходимо ні засудження, ні обурення діяннями, які для християнина можуть виглядати дико, так і «Сага про ісландців», що описує події громадянської війни напередодні втрати Ісландією незалежності та входження до складу Норвезького королівства.

У сагах засуджується й висміюється поклоніння язичницьким богам, й інколи ми зустрічаємо показові епізоди знищення язичницьких капищ та ідолів [4, с.15; 6, с.4]. У скрутну годину, особливо під час боротьби з «могильними жителями» та троями, герої звертаються до християнського Бога, обіцяючи прийняти хрещення в обмін на його допомогу в перемозі над «нечистим» ворогом [1, с.20]. Проте разом із традиційними дидактичними християнськими сюжетами ми зустрічаємо геть протилежне зображення язичницьких богів та міфології.

Окрім міфологічних збірок «Старшої Едди» та «Молодшої Едди», у джерелах зустрічаються епізоди, де згадуються язичницькі боги. Так, наприклад, скальд Галльфред після свого хрещення говорив про стару віру: «Немає потреби у засудженні асів, навіть якщо я не вірю в них більше. Раніше я поклонявся мудрому Одіну, тепер же путі людей інші, аніж все те, чому я вчився з

дитинства... Всі колись складали пісні так, щоб заслужити милість Одіна. Я згадую хвалебні віси моїх предків і неохоче – бо влада Одіна була мені по душі, – відвертаюся від чоловіка Фрігґ, тому що я служу Христу» [3, с.6].

Цікавим також є епізод «Саги про Олава Трюгґвасона», коли до Олава, відомого конунга-християнізатора і поборника християнства, якось увечері прийшов одноокий старець, з яким конунг довго спілкувався. Лише єпископу він не сподобався, і він намагався двічі перервати розмову конунга з гостем. На ранок старець зник, але залишив кухарю два шматка м'яса. Олав Трюгґвасон наказав це м'ясо спалити, висловивши припущення, що старець був не простою людиною, а Одіном [7, с.71]. Король-християнин з цікавістю й задоволенням говорив з Одіном, адже той чудовий розповідач і співрозмовник, з яким приємно поговорити, хоча звичайно, він більше не той, кому варто поклонятися.

Особливої уваги заслуговує поезія скальдів, яка пронизана язичницькими символами та порівняннями, проте не те що не викликає обурення чи відразу у конунгів-християн, а навпаки – захоплення та щедрість, з якою за хорошу пісню вони обдаровують скальдів та наближають до себе.

Християнство таким чином стало в ісландців не релігією способу життя, а релігією обрядів та ланцюгом, що пов'язував їх з усім іншим європейським світом і простором. Воно переплелось з язичницькою ментальністю й набуло неповторного самотнього вияву взаємодії й симбіозу двох, на перший погляд, взаємовиключних систем. При цьому населення зберегло звички й патерни поведінки, що були притаманні ще їх предкам. Відмовившись від язичницьких обрядів та поклоніння язичницьким богам, ісландці тим не менш зберегли традиційний спосіб мислення, сприйняття світу та свого місця в ньому. Нова віра не сприяла внутрішнім змінам ментальності населення, ставши лише ще одним інструментом взаємодії із зовнішнім світом.

Лише втрата незалежності та встановлення королівського протекторату з боку Норвегії, а в подальшому – Швеції та Данії змінило ситуацію. Внутрішньополітичні трансформації, формування соціальних інституцій влади, а разом з цим – посилення позицій церкви вплинули на посилення ролі християнської релігії. Язичницька ментальність поступово остаточно почала відходити в минуле, залишивши після себе унікальний приклад симбіозу двох культур.

Список використаних джерел та літератури

1. Bárðar saga Snæfellsáss. URL:<http://norroen.info/src/isl/bard/on.html> (дата звернення 04.03.2023).
2. Brennu-Njáls saga. URL:<http://norroen.info/src/isl/njala/is.html> (дата звернення 04.03.2023).
3. Hallfreðar saga vandræðaskálds. URL:<http://norroen.info/src/isl/hallfred/is.html> (дата звернення 04.03.2023).
4. Hrafnkels saga Freysgoða. URL:<http://norroen.info/src/isl/hrafnkel/on.html> (дата звернення 04.03.2023).
5. Íslendingabók. URL:<http://norroen.info/src/islendingabok/on.html> (дата звернення 04.03.2023).

6. Kjalnesinga saga. URL:<http://norroen.info/src/isl/kjalnes/on.html> (дата звернення 04.03.2023).
7. Saga Ólafs Tryggvasonar. URL:<http://norroen.info/src/konung/heimskringla/olaf-tr/on1.html> (дата звернення 04.03.2023).

УДК 2-84(477)+322

Вікторія Хотинська

Житомирський державний університет імені Івана Франка

Участь УГКЦ у політичних процесах як чинник державотворення сучасної України

Нині Українська Греко-католицька церква займає одну з ключових ланок релігійної ідентичності значної частини українського суспільства. УГКЦ на сучасному етапі має широку мережу, охоплює не лише Україну, а й має діаспору в США, Канаді, Польщі, Аргентині, Бразилії, Австралії, Казахстані, Західній Європі, де активно діють понад 3 тис. громад. Окрім релігійної проблематики, її роль та значення має відображення в різних аспектах життя України: від побутових проблем громадянина, етичних цінностей до політики та державотворення. Українська Греко-католицька церква постійно підтримує міжконфесійний діалог, так і комунікацію Церков з місцевою та центральною державними адміністраціями. Церква займає значний сегмент інформаційного простору, оскільки вона має власні сайти, сторінки в соціальних мережах, священників-консультантів в on-line режимі, електронні бібліотеки, телевізійні, радіопередачі та ін. Тому вагомість УГКЦ в суспільно-політичних процесах періоду незалежності заслуговує на дослідницьку увагу та потребує детального вивчення.

Греко-католицька церква сформувалася у 1596 р. під час укладення Брестської унії. За нею передбачалося, збереження православних обрядів та використання церковнослов'янської мови в богослужіннях, а також прийняття католицьких догм та визнання повної духовної та юридичної влади Папи Римського.

На поч. XVIII ст. православні єпархії в Західній Україні прийняли греко-католицизм, який починає вкорінюватися і згодом стає звичним та традиційним для більшості населення. Це дуже непокоїло правителів Російської імперії, де державною релігією було православ'я. Вони постійно втручалися у релігійне життя українських греко-католиків, намагалися повернути їх до православ'я. Водночас католицькі ієрархи прагнули розширити свій вплив та окатоличити українське населення [5, с.95].

Однак, XIX ст. у Західній Україні розпочалось українським національним відродженням, насамперед, греко-католицькими священиками. На поч. XX ст. греко-католицизм розквітає завдяки митрополиту Галицькому Андрею Шептицькому. Радянська влада, приєднавши Західну Україну до СРСР у 1939 р.

почала переслідування греко-католиків. Силами НКВС планувалось ліквідувати УГКЦ, однак процес було відкладено через початок радянсько-німецької війни. Перебуваючи на націоналістичних позиціях, УГКЦ у ході війни налагодила співпрацю з ОУН та УПА. По завершенню війни, у 1946 р. на церковному соборі в Львові УГКЦ було ліквідовано, а Брестську унію 1596 р. скасовано.

Після зустрічі між президентом СРСР Михайлом Горбачовим та папою римським Іваном Павлом II у лютому 1990 р. греко-католицька церква стала офіційною. Розпочалося її значне відродження. Приїзд до Львова голови УГКЦ митрополита Мирослава Івана Любачівського 30 березня 1991 р. став надзвичайно важливою подією для всіх вірян греко-католицької церкви. Того ж дня він здійснив архієрейську Службу Божу в соборі св. Юра. На наступний день був присутній на масовому мітингу біля Львівського театру опери і балету ім. І. Франка, де його зустрічали представники Львівської обласної та міської влади І. Гель, В. Чорновіл, С. Давимука та тисячі віруючих [5, с.124].

З 27 березня 2011 р. церкву очолює Верховний Архієпископ Києво-Галицький Святослав Шевчук, який змінив на престолі Любомира Гузара. В УГКЦ за часів незалежності сформувався власний обряд, згідно із Константинопольською традицією. Він зберігає свою літургійну, теологічну та духовну цінність у культурно-історичному контексті народу.

Оцінюючи інтерактивну мапу України та світу, можна сказати, що УГКЦ складається з 4 митрополій і 16 єпархій у самій Україні та 9 єпархій по всьому світу, від Німеччини, Італії та Франції до Канади, США, Аргентини та Австралії. Станом на 2022 р. в Україні існує такий поділ:

1. Києво-Галицька митрополія, до складу якої входять: Київська архієпархія, Луцький екзархат, Донецький екзархат, Одеський екзархат, Харківський екзархат, Кримський екзархат.
2. Львівська митрополія: Львівська архієпархія, Сокальсько-Жовківська єпархія, Самбірсько-Дрогобицька єпархія, Стрийська єпархія.
3. Івано-Франківська митрополія: Івано-Франківська архієпархія, Коломийська єпархія, Чернівецька єпархія.
4. Тернопільсько-Зборівська митрополія: Тернопільсько-Зборівська архієпархія, Бучацька єпархія, Кам'янець-Подільська єпархія [4].

УГКЦ присутня у понад 60 країнах і є найбільшою Східною Католицькою Церквою. Офіційно ліквідована у повоєнний час Церква не тільки відродилася, але рішуче й довірливо обрала свій «еволюційний» шлях на здобуття патріаршої гідності, який полягає у консолідації власних церковних, монастирських і світських структур, розширенні їх впливу та зміцненні свого авторитету в суспільстві.

Прикладом представлення власної публічної позиції на події в Україні стала «Помаранчева революція» у 2004 р. Церква, миряни і духовенство – відреагували відразу, засудивши спроби фальсифікації на догоду кандидата у президенти від влади. У важкій суспільно-політичній ситуації УГКЦ стала на захист громадянського суспільства. Церква діяла як його невід'ємна і навіть формуюча частина. Як продемонстрували подальші події, українські політики не

зробили належних висновків із подій 2004–2005 рр. та поринули у міжусобиці [3].

Майже через 10 років, українці продовжили боронити українську соборність, честь та гідність. 21 листопада 2013 р. відбулися протести українського суспільства проти рішення тодішньої влади про припинення курсу на євроінтеграцію та скасування процесу підготовки до укладання Угоди про асоціацію між Україною та Європейським Союзом. Спочатку це були мирні протести, але у ніч з 29 на 30 листопада після побиття учасників акції, країну охопили пікети, що згодом переросли в Революцію Гідності. УГКЦ стала на захист та підтримку студентів і намагалася допомогти та врятувати їх, тому відкрили храми і центри, де молодь могла заховатися та допомогти пораненим.

Серед усіх представників Церков в Україні – митрополит УГКЦ Блаженніший Любомир першим відреагував на криваві події в країні, поки інші Церкви ще чекали. 30 листопада 2013 р. митрополит Любомир Гузар заявив, що українці на Євромайдані мають уникати насильства, що правоохоронні органи мають захищати людей, а не провокувати їх. УГКЦ підтримувала Євромайдан протягом усього протестного руху і займала чітку позицію з перших днів його існування. Для деяких учасників Майдану християнська мотивація явно переважала над політичною.

Після того, як церква та інші релігійні організації оголосили, що кожна людина має право на відстоювання своїх прав та гідності, влада вирішила залякати Церкву. Були офіційні погрози порушити «перед судом питання припинення діяльності відповідних релігійних організацій» через участь греко-католицьких священників у релігійній діяльності на Майдані [1, с.135–141].

Внаслідок російської агресії частина східних областей України та Крим були окуповані. На цій території окупанти розпочали репресії проти українських церков, зокрема і УГКЦ. За таких умов Церква розпочала діяльність, спрямовану на допомогу переселенцям, вірянам, які постраждали від воєнних дій та отримали психологічні травми [1, с.135–141].

З огляду на пряме й опосередковане застосування збройної сили Російською Федерацією проти суверенітету і цілісності України у лютому 2022 р., Українська Греко-Католицька Церква робить і робитиме все можливе, щоб належним чином послужити громаді. Наприклад, у Києві всі парафії функціонують, але кожна з них змінила своє призначення, ставши бомбосховищем або центром соціального служіння, де священнослужителі та віруючі надають допомогу людям похилого віку та всім, хто перебуває в Києві та потребує особливого догляду чи допомоги. Активною у наданні гуманітарної допомоги та прихистку у власному сховищі є релігійна громада Житомира.

Глава УГКЦ С. Шевчук вважає, що не потрібно все пояснювати, раціоналізувати. Адже війна – це дурість, яку не можна раціонально пояснити. Але ми можемо змінити ставлення до обставин, у яких ми опинилися, і подолати їх [2].

Таким чином, УГКЦ розпочала своє повне відродження наприкінці ХХ ст. Проголошення незалежності України створило умови для розбудови української держави та національно-культурного і духовного відродження. Релігія почала відігравати значну роль у формі соціального інституту. За таких умов УГКЦ розпочала розбудову своєї структури, зайняла активну позицію у ставленні до важливих політичних та суспільних подій, стала на захист демократичних цінностей та прав людини. Випробуванням стало загострення політичного протистояння в першій половині 2000-х рр., коли Церква прийняла виклик і не стала на бік жодної політичної сили, залишаючись вірною демократичним ідеалам. Заслуговує уваги її активна позиція у відстоюванні європейського шляху розвитку України, підтримка Євромайдану та Революції Гідності. Церква користується народною довірою та чималим авторитетом як у нашій країні, так і у світі. Її активна суспільна позиція та підтримка населення позитивно впливають на процеси державотворення та сприяють консолідації громадян у напрямку європейської інтеграції.

Список джерел та літератури

1. Бабинський А. Історія УГКЦ за 90 хвилин. Вид. 2-ге, доп. Львів: «Свічадо», 2018. 160 с.
2. Глава УГКЦ: «Наш біль стає джерелом незламності, коли знаємо, заради чого терпимо». *УГКЦ*.
URL:<https://ugcc.ua/data/glava-ugkts-nash-bil-stae-dzherelom-nezlamnosti-koly-znae-mo-zarady-chogo-terpymo-1909/> (дата звернення: 20.02.2023)
3. Патріарх УГКЦ Любомир Гузар: Чомусь не доглянуті справжні духовні цінності, які пробудилися під час помаранчевої революції. *Україна Молода*. 2005.
URL:<https://www.umoloda.kiev.ua/number/561/294/20314/> (дата звернення: 20.02.2023)
4. Склад і територія. Інформаційний ресурс УГКЦ. УГКЦ сьогодні. *УГКЦ*.
URL:http://ugcc.ua/official/ugcc-today/suchasniy_stan_70010.html (дата звернення: 20.02.2023)
5. Українська греко-католицька церква. за ред. Я. Грицака. Київ: Знання, 1994. 123 с.

УДК 2-846(477)+2-677

Крістіан Шаленик

Київський національний університет імені Тараса Шевченка

Греко-католицька церква та її вплив на формування національної самосвідомості населення Закарпаття у другій половині ХІХ – першій половині ХХ ст.

Релігія та церква грала особливу роль у формуванні ідентичності недержавних націй. Це в першу чергу стосується населення західноукраїнських земель, де значна частина представників освіченого прошарку або були священиками, або походили з священицьких родів. Духовенство брало активну участь у культурному та суспільно-політичному житті своїх регіонів (Східної Галичини та Закарпаття), завдяки чому і формувалась національна свідомість

місцевого населення. І якщо з Греко-католицькою церквою у Східній Галичині все більш-менш зрозуміло (абсолютна більшість вірників були русинами-українцями, серед яких поширена була українська та москвофільська орієнтації), то з Унійною церквою на Закарпатті все складніше.

За переписом 1806 р., греко-католиків на території закарпатських комітатів Угорського королівства (Унг, Берег, Угоча, Мараморош, а також Земплин, Шариш, Саболич і т.д.) було близько 541 963 осіб, серед яких 63,8% склали русини, 20,89% – румуни, 6,23% – угорці, 0,95% – словаки та ін. Всі вони були вірниками Мукачівської греко-католицької єпархії. Проте, починаючи з 1816 р., частина парафій або переходить під юрисдикцію інших церковно-адміністративних утворень, або на їх місці створюються нові єпархії (у 1816 р. утворюється Пряшівська єпархія, а у 1912 – Гайдудорозька), внаслідок чого кількість її вірників зменшилась до 359 167 осіб у 1930 р., серед яких 73,06% були русинами, 12, 38% – угорцями, 5,55% – румунами та ін. У юрисдикції Пряшівської єпархії, за даними перепису 1880 р., перебувало 189 148 осіб, з яких 41,2% склали русини, 40, 16% – словаки та 15,84% – угорці [3, с.158–159; 7, с.125, 197].

Як ми можемо побачити, попри те, що русини-українці склали більшість вірників Греко-католицької Церкви на Закарпатті, значна частина греко-католиків були представниками інших національностей (переважно словаків, румунів та угорців). Така своєрідна поліетнічність ГКЦ стала причиною того, що церква одночасно і сприяла формуванню національної ідентичності своїх вірян, але одночасно і гальмувала її через невизначеність, взаємопоборювання різних національних течій, а також через загрозу відчуження представників нерусинських національностей від Унійної церкви [6, с.131; 2, с.69–70].

Ще одним чинником, який впливав на формування національної ідентичності духовенства Греко-католицької церкви була лояльність до австрійської влади, а в сер. XIX ст. – до угорського національного руху та адміністрації. Орієнтація на державу стала причиною того, що клір та вірники тої же Мукачівської греко-католицької єпархії, на початковому етапі розвитку своєї національної самосвідомості не мали інших ідентичностей, окрім як розуміння себе «австрійськими» чи «угорськими» русинами. Більше того, простір, у якому формувалось майбутнє духовенство греко-католицької церкви (Ужгород та Пряшів, де перебували резиденції греко-католицьких єпископів та духовні семінарії) було переважно угорським за характером. І щоб вижити в новому середовищі та досягти успіхів, семінаристи та священники мусли асимілюватися в ньому. Тому вже в кінці I пол. XIX ст. чимало священників самохіль заводили угорську мову в русинських школах і офіційних церковних метриках, а під час подій 1848-1849 рр., чимала частина кліру поставилась з симпатією до Угорської революції. Наприклад, єпископ Попович відслужив урочисту літургію за повстанцями у липні 1848 р., а 35 семінаристів добровільно вступили до угорської національної гвардії [2, с.19, 57, 62-63; 3, с.17–18; 7, с.122].

Ще сильнішими проугорські настрої стали за часів єпископа Стефана Панковича (1866-1874). Намагання пристосуватись до нових

суспільно-політичних реалій після прийняття компромісу 1867 р., лише тимчасового забезпечувала Унійній церкві її привілейований статус. Проте вже у найближчій перспективі, Греко-католицька церква стала інструментом асиміляції та денаціоналізації більшої частини своїх вірян. І в цьому велика заслуга є саме єпископа Панковича, кредом якого стало: «Если мы живем тепер под властью мадьяр, то мы должны становиться мадьярами». Завдяки своїм діям, значна частина духовенства на поч. ХХ ст. була вже змадяризована (тільки 72 священників з 508 вважали себе русинами), його наступники мусили писати циркуляри угорською, а угорська влада сприяла створенню організацій, метою яких була асиміляція греко-католицького населення, а також навіть латинізації обряду (календарна й азбучна реформа 1916 р.) [3, с.20–25, 29–33; 7, с.122; 2, с.86–88, 100–102, 111–112].

Попри поширення «мадяронства» серед значної частини кліру, всередині церкви сформувалась група людей, які намагались зберегти певну слов'янську національну самобутність. Це і нотар Ужгородської консисторії о. Олександр Духнович, який відомий як автор таких слів: «Я русинь былъ, есмь и буду...», і вищезгаданий єпископ В. Попович, який попри деякі симпатії до угорських революціонерів, різко виступав проти латинізації й мадяризації обряду, закріпив за руською мовою статус офіційної мови діловодства та викладання в Ужгородській семінарії і гімназії, а також став ініціатором створення «Общества святого Василия Великого». Також в національному русі були залучені такі діячі МГКЄ, як о. А. Кралицький ЧСВВ, Є. Фенцик, І. Сільвай, О. Митрак, О. Павлович та ін. Проте всі вони, перебуваючи під впливом галицьких москвофілів, вважали населення Закарпаття частиною російської цивілізації і пропагували перехід до російської мови, через що зневажливо ставились як до галицьких українофілів, так і до людей, котрі намагались підняти місцеві діалекти до рівня літературної мови. Тільки напр. ХІХ ст. – на поч. ХХ ст., серед духовенства греко-католицької церкви з'являються особи, яких можна назвати народовцями – А.Волошин, Ю.Жаткович, П.Гебей, В.Гаджега, А.Янкович та ін. Також народницькі ініціативи прогресивної частини кліру отримали підтримку зі сторони єпископа Ю.Фірцака та його наступника – А.Паппа. Це в першу чергу матеріальна допомога товариству «Унію» у виданні церковної та просвітницької літератури, преси народною мовою, а також спроби захистити обряд від нападків зі сторони угорського уряду, змадяризованої частини духовенства та католицької верхівки Угорщини[2, с.70–78, 89–94, 94–99; 3, с.16–19, 20–25, 26–33].

Після Першої світової війни, політичне становище Закарпаття змінилось кардинально. За Сен-Женмерським договором, Закарпаття (або Підкарпатська Русь) ставала автономною частиною Чехословацької республіки. Нова влада на початку вступила в конфронтацію з Греко-католицькою церквою на Закарпатті та всіляко заgravала з православним рухом. Це пов'язано в першу чергу політикою чеського уряду щодо католицької церкви загалом (проголошене президентом Масариком «геть від Риму!»), а також підозрою щодо проугорських настроїв греко-католицького духовенства. Проте починаючи з 1921 р. (візит делегації кліру МГКЄ на чолі з Гебеєм до віце-губернатора для складання присяги), стосунки між МГКЄ та чехословацькою владою поступово

покращуються. В цей же час греко-католицьке духовенство починає втрачати монополію на освіченість, через те, що серед інтелігенції з'являються представники світських професій (вчителі, інженери, адвокати). Проте церква загалом продовжує залишатись впливовим гравцем у суспільно-політичному житті Підкарпатської Русі. За час перебування Підкарпаття у складі демократичної Чехословаччини, серед кліру формується та закріплюється москвофільська, українофільська та русинофільська національні орієнтації. Священики не тільки склали основну частку представників цих національних рухів, а також були їх очільниками. Такими «національними лідерами в рясах» були українофіли А.Волошин (майбутній президент Карпатської України), В.Желтвай, С.Сабол, русофіли Є.Сабов, С.Фенцик (очільник профашистської РНАП), Ю.Гаджега, а також русинофіли О.Ільницький, К.Грабар та Е.Бокшай. Не варто й згадувати те, що більшість членів русофільського «Обществаим. А. Духновича» були греко-католицькими священиками (в списку навіть можемо побачити тодішнього єпископа Гебея), а Науковий збірник Товариства Просвіта видавався в друкарні Ордену Василіян в Ужгороді. Щодо самих василіян, то вони разом з орденом редемптористів мали значний вплив на поширення української національної ідеї, проводивши серед населення видавничу, місіонерську та освітню діяльність [1, с.41–51; 2, с.299–305; 3, с.32–33; 4, с.128–139, 146–158; 5, с.138–163; 6, с.131–135; 7, с.125–146].

Та попри таке багатоманіття національних орієнтацій в МГКЕ, керівництво ГКЦ в Закарпатті (єпископ Петро Гебей та його наступник – Олександр Стойка) були русинофілами й поширювали за допомогою офіційного друкованого органу МГКЕ – «Душпастьєря» ідею індивідуальної національної окремішності населення Закарпаття, хоча той же Гебей підтримував як русофільські, так і українофільські організації та брав участь в їхніх культурних заходах. Тільки крижевацький єпископ Діонісій Няраді, який у 1938–1939 рр. став апостольським адміністратором Мукачівської єпархії на території Карпатської України, був прихильником української національної орієнтації і всіляко підтримував уряд Августина Волошина [2, с.299–306; 4, с.128–139, 146–158; 6, с.131–135].

Отже, протягом II пол. XIX та I пол. XX ст., Греко-католицька церква залишалась одним з визначальних чинників суспільно-політичного та культурного життя місцевого населення Закарпаття. Проте присутність інших етнічних груп серед вірників Греко-католицької церкви, а також спроби її верхівки комфортно адаптуватись до нових обставин дуалістичної Австро-Угорщини призвели до перетворення Греко-католицької церкви на зняряддя денаціоналізаторської політики Угорщини щодо асиміляції русинів та інших неугорських народів. Паралельно з цим, серед патріотичної частини духовенства, виділяються декілька національних орієнтацій (українська, російська, русинська). Якраз-таки саме греко-католицькі священики візьмуть активну участь в суспільно-політичному житті Закарпатті під час чехословацького періоду, а також зроблять вагомий внесок для поширення цих трьох національних ідентичностей серед решти населення Підкарпатської Русі та переведення їх з культурної на політичну площину [6, с.140–141; 7, с.140–141].

Список використаних джерел та літератури

1. Алмашій М. Історія Ощества им. А. Духновича в датах, фактах и илюстраціях. Ужгород: Видавництво «Карпатська Вежа», 2016. 468 с.
2. Магочій П.- Р. Підкарпатська Русь. Формування національної самосвідомості (1848 – 1948). П.-Р. Магочій; передм. В. Фенича; випуск. Ред. та покажчик Л. Ільченко; ред. В. Падяк. Ужгород: Видавництво Валерія Падяка, 2021. 768 с.
3. Кічера В. Габсбурзька церква: Мукачівська греко-католицька єпархія в австрійську добу (1771-1918). В. Кічера, В. Фенич, Д. Штерр. Ужгород: Видавництво Валерія Падяка, 2018. 168 с.
4. Пекар А. В. Нарис історії Церкви Закарпаття. т. 1: Єрархічне оформлення. *Серія II "Записки ЧСВВ"*. Рим: Видавництво ОО Василян, 1967. 241 с.
5. Пекар А. В. Нарис історії Церкви Закарпаття. т.III: Монаше життя. Ужгород: КП «Ужгородська міська друкарня», 2014. 220 с.
6. Руда О. Релігійні чинники у формуванні національної ідентичності населення українсько-польсько-чехословацького пограниччя (1918—1939) (на прикладі українців Східної Галичини та Закарпаття). *WiekStare i Nowe* [podred. A. Kluczek]. Katowice: Wyd-woUniwersytetuŚląskiego, 2017. Т. 12(17). S. 128–144.
7. Фенич В. Греко-католики ужгородської унійної традиції. ДВНЗ «Ужгород. нац. ун-т», Наук.-дослід. центр іст.-реліг. студій «Логос». Ужгород : Видавництво В. Падяка, 2019. 248 с.

УДК 2-84(437.3)

Шилін Микола

Київський національний університет імені Тараса Шевченка

Державно-церковні відносини в Чеській Республіці

Відносини між державою і Церквою в сучасній Чеській Республіці можуть бути складними і динамічними. Це результат довгої історії релігійних і політичних потрясінь та змін. Сьогодні Чеська Республіка є світською державою, а її закони ґрунтуються на принципі відокремлення церкви від держави. Це означає, що держава не підтримує і не надає переваги жодній релігії чи конфесії. Тим не менш, ці дві структури мають важливі відносини і взаємодіють у різний спосіб.

Історія Чеської церкви є довготривалим етапом еволюції державно-церковних відносин, які пройшли через етапи християнізації Богемії та Моравії, коли в 863 р. за дорученням Константинопольського патріарха й на прохання місцевого князя Ростислава було запрошено для Місіонерської діяльності Кирила та Мефодія, які прибули з Візантії, щоб поширювати християнство східного обряду [1, с.29]. На поч. XV ст. у чеському суспільстві дедалі більше поширювалися ідеї Реформації, що також залишило свій слід в історії Чеських земель [1, с.60–67]. Згодом нацистська окупація та масові ув'язнення священників спричинили втрату зв'язку чехословацьких католиків із Ватиканом. Нацисти майже знищили католицьку церкву, але це були не останні жахливі події в її історії. Комуністи насаджували атеїстичні принципи та намагались всіляко ліквідувати релігійні об'єднання.

З.Нешпор зазначає, що прийняття неоліберального прагматичного економізму як провідної ідеології призвело до того, що питання віри, так само як і екологічні проблеми, набули підпорядкованого значення. Спостерігається відтік вірян від традиційних конфесій (на 30% стало менше католиків, на 45% – євангелістів і гуситів) і зростання числа прихильників малих церков і сект (втричі зростає чисельність прихильників Апостольської церкви, у три з половиною рази – Братської церкви, на 60% – Свідків Єгови) [6].

Коріння зниження впливу традиційних релігій у чеському суспільстві, на думку чеського соціолога З.Нешпора, слід шукати не тільки в недавньому комуністичному минулому країни, але набагато глибше – ще в XIX ст., коли широкого поширення набув номінальний, внутрішньо вихолощений католицизм. Новою релігією чеського народу, пише автор, стали націоналізм, сцієнтизм, а пізніше й соціалізм, але не як «віра у світле майбутнє», а як «віра в сите сьогодення» [6].

Розвиток державно-конфесійних відносин у Чехії можна віднести до центральноєвропейського типу. Моделі державно-церковних відносин у країнах цього типу значною мірою ґрунтуються на системах, які панували там між двома світовими війнами з помітними змінами в напрямку розуміння прав людини, релігійної свободи та свободи совісті, яке утвердилося на Заході після Другої світової війни.

Джерела сучасного становища державно-церковних відносин можна вести з події 1989 р., які ми знаємо під назвою «Оксамитова революція», завдяки яким, мирним шляхом, було усунуто комуністичну партію, а разом із нею диктат атеїстичної пропаганди. Суспільство швидко демократизувалося, що зумовило поліпшення становища церкви в країні. Церкви та релігійні організації підтримали революцію, що також відбилась на суспільному ставленні до інституту церкви [3, с.142].

За революцією рушили й законодавчі перетворення, так, було скасовано всі статті Кримінального кодексу та законодавчі норми комуністичних часів, які були проти церкви та втручались у її внутрішні справи. Натомість було прийнято Хартію основних прав і свобод, яка проголошувала невідчужені права та свободи кожного індивіда, у статтях 15–16 ми можемо прослідкувати гарантію свободи думки, совісті та віросповідання [2, с.486]. Там же прочитується положення про право на зміну своїх релігійних переконань або ж невизнання жодної релігії, право на сповідання релігії як одноосібно, так і в колективі. Хартія вперше передбачала не ототожнення церкви і держави: «Держава ґрунтується на демократичних цінностях і не повинна бути пов'язана з якоюсь виключною ідеологією чи конкретною релігією» [2, с.486].

Конституція та інші законодавчі акти, однак, більш чітко визначають основну свободу віросповідання. Розділ 7 закону 218/1949 р., який вимагав попереднього схвалення державою призначення священнослужителів, був скасований у 1990 р. Конституція 1991 р. гарантує: «основні права людини... без розрізнення... переконань [або] релігії». Зокрема, ст. 15 передбачає «свободу думки, совісті та віросповідання», а також право змінювати релігію

або не мати жодних релігійних переконань. Найбільш детальним положенням, що стосується релігійних переконань і відправлення релігійних культів, є стаття 16:

«(1) Кожен має право вільно сповідувати свою релігію або віру одноособово або разом з іншими, приватно або публічно, шляхом богослужіння, навчання [...] релігійних обрядів і ритуальних дій.

(2) Церкви й релігійні товариства управляють своїми справами, зокрема призначають свої органи й своїх духовних керівників, заснують релігійні ордени та інші церковні установи, незалежно від органів державної влади.

(3) Закон встановлює умови викладання релігії в державних школах.

(4) Здійснення цих прав може бути обмежене законом, якщо це стосується заходів у демократичному суспільстві, необхідних для охорони громадської безпеки й порядку, здоров'я і моралі або прав і свобод інших людей» [2, с. 486].

Церкви та релігійні організації визначаються як «добровільні об'єднання осіб, які сповідують одну і ту ж релігійну віру, в організацію зі своєю структурою, органами, внутрішніми правилами та обрядами». Положення 308/1991 надають церквам автономію у своїх внутрішніх справах і право виконувати свою місію, зокрема, вільно визначати своє вчення та внутрішні правила, викладати релігію, друкувати та розповсюджувати публікації, здійснювати соціальне служіння, направляти своїх представників за кордон та приймати представників з-за кордону. Ці права, однак, не можуть порушувати Конституцію, а також «загрожувати безпеці громадян, громадському порядку, здоров'ю і моралі, правам і свободам інших людей, незалежності і територіальній цілісності держави». Відповідно до Закону № 308/1991, уповноважені представники Церков мають право входити до лікарень, в'язниць, військових казарм та інших соціальних установ [9]. Конкретні правові норми, що регулюють питання становища церков у Чеській Республіці містяться в Законі «Про церкви і релігійні організації» (2002), Законі «Про економічне забезпечення церков і релігійних організацій» (1949) та інших підзаконних актах.

У 2002 р. було запроваджено процедуру реєстрації церков і релігійних організацій, а також було запроваджено поняття «зареєстрована церква» у Чеській Республіці. Однією з цілей цього правового регулювання було спрощення процедури отримання юридичного статусу для церков. За початковим проектом реєстрації потрібно було зібрати 10 000 підписів громадян ЧР, що було практично неможливо для нових релігійних організацій в умовах зменшення релігійності в суспільстві. Закон ввів новий поріг реєстрації, що становить 300 осіб [10].

Згідно із Законом «Про компетенції» № 2/1969, Міністерство культури ЧР є основним органом державного управління з питань, пов'язаних із церквами та релігійними організаціями [8]. Воно керується Законом № 3/2002 «Про церкви і релігійні організації», а також Законом № 218/1949 «Про економічне забезпечення церков і релігійних організацій державою» [11]. Для виконання

конкретних завдань у цій царині було створено Департамент у справах церков, який містить відділи з реєстрації та економічних питань.

Ускладнює взаємовідносини між чеською державою і релігійними організаціями незавершеність процесу реституції церковної власності. Хоча церквам й було повернуто понад 200 культових споруд і монастирів, конфіскованих за комуністичного режиму, значна частина їх колишньої власності досі від них відчужена. Пошук шляхів для розв'язання цієї проблеми йде в напрямку створення в Чехії спеціального компенсаційного фонду, куди надходять кошти від користувачів земель і будівель, що колись належали церкві, які потім будуть розподілені між колишніми власниками.

Якщо релігійні організації порушують громадський порядок, завдають шкоди здоров'ю і моралі населення, утискають права і свободи громадян, то держава може втрутитися в їхні справи, аж до скасування реєстрації. Внутрішній статут церков і релігійних організацій не повинен суперечити державним приписам і не повинен перешкоджати громадянам виконувати свої конституційні обов'язки. Чеська держава є демократичною і суверенною, і визнає принцип конфесійного нейтралітету. Вона гарантує всім своїм громадянам право на вільний вибір віросповідання, на зміну віросповідання та на атеїстичний світогляд.

Однак, держава вважає своїм обов'язком захищати громадян від дій сект, які можуть обмежувати свободу думки, свідомості та віросповідання, і маніпулювати ними. Для цієї мети вона використовує своє право збирати інформацію про легальну і нелегальну діяльність, а також міжнародні зв'язки церков і релігійних організацій, які діють на території Чеської Республіки.

Попри світський характер Чеської Республіки, релігійні переконання все ще відіграють певну роль у суспільному житті. Наприклад, релігійні свята, такі як Великдень і Різдво, досі відзначаються в країні і мають офіційне визнання. Церкви також беруть участь у благодійній діяльності, наприклад, надають їжу і притулок бездомним і нужденним. Крім того, релігійні організації часто відіграють важливу роль у наданні підтримки тим, хто стикається зі складними особистими чи сімейними ситуаціями. Нарешті, релігійні переконання також можуть впливати на політичні рішення, такі як прийняття біженців у Чеській Республіці.

Міжконфесійний діалог є важливою частиною відносин між державою і церквою в сучасній Чеській Республіці. Це обмін ідеями та поглядами між різними релігійними групами з метою сприяння взаєморозумінню та толерантності. У Чеській Республіці міжконфесійний діалог заохочується за допомогою різноманітних ініціатив, таких як конференції, семінари та воркшопи.

Відносини між державою і Церквою в сучасній Чеській Республіці є складними і динамічними. Вони сформовані довгою історією релігійних і політичних потрясінь та змін в країні. Сьогодні Чеська Республіка є світською державою, і її закони ґрунтуються на принципі відокремлення Церкви від держави. Водночас, ці дві структури мають важливі відносини і взаємодіють у різний спосіб. Держава надає певні права та привілеї церквам і релігійним організаціям, водночас поважаючи їхню автономію. Релігійні переконання все ще відіграють

важливу роль у суспільному житті, а міжконфесійний діалог є важливою частиною зусиль країни, спрямованих на сприяння взаєморозумінню та повазі між різними релігійними групами.

Список використаних джерел та літератури

1. Нариси історії Чехії : навч. посіб. Зінько Ю. А., Калитко С. Л., Кравчук О. М., Поп І. І. Вінниця : ТОВ «Нілан-ЛТД», 2017. 464 с.
2. Конституція Словацької Республіки. упоряд. С. Головатий. Київ. : «Право», 1996. 599 с.
3. Яроцький П. Інкультурація: рух до національних церков чи клерикалізація національних культур? *Українське релігієзнавство*. 2000. № 12. С. 94-105.
4. Ныкл Г. Традиционные церкви Чехии сдают свои позиции. НГ Религии. Москва, 2003.
5. Czech Republic 2021 international religious freedom report. URL:<https://www.state.gov/reports/2021-report-on-international-religious-freedom/czech-republic/#:~:text=According%20to%20the%202021%20census,religious%20facts%2C%20including%20the%20Evangelical> (дата звернення 04.03.2023).
6. Nesporn Z. Hlavní vývojové trendy současné české zbožnosti. URL:<http://www.socioweb.cz> (дата звернення 04.03.2023).
7. Zákon 218/1949 Sb. Ze dne 14. října 1949 o hospodářském zabezpečení církvi a náboženských společenství statem. URL:<https://www.zakonyprolidi.cz/cs/1949-218> (дата звернення 04.03.2023).
8. Zákon č. 2/1969 Sb. URL:<https://www.zakonyprolidi.cz/cs/1969-2> (дата звернення 04.03.2023).
9. Zákon č. 308/1991 Zb. Zákon o slobode náboženskej viery a postavení cirkví a náboženských spoločností. URL:<https://www.zakonypreludi.sk/zz/1991-308> (дата звернення 04.03.2023).
10. Zákon č. 3/2002 Sb. URL:<https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2002-3> (дата звернення 04.03.2023).

УДК 2-846(410)

Олег Преловський

Київський національний університет імені Тараса Шевченка

Халепи в Північній Ірландії як підтвердження залежності політики від релігії

У більшості країн світу інститут церкви не є інститутом влади, що утверджує сталість світськості цих держав. Однак історичний досвід вказує: релігійний чинник є одним з провідних способів впливу на політику, на соціум, на громадську думку, а значить є чинником влади. Метою цього матеріалу є довести тезу залежності політики і релігії, коли попри офіційну секулярність сучасний історичний розвиток неможливий без урахування релігійного аспекту. За основний об'єкт дослідження були Халепи (національний конфлікт) у Північній Ірландії, що тривали понад три десятиліття до укладання мирного договору 10 квітня 1998 р.

Основою ідеології тих подій було прагнення ірландської нації до законних прав. Передусім шляхом утвердження пунктів Конституції Республіки Ірландії 1937 р., предметно статей 2 і 3 [3], згідно з якими ірландська нація проживає на теренах всього ірландського острова, а також прагне до об'єднання в єдину державу. Ірландські націоналісти та республіканці діяли на цьому підґрунті, тоді як юніоністи та лоялісти — основна опозиція — не прагнули відокремлення від Сполученого Королівства. Варто зауважити, що ірландський націоналізм спирається на конфесійну приналежність народу, а саме католицизм, що є панівним на теренах, підконтрольних Дублінові, але є в меншості проти британського протестантизму у більшості районів Ольстеру (самоназва північноірландського регіону). Саме ця ознака сприяла формуванню Ірландської Республіканської Армії (далі — ІРА), яка обстоювала свої терористичні дії як захист прав католиків і утвердження віри. Такий поступ в подальшому призведе до синонімії понять «католик» та «ірландець» [6, р.64-65].

Починаючи щонайменше з середини 1920-х рр., католицьке населення беззмінно зазнавало значного обмеження. Приміром, це простежується на політичному рівневі, коли провадився відповідний розподіл адміністративних одиниць, щоби запобігти потрапляння католиків-націоналістів до парламента. Утиски також існували у сфері працевлаштування, де католики мали менше можливостей, посідаючи винятково виконавчі посади. Отож така нерівність існувала певний час стало, тоді як на вищих рівнях відбувалися зміни, що в перспективі були результативними. За вагомий приклад є випадок республіканського активіста Лаяма Келлі, який протягом 1950-х рр. одночасно обирався до двох різних органів влади: нижньої палати північноірландського парламента (існував до 1972 р.) і верхньої палати ірландського парламента в Дублінові. Показовість цього діяча полягає в тому, що, походячи з Ольстеру, він заявив: *«Я не присягатиму на вірність иноземній королеві виродженої нації... йменуйте це хоч державною зрадою, хоч заколотом»* [2, р.603], з тим не відвідав жодного разу легіслатури в Белфастові, хоч був постійним активним депутатом в Шенад Ерені. Характерно, що Келлі тоді ж заявив, що він вірить у силу — щонайшвидшу і щонайбільшу, тож перекодя напіввійськова група Сіяр Улад (Saor Uladh), яку він заснував, стала за центр становлення членів ІРА. Отже, бачимо яскравий факт релігійного впливу на політику.

Другим цікавим свідченням узалежнення вказаних двох чинників суспільного життя є Асоціація громадянських прав Північної Ірландії (далі — АГП), яка була заснована наприкінці 1960-х рр. у Белфастові. Наголосимо, що загалом будь-яка поява таких спілок тоді не є унікальним явищем, позаяк у цілому те десятиліття були охопили різноманітні рухи за права: від появи в США до поширення практично всім західнім світом. Утім особливість АГП полягає в її корінні. Один зі засновників — Катал Ґулдінґ — був вихідцем з посередньої католицької родини, згодом почав провадити зустрічі за права католиків, що врешті стало за ідеологічну основу організації. Напрями утвердження репрезентації цієї конфесійної меншости були такі: працевлаштування, представлення на виборах та в правоохоронних органах. Про виборчі протести говорять, наприклад, події 1968 р., коли АГП підтримала заклики республіканців до всеохопного заволодіння новими помешканнями, аби запобігти заселення туди протестантів

перед виборами. Пункт щодо поліційних служб потребує окремої уваги, адже у відрухові подальших збройних сутичок поліція посіла чимале місце. На період 1960-х рр. у загонах Королівської поліції Ольстера лише 12% становило католицьке населення. Очікувано, що така невідповідність з погляду меншості призвела до підйому позицій АГП в утвердженні самозахисту, отже — активізації ІРА. Зв'язок цих двох організацій є безпосереднім, зосібна через постать Ґулдінґа, який очолював штаб Армії у 1962-1969 рр..

Фаза збройного протистояння настала з 1969 р. і тривала сливе впродовж усіх 1970-х рр.. Одна з найбільших релігійних колотнеч у ході Халеп пов'язана зі святкуванням Дванадцятого — торжества протестантів на честь їхньої перемоги під час Славної революції 1688 р. Тоді демонстранти, йдучи містом Деррі, потрапили до католицького району Богсайду. У нашій розвідці з цієї теми [1] вдалося простежити не лише хід тих подій, а й власне зміст католико-протестантського антагонізму. Події більшої жорстокости розгорнулися Великого вівторка 1970 р. [8] — важливого дня передвеликоднього тижня для християн західнього обряду, хоч і менш ваговитого за Пасхальне тридення. Тоді в Белфастові католицькі протестувальники напали на членів протестантського Помаранчевого ордену. До вгамування протестувальників долучилися понад 600 британських армійців. Вимушена участь силовиків спровокувала збільшення кількості членів Тимчасової ІРА, що утворилася внаслідок розколу в рядах організації. Інше її крило — Офіціна ІРА — найбільш відоме через події, знані як «Комендантська година на Фоллз» [1, с.229], коли ірландці-республіканці вступили в збройні бої з корпусами британської армії, а також троє людей загинуло. Себто спостерігаємо релігійний вплив на військову царину держави.

Особливо показовими є події 1970-х рр. Відзначимо, що деякі дослідники [5, р.851] вбачають певним поштовхом до злочинів, які опісля здійснювала Офіційна ІРА, Криваву неділю 30 січня 1972 р, у наслідок якої лави прихильників республіканців поповнилися добровольцями. Уважаємо за неможливе порівняння цих подій зі жодними, що наводимо надалі, щонайменше з огляду на різні характери вбивств, навколишнього становища та умов. Услід — статистика декількох головних трагедій Халеп: загибель 7 цивільних у результаті підриву ідальні парашутного полку в графстві Гемпшир, загибель 2 осіб з 130 пораненими після підриву ресторану в м. Белфасті, 6 убитих із 100 раненими через вибухи на вулиці Ловер-Донеґан, яка була за виразну демаркаційну лінію між католиками і протестантами в Белфастові — зима 1972 р.; автомобільні вибухи в містах Дубліні та Монахані, де загинуло 28 людей — травень 1974 р.; атентат лорда Маунтбеттена з родиною і засідка у Воренпоінті на 50 британських солдатів, 18 з яких загинуло — обидві події 27 серпня 1979 р. Між 1975 і 1982 рр. напіввійськове угруповання лоялістів, відоме як Шенкільські різники, здійснило серію жорстоких нападів на католиків у Белфасті, позбавивши життя щонайменше 23 людей. Якщо більшість «різників» були заарештовані, то їхнього очільника Ленні Мерфі вбила ІРА 1982 р. Отож, на загал маємо незмінний політичний тероризм, в основі якого лежить конфесійна розбіжність. Підкреслимо: коли уряд Її Величності очолила Марґарет Тетчер, то вперше ухвалили договір, за яким закладено основи для залагодження конфлікту, що відомий як Англо-ірландська угода 1985 р.

Проте відтак були інші спроби офензив. У ходові однієї з таких, 8 листопада 1987 р. в неділю пам'яті про загиблих британців і жителів Співдружності Націй у світових війнах Тимчасова ІРА здійснила підрив у графстві Фермана, вбивши 11 осіб (цивільні та один поліціант). 30 жовтня 1993 р. «Борці за свободу Ольстера», напіввійськова група лоялістів, убили вісьмох католиків, відкривши вогонь у переповненому пабі в м. Грейстілі графства Лондондеррі. У серпні 1998 р., хоч було підписано вирішальну угоду кілька місяців тому, Справжня ІРА, що діє з 1997 р., заклала вибухівку в м. Омі, графство Тайрон, призвівши до 29 смертей, включно з прибулими на месу католиками, й 300 травмованих осіб. У відповідь на напад Уряд розробив нове антитерористичне законодавство.

Серйозним аргументом на користь залежності релігії та політики є питання зовнішніх трьохсторонніх відносин межі Сполученим Королівством, Республікою Ірландією та Сполученими Штатами. Жителям останніх, зосібна ірландського походження та надто католицького віросповідання, були притаманні прихильність і якоюсь мірою співчутливість республіканцям [7]. Справедливо ствердити, що се ставлення американців було зумовлено не осягненням Халеп, а певною історичною пам'яттю, зокрема через Великий голод 1840-х рр. Така позиція викликала хвилю збору коштів на підтримку «політичних в'язнів», але всі скеровані пожертви йшли на купівлю зброї, а з часом озброєння безпосередньо направлялося до ІРА. Ба більше, група етнічних ірландців-конгресменів, як от О'Ніл та Кеннеді, була за провідника проірландських настроїв у владі США. А втім, зацентуємо, що вплив американського політикуму саме за президента-протестанта Вільяма Клінтона був доволі поважним на кінцевій стадії Халеп: пункти Мітчелла як попередній крок до Белфастської угоди.

Доцільно прослідкувати за внутрішніми поглядами, що їх висловлювали сторони. Як зазначалося попередньо, у конфлікті брали участь юніоністи, цебто ті, хто відстоював Північну Ірландію як частину Сполученого Королівства та відверті противники сього, тобто республіканці. Важливими, на наш погляд, є слова Вільяма Крейґа — члена Вестмінстерського парламенту від Східного Белфасту, засновника Аванґардної юніоністської прогресивної партії. 1968 р., коли він посідав посаду міністра, за його вказівки було заборонено демонстрацію АГП. Цікаво, що для нього Халепи на той час не були релігійною справою, з чим сьогодні, гадаємо, важко погодитися, хоча його власні обґрунтування досить змістові. *«Вочевидь жодного стосунку до релігії. Будь-яке зрівняння ІРА з римо-католиками — недостатня поінформованість. Усі складники ІРА зараз схильні до лівих або марксистських, або маоїстських смислів і вельми антицерковні»*, — переконливо заявляв Крейґ в інтерв'ю французькому часописові *Le Monde*[4]. На нашу думку, ці слова політика вмотивувала все ж його діяльність, одначе чинник соціалістичности прибічників Армії як і її ядра обов'язковий до врахування і окремого дослідження, щонайменше через ролю лівої партії Шин Фейн як провідної у сутичках, а також безпосередню участь засновниці компартії Ірландії Сінклер і троцькіста Фаррелла в діях АГП з кінця 1960-х рр.

Підбиваючи підсумки, виділимо основні напрями, за якими вдалося простежити залежність політичного та релігійного перебігів на прикладові Халеп

у Північній Ірландії. Насамперед це вплив на формування асоціацій, спілок та організацій за громадянські права, де обстоювалися позиції католиків. По-друге, зважаймо на вплив релігійного контексту в появі військових чи напіввійськових організацій, на кшталт ІРА, що врешті-решт призводить до поширення терористичних акцій та численних жертв серед цивільних. Кінець кінцем саме релігійний чинник був чільним у міждержавних зносинах. І поготів вагомість цього фактору засвідчує момент прийняття вирішального документу — Страсноп'ятничної або ж Белфастської угоди.

Список використаних джерел і літератури

1. Преловський О. Битва за Богсайд – яскравий зразок протесту і вказівник. *Актуальні проблеми історії зарубіжних країн в новий та новітній час*: Матеріали міжнар. науково-практ. конф., м. Київ, 10 трав. 2022 р. Київ, 2022. С. 228–233.
2. Bardon J. A History of Ulster. 2nd ed. Belfast : Blackstaff Press, 2005. 948 p. URL:<https://archive.org/details/historyofulster00jona/page/n7/mode/1up> (date of access: 21.02.2023).
3. Constitution of Ireland : Constitution of 01.07.1937. Irish Statute Book. URL:<https://www.irishstatutebook.ie/eli/cons/en/html> (date of access: 18.02.2023).
4. Deutsch R. An Interview with William Craig. *Etudes irlandaises*. 1976. No. 1. P. 159–184. URL:https://www.persee.fr/doc/irlan_0183-973x_1976_num_1_1_2067 (date of access: 25.02.2023).
5. Grenville J. A. S. History of the World: from the 20th to the 21st century. London : Routledge, 2005. 995 p.
6. Larkin E. Myths, revisionism, and the writing of irish history. *New Hibernia Review / Iris Éireannach Nua*. 1998. Vol. 2, no. 2. P. 57–70. URL:<http://www.jstor.org/stable/20557503> (date of access: 21.02.2023).
7. MacGinty R. American Influences on the Northern Ireland Peace Process. *Journal of Conflict Studies*. 1997. Vol. 17, no. 2. URL:<https://journals.lib.unb.ca/index.php/JCS/article/view/11750> (date of access: 25.02.2023).
8. Weinraub B. Londonderry streets quiet after violent night. *The New York Times*. URL:<https://www.nytimes.com/1970/03/31/archives/londonderry-streets-quiet-after-violent-night.html> (date of access: 26.02.2023).

ІСТОРІЯ КУЛЬТУРИ ТА МИСТЕЦТВА

УДК 291.3(540)

Анастасія Стоянова

Школа № 134 імені Ю. О. Гагаріна м. Києва I-III ступенів

Роль культу богині Шакті у історії і суспільстві Індії

Релігія завжди мала суттєвий вплив на суспільство та його історію. В багатьох релігіях велику увагу приділяли саме жінкам. Дуже цікава ситуація в цьому плані виникла в Індії, де навіть були жінки серед богів. Великий вплив на культуру та

суспільство індійців мав саме культ Богині Шакті. Індуїзм є однією з найдавніших релігій, і те саме стосується такого з її напрямків, як шактизм - культ богині Шакті.

Індуїзм має жіночу природу, що не є типово для того ж християнства. Шактизм своїм корінням йде ще у матріархальний етап розвитку суспільства. В той час у багатьох народів панував культ Богині-Матері, адже з метою розмноження найбільша потреба у племен була тоді саме в жінках. Згодом, після переходу від матріархального до патріархального ладу культ Богині-Матері залишився далеко не у всіх культурах [2]. Саме в індуїзмі він залишився та існує до сьогодні. З самого початку, коли ця релігія тільки почала зароджуватись, у суспільстві вже почав набирати популярності культ Богині-Матері. Письмові згадки про богиню Шакті та її іпостасі можна прослідкувати у Рігведі, де містяться багато релігійних гімнів та описів ритуалів на честь них і створення якої відносять до раннього ведичного періоду.

Рігведа є канонічним текстом індуїзму. Дуже важливе місце в житті індуїстів посідали релігійні гімни, в яких прославлялися боги та богині. Щоб побачити всю їхню цінність, можна прослухати національну індійську пісню "Ванде Матарам", де прославляється Богиня-Матір і яку навіть хотіли затвердити державним гімном Індії[3]. Також шактизм досить тісно пов'язаний з тантризмом. Тантри є дуже важливим письмовим джерелом шактизму, адже саме в них описуються пов'язані з Шакті традиції та ритуали[4].

Приблизно 500 р. н. е. почалось створення тантричної літератури. Щодо продовження роду, в індуїстів вважалося що статевий акт - це не щось, чого варто соромитися, а навпаки - прекрасне, тобто природне. В Індії з ранніх літ вчилися поклонятись Богині-Матері та внутрішньому сексуальному вогнищу [5]. У шактизмі багато тантричних ритуалів, які були пов'язані з сексом. В основі філософії шактизму є думка, згідно з якою чоловік без жінки (і навпаки) – порожня посудина. Таким чином, жінка доповнює чоловіка, а чоловік жінку, і жити одне без одного вони не можуть. Наймовірно важливим в культурі індуїстів було місце сексу. Згодом чоловіки почали ототожнювати його з чимось брудним та поганим. Таке уявлення не позбавлене участі релігії. Зокрема у Рігведі особливий інтерес в цьому плані становить історія про Яма і Ямі. В результаті того, що Яма відмовив своїй сестрі Ямі у пропозиції займатися коханням, він помер. Таким чином, кордон сексу і смерті призвів до того, що секс із задоволенням, страждання й аморальність стали асоціювати з жінками, і ставлення до цього змінилося на дwoяке. Разом зі зміною ставлення до сексу та сексуальності суттєво послаблюється культ богині Шакті.

Водночас тоді з'явилася цікава практика Шакті-чалана-мудра, під час якої люди перемагають статеве бажання. Була створена секта чоловіків, що мріяли досягти урдхва-рета. Суть цього була в тому, щоб чоловіки не втрачали своє насіння, задля досягнення магічних здібностей [6]. З точки зору шактизму стримання теж було збоченням, і така поведінка у зв'язку з цим сприймалася як неприпустима. Згодом, щоб змусити таких "хранителів" продовжувати рід, в Індії було створено культ предків, в обов'язки перед якими входило народити дітей до того, як відректися від всього. До переходу від матріархального до патріархального ладу жінки переважно самі обирали собі чоловіка і ті корилися їхній волі, однак після нього вже чоловіки почали собі викрадати (шлюб демонів) або купувати (шлюб асур) дружин [2].

У момент, коли до жінки почали відноситися як до речі, зростає популярність девадасі - храмові танцівниці, які досить часто займались проституцією. Зазвичай вони працювали в одному храмі та не могли змінити місце роботи. В іншому випадку, девадасі були прив'язані до певної богині або бога, і служили йому [5]. Тоді ж з'являється ритуал саті – ритуал самоспалення жінки, яка стала вдовою. Вважалося, що смерть чоловіка – це плата жінці за її гріхи. Іноді жінкам щастило та вони ставали білими вдовами. Ці вже не були змушені вбити себе, проте їх вважали майже прокаженими – не мали права спілкуватись з людьми, люди обходили їх осторонь тощо.

Жінка перестає бути повноцінною особистістю і стає символом чоловічої честі. Разом з жахливим відношенням до них, індійці водночас шанували своїх матерів. Велику роль у житті індійців займали релігійні свята та фестивалі. Це, зокрема, Калі й Дурга пуджі, які проходять найпоказовіше та найяскравіше у місті Калькутта в Західній Бенгалії. Під час цих свят богиням особливо поклонялися та шанували їх. Саме у ці дні на честь них проводили ритуали. Під час фестивалів на площі танцювали девадасі у центрі міста стояла статуя богині, якій робили підношення. Ними могли бути квіти, їжа, ефірні олії, мертві тварини й так далі. Також індуїсти, зокрема шактисти, практикували жертвоприношення. Дуже важливою складовою багатьох ритуалів була кров, адже індуїсти вірили, що вона має магичну силу і може очистити від усіх гріхів [1].

На IX ст. якраз припав розквіт культу жіночності та, попри це до жінок ставились жахливо. Чоловіки били своїх дружин, вимагали від їхніх родичів гроші, виганяли на вулицю тощо. Через те, що чоловіки нерідко змушували жінок працювати, в Індії процвітала проституція [2]. Потрібно зазначити, що таке ставлення було в переважній більшості випадків саме до дружин, оскільки своїх матерів індійці поважали і шанували. Жахливе відношення до дружин існувало всупереч культу, однак богинь шанували та поклонялися їм.

Отже, шактизм – давня та стійка течія індуїзму, яка мала значний вплив на життя індійців. Невід'ємною частиною життя стало вшанування Богинь. Культ Богині Шакті був досить нетиповим для середньовічного західного суспільства, дуже цікавим виявилось співіснування культу з жахливим ставленням до жінок. Двоє ставлення до жінок існувало в першу чергу тому, що у середньовічному суспільстві більш важливу роль у суспільно-економічних, політичних та виробничих відносинах займали чоловіки.

Список використаних джерел та літератури

1. Альбедиль М.Ф. Жертвопринесення в стародавній Індії: космогонічна символіка. URL:<http://surl.li/ffcqi> (дата звернення:02.03.2023).
2. Девдатт Паттанаїк. Сім таємниць Богині. Філософія індійського міфу. Софія, 2016. 288 с.
3. Ванде Матарам - Vande Mataram Ванде Матарам. URL:<http://surl.li/ffbmg> (дата звернення:02.03.2023).
4. Роцький А.А. Джерела шактизму й тантризму. URL:<http://surl.li/ffbgm> (дата звернення:02.03.2023).
5. Стенлі Уолперт. Історія, культура, філософія. Азбука-Аттикус, 2013. 320 с.
6. Шакті-чалана-мудра. URL:<http://surl.li/ffcru> (дата звернення:01.03.2023).

Київський національний університет імені Тараса Шевченка

Нюрнберзький вчений Сікстус Тухер (1459-1507 рр.): між гуманізмом та схоластиком

У добу пізнього середньовіччя в Німеччині зароджується ранній гуманізм. Однією із характерних рис цієї інтелектуальної течії є відхід від схоластичних поглядів. Проте у середовищі пізньосередньовічних інтелектуалів траплялися представники, що могли поєднувати обидва ці вчення.

Сікстус Тухер (1459–1507 рр.) – син Нюрнберзького патриція, який першим у своїй родині вирішив обрати інтелектуальну сферу. Він отримав початкову освіту в Нюрнберзькій школі; із дванадцяти до двадцяти шести років навчався в університетах німецького Гейдельбергу, італійських Павії та Болоньї, займався викладацькою діяльністю. У 1496 р. став викладачем Інгольштатського університету. Останні роки свого життя Сікстус провів у Нюрнберзі в якості пробста церкви Сан Лоренц, де займав посаду ректора школи при парафії, а також став засновником поетичної школи. Водночас був консультантом муніципального уряду та надавав послуги з юридичних питань на державному рівні [3, с.30].

Більшу частину свого життя Сікстус Тухер продовжував підтримувати контакти із гуманістами Конрадом Цельтісом (1459–1508 рр.) та Крістофом Шорлем (1481–1542 рр.), курфюрстом та правником Йоганном фон Дальбергом (1445–1503 рр.) [3, с.30]. Працюючи викладачем в Інгольштатському університеті Тухер не мав значного впливу на університетську структуру, проте виступав у якості покровителя та прихильника гуманістичних ідей, впровадження цих студій у навчальному закладі [5, с.24].

Особливі стосунки поєднували нюрнберзького правника із Конрадом Цельтісом. Тухер виступав у якості неофіційного патрона та мецената, і навіть редактора та «судді» його робіт. Обоє поєднувало спільне зацікавлення класичними студіями [4, с.113]. Між обома вченими відбувався обмін роботами античних авторів. Так, у 1491 р. Конрад Цельтіс написав листа Сіксту Тухеру, додавши свою «Епітомію двох Риторик Цицерона», натомість попросивши у відповідь надіслати йому «Аттичні ночі» Геллія Авла та «Метаморфози» Апулея [1, с.240].

Незважаючи на гуманістичні тенденції, які склалися в його оточенні, в останні роки Сікстус Тухер почав частково повертатися до основ схоластики.

Протягом 1498/99–1506 рр. збереглося більше тридцяти шести його листів до католицької монахині, абатеси нюрнберзького монастиря Святої Клари Карітас Піркгаймер (1467–1532 рр.) та настоятельки цього ж монастиря кузини Аполонії

Тухер (1460–1533 р.). Більшість із них мають дидактичний характер, часто набувають форми трактату, проте доволі рідко звертаються до вчення середньовічних схоластів. За підрахунками німецького вченого Б. Хамма Тухер згадує Ієроніма шість разів, Григорія Великого чотири рази, двічі Бернарда Клервосського і один раз Августина, Бонавентуру та Йоганнеса Герсона [2, с.196].

Незважаючи на цей фактор, особливу увагу нюрнберзький вчений приділяє Св. Ієроніму, як наставнику, що вчить дотриманню заповідей і покаранню за гріхи, вмінню чинити спротив світському, пересилювати смерть, аскетичній незайманості та небесній винагороді за неї. Сікстус Тухер наголошує, що Ієронім вивищує незайманість понад усіма чеснотами, як гідну поваги, таку, що стоїть понад людською природою. Схоласт виступає як людина, яка направляє до першопочаткових роздумів про життя Ісуса Христа та Діви Марії. Сам Сікстус Тухер хотів наслідувати стиль життя Ієроніма, однак його чиновницька посада та політичні та юридичні обов'язки довгий час не давали здійснити цього бажання. Лише на схилку років нюрнберзький вчений планував провести більш усамітнений спосіб життя серед книжок і благочестивого споглядання, як робив це Св. Ієронім у своїй келії [2, с.197].

Отже, у період раннього гуманізму в середовищі прихильників цієї течії могли виникати випадки зміни поглядів. Одним із таких прикладів був Сікстус Тухер (1459–1507 рр.), який на початку свої кар'єри був прихильником гуманізму, але під кінець свого життя частково перейшов до вчення схоластики.

Список використаних джерел та літератури

1. Carver R. The Protean Ass: The Metamorphoses of Apuleius from Antiquity to the Renaissance. Oxford: Oxford University Press, 2007. 1st.ed. 520 p.
2. Hamm B. Hieronymus-Begeisterung und Augustinismus vor der Reformation. Beobachtungen zur Beziehung zwischen Humanismus und Frömmigkeitstheologie (am Beispiel Nürnbergs). Augustine, the Harvest and Theology (1300-1650). Essays Dedicated to Heiko Augustinus Oberman in Honor of his Sixtieth Birthday. Ed. by Hagen K. Leiden, New York, Copenhagen, Cologne: E.J.Brill, 1990. p. 127–235.
3. Landois A. Gelehrtentum und Patrizierstand: Wirkungskreise des Nürnberger Humanisten. Tübingen: Mohr Siebeck, 2014. Spätmittelalter, Humanismus, Reformation. Bd. 77. 488 S.
4. Mummenhoff E. Tucher, Sixtus. Allgemeine Deutsche Biographie. Hrsg. von historische Kommission bei der Königl. Akademie der Wissenschaften. Leipzig: Verlag von Duncker und Humboldt, 1895. Bd. 39. S. 111–114.
5. Schuh M. Aneignungen des Humanismus. Institutionelle und individuelle Praktiken an der Universität Ingolstadt im 15. Jahrhundert. Leiden, Boston: Brill, 2013. 286 S.

УДК 75(477)

Павленко Валерія

учениця 10 класу Гімназії № 178 м. Києва

Олександр Мурашко: творець українського імпресіонізму

26 серпня 1875 р. народився по-справжньому дивовижний український митець-імпресіоніст, постать, яка започаткувала цей жанр в Україні та, взагалі, збагатила малярство ХХ ст. своїми новими поглядами й шедеврами мистецтва – Олександр Олександрович Мурашко, видатний уродженець міста Києва.

Сам по собі він був цікавою дитиною з особливо норовливим характером, але дуже наполегливим та завзятим. Життя в маленькому місті розвило в Олександра любов до природи і тварин. Дуже часто хлопець читав, але понад усе любив малювати. Робив він це як, і де захотів, перші малюнки були зроблені ще на стелях будинку, за що той був наказаний батьком.

У Чернігові малого Сашка віддали до духовної семінарії, але вчитися не вдавалося, через власне самолюбство. У Києві він пішов у гімназію, але й там не вийшло. І тоді батько вирішив його залучити до власної справи – зробити з нього іконостасного майстра. Але жодне діло не приваблювало хлопця так, як вчитися малювати.

У 15 р., після чергової сварки з татом, Олександр вирішує піти з дому. Не маючи нічого в кишенях, але наполегливо прямуючи до своєї мети, О.Мурашко звернувся до А.Прахова з проханням виділити йому хоча б якісь кишенькові гроші на їжу та матеріали для нових робіт. Малював він у майстерні дядька, де й жив у крихітній кімнаті, а свої етюди носив на критику до Прахова, який зі свого боку наполегливо вмовляв батька Олександра зайнятися сином, адже той, на думку критика, мав хист до мистецтва. Незабаром (у 1895 р.) Мурашкам вдалося налагодити стосунки, а юнак усе таки поїхав підкорювати омріяну Академію Мистецтв у Петербурзі. Там його менторами стали А.Прахов і В.Васнецов.

Уже восени 1895 р. Олександр Мурашко склав усі іспити й успішно вступив до Вищого художнього училища при Академії мистецтв у Петербурзі, а в 1896 став студентом майстерні І.Рєпіна. На той час Петербурзька Академія була центральним навчальним закладом усієї імперії, куди прагнули вступити майже всі, хто принаймні вмів малювати [6, с.34]. Саме навчання в І.Рєпіна впродовж 1896-1900 рр. сформували його реалістичний метод зображення. Там же й заклалися концептуальні основи мистецтва та власна живописна манера Мурашка. Майже всі учні перейняли від І.Рєпіна вільний та широкий мазок, який зберігає при цьому строгість пластичного ліплення. Саме в Академії О.Мурашко вперше зацікавився основами світлотіньового тонального малярства. У цей же момент майстер активно використовував насичені та яскраві кольори [7].

Рєпін, вважаючи Мурашка одним із найталановитіших учнів, дозволив йому самостійно обрати сюжет до своєї програмної роботи. На око юнака пала тоді близька до нього тематика української культури та історії – «Похорон кошового». Ілля Юхимович не став на заваді такій гарній ідеї, бо сам мав українське походження, і неодноразово звертався до національних сюжетів [5, с.178]. У 1900 р. Мурашко представив готову картину «Похорон кошового», за яку здобув звання художника, право на навчання закордоном за кошт Академії мистецтв і можливість на пенсійну поїздку за кордон, бюджет якої складав 2000

рублів на рік [4, с.21]. Це і стало вирішальним для його подальшої вдалої кар'єри.

Професійна подорож Мурашка почалася з Парижу, де він провів 2 роки (1901-1903), оселившись у затишному будиночку поблизу Люксембурзького саду. Саме цей етап свого життя він прозвав «помилками молодості». Зразу після випуску з майстерні Репіна, де панувала стриманість та дух імперіалізму, Мурашко потрапив до вільної столиці Франції – міста свободи й уседозволеності, що відчувалася в кожній майбутній картині митця. Париж – мрія кожного художника того часу, бо саме там він міг відобразити найексцентричніші сюжети власної уяви. У цьому місті Олександр створив такі чарівні картини як: «Кав'ярня» (1901), «У кав'ярні» (1902–1903), «На вулицях Парижу» (1903), «Парижанки. Біля кафе» (1903), «Дівчина в червоному капелюшку» (1903) – полотна, що повністю відображають тогочасний паризький побут, його веселощі, безупинні розваги і світські наряди.

З 1903 до 1906 р., О.Мурашко перебував у Мюнхені, не менш відомому місті для вільних митців, яке сповнене спокоєм і безупинною працею в майстернях. Олександр Олександрович відразу вступив до школи Антона Ажбе (за адресою Georgenstraße 16, Munich, Germany), видатного словенського митця і педагога, який відкрив вільний простір для талановитих і вже сформованих художників, що марять вдосконаленням власних технік.

Звісно, окрім навчання Мурашко вів активне соціальне життя, бо на той час Мюнхен став своєрідним прихистком для талановитих та занадто волелюбних митців, які перекочували з Російської імперії. У коло найближчих знайомих потрапили такі видатні художники Кандинський та Петров-Водкін.

Але все-таки найголовнішою співпрацею з Мюнхеном Мурашко може похизуватися вже з 1909 р., коли відправив своє полотно «Карусель» на виставку Glaspalast, тоді його робота здобула медаль 2 ступеню [1; 9], по-справжньому дивовижний витвір мистецтва. Наразі багато мистецтвознавців вважають саме цю картину головною в житті митця. Моделями роботи стали дві молоді дівчини, які тільки вирвалися з маленького селища в місто та спробували всі насолоди мегаполісу, починаючи з нового вбрання і закінчуючи казковими каруселями. На жаль, слід цієї картини було втрачено, оскільки її придбали відразу після вернісажу [3]. Але після детального вивчення документу з каталогу виставки, з'ясувалися нові деталі – Мурашко надіслав ще одну роботу [1; 9], «Auf dem Eise», що з німецької перекладається, як «На льоді». Донині цей документ не було опубліковано та вивчено, отже, він є унікальним дослідницьким матеріалом.

Тепер постає питання: картини під такою назвою в колекції митця немає, тоді ми можемо припустити, що це був портрет Мурашка «На ковзанці» 1905 р. Аналізуючи документ [рис.1], можна побачити два символи: латинська літера М уписана в коло та зірочка, яка символізує те, що картину виставлено на продаж. Тож, на жаль, фотографії картини «Auf dem Eise» немає у додатку. Вона також була виставлена на продаж, але не мала такого попиту, як «Карусель». Завдяки таким грандіозним роботам, які гідно представили місто Київ, Мурашко

удостоєний честі потрапити в мюнхенську пресу, що знову ж підтверджує його участь у заході Glaspalast 1909 [2]. Після проведеного авторкою інтерв'ю з Христіаном Фюрмайстром, директором проєктного відділу Центрального Інституту історії мистецтв у Мюнхені, з'ясувалося, що, використовуючи ресурси цієї інституції, ми можемо ініціювати пошукову роботу картини «Карусель» із можливістю її відшукати.

Після такого тріумфу в 1913 р. Мурашко став членом Мюнхенського Сецесіону – спілки видатних європейських митців того часу. І вже в 1913 р. мав змогу представити ще одну свою роботу на їхній внутрішній виставці. Але в процесі дослідження було з'ясовано, що це була не внутрішня експозиція, а міжнародна виставка Glaspalast 1913 р. [2; 8], де О.Мурашко разом зі своїм колоритним українським полотном «Неділя» знову здобув медаль 2 ступеню.

Більшу частину свого життя митець присвятив образотворчому мистецтву. Саме портретний жанр дав йому те визнання і повагу, на яку він заслуговував. Окрему низку таких робіт Олександр присвятив своїй дружині, Маргариті Августинівні. Дивлячись на її дивовижні портрети можна відчутти лагідні та абсолютно чисті почуття художника до своєї дружини.

У портретному живописі Мурашко був стриманим, вимальював усі, навіть найдрібніші структури людини, приділяв достатньо уваги образу. Також хотілося б виділити останню портретну роботу майстра – «Жінка з настурціями». У ній він продемонстрував незвичні для портрета техніки: яскраво, широкими мазками вималював тендітну жіночу постать, яка пронизливо дивилася в бік та лагідно тримала оберемок нестримно помаранчево-бордових квітів. Не дивлячись на контрастний фон, виконаний у синьо-фіолетових відтінках, завдяки майстерній техніці постановки освітлення, промені світла, що відбиваються об тіло жінки, виводять її на передній план картини. На щастя, більшість робіт Олександра Мурашка залишилися на теренах України й ми можемо їх побачити на власні очі. Значна частина картин митця міститься в Національному художньому музеї України.

Отже, Олександр Мурашко – це людина, яка відкрила нову віху в українській художній майстерності, створила багато по справжньому дивовижних витворів мистецтва, прославивши Україну в усьому світі. А також він став провідним громадським діячем того часу, позиціонуючи нову якісну освіту у сфері мистецтва, якої тодішній талановитій молоді так не вистачало. Своїм дослідженням авторка прагнула привернути увагу громадян України та зарубіжжя до постаті видатного українського митця – Олександра Мурашка, популяризувати якісний український художній контент, акцентувати увагу на українізації історико-культурної спадщини діяча та звернути увагу влади щодо реставрації його садиби в місті Києві. Щоб через декілька десятиліть наші нащадки могли з гордістю і розумінням казати: *«Це наш українській майстер імпресіонізму, приборкувач світлових схем – Олександр Мурашко»*.

Lauf-Nr.	Saal-Nr.
Münzer-Neumann, Käthe, Warschau, Sienna 38.	
1091 Alte Leute aus der Bretagne. *	63
Mufidé Cadry, Konstantinopel, Musée Impérial.	
1092 Studie.	53
1093 Interieurstudie.	53
Multerer, Franz, München, Adalbertstr. 51.	
1094 Mosaikzimmer, Schloß Schleißheim. *	7
Munthe-Norstedt, Anna, Stockholm, Tunnelgatan 25.	
1095 Blumen.	55
Munzinger-Starkie, Marie, Paris, 12 Rue Grande Chaumière.	
1095 1/2 Kind mit Ostereiern. *	77
Muraschko, Alexander, Kiew, Kleine Schito- mirskaja 14.	
1095 a Das Karussel. *	69
1095 b Auf dem Eise. *	69
Muret, Albert, Lens b. Granges (Kt. Wallis).	
1096 Erntezeit. *	48
Mutafoff, Sande, Dupnizza (Bulgarien).	
1097 Winter. *	52
1098 Hirtenknabe. *	52
Nagy, Sándor, Gödöllő (Ungarn).	
1099 »Und sei du auch gesegnet«. *	65
Nesterow, Michael, Kiew, Elisawetinskaia r.	
1100 Das heilige Rußland.	62

(Eigentum des Museums der K. Akademie der Kunst
zu St. Petersburg.)

9

Рис. 1. Архівний документ з каталогу "Offizieller Katalog der X. Internationalen Kunstausstellung im Kgl. Glaspalast zu München. 1909". Олександр Мурашко з картиною «Карусель» та із ймовірною картиною «На ковзанці».

Список використаних джерел та літератури

1. Архівний фонд Монацензія в будинку Гільдебранда. Мюнхенська міська бібліотека.
2. Архівний фонд Центрального Інституту історії мистецтв Мюнхену.
3. Добріян Д. Виставкова та організаторська діяльність Олександра Мурашка у Києві. Шевченківська весна: Матеріали XIII Міжнародної наукової конференції студентів, аспірантів та молодих учених «Шевченківська весна». К., 2015. с.251-253.

4. Добріян Д. Листування Олександра Мурашка як джерело вивчення його особистості. Етнічна історія народів Європи : Збірник наукових праць. 2017. Вип. 53. с.67-76.
5. Жбанкова О. Б. Мурашко Олександр Олександрович. Енциклопедія сучасної України, 2020.
6. Петрашик В. Микола Бурачек: портрет на тлі епохи. К.: Вид-во ТОВ «Сіті Прес Компані», 2014. 176 с.
7. Членова Л. Олександр Мурашко. Сторінки життя і творчості. Хмельницький: Галерея Артанія Нова, 2005. 256 с.
8. Illustrierter Katalog der XI. Internationalen Kunstausstellung im Kgl. Glaspalast zu München. 1913.
9. Offizieller Katalog der X. Internationalen Kunstausstellung im Kgl. Glaspalast zu München. 1909.

УДК 929(477), «Василь Стус»

Вікторія Москаленко

Київський національний університет імені Тараса Шевченка

«Нескорений» – життєвий шлях Василь Стус

Василь Семенович Стус народився 6 січня 1938 р. в с. Рахнівка Гайсинського району Вінницької області [3, с.10]. Батько Семен був бідним колишнім військовим Російської імператорської армії, а мати Стуса, Їлина, походила із заможнішої родини. Люди постійно говорили, що Семен не рівня Їлині, однак, попри всі плітки, у них склався міцний шлюб, який дав їм четверо дітей. Василь був найменшою дитиною. Сім'я Стусів не хотіла вступати до колгоспу, тому Семен, шукаючи шляхи обходу системи, побачив агітацію щодо потреби Сталіно (сучасний Донецьк) в нових робітниках. Семен відразу записався та поїхав туди сам, через рік до нього приїхала дружина з двома старшими дітьми. Двоє молодших дітей лишилися (серед яких був й Стус) з дідусем та бабусею. Саме вони займалися їх вихованням та подарували щасливе дитинство. Ще через рік Семен приїхав і забрав дітей до нового дому. Цікаво, що за кілька років після переїзду Василь почав ходити до школи, хоча йому не було й шести років, про це в перший час ніхто не знав.

Згодом Стус (вже офіційно) пішов до школи №75, де провчився з 1944 по 1954, закінчивши навчання зі срібною медаллю, що давало йому право подати документи до омріяного ВНЗ та вступити до нього на основі співбесіди. Василь вирішив вступати до Київського університету на спеціальність журналістики, однак йому відмовили на підставі його юного віку. Інколи зустрічається думка, що Стус, виходячи з навчального закладу, сказав: «Я ще повернусь до вас переможцем» [2, с.25]. Стус вступив на навчання до Сталінського педагогічного інституту на філологічний факультет за спеціальністю «Українська мова та література» (навчався там протягом 1954–1959 рр.). Навчаючись в закладі Стус був активним студентом з чіткою позицією та конкретними цілями, навчався в

задоволення та старанно. Студентське життя поета було насиченим та наповненим роботою над собою, вже тоді він знав, що його досягнення в поезії були достатньо високими. Першу добірку віршів Стус випустив у грудні 1959 р. Ця збірка була особливою, адже містила передмову Андрія Малишка «Доброї путі. Поезії Василя Стуса» [2, с.31]. Наказом №292 по Гайворонському райвідділу народної освіти від 15 серпня 1959 р. Василь Стус призначений на посаду вчителя української мови та літератури Таужнянської семирічної школи. Василь Семенович вважав той період не дуже прогресивним, адже, як він висловився в одному з листів до Лазоренка, «очей нема і дуже теж», тож він пояснював, що пише лише завдяки спогадам [2, с.36].

У жовтні 1959 р. Стус почав службу в радянській армії. Завершиться етап воєнної служби Василя Стуса у листопаді 1961 р.: отримавши звання офіцера, він демобілізується в офіцерський запас. Після служби поет повернувся на рідну Донеччину, але вдома він пробув недовго, бо вже 7 грудня 1961 р. Василь Стус влаштується на посаду вчителя української мови та літератури в середній школі №23 міста Горлівка. У серпні 1962 р. до Горлівської школи переводять нового молодого вчителя Василя Шиманського, випускника Львівського університету. Чоловіки дуже швидко потоваришували. Під час одного з походів в столову відбулася ситуація, яка в результаті була покладена в основу однією з найбільш обговорюваної сцени фільму «Заборонений». За спогадами Шиманського все відбулося наступним чином: «Ми пішли в двадцятку столову обідати після уроків. На території шахти... Ми зайшли в їдальню, зайняли чергу, як завжди. Підходжу я до вікна роздачі й кажу тій жінці, яка видає страви: "Мені, будь ласка, на перше борщ, на друге шніцель з картопляним пюре і каву". А ззаду шахтарі стояли в черзі. Один з них: – Ти что, падло, по-нашему говоріть не умеєш? Ти почему говориш "на перше"? Ти што, не можеш по-человеческі сказать: "Дайте нам на первое"? А ти говориш "на перше, на друге". Та, що за роздачею стояла, каже: – Как вам не стыдно. Это ж учителя нашей школы. А він не витримав, цей, що ззаду стояв: – А нам наплевать, что это учителя. Это бендеровци. Ми їх в сорок п'ятом году не добілі, ми сейчас їх добром» [2, с.47]. Василь Стус згодом не витримав та схопив того шахтаря за комір й сказав, щоб той замовк. У їдальні здійнявся галас, інші шахтарі забрали того чоловіка якомога далі та пішли обідати. Період вчителювання в Горлівці виявився переломним для Стуса: він стикався з постійними приниження на ґрунті його національної та мовної приналежності.

В жовтні 1963 р. Василь вирушає до Києва, де розпочнеться нова сторінка його життя. Як стверджує Дмитро Стус, до Києва приїхала вже сформована особистість з чіткою громадянською позицією. З першодруків у «Літературній газеті», «Радянській Донеччині», «Донбасі», «Дніпрі» та самовидавчій збірочці «ДЕЛО №13» поезія Стуса почала швидко здобувати прихильність читачів. 1 листопада 1963 р. здійснюється мрія Стуса: він вступає на аспірантське навчання до Інституту літератури ім. Т.Г.Шевченка АН УРСР. Василь швидко вливається в коло нових знайомих

та знаходить спільну мову з одногрупниками, з товаришами літературного товариства. Знайомство з Іваном Світличним перевертає його життя так, що тепер ми знаємо Василя Стуса як представника шістдесятництва. Василь з неймовірним захопленням здобував нові знання та знайшов коло однодумців. Серед них були: Іван Дзюба, Іван Світличний, В'ячеслав Чорновіл, Алла Горська (його ліпша подруга), Лесь Танюк, Михайлина Коцюбинська, Микола Холодний, Людмила Семикіна. У 1964 р. Стус подав на друк свою збірку «Круговерть». Пізніше ця збірка стане основою книги «Зимові дерева». Цей період життя Василя Стуса є надзвичайно плідним: йому затверджують тему дисертації «Джерела емоційності художнього твору (на матеріалі сучасної прози)». Над нею Василь Стус почне працювати під керівництвом самого академіка Шамоти. Паралельно Василь Семенович починає виступати літературним критиком та пише багато робіт різного жанру, мріє видати «докиївську поезію», вивчає для себе нові роди та жанри літератури.

У вересні 1964 р. відбулася зустріч Стуса з коханням всього його життя – з майбутньою дружиною Валентиною Василівною Попелюх. 4 вересня 1965 р. в кінотеатрі «Україна» відбувся показ кінофільму «Тіні забутих предків». Ця подія увійшла в історію як день, що змінив хід життя багатьох людей, які боролися за права своєї мови. Після гучних висловів студента відрахували з аспірантури [1, с.658]. У грудні 1965 р. Василь одружується з Валею, а в листопаді наступного року народжується син Дмитро. Який згодом напише біографію свого батька та до останньої хвилини буде перебувати з матір'ю, яка вмирала у нього на руках під час окупації на Київщині в березні 2022 р.

Протягом 1970 р. Василь Семенович дописує та віддає на друк збірку «Зимові дерева», однак зі зрозумілих причин її не пропускають до публікації. Також у 1971 р. починається активна наукова діяльність. Однією з яскравих робіт стало дослідження ранньої творчості Павла Тичини та Володимира Свідзінського. Твори Свідзінського були вилучені з літератури та кваліфіковані як антирадянські, тому Стус вирішив повернути його творчість до життя, написавши про письменника наукову роботу, яка згодом стане одним з приводів для арешту в 1972. Цікаво, що саме ці праці наукового характеру будуть вилучені під час обшуку, а згодом фігуруватимуть у матеріалах суду над Стусом 1972 р., нібито даючи підстави звинувачувати їхнього автора в націоналізмі та злочинній антирадянській діяльності.

12 січня 1972 р. стався перший арешт поета. Обшукавши його квартиру, КДБ-істи забрали рукописи та наукові роботи й забрали Василя Стуса до камери попереднього ув'язнення [1, с.470]. 13 січня відбувся перший допит, але, всупереч обставинам, поет починає лише активніше писати вірші та займатися перекладом Гете. У грудні 1972 р. Василя Стуса переводять до виправно-трудового закладу ЖХ-385/3-5 селища Барашево Мордовської АРСР, присвоївши йому нагрудний знак №200. 2 серпня – загострилася виразка шлунку та стався внутрішній крововилив. Якби не голодний бунт, оголошений Н.Світличною, І.Стасів-Калинець, Н.Садунайте

та іншими, Стус би загинув. Вже у листопаді 1975 р. Василя Стуса переводять до Ленінградської обласної тюремної лікарні ім. І.Гааза. Після завершення лікування Стуса не повертають до колишнього табору, а на цей раз відправляють до іншого – ЖХ-385/17, що у селищі Озерний. На думку Василя Овсієнка, Стуса перевели для того, аби він не сидів разом з Чорноволом та Лісовим [2, с.114].

14 червня 1976 р. Василя Семеновича посадять до ізолятора за непокору. Надалі КДБ-істи заборонили Стусу писати, листуватись, і навіть бачитись з дружиною. У серпні 1979 р. Василь Стус повернеться із заслання до Києва, але його спокійне життя триватиме недовго, адже поет вирішив приєднатися до Гельсінської групи захисту прав людини. 15 травня – обшук, а 2 жовтня Київський міський суд на закритому засіданні виносить Василеві Стусу як «особливо небезпечному рецидивістові» нереальний за своєю жорсткістю вирок – 10 років таборів посиленого режиму (камерного типу) та 5 років заслання [2, с.129]. Це і є відома усім нам справа Василя Стуса №5. Його відправляють в один з найсуворіших таборів – Пермь-36. Окрім Василя Стуса, тут відбували покарання: Олесь Бердник, Леонід Бородін, Микола Браун, Володимир Буковський, Баліс Гаяускас, Левко Лук'яненко, Гліб Якунін та інші.

В 1982 р. Василь Стус стає лауреатом Міжнародної літературної премії від організації «Amnesty International». З цього моменту існування Василя Стуса для тогочасної влади стає небезпечним. Москва ж в свою чергу розправилась з українцем за сталінським принципом «нет человека – нет проблемы». У зв'язку із цим в Кучино змінюються правила для покарань – поета садять в поодинокую камеру на рік. Всупереч суворим умовам перебування Стус продовжував писати, однак увесь доробок забирали охоронці. Восени 1984 р. була вилучена уся поетично творчість (приблизно 250 текстів), написана за період другого ув'язнення, що мав стати основою для збірки «Птах душі».

З 3 на 4 вересня в карцері одиночного перебування Василь Стус загинув від голоду. Як згадує Василь Овсієнко, інші в'язні почули, як опустилися нари, і Василь скрикнув: «Убили, холера!» [2, с.135]. Він часто вживав це слово, як стверджують його сусіди по камерам. Насправді, є декілька версій щодо смерті Василя Семеновича. В офіційній довідці написано, що серце не витримало, і в'язень помер через голод та виснаження. Також ще є третє свідчення, але воно усне і не має підтвердження. В середині 90-х в табір Пермь-36 приїздила група людей, серед яких був журналіст й письменник Вахтанг Кіпіані. Йому вдалося записати колишнього наглядача камер Івана Кукушкіна. І цей наглядач стверджував, що Стус був знайденим у камері повішаним. Іван казав, що сам брав участь у діставанні поета із зашморгу. Чому версія є недоведеною? Тому, що коли людина перебуває у карцері, її не водять до робочої камери. Разом з тим, згідно зі словами наглядача, саме там знайшли поета повішаним. Спираючись на це є версія, що Стуса спочатку вбили, а потім перенесли до робочої камери, де інсценували самогубство. Дізнатися про справжні причини смерті Стуса ми могли би з аналізу архівних документів табору Пермь-36, однак навіть

сучасна влада не дала нам такої можливості. Підсумовуючи вищенаведену інформацію робимо висновок, що найімовірніше Стуса вбили, і саме через це нам не хочуть надавати доступ до архівів. В такому разі буде розгадана одна з найважливіших таємниць в історії нашої країни.

19 листопада біля Свято-Покровського храму на Подолі зібралося понад 30 тисяч людей, аби віддати останню шану полеглим героям. Похорон, за яким пильно стежили і який намагалися коригувати ґебісти (наприклад, не було дозволено нести труни на плечах – тільки в машинах, бо навіть мертвих треба було тримати за стінами), – цей похорон під жовто-блакитними прапорами став одним з перших масштабних акцій єднання українських патріотів на шляху боротьби за Незалежність України. Василь Стус похований на Байковому кладовищі. 26 листопада 2005 р. Стусові посмертно надано звання Героя України з відзначенням ордена Держави.

Список використаних джерел та літератури

1. Кіпіані В.Т. Справа Василя Стуса. Харків: «Віват», 2020 рік. 686 с.
2. Соловей О.Є. Василь Стус. Відлуння і наближення: науково-популярний нарис. Вінниця: Донецький національний університет імені Василя Стуса, 2017. 152 с.
3. Авраменко Г., Зелена О., Спиця М. Постать Василя Стуса над плином часу: 70-річчю від дня народження присвячується (1938–1985). Вінниця: ДП «Державна картографічна фабрика», 2008. 240 с.

УДК 7.034.7(477)+69.059.7

Дар'я Єрченко

Київський національний університет ім. Т. Шевченка

Рецепції козацького бароко під час реконструкції архітектурно-художнього ансамблю Софії Київської?

Бароко на території України почало розвиватись набагато пізніше, ніж в інших державах. Період його існування – XVII–XVIII ст. Відрізняється українське бароко не лише часом виникнення, а й деякими іншими деталями. Українське бароко має також назву «козацьке бароко». Це сталося через те, що золотий вік цього напрямку припав саме на часи панування козацтва. Воїни докладали багато зусиль для того, щоб на території їхньої держави вибудовували храми, колегіуми, канцелярії та жилі споруди. Першою архітектурною пам'яткою у стилі «козацького бароко» вважається Іллінська церква, збудована Богданом Хмельницьким у Суботові [1].

У Софійському соборі збережена історія далеко не одного покоління української культури. Проте більша частина собору виконана саме у стилі козацького бароко. Це сталося через те, що під час пожежі було знищено досить велику частину архітектурної пам'ятки. Розпочалась комплексна

реставрація храмів за часів Петра Могили, а продовжувалась вже під керівництвом І.Мазепи та ін. Протягом 1744–1748 рр. було реставровано головні ворота Софійського собору. Зараз вони відомі, як брама Заборовського. Вона на той момент виконувала роль парадного в'їзду до резиденції митрополитів. Архітектором цього проєкту вважається Й.Шедель. Він також займався створенням Великої лаврської дзвіниці, староакадемічного корпусу Києво-Могилянської академії, дзвіниці Софійського собору та Кловським палацом. Оформляв замовлення в архітектора митрополит Київський Рафаїл, якого також всі знають як Михайла Заборовського [4].

У західній частині південної галереї за гетьмана Мазепи створено ошатну капелу палацового типу, присвячену Дванадцятьом апостолам. Її зробили, спеціально підлаштувавши під стиль східної стіни південної вежі, пройшовши яку монахи могли потрапити на княжі хори. В цьому місці часто зупинялась козацька еліта разом із Мазепою (якого не рідко тодішні історики порівнювали із Володимиром) для того, щоб перепочити під час переправ. Оскільки рід гетьмана бере свої витoki від славнозвісних Рюриковичів, Мазепа в усьому прагнув відповідати їхньому стилю. На вівтарі капели по самому центру розміщені образи тронного Спаса разом зі стоячими Володимиром і Ольгою виконані в монументальному стилі. Володимира зобразили у царському одязі, а його голову прикрашає славнозвісна «шапка Мономаха». Князь, якого і нині вважають святим виступає непоборним заступником нашої неньки. В його руках знаходяться меч та хрест, які символізують оборону.

Ольга стоїть поряд із Володимиром ошатна, вдягнена в одяг знатних дівчат епохи гетьманства. В руках вона тримає посудину, замість традиційного хреста. Жінка відкриває золоту посудину, граціозними рухами відкриваючи кришечку. Символізує ця кришечка духовне зцілення, яке княгиня Ольга прагнула принести нашому народові. Деякі вчені переконані в тому, що подібне оформлення було зроблене навмисне, аби створити паралель Ольги та Марії Магдалини та Володимира з Іваном Мазепою. Такі припущення вчені висловили через те, що князі зображені у досить незвичній для їхнього часу манері. А завершується капела образами слов'янських первоучителів Кирила і Мефодія, першого київського митрополита Михаїла Сирина, священномученика Макарія Київського [3].

В Успенському приділі, де наразі зберігся весь ансамбль живопису XVIII ст. також проступають риси «козацького бароко». Приділ за своїм зовнішнім оформленням нагадує пишно прикрашену залу. Стіни в ній задекоровані картинами, які за своїм оформленням є дуже схожими на церковні картини. Крім великої заголовної композиції «Успіння Богородиці» на західній стіні й вміщених у пейзаж сцен на високому склепінні, бачимо цікаві київські сюжети – «Княгиня Ольга біля урни з прахом Ігоря», «Вибір віри князем Володимиром», «Хрещення киян» [3].

Цікаву семантику декору, що містить в собі елементи бароко має іконостас Софійського собору написаний в 1754 р. І хоча ця пам'ятка збереглася фрагментарно, її нижні яруси багато оздоблено рослинною орнаментикою, що дозволяє вирізнити нові риси, які з'являються в програмі декору. К.Шероцький

перший зазначив, що мотив виноградної лози відсутній у цьому іконостасі та замінений зображенням троянд [5, с.56–58]. На жаль, софійський іконостас, окрім демонтажу і перебудов, які змінили його загальний вигляд, зазнав також втрат декоративних елементів у збережених долішніх ярусах: зникли деякі зображення квітів, які різьбилися окремо, а потім приєднувалися на тиблях до іконостаса. Частково скласти уявлення про втрачені фрагменти декору дозволяють світлини поч. ХХ ст. З урахуванням цих джерел можна констатувати, що гірлянди на тумбах під колонами компонувалися з троянд, плодів інжиру, листя аканта і великої квітки соняшника (зараз утрачені) або з троянд, лілій, інжиру та аканта. Арку царських воріт було прикрашено гірляндою з букетів троянд та інжиру в розетці з акантового листя. На колонах серед нерослинних мотивів (чаші та ін.) вміщено великі листки аканта та букети з троянд і лілій.

Багато рис елементи «козацького бароко» в Софійському соборі взяли також і від візантійського стилю. Особливо помітно це в іконостасі, який практично повторює в деяких місцях його риси. Наприклад, риси візантійського стилю має монументальний іконостас, який спорудили протягом 1747–1750 рр. Проте вже в 1840–1850 рр. його сильно переробили, через що відбулось зниження іконостаса задля відкриття мозаїк в апсиді [2, с.28].

Тож можна зробити висновок, що Софія Київська, яку після пожежі намагались відновити багато разів, зберегла в собі риси «козацького бароко». Найбільшу увагу, не враховуючи іконостаси, звертають на себе Дзвіниця та брама Заборовського. Їх виконували дотримуючись класичного українського бароко, через що пишність форм є провідною їхньою рисою. Цікавим є те, що велика кількість істориків відмічають, що оформлення дзвіниці сильно контрастує із тим, як виглядає власне будівля. Адже вона прикрашена неймовірною ліпниною та має багато округлих форм. Також риси бароко зберегли в собі іконостаси, які і зараз можна побачити в соборі. Наразі Софію київську вважають однією із найбільш знакових пам'яток архітектури на ряду з Києво-Печерською лаврою та Михайлівським золотоверхим собором.

Список використаних джерел та літератури

1. «Козацьке» бароко: як Україна переосмислювала європейську архітектуру. URL:<https://suspilne.media/182268-kozacke-baroko-ak-ukraina-pereosmisluvala-evro-pejsku-arhitekturu/> (дата звернення: 03.03.2023).
2. Нікітенко Н. Головний іконостас Софії Київської як історико-культурний феномен. Пам'ятки України: історія та культура: наук. Часопис, 2007. № 1. С. 22–46.
3. Шедеври бароко. *Софія Київська*. URL:<https://st-sophia.org.ua/uk/muzeji/sofijiskij-muzej/shedevri-baroko/> (дата звернення: 03.03.2023).
4. Шедеври зодчества українського козацького бароко. *На Урок*. URL:<https://naurok.com.ua/prezentaciya-shedevri-zodchestva-ukra-nskogo-kozackog-o-baroko-210243.html> (дата звернення: 03.03.2023).
5. Шероцький К. В. Киев. Путеводитель: репринтне відтворення видання 1918. Київ: Книга Роду, 2008. 400 с.

Типажі чоловічих протагоністів у фільмах жанру «нуар»

Жанр кінострічок «нуар» давно перебуває в центрі уваги дослідників історії мистецтва та історії кіно. Багато робіт присвячено його зародженню, впливу американської літератури першої половини 20 ст. на типові сюжети, розвитку жанру, впливу інших кінотечій на нього та, у свою чергу, впливу самого нуару на кіномистецтво й культуру загалом. Другою за поширеністю тематикою робіт є дослідження образу так званої «femme fatale» (рокової жінки), присвячені генезі образу, його втіленню, ролі в сюжетах стрічок та його зв'язку з американськими суспільними уявленнями про жінок.

У центрі нашого дослідження буде типологія чоловічих протагоністів у стрічках-нуарах, що зумовлено як і потребою дослідити їх виникнення та зміни із розвитком жанру, так і прослідкувати, в чому кожен типаж відрізняється від інших. У якості основи для поділу ми послуговувалися книгою Френка Крутніка «На самотній вулиці: фільм нуар, маскулітність» [15], у якій стрічки-нуари були поділені на три категорії, залежно від типу героя: трилер-розслідування, де головний герой – приватний детектив, ціллю якого є знайти й покарати злочинця чи злочинців; чоловічий-саспенс-трилер, де герой хибно переслідується поліцією та злочинцями, намагається самотужки розгадати загадку, аби повернути себе в стан безпеки; останнім типом є пригодницький кримінальний-трилер, де герой, спровокований жінкою, випадково чи спеціально переступає закон, через що потім несе покарання [15, с.86].

Перший та найбільш відомий типаж протагоніста в стрічках жанру нуар – приватний детектив. Зазвичай розслідування злочину для нього є роботою, позбавленою особистих інтересів, хоч і не без винятків. Щодо зовнішнього вигляду, то цей типаж переважно середнього або високого зросту, одягнений у костюм і плащ. За характером – прямолінійний, не гидує користуватися зброєю та фізичною силою для розкриття злочинів. Першою появою цього образу в нуарах є стрічка «Мальтійський сокіл» [9] 1941 р., головний герой якої, Сем Спейд, є приватним детективом, що розслідує вбивство свого напарника, а згодом також включається у пошуки загадкової статуетки сокола. За походженням цей типаж прийшов напряму з американської літератури в жанрі «крутого детективу», представниками якої є Д.Гемметт, Р.Чандлер та Дж.Кейн [14, с.40-45]. Власне, сам «Мальтійський сокіл» – це екранізація роману Гемметта.

Найбільш повний опис типу зобразив сам Реймонд Чандлер у своєму есе «Просте мистецтво вбивати», де описує такого протагоніста таким чином, починаючи з опису характеру героя: «Але цими злими вулицями повинен йти чоловік, який сам не є злим, чоловік ані заплямований злочинами, ані наляканий. Детектив в таких історіях має бути таким чоловіком. Він герой: він усе. Він повинен бути справжнім чоловіком, звичайним чоловіком, однак

незвичайною людиною. Він повинен бути, використовуючи імовірніше застарілий вираз, людиною честі – інстинктивно, неминуче, без думки про це, і точно не кажучи це. Він повинен бути кращим чоловіком свого світу й достатньо хорошим для будь-якого світу. Мені не цікаво його особисте життя; він не євнух, але й не сатир; я думаю, він може звабити графиню і я впевнений, що він би не доторкнувся до незайманої; якщо він людина честі в одному, він такий в усьому іншому». Отже, протагоніст-детектив за Чандлером несе насамперед позитивний моральний заряд, здатність діяти «правильно», не стільки в контексті загальної моралі, скільки в контексті відповідності його моральних координат світу, де він живе.

Далі автор у своєму описі героя робить акцент на реалістичності мови та його характері: «Він відносно бідний чоловік, інакше б він взагалі не був детективом. Він типова людина, інакше не міг би ходити серед звичайних людей. Він знає людей, інакше він не знав би своєї роботи. Він не візьме в людини гроші нечесно та не забере людське життя без належної та безпристрасної помсти. Він самотня людина і його гордість полягає в тому, що ти будеш ставитися до нього, як до гордої людини, або дуже пожалкуєш, що колись зустрів його. Він розмовляє, як розмовляє людина його віку – з грубою дотепністю, живим почуттям гротеску, огидою до фальші та неприязню до дріб'язковості».

Закінчує свій опис Чандлер такими словами: «Історія цієї людини це пригода в пошуку прихованої правди, і це не було б пригодою, аби не відбувалося з людиною, підходящою для пригоди. Він має світогляд, що вражає вас, але він має його за правом, тому що підходить світу, у якому він живе. Якби було достатньо таких, як він, світ би був дуже безпечним місцем для життя, без того, аби стати занадто одноманітним, щоб там не жити» [13. с.19].

Підсумовуючи, головною принадою цього типажу за Чандлером є зовсім не зовнішність та фізична сила, а доволі специфічна мораль, що дає йому змогу триматися вище інших персонажів, з якими він має справу, а також бажання довести розслідування до кінця, попри всі спокуси та небезпеки світу. Так, Філіп Марлоу у фільмі «Глибокий сон» [3] не спокушається ані жінками, ані грошима, ані не боїться жодних небезпек кримінального світу, і, зрештою, доводить своє розслідування до кінця.

У цьому контексті цікаві декілька прикладів того, як у фільмах-нуарах цей типаж відступає від своїх моральних засад. Так, у стрічці «Подвійна страховка» [12] Біллі Вайлдера головний герой Волтер Нефф, попри свою типову для образу зовнішність та манеру вести діалог, підпадає під жіночу спокусу, через що спочатку скоює вбивство, а, зрештою, потрапляє за ґрати. На прикладі Неффа можна побачити ще одну характерну рису протагоністів-детективів. Попри свої високі моральні якості, розум, фізичну силу та красу, типаж детективу зазвичай є самотньою людиною, що, по суті, є чужинцем для навколишнього суспільства. Герд Гуменден у своїй роботі, присвяченій фільмам Вайлдера, помічає, що найбільш схожим та близьким до протагоніста персонажем є його колега, який, зрештою, і ловить Неффа [14. с.30-51].

Особиста зацікавленість та неможливість подавити власні почуття до справи часто стають причиною поразки чи загибелі протагоніста цього типу. У 1950-х детектив усе частіше постає високоморальним і здатним встояти перед спокусами світу лише на початку стрічки, усе більше втрачаючи свої моральні якості впродовж сюжету. До прикладу, персонаж Джеймса Стюарта в стрічці «Запаморочення» [6], для якого просте завдання прослідкувати за дружиною свого знайомого із часом перетворюється на одержимість її образом. Також далі протагоніст-детектив усе частіше терпить поразку у своїй боротьбі проти злочинності, що відбувається у фільмі «Китайський квартал» [7], одній із перших стрічок у жанрі нео-нуар; головний герой під кінець зазнає невдачі, як через свою неможливість подолати особисті емоції, так і через те, що зусиль однієї людини недостатньо, аби перемогти зло у вигляді міської влади.

Прикладом протилежного, коли попри все головний герой доводить справу до кінця та самотужки скоює правосуддя є фільм «Довге прощання» [4] 1973 р., де Філіп Марлоу у своєму старомодному костюмі й із застарілими моральними координатами в епоху хіпі виглядає як релікт із минулого, але, зрештою, доводить усе до логічного завершення.

У цього образу є кілька підтипів, що схожі на нього зовнішнє та стилем розмови, однак мають певні відмінності. Першим із них є протагоністи-співробітники поліції. Для такого героя розслідування злочину є професійним обов'язком і він йде в ньому до кінця, оскільки це його пряма робота. Найвідомішим прикладом такого можна вважати фільм «Білий гарт» [1], де головний герой – агент поліції під прикриттям, завданням якого є втертися в довіру до бандита, аби знайти докази, що підтверджуватимуть його провину в злочинні. Крім того, зазвичай у стрічках із цим протагоністом відсутня «рокова жінка», а основний акцент зроблено саме на протистоянні зі злочинцями.

Іншим підтипом є персонаж, що випадково вплутує себе в кримінальні події, однак має розум і вміння виплутатися з них та покарати винних, керуючись не стільки бажанням справедливості, скільки прагненням помсти. Гарний приклад – персонаж Орсона Уелса в стрічці «Леді із Шанхаю» [8] 1947 р. Також на відміну від типажу приватного детективу, цей протагоніст зазвичай спокушається «роковою жінкою», однак, зрештою, викриває її обман.

Наступний тип протагоніста в нуарах можна назвати «підозрюваним». На відміну від приватного детектива та його підтипів, цей образ за професією не є поліцейським або приватним детективом, його основний рід діяльності зовсім не пов'язаний зі злочинністю, однак випадково стає свідком або підозрюваним у вбивстві, і вирішує провести власне розслідування. Перший раз протагоніст цього типу з'являється в стрічці «Незнайомець на третьому поверсі» [10] Боріса Інгстера, яку часто вважають одним із прото-нуарів. Найцікавішим зразком цього образу можна вважати Гая Гейнса із фільму «Незнайомці в поїзді» [11], який випадково знайомиться з людиною, що пропонує йому ідею подвійного вбивства, коли один вбиває когось за іншого, не залишаючи слідів, через що Гай стає підозрюваним у вбивстві колишньої дружини.

Останній тип протагоніста в нуарах ми можемо назвати «винним». Він зазвичай сам скоює злочин (часто через жінку), і в подальшому намагається приховати докази проти себе, однак, зрештою, все ж потрапляє до рук поліції, або іншим чином несе покарання. Зазвичай «винний» є протагоністом стрічок Фріца Ланга, таких як «Вулиця гріха» [2] та «Жінка у вікні» [5]; у кожній із них головний герой закохується в жінку, через яку скоює злочин, чи внаслідок любовної інтриги вбиває її, після чого в кінці несе покарання. Так, головний герой «Вулиці гріха» під кінець стрічки стає волоцюгою, якого постійно переслідують спогади про скоєний ним злочин, а у фільмі «Жінка у вікні» наприкінці навіть є натяк на те, що головний герой скоює самогубство, лише для того, аби прокинутися від сну, у якому всі події фільму і відбувалися. Власне, саме із цим типом і поширені два мотиви: перший – це те, що кожна людина, навіть цілком пристойна, може скоїти злочин, а другий мотив – візуальний показ крихкості реальності, неможливість зрозуміти, де сон, а де реальність.

Підсумовуючи, у фільмах жанру нуар наявні три основні типи протагоніста, що також мають декілька підтипів і можуть відрізнятися в залежності від режисера, або ж часу створення фільму.

Список використаних джерел та літератури

1. «Білий гарт», 1949 р.
2. «Вулиця гріха», 1945 р.
3. «Глибокий сон», 1946 р.
4. «Довге прощання», 1973 р.
5. «Жінка у вікні», 1944 р.
6. «Запаморочення», 1958 р.
7. «Китайський квартал», 1974 р.
8. «Леді із Шанхаю», 1947 р.
9. «Мальтійський сокіл», 1941 р.
10. «Незнайомець на третьому поверсі», 1940 р.
11. «Незнайомці в поїзді», 1951 р.
12. «Подвійна страховка», 1944 р.
13. Чандлер Р, «Просте мистецтво вбивати», 1950 р. 330 с.
14. Gemünden G. «Foregin Affairs: Billy Wilder's American Films», 2008, 256 с.
15. Hirsh F. «The Dark Side of Screen», 2008. 272 с.
16. Krutnik F. «In a Lonely Street: Film genre, masculinity», 1991, 283 с.

УДК 7.034.8(4)+391

Ксенія Зайцева

Київський національний університет імені Т. Г. Шевченка

**Відображення жіночого аристократичного костюму у творчості
А.Ватто, Ф.Буше та Ж.-О.Фрагонара**

Жіночий образ у французькому живописі XVIII ст. досить різноманітний: придворні красуні, солідні матрони, юні мрійниці, які закарбували свій слід в історії. Така поліфонічність жіночої теми в живописі завжди спостерігалась за часів переходу від однієї суспільної конфігурації до іншої. В Європі XVIII ст. – це епоха поступового відходу винятковості королівського двору з історичної арени; час освіти та зародження реалістичного погляду на світ, який був обумовлений науковими відкриттями, виходу на авансцену суспільного життя нової соціальної групи – буржуа. Мистецтво не могло не відобразити зміни суспільних настроїв. Так, у сер. XVIII ст. стрімко падає популярність історичної та міфологічної картини, а релігійні та повсякденні сюжети наповнюються світською витонченістю. Ці картини є дуже цінним історичним джерелом, оскільки презентують тодішню історичну епоху, характеризують наближення історичних змін, які згодом сталися. Однак, на жаль, мистецькі твори інколи несуть в собі історичні неточності, порушуючи достовірність відтворюваного. Неточності мають свої причини та здебільшого зумовлені тими подіями, що відбувалися в культурно-політичному просторі, особистими поглядами автора твору, вимогами замовника.

Метою нашої розвідки є відтворення жіночого костюму доби рококо за художніми пам'ятками рокального мистецтва (роботи А.Ватто, Ф.Буше та Ж.-О.Фрагонара), дослідження змін, що відбулися в жіночому аристократичному костюмі протягом кінця XVII–XVIII ст.

Серед вітчизняних та закордонних дослідників, які зверталися до вивчення цієї проблеми слід назвати роботи М.Хайд, М.Данченко, Е.Уілсон, С.Вінсент, І.Сохатюк, О.Шувнюк та інші [1-6]. Зазначені автори у своїх роботах розглядали соціально-політичні, економічні процеси, події в галузі культури та науки, на тлі якого формувався стиль рококо; основні риси цього стилю; загальні тенденції розвитку модної індустрії наприкінці XVII–XVIII ст.; формування індивідуального художнього стилю А.Ватто, Ф.Буше, Ж.-О.Фрагонара, досліджували проблему рецепції аристократичного жіночого костюму у творах митців цієї історичної епохи.

Стиль рококо (від французького *rococo* – рокайль, мушлі в орнаментальному мотиві) виник у Франції на поч. XVIII ст. Основу цього стилю склали нерівні, вигнуті лінії, що надають мальовничим творам ошатності, навіть деякої химерності. Усе це було запозиченим з епохи Людовіка XIV та його барокової розкоші придворних свят, любові до театру, змін у філософії та прав суспільства [2, с.38]. Найбільш яскраво атмосфера рококо відтворена у полотнах живописців: «Поцілунок крадькома» та «Побачення» Жана Оноре Фрагонара; «Портрет маркізи де Помпадур», «Урок музики» Франсуа Буше; «Непристойна пропозиція», «Звабник» Антуана Ватто. Подані роботи є відображенням життя еліти тогочасного соціуму, про що нам говорять вже їхні назви. Також ці роботи детально відтворюють основні елементи святкового та повсякденного одягу вищого прошарку французького суспільства.

Стиль життя світської людини епохи рококо диктується більшою мірою дозвіллям та святкуваннями, де не останню роль відіграє вестиментарна культура, спосіб подати себе через зовнішній вигляд. Так, Е. Уілсон в своєму

дослідженні зазначає, що одяг та мода в цілому використовувались у XVIII ст. як спосіб підкреслення класової належності, статі, рівня привабливості та сексуальності й навіть тогочасної економічно-політичної системи [6, с.212–250].

Серед досліджених творів чільне місце посідають жанрові роботи (передусім побутовий жанр) А.Ватто: «Непристойна пропозиція» (1715–1716), «Звабник» (1712) та «Товариство у парку» (1718–1719). Для вивчення історії дворянського костюму велике значення має робота А.Ватто «Непристойна пропозиція». На полотні зображено групу молодих людей, які розташувалися на узліссі парку; пара, що відійшла трохи вбік. Можливо, між ними відбувається якась розмова чи з'ясування стосунків. Чоловік в чомусь переконує свою супутницю, однак його слова не знаходять співчуття – жінка повернула голову, підбрала важкі складки спідниці: вона продовжує слухати, але ще одна мить – і вона піде. Широке прогулянкове плаття «Волант» оздоблено по спинці характерними «складками Ватто». Назва складок походить від імені великого живописця епохи Регентства Антуана Ватто. Героїні багатьох його полотен зображені в сукнях з подібними складками. Такі об'ємні сукні увійшли в моду з 1715 р., в епоху правління регента Пилипа Орлеанського (1715–1723) – період нестримних веселощів та оргій після довгих років пуританського благочестя.

Також яскравим представником побутового жанру доби рококо був Ж.-О.Фрагонар. В його роботах досконало вимальовуються основні елементи одягу: «Гойдалка» (1766–1767), «Портрет мадам де Гімар» (1765–1769) «Музикальне парі» (1754), «Побачення» (1771–1773), «Поцілунок крадькома» (1787). В роботах цього періоду, на відміну від XVII ст., жінки представлені митцем в повний зріст на тлі мальовничих пейзажів, у різних життєвих ситуаціях (іноді навіть фривольного змісту), у колі своїх близьких, вдома тощо. Тож його численні полотна наповнені найрізноманітнішими жіночими образами, вони демонструють сукні, нижній одяг та аксесуари.

Серію портретів Ж.-А. де Помпадур виконав французький митець Ф.Буше: «Портрет маркизи де Помпадур» (1756), «Портрет мадам де Помпадур» (1755 р.), «Портрет мадам де Помпадур» (1759). Також Ф. Буше відтворив образи своїх сучасниць та основні елементи їхнього одягу у роботах «Портрет Марі Бьюзо» (1733), «Сніданок» (1739), «Ранок» (1742), «Портрет Мадам Бержере» (1746), «Урок музики» (1749), «Зима» (1755). В роботах Ф.Буше модний одяг виписується у всіх деталях, тканина пожвавлюється поривами вітру, найменшими рухами жінок, що портретуються. В своїх роботах художник прагнув підкреслити їхню красу та індивідуальність саме за допомогою одягу. Про це пише М.Хайд, відзначаючи особливий інтерес Буше до сучасності [4, с.460]. Тут автор виступає як би продовжувачем ідеї прагнення жінок до краси та ідеалів, підкреслює красу жінки за допомогою своєї майстерності, зверненої в тому числі й до одягу. Однак таке заглиблення Ф.Буше у відтворення окремих деталей аристократичного костюму призводить до того, що в роботі губляться емоції та переживання жінки, вони приховані від погляду глядача. У той же час за допомогою вписування у роботу окремих деталей, ми можемо дізнатися про основні тенденції моди та уподобання власниці портрету. Прикладом такого підходу можна назвати роботу Ф.Буше «Портрет маркизи де Помпадур» (1756). На маркизі взуття без задника та на підборах: саме такий тип взуття

запровадила маркіза у моду, а до того взуття на підборах носили лише чоловіки. Про це ми можемо дізнатися з роботи С.Вінсента «Анатомія моди» [5, с.100–157]. Плаття героїні прикрашено штучними рожевими трояндами (її улюбленими квітами) у тон тувель маркізи.

Як свідчить аналіз робіт А.Ватто, Ф.Буше, Ж.-О.Фрагонара ретроспективне уявлення про моду, про основні елементи аристократичного жіночого костюму минулих століть неможливе без звернення до творчості художників, які прагнули відтворити на полотнах сучасне їм життя, з його звичаями, різними образами, повсякденними ситуаціями. Живопис цілком можна вважати справжнім дзеркалом жіночої моди протягом практично всієї історії людства.

Список використаних джерел та літератури

1. Данченко М.Л. Французька проза раннього рококо: тема острова в новій галантній традиції. Наукові записки НаУКМА. Теорія та історія культури. Київ: Видавничий дім «Києво-Могилянська академія», 2020. Т. 3 (2020), С. 84-89
2. Сохатюк І., Колосніченко О., Кудрявцева Н. Аналіз стилеутворюючих рис епохи рококо для проектування асортиментних рядів урочистого жіночого вбрання. *Легка промисловість*. Індустрія моди. 2017. №2. С. 38-40
3. Шевнюк О.Л. Історія костюма: навч. посіб. Київ: «Знання», 2008. 376 с.
4. Hyde M. The "Makeup" of the Marquise: Boucher's Portrait of Pompadour at Her Toilette. *Art Bulletin*. 2000. Vol. 82, № 3. Pp. 453-475
5. Vincent S. The Anatomy of Fashion: Dressing the Body from the Renaissance to Today. Oxford: Berg Publishers, 2009. 232 p.
6. Wilson E. Dressed in Dreams: Fashion and Modernity. New Jersey: Rutgers University Press, 2003. 328 p.

УДК 7.072+347.781.52(477)

Людмила Круглова

Київський національний університет імені Тараса Шевченка

Мистецтвознавчі студії Григорія Павлуцького у часописі Історичного товариства Нестора Літописця

Видатний український історик мистецтва Григорій Григорович Павлуцький (1861–1924) напр. XIX – на поч. XX ст. був відомий у науковому світі як один із лідерів київської школи мистецтвознавства. Він вивчав класичне мистецтво, стародавнє українське зодчество, захоплювався дослідженням іконопису та ужитковим мистецтвом. Був свого часу членом Київського товариства старожитностей і мистецтв. Його життя тісно пов'язане з Київським університетом. Григорій навчався на історико-філологічному факультеті, який успішно закінчив у 1886 р. Його вчителем у студентські роки став відомий археолог, знавець античності та класичної філології – професор Юліан Кулаковський. Саме він прищепив молодому вченому любов до античної історії та надихнув молодого дослідника до наукової діяльності у царині мистецтва.

Під час подорожей до Європи Григорій Павлуцький досліджував мистецькі музейні та бібліотечні збірки античних творів. У результаті цієї роботи він підготував пробні тематичні лекції для студентів університету, після успішного проведення яких, отримав звання приват-доцента. Захистивши докторську дисертацію з грецького мистецтва у 1897 р., він отримав пропозицію роботи на щойно створеній кафедрі мистецтвознавства, де і трудився до кінця свого життя.

Працюючи в *Alma mater*, заслужений ординарний професор Григорій Павлуцький опікувався Кабінетом витончених мистецтв університету та активно долучився до поповнення його мистецтвознавчих фондів. Саме в цьому прекрасному місці проходили його лекції з історії мистецтва. На жаль, цей Кабінет не зберігся до наших днів. Але його зображення лишилося на світлинах поч. ХХ ст. В експозиції Музею історії Київського національного університету імені Тараса Шевченка нині представлені копії світлин, на яких зображений Григорій Павлуцький, який читає лекцію для студентів університету в Кабінеті витончених мистецтв. На фотографії видно колекції скульптур, картин, макети та реконструкції архітектурних і культових споруд, що прикрашали цей Кабінет та слугували наочними посібниками для студентів. Під час лекцій вчений намагався донести та прищепити студентській молоді любов до неповторного українського мистецтва.

Творча спадщина Григорія Павлуцького завжди привертала увагу науковців. З'явилася низка студій, що висвітлює науково-педагогічну та мистецьку діяльність вченого. Вивченню наукового доробку Григорія Павлуцького присвятили свої праці Удріс І. [14, с.16–19], Туркевич В. [13, с.93–94], Афанасьєв В. [1, с.13–22], Ковпаненко Н. [4, с.121–122], Жарков Є. [3, с.155–160], Денисенко Г. [2, с.16], Пучков А. [9] та ін. дослідники. Серед праць слід відзначити роботи О.Сторчай Дослідниця зробила аналіз історіографії, ретельно вивчила викладацьку діяльність Григорія Павлуцького, висвітлила загалом історію розвитку мистецької освіти у Київському університеті [10, с.341–347; 11, с.58–71; 12, с.10–12].

Важливим джерелом для дослідження мистецтвознавчої спадщини Григорія Павлуцького є науковий часопис Історичного товариства Нестора Літописця під назвою «Читання в Історичному товаристві Нестора Літописця» [15]. Часопис виходив упродовж 1879–1914 рр. Зібрання налічує 24 книги, окремі з яких виходили у декількох випусках, тому їх загальна кількість сягає 49. Вони містять документи та дослідження з широкого кола проблем української та всесвітньої історії, права, філології, мистецтва. В лавах товариства в різні часи гуртувалися видатні вітчизняні історики В. Антонович, М.Владимирський-Буданов, М.Грушевський, М.Дашкевич, В.Іконніков, І.Каманін, О.Лазаревський, І.Лучицький та інші, праці яких стали невіддільною частиною української історіографії та культури [6, с.574–575].

Григорій Павлуцький був дійсним членом і скарбником цього потужного товариства та доклав чимало зусиль для його плідної наукової діяльності. Він брав активну участь у його засіданнях, виступав з науковими доповідями та повідомленнями. На сторінках «Читань в Історичному товаристві Нестора

Літописця» митець звітував про роботу та публікував результати своїх досліджень. Таким чином на шпальтах часопису з'явилася низка його повідомлення, серед яких: «Дерев'яна церковна архітектура Південно-Західного краю в XVII та XVIII ст.»; «Зображення храму в давніх південноруських мініатюрах»; «Найбільш ранні свідчення літературних пам'яток про побудову дерев'яних церков»; «Про зв'язок мистецтва з культурою»; «Пам'ятники мистецтва в Каїрі»; «Мозаїки мечеті Кахріє-Джамі в Константинополі»; «Орнамент Пересопницького рукопису»; «Пам'ятники кам'яної церковної архітектури стилю «empire» в Полтавській губернії»; «Стиль бароко в Україні: дерев'яне церковне зодчество»; «Стиль бароко в Україні: кам'яне церковне зодчество»; «Про віньєтку «Читань»»; «Про віньєтку на обкладинці «Читань»» та інші праці [5, с.57–58].

У дев'ятій книзі «Читань» (1895) вміщена цінна інформації що до зовнішнього оформлення збірника. На підставі Постанов Ради товариства Нестора Літописця від 4 лютого 1895 р. та Редакційного Комітету від 4 березня того ж року професором Григорієм Павлуцьким складена віньєтка на обкладинці часопису [7, с.62–64].

Як вказує сам Григорій Павлуцький, матеріалом для складання віньєтки послужили давні мініатюри, тобто розмальовані малюнки в рукописах, які відносяться до XI–XIII ст. Декілька таких мініатюр дійшло до нас у відомому «Ізборнику Святослава» 1073 р. Вони складаються із заставок та ілюстрацій, оточених рамками, які відтворюють вид церкви. Рамки заповнені орнаментами, у творенні яких проявляється стиль, що зовсім незалежний від візантизму та переважає підбір прикрас, який частково, можливо, запозичений з вишивок тканин. Тут ми бачимо хрести, шахові візерунки, ромби, концентричні круги, що з'єднані лініями та геометричними зображеннями, які зберігають велику аналогію при зіставленні з візерунками давньоруських тканин. Адже в орнаменталі мініатюр, крім того, помічається прагнення відтворити рослинні форми, особливо форму квітки. Не можна не звернути увагу на особливо улюблений візерунок цих мініатюр: це зображення різних птахів та звірів. Зображення ці не пов'язані між собою ніякою думкою, мають виключно декоративне значення. Приписувати їм символічне значення неможливо; мистецтво любило і тоді природу без усяких символічних відношень. Птахи, не дивлячись на їх геральдичне положення, що обумовлене архітектурними вимогами, живі та виразні. До найбільш вдалих, вихоплених з природи, мотивів належать павичі, пози та рухи яких свіжі та наївно природні [7, с.62].

На думку Григорія Павлуцького, орнамент рамки, який складається зі стебел, що сходяться між собою всередині, є одним із самих красивих у збірнику. Початок його без сумніву слід шукати в класичному мистецтві. Відомо, що досить часто зустрічається на грецьких вазах в самих різноманітних та складних поєднаннях так звана «пальмета». Однак, за простотою та кострубатістю своєї форми, цей орнамент значно відмінний від малюнка подібного ж орнаменту, прийнятого візантійськими художниками. Орнамент, запропонований Григорієм Павлуцьким, повторюється на фрагментах давніх тканин, які були знайдені у Володимирській губернії у XIX ст., а також у прикрасах вінця на шоломі князя

Ярослава Всеволодовича, де цей орнамент з'єднується із зображенням орлів, соколів, крилатих звірів та листя [7, с.63].

На передній частині тулії, над лобом, викарбуваний на позолоченому срібному листку герб м. Києва; у верхній частині тулії навколо шолома розташовані зображення Спасителя та святих. Що стосується озброєння, зображеного нагорі нашої віньєтки, з обох боків шолома князя Ярослава Всеволодовича, так воно складається зі стародавньої сокири та стягу на зразок тих, які відтворені у малюнках до Болгарської війни Святослава та у Сильвестровому списку «Сказаннях про святих Бориса і Гліба».

«Нестор Літописець» Антокольського, введений Григорієм Павлуцьким у композицію віньєтки, нагадуючи про першого руського історика, одночасно, так би мовити, доповнює мініатюри стародавніх рукописів та складає разом щось ціле. Літери заголовка книги «Читань» вибрані Григорієм Павлуцьким із головних літер Юрійського Євангелія, який належить до часу близько 1120 р.

У доповнення до опису чудового дорогоцінного шолома близько 1215 р., обраного для віньєтки, П.Владимиров (редактор дев'ятої книги «Читань», у якій була опублікована стаття Г.Павлуцького) приводить витяг з Іпатіївського літопису від 1151 р. про шолом в книзі Ізяслава [7, с.64]. Згодом на сторінках чотирнадцятої книги «Читань» Григорій Павлуцький вмістив коротке повідомлення з поясненням, який саме матеріал слугував йому для складання віньєтки на обкладинці книг збірника [8, с.89].

Для зображення Нестора Літописця вчений використав три різні джерела, поєднавши їх спільною ідеєю: зображення монаха, що пише з Радзивилівського списку Лаврентіївського літопису; зображення євангеліста Луки з мініатюр такої відомої пам'ятки як Остромирове Євангеліє та мозаїчне зображення євангеліста Марка з Софійського собору Києва.

Для зображення князя Володимира Григорій Павлуцький використав його зображення на монетах з нумізматичного альбому графа І. Толстого за 1882 р. Ця інформація допомагає зрозуміти, як ретельно Історичне товариство Нестора Літописця готувало до випуску збірники своїх наукових праць, приділяючи серйозну увагу внутрішньому змісту та зовнішній красі книги, враховуючи найдрібніші деталі.

Отже, розглянувши мистецтвознавчі студії Григорія Павлуцького на сторінках «Читань в Історичному товаристві Нестора Літописця», можна стверджувати, що основними темами його досліджень були: історія класичного мистецтва та культури, іконопис, ужиткове мистецтво, літературні пам'ятки, архітектурні стилі, давнє українське церковне зодчество. Також можна зробити висновок, що найбільше уваги Григорій Павлуцький приділяв українському мистецтву. Особливий науковий інтерес представляла для науковця дерев'яна народна культова архітектура. Він залишив нам у спадок свої наукові розробки про дерев'яне церковне зодчество, які напр. ХІХ – на поч. ХХ ст. стали першими важливими дослідженнями з цієї тематики.

Для сучасних дослідників творча спадщина Григорія Павлуцького є безцінним скарбом. Його праці і зараз актуальні, вони представляють інтерес для дослідників української культової архітектури та українського мистецтва. Це свідчить про можливість подальших досліджень його життя, наукової діяльності та творчості.

Список використаних джерел та літератури

1. Афанасьєв В. А., Дослідник українського мистецтва Григорій Павлуцький. *Народна творчість та етнографія*. 2003. № 4. С. 13–22.
2. Денисенко Г. Г. Павлуцький Григорій Григорович. *Енциклопедія історії України: у 10 т. редкол.: В. А. Смолій (голова) та ін. К., 2011. Т. 8. С. 16.*
3. Жарков Є. І., Послужний список професора Г.Павлуцького як джерело до вивчення біографії вченого. *Шевченківська весна: Матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. К., 2007. Вип. 5, ч. 2: Історія. С. 155–160.*
4. Ковпаненко Н. Архітектурно-мистецька спадщина України в працях визначних учених другої половини ХІХ – початку ХХ ст.) *Український історичний журнал. К., 2005. № 6. С. 121–122.*
5. Колесник М.П. Чтения в Историческом обществе Нестора-летописца (1879–1914): Бібліографічний довідник. К., 1989. 84 с.
6. Колибанова К.В. Історичне товариство Нестора-літописця. *Енциклопедія історії України. Т. 3. К., 2005. С. 574–575.*
7. Павлуцький Г.Г. О виньетке на обложке «Чтений». *Чтения в Историческом обществе Нестора-летописца. К., 1895. Кн. 9. Отд. I. С. 62–64.*
8. Павлуцький Г.Г. О виньетке «Чтений». *Чтения в Историческом обществе Нестора-летописца. К., 1895. Кн. 14. Вып. III. Отд. I. С.89.*
9. Пучков А. А. Мистецтвознавець Григорій Павлуцький, перший український. – Нью-Йорк, 2018. 144 с.
10. Сторчай О. В. Григорій Павлуцький про постановку викладання історії мистецтв в Київському університеті св. Володимира. *Мистецтвознавство України: Зб. наук. пр. К., 2000. Вип. 5. С. 341–347.*
11. Сторчай О. В. З історії мистецтвознавчої та викладацької діяльності Григорія Павлуцького. *Студії мистецтвознавчі. К., 2004. Вип. 4. С. 58-71.*
12. Сторчай О. В. Становлення й розвиток мистецької освіти у Київському університеті (1834–1924 рр.): Автореф. Дис. канд. мистецтвознавства. К., 2010. С. 10–12.
13. Туркевич В., Історик мистецтв. *Історичний календар 1999. К., 1998. С. 93–94.*
14. Удріс І., Григорій Павлуцький: Діяльність і спадщина. *Образотворче мистецтво. 1991. № 1. С. 16–19.*
15. Чтения в Историческом обществе Нестора-летописца. Кн. 1-24. К., 1879–1914.

УДК 7.038.11(477),«1920-1930»

Марія Бордакова

Київський національний університет імені Тараса Шевченка

Конструктивізм в комуністичній Україні 1920-х – 1930-х рр.

Конструктивізм – це мистецька течія ХХ ст., яка зародилася під час Першої Світової війни, набула розквіту за часів СРСР і поширилася далеко за межами цієї держави. Наша мета полягає у розкритті особливостей розвитку конструктивізму в різних куточках нашої країни та оцінці впливів іноземних тенденцій. Ми вважаємо, що в наш час дослідження цього питання досить актуальне, оскільки кількість наукових робіт про конструктивізм в українському просторі невелика. Розвиток нових шедеврів та композиційних рішень не стоїть на місці, тому потрібно детально аналізувати матеріали й експонати попередньої епохи задля активного використання в майбутніх розробках.

Конкретними рисами, які розкривають цю течію ми можемо назвати: абстрактність та суворість, бажання відобразити тогочасне індустріальне суспільство та міський простір, повна відмова від декоративних елементів. Також є практичний елемент, який дуже проявлявся на території України. Після подій Першої Світової війни та Української революції багато будівель було дуже пошкоджено, але грошей на відбудову не було, тому така спрощена будівля коштувала дешевше й була надійнішою. Хочемо процитувати Олексія Гана, який дав доволі точний опис тієї епохи: «Наша епоха – епоха індустріальна. І скульптура має поступитися місцем простору речі. Живопис не спроможний змагатися з фотографією. Театр смішний, коли продуктом наших днів є спалахи «масового дійства». Архітектура безсила зупинити конструктивізм, що розвивається. Конструктивізм та масове дійство нерозривно пов'язані з трудовою системою нашого революційного буття» [1, с.36]. Не варто забувати про те, що радянські медіа-персони й ідеологи вмів користувалися пропагандистськими лозунгами, а конструктивісти лише допомагали їм у цьому.

Серед істориків точаться дискусії про значення та цілі побудови конструктивізму в радянській архітектурі. Варто зазначити, що одне із суджень є абсолютно хибним, а саме твердження, що основні засади виникли в Західній Європі та ілюструють буржуазні аспекти. Більшість сучасної й іноземної літератури посилається на те, що стиль вперше був виконаний Володимиром Татлінім та Олександром Родченком. Професор М.І.Ільїн цілком слушно зазначає, що ця версія «народилася в період невірного, тенденційного розгляду історії радянської архітектури». Звісно, що певні елементи схожості ми можемо побачити, але фундаментальні основи дуже різняться з іноземними будівлями [5].

Хочемо детальніше розкрити питання, як саме розвивалася архітектура. На нашу думку, українські архітектори зробили неоціненний вклад у розвиток конструктивізму. Ми можемо назвати такі відомі імена, як: Павло Альошин, Олексій Щусєв, Віктор Веснін, Сергій Андрієвський, Георгій Орлов та ін. Багато будівель на території України було побудовано в кінці 1920-х рр. Про нас, на це є дві причини. По-перше, бажання асимілювати й об'єднати групи архітекторів з всієї СРСР. Саме в цей час уже сформовано конкретні ідеологічні засади, що визначали конкретні атрибути, які мають бути притаманними архітектурі по всій території Союзу. Багато архітекторів були російського походження та їх відправляли до периферій, щоб розповсюджувати наративи, які створювала радянська верхівка. По-друге, Семен Широчин зазначає, що на поч. 1920-х на архітектуру мало впливали політичні події, тому кожен будував як хотів та що

хотів. Одні створювали споруди як і раніше, інші – поверталися до елементів козацького бароко. Але невдовзі архітектура стала частиною радянської політики, тому залишився лише конструктивізм, але й він невдовзі почав не влаштувати прорадянську пропаганду [4, с.5].

Одна зі знакових споруд цього стилю в Україні – Держпром у місті Харків. Будівництво довірили досвідченому інженеру Павлу Роттерту. Підготовчі роботи на майданчику почалися 1925 р. паралельно з проведенням конкурсного проектування. Штаб будівництва складався із багатьох підрозділів, таких як: контора начальника, бухгалтерія, проектно-конструкторське бюро, склади лісу, каменю, піску, а також клуб, їдальня й магазини. Всього на території працювало 1200 землекопів зі своїми кіньми, тачками й ношами. Ці люди прибували артілями з околиць Белгорода, самого міста та передмість Курської обл. Невдовзі голова Ради праці та оборони Ф.Дзержинський прибув на будівництво, щоб оглянути стан справ, поспілкуватися з робітниками та оцінити масштаби успіху цього задуму. Згодом, із Москви надійшов лист із дозволом продовжувати роботу. В цей час кількість робітників зростає до 5 тис. Було вирішення питання з оснащенням підприємств технікою, адже на поданий запит відгукнулися харківські фабрики й заводи, віддали застаріле обладнання. У руках умілих інженерів Центральних майстерень зламани машини ставали робочими та продовжували працювати [2, с.104–115]. Постає ще одна проблема з надійною ізоляцією даху, оскільки він був плаский та горизонтальний. За допомоги хіміка С.А.Развалінова вдалося підготувати потрібну суміш задля уникнення протікань. Будівництво вдалося завершити за дуже короткий термін – 2,5 сезони, без допомоги іноземних фахівців. Цей трудовий подвиг став важливою сходинкою у справі розвитку вітчизняної будівельної техніки.

Щоб зберігати норми освітлення приміщення житлових будинків, вікна у жодному разі не мають виходити на північ. Тому проводили спеціальні вимірювання, які б відповідали вимогам щодо вентиляції та освітлення. Наприклад, для Харківського тракторного заводу був оптимальний кут 26 градусів по меридіану, тому він ліг в основу орієнтації розмітки вулиць села. Якщо говорити про київський конструктивізм, то тут не було великих житлових комбінатів аби визначати напрям вулиці, але все одно на території столиці не виявлено жодного конструктивістської будівлі чиї вікна виходили б на північ [3].

Як було зазначено вище, конструктивізм має одну специфічну ознаку – плоскі дахи. Деякі інженери вирішили скористатися цим порожнім горизонтальним простором та організувати там зону відпочинку. Засновником цієї ідеї є Ле Корбюзьє. Взагалі організувати цей процес було дуже складно, адже навіть міцна та перевірена суміш цементу, піску, бетону й хімічних добавок все одно розмокала або давала тріщини. У Києві дві будівлі мали горизонтальний дах, а саме ТЮГ та Дім лікаря. В останньому архітектор П.Альошин хотів влаштувати зону для прогулянок, але не вистачило фінансування.

Як прямий доказ впливу пропаганди на архітектуру може слугувати такий приклад: В.Ленін вважав за потрібне звільнити жінок від рабської домашньої праці, тому біля заводу будувалися клуби їдальні. Щоб туди можна було

потрапити без верхнього одягу між корпусами промисловості та харчовнею будувалися перехідні мости.

У 1920-ті багато уваги приділялося перебудові побуту та урбанізаційного простору. На території України за вказівкою із Москви цим також активно займалися. До цього процесу активно долучився Василь Єрмілов – український художник, що створював плани кіосків, фургончиків, рекламних щитів та клубів. Головне було максимально спростити зовнішній вигляд та прибрати «зайві» елементи. За таким же принципом створювався новий одяг, але варто зазначити, що він більше конструювався, адже був спрямований на масове виробництво.

Отже, конструктивізм дуже сильно вплинув на побут та менталітет не тільки пострадянського простору. Принципи простоти та мінімалізму активно використовуються і в сучасних проєктах. В Україні ця тема мало досліджена, лише невелика когорта архітекторів та декілька істориків проводили аналіз цього стилю. Ми вважаємо, що перспективи подальшого дослідження теми існують, тому що багато пам'яток збереглися у відносно гарному стані. Аналіз складу суміші, якою будували споруди можуть допомогти у вирішенні практичних проблем у сфері будівництва, таких як протікання даху, а відповідний кут, де найбільше сонячного світла протягом доби зекономить електроживлення.

Список використаних джерел та літератури

1. Ган А. Конструктивизм. Тверь: 2-Гостипографія, 1922. 70 с.
2. Михайлов Г. Харків. Столиця конструктивізму. Г.Михайлов, В.Бисов. Харків: Дім Реклами, 2019. 180с.
3. Широчин С. Київ: Как узнать конструктивистское здание. *LiveJournal*. 2016. URL:<https://ua-archi.livejournal.com/147834.html>.
4. Широчин С. Архитектура межвоенного Киева: Инерция. Возрождение. Конструктивизм. Київ: Скай Хорс, 2022. 526с.
5. Ясієвич В. Конструктивізм 1920–1930 рр. *Sovfarfor*. URL:<https://ukr.sovfarfor.com/styl-modi/390-konstruktivizm-1920-30-rr.html>.

УДК 7.034.5(450)+929

Марія Мельник

Київський національний університет імені Тараса Шевченка

Розвиток творчості Мікеланджело на прикладі розпису Сікстинської капели

Сікстинська капела – це нерозчленована споруда прямокутної витягнутої форми (40,23×13,41 м). Капела перекрита дзеркальним склепінням, яке відстає від підлоги на 20,73 м. На поздовжніх бічних стінах розташовано по шість вікон, два вікна знаходяться на вхідній стіні. Поверх вікон утворюються люнети, відокремлені один від одного п'ятами сферичних трикутників. Стіни капели,

поділені карнизами на три зони, були розписані попередниками Мікеланджело: Козімо Роселі, Боттічеллі, Доменіко Гірландайо, Перуджино та Сіньореллі. Таким чином, перед Мікеланджело постало завдання розписати люнети над вікнами, сферичні трикутники та стелю. Причому він повинен був зв'язати тематику своїх фресок з тематикою розписів майстрів кватроченто, серед яких були сюжети з життя Мойсея та Христа.

1. Мікеланджело починає роботу над розписом Сікстинської капели у 1508 р. Робота над розписом настільки захоплює його, що він мало з ким зустрічається і вважає за краще вести усамітнений спосіб життя. В одному з віршів, який він присвячує Джованні з Пістойї, Мікеланджело іронічно описав як важко йому було, коли він роками, лежачи на спині, виконував свої фрески. Він брав найнеймовірніші положення і захлинався фарбою, яка капала на нього зі стелі. Складність до всього ще була в тому, що він самотужки виконував всі ці шедеври [1, с.78].

2. Орнаментальна композиція у поєднанні з маленькими фігурними вставками у XV ст. була достатньо поширеним явищем, але Мікеланджело через деякий час переконався в бідності цього задуму, і відмовився від нього. Основною темою розпису він вирішив зробити людську фігуру, вписану в чітко впорядковане архітектурне обрамлення. Фрески повинні були прославляти людину-героя, прекрасну та мужню. Саме тут антропоцентризм Ренесансу отримав свій найбільш яскравий прояв і послідовне вираження, але водночас у розписі відображено тяжкі думи Мікеланджело про майбутню долю його родини та всієї Італії. Це чітко простежується в темних трагічних фарбах, які зустрічаються деінде [7, с.23].

3. Дзеркальне склепіння Сікстинської капели Мікеланджело розділив на три пояси. У середній, обрамленій світлим карнизом, він зобразив дев'ять сцен з Біблії, в яких зображено сцени з біблійної історії про створення світу та життя перших людей на землі. Мікеланджело також поділив сферичні розпалубки за допомогою пілястрів на ряд прямокутних ніш. Там він розмістив фігури дванадцяти могутніх постатей старозавітних пророків та сивіл, що ніби мали дар передбачати майбутнє. В самих розпалубках та люнетах були розташовані пращури Христа. Всі ці численні постаті були представлені в різних масштабах: фігури пророків і сивіл крупніші за фігури середнього поясу, а в біблійних сценах масштаб наростає по мірі руху глядача від вхідної стіни до вівтарної. Таким чином художник хотів наголосити на значенні головних епізодів [1, с.97].

4. У сцені «Сп'яніння Ноя» живописець відтворює наругу Хама над своїм батьком. У XIV–XV ст. образ Ноя тут розглядався як символ гріха, а наругу Хама теологи трактували як старозавітний прототип наруги над Христом. Усі герої зображені оголеними. У сильних потужних тілах ще відчувається прямий вплив античної пластики. Це проявляється і в багатофігурній сцені «Всесвітній потоп», де фігури наділені яскраво вираженою статуарністю. Композиція «Жертвоприношення Ноя» є найменш вдалою [6, с.14].

5. Сценами «Гріхопадіння» та «Вигнання з Раю» починається період найбільш вдалих робіт. Мальовнича мова Мікеланджело досягає повної зрілості.

Умовно він поділив сцену на дві частини. Зліва розташований райський сад, в якому Єва простягає руку, щоб прийняти від змія заборонений плід. Своім зовнішнім виглядом, легкою невимушеною позою, чуттєвістю і наказовому жесту вона нагадує античну богиню. Поряд стоїть Адам, який також тягнеться до плоду. Адам і Єва одночасно порушують закон, що йде врозріз з біблійною легендою. Фігура Адама занурена в тінь, в той час як Єва яскраво освітлена. Її прекрасне тіло не випромінює ні цнотливості, ні чуттєвості [5, с.57]. У сцені вигнання Адам намагається прикрити зіщулену Єву від меча янгела, який проганяє їх з Раю. На обличчях біблійної пари помітне не каяття та сором, а страх й гіркоту поразки [7, с.35].

6. У сцені «Створення Єви» Бог вперше виступає як центральний персонаж. На відміну від зображень цього сюжету живописцями періоду кватроченто, Мікеланджело не дає змоги Богу вхопити Єву за руку. Бог навіть не торкається її. Він всього лише жестом змушує її підвестися. Його постать сповнена величезної сили. І щоб глядач повірив в грандіозність величі цього божества, Мікеланджело доцільно робить фігуру настільки великою, що та ледве вміщується на відведеному їй просторі. Цим способом була досягнута особлива монументальність. Створюється враження, що фігура розпирає обрамлення, прагнучи розгорнути в просторі невичерпні запаси творчої енергії [6, с.21].

7. Титанічний образ людини займає центральне місце в живописі Мікеланджело. В його героях розкривається сила духу, складність і багатство духовного світу, енергія, воля та активність. Ця титанічність людини простежується напевно в найвідомішій фресці «Створення Адама». По небу летить бог-отець, його оточують янголи. Права рука Бога-творця, за допомогою якої він дарує життя неживим предметам, витягнута. Вона майже торкається руки Адама [2, с.88]. Саме в образі Адама художник реалізував свій ідеал розвинутого, сильного і в той же час гнучкого чоловічого тіла. Мікеланджело ніби пригадував слова з трактату Піка делла Мірандола «Про людську гідність», в якому автор уславлював здатність до нескінченного самовдосконалення [7, с.409].

Тобто титанічний образ людини займає центральне місце в живописі Мікеланджело. В його героях розкривається сила духу, складність і багатство духовного світу, енергія, воля та активність. Образи чудових, благородних, повних благородства людей навіюють ідею про безмежність творчих можливостей людини.

Список використаних джерел та літератури

1. Вазари Д. Жизнеописания наиболее знаменитых живописцев, ваятелей и зодчих. Полное издание в одном томе. *Джорджо Вазари*. Москва, 2017. 1278 с.
2. Волкова П. Мост через бездну: мистики и гуманисты. Москва, 2016. 288 с.
3. Гнедич П. П. Всеобщая история искусств: живопись, скульптура, архитектура. Москва, 2019. 768 с.
4. Роллан Р. Жизнь Микеланджело. Собрание починений. Москва, 2007. Т. 2. 608 с.
5. Ротенберг Е. И. Микеланджело. Москва, 1964. 182 с.
6. Сак Л. Н. Творчий шлях великого італійського художника Мікеланджело Буонарроті (1475–1564). Київ, 1964. 34 с.

7. Хойзингер Л. Микеланджело: очерк творчества: [Альбом]. Москва, 1996. 80 с.

УДК 504.5(477)+7.03(477)

Оксана Семенік

Київський національний університет імені Тараса Шевченка

Образ Чорнобильської катастрофи в українському мистецтві

26 квітня цього року минає 37 років від аварії на Чорнобильській атомній станції. У популярній та масовій культурі образ катастрофи сформувався завдяки комп'ютерній грі S.T.A.L.K.E.R, серіалу «Чорнобиль» від HBO, книзі «Чорнобильська молитва» Світлани Алексієвич та кінофільмам різних жанрів, які поширюють стереотипні та неправдиві образи та факти про зону відчуження. Інформація та уява людей про Чорнобильську катастрофу зазвичай обмежуються першими двома тижнями після 26 квітня та подіям того періоду – відселення жителів з міст Прип'ять та Чорнобиль та навколишніх сіл, формування таким чином зони відчуження, ліквідацію пожежі на реакторі, перші загиблі від променевої хвороби пожежники та команда станції тощо. Хоча ліквідація наслідків тривала не один рік після весни 1986 р., а тема продовжувала бути актуальною в суспільстві через все більшу смертність ліквідаторів, генні мутації в дітей та тварин, погіршення стану здоров'я у населення. Тоді почали відбуватись перші масові протести: спочатку за якісне надання медичних послуг та забезпечення ліквідаторів та переселенців, а потім проти радянської системи. Історик Сергій Плохій в своїй книзі «Чорнобиль. Історія трагедії» зазначає, що до незалежності України в 1991 р. призвела в тому числі і Чорнобильська катастрофа [1, с.328].

У той період Чорнобильська катастрофа, звісно, була присутня в офіційному, соцреалістичному, та неофіційному, андеграундному, українському мистецтві. У тому, як ми уявляємо події весни 1986 р., велику роль відіграли також документальні фотографії (І.Костін, В.Марущенко та інші), однак більшість з них були цензуровані в СРСР. В офіційному мистецтві домінувала тема героїзму ліквідаторів. Вона продовжила «лінію партії» про героїзм радянської людини, яка має обов'язок захищати свою батьківщину. Образи героїзму та боротьби були взяті з наративу «Великої вітчизняної війни», тож і сприймалось це як битва. Однак, із зображенням «ворога» була проблема – справжня причина аварії, а саме від початку проблеми з конструкцією реактора та плановий експеримент, який призвів до вибуху, замовчувались. Офіційною причиною була пожежа, а отже «ворогом» був вогонь, а типовою кольоровою гамою для зображення робіт про катастрофу була чорно-червона [2, с.13]. Згодом цю «офіційну» гаму будуть повторювати і художники-аматори, які були безпосередньо учасниками, та діти. Цю практику меморіалізації через непрофесійні дитячі малюнки часто використовують в Україні і донині під час офіційних заходів 26 квітня.

У той же час українські художники, які були ліквідаторами, починають своє осмислення трагедії (Дмитро Нагурний, Олег Векленко) та шукають нові сенси (Арсен Савадов, Георгій Сенченко, Олександр Ройтбурд та інші). Зокрема, Тетяна Жмурко в книзі «Паркомунa: місце, спільнота, явище», зазначає, що Чорнобиль став відправною точкою для початку нового українського мистецтва [3, с.56].

У своєму дослідженні української літератури постмодернізму «Післячорнобильська бібліотека» Тетяна Гундорова пише, що саме чорнобильський дискурс провокує розгортання українського постмодернізму. У її розумінні, «постчорнобильська культура водночас є загрожена та збережена, як ковчег, музей, храм, та є мостом між реальним життям та фікцією, минулим та майбутнім, грою і апокаліпсисом» [4, с.8]. Образ Чорнобиля переходить в метафізичну площину, залишаючи лише натяки на саму катастрофу, адже українське мистецтво трансавангарду і постмодерну і є постчорнобильським. Символом цієї епохи та мистецтва є робота Арсена Савадова та Георгія Сенченка «Печаль Клеопатри» (1987). На ній зображено жінку, котра сидить верхи та тигрі, а фоном є пустеля. Полотно об'єднує в собі декілька мистецьких мотивів – за сюжетом та формою вона відсилає до картини Дієго Веласкеса «Кінний портрет інфанта Балтазара Карлоса», тигр зображений у стилі сюрреаліста Сальвадора Далі. У картині порушені пропорції, а навколо тигра – загадковий червоний контур. Зі своїм постапокаліптичним пейзажем вона нагадує Україну після Чорнобиля.

Уже після десятої річниці аварії на ЧАЕС, українські митці починають осмислювати «спадок», який лишила по собі найбільша техногенна катастрофа в історії людства. Інсталяція Василя Цаголова «Україна 2000: Реконструкція» (1997), яка складалась з дерев'яних парканів, будки-туалету, телевізора, надувного човна і курника з живими курми, була алюзією на постчорнобильське суспільство, яке перебуває в очікуванні чергової катастрофи. Того ж року Ілля Чичкан створив серію аналогових фотографій «Сплячі принци України» – людські зародки з мутаціями, які він запозичив в Музеї історії медицини Чорнобиля. Наступна відома робота Іллі Чичкана «Atomic Love» (2002) також була присвячена темі Чорнобиля. На фотографіях, зроблених на Polaroid, та відео тривалістю сім хвилин двоє фігур в захисних костюмах кохаються на фоні четвертого реактору та закинутих локаціях Прип'яті. Це одночасно і висвітлення суспільних травм, які були не проговорені і підкреслення міфів та образів, які вже склались довкола Чорнобильської катастрофи. Сучасні проекти та роботи, які створюються останніми роками на тему Чорнобильської катастрофи є вже їх віддзеркаленням або повторюванням.

Окремо варто говорити про те, що покоління молодих митців особисто не пам'ятає катастрофи. Їх сприйняття часто сформоване розповідями старшого покоління або ж образами з популярної культури. Дослідник Том Дейвіс у своїй статті «A Visual Geography of Chernobyl: Double Exposure», пише, що на те, як ми пам'ятаємо, впливає те, що ми бачимо. І в цьому велику роль відіграло явище «темного туризму», коли люди відвідують місця катастроф, трагедій або попросту небезпечні місця [5, с.121-123].

Чорнобиль об'єднує всі три. Повторювані образи, які продукуються відвідувачами, туристами, у зоні відчуження формують образ постапокаліптичного міста, однак не дають ні контексту катастрофи, ні історію Прип'яті до розбудови атомної станції, ні зберігають в пам'яті людські долі. Коли авторка відвідувала зону відчуження, нею було зроблені фотографії полицки в одному з будинків, типової для поліської хати фіранки. Виявилось, що знайома авторки мала ідентичну світлину. На нашу думку, такий збіг не є випадковим, а причиною є досвід споглядання інших художніх або медійних фотографій, коли йдеться про катастрофи, покинутий простір та трагічні події.

Поставте собі запитання: який образ у вас асоціюється з Прип'яттю? Або оглядове колесо, або радянські брудні і «побиті часом» іграшки, які самотньо лежать на вулиці, дитячому майданчику або в пустій кімнаті. Це образи, які повторюються, архетипи, які вже склались у нас в голові. Фотографії, без яких ми не повіримо у біль, тому що, як пише Сьюзен Зонтаг, тепер ми пам'ятаємо фотографіями, а не текстами. Ці повторювані образи використовує проєкт ARTEFACT, який існує в формі віртуальної медіа-арт виставки. Однак, сам проєкт не критикує ці стереотипні образи чи не осмислює їх, а саме продовжує з використанням нових технологій. Проєкти зображають закинуті будинки Прип'яті, диких тварин у місті, сам реактор, а також загоризонтну радіолокаційну станцію «Дуга». Та попри ці повторювані образи, кураторки платформи пам'яті «Минуле/Майбутнє/Мистецтво» Оксана Довгополова та Катерина Семенюк вважають, що чіткого нарративу щодо Чорнобиля в Україні немає [6].

Отже, образ Чорнобильської катастрофи присутній в українському мистецтві, через а) буквальні образи (героїзм ліквідаторів, образ четвертого блоку та ліквідації наслідків, відселення населення з небезпечної зони, тощо); б) зображення апокаліпсису та конструювання нової реальності (постмодерне мистецтво, зокрема художники Паризької комуни); в) стереотипні образи, продуковані масовою культурою та відтворюваним зображенням (фотографії, медіа-мистецтво). Але також варто розглядати образ Чорнобильської катастрофи і через наївне, аматорське мистецтво – ікони, дитячі малюнки, фольклор, тощо, адже саме це оприявнює травму та суспільну пам'ять катастрофи.

Список використаних джерел та літератури

1. Plochy S. Chernobyl. History of a Tragedy. 2018. 403 с.
2. Чучвага Г. Пам'ять, травма і материнське: постапокаліптичний погляд на Чорнобильську ядерну катастрофу. *East/West: Journal of Ukrainian Studies*, 2020. С. 3–32.
3. Паркомунa. Місце. Спільнота. Явище. Т. Жмурко, Т. Кочубінська, К. Яковленко та ін. Київ : Publish Pro LTD, PinchukArtCentre, 2017.
4. Гундорова Т. Післячорнобильська бібліотека. Київ : Критика, 2013. – 341 с.
5. Davies T. A visual geography of Chernobyl: double exposure. *International Labor and Working-class History*, vol.84. С. 116–139.
6. Семенік О. Чому треба пропрацювати пам'ять Чорнобиля і як саме: інтерв'ю з кураторками Оксаною Довгополовою та Катериною Семенюк. Українська правда,

2021. URL:<https://life.pravda.com.ua/culture/2021/04/25/244668/> (дата звернення 04.03.2023).

УДК 792(477)+341.324(430),«1941-1944»

Ольга Бондаренко

Київський національний університет імені Тараса Шевченка

Театральне мистецтво в умовах німецької окупації України (1941 – 1944 рр.)

Війна внесла свої корективи в культурне життя України, і театр не був винятком. Його існування в умовах німецької окупації є важливою темою для розгляду. Театри не припинили існувати й намагалися демонструвати найкращі здобутки українського та світового мистецтва. Досліджуючи цю тему, варто звернути особливу увагу на специфіку їхньої роботи в змінених умовах воєнного часу.

Як тільки розпочалася війна, приблизно 50 театральних колективів було евакуйовано з України, а деякі актори пішли на фронт. Попри це були й ті, хто залишився працювати в окупації, і був змушений виживати. Їм було важко, тому що діяльність будь-яких культурних установ юридично перебувала в розпорядженні цивільної німецької адміністрації. Так чи інакше, добровільно чи примусово, люди мали йти на співпрацю з нею.

Німців цікавив театр, адже це був елемент пропаганди й дозвілля. Населення могло проявляти ініціативу щодо створення театральних колективів, але всі дії мали узгоджуватися із місцевим окупаційним керівництвом. Усі вистави підлягали цензуруванню з боку відповідальних за це органів і відділів пропаганди, оперативних відділів штабів армій, корпусів і дивізій [5, с.134].

Хоча деякі актори театру вже мали досвід роботи на сцені, наприклад, у Харкові працював один із найкращих оперних співаків Радянського Союзу Борис Гмиря [1, с.66], однак більшість із них були аматорами. Вагома причина їх приходу в театр полягала в тому, що вони цим могли убезпечити себе від вивезення до Німеччини та підвищити шанси здобути підтримку з боку адміністрації у випадку виникнення будь-яких проблем [5, с.135].

З початку війни масово на місці вже наявних українських театрів почали з'являтися нові. До прикладу, на поч. 1942 р. у Києві було заборонено роботу Київського драматичного театру ім. М.Садовського та музично-драматичного театру ім. Г.Затиркевич-Карпинської через їх вистави «Гетьман Дорошенко» й «Де тирса шелестіла». Натомість було створено Український театр комедії, яким керував Пауль Беккерс, Український драматичний театр і театр оперети, театр малих форм під керівництвом Ганса Телена, де показували балетно-циркові пантоміми й концерти [1, с.64]. 27 листопада 1941 р. відкрилася Київська Велика опера («опернгауз»), директором, художнім керівником і диригентом якої став Вольфганг Брюкнер.

Більшу частину театральних постановок артисти презентували саме для військовослужбовців. У «Спеціальному розпорядженні щодо тилу №4» від 24 листопада 1942 р. повідомлялося про важливість забезпечення акторів пайками в такому розмірі, як і для військовослужбовців Вермахту. Крім цього, висловлювався наказ щодо нормального опалення театрів у холодну пору [1, с.703-704].

На території Рейхскомісаріату Україна було заборонено відвідування театральних вистав службовцями цивільних установ рейхскомісаріату [1, с.66]. Відповідальні особи комендатур, представники пропагандистських органів контролювали весь репертуар, який показували на сцені. Серед агентури могли навіть бути співробітники театру, що паралельно працювали в гестапо [1, с.67]. Водночас репертуар вистав був досить різним і залежав не тільки від поглядів керівництва, а й від рівня кваліфікації, чисельності акторських труп, наявності будівлі та реквізиту тощо. Зазвичай театр не обходився без хору, оркестру та балетної трупи. Німецька адміністрація орієнтувалася на суто розваги для себе, але не обмежувала вибір лише творами авторів Західної Європи, могли бути й українські твори, хоча до цього не завжди ставилися лояльно [5, с.135]. Наприклад, у репертуарі були: «Безталанна», «Наймичка», «Запорожець за Дунаєм», «Сватання на Гончарівці», «Наталка Полтавка», «Сорочинський ярмарок» та інші. Не обійшлося і без святкування роковин українських діячів. До прикладу, під час Шевченківських днів у Сумах у приміщенні місцевого драматичного театру показали виставу «Назар Стодоля». Те ж саме було в Маріуполі [3, с.158]. При цьому, афіші та програми друкувалися, як українською, так і німецькою мовами [1, с.66]. У Києві, Львові, Маріуполі глядачі дивилися п'єси Герарда-Фрідріха Міллера, Гергарта Гауптмана, Германа Зудермана та інших, слухали Пуччіні або Верді [2, с.704].

Була практика виступів у військових шпиталях, розважальні програми у вар'єте та казино. Хоча якість такого дійства могла бажати кращого, проте актори та музиканти майстерно виконували свої партії, що, справді, вражало тих, хто мислив стереотипно про українську культуру. Насправді виступи перед німцями, які були обізнані зі зразками європейського мистецтва, покладало на театральні колективи відповідальність і мотивувало їх більше старатися. Кожна вистава обговорювалася в пресі. Колективи додавали музику, танці й декорації. Наприклад, про роботу Юзівського міського музично-драматичного театру (Фронтва опера), який став найбільшим у прифронтовій зоні, позитивно відгукувалися навіть у Берліні [5, с.136; 3, с.158]. У червні 1942 р. тут відбувся концерт Фріца Брахмана. Незабаром у луганському театрі «Кабаре» виступали європейські актори поряд із місцевими. У цей же період до України завітав А.Розенберг. Він відвідав «Кармен» у вінницькому театрі [2, с.704].

Крім цього, театри перебували й під упорядкуванням ОУН, що поширювали таким чином націоналістичні ідеї. У складі деяких колективів формувалися націоналістичні осередки, а сам театр станом на кінець 1941 р. став можливістю легального прикриття підпілля антинімецької роботи [4, с.136]. На жаль, ці дії викривалися окупаційною владою, що призводило до арештів та розстрілів працівників. Те ж саме стосується і театральної діяльності в «Просвітах» [1, с.67].

Отже, незважаючи на окупацію, театр і надалі розвивався. Він не втратив статусу осередку національної культури, хоча діяльність, усе ж, зазнала певних змін. Це було пов'язано з підпорядкуванням місцевій адміністрації. Співпраця з німцями допомогла театру вийти на ще вищий рівень, адже був приклад, до якого рівнялися. Водночас це сприяло руйнуванню стереотипів щодо українського мистецтва.

Список використаних джерел та літератури:

1. Бортник Л. Український театр у період окупації: форми організації, репертуар (1941–1944 рр.). Вісник Харківського національного університету імені В.Н.Каразіна. Серія: Історія України. Українознавство: історичні та філософські науки. 2014. № 1119, вип. 18. С.63–70.
URL:http://nbuv.gov.ua/UJRN/VKhISU_2014_1119_18_11
2. Гінда В. Культура, освіта і спорт під час окупації. Україна в другій світовій війні: погляд з XXI ст.: іст. нариси: у 2 кн. Нац. акад. наук України, Ін-т історії України; [редкол. : В.Смолій та ін.]. К.: Наукова думка, 2010. Кн. 1 [А.Айсфельд, І.Ветров, Т.Вінцковський та ін.]. 2010. С.697-732.
URL:http://ppko-koippo.edukit.kr.ua/Files/downloads/осв1та%20спорт%20п1д%20час%20окупац11_copy.pdf
3. Демідко О. Театральна культура Маріуполя у період німецької окупації (1941–1943). Східноєвропейський історичний вісник. 2018. Вип. 6. С.156-162.
URL:http://nbuv.gov.ua/UJRN/eehb_2018_6_20
4. Стельникович С. Театр на території генерального округу "Житомир" (друга половина 1941 – початок 1944 рр.). Наукові праці історичного факультету Запорізького національного університету. 2013. Вип. 37. С.131-136.
URL:http://nbuv.gov.ua/UJRN/Npifznu_2013_37_29.
5. Титаренко Д. Театр, кіно, періодика, музеї: культурне життя українських областей зони військової адміністрації в 1941–1943 рр. Україна модерна. Число 13(2). Війна переможців і переможених. Київ: Критика, 2008. 380 с.
URL:http://www.uamoderna.com/images/archiv/13/6_UM_13_Doslidzennia_Tytarenko.pdf

УДК 791.6(100)+314/316

Остап Демків

Київський національний університет імені Т. Шевченка

Політичні, економічні та культурні причини вибору між дублюванням та субтитруванням

Питання переваг і недоліків дубляжу та субтитрів, здавалося б, є предметом дискусій кіноманів. Обидві практики адаптації іноземного кінопродукту мають свою довгу історію. Причини затвердження в різних країнах того чи іншого основного прийняттого способу знайомства зі закордонними фільмами мали небагато спільного з поширеними нині аргументами на користь дубляжу чи субтитрів. На рішення суттєво впливала економічна, політична та культурна ситуація 1920-1940-х рр. [5, с.45]

Проблема адаптації іншомовних фільмів з'явилася разом із першими звуковими фільмами. Спершу найбільше вона хвилювала великі американські продюсерські компанії, які ризикували через мовний бар'єр втратити весь європейський ринок за винятком Великої Британії (скандинавські країни тоді ще не славилися своїм володінням англійською, найпоширенішою другою мовою в них на той час була німецька). Початковий спосіб вирішення проблеми було досить авангардним та громіздким – один фільм знімався кілька разів різними мовами. Акторів другого плану іноді заміняли іншими, які краще володіли потрібною іноземною мовою. Іноді деякі актори тільки рухали губами, вдаючи, що говорять, а репліки замість них різними мовами прочитували інші люди з потрібним рівнем володіння тією чи іншою мовою – у ході таких експериментів започатковувався майбутній дубляж [5, с.47].

Майже всі голлівудські фільми кін. 1920-х та поч. 1930-х пройшли цю процедуру, що мала на меті охопити всі головні європейські ринки своїм продуктом. Багато із цих версій було втрачено, оскільки на той час ще не розвинулося ставлення до фільмів як до важливої культурної спадщини. Найбільше збережених донині копій, зроблених у процесі цього експерименту, є французькою мовою. Із часом дорожнеча переконала продюсерські компанії відмовитися від знімання одного фільму кілька разів різними мовами. До того ж низька якість часто була приводом для відмови європейськими країнами купувати ті чи інші зняті кінострічки. Отже, нагальною була потреба в дешевших способах адаптації іншомовних фільмів. Після експериментів прижилися два основні методи – дубляж і субтитри [1, с.48].

У випадку з північноєвропейськими країнами основними причинами популярності субтитрів стали стовідсоткова грамотність населення на момент появи звукового кіно, мовна однорідність (якщо не зважати на конфлікт у Норвегії між прихильниками двох різних літературних стандартів норвезької, практично не було потреби в якомусь державному втручанні в цю сферу) та порівняно невеликі ринки в цих країнах, що робило дубляж надто дорогим задоволенням. Політичні причини введення субтитрів були тільки в Естонії, де вони асоціювалися з близькими культурно скандинавськими країнами, а дубляж на момент відновлення незалежності там асоціювався з Радянським Союзом [2, с.20].

Часто можна почути, що введення субтитрів має на меті підкреслити відкритість країни до довколишнього світу. Безумовно, ця думка з'явилася внаслідок спостереження за скандинавськими країнами. Попри це, вона не зовсім правильна. Зокрема, у Португалії під час правління Салазара 1948 р. було прийнято закон про категоричну заборону дубляжу з метою захисту португальської кіноіндустрії. Іноземні стрічки було б легше сприйняти з допомогою дубляжу неписьменній частині населення і це непокоїло Салазара. Таким чином субтитри були зручним способом обмежити інтерес португальців до закордонного кіно. Навіть після поступового зменшення неграмотності та демократизації субтитри за інерцією зберігалися. Спроби робити свій дубляж у Португалії не викликали інтересу продюсерських компаній, які вдовольняли незначну цікавість до дубльованих стрічок імпортом із Бразилії [4, с.198].

Мовне розмаїття в Ізраїлі спонукало державу до вибору субтитрів як основного способу перекладу іноземних стрічок. Івритом дублюють тільки дитячі фільми, мультфільми та іноземні телепрограми. На перемогу субтитрів над дубляжем вплинуло й перебування країни певний час під британським управлінням – це зумовило сильні позиції кіно з метрополії, цитати з британських фільмів були і є частиною побутового мовлення носіїв івritу. Через наявність у країні значної арабськомовної меншини (як мусульман-арабів, так і євреїв) у кінотеатрах фільм майже завжди субтитрується водночас івритом та арабською. Заразом для приватних каналів обов'язковим є тільки івритомовний рядок, а в другому вони можуть використовувати будь-яку іншу мову [4, с.87].

Подекуди політичні, культурні й економічні причини можуть скластися так, що якась чітко визначена державна політика щодо прийнятних засобів адаптації іноземного продукту просто не виникає. Зокрема, у більшості африканських країн за винятком Єгипту та ПАР іноземних фільмів не дублюють. У США зазвичай дублюють виключно фільми з азіатських країн, тоді як кінопродукцію європейськими мовами здебільшого субтитрують. У Великій Британії подекуди дитячі фільми дублюються акторами з британським акцентом. Там були приклади популярності якісного дубляжу англійською мовою, але часто навіть за наявності такого телебачення воліє демонструвати іншомовні фільми зі субтитрами. Окремі фільми та телепрограми дубльовані валлійською, скотсом та шотландською гельською мовами. Нема чітко визначеної політики і в Ірландії, котра попри здобуття незалежності залишилася під культурним впливом кількаразово чисельнішої Британії з її потужною медіаіндустрією – цього не змінило навіть послаблення позицій колишньої метрополії у світі. У кінопрокаті обох держав здебільшого доступні ті самі кіноверсії. Інколи на телеканалі TG4 можна проглянути деякі дитячі фільми та мультфільми, продубльовані гельською мовою [4, с.55].

Найдавніші та найбільші школи дубляжу сформувалися в Німеччині, Італії, Франції й Іспанії, адже він донині зберігає в цих країнах монополію на загальнонаціональному ринку. Субтитри дають тільки для арт-гаусних фільмів, а голлівудські блокбастери з оригінальною доріжкою доступні хіба в небагатьох кінотеатрах. Тоді з-поміж цих держав демократичною була тільки Франція, але й там теж серед причин вибору дубляжу були також політичні. Третя республіка вела репресивну політику щодо регіональних мов метрополії та місцевих у колоніях, тому швидко оцінила можливість використати технологічну новинку для зміцнення позицій французької. У зв'язку із цим рішенням частина колишніх французьких колоній досі має пов'язаний із Францією інформаційний простір та є, по суті, додатком до її медіаринку [3, с.609].

Перші експериментальні дубляжі італійською мовою здійснювали продюсерські компанії в США. Однак 1932 р. Італія дозволила демонструвати в кінотеатрах виключно ті іноземні фільми, які були дубльовані всередині країни. Згодом вийшов закон про заборону їхньої демонстрації будь-якою іноземною мовою. З допомогою дубляжу можна було потенційно вирізати будь-яку негативну згадку про італійців, їхніх керівників, просувати в суспільстві фашистський порядок денний. До того ж введення дубляжу остаточно закріпило позиції літературного стандарту італійської мови в суспільстві. І це в той час,

коли на півдні Італії значна частина населення ще була неписьменною і тому не сприйняла б субтитри. Американські компанії не надто сперечалися з монополією італійських студій на дубляж, оскільки таким чином вирішувалася проблема зайвих витрат на присутність у кінопрокаті країни. Розроблена за часів Муссоліні інфраструктура нікуди не зникла після Другої світової війни. За планом Маршалла Італії виділили 800 млн доларів на закупівлю американських фільмів та їхній дубляж [1, с.49].

Вибір дубляжу в Німеччині насамперед був зумовлений перебуванням при владі нацистів. Із його допомогою цензурна комісія мала змогу відредагувати крамольні діалоги, контролювати зміст іноземних фільмів. Зміна політичних акцентів у німецькому перекладі була тоншим способом впливу, ніж відверто пропагандистські стрічки Третього Райху – так можна було приспати пильність потенційно критично налаштованого до нацизму глядача. Після війни план Маршалла суттєво підтримав німецький дубляж, передовсім для популяризації американського кіно в Європі. Оскільки новопостала на той час НДР всіляко боролася з медійний впливом ФРН, котра перебувала по інший бік барикад у “холодній війні”, то там розвивалася власна школа дубляжу в Берліні. Чимало фільмів 1950-80-х рр. мають дві офіційні версії німецькою. Однак після взаємного дипломатичного визнання стосунки потеплішали й це проявилось у сфері дубляжу. Деякі німецькі версії Східна Німеччина зрідка (через брак валюти) купувала в Західній. Дубляж деяких фільмів на міжнародний ринок ФРН замовляла в студії в Східному Берліні [2, с.35].

Подібна до описаної вище французької репресивна політика щодо регіональних мов мала місце також в Іспанії, де вона за часів режиму Франко набула навіть більших масштабів. Ідеологія еспаньйолізму мала важливе значення для вибору дубляжу як адаптації іноземних фільмів. Контроль за змістом діалогів теж мав значення, як це можна було здогадатися на прикладі Німеччини та Італії. Хоча тут варто пам'ятати, що Іспанія в рр. правління Франко була привабливою завдяки своїй дешевизні країною для кінозйомок. Іноземці ними тут займалися значно частіше за місцевих і цим вигідно користувався панівний режим, не допускаючи в сценаріях відзнятих у Іспанії фільмів будь-яких крамольних діалогів. Важливою причиною для вибору дубляжу був високий рівень неграмотності в країні станом на 1930-ті. Однак варто пам'ятати й те, що завдяки цьому місцеві мови мали можливість значно довше протистояти тиску іспанської, ніж це було у Франції – країні, яка однією з перших поборолла неграмотність. Після демократизації Іспанії дубляж з'явився також і іншими мовами країни – зокрема каталонською [3, с.612].

Оскільки максимальне поширення російської мови було одним із завдань культурної політики Радянського Союзу, ця держава 1935 р. теж обрала дубляж. Монополію російської в кінопрокаті іноземних фільмів не відразу сприйняли схвально. Були пропозиції перекладати стрічки й іншими мовами СРСР без значного економічного збитку за умови здешевлення квитків у кінотеатри. У зв'язку з відсутністю авторського права Союз не купував у правовласників стрічки з окремими звуковими доріжками, а імпортував прості кінокопії та за скромні кошти максимально дешево адаптував їх до національного ринку. Потреба економії була одним зі стимулів для цензури прискіпливо добирати

правильні з ідеологічної точки зору фільми для допуску до кінопрокату, скорочувати хронометраж уже допущених тощо. У часи Сталіна закордонні стрічки дуже часто розділяли по кадрах і потім заново змонтували без "зайвих" моментів – у такий спосіб вирішувалася проблема узгодження затвердженого цензурою російського тексту з відеорядом (в демократичних країнах із практикою дубляжу перекладений текст пристосовують до відеоряду). Дубляж використовували також і в радянських фільмах для озвучення акторів із неросійським акцентом [2, с.27].

Ще одна країна, де дубляж завоював безпрецедентну популярність – Угорщина. Однією з причин було кепське володіння іноземними мовами більшістю угорців середини ХХ ст. Далася взнаки ідеологія часів національного відродження, згідно з якою угорська мова є невід'ємною ознакою ідентичності угорця. До того ж комуністичний режим цим полегшував контроль за знайомством угорців із небажаними ідеями. Водночас унаслідок революції 1956 р. тут почалася певна культурна лібералізація. Хоча виступи й успішно придушили, владі треба було якось випустити пару суспільного гніву, відволікти від проблем. Тож доба Кадара характеризувалася урізноманітненням програм кінотеатрів і телерепертуару, бурхливим розквітом угорського дубляжу [2, с.49].

Дещо заплутана ситуація склалася в Індії. Дубляж тут почав свою історію з настанням незалежності. Мовно-культурна строкатість країни та федеративний устрій вплинули на різницю між штатами за звичками. Дубляж роблять переважно мовами гінді, тамільською та телугу, рідше бенгальською, гуджаратською, каннадою, малалаям, маратською, пенджабською та орією. Це пов'язано з відсутністю значного розміру ринку цими мовами – більшість їхніх носіїв володіють якось другою та третьою популярнішою мовою. У мегаполісах найпопулярніші англомовні оригінали, тоді як в більшості штатів серйозні позиції завоювали саме дубльовані версії (будь-якою зі згаданих вище мов). Індійський державний телеканал "Doordarshan" деколи демонструє популярні іноземні серіали з англійським дубляжем [4, с.144].

Давню традицію дубляжу іноземних фільмів має Китай – вона постала ще в 1930-ті рр. Головною причиною його успіху була неграмотність більшості населення на той час. Спершу Гоміньдан, а потім КПК прагнули використати кіно з метою агітації та мати можливість його цензурувати. Політика китаїзації нацменшин мала певне значення для вибору саме дубляжу, а не субтитрів, але із часом у скромних масштабах у Китаї почали перекладати фільми тибетською, уйгурською та монгольською. За доби Мао імпорту західних фільмів сильно впав і до погіршення відносин із СРСР основним іноземним кінопродуктом був радянський. Навіть за таких умов Шанхайська кіностудія дубляжу розвивалася, адже за законом у КНР дозволено вимовляти всі слова на телебаченні тільки стандартною мандаринською без регіонального акценту. Навіть Мао Цзедун через свій хунаньський акцент завжди був дубльований на телебаченні актором із кращою вимовою. Починаючи з кінця 1970-х рр. побільшало західних фільмів та серіалів, що вплинуло на розквіт дубляжу й остаточне закріплення його позицій [5, с.187].

Вибір між дублюванням і субтитруванням у більшості країн світу було зроблено в 1930-40-і роки – тоді, коли поступово завойовувало свої позиції звукове кіно. Тоді не йшлося про художні переваги та недоліки цих двох способів адаптації культурного продукту для глядача. Вибір визначався бажанням тієї чи іншої держави відкритися світу або ж обмежити доступ до нього своїм громадянам, рівнем грамотності населення, наявністю чи відсутністю політики стандартизації національних мов та асиміляції незручних меншин, ринковими міркуваннями тощо.

Список використаних джерел та літератури

1. Di Fortunato E. e Paolinelli M. La Questione Doppiaggio - barriere linguistiche e circolazione delle opere audiovisive. Roma, 1996. P. 244.
2. Castellano A. Il Doppiaggio, profilo, storia e analisi di un'arte negata. Roma, 2001. 61 p.
3. Martine Danan. Dubbing as an Expression of Nationalism. *Meta*. 1991. Vol. 36, № 4. P. 606-614.
4. Yves Gambier. Les Transferts linguistiques dans les médias audiovisuels. Villeneuve d'Ascq, 1996. 246 p.
5. Rose, Jay. Producing Great Sound for Film and Video. Waltham, 2014. 570 p.

УДК 314/316+27-72(477)

Святослав Гайданка

Київський національний університет імені Тараса Шевченка

Лемківські церкви в Україні

Збереження дерев'яної архітектури, особливо стосується дерев'яних церков, є актуальною темою, адже на жаль втрачаються цінні для дослідників та поціновувачів архітектури пам'ятки, які мали бути досліджені та збережені у первісному вигляді. Крім того, читач може запитати: «Лемківські церкви існують лише в Словаччині та Польщі. Чи є такі церкви на території України?». Відповідь: так, і ми розглянемо саме лемківські церкви в межах української держави.

Перед тим, як розглянемо історію цих церков, необхідно трохи розповісти про структуру лемківської церкви, аби ми мали уявлення про неї. Лемківська церква може бути або двозрубна, або тризрубна з тридільною організацією, має дво- або триступінчасту намету над якими увінчені «куполи-баньки», а над бабинцем височіє барокова вежа-дзвіниця; головною локальною рисою лемківських церков є асиметрична композиція, де частини йдуть зверху-вниз, зі заходу на схід [7]. Отже, ми розглянули риси цього типу церков і переходимо до розповідей про існуючих лемківських церков в Україні, яких нараховується 7, з яких 3 перебувають в музеях під відкритим небом.

Найперше, хочеться розповісти про церкву Святого Архангела Михаїла зі села Шелестове (нині частина смт. Кольчино) Мукачівського району Закарпатської

області. Дата зведення церкви вважається 1777 р., однак історик Закарпаття Тиводар Легоцький вважав, що 1777 р. – це рік освячення після проведення ремонту та її оновлення, а перша церква в Шелестові присутня у шематизмах від 1692 р. Вже у 20-х рр. ХХ ст. в селі збудували мурований храм, тож дерев'яна церква не була затребувана, і в 1927 або в 1928 р. вона перенесена до Мукачева; в радянський час церква перебувала у стані занедбаній, допоки в 1972 р. її не перевезли у Закарпатський музей народної архітектури та побуту в Ужгороді і не провели реставраційні роботи. Більшість іконів датуються ХVIII ст. і привезені зі села Колочава, раніше прикрашали оригінальні ікони ХVII ст. зроблені Іваном Бродлаковичем-Вишенським, деякі його роботи «Архангел Михаїл», «Святий Миколай» та «Богоматір Одигітрія» зберігаються в Закарпатському обласному художньому музеї імені Йосипа Бокшая [5].

Другою мандруючою церквою є церква Пресвятої Покрови Богородиці зі села Канора Воловецького району Закарпатської області. Ця церква була побудована в 1792 р. в с.Плоске, Свалявського району і була початково присвячена Святий Марії та охоплювала навколишні села, при ній з 1840 р. існувала недільна школа; у 1925–1928 рр. було збудовано муровану церкву, тож взимку 1926–1927 рр. дерев'яну церкву перенесли спочатку саньми у Сваляву, далі потягом до Воловця, а кінцями до с.Канора, після приходу радянської влади, православна громада перебралась до мурованої церкви, відтоді ця церква не використовувалась і в 1953 р. викреслена зі списку діючих. Однак в 1963 р. її занесли до списку пам'яток архітектури Української РСР, в наступному році церкву ремонтували під керівництвом Могитича, а в 1976 р. її перенесли до Національного музею народної архітектури та побуту, що у Києві. З 1999 р. проводить службу Божу Українська греко-католицька церква [8].

Церква святих Володимира і Ольги у Львові, що експонується у Музеї народної архітектури та побуту імені Климентія Шептицького «Шевченківський гай», могла піти таким шляхом як ці попередні церкви, однак все вийшло інакше. Річ у тім, що крім лемківських церков зі Закарпаття, розглядалося питання щодо можливості перенесення лемківської церкви з території Польщі, але варіант відкинули через велику суму коштів, тож члени правління «Лемківщина» Петро Когут, Іван Красовський та Дмитро Солинка разом з директором Музею Борисом Федаком вирішили збудувати лемківську церкву. Сам директор переконав Міністерство культури України у можливості побудови церкви на основі копії однієї з існуючих лемківських церков на території Польщі. У липні 1990 р. відряджено експедицію до Польщі, до якої приєднався директор музею-скансену в с.Зиндранова, в результаті було прийнято рішення, що прототипом майбутньої церкви у Львові визнати церкву в с.Котань, Ясельського повіту, в грудні 1990 р. засновано Комітет будівництва церкви під керівництвом Івана Красовського, а 5 квітня 1991 р. майбутню церкву освятив предстоятель УГКЦ, кардинал Мирослав Любачівський, Іван Красовський зазначив, що церква буде увінчана іменами св.Володимира та Ольги на честь приєднання західних Карпат у склад Руської держави. Будівництво церкви був важким процесом, однак завдяки ентузіазму будівельників, активістів-лемків та фінансовій підтримці діаспори будівництво церкви завершили у серпні 1992 р. [1]

Перейдемо до церков, що не є експонатами музеїв, далі мова йде про Свято-Михайлівську церкву в місті Свалява, що між Воловцем і Мукачевом. Історія церкви починається в 1588 р., коли збудували церкву на горі Берди біля села Великий Бистрий. Існують три теорії перенесення церкви: через зсувні процеси на горі Берди, розбудова села до низу або загибель 14-річної дівчинки від блискавки на тому місці. Її перевозили волоком через потік на дубових дощечках, в 1759 р. завершилася перенесення та реконструкція, в цей час з'явилася одноповерхова дзвіниця, а посвята відбулася в день Архистратига Михаїла. За час свого існування, церква втратила три дзвони, а в 40-х рр. ХХ ст. була закрита, тим не менш у 1972 р. її відремонтували під керівництвом Могитича, а з 90-х рр. ХХ ст. знову відправляють служіння. Однак у 2001 р. розібрали старовинну дзвіницю, натомість поставлено величезну бетонну, що руйнує архітектурний ансамбль, у середині збережений іконостас зі царськими вратами ХVIII ст., а також старі книги, найціннішою з яких є «Тривідіон» 1667 р., виконана львівським друкарем Михайлом Сливкою [4].

Ми переходимо до церкви святого Михаїла в с.Руська Кучава, того ж Мукачівського району Закарпатської області. Ця церква була збудована в 1778 р. в селі Руське, а вже у I пол. ХІХ ст., вона була перенесена у село Руська Кучава, можливо в той час шатрові верхи закриті на двосхилий дах, пізніше сильна буря пошкодила барокову дзвіницю, яку більше не відновлювали, а в 1986 р. церкву оббили бляхою [10]. Як зазначив Михайло Сирохман, дослідник церков Закарпаття: «Зараз споруда виглядає невтішно: повипадали різьблені стовпчики ґанку, дах над вітварем підперто стовпами, колоди зрубу сильно попсовано часом і шкідниками» [9].

Дві нові лемківські церкви з'явилися не так і давно, у містах, де знаходяться лемківські громади: Тернополі та Івано-Франківську. Будівництво церкви у Тернополі розпочалося лише восени 2013 р., коли заклали перший камінь, а раніше була відсутність коштів [6]. Переселенська громада молилася в підвалі церкви Божої Неустанної Помочі кілька років, але як зазначив Богдан Гук: «Ця практика виявилася настільки плідною для гуртування, що виникла ідея молитися разом, але вже у власній церкві (хоч усім відомо, що в Тернополі церков справді немало). Освячення храму має відбутися 9 червня 2016 р. на свято Вознесіння Господнього» [3]. Особливістю храму імені слов'янських апостолів Кирила і Мефодія у Івано-Франківську є те, що вона споруджена в пам'ять про депортацію українців з території Польщі 1944–1946 та 1951 рр. і поєднує собі і пам'ятник, і храм; у вересні 2009 р. було освячено місце для будови церкви, хоча планували з 2002 р. встановити пам'ятний знак, але справа не доходила. Саме будівництво тривало довше, оскільки існувала нестача коштів, але зрештою її освятили 22 травня 2016 р. [2]

Отже, як ми бачимо, збереження дерев'яних церков необхідні для дослідників, поціновувачів та майбутніх поколінь. Лемківські церкви в Україні, хоча їхня кількість є доволі малою у порівнянні з її західними сусідами: Польщею та Словаччиною, тим не менш частина з них дійшла у первісному вигляді, а інша частина, що побудовані у ХХІ ст. лише почали своє існування, сподіваємось, що всі вони належно будуть збережені для нащадків, адже

лемківський тип дерев'яних церков є для України унікальною і ми маємо не тільки оберігати, а й шанувати, аби не зникли назавжди.

Список використаних джерел і літератури

1. Банах Л. 30-літній ювілей Лемківської церкви св. Володимира і Ольги. 2021. URL:<https://lvivskansen.org/doings/30-litnij-yuvilej-lemkivskoyi-czerkvy-sv-volodymyr-a-i-olgy/>.
2. Боєчко Ю. Лемківська церква – храм та пам'ятник. 2016. URL:https://risu.ua/lemkivska-cerkva-hram-ta-pam-yatnik_n81133/amp.
3. Гук Б. Лемківська церква у Тернополі. *Наше Слово*. 2016. URL:<https://nasze-slowo.pl/lemkivska-tserkva-u-ternopoli/>.
4. Ковальчук М. СВЯТО-МИХАЙЛІВСЬКА ЦЕРКВА, СВАЛЯВА. Режим доступу до ресурсу:<https://find-way.com.ua/oblast/zakarpattia/sviato-mykhailivska-tserkva-svaliava>.
5. Маркович М. 245 років на пошану Михаїла: історія найвідомішої дерев'яної церкви Закарпаття. *Локальна історія*. 2022. URL:<https://localhistory.org.ua/rubrics/building/245-rokiv-na-poshanu-mikhayila-istoria-naividomishoyi-derevianoyi-tserkvi-zakarpattia/>.
6. Мельникович Д. У Тернополі з'явилася перша лемківська церква. *За Збручем*. URL:<https://zz.te.ua/u-ternopoli-zyavylasya-persha-lemkivska-tserkva/amp/>.
7. Тарас Я. М. Українська сакральна дерев'яна архітектура. Львів : НАН України, Інститут народознавства, 2006. 235 с.
8. Церква Покрови Пресвятої Богородиці. URL:<https://map.ugcc.ua/view/526-tserkva-pokrovy-presvyatoy-bogorodytsi-kyyv>.
9. Церква Св. Архангела Михаїла, XVIII ст. – URL:http://www.derev.org.ua/zakarp/ruska_kuchava.htm.
10. Церква св. Михаїла. URL:https://www.pslava.info/RuskaKuchavaS_CerkSvMyxajila,117505.html.

УДК 316(477)+339.1

Софія Золочевська

Київський національний університет імені Тараса Шевченка

Соціальна цінність NFT-мистецтва: український аспект

Відомий тлумачний словник Collins у 2021 р. назвав NFT словом року. Це слово було чутно звідусіль, і з'явилося враження, що відбулась якась революція у кількох сферах одночасно. Але, як і у вуличних революцій, у цієї одразу з'явилися і палкі прихильники, і гейтери.

Жодна розмова про NFT не минає без дискусій про саму сутність цього поняття, і ця – винятком не стане теж. Якщо коротко, то NFT є цифровим сертифікатом, прикріпленим до будь-якого цифрового товару. Цим товаром може виступати як зображення, так і відео чи аудіо. Саме цей сертифікат (або ж токен) буде містити в собі всю інформацію про об'єкт продажу, тож це дає унікальну можливість закріпити своє право на товар. Володіючи сертифікатом, купуючи, продаючи чи обмінюючи, власник оперує самим товаром. Дані про те,

ким було створено товар або кому він зараз належить, завжди будуть доступними та достовірними, тому що токени зберігаються у відкритому блокчейні. NFT – стало новою можливістю закріпити свої права на будь-який унікальний об'єкт, і саме ця функція виявилася такою потрібною у світі цифрового мистецтва XXI ст. [3, с.19–20].

Якщо відносно самого NFT вже застосовують сталі визначення, то поняття NFT-мистецтва не є таким однозначним та простим: єдиного терміну, який би був визнаний спільнотою, досі не існує. Ба більше, окремі мистецтвознавці взагалі заперечують можливість існування цього поняття, тож це тема дискусійна. Рудольф Фрілінг, куратор медіа-мистецтва в Музеї сучасного мистецтва Сан-Франциско, який був першопрохідцем у колекціонуванні цифрового мистецтва всіх видів - від веб-сайтів до 3D-друкованих скульптур - взагалі заперечує таке поняття як NFT-мистецтво. Він каже, що «Я щиро підтримую твердження, що не існує NFT-мистецтва – що є або звичне мистецтво або є цифрове мистецтво», «ідея того, що ви могли б провести справжню «виставку NFT-арту, на мій погляд, відверто смішна» [4]. Більшість з мистецько-наукової спільноти буде тяжіти саме до таких висновків також.

Сам термін NFT ми, звісно, не зіставляємо з якимось мистецьким напрямом чи течією, це радше розмова про нові шляхи та методи в арт-менеджменті та арт-ринку, а також вже можемо говорити і про кураторські практики в тому числі.

Попри всі питання “навіщо купляти цю картинку, якщо я можу просто її скопіювати” і до прямих звинувачень цілих NFT-маркетплейсів в аферах, напрямок крипто-арту сьогодні розвивається неймовірно швидко, а розмови перейшли на новий рівень – від твіттерських суперечок до наукових конференцій. Не оминула ця тенденція і українських митців, підприємців та колекціонерів, а дехто з них вже почав на цьому заробляти. Завдяки високому рівню цифрової обізнаності громадян, Україна – лідер із застосування віртуальних активів серед населення. Зорема, почали з'являтися цілі платформи для демонстрації, продажу та колекціонування цифрового мистецтва. Однією з таких є V.Art, де можна стати відвідувачем віртуальних виставок чи познайомитися з унікальними матеріалами та інтерв'ю щодо діджитал- та крипто-арту. Інша платформа Proof-of-Love – це маркетплейс та соцмережа водночас, де кожен може зареєструватися на сайті та виставити предмет, який прагне продати [1].

На початку цього року Національний художній музей разом з естонським стартапом StampsDaq заявили про намір розпочинати продаж NFT-токенів за мотивами картин, які обліковуються на балансі музею. Таким чином, усім, хто забажає, випала унікальна можливість придбати NFT-токени за мотивами творів Олександри Екстер, Всеволода Максимовича, Олександра Мурашка, Миколи Пимоненка та Петра Рибки, які містять додаткові анімаційні та звукові елементи. Ще один приклад трансформації фізичного мистецтва в NFT – Art Centre Bridge. Фокус проєкту зосереджений на головному осередку українського гончарства – селищі Опішня. Попри українське та міжнародне визнання високої якості техніки та власне виробів гончарів Опішні, більшість з них не розглядає гончарство як

головне джерело прибутку, не усвідомлює своєї унікальності. Тому Art Centre Bridge став "мостом" між офлайном та онлайн, між забуттям та вдиханням нового життя. Саме тому, мета проекту передусім соціальна – зробити вироби опішнянських майстрів доступними всьому світу. Проект включає створення 360-градусних зображень класичних гончарних виробів, перетворення на NFT і поширення їх на торгових майданчиках, таких як OpenSea, BitClout та ін.

Крім діяльності подібних ініціатив та проектів, в Україні успішно розвивають свою творчість безліч незалежних NFT-художників. Анімації, 8-bit, класичний живопис та навіть шматки коду – це все і не тільки є в роботах митців. Одними з найвідоміших представників українського сучасного крипто-арту є Микола Недзельський, Олена Голуб, Володимир Харченко, Оксана Черелик, Сергій Петлюк, Олексій Сай. А художник Степан Рябченко у 2021 р. навіть увійшов до переліку 15 найкращих цифрових митців світу за версією британського видання Electric Artefacts.

У лютому 2022 р. було анонсовано NFT-проект художниці Анни Кострицької разом з діджитал-митцем Savka в рамках співпраці між крипто-біржею Binance та українською NFT-агенцією TNT. Його назва «Ілюзія реальності», а в основі – прагнення відтворити процес переходу фізичного предмету мистецтва у світ віртуальний. Цей проект показує глядачеві змінюваність сучасності крізь призму мистецтва. Анна Кострицька націлена зацікавити тими можливостями, що дає нам цифрова доба. У зв'язку з цим, варто задуматися, яку роль кожен із нас отримає у метавсесвіті. Прев'ю проекту підтримали у ТРЦ Gulliver і показали його на своїх екранах.

"Мистецтво, народжене в бомбосховищах" – цей вираз часто вживають щодо творів наших митців, які з першого дня повномасштабної війни Росії проти України знаходили можливість та сили "говорити" своїми роботами до всього світу про те, що переживає зараз наша країна. Більшість з NFT-митців передає свій заробіток від продажу мистецьких робіт у волонтерські фонди та ініціативи, проте для багатьох потреба говорити про війну в Україні стала можливістю долучитися до світу блокчейну.

Так, київський художник Олексій Кондаков, відомий поєднанням героїв класичних картин та сучасних реалій, виставив колекцію «Reverbeate Ukraine» на аукціон Bonhams Fine Art Auctioneers у Лондоні 3 травня 2022 р. у вигляді серії NFT. Історія цього проекту – життя до і під час війни. Одна з центральних робіт – "YOU CAN'T EVEN IMAGINE IT/ЦЕ ВАЖКО УЯВИТИ" – на якій Кондаков помістив Електру у виконанні Фредеріка Лейтона біля станції метро Лук'янівська, куди 15 березня зранку влучила російська ракета.

Ще один проект «Mom, I see war» займається збором дитячих малюнків про війну. Вони стануть основою для фотоколажу. Згодом, його виставлять на міжнародний благодійний NFT-аукціон, прибуток від якого буде перерахований у фонд гуманітарної допомоги дітям, постраждалим від війни.

Після місяця повномасштабної війни з'явився один із найвідоміших проектів – NFT-музей Метаісторії. Завдання цієї ініціативи – збирати новини про події в новітній історії України у твіттері, вибираючи там дописи офіційних організацій і

відомих людей. Цю інформацію буде викладено за хронологією та проілюстровано. Зароблені ж гроші планують надіслати до офіційного криптогаманцю Міністерства цифрової трансформації України в Ethereum-мережі. На початок травня музей Метаісторії вже зібрав 850 000\$. Останні новини цього проєкту активно публікуються на офіційній сторінці музею в Твіттері. [2]

Складно говорити про те, чи стане ця блокчейн-історія справжньою революцією у світі мистецтва. Більшість мистецтвознавців не розуміють ні ажіотажу, ні сенсу NFT. Водночас українські митці обирають замість слова образи, щоб голосити до всього світу про трагедії війни, й ці образи рятують життя, даючи крипто-мистецтву соціальну цінність.

Список використаних джерел та літератури

1. Як митці, колекціонери та звичайні українці заробляють на NFT-мистецтві. *Суспільне*.
URL:<https://suspilne.media/137785-ak-mitci-kolekcioneri-ta-zvicajni-ukrainci-zaroblaut-na-nft-mistectvi/> (дата звернення: 23.02.2023)
2. NFT-музей Метаісторії війни росії проти України зібрав понад пів мільйона доларів.
URL:<https://supportyourart.com/news/nft-muzej-metaistoriyi-vijny-rosiyi-proty-ukrayiny-zibrav-ponad-piv-milijona-dolariv/> (дата звернення: 23.02.2023)
3. Casey M. J., Vigna, P. The truth machine: The blockchain and the future of everything. Harper Collins Publishers. 2018. 320 p.
4. Smith, J. Beeple's \$69 Million NFT Sale Signals an Art Market Transformation. *The New York Times*. 2022.
URL:<https://www.nytimes.com/2022/03/03/arts/design/nft-art-beeple.html> (дата звернення: 03.03.2023)

УДК 655.26(4)+330.117

Софія Костецька

Київський національний університет імені Тараса Шевченка

Видавництво Кобергера: філії та партнери

Антон Кобергер був одним з найбільш відомих книгодрукарів II пол. XV ст. На інкунабулах ми зустрічаємо його ім'я лише з 1473 р., проте за ідентичністю друку його перші видання датують 1470–1471 рр. [8, с. 210], що підтверджується початком оренди будинку на площі Св. Егідія у внутрішній частині міста. Його комерційна діяльність була частиною сімейної справи – першим помічником став брат Ганс, а міські книги у 1476–1480 рр. говорять про бізнес скоріше як про їх спільний. Такий спосіб ведення справ був цілковитою нормою для таких міст як Нюрнберг чи Аугсбург і відрізнявся як розподілом обов'язків між родичами, так і співпрацею теж на рівні сімей, що часто закріплювалось шлюбами. Наприклад, у Аугсбурзі ми це бачимо між Фуггерами та Вельзерами, а в Нюрнберзі – між Кобергерами, Тухерами, Галлерами та Імгоффами.

Книгодрукарня Кобергера вважається однією з найбільших у Європі XV ст. Вважається, що в ній нараховувалося 24 друкарських верстати і було зайнято близько сотні осіб, серед яких також були друкарі, ілюстратори та коректори. Такі цифри наводить Йоганн Нейддорфер Старший у своєму творі «*Nachrichten von den vornehmsten Künstlern und Werkleuten von Nürnberg*» [2, с. 56], проте, можливо, що вони були завищені. Також повідомляється, що йому належали дві паперові фабрики, які мали обслуговувати частину матеріальних потреб бізнесу.

Видання Кобергера можна було придбати у найбільших німецьких містах, наприклад, Франкфурті, Лейпцигу, Відні, Кельні, Базелі та Страсбурзі, а також у Будапешті, Варшаві, Венеції, Флоренції, Антверпені, Брюгге та Парижі. Це відрізняє його серед тогочасних друкарів, оскільки власне представництво у різних містах могли собі дозволити лише найбільш значні підприємці, коли інші видання могли потрапити до інших місць лише через руки незалежних професіоналів, які займалися скупкою та перепродажем товару окремих чи обмежених одиниць товару [3, с. 30].

Кобергер створив власну торгівельну мережу на основі декількох філій, кожна з яких постачала товари окремим містам. Ліонська філія займалася містами Пд. Франції, Іспанії та Венецією під керівництвом кузена Антона Ганса Кобергера Старшого. Вона займала одне з центральних місць у діяльності видавця – зазвичай на місцевий ярмарок привозили усі «бестселлери» того часу, а залишки вже везли згодом до Страсбургу. У Ліоні Кобергери співпрацювали з місцевими друкарнями, серед яких можна зазначити Жака Сакона, який видав для Кобергера 4 книги Сентенцій Петра Ломбардського з коментарями Бонавентури у 1510 р. [11] та у 1515 р. [12], а також Миколу Вольфа, який по замовленню Кобергера надрукував збірку творів Анджело Поліціано у 1499–1500 рр. [13]

У Парижі інтереси Кобергера були представлені бухгалтерами Йоганном фон дер Брюком, якого після його смерті замінив Йоганн Блюменсток. Лейципським відділом керував Пітер Клемент. На поч. XVI ст. активно розвивається філія у Франкфурті-на-Майні на чолі з Гансом Бройером.

В той же час, відомо, що Кобергер вже з 1490-х диверсифікує свою діяльність. З одного боку, він займає місце «постачальника» для ряду друкарень. Ми можемо побачити роботи, відкореговані, складені та надруковані у Базелі Амербахом та його компаньйонами Фробеном та Петрі, в яких на Кобергера припадала здебільшого матеріальна сторона справи: постачання паперу, манускриптів і подальший продаж книг [6, с. 468-469]. Одним з результатів їх співпраці стала книга «*Biblia cum postillis Hugonis de Santo Charo*», яка вийшла у 7 томах в період з 1498 до 1502 р. Для уніфікації даного тексту Кобергер надіслав Амербаху 18 рукописів і виразив надію, що це «займе його надовго» [10, с. 468]. Тим не менш, дане видання було досить затратне і не знайшло свого попиту – в травні Кобергер ставить на неї ціну у 8 та 10 флоринів, проте відповідно до листа у вересні, написаного Кобергером у Франкфурті, книга продавалась досить погано [9, с. 553].

Спільно з Адольфом Рушем зі Страсбургу було надруковано «Biblia latina. With the Glossa Ordinaria of pseudo-Walafrid Strabo and interlinear glosses of Anselmus Laudunensi» не пізніше 1480 р. [14] Остання книга потребувала як значних матеріалів, так і затрат, оскільки у форматі фоліо вона складалася з більше як 1200 сторінок і опрацювалась у 4 - 5 книг [4, с. 123–124].

Співпраця з Йоганном Петрі та Йоганном Фробеном відбувалась за посередництва Амербаха або безпосередньо при особистих контактах на Франкфуртському ярмарку [1, с. 242–243]. Нам відомо, що він викупив їх видання «Glossa ordinaria» від 1498 р. [15], триста примірників якого були вивезені Гансом Кобергером у Венецію у 1501 р. для обміну їх на місцеві примірники [4, с. 126–128]. Нюрнберзький друкар також активно співпрацював з Йоганном Грюнінгером зі Страсбургу (його роботи відрізнялися висококласними дереворитами роботи Ганса Бальдунга Гріна, Ганса Вехтеліна, Ганса Шойфеліна, Урса Графа) [5], Альдом Мануцієм Старшим (1445–1513) з Венеції [7, с. 14–15].

Антон Кобергер помер у 1513 р., але його діяльність продовжив Ганс Кобергер. Філії видавництва у Парижі та Ліоні були зачинені у 1520 р. та 1523 р. відповідно, а сама друкарня вже у 1526 р. Тим не менш, практика співпраці з іншими друкарнями продовжувалась, про що свідчить, наприклад, видання «Hortulus animae» Фрідріхом Пейпом від 1521 р., зроблене для Йоганна Кобергера.

З короткого аналізу діяльності Антона Кобергера, можна дійти до висновків, що його справа почалася з друкарні у 1470 р., проте це не було єдиною сферою його діяльності. Поступово до друку додається видавнича діяльність, що можна прослідкувати з кінця 1470-х і поч. 1480-х рр. на прикладі співпраці з Квентелом, Амербахом, Петрі, Фробеном, Штухсом, Саконом та Вольфом, при яких Кобергери фінансуванням друку в інших майстернях та торгівлею, для якої було створено розгалужену сітку представництв і яка здійснювалась не лише товарами самого Кобергера, а й іншими виданнями, що ми бачимо на прикладі діяльності Ганса Кобергера у Венеції.

Список використаних джерел та літератури

1. Amerbach, Johannes. The Correspondence of Johann Amerbach: early printing in its social context. University of Michigan Press, 2000. 383 с.
2. Campe F. Johann Neudörfers Nachrichten von den vornehmsten Künstlern und Werkleuten so innerhalb hundert Jahren in Nürnberg gelebt haben 1546 nebst der Fortsetzung des Andreas Gulden 1660. Nürnberg, 1828.
3. Fudge, J. D. Commerce and Print in the Early Reformation. Vol. 28. Brill, 2007. 289 p.
4. Jensen, K. Incunabula and their readers: printing, selling and using books in the fifteenth century. *Conference Entitled 'Incunabula and their Readers' which took place at the University of London's Senate House*. British Library, 2003. 291 p.
5. Ritter F, Grüninger, J. Neue Deutsche Biographie 7. 1966. URL: <https://www.deutsche-biographie.de/pnd118698451.html#ndbcontent> (дата звернення 14.07.2022)
6. Schultz, S. Papierherstellung im deutschen Südwesten: Ein neues Gewerbe im späten Mittelalter. De Gruyter, 2018. 630 s.

7. Smith, J. Chipps. The 2010 Josephine Waters Bennett Lecture: Albrecht Dürer as Collector. *Renaissance Quarterly* 64.1. 2011. 1-49 с.
8. Uhlenndorf, B. A. The invention of printing and its spread till 1470: with special reference to social and economic factors. *The library quarterly* 2.3. 1932. p. 179-231.
9. von Hase, O. 1885. A. Koberger an H. Amerbach Mittw. 20. Sept. 1503. *Die Koberger: eine Darstellung des buchhändlerischen Geschäftsbetriebes in der Zeit des Überganges vom Mittelalter zur Neuzeit*. Breitkopf & Härtel. 1885. 664 s.
10. von Hase, O. A. Koberger an H. Amerbach. 4 Mai 1495. *Die Koberger: eine Darstellung des buchhändlerischen Geschäftsbetriebes in der Zeit des Überganges vom Mittelalter zur Neuzeit*. Breitkopf & Härtel. 1885. 664 s.
11. Petrus Lombardus: Sententiarum libri IV. Comm: S. Bonaventura. Add: Johannes Beckenhaus: Tabula. *Incunabula Short Title Catalogue. British Library*. URL: <https://data.cerl.org/istc/ip00489000> (дата звернення 14.07.2022)
12. Petrus Lombardus: Sententiarum libri IV (Comm: Bonaventura). Add: Johannes Beckenhaus: Tabula «Incunabula Short Title Catalogue». *British Library*. URL: <https://data.cerl.org/istc/ip00489200> (дата звернення 14.07.2022)
13. Politianus, Angelus: Epistolae. Ed: Jodocus Badius Ascensius «Incunabula Short Title Catalogue». *British Library*. URL: <https://data.cerl.org/istc/ip00888200> (дата звернення 14.07.2022)
14. Biblia latina. With the Glossa Ordinaria of pseudo-Walafrid Strabo and interlinear glosses of Anselmus Laudunensis. *British Library*. URL: <https://data.cerl.org/istc/ib00607000> (дата звернення 14.07.2022)
15. Biblia latina (cum glossa ordinaria Walafridi Strabonis aliorumque et interlineari Anselmi Laudunensis et cum postillis ac moralitatibus Nicolai de Lyra et expositionibus Guillelmi Britonis in omnes prologos S. Hieronymi et additionibus Pauli Burgensis replicisque Matthiae Doering). Ed: Sebastian Brant. Add: Nicolaus de Lyra: Contra perfidiam Judaeorum. *British Library*. URL: <https://data.cerl.org/istc/ib00609000> (дата звернення 14.07.2022)

УДК 7.03(44), «Пікторіалізм»

Станіслав Горянський

Київський національний університет імені Тараса Шевченка

Французький пікторіалізм: основні засади використання художніх прийомів у ранній фотографії

Коли ми звертаємося до історії фотографії, то Франція займає в ній місце країни-засновниці цього мистецького ремесла. Початки фотографії тут беруть ще з 1816 р., коли Нісефору Н'єпсу вдалося зафіксувати на білому папері зображення свого саду. Пізніше технологія була удосконалена Луї Дагером, завдяки якому ми знаємо відому дагеротипію, що була представлена в 1839 р. У 1840-х рр. дагеротипісти відкрили студії в таких великих містах як Париж, Ліон, Марсель та Страсбург.

1851 р. став ключовим у світовому визнанні французької фотографії. Перша Всесвітня виставка в Лондоні у Пакстонському кришталевому палаці була однією з головних міжнародних подій середини XIX ст. [2]. Це була одна з найперших спроб поставити фотографію в місце для показу в поєднанні з

картинами, скульптурами та архітектурою, а фотографи отримали можливість публічно демонструвати свої вміння та таланти не лише в якості ремісників, але й художників. Тоді було показано не тільки багато дагеротипів з різних країн, але й досягнення французьких калотипістів, які застосували винахід англійця Фокса Тальбота, що фіксував зображення не на пластинках, а на підготовленому папері.

Однак, одразу ж з появою фотографії виникають і суперечки щодо того, чи можна її вважати мистецтвом. Так, найбільша фотографічна експозиція у Франції за цей час відбулася в 1855 р. на Всесвітній виставці в Парижі, організованій «Société française de photographie» (Французьким фотографічним товариством). Але ця подія не вважалася тоді частиною високого мистецтва, і тому виставку не дозволили включити до розділу «Образотворче мистецтво», замість цього її класифікували як промислову галузь.

Механічність фотографії давала підстави вважати її «мистецтвом без мистецтва» – практикою зображень, доступну кожному. Камера Kodak є символом цього процесу, оскільки вона дозволяє робити знімки одним натисканням кнопки. Спрощення створення образів, у порівнянні з живописом, підбурювало інтерес до фотографії серед цілих спільнот членів фотоасоціацій, створених десятками в Європі та Сполучених Штатах на зламі століть. Перехід від моделі гуртка вчених, яких лише цікавила нова технологія, до «клубів за інтересами» інтегрував фотографічні асоціації як частину широкого руху аматорської практики у мистецтві. У Франції на початку століття в провінціальних регіонах країни діяли щонайменше 78 фотографічних товариств, які були місцями спільного навчання. У Парижі найвідомішим було «Société d'excursion des amateurs photographes» (SEAP), засноване в 1887 р. Альбертом Лондом, фотографом лікарні «Salpêtrière», і Гастоном Тіссандьє, головним редактором відомого журналу «La Nature» [1, с.549].

В асоціаціях часто приймали участь видатні особи, як-от у «Photo-Clubde Paris», куди вступали адвокати, дипломати та інші представники буржуазії, які нерідко знали на класичному мистецтві. Мікросвіт фотографів-любителів поєднував в собі культуру освіченого аматорства та претендував на підвищення рівня своєї продукції до рівня мистецьких кіл. Однак, далеко не всі фотографи прагнули до впровадження художніх рис у нову технологію. Наприклад, Лотарингське товариство фотографії було абсолютно байдужим до мистецьких амбіцій [2].

Незважаючи на те, що фотографія у Французькій академії образотворчого мистецтва сприймалася без ентузіазму, фотографи вже в середині 1840-х рр. почали працювати з моделями. Фотографії оголеного тіла – «etudes d'après nature» – підкреслювали зв'язок високого та низького між образотворчим мистецтвом і новим винаходом. Не дивно, що художня репродукція стала одним із перших предметів фотографування у Франції. Нісефор Ньепс у 1820-х роках зробив кілька репродукцій гравюр, а перші фотороботи художника й графіста Еміля Байяра демонстрували скульптури в його майстерні [1, с.548].

На поч. 1850-х рр., коли паперова фотографія взяла верх, дагеротипне відтворення мистецтва було одним із головних завдань для фотографів, що стало ще одним підґрунтям для розвитку пікторіалізму. Демонстрація фотографічного вміння копіювати картини – це шлях до отримання чільного місця в царині образотворчого мистецтва. Однак у той же час виникав конфлікт із французькими музейними кураторами, які погано ставилися до фоторепродукцій, тому багато з них не дозволяли фотографувати колекції [3].

Можливість фотографії фіксувати реальність буквально не лише лякала, а й найбільше сіяла сумніви щодо того, чи заслуговує фотографія на звання мистецької практики. Усі пропозиції пікторіалістів сходяться до єдиної мети: зробити фотографію мистецтвом інтерпретації, тобто позбавити фотографію належним чином міметичної історії та змусити її приєднатися до художніх картин, використовуючи живописні прийоми [2].

Віддаючи перевагу сценам жанрів, забарвлених історизмом (костюми, історичні довідки тощо), підкоряючись категоріям живописних салонів і тем, таким як ідеалізовані сцени роботи, пейзажі, ню тощо, фотографи-пікторіалісти першочергово чітко відмежувались від парадигми миттєвості на користь естетики нерухомого, намагаючись відповідати критеріям універсальності мистецтва.

До того ж, за доби пікторіалізму відбувається відхід від написання особистих та сімейних портретів до фотографій. Дослідник Джон Тегг вважає це наслідком розвитку виробничих капіталістичних відносин, які дозволили робити портрети масовими. Фотографії «Carte-de-visite» були зроблені за єдиною формулою: позування було стандартизованим і швидким, а фігури на отриманих знімках були настільки маленькими, що їхні обличчя неможливо було роздивитися. Однак, попри це, престижні портрети зазвичай мали більший формат, що відрізняло його заможних і культурних покровителів від більш дешевої частини торгівлі. До цього процесу були залучені не тільки ті, хто цікавився новітнім винаходом, але й багато митців, чиїх коштів позбавило появлення фотографії [4, с.37].

Вальтер Беньямін розумів пікторіалізм як практику імітації аури, характерну для примітивних фотографій: «З 1880-х років [...] фотографи бачили їхнім завданням було імітувати її за допомогою всіх прийомів ретуші, зокрема використання гумміарабікового друку» [5, с.13]. Пікторіалісти, які симулювали ауру, не були фальсифікаторами, а насправді безсильними суб'єктами бажання повернутися в минуле – до магії живопису та художніх творів. Пікторіалізм, який розглядається як пошук минулого в невдачі теперішнього перед обличчям Історії, виявлявся в роботах фотографів, в техніці та ностальгічних образах.

Список використаних джерел та літератури

1. Hannavy J. Encyclopedia of nineteenth-century photography: A-I, index. New York: Taylor&Francis, 2008. 1589 p.
2. Poivert M. Degenerate Photography? French Pictorialism and the Aesthetics of Optical Aberration. *Études Photographiques*, 23, 2009.

URL:<https://journals.openedition.org/etudesphotographiques/pdf/3429> (дата звернення: 01.03.2023).

3. Poivert M. La photographie française en 1900: l'échec du «pictorialisme». Vingtième Siècle, Revue D'histoire, 72(1), 2001. 17–26. URL:<https://www.cairn.info/revue-vingtieme-siecle-revue-d-histoire-2001-4-page-17.htm#no5> (дата звернення: 01.03.2023).
4. Tagg J. The Burden of Representation: Essays on Photographies and Histories. New York: Palgrave Macmillan, 1988. 242 с.
5. Беньямин В. Краткая история фотографии. Ad Marginem, 2013. 114 с.

ІСТОРИЯ МІЖНАРОДНИХ ВІДНОСИН

УДК 327(477+73), «1918-1921»

Анастасія Головка

учениця 11 класу Політехнічного ліцею НТУУ «КПІ» м. Києва

Українсько-американські дипломатичні відносини у контексті державотворчих процесів 1918-1921 рр. та сучасного захисту незалежності

Основою успішного розвитку будь-якої держави є формування стратегії дипломатичних відносин з провідними країнами світу. Для України ефективна дипломатична політика є запорукою існування держави, оскільки наша країна перебуває під постійною російською загрозою. У дослідженні проведено історичні паралелі між такими виявами російської агресії, як вторгнення більшовиків на поч. 1918 р. та українсько-російська війна 2014 р. У ці періоди Україна особливо потребувала міжнародної підтримки. Одним із найзапекліших опонентів росії на міжнародній арені протягом століть є США, проте далеко не завжди вони стають на бік України у російсько-українському конфлікті.

Аналіз історіографії дозволяє прослідкувати розвиток відносин між Україною і США у визначені періоди, але історичних паралелей між цими двома періодами у дипломатичному контексті досі проведено не було. У історичних працях, що стосуються Української революції, періодично згадуються українсько-американські взаємини, зазвичай у контексті перемовин з більшовиками, але окремо вони не досліджуються, що дає змогу зробити висновок про слабкий рівень зв'язків між Україною та США в цей період. На сучасному етапі дослідники відзначають стрімкий прогрес у двосторонніх відносинах Україна–США, посилення взаємодії в економічній, політичній, військово-оборонній, промисловій, культурній та інших сферах державного життя.

Дослідження ґрунтується на такій джерельній базі, як архівні документи УНР у сфері дипломатії та розміщені у вільному доступі архіви МЗС України, а також документи, опубліковані американським МЗС. Крім того, при формуванні погляду на зовнішньополітичні відносини між Україною та США використані праці Ж.-Б. Дюрозеля «Історія дипломатії від 1919 року до наших днів», Євгена

Чикаленка «Щоденник», Олександра Шульгина «Політика», І. Матяш «Місця пам'яті української дипломатії», які дають змогу сформувати картину американсько-українських відносин у період Української революції, а також В. В'ятровича «Нотатки з кухні «переписування історії», В. Горбуліна «Світова гібридна війна: український фронт», М. Вінницького «Український Майдан. Російська війна», С. Толстова «Українсько-американські відносини в контексті зовнішньополітичних інтересів США» тощо.

Оскільки ґрунтовної паралелі між реакцією світу на російську агресію у 1918 та 2014 рр. раніше не проводили, завданням цього дослідження є порівняти період Української революції та сучасної російсько-української війни у контексті дипломатичних відносин Україна-США та підтримки українського народу у боротьбі проти агресії росії з боку американського уряду.

Дипломатичні відносини України та США розпочалися пізніше, ніж з іншими державами світу, через низку причин. Географічне розташування та характер американської дипломатичної стратегії – США схилилися до ізоляції від європейських зовнішньополітичних питань – не сприяли розвитку вектора Україна-США. Вступ у Першу світову війну 6 квітня 1917 р. стало першим втручанням США у територіальні суперечки європейських країн. Українська нація та проблема її права на державність спочатку не викликали інтересу в американських дипломатів: протягом 1918 р. увага США була сконцентрована на подіях Першої світової, а після перемоги Антанти та підписання Комп'єнського перемир'я - на відстоюванні власних інтересів в облаштуванні повоєнного світу. Ці інтереси були задекларовані у «14 пунктах» Вудро Вільсона, які містили пункт про право кожної нації Австро-Угорської імперії на автономію, а також про те, що росія повинна ухвалити рішення щодо подальшого розвитку. Заява про потребу забезпечити можливість самовизначення і незалежності кожної нації спонукала Директорію шукати контакту зі США.

Делегація УНР, що прибула на Паризьку мирну конференцію у січні 1919 р., розраховувала на підтримку США у боротьбі з більшовицькою загрозою, тому намагалася встановити контакт з американськими дипломатами та побудувати двосторонню партнерську вісь. США шукали суб'єкта, який міг гарантувати захист інтересів країни у різних регіонах світу для забезпечення власного впливу. Американський уряд розглядав різні варіанти, тому, поки УНР могла захистити власні кордони, США готові були підтримувати державницькі амбіції українців. Американські дипломати взяли ініціативу у справі самостійності України у Раді Чотирьох: делегація США висунула проєкт перемовин росії з усіма державами, що утворилися внаслідок її розпаду, за умови обов'язкового визнання більшовицьким урядом незалежності цих держав[1, с. 250-251].

Поразки українців на фронті та більшовицька окупація територій, а також нерішучість та непрофесійність українського уряду, неготовність суспільства до розвитку держави докорінно змінили ставлення до українського питання: США спрямували свою підтримку на Польщу, а також відновили перемовини з більшовиками після розриву ними Брест-Литовського мирного договору 11 листопада 1918 р. [3, с. 33] Радянська політика була невігдною для

американського уряду, оскільки вони зробили вкладення у видобуток мінеральних ресурсів Східного Сибіру[1, с. 126], а більшовики проводили націоналізацію. Втім, уряд США був зацікавлений у неподільній росії, оскільки в умовах її послаблення й розпаду Японія могла анексувати території Східного Сибіру. З утвердженням більшовиків у 1921 р. американські дипломати поставили крапку в відносинах з УНР, не згадуючи українського питання окремо від російсько-більшовицького.

Різниця у ставленні до України з боку США на сучасному етапі та в часи Української революції колосальна: американський уряд не лише визнає Україну суб'єктом міжнародних відносин та вагомим гравцем на міжнародній арені, а й розробляє концепції розвитку стратегічної співпраці з українським урядом. Покращенню українсько-американських відносин сприяла розробка стратегії ведення дипломатії з боку української керівної верхівки. З приходом до влади Петра Порошенка Україна взяла стрімкий курс на євроінтеграцію, а разом із ним - на поглиблення стратегічного партнерства з провідними державами світу. У вересні 2014 р. внаслідок візиту Петра Порошенка до США було розроблено проєкт закону «Ukraine Freedom Support Act», що дозволив Конгресу запровадити додаткові санкції проти росії та виділити допомогу у розмірі 500 млн доларів. Після ухвалення закону Україна отримала статус основного партнера США – не члена НАТО [7].

Як і раніше, США не поспішали втручатися в російсько-українську війну, обмежуючись регулярним висловленням своєї підтримки України та осуду агресії (втім, визнання факту порушення росією норм міжнародного права порівняно з 1918–1921 рр. є великим кроком вперед для світової спільноти загалом і США зокрема). Окрім декларативного осуду порушення українських кордонів та загрози суверенітету нашої держави з боку росії, США ухвалювали рішення про введення санкцій проти країни-агресора впродовж 2014–2021 рр. Наприклад, від грудня 2014 р. діє заборона на ведення економічної діяльності громадян та компаній США в АР Крим [10]. Список санкцій розширювався пропорційно зростанню кількості злочинів проти української територіальної цілісності та економічної безпеки – приміром, США наклали санкції на газопровід «Північний потік-2».

Сполучені Штати надавали Україні консультації щодо функціонування державного апарату. Крім допомоги в реформуванні Уряд США проводив моніторинг впроваджених Україною реформ та реалізації виділених на внутрішньодержавні зміни коштів, а під час зустрічей з представниками американського державного апарату визначалися пріоритетні напрями змін у цих сферах України та розроблялася стратегія розвитку країни.

У жовтні 2014 р. Помічник Державного секретаря США Вікторія Нуланд провела обговорення співпраці Україна-США у безпековій сфері з керівництвом Держприкордонслужби України. В результаті цієї зустрічі США надали Україні 12 млн доларів на закупівлю необхідних засобів: броньованих патрульних автомобілів, тепловізорів тощо. У 2015 р. проводилися українсько-американські навчання представників правоохоронних структур, що забезпечили якісну підготовку співробітників МВС та Національної Гвардії України [6]. Протягом

2017-2020 рр. відбувалися українсько-американські консультації з кібербезпеки, в межах яких американська сторона виділила додаткові 23 млн доларів підтримки[2]. Подібні заходи, а також постійні перемовини з дипломатичними представниками США на тему української безпеки свідчать про постійний розвиток партнерських відносин між Україною та США в цій сфері.

США надавали підтримку в реформуванні правоохоронної та судової систем: лише у 2014 р. виділена на реформи сума сягнула 20 млн дол. [8] Україна співпрацює зі США в економічній сфері - крім фінансової допомоги американські фахівці надавали консультації щодо бюджетного планування, державних закупівель тощо. У липні 2015 р. було проведено Українсько-Американський бізнес-форум, після якого Вікторія Нуланд здійснила візит до України та провела низку консультацій стосовно реалізації економічних реформ [9]. Розвитку американсько-українських фінансових відносин сприяла й пандемія Covid-19, яка спонукала міжнародні компанії переносити виробництва з метою оптимізації процесу постачання продукції.

Надзвичайно потужною є співпраця між Україною та США в оборонній сфері. Починаючи з 2014 р., американські інструктори проводять навчання українських військових. Щорічно бюджет США містить мільйонні суми, відведені на постачання сучасної військової техніки для України - в основному це оборонне озброєння. Спільно з Міністерством оборони США було розроблено стратегію ефективного реформування ЗСУ [4]. У серпні 2019 р. в Уряді США створено посаду Старшого радника США з питань реформування української промисловості, яку зайняв Дональд Вінтер. Відчутною була фінансова підтримка оборонної сфери України. Так, у 2020 р. обсяг виділених на закупівлю різних видів озброєння сягнув 50 млн доларів, а у 2021 – 75 млн [5].

Повномасштабне вторгнення російської федерації 24 лютого 2022 р. стало початком кардинально нового етапу американсько-українських відносин. Уже 24 лютого США почали вводити жорсткі санкції проти країни-агресора й розробляти алгоритми постачання для ЗСУ нового, сучаснішого озброєння. З боку США для України передано бойові літаки, гелікоптери, гаубиці, ракети Javelin, ракетні системи HIMARS та снаряди до них, системи NASAMS, дрони, артилерійські установки, протитанкові, протиракетні комплекси, безпілотні літальні апарати тощо. Крім того, уряд США надає Україні значну фінансову допомогу. Підтримка США сьогодні є рішучою та безпрецедентною: вони зробили великий внесок в озброєння та фінансову допомогу Україні, який потрібно відзначити після перемоги над агресором - перемоги, здобутої не лише Україною, а і її союзниками.

Отже, дипломатична стратегія США – пошук гарантів захисту американських інтересів. Детальний аналіз дипломатичних відносин України з США протягом визначених періодів дає підстави зробити висновок про зацікавленість з боку США у послабленні росії, що було вигідним в обох досліджених періодах, але лише у тому випадку, коли замість неї виникне держава, що стала б надійним форпостом американських інтересів на сході Європи. У підсумку 1918–1921 рр. Україна не мала досить сили для того, щоб відіграти таку роль, і американський уряд обрав сторону ворога цивілізації – росії. США підтримували Україну

протягом короткого періоду у 1919 р., але ця підтримка виявлялася тільки у словах американських дипломатів. Натомість в умовах нової російсько-української війни 2014–2022 рр. США стали на бік України: американський Уряд надає потужну фінансову, військово-технічну, консультативну допомогу. Варто відзначити, що США зацікавлені у послабленні росії, а загальний розвиток цікавить американців тільки до певної міри, оскільки сильна держава не може бути форпостом нічиїх інтересів, крім власних.

Список використаних джерел і літератури

1. Архів Української Народної Республіки. Міністерство закордонних справ. Дипломатичні документи від Версальського до Ризького мирних договорів (1919–1921) / Упоряд.: Валентин Кавунник. – Київ: Інститут української археографії та джерелознавства ім. М. С. Грушевського, 2016. 796 с.
2. В МЗС України відбувся третій раунд міжвідомчих українсько-американських консультацій у сфері забезпечення кібербезпеки. *МЗС України*. URL:<https://mfa.gov.ua/news/v-mzs-ukrayini-vidbuvsya-tretij-raund-mizhvidomchih-u-krayinsko-amerikanskih-konsultacij-u-sferi-zabezpechennya-kiberbezpeki> (Дата звернення: 07.02.2023 р.)
3. Дюрозель Ж.-Б. Історія дипломатії від 1919 року до наших днів. Київ: Основи, 1993. 903 с.
4. Заступник Міністра – керівник апарату Вадим Пристайко зустрівся з делегацією США на чолі з в.о. Заступника Міністра оборони США з питань міжнародної безпеки Елісою Слоткін. *МЗС України*. URL:<https://mfa.gov.ua/news/41645-deputy-minister-for-foreign-affairs-of-ukraine-va-dym-prystaiko-met-with-the-american-delegation-headed-by-acting-assistant-secretary-of-defence-for-international-security-affairs-elissa> (Дата звернення: 07.02.2023 р.)
5. Коментар МЗС України щодо ухвалення Конгресом США законопроєкту «Про витрати на потреби національної оборони США у 2021 році». *МЗС України*. URL:<https://mfa.gov.ua/news/komentar-mzs-ukrayini-shchodo-uhvalennya-kongreso-m-ssha-zakonoprojektu-pro-vitrati-na-potrebi-nacionalnoyi-oboroni-ssha-u-2021-roci> (Дата звернення: 08.02.2023 р.)
6. Стенограма брифінгу Речника МЗС України Є. Перебийноса 15.10.2014. *МЗС України*. URL:<https://mfa.gov.ua/news/1246-stenograma-brifingu-rechnika-mzs-ukrajini-jeperebijnosa> (Дата звернення: 07.02.2023 р.)
7. Стенограма брифінгу Речника МЗС України Є. Перебийноса 23.09.2014. *МЗС України*. URL:<https://mfa.gov.ua/news/1243-stenograma-brifingu-rechnika-mzs-ukrajini-jeperebijnosa> (Дата звернення: 07.02.2023 р.)
8. Стенограма брифінгу Речника МЗС України Є. Перебийноса 25.11.2014. *МЗС України*. URL:<https://mfa.gov.ua/news/1252-stenograma-brifingu-rechnika-mzs-ukrajini-jeperebijnosa> (Дата звернення: 07.02.2023 р.)
9. Стенограма брифінгу Речниці МЗС України Мар'яни Беци 15.07.2015. *МЗС України*. URL:<https://mfa.gov.ua/news/1274-stenograma-brifingu-rechnici-mzs-ukrajini-marjan-i-beci> (Дата звернення: 07.02.2023 р.)
10. Тимчасова окупація АР Крим та м. Севастополь. Протидія агресії рф. *МЗС України*. URL:<https://mfa.gov.ua/timchasova-okupaciya-ar-krim-ta-m-sevastopol> (Дата звернення: 06.02.2022 р.)

Анастасія Ключ

Київський національний університет імені Тараса Шевченка

Острів Тузла – репетиція анексії АРК

З моменту набуття України незалежності російська федерація неодноразово порушувала питання стосовно статусу Кримського півострова, Чорноморського флоту та акваторії Азовського моря. Росія проводила політику поступової експансії території українського Криму шантажуючи енергетичними ресурсами, ведучи економічні та інформаційні війни, збільшуючи військовий контингент на базах російського Чорноморського флоту, інспіруючи створення та підтримуючи проросійські політичні сили в регіоні. У 2003 р., попри визнання обома сторонами кордон між країнами, відбулася перша спроба росією самостійно провести демаркацію кордонів у районі острова Тузла з ціллю перевірити реакцію української держави на можливість зміни кордону і поступливість її керівництва щодо питання надання Керченській протоці та Азовському морю статусу внутрішніх вод росії та України.

У вересні 2003 р. зі сторони Таманні в односторонньому порядку почалося будівництво дамби, яка повинна була об'єднати острів Тузла з Краснодарським краєм. російська федерація для уникнення відповідальності не коментувала це будівництво на вищому рівні, "ініціативу" взяв на себе краснодарський губернатор О. Ткачов, який заявив, що будівництво зумовлене винятково метою збереження від руйнування берега Таманського півострова і можливе пошкодження археологічної спадщини Тмутаракані. Лише через місяць цю ситуацію прокоментував міністр закордонних справ росії І. Іванов, заявивши, що «спорудження дамби, яке ведеться за рішенням краснодарської влади, продиктоване винятково господарсько-екологічними причинами й не має ніякого відношення до переговорів щодо статусу акваторії» [4, с. 141].

Фактично будівництво дамби почалося 18 вересня, на наступний день після візиту президента рф в. путіна до Краснодарського краю. Офіційно Україна зафіксувала будівництво дамби та відреагувала на нього 28 вересня 2003 р., в цей день МЗС України направили ноту до Москви з проханням прояснити ситуацію, яка склалась в районі острова Тузла.

Очікуючи відповіді з Москви Україна відправила 30 вересня 2003 р. посилені наряди прикордонників та поставила пункт спостереження в напрямку Таманського півострова. Після цього розпочалися українсько-російські переговори. Росіяни пообіцяли уточнити характер робіт на дамбі. Українські політики, не чекаючи роз'яснень, інтерпретували події, як недружній акт з боку рф з можливою метою анексії Тузли.

Коли довжина дамби вже перевищила 1500 м, міністр закордонних справ України К. Грищенко здійснив 6 жовтня візит до Москви зазначивши, що статус острова Тузла обговорюватись не буде, зазначивши: «Якщо ми будемо ставити

на обговорення цю частину своєї території, то тоді ми маємо бути готові до того, що під сумнів може бути поставлена будь-яка прикордонна частина території нашої держави. Цього не буде»[6]. Прохання рф стосовно виведення українських прикордонників з острова і зупинення будівництва дамби було вирішено обговорити у Києві 30 жовтня.

Голова Державної прикордонної служби М. Литвин окреслив офіційну позицію України у своїй заяві 15 жовтня, де зазначив, що буде захищати острів і готовий до застосування зброї проти порушників державного кордону України. На цей момент на острові вже перебували декілька сотень бійців, курсували катери «Грифи» та «Блискавки», які були оснащені шестиствольними гарматами та кулеметами. Для демонстрації сили та рішучості в районі Керчі Україна почала проводити польоти винищувальної авіації. У повітрі піднімалися 17 літаків Су-27 та Міг-29, проведенням польотів керував головнокомандувач Військово-повітряних сил України генерал-лейтенант Я. Скалько. У Керчі зосередилася бригада Національної гвардії України з усіма видами важкої бойової техніки. Водночас з обох сторін конфлікту звучали гасла про братерство та історичну дружбу народів.

Російська сторона в обличчі голови адміністрації Президента РФ А. Волошина під час зустрічі з журналістами 20 жовтня озвучив проблематику будівництва дамби: «Ніколи Росія не залишить Україні Керченську протоку. Досить того, що Крим сьогодні український». Схожі заяви неодноразово звучали ще й від голови комітету Держдуми рф з міжнародних справ Д. Рогозіна.

Такі публічні висловлювання підняли градус конфлікту та викликали відповідну реакцію України. Зокрема, було проведено спеціальне засідання ВРУ щодо російсько-українських відносин, на засіданні РНБО було прийнято рішення про захист острова Тузла, повідомлено ООН та НАТО про можливий конфлікт і готовність України чинити військовий опір. МЗС України направило в Москву ноту з попередженням щодо російської відповідальності за можливий розвиток події, а тодішній президент України Л. Кучма здійснив ряд спроб додзвонитися до В. Путіна, проте відповіді на свої дзвінки він не отримав впродовж двох днів.

Водночас українські прикордонники затримали російський буксир «Труженник», який порушив державний кордон та проводив розвідку з фото та відеофіксацією острова. Росія використала свою п'яту колону в АРК та організувала проведення мітингів під гаслами щодо передачі росії острова Тузла та всього Криму.

Оцінивши високі ризики воєнного конфлікту, оскільки до державного кордону залишалось всього 102 м, Президент України Л. Кучма передчасно закінчив свій візит до Бразилії й повернувся в Україну. Прикордонникам на острові було надано наказ відкривати вогонь на ураження у випадку наближення росіян до державного кордону. Під час перельоту Л. Кучми до Сімферополя В. Путін все ж взяв слухавку та у розмові пообіцяв, що будівництво дамби буде зупинене. 23 жовтня Л. Кучма відвідав особисто острів Тузла зі з'ясуванням ситуації на острові й оцінки масштабів будівництва дамби та загроз для українського кордону.

24 жовтня у Москві зустрілись прем'єр-міністри росії та України М. Касьянов і В. Янукович. У ході перемовин було досягнуто рішення про відмову російської сторони від продовження будівництва дамби. На наступний день на острові Тузла почалося будівництво нової української прикордонної застави та встановлено українські державні символи.

30–31 жовтня 2003 р. було проведено заплановані переговори України й росії щодо острова Тузла. В результаті губернатор Краснодарського краю О. Ткачов за дорученням прем'єр-міністра РФ М. Касьянова зупинив будівництво дамби за 102 м від державного кордону України. 12–13 липня 2005 р. пресслужба МЗС України оголосила, що рф визнала приналежність Україні острова Коса Тузла та «вод навколо нього», проте Департамент інформації та друку МЗС рф відмовився від цього і зазначив, що правовий статус острова Тузла залишається невизначеним. Російсько-український конфлікт на острові Тузла став першим територіальним викликом В. Путіна для розхитування ситуації в регіоні та випробування українського керівництва.

Загалом ціллю рф з будівництва дамби до острова Тузла було досягти надання Азовсько-Керченської акваторії статусу спільних внутрішніх вод з встановленням державного кордону по дну моря, а не як заведено у світовій практиці – по водній поверхні [5]. В результаті, рф, в основному, задовольнила свої головні інтереси підписавши 24 грудня 2003 р. Договір про співробітництво у використанні Азовського моря і Керченської протоки з Україною, де визначався статус Азовського моря та Керченської протоки як спільних внутрішніх вод, а торгові судна та військові кораблі рф користувалися свободою судноплавства і більше не сплачували мито [2].

Україні вдалося тимчасово ліквідувати загрозу втрати частини своєї території, показати стійку позицію та готовність рішуче діяти на виклики, а також консолідувати майже всіх українських політичних діячів навколо ідеї суверенітету та територіальної цілісності нашої держави. Тузла вплинула й на майбутні президентські вибори в Україні, оскільки під час конфлікту підтвердила публічну слабкість проросійських сил всередині країни. Як зазначав політолог Паламарчук, Тузла майже розділила сіамських близнюків – істеблїшменти двох країн [1].

Росія змушена була відкласти на ціле десятиліття ідею експансії українських територій і повернулась до неї у 2014 р., коли українська держава не готова була дати належну відсіч. В процесі окупації АРК та прилеглих до неї морських акваторій було захоплено також острів Тузла. Окупаційна влада порушуючи норми міжнародного права передала його до складу Краснодарського краю та побудувала через острів так званий Кримський міст. Керченську протоку було оголошено внутрішніми водами рф, а АРК частиною росії.

Таким чином, рф ще у 2003 р. визначила свої геостратегічні інтереси пов'язані з анексією українських територій. Конфлікт навколо острова Тузла, який розгортався майже 20 років тому, показав російському керівництву, що без належної підготовки захопити українські землі не вдасться. росія стала готуватися до військової операції, яку і почала реалізовувати з лютого 2014 р.

Широкомасштабна війна росії проти України, тимчасова окупація українських територій, зумовили небачені після завершення Другої світової війни жахливі військові дії на Європейському континенті. Весь цивілізований світ об'єднався у підтримці України у протистоянні з росією. І як у 2003 р. Україна відстояла свій острів Тузла, так і у 2023 р. Україна зупинить агресора і поверне всі свої землі.

Список використаних джерел та літератури

1. Горбулін В.П. Без права на покаяння. Харків : Фоліо, 2009. С.61.
2. Гай-Нижник П. П. Загострення навколо острова Коса Тузла 2003 р. як складова геостратегічної операції Російської Федерації щодо оволодіння акваторією Азовського моря та окупації-анексії Криму. *Південь України: етноісторичний, мовний, культурний та релігійний виміри*: збірка наукових праць. Вип.6. Херсон: ФОП Грінь Д.С., 2017. С.86–93. URL:<http://www.hai-nyzhnyk.in.ua/downloads/2017doc.tuzla.pdf> (дата звернення: 03.03.2023).
3. Договори про співробітництво у використанні Азовського моря і Керченської протоки з Україною. URL:<https://itd.rada.gov.ua/billinfo/Bills/pubFile/1580653> (дата звернення: 03.03.2023).
4. Служинська І. Геополітичні й екологічні проблеми Тузли. *Регіональна історія України*: Зб. наук. ст. К.: Інститут історії України НАН України, 2010. Вип. 4. С. 135–146.
5. Кучма до та після Тузли. *Українська правда*. 2003. URL:<https://www.pravda.com.ua/rus/news/2003/10/23/4375008/> (дата звернення: 03.03.2023).
6. Статус Тузли обговорюватись не буде. *BBC Ukraine*. 2003. URL:https://www.bbc.com/ukrainian/domestic/story/2003/10/printable/031028_tuzla_borderguards (дата звернення: 03.03.2023).

УДК 94(100),«1939/45»

Артур Нікулін

Київський національний університет ім. Тараса Шевченка

Українське питання у роки Другої світової війни

Закінчення Першої світової війни, яке мало би принести довгоочікуваний спокій для всієї Європи та світу, не виправдало своїх сподівань. Хоча 10 січня 1920 р. на Паризькій мирній конференції за ініціативи 28-го президента США Вудро Вільсона й була створена Ліга Націй, покликана розвивати співробітництво й нести мир і безпеку між народами, але до кінця вона не виправдала сподівання людства. Водночас Версальсько-Вашингтонська система мирних договорів з Німецькою імперією, а також її сателітами (союзниками: Османською імперією, Австро-Угорщиною та Болгарією), навпаки не зняла напругу у Європейському регіоні. Хоча й остаточно було закріплено розпад останніх імперій у Європі, як-от Австрійської монархії Габсбургів, не було повністю усунуто розбіжностей, що призвели до нової війни.

Тим часом у країнах, що програли повномасштабний військовий конфлікт або ж не отримали ніякого зиску від вищезгаданих договорів, поступово приходять до влади тоталітарні режими: у Німеччині владу підбирає під себе Гітлер 1933 р., а в Італії – Беніто Муссоліні. Таким чином, у Німеччині формується нацизм, а в Італії – фашизм, які ставили перед собою передусім реванш за програну війну й відродження колишньої величі, загарбання територій та національну «чистку» населення, що стосувалася у першу чергу фізичного знищення євреїв в антисемітичній доктрині нацистів. Згодом до блоку агресорів долучилася ще Японія в Азії, у результаті чого формується вісь Рим-Берлін-Токіо у серпні 1940 р. Окрім того, лідер Третього Рейху Адольф Гітлер вирішив залучити й інших союзників на свою сторону, використовуючи різноманітні дипломатичні маневри, що дозволило йому згодом стати важливим політичним гравцем на міжнародній арені. Варто додати, що не останню роль відіграла й «українська карта», яку досить активно розігрував фюрер у своїй програмі.

Нацисти бачили Україну як складову «життєвого простору на Сході», а головним методом задля досягнення бажаного було обрано шлях дестабілізації внутрішньої ситуації у державах, що мали бути захоплені в майбутньому. Однією з перших жертв була Польща, яка потрапила в непросту ситуацію: німецька підтримка українського визвольного руху могла призвести до втрати Західноукраїнських земель, а варіант співпраці із СРСР був недопустимим. Німці вдало скористалися цим моментом: на зустрічі польській делегації на чолі з послом Висоцьким з Гітлером у Берліні вказали на високу винагороду за участь на боці Німеччини у разі можливої війни проти СРСР, яка полягала в розширенні кордонів до річки Дніпро та Чорного моря або можливість очолити утворену на місці колишнього радянського союзу федерацію із квазідержав. Переговори щодо можливої участі у військовому конфлікті розпочалися у столиці Третього Рейху в листопаді 1933 р. Так чи інакше, порозуміння між сторонами було знайдене та оформлене у польсько-німецький договір 26 січня 1934 р. про ненапад, який спрямовувався проти СРСР. Через 5 рр. німецькі урядовці запевнили, що їхній уряд готовий віддати полякам обіцяну територію України [1]. Фактично, такі великодержавницькі ідеї Польщі могли бути пов'язані з існуванням колись могутньої Речі Посполитої, до якої входило практично все Правобережжя, а також певною мірою втраченим шансом закріпитися в Україні під час війни з Радянською Росією на боці УНР у 1920 р.

Надалі «українське питання» поставало вже серед інших держав – Чехословаччини, Угорщини та Румунії. Щодо першої, то на Мюнхенській конференції 1938 р. країна була поділена між Третім Рейхом, Угорщиною, та Польщею, зобов'язуючись задовольнити їхні територіальні претензії. Піти на такий радикальний крок чехословацький уряд змусили італійський, французький та британський політичний істеблішмент. Внаслідок поділу Чехословаччини в країні активізувалися автономістські рухи, серед яких був українофільський рух на Закарпатті. Таким чином, вказана область 11 жовтня отримала автономію, відразу ж постало тоді питання про утворення окремої української національної держави у Карпатах; великі надії у плані підтримки покладалися на Німеччину. Своєю чергою такі настрої викликали невдоволення серед чеського уряду, що призвело до короткострокового безрезультатного протистояння [2]. Отож, розчленування

Чехословаччини відкривало перспективи для закарпатських українців створити власну самостійну незалежну державу.

Цілком логічно, що потенційний зародок українського самостійництва дуже лякав сусідні держави, передусім Угорщину, що претендувала на цю територію, Польщу та СРСР. Польське керівництво боялося, аби Третій Рейх не використав «українську карту» як «Судетську проблему» для поділу Другої Речі Посполитої, як це сталося з Чехословаччиною. Німецький уряд запевнив про позитивне розв'язання питання за декількох умов: поляки мали повернути німцям Данциг, який належав їм до Версальського договору 1919 р., та дозволити побудувати залізницю через її територію, тим самим сполучивши місто з Німеччиною. При цьому урядовці Третього Рейху поступово здійснювали тиск на польський уряд [3, с. 99–100]. Таким чином, вдало розігруючи «українське питання», Гітлер прагнув досягнути власної вигоди й цілей.

Слід зазначити, що проголошена Карпатська Україна була перпоною для Гітлера у плані підписання договору з Радянським Союзом та залученні союзників, тому з благословення фюрера вказана територія передавалася Угорщині. Спроби українського уряду заручитися підтримкою Німеччини не мало успіху, тому після героїчної та відчайдушної боротьби за незалежність. Закарпаття було окуповане угорцями [1]. Отже, українське питання вкотре було принесено в жертву задля великодержавницьких амбіцій Третього Рейху.

Фактично після такого кроку для Гітлера відкривалася можливість перемовин з керівництвом СРСР, передусім зі сталіним, яке згодом вилилося у підписання пакту про ненапад терміном на 10 років та тісної економічної співпраці у 1939 р. Найважливішим пунктом у підписаному договорі було розмежування сфер впливу, за яким до Німеччини відносилася Західна Європа, а до СРСР – Балтійський регіон, Західні польські землі, окремі території Румунії (Буковина та Бессарабія) та Фінляндії. Крім того, підписання торговельної угоди відновлювало Рапалльський договір 1926 р., основу якого становила заборона укладати угоди, спрямовані проти союзника, та не надавати допомогу тій стороні, що перебувала у стані війни з кимось із партнерів. Так чи інакше, подібна співпраця двох тоталітарних держав чудово себе проявила під час нападу на Польщу та її поділу між СРСР і Німеччиною у 1939 р., що розв'язало Другу світову війну [4, с. 50–51]. Слід зазначити, що кожен диктатор вважав, що перехитрив свого опонента, проте це було нічим іншим як великою геополітичною дурістю, яка стала причиною найкровопролитнішої війни в історії людства.

Іншою державою, серед якої була розіграна українська карта, був ще один сателіт – Румунія. З виголошеної промови румунського прем'єр-міністра у 1938 р. прослідковувалися зазіхання на південноукраїнські землі, що лежали за річкою Дністер. Немало важливе місце щодо розробки геополітичних концепцій уряду Румунії перед початком Другої світової війни відіграли такі праці румунського історика Іона Ністора як «Румуни за Дністром», «Трансністрианські румуни», «Давність румунських поселень по той бік Дністра». Фактично керівні кола готували своїх громадян до анексії окреслених територій. Воєнні успіхи першого етапу війни породили й ще масштабніші домагання щодо українських земель. Так до прикладу висувалися гасла щодо розширення кордонів до річки Дніпро і навіть

до Уралу, який мав стати «ворітьми до Азії для Румунії» [2]. Отже, «українська карта» була вдало розіграна Гітлером і серед політикуму вказаної держави, внаслідок чого румунський уряд змушений був погодитися з анексією Радянським Союзом Бессарабії та Північної Буковини замість на майбутнє розширення своєї країни за рахунок українських територій під час війни з СРСР.

Слід зазначити, що Британія була чи не єдиною західною державою, яка чи не насправді цікавилася «українським питанням». Безпосередньо воно виливалося у можливому використанні українського національно-визвольного руху для посилення власних позицій у Східній Європі, а також як потенційний політичний фактор у випадку розпаду СРСР. Щоправда, британський політикум діяв в інтересах польського еміграційного уряду, підтримуючи контакти з українцями тільки за посередництва поляків. Україна, на їхню думку, повинна була стати або автономією у складі Польщі, або ж буферною державою зі столицею в Києві, яка б була залежною від Варшави. Польсько-український міждержавний блок, на думку Лондона, міг би стати оплотом інтересів Британської імперії на Сході Європи [5]. Так чи інакше, плани Британії залишилися лише планами, оскільки конкретних договорів ні в першому, ні в другому випадках підписано не було.

Отже, «українське питання» в дипломатії Третього рейху та окремих західних держав виступала козирним тузом, оскільки Німеччина, маніпулюючи «українським питанням», змогла добитися бажаного. Передусім вона зблизилася з Радянським Союзом та змогла вивчити його слабкі сторони, а також нейтралізувати на деякий час, здійснюючи експансію на Заході. Крім того, Німеччина змогла залучити союзників, такі як Румунія та Угорщина, а Польщі приспати увагу, яка стала згодом об'єктом агресії Третього рейху й СРСР. Уряди тодішніх Польщі, Угорщини, Румунії прагнули розширити території своїх держав за рахунок українських земель, причому їхні «апетити» були досить великими. Ставлення Чехословаччини до «українського питання» нічим не відрізнялося від більшості згаданих у дослідженні країн, щоправда, тут українське питання було розмінною монетою. Козирним тузом українське питання могло стати й для Британії у протидії з СРСР, але ніяких спроб реалізації її задумів не було здійснено.

Список використаних джерел та літератури

1. Патриляк І. К. "Українське питання" напередодні Другої світової війни. URL:<https://www.istpravda.com.ua/articles/2013/08/28/135252/>.
2. Українська державність у XX столітті: іст.- політол. аналіз / [В. Адамський та ін. ; редкол.: О. Дергачов (керівник) та ін.]. Київ : Політична думка, 1996. 434 с.
3. Дипломатія Німеччини щодо Польщі та України напередодні Другої світової війни. *Історичний архів*. 2008. Вип. 2. С. 99–102. URL:http://nbuv.gov.ua/UJRN/Ians_2008_2_15
4. Український фактор в дипломатичній підготовці початку Другої світової війни (серпень – вересень 1939 р.). *Гуманітарний журнал*. 2013. № 3. С. 49–57. URL:http://nbuv.gov.ua/UJRN/gumj_2013_3_8
5. Музей "Територія Терору". Українське питання на порядку денному країн Заходу під час Другої світової війни та в повоєнні роки URL:<http://www.territoryterror.org.ua/uk/publications/details/?newsid=602>

Валентин Зацепіло

Київський національний університет імені Тараса Шевченка

Ризькі домовленості щодо діяльності Американської адміністрації допомоги в Радянській Росії (1921 р.)

Відсутність торговельних та дипломатичних відносин США з Радянською Росією не заперечувала можливості проведення гуманітарної діяльності з боку Сполучених Штатів, яка відповідала зовнішньополітичному та економічному курсу останніх. На президентських виборах у Сполучених Штатах 1920 р. перемогу здобув Воррен Г.Гардінг, що вступив на посаду в березні 1921 р. Посаду міністра торгівлі в адміністрації В.Гардінга зайняв Г.Гувер, що мав схожі погляди на політику щодо більшовицького уряду із держсекретарем Ч.Х'юзом. Гербертом Гувером було підтримано негативну заяву держсекретаря від 25 березня 1921 р. у відповідь на звернення М.Літвінова 20 березня щодо встановлення торгівлі між США та Країною Рад [1, р.768].

Стосовно економічного становища Сполучених Штатів варто відзначити, що після закінчення Першої світової війни США зіткнулись із проблемою реконверсії, погіршенням становища сільського господарства, збільшенням безробіття. Надлишки зерна, вартість яких не була збалансованою із цінами на промислові товари, тиснули на американські ринки. Ціна за бушель пшениці впала з 2,15 до 1,44 дол., що вдарило по американським фермерським господарствам. Виробництво промислових товарів перевищувало попит, кількість безробітних у 1921 р. сягнула 5 млн. осіб, при рівні у 1,5 млн. у минулому році [2, р.93]. Водночас в Радянській Росії через політику воєнного комунізму та засуха виникли серйозні проблеми в економічних зв'язках між містом та селом.

Щодо політичної доцільності надання США гуманітарної допомоги, то навесні 1921 р. серед керівництва АРА склалося враження, що через економічні проблеми радянський уряд може позбутися влади. У листі 3 червня 1921 р. від Нью-Йоркського до Лондонського офісу АРА зазначалося про необхідність мобілізувати всі наявні ресурси для можливості термінової допомоги Росії. АРА відмовлялось від подальших зобов'язань перед іншими урядами, щоб створити запас продовольства або для підтримки уряду, що міг прийти на зміну більшовикам, або для допомоги Радянській Росії, як гуманітарної місії [3, р.44–45].

13 липня 1921 р. радянський письменник Максим Горький передав Ф.Нансену звернення «До всіх чесних людей», в якому описувалося важке становище у зв'язку з голодом в Росії, «батьківщині Толстого, Достоевського, Мусоргського» тощо. Всі «чесні європейці та американці» були покликані допомогти пожертвами хлібом та медикаментами постраждалим росіянам. Крім звернення Горького, Нансену передали лист патріарха Тихона, адресований архієпископу Кентерберійському та єпископу Нью-Йоркському, щодо допомоги у зв'язку з неврожаєм та епідеміями [1, р.804–806].

Г.Гувер та керівництво АРА перед наданням відповіді зробили запит 22 липня 1921 р. до Держсекретаря через сумніви в характері ініціативи Горького – офіційному чи приватному. Після погодження Х'юза відповідь Гувера відправили 23 липня, про що Держдепартамент повідомили в той же день. Серед умов, висунутих до радянської сторони, містилася вимога звільнених ув'язнених американських громадян з більшовицьких в'язниць. Допомога АРА мала надаватися як не офіційної організації та на добровільній основі. А інші умови були аналогічні тим, які забезпечувалися іншими 23 країнами із 8 млн. дітей. Американські співробітники повинні мати повну свободу дій та пересування по Росії, а також їм дозволялося б створення місцевих комітетів без втручання держави. Радянський уряд мав сплатити за транспортування, зберігання та обслуговування, а також продовжити видачу пайків поряд з американською допомогою зі свого боку. АРА зобов'язувалося повністю утримуватися від будь-якої політичної діяльності та годувати стільки постраждалих, скільки дозволятимуть ресурси, без огляду на національність, релігію чи соціальне положення [1, р.806–808].

Повідомлення 26 липня 1921 р. Горького до Гувера, який виступав як гендиректор АРА, а не міністр торгівлі, містило формальне погодження радянського уряду на американські умови [4, р.53]. А 28 липня Горьким була надіслана телеграма, що прийшла 31 липня 1921 р., із пропозиціями Л.Каменева, голови Помголу (комісії з допомоги голодуючому населенню). Радянський уряд погоджувався на звільнення американських громадян та пропонував врегулювати конкретні умови за яких АРА розпочне гуманітарну допомогу продовольством, медикаментами й одягом. Висловлювалося сподівання, що АРА вповноважить В.Л.Брауна чи іншого представника зустрітись з радянською делегацією в Москві, Ризі чи Ревелі [1, р.809].

Гувер наказав 1 серпня 1921 р. виїхати Брауну до Риги, при чому всі американські в'язні мали бути звільнені до відкриття переговорного процесу, про що Браун мав нагадати Горькому та Каменеву. Водночас, 2 серпня Г.Чичеріним був виданий циркулярний лист до всіх урядів із проханням про допомогу [1, р.810–811]. 5 серпня 1921 р. Ленін обговорив з членами Політбюро звільнення американців та порадив Каменеву утримуватися від публікацій щодо перемовин з Брауном до завершення ранньої стадії [5, с.97–98]. До початку переговорів 10 серпня, американські ув'язнені отримали свободу.

Делегація АРА у Ризі складалась з В.Л.Брауна, директора Європейського офісу в Лондоні, С.Дж.Квіна, керівника польської місії, Ф.Керрола, з німецької місії, і Дж.Міллера, директора АРА в Балтійському регіоні. На чолі радянської делегації стояв М.Літвінов, заступник наркома іноземних справ. У рекомендаціях Брауну, Гувер частково змінив умови щодо допомоги. Зокрема, стосовно кількості дітей, яких треба забезпечити, прибравши вказання щодо першопочаткового 1 млн. Спочатку надання допомоги мало розгортатися від Петрограда, а згодом до Москви та Вологди. На складах АРА повинна була вказуватися інформація про благодійницьку націю, організацію та зображуватися її керівник. 8 серпня 1921 р. додали вимогу до більшовицького уряду про заставу у розмірі 1 млн. доларів золотом як страхування від збитків, у випадку вилучення поставок АРА [3, р.52–53].

На початку переговорів, 10 серпня 1921 р., виникло питання стосовно вимоги Гувера про офіційну заяву радянського уряду, де зазначалося би прохання про допомогу до АРА. Проте Літвінов послався на циркулярний лист Чичеріна від 2 серпня як на визнання потреби. Американці на це погодились. 11 серпня 1921 р. Літвінов почав заперечувати право АРА визначати області, де б надавалась допомога і створювались незалежні місцеві комітети. Ленін закликав радянських представників поставити вимогу щодо висилки та арешту співробітників АРА при втручанні у внутрішні справи Країни Рад [5, с.110].

Водночас у США Г. Гувер підготував президентське розпорядження, за яким АРА надавався контроль над всією гуманітарним забезпеченням Росії [2, р.91]. 12 серпня 1921 р. У.Гардінгом було доручено Держдепартаменту видавати паспорти щодо надання допомоги лише службовцям АРА, а всі допомогіві внески мали йти через АРА або організації, що з нею співпрацюють. Щодо міжнародних ініціатив, зокрема європейських, то голова Об'єднаного комітету міжнародних допомогівих товариств Г.Річардсон запросив 11 серпня Г.Гувера до участі в Женевській конференції з надання допомоги Росії. Вона відбулась 15 серпня і Г.Гуверу пропонувалося стати очільником Міжнародного комітету, на що той відмовився. Гувер аргументував відмову своєю посадою в уряді США, а також відсутністю в організаціях, що брали участь, визначених джерел поставок [4, р.63–65].

В.Л.Браун намагався розширити 13 серпня 1921 р. умови Гувера, зокрема пропозицією визначення до основного радянського військового пайку додатковим – американського. Крім того, Браун висував твердження щодо отримання прав АРА не тільки створювати необхідні організації для себе, але поліпшувати санітарні умови та водопостачання при загрозі епідемії. Не мали права на допомогу представники Червоної армії та флоту. АРА ставила за умову повний імунітет від обшуків чи арештів, а висилання співробітників лише за наявності доказів, наданих керівником АРА в районі [3, р.59].

Леніним спростовувалася теза про військові пайки, яких у Радянській Росії у сільській місцевості ніколи не видавали, а також висунуто контрпропозицію стосовно контролю паритетними комісіями більшовиків та американців. Радянський уряд міг депонувати золото в Нью-Йоркському банку в розмірі 120% від вартості годування 1 млн. дітей та хворих дорослих [5, с.115–116]. Хоча Літвіновим було зазначено, що ним надається перевага відшкодування збитків до грошового внеску. Крім того, радянські представники пропонували обмежити роботу АРА регіоном Поволжя, виключаючи Москву та Петроград. Стосовно імунітету співробітників АРА, то він не мав перевищувати рівня іноземних дипломатів [3, р.60]. Літвінов постійно висловлював твердження про «їжу як зброю» [2, р.92].

Коли хід переговорів зайшов у безвихідь, Г. Гувер надіслав 16 серпня В.Брауну нові вказівки, згідно з якими АРА зобов'язувалися не включати до свого персоналу осіб, що були під арештом у Росії з 1917 р. або неамериканців, якщо вони не погоджені радянськими органами. Висиланню підлягатимуть всі, на кого скаржитиметься московський уряд, якщо скарга засновується на випадках прояву політичної діяльності. Відмова в розміщенні станцій призвела б

до зменшення об'єму допомоги. Літвінов погоджувався загалом із пропозиціями Гувера, проте наполягав на праві висилати винних у політичній чи комерційній діяльності та проводити обшуки з віднайденням доказів. Врешті-решт, 20 серпня 1921 р. Браун був змушений погодитись [6, р.284–286].

Ризький договір був підписаний 21 серпня 1921 р. у присутності голови Установчих зборів Латвії Я. Чаксте та журналістів з різних країн світу. Угода складалась із преамбули та 27 статей [1, р.813–817]. За нею радянський уряд взяв на себе витрати, пов'язані з допомогою операцією, крім вартості гуманітарної допомоги у порті прибуття та прямих витрат американської місії. АРА могла надавати додаткові продпайки дітям та хворим на територіях, де організація вважатиме це ефективним. АРА була вільною в підборі персоналу з місцевого населення, окрім узгодження щодо американців, що перебували під вартою з 1917 р. Допомога мала надаватись безвідносно до національності, релігії чи соціального статусу, а організація мала утримуватись від політичної чи комерційної діяльності.

Радянський уряд залишав за собою право висилати без узгодження працівників АРА, у допомогівих комітетах вставновлювалось представництво місцевих та центральних органів влади. Крім того, більшовики володіли повноваженнями проводити обшуки у приміщеннях АРА у випадку наявності доказів протиправної діяльності. Водночас АРА могло призупинити гуманітарну допомогу, коли спостерігатиме порушення умов угоди з радянського боку.

У Міністерстві торгівлі США 24 серпня 1921 р. Г. Гувером було проведене зібрання з представниками Американського Червоного хреста, Християнської асоціації для юнаків (YMCA), Єврейського об'єднаного розподільчого комітету, або «Джойнт», Американського комітету друзів на службі суспільству (AFSC) тощо. Ці організації погодились діяти відповідно до Ризького договору, вести відносини з Радянською Росією через АРА, погодитись з розподілом територій діяльності та помістити персонал під керівництво АРА [3, р.70].

Таким чином, укладення Ризького договору містило позитивні сторони як для Сполучених Штатів, так і для Радянської Росії. Сполучені Штати мали у 1921 р. передовсім економічний інтерес, але й розраховували на політичний вплив за умов падіння більшовиків, а також прагнули звільнення своїх громадян з Росії. Радянська сторона отримувала гуманітарну допомогу, якої потребувала, при цьому поставивши діяльність АРА під нагляд на своїх територіях.

Суперечності між засадами функціонування АРА як американської допомогової організації та радянським комуністичним режимом, які виникли за радянсько-польської війни, вирішилися компромісом у 1921 р. Для радянської влади ці контакти були визнанням більшовицького уряду як де-факто уряду Росії, в умовах відсутності офіційних відносин та торгівлі між Радянською Росією та США, бар'єр проти якої допомагав утримувати Г.Гувер. Проте для Сполучених Штатів саме АРА, через яку були змушені діяти й інші допомогові організації, стала засобом надання гуманітарної допомоги Радянській Росії без офіційних зносин з більшовиками.

Список використаних джерел та літератури

1. Papers relating to the Foreign Relations of the United States. 1921. Vol. II. Washington, 1936. 972 p.
2. Bose Tarun C. Food for Russia: the Story of the American Relief Administration. *International Studies*, vol. 3, 1. Jan 1, 1961. pp. 89–98.
3. Weissman B.M. Herbert Hoover and Famine Relief to Soviet Russia, 1921–1923. Stanford, 1974. 247 p.
4. Fisher H.H. The Famine in Soviet Russia. 1919–1923. The Operations of the American Relief Administration. New York: The Macmillan Company, 1927. 609 p.
5. Ленин В.И. Полное собрание сочинений. В 55 т. (5-е изд). М.: Политиздат, 1967–1975. Том 53. Письма. Июнь – ноябрь 1921. М.: Политиздат, 1970. 546 с.
6. Weissman B.M. «Herbert Hoover's Treaty» with Soviet Russia: August 20, 1921. *Slavic Review*, XXVIII, №2, June 1969. pp. 276–288.

УДК 327(73)+355.48(5-15), «1950-1960»

Віталій Бузань

Національний технічний університет України

«Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського»

Політика США щодо арабсько-ізраїльського конфлікту в 1950-1960-ті рр.

У другій половині 1940-х рр. Європа стала епіцентром Холодної війни. Поступово протистояння Сполучених Штатів Америки та Радянського Союзу поширюється на інші регіони світу. У 1950-ті рр. Холодна війна проникає на Близький Схід. Наддержави починають суперничати за вплив на держави цього регіону. В умовах біполярного світу регіональний арабсько-ізраїльський конфлікт перетворюється на об'єкт суперництва наддержав. Ця розвідка має на меті проаналізувати формування позиції США щодо арабсько-ізраїльського конфлікту в умовах втягування близькосхідного регіону в Холодну війну та з'ясувати фактори, які впливали на прийняття американським керівництвом рішень з близькосхідних питань.

У I пол. 1950-х рр. США разом з Великою Британією розбудовували регіональну систему безпеки на Близькому Сході, яка повинна була запобігти розширенню сфери впливу СРСР у регіоні. Зокрема, в 1955 р. було створено Багдадський пакт. США погоджувалися продати зброю Єгипту лише за умови вступу останнього до згадуваного блоку. Цією ситуацією вдало скористався СРСР, який швидко погодився продати зброю Єгипту. У 1955 р. Єгиптом уклад угоду з Чехословаччиною про купівлю радянської зброї. Таким чином, СРСР зумів залучити Єгипет до своєї сфери впливу та зробити його залежним від постачання радянської зброї [10, с.195–210, 320–321]. Адміністрація Дуайта Ейзенхауера (1953–1961) не полишала надій переконати Єгипет дотримуватися прозахідного курсу в зовнішній політиці. Спочатку США висловили готовність профінансувати будівництво Асуанської дамби, а потім відмовилися виділяти гроші на цей проєкт та вирішили вдатися до економічного й політичного тиску на Єгипет [13, с.1050–1051; 14, с.188; 3, с.409–421; 12, с.67–71].

Керівництво Єгипту прийняло рішення націоналізувати Суецький канал, що призвело до виникнення Суецької кризи. Велика Британія, Франція та Ізраїль віддавали перевагу силовому варіанту розв'язання питання та наприкінці жовтня 1956 р. розпочали воєнні дії проти Єгипту. США пропонували дипломатичний шлях врегулювання конфлікту, бо не хотіли псувати відносини з арабськими країнами та давати СРСР додаткові можливості для розширення своєї сфери впливу в регіоні шляхом позиціювання себе в ролі захисника Єгипту [4, с.62–99]. США застосували методи політичного тиску на Велику Британію, Францію й Ізраїль, щоб переконати їх припинити воєнні дії проти Єгипту та вивести свої війська з його території. США погодилися надати Ізраїлю гарантії вільного судноплавства водними шляхами регіону [15, с.269–271; 16, с.387–393; 5, с.291–295].

США вважали, що врегулювання арабсько-ізраїльського конфлікту забезпечить безпеку Ізраїлю, покращить американсько-арабські відносини та позбавить СРСР можливості використовувати напружену ситуацію в регіоні задля власної вигоди. У 1955 р. США висунули мирні пропозиції щодо врегулювання арабсько-ізраїльського конфлікту («план Альфа»), але не зуміли переконати сторони конфлікту прийняти їх. Арабські країни та Ізраїль відхили американський мирний план [2, с.200–205, 222–226].

Після Суецької кризи 1956 р. вплив Великої Британії та Франції на Близькому Сході зменшився. Натомість у цьому регіоні посилилось американсько-радянське протистояння в рамках Холодної війни. Адміністрація Д. Ейзенхауера висловила готовність протидіяти посиленню впливу СРСР у світі загалом та на Близькому Сході зокрема (доктрина Ейзенхауера) [1, с.433].

Адміністрація Ліндона Джонсона (1963–1969) спочатку вагалася між бажанням посилювати безпеку Ізраїлю та підтримувати добрі відносини з арабськими країнами. Наростання антиамериканських настроїв на Близькому Сході та зближення арабських країн з СРСР бентежило американське керівництво. Постачання радянської зброї арабським країнам серйозно непокоїло Ізраїль, який почав наполегливо просити США продати йому зброю. Адміністрація Л. Джонсона після певних вагань погодилася задовольнити прохання Ізраїлю [7, с.25, 29–36, 42; 8, с.573–576; 11, с.23; 12, с.131–135].

У травні 1967 р. загострилися відносини між Єгиптом та Ізраїлем. Назрівала нова близькосхідна криза. США закликали Ізраїль і Єгипет утриматися від ескалації конфлікту та запропонували СРСР скоординувати дипломатичні зусилля наддержав для того, щоб запобігти новій арабсько-ізраїльській війні. США критикували Єгипет за рішення закрити Тиранську протоку для ізраїльських кораблів та намагалися дипломатичними методами розв'язати питання судноплавства водними шляхами регіону. США заявили, що виступають проти будь-яких форм агресії та підтримують незалежність і територіальну цілісність усіх держав Близького Сходу. Ізраїль намагався заручитися підтримкою США у прийдешній війні проти арабських країн. Адміністрація Л. Джонсона переконувала Ізраїль не завдавати превентивного удару та попереджала про ризик втручання СРСР у події на Близькому Сході. При цьому американські військові не сумнівалися у здатності Ізраїлю завдати поразки

арміям арабських країн [6, с.10–11, 58–59, 65, 123–126, 140–146, 162–164, 237–244; 9, с.87, 102, 103, 115; 11, с.25–35; 12, с.141–146].

5 червня 1967 р. розпочалася третя арабсько-ізраїльська війна (Шестиденна війна). США висловили стурбованість через ескалацію конфлікту та заявили, що дотримуються нейтралітету, не мають наміру брати участь у воєнних діях на Близькому Сході та будуть дипломатичним шляхом добиватися припинення вогню. США були зацікавлені в перемозі Ізраїлю, але при цьому не полишали надій зберегти конструктивні відносини з арабськими країнами. Під час Шестиденної війни США підтримували діалог з СРСР для того, щоб уникнути прямої конфронтації наддержав через події на Близькому Сході та спільними зусиллями добитися припинення вогню. 10 червня 1967 р. СРСР просив США переконати Ізраїль припинити наступальні дії проти Єгипту й Сирії та завуальовано погрожував застосувати силу проти Ізраїлю в разі відмови останнього. У Вашингтоні подібні погрози з боку СРСР сприймали не більш як форму політичного тиску. США порадили Ізраїлю припинити воєнні дії та закликали СРСР вмовити своїх близькосхідних союзників також припинити вогонь. Ізраїль остаточно перетворився на основного союзника США на Близькому Сході. Низка арабських країн після початку Шестиденної війни звинуватили США у підтримці Ізраїлю та розірвали дипломатичні відносини з ними [6, с.287–292, 301, 311–314, 325–326, 369, 382–383, 409–415, 421–423; 11, с.42–43; 12, с.150–152].

США вважали, що перемога Ізраїлю у Шестиденній війні створила умови для врегулювання арабсько-ізраїльського конфлікту та вирішили активізувати близькосхідний мирний процес. 19 червня 1967 р. президент Л. Джонсон озвучив умови близькосхідного врегулювання: всі держави Близького Сходу мають право на існування, повага до незалежності й територіальної цілісності всіх держав Близького Сходу, кораблі усіх країн мають право користуватися Суецьким каналом й Тиранською протокою, арабським країнам та Ізраїлю варто співпрацювати для справедливого розв'язання проблеми палестинських біженців, припинення гонитви озброєнь на Близькому Сході. США вважали, що Ізраїлю варто вивести свої війська із захоплених територій лише після укладання мирної угоди з арабськими країнами [6, с. 637–640; 9, с. 234–235; 12, с. 154; 17, с. 54–55].

Отже, у середині ХХ ст. наддержави остаточно визначилися зі своїми союзниками на Близькому Сході. СРСР вирішив розбудовувати відносини з арабськими країнами, а Ізраїль поступово перетворився на основного союзника США в близькосхідному регіоні. Якщо під час Суецької кризи 1956 р. США критикували державу Ізраїль, то вже під час Шестиденної війни 1967 р. підтримували її. СРСР починають постачати зброю арабським країнам, а США – Ізраїлю. Холодна війна впливає на формування політики США щодо арабсько-ізраїльського конфлікту. Керівництво США під час прийняття рішень з близькосхідних питань брало до уваги реакцію з боку СРСР. Посилення впливу СРСР на арабські країни та розширення радянської сфери впливу на Близькому Сході непокоїло керівництво США. Після Шестиденної війни 1967 р. США демонструють готовність обговорювати з СРСР близькосхідний мирний процес. Подібний діалог відбувся в епоху розрядки, яка припала на 1970-ті рр.

Список використаних джерел та літератури

1. Foreign Relations of the United States, 1955–1957. Vol. XII: Near East region, Iran, Iraq. Washington: U.S. Government Printing Office, 1991. 1097 p.
2. Foreign Relations of the United States, 1955–1957. Vol. XIV: Arab–Israeli dispute, 1955. Washington : U.S.Government Printing Office, 1989. 929 p.
3. Foreign Relations of the United States, 1955–1957. Vol. XV: Arab–Israeli Dispute, January 1–July 26, 1956. Washington : U.S.Government Printing Office, 1989. 943 p.
4. Foreign Relations of the United States, 1955–1957. Vol. XVI: Suez Crisis, July 26–December 31, 1956. Washington : U.S. Government Printing Office, 1990. 1423 p.
5. Foreign Relations of the United States, 1955–1957. Vol. XVII: Arab–Israeli Dispute, 1957. Washington : U.S. Government Printing Office, 1990. 928 p.
6. Foreign Relations of the United States, 1964–1968. Vol. XIX: Arab–Israeli Crisis and War, 1967. Washington : U.S. Government Printing Office, 2004. 1087 p.
7. Lazarowitz A. Different Approaches to a Regional Search for Balance: The Johnson Administration, the State Department, and the Middle East, 1964–1967. *Diplomatic History*. 2008. №32 (1). P. 25–54.
8. Little D. The Making of a Special Relationship: The United States and Israel, 1957–1968. *International Journal of Middle East Studies*. 1993. No 25 (4). P. 563–585.
9. Oren M. Six Days of War: June 1967 and the Making of the Modern Middle East. Oxford : Oxford University Press, 2002. 446 p.
10. Persson M. Great Britain, the United States, and the Security of the Middle East: The Formation of the Baghdad Pact. Lund : Lund University Press, 1998. 368 p.
11. Quandt W. Peace Process: American Diplomacy and the Arab–Israeli Conflict Since 1967. Washington : Brookings Institution Press. 2001. 535 p.
12. Spiegel S. The Other Arab-Israeli Conflict: Making America's Middle East Policy, from Truman to Reagan. Chicago: The University of Chicago Press, 1985. 522 p.
13. The Department of State Bulletin. Vol. 33, No. 861. December 26, 1955.
14. The Department of State Bulletin. Vol. 35, No. 892. July 30, 1956.
15. The Department of State Bulletin. Vol. 36, No. 921. February 18, 1957.
16. The Department of State Bulletin. Vol. 36, No. 924. March 11, 1957.
17. The Israeli–Palestinian Conflict. A Documentary Record, 1967–1990. Ed. by Yehuda Lukacs. Cambridge : Cambridge University Press, 1992. 549 p.

УДК 355.48(37)+341.3(4)

Цикалюк Давід

Київський національний університет ім. Тараса Шевченка

Остання брань Карла V: перебіг останньої Італійської війни до мирної конференції у Марші

Говорячи про міжнародні відносини доби Раннього Модерну, неможливо не згадати про Італійські війни (1494–1559), що їх упевнено можна назвати ключовим явищем континентальної дипломатії першої половини XVI ст.[7, с.311]. Саме Французьке королівство та австрійська династія Габсбургів, що така впродовж зазначеного періоду обіймала іспанську та імперську корони, були головними діячами відповідної серії конфліктів. Найбільшого розвитку

конфронтація французьких Валуа та Габсбургів досягла за Франциска I (1515–1547) та Карла V (1516–1556). Складні відносини з імператором були успадковані сином «Його Християнської Величності» Генріхом II (1547–1559). Цьому насамперед сприяв факт його довгого знаходження у заручниках Карла V упродовж 1526–1529 рр. Крім того, важливо розуміти, що монарх був в'язнем довгої експансіоністської політики своїх попередників. З його боку одразу після вступу на трон посилюється обороноздатність французьких позицій у П'ємонті та Савойї – було укріплено кілька важливих фортець, збільшуються їх гарнізони[8, арк.2].

Імператор не мав ілюзій щодо ставлення Генріха II до себе [2, с.579]. Однак він не вживав необхідних засобів для унеможливлення нової війни між державами, ігноруючи нарощення міці зі сторони Франції. Так Карл V залишився осторонь англо-французького конфлікту (1548–1550). Безпосередньо після підписання Булонського миру, який підсумував цю конфронтацію, французька дипломатія розпочала активну кампанію щодо створення антигабсбурзької коаліції. Зокрема посол Карла V у Парижі Симон Ренар відзначає відправлення французьких агентів до правителя Алжиру Хашана-паші й османського султана Сулеймана Пишного.

Зрештою, нове зіткнення цих двох великих держав Старого світу вибухнуло у травні 1551 р. в Італії. Конфлікт був зумовлений територіальними суперечностями між папою Юлієм III та герцогом Пармським Оттавіо Фарнезе за володіння Пармою. На бік герцога став Генріх II, у свою чергу понтифік був підтриманий імператором. Військові акції зі сторони Карла V та папи у цій війні можна охарактеризувати як вкрай невдалі і, як наслідок, Папа почав шукати перемир'я, яке він підписав із французьким монархом 29 квітня 1552 р.

Однак на цьому військові дії не закінчилися. З 15 вересня 1551 р. ми можемо говорити про те, що локальний конфлікт за володіння Пармським герцогством переріс у нову Італійську війну. Саме цього дня Карлом V було відкликано уповноваженого при дворі Генріха II посла Симона Ренара. Оголошення війни імператору з французького боку у свою чергу датується 12 лютим 1552 р., коли Генріх II проголосив відповідне у промові перед паризьким парламентом. Таким чином, після капітуляції Юлія II Карл V на початок нового військового зіткнення залишався наодинці супроти Франції та могутньої Османської імперії.

Дипломатична активність французів не обмежилася залученням султана до війни. 15 січня 1552 р. в Шамборі було підписано угоду між Генріхом II та бунтівними німецькими протестантськими князями на чолі з Моріцом Саксонським, які були невдоволені Аугсбурзьким інтеримом (1548), а також «нестерпним, жорстоким іспанським рабством»[5, с.116]. Договір передбачав позбавлення Карла імперської корони та її передачу «Його Християнській Величності» чи його обранцю. Під владу Франції також переходили 3 Єпископства (землі Тулю, Вердену та Мецу), з переважно франкомовним населенням.

Внаслідок спалахнувшої Князівської війни Карл V, витіснений із Інсбруку, був змушений тікати від військ Моріца Саксонського за Альпи. Зусиллями його брата Фердинанда 2 серпня 1551 р. в Пассау було підписано мирний договір. Скориставшись подіями у Німеччині та, як наслідок, неспроможністю Карла відповісти на акт агресії у свій бік, Генріх II навесні 1552 р. безперешкодно захоплює землі 3 Єпископств та рухається до нідерландських володінь Габсбургів. Одразу після Пассауського договору імператор почав збирати війська для свого контрудару. Так для облоги Мецу, що розпочалася 10 листопада 1552 р. було зібрано 80 000 солдатів. Однак вона закінчилася провалом й у грудні його війська мусили відступити. Це був нищівний удар по авторитету імператора.

Кампанія 1553 р. була більш успішною для імператора. Внаслідок удару в регіоні Пікардії йому вдалося підкорити фортеці Теруан та Хесдін. Серед ключових досягнень Карла V у 1553 р. варто насамперед відзначити англо-габсбурзький союз, який мав реалізовуватися за рахунок шлюбу Марії Тюдор, котра обійняла англійський трон у липні цього ж року, та принца Філіпа. Весільна церемонія відбулася 24 квітня 1554 р.

У відповідь на це Генріх II вирішує навесні–влітку 1554 р. завдати стрімкого удару на півдні Фландрії – його ціллю був імператор [1, с.326], котрий у цей час знаходився у Брюсселі. Таким чином він розраховував остаточно завершити війну до вступу в неї Англії. 26 червня військами під командуванням Анна де Монморансі за три дні було взято фортецю Марієнбург. На початку липня капітулював Дінан. Ці здобутки відкрили перед французами дорогу до Брюсселя, що змусило Карла виступити на зустріч французьким військам. Бій було дано 13 серпня поблизу Ранті. Французи здобули «піррову перемогу» й уже не могли продовжувати наступ у Фландрії.

Після битви при Ранті упродовж усього 1554 та 1555 рр. військові кампанії відбувалися дуже в'яло. Що Франція, що Габсбурги відчували значні фінансові труднощі. Це сприяло активуванню дрібних держав: так генуезці відвойовують більшу частину Корсики, майже повністю захопленої французами на початку війни, а флорентійці у 1555 р. підкорюють свого одвічного конкурента Сієну, що приєдналася на бік Генріха II 1552 р., й остаточно виганяють французькі війська із центральної Італії.

Натомість у цей час Габсбурги й Валуа почали робити перші серйозні кроки на шляху до перемир'я. Францію до такого кроку спонукало уже згадане складне економічне становище [6, с.51–52]. Подібна ситуація спостерігалася також у штабі Габсбургів [6, с.52], де Карл V зокрема через свій хронічний хворобливий стан та необхідність передачі влади Філіпу II змушений в умовах відсутності «інакших шляхів для задоволення нагальних потреб» [3, с.213] шукати миру. Зважаючи на це, у таборі Генріха II панує намір диктувати умови противнику.

Переговори розпочалися 23 травня 1555 р. в Марші. Посольство від Франції було представлено Монморансі, Марійяком, Жаном де Морвільє та Клодом з Обеспіна у свою чергу імперський табір очолювали кардинал Гранвель

та герцог Медіначелі. Конференція розвивалася досить складно, оскільки жодна зі сторін не була готовою до компромісу – найбільючішою залишалася проблема власності над територіями Савойї, П'ємонту та Ломбардії. Зрештою, через неспроможність досягнення конструктиву в зазначених питаннях перемовини закінчилися у червні. Про ці перипетії насамперед свідчать листи папського легата Реджинальда Поула [4, с.107], котрий виступав посередником під час переговорів ворогуючих сторін. Незважаючи на неможливість домовитися у згаданих питаннях, необхідно відзначити перші конструктивні кроки на кшталт ідеї одруження сина Філіпа від першого шлюбу дона Карлоса і дочки «Його Християнської Величності» Єлизавети, а також герцога Орлеанського та, як тоді сподівалися, майбутньої дочки Філіпа від шлюбу із Марією. Таким чином, можна стверджувати про виявлення взаємної поваги зі сторони обидвох таборів, відсутність якої з боку імператора, на думку Генріха II, стало однією із ключових причин війни.

Друга половина 1556 р. характеризується відсутністю активних наступальних дій з обидвох сторін, за винятком бойових дій у П'ємонті між герцогом Альбою й Шарлем Бріссаком. Відповідний стан речей дозволив Карлу ініціювати процес передачі влади Філіпу, що такий планувався уже давно, однак відкладався через підозри вагітності у Марії Тюдор. Як тільки стало відомо, що королева насправді не вагітна, принц прискорив свій від'їзд до батька в Брюссель. 29 серпня Філіп покинув Лондон і вже 8 вересня він прибув до свого батька. Незабаром, 24 жовтня у Брюсселі, в центрі своєї великої імперії, Карл оголосить про передачу влади над Нідерландами сину.

Список використаних джерел та літератури

1. Baes Christian. Un épisode de la querelle Habsbourg-Valois: la campagne de Henri II aux Pays-Bas en 1554. In: *Revue belge de philologie et d'histoire*, tome 73, fasc. 2, 1995. *Histoire medievale, moderne et contemporaine - Middeleeuwse, moderne en hedendaagse geschiedenis*. pp. 319–341.
2. *Corpus documental de Carlos V, T. II (1539–1548)*, éd. Manuel Fernández Álvarez, Salamanca, Universidad de Salamanca, 1975.
3. *Corpus documental de Carlos V, T. IV (1554–1558)*, éd. Manuel Fernández Álvarez, Salamanca, Universidad de Salamanca, 1979.
4. *The correspondence of Reginald Pole*, ed. Thomas F. Mayer, T. III: A Calendar, 1555–1558. *Restoring the English Church*, Aldershot et Burlington, Ashgate, 2008. 657 p.
5. Winter C. Sachsen als europäische Großmacht? Moritz von Sachsen als Führer der Opposition gegen Kaiser Karl V. *Denkströme. Journal der Sächsischen Akademie der Wissenschaften*. 2010. H. 4. S. 105–120.
6. Бродель Ф. Средиземное море в эпоху Филипа II: В 3 ч. Ч. 3: События. Политика. Люди. Пер. с фр. М. А. Юссима; Послесловия А. Я. Гуревича и М. А. Юссима. Москва : Языки славянской культуры, 2004. 640 с.
7. *Всемирная история : В 6 т. Т. 3: Мир в раннее Новое время*. гл. ред. А.О. Чубарьян ; Ин-т всеобщ. Истории РАН. Москва : Наука. 2011. 854 с.
8. *Документы по истории внешней политики Франции 1547–1548 гг.* М-Л. АН СССР 1963.
URL: <https://www.vostlit.info/Texts/Dokumenty/France/XVI/1540-1560/Dokum2/index.htm>

Українсько-китайське співробітництво в сфері сільського господарства в контексті ініціативи «Один пояс, один шлях» (2012-2022 рр.)

У 2013 р. ініціатива Китайської Народної Республіки «Один пояс, один шлях», запропонована головою КНР Сі Цзіньпіном, викликала піднесення у країні та закордоном. Метою нинішньої дипломатичної стратегії Китаю є встановлення нових і вдосконалення поточних дипломатичних відносин з іншими країнами, а також сприяння розвитку точок економічного зростання. Китай ставить за ціль розширення ринків збуту на країни Африки та Європи, у її досягненні важливу роль надано ініціативі «Один пояс, один шлях», але варто дослідити чи можуть справдитися ці надії на прикладі України. Тож у цій роботі буде розглянуто останні процеси розширення співпраці між Україною та Китаєм в рамках цієї ініціативи [1].

Торговельно-економічне співробітництво між Україною та КНР регулюється Угодою про торговельно-економічне співробітництво (1992) між Урядом України та Урядом КНР, відповідно до якої встановлено режим найбільшого сприяння. з метою оподаткування товарів, що імпортуються та експортуються між двома країнами, митами, податками та іншими внутрішніми зборами. Оскільки Україна постачає на китайський ринок зерно, м'ясо та м'ясопродукти, Україна та Китай також підписали багато контрактів про співпрацю в галузі сільського господарства. Тому Китай сформулював багато заходів щодо сертифікації української сільськогосподарської продукції. У 2012 р. було підписано кредитну угоду на 3 мільярди доларів США між ПАТ «Державною продовольчо-зернова корпорація України» та Експортно-імпортним банком Китаю. Згідно з угодою, українська сторона зобов'язана щорічно постачати до Китаю від 200 тис. до 2,5 млн тонн кукурудзи на пільгових умовах. Підписання цієї угоди між двома країнами створює міцну основу для співпраці між Україною та Китаєм у сфері сільськогосподарської продукції та сільського господарства. Згодом Українська національна зернова корпорація та Xinjiang Production and Construction Corporation (КНР) підписали меморандум про співпрацю.

Поблизу села Наумівка Чернігівської області на півночі України з 2013 р. працює компанія Panduit Agriculture, заснована великим китайським державним сільськогосподарським підприємством Хуан Фаньцуй. Постійне сприяння співпраці в площині агрокультури між двома країнами допомогло економічному розвитку та зростанню капіталу державних сільськогосподарських підприємств Китаю; водночас це також сприяло працевлаштуванню мешканців Чернігівської області на півночі України та покращенню умов життя. У 2016 р. SOFCO запустила в Миколаївському морському торговельному порту комплексне перевантажувальне підприємство зернових і олійних культур потужністю 2,5 млн тонн на рік для здійснення сільськогосподарських інвестицій між двома

країнами, що свідчить про важливість, яку Китай надає цій співпраці.

Згідно зі статистичними даними, інвестиційний проект коштував 75 млн доларів США. За статистикою 2016 р. експорт української продукції до Китаю становив 1,025 млрд доларів США. З безперервним поглибленням економічного та торговельного співробітництва у сфері сільськогосподарської продукції між Китаєм та Україною, дві країни успішно створили Комітет співробітництва, а створення Комітету співробітництва в сільськогосподарській галузі двох країн стало важливою інституцією двосторонньої співпраці на національному рівні. У серпні 2017 р. відбулося шосте засідання підкомітету. Під час переговорів було зазначено, що співпраця між Україною та Китаєм поступово потеплішає.

У 2017 р. ринок Китаю відкрився для експорту української замороженої яловичини, а також зріс обсяг експортної торгівлі українською молочною продукцією, олійними культурами та горіхами. Під час зустрічі сторони визначили напрямки розвитку кооперативних проектів у сфері сільського господарства, проаналізували широкі перспективи розвитку та потенційні можливості розвитку. Зокрема: розвиток кількох основних секторів: розвиток високих технологій, співпраця у будівництві інфраструктури та розвитку логістики, у сферах медицини, ветеринарії та фітосанітарії, дослідження та розробки у сфері зеленої енергетики. Крім того, Україна також розраховує на співпрацю у сфері геопросторових великих даних. За цей же період імпорт становив 105,2 млн дол. Згідно з даними експорту України до Китаю нафта та продукція сільського господарства та тваринництва становлять значну частку, що також свідчить про великий ринок збуту України та широкі перспективи торговельної співпраці між двома країнами [2, С.243–244].

Як одна з країн Центральної та Східної Європи, Україна завжди мала геополітичні переваги та природні ресурси, що стали міцною основою для співпраці між Китаєм та Україною. До тридцятої річниці встановлення дипломатичних відносин між Китаєм та Україною досягнуто чимало плідних результатів у співпраці у сферах сільського господарства, енергетики, медицини, культури та освіти. З моменту встановлення дипломатичних відносин між Китаєм і Україною фінансовий показник двосторонньої торгівлі зріс майже в 60 разів: від 230 млн. доларів до 14,66 млрд. доларів США у 2020 р., а до жовтня 2021 р. обсяг торгівлі сягнув 15,76 млрд. доларів, збільшившись на 32,2% у річному обсязі, встановивши новий рекорд у торгівлі між Китаєм та Україною [3].

Свідченням покращення співпраці між двома країнами стало підписання у 2021 р. «Угоди про поглиблення співробітництва у сфері інфраструктури» [4]. В рамках цієї угоди передбачено взаємообмін досвідом та досягненнями з боку Китаю в сфері науки, технологій будівництва, створення мережевої інфраструктури, а з боку України – поставка сільськогосподарської продукції. В останні роки Україна стала найбільшим імпортером кукурудзи та соняшникової олії до Китаю. Великий попит Китаю на сільськогосподарську продукцію та можливість України частково задовольнити його спонукав дві країни до підписання у 2018 р. ще однієї угоди. До її підписання було залучено 98 компаній [2]. Мета угоди – співпраця у сфері взаємообмінів технологіями в

сільськогосподарській сфері, новими дослідженнями та розробками, а також торгівля сільськогосподарською продукцією. Найбільш активно обмін відбувається між Україною та провінцією Хейлунцзяном.

Співпраця в сільськогосподарській галузі між двома країнами розширилась від посіву основних продовольчих культур, таких як соя, кукурудза та рис, та їх експорту до торгівлі продуктами сільського господарства, а саме: м'ясною продукцією та кормами [4]. У той же час торговельні зв'язки сприяли аграрокультурній кооперації. Співпраця між провінцією Хейлунцзян та Україною не тільки сприяє підвищенню рівня модернізації сільського господарства, а також створенню нових робочих місць та інтеграції місцевих ресурсів.

На тлі поглиблення співпраці між провінцією Хейлунцзян та Україною, різноманітність, кількість та вартість сільськогосподарської техніки, що експортується з провінції Хейлунцзян до України, постійно зростає [4]. Поступове підвищення рівня модернізації аграрного сектору призвело до значного збільшення робочих місць, тим самим вирішуючи питання зайнятості з обох сторін та стимулюючи економічне зростання.

Список використаних джерел та літератури

1. «Один пояс, один шлях» – ініціатива для розвитку країн чи крок до гегемонії Китаю? Аналітичний центр ADASTRA 6 May 2019. URL:<https://adastra.org.ua/blog/odin-poyas-odin-shlyah-iniciativa-dlya-rozvitku-krayin-chi-krok-do-gegemoniyi-kitayu>
2. Україна – Китай – 25 років співробітництва: результати та перспективи. «Один пояс, один шлях». Київ: ДУ «Інститут всесвітньої історії НАН України», 2018;
3. Fan Xianrong: «Ambassador to Ukraine Fan Xianrong Publishes a Signed Article in Ukrainian Mainstream Media Celebrating the 30th Anniversary of the Establishment of Diplomatic Relations between China and Ukraine», Official Website of the Chinese Embassy in Ukraine. January 4, 2022.
4. Liang Shiqiu. «Research on Agricultural Cooperation between Heilongjiang Province and Ukraine under the Background of «The Belt and Road Initiative». Business Economics. Issue 4, 2019.

УДК 327(470+571)

Приходько Іван

Київський національний університет ім. Тараса Шевченка

Еволюція зовнішньої політики Російської Федерації

У нинішніх реаліях складається враження, що зовнішня політика Російської Федерації зовсім непередбачувана та несистемна. Проте, подекуди таке враження є оманливим. Російське вторгнення у Грузію та Україну, заяви про неприпустимість однополярного світу, кооперація з Індією та Китаєм, конкуренція зі США — усі ці дії РФ на міжнародній арені часто зумовлені багатьма факторами. Для того, щоб їх зрозуміти, варто зануритися у витоки формування нинішньої російської зовнішньополітичної системи.

Першим міністром закордонних справ Російської Федерації став Андрій Владімірович Козирєв. Цікаво, що не дивлячись на те, що СРСР розпався у 1991 р., посада голови МЗС РФ з'явилася лише у 1992 р. Це може свідчити про те, що російське керівництво не дуже прагнуло позбутися від уявної радянської величі.

Американський філософ Френсіс Фукуяма у своїй книзі «Кінець історії» припустив, що після перемоги США у холодній війні весь світ безальтернативно перебудується під американський ліберальний формат демократії. Якщо оглянути політичну ситуацію в Російській Федерації, то бачимо, що новостворена держава дійсно рухалася у західному напрямку: вона, наприклад, прагнула вступити в ОБСЄ та підписала партнерство заради миру з НАТО. Продовження руху в такому напрямку в головах колишніх членів партії, вочевидь, означало б остаточне визнання російською державою поразки у холодній війні. Результатом цих думок можна назвати зовнішньополітичні погляди Євгенія Прімакова, які досі сильно закарбовані у свідомості політичного керівництва Російської Федерації.

За своє відносно довге життя він очолював багато спецслужб СРСР: від директора центральної служби розвідки СРСР та служби зовнішньої розвідки РФ до очільника першого головного управління КДБ СРСР. У 1996 р. 67-річний Євгеній Прімаков став очільником МЗС РФ.

Серед дослідників у позначення зовнішньополітичної стратегії РФ популярністю користується термін «Доктрина Прімакова». Вона складається з трьох основних пунктів:

1. РФ повинна прагнути до багатопольярного світу, керованого консенсусом великих держав які можуть протистояти односторонній силі США;
2. РФ має домінувати на пострадянському просторі;
3. РФ повинна протистояти розширенню НАТО [6].

Проте варто зазначити, що за часи роботи Прімакова у МЗС ці пункти виконувались не так агресивно, як це робить російська держава сьогодні. Так, наприклад, станом на кінець ХХ ст. російські війська присутні на територіях колишніх радянських республік (в Україні — Чорноморський флот та у Молдові — 14 гвардійська загальновійськова армія). При цьому, російська влада допустила розширення НАТО на схід, всупереч тому, що пізніше буде стверджувати, що після падіння Берлінського муру та об'єднання ФРН та НДР Захід давав обіцянку, що альянс не буде розширюватися ні на дюйм у напрямку сходу.

Також російська пропагандистська машина часто згадує «петлю Прімакова» як поворот Росії до багатовекторної зовнішньої політики, початок відродження російської державності та перша демонстрація світу, що з російською державою не можна розмовляти з позиції сили. Подія відбулася 24 березня 1999 р., Прімаков тоді займав чергову посаду своєї кар'єри — очолював уряд. Він прямував з офіційним візитом до США, однак, дізнавшись про рішення НАТО бомбити Югославію, розпорядився розвернути літак, який уже перебував над Атлантичним океаном, і повернувся до Москви. Доктрина Прімакова ніколи офіційно не приймалася Російською Федерацією як основа для зовнішньої

політики. Проте, по суті, саме вона є інструкцією міжнародних відносин РФ і сьогодні.

Після теракту 11 вересня у Нью-Йорку російсько-американські відносини доволі сильно поліпшились. РФ приєдналася до антитерористичної коаліції, очолюваною Сполученими Штатами, адже сама не була зацікавлена у зміцненні Аль-Каїди, яка взяла на себе відповідальність за теракти 9/11 та в плани якої входило створення єдиної ісламської держави аж до Чорного моря.

За версією президента РФ Владіміра Путіна, яку він озвучив у грудні 2012 р., російсько-американські відносини зіпсувалися після вторгнення військ США до Іраку у 2003 р. і розбіжностей, що виникли на цьому ґрунті[3].

У 2006 р. у Нью-Йорку відбулася зустріч міністрів закордонних справ Бразилії, РФ, Індії та Китаю. Було започатковано політичний діалог між країнами. Згодом у 2008 р. у російському місті Єкатірінбург пройде перший саміт БРІК — об'єднання, яке мало б стати альтернативою G7 (G8 до того, як у 2014 р. Російську Федерацію виключили зі складу).

Результатом такої політики Владіміра Путіна стала промова, виголошена ним на Мюнхенській безпековій конференції у 2007 р., де він вперше публічно виголосив усі свої невдоволення Заходу: «Для сучасного світу однополярна модель не тільки неприйнятна, але і взагалі неможлива» — заявив президент РФ. Він також згадав, що «вся система права однієї держави, перш за все, звичайно, США, переступила свої національні кордони в усіх сферах: і в економіці, і в політиці, і в гуманітарній сфері нав'язується іншим державам» [2]. По суті, ця промова Путіна поклала початок публічному виконанню російською державою пунктів, зазначених у доктрині Прімакова.

2–4 квітня 2008 р. у столиці Румунії відбувся Бухарестський саміт Північноатлантичного альянсу. На порядку денному було багато питань: Стабільність на Західних Балканах, місія в Афганістані, майбутнє Молдови в НАТО. Також, розглядалося питання надання плану дій членства (ПДЧ) для України та Грузії. Для Російської Федерації такий перебіг подій (див. пункт другий доктрини Прімакова) здавався абсолютно неприпустимим. Тому на саміт завітав у тому числі й лідер російської держави Владімір Путін. Там він мав розмову зі своїм американським колегою Джорджем Бушем. Як стверджує російська газета «Коммерсант», діалог двох президентів з поміж іншого складався з наступної фрази очільника кремля: «Ти ж розумієш, Джордже, що Україна — це навіть не держава! Що таке Україна? Частина її території — це Східна Європа, а частина, й значна, подарована нами!» [1].

В результаті, в тому числі через позицію Франції та Німеччини (вони своєю чергою вважали, що у відповідь на агресивну зовнішню політику РФ, яку Путін оголосив минулого року у Мюнхені, треба йти на діалог та компроміси й не провокувати РФ на агресивні дії, якими погрожувала російська влада у випадку розширення НАТО) ні Україні, ні Грузії ПДЧ надано не було.

3 квітня 2022 р., після звільнення Київської області Збройними Силами України та після того, як весь світ побачив звірства російської армії у місті Буча,

президент України Володимир Зеленський у своєму зверненні запросив колишню канцлерку Німеччини Ангелу Меркель та експрезидента Франції Ніколя Саркозі побачити наслідки їх політики лояльності до Російської Федерації [5].

Раніше за Україну наслідки політики умиротворення РФ можна було спостерігати у Грузії. Черговим кроком до дотримання другого пункту доктрини Прімакова стало вторгнення Російської Федерації до сусідньої пострадянської країни. З точки зору зовнішньої політики важливий не так навіть перебіг воєнних дій, як дипломатична реакція країн.

Так, 8 серпня 2008 р. російські війська були введені на території Абхазії та Південної Осетії. Роль посередника для мирної стабілізації конфлікту на себе взяв президент Франції Ніколя Саркозі, який запропонував мирний план. 10 серпня президент Грузії Міхеїл Саакашвілі підписав цей план. Він складався з шістьох частин. З поміж іншого план передбачав негайне припинення бойових дій та відведення російських військ.

У Російській Федерації було заведено називати цю угоду «планом Медведєва–Саркозі» (Дмитрій Медведєв на той час був лідером російської держави). Російська влада принципово відмовлялася напямку спілкуватися з президентом Грузії, тому такий перебіг подій для них був абсолютно прийнятним. Загалом, російська держава досягла свого: не зважаючи на домовленості, сепаратистські угруповання Абхазія та Південна Осетія були визнані РФ, вони й нині існують у самопроголошених кордонах.

У 2014 р. президент України Віктор Янукович відмовився підписувати угоду про асоціацію з Європейським Союзом. Бруківка Майдану Незалежності у Києві витримувала все більше та більше пішоходів, деяким скоро доведеться покласти на ній своє життя. В результаті 21 лютого 2014 р. Віктор Янукович втік та «самоусунувся» від виконання обов'язків президента України[4].

Подальші дії російського керівництва цілком зрозумілі, адже відповідно до доктрини Прімакова РФ має домінувати на пострадянському просторі. Ситуація, за якої більшість населення країни чітко висловила бажання рухатися у західному напрямку, неприпустима з точки зору зовнішньої політики сучасної РФ. Тож очевидно, що ніяких інших варіантів крім як почати збройну агресію проти України в керівництва РФ не було.

20 лютого 2014 р. – дата, яка вказана на російській медалі «за повернення Криму», вважається датою початку українсько-російської війни. Всього через декілька тижнів, 18 березня, у Москві Путін анексує український півострів, та згодом почне війну на Донбасі.

24 лютого 2022 р. лідер Російської Федерації Владімір Путін оголосив про «проведення спеціальної воєнної операції по демілітаризації та денацифікації Донбасу». З точки зору російської пропаганди таке рішення не сильно виходить за рамки логіки прийняття зовнішньополітичних рішень: з точки зору російської пропаганди, влада в Україні повністю контролюється з Білого дому, тому вона є васалом США. Таким чином абсолютно не виконується другий та третій пункти

доктрини Прімакова: російська держава не домінує на пострадянському просторі та може допустити розширення НАТО.

Проте, до чого привів такий логічний вчинок російської влади? Відповідь проста: до повного краху зовнішньополітичної доктрини Російської Федерації. Перш за все, від РФ намагаються відхрещуватись її основні союзники, які мали разом з нею нищити однополярний устрій Сполучених Штатів — Індія та Китай.

Друге – російська держава стрімко втрачає вплив на пострадянському просторі: лідери країн середнього сходу просять не асоціювати їх з радянським минулим, Азербайджан не соромиться відвойовувати Нагірний Карабах, Вірменію відвідує Ненсі Пелосі, там проходять антиросійські мітинги, білоруська опозиція закордоном теж активізується, розуміючи, що режим Александра Лукашенка повністю тримається на Владімірі Путіні.

Ну і третє – замість того, щоб протистояти розширенню НАТО, російські дії навпаки сприяють йому. Так, Швеція та Фінляндія станом на зараз розпочали процедуру вступу в організацію Північноатлантичного альянсу та вже згодом можуть стати його повноцінними членами.

Тож, зовнішня політика російської держави не така вже й непередбачувана, як здається на перший погляд. Доктрина Прімакова на практиці показала, що дотримуючись трьох зазначених пунктів та прагнучи до домінування досягається абсолютно зворотний результат.

Список використаних джерел та літератури

1. Блок НАТО разошелся на блокпакеты. О. Алленова, О. Геда, В. Новіков. *Коммерсантъ*. 2008. URL:<https://www.kommersant.ru/doc/877224> (Дата звернення: 10.03.2023);
2. Выступление и дискуссия на Мюнхенской конференции по вопросам политики безопасности. 2007. URL:<http://kremlin.ru/events/president/transcripts/24034> (Дата звернення: 10.03.2023);
3. Пресс-конференция Владимира Путина. 2012. URL:<http://kremlin.ru/events/president/news/17173> (Дата звернення: 10.03.2023);
4. Про самоусунення Президента України від виконання конституційних повноважень та призначення позачергових виборів Президента України : Постанова Верховної Ради України. 2014. URL:<https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/757-18#Text> (Дата звернення: 10.03.2023);
5. Час зробити все, щоб воєнні злочини російських військових стали останнім проявом цього зла на землі : звернення Президента України. 2022. URL:<https://www.president.gov.ua/news/chas-zrobiti-vse-shob-voyenni-zlochini-rosijskih-vijskovih-s-74053> (Дата звернення: 10.03.2023);
6. RUMER E. The Primakov (Not Gerasimov) Doctrine in Action. Carnegie Endowment for International Peace. 2019. URL:<https://carnegieendowment.org/2019/06/05/primakov-not-gerasimov-doctrine-in-action-pub-79254> (Дата звернення: 10.03.2023).

Інна Потапова

Київський національний університет імені Тараса Шевченка

«Декларація Шумана» як спосіб врегулювання франко-німецьких відносин та фундамент європейської інтеграції

«Декларацію Шумана» або «План Шумана» без перебільшення можна вважати феноменом політичної історії. Він не тільки вирішив нагальні економічні питання, а й заклав фундамент для політичної інтеграції держав Європи. Щоб детально дослідити це питання, важливо не тільки проаналізувати текст «Декларації», а й простежити генезу самої ідеї, з'ясувати проблему авторства та визначити історичні наслідки.

Після закінчення Другої світової війни Європа зустрілася з новими викликами. 1940-і рр. ознаменували собою початок холодної війни [6, с.8]. Європейський континент опинився поділений між країнами західного і східного принципів розвитку. Із об'єднанням чотирьох окупаційних зон у Федеративну Республіку Німеччина Сполучені Штати Америки наполягали на її включенні до західноєвропейського, атлантичного табору. Це було важливо як з політичних, так й економічних причин. Після створення ФРН було сформовано Міжнародний орган керівництва Рурською областю, який мав контролювати видобуток вугілля, виробництво та розподілення металургійної продукції цього регіону. У цей час над Європою нависла криза перевиробництва сталі через надмірні інвестиції в цю галузь та відсутність високого попиту на ринку. У грудні 1949 р. Європейська економічна комісія опублікувала доповідь «Еволюція та перспективи європейської металургійної промисловості в рамках світового ринку сталі», що окреслила можливу економічну небезпеку. У розпал повоєнної відбудови економіки лідери провідних європейських держав не могли залишити це питання без нагального і чіткого врегулювання. Ініціативу взяла на себе Франція, яка почала готувати план економічної інтеграції для країн-виробників сталеливарної продукції. Міністру закордонних справ Франції Роберу Шуману було доручено винести урядову пропозицію про інтеграцію ФРН в західноєвропейську економічну систему.

Ще до 1950 р. Р. Шуман міркував про майбутнє Європи. У приватних листах він неодноразово вказував, що миру в Європі можна досягнути тільки на умовах єдності, демократичності та взаємній співпраці націй. Крім цього він акцентував увагу на «європейському духові», який мав базуватися на специфічній спільній європейській спадщині. 16 травня 1949 р. Р. Шуман у промові в Стразбурзі зазначає: «Європейський дух означає усвідомлення належності до культурної родини та бажання служити цій спільноті в дусі тотальної взаємності, без будь-яких прихованих мотивів гегемонії чи егоїстичної експлуатації інших» [2, с.46]. Принцип «наднаціональності» був чи не ключовим в його баченні майбутньої Європи.

Якщо політичне майбутнє Європи він бачив чіткіше, то проблема врегулювання франко-німецьких відносин, зокрема економічних, потребувало

більших зусиль. Тоді ж своє бачення вирішення цього питання формулює Жан Монне – французький економіст й натхенник європейської інтеграції. Ще на початку квітня Жан Монне дізнається від Бернара Клап'єна, що Роберу Шуману необхідно висунути урядову пропозицію по врегулюванні франко-німецьких відносин. Він пропонує свою допомогу. Точкою дотику мало стати питання сталі й вугілля, що мало певну психологічну цінність в очах народів, особливо французів до того ж саме воно було ключовим у можливій економічній кризі перевиробництва. Франко-німецькі конфлікти часто виникали через вугілля (Рур та Саар), а неконтрольована виплавка сталі Німеччиною давала їй можливість нарощувати військову могутність. Таким чином інтернаціоналізація мала надати гарантію миру між націями.

Робота над текстом «Декларації» велася в квітні 1950 р. Фактично проєкт був складений самим Жаном Моне з допомогою юриста Поля Ройтера, економіста П'єра Юрі та інших колег. Вони конкретизували окремі інституційні аспекти, зокрема проблему існування Вищої влади, якій національні уряди делегували б частину своїх повноважень, і яка б забезпечила належне функціонування спільного ринку, створеного на основі національних інтересів [3, с.548].

4 травня 1950 р. відбулася зустріч, під час якої Жан Моне передав текст Бернару Клап'єну, керівнику кабінету Робера Шумана. Далі політики обговорили представлення цієї заяви. Головним був ефект непередбачуваності, який мав позитивно вплинути на сприйняття «Декларації». Член Комісії генерального планування М. Урі, передбачивши дискусії стосовно окремих питань, підготував дві нотатки, які б спростовували можливі заперечення. Ввечері 8-го травня всі попередні записи були знищені, остаточний текст Декларації було затверджено 9 травня, близько 9:00. Протягом наступної години Робер Шуман отримав остаточний текст від Б. Клап'єна, з яким і мав виступити в Раді Міністрів [3, с.548]. Вранці того ж дня емісар кабінету Р. Шумана передав план особисто канцлеру К. Аденауеру в Бонні. Аденауер стверджував: «Вранці [9 травня] не знав, що цей день принесе значний поворот у розвитку Європи. Під час обговорень у Кабінеті міністрів мені повідомили, що представник міністра закордонних справ Франції Шуман має термінову інформацію для мене. Директор міністерства Бланкенхорн прийняв джентльмена, який приніс мені два листи від Шумана. За його словами, зміст листів був надзвичайно терміновим, і їх треба було мені негайно показати. Міністр закордонних справ Шуман був би дуже вдячний, якби одразу дізнався мою думку щодо листів» [1, с.327].

Порядок денний засідання добігав до кінця, а Робер Шуман так і не брав слова, адже для озвучення урядової пропозиції чекав на схвалення від К. Аденауера. Отримавши звістку від Бернара Клап'єна з позитивою відповіддю федерального канцлера ФРН, о 16:00 на набережній Орсе Робер Шуман оприлюднив пропозицію Франції під час прес-конференції. Почавши із невеликого вступу, Робер Шуман швидко перейшов до основної частини. Серед ідей «Декларації» можна виділити три основні. По-перше, «зближення народів Європи вимагає ліквідації вікової опозиції Франції та Німеччини», яка не тільки несе економічну нестабільність, а й небезпеку нового протистояння цих давніх запеклих ворогів [3, с.549]. По-друге, пропонувалося передати контроль над франко-німецькими вугіллям й сталлю спільному Вищому органу в рамках

організації, відкритої для участі інших країн Європи. Вищий орган мав забезпечити модернізацію виробництва, постачання вугілля та сталі на ідентичних умовах на ринки Франції та Німеччини, а також на ринки інших країн-членів; забезпечити розвиток спільного експорту в інші країни; вирівняти та покращити умов життя працівників цих галузей. Гарантувалося, що перевезення вугілля та сталі між країнами-членами буде негайно звільнено від усіх митних зборів. Керівництво Вищого органу мало бути сформованим з незалежних осіб, які мають бути представлені урядами країн-учасниць з рівним представництвом. По-третє, об'єднання виробництва передбачало створення спільних основ економічного розвитку, як перший крок до створення федерації. Федерація, яка зазначена в «Декларації Шумана», не буде супердержавою чи конфедерацією. Це буде щось нове, відображене в терміні «наднаціональний». Сам Шуман дає так розуміння цієї дефініції: «Наднаціональне стоїть на рівній відстані, з одного боку, від міжнародного індивідуалізму..., а з іншого боку, від федералізму держав, які підпорядковані наддержаві» [2, с.47]. Перший текст, у якому Шуман дає більш тонке й детальне пояснення кінцевих цілей і мотивів «Декларації» є передмова до праці Поля Ройтера. А найважливішими є такі нововведення: Вища влада, «наднаціональний» характер та новий спосіб ведення переговорів [5, с.4].

"План Шумана" був позитивно прийнятий не лише у ФРН, а й у інших європейських країнах - Італії, Бельгії, Нідерландах, Люксембурзі. Через місяць після оголошення «Декларації Шумана», 20 червня 1950 р., у Парижі відкрилася Міжурядова конференція на якій обговорювали вироблення договору про створення першої європейської спільноти. Головував на ній Жан Монне. Сторони мали досягти компромісу з багатьох питань, оскільки йшлося про створення абсолютно нової європейської організації, якій держави-члени мали добровільно делегувати частину своїх суверенних повноважень. Останнє твердження пояснив детальніше Жан Монне: «Основним принципом є делегування суверенітету в обмеженій, але вирішальній сфері. План, який не виходить із цього принципу, не може зробити жодного корисного внеску у вирішення великих проблем, які нас послаблюють. Співпраця між народами, як би вона не була важливою, нічого не вирішує. Треба прагнути до злиття інтересів європейських народів, а не просто до підтримки балансу цих інтересів» [4, с.17]. 18 квітня 1951 р. було підписано Договір про створення Європейського співтовариства вугілля та сталі, терміном на п'ятдесят років. Його ратифікували шість держав: Франція, ФРН, Бельгія, Нідерланди, Люксембург та Італія. Уже 10 серпня 1952 р. Вищий орган влади під головуванням Жана Монне розмістився в Люксембурзі.

Отже, оригінальність плану Шумана полягала в тому, що пропонувалося вирішення кількох нагальних питань одночасно: контроль над німецьким вугіллем і сталлю, франко-німецьке примирення, прагнення до європейського будівництва, розвиток економічного процвітання Європи, ініціатива на міжнародному рівні. Французька пропозиція досягла успіху, тому що це була робота невеликої кількості людей: Жана Монне та його колег, які створили проєкт, Робера Шумана, який не вагаючись взяв на себе повну відповідальність. Саме тому, що «План Шумана», підготовлений в умовах секретності та за

короткі терміни, він мав ефект бомби і досягнув своєї психологічної мети. Таким чином з економічної інтеграції мали розпочатися політично-правова інтеграція, утворитися спільні інститути, що мали б приймати рішення, обов'язкові до виконання всіма державами-учасниками європейського товариства. Тож саме проголошення «Декларації Шумана» запустило євроінтеграційні процеси.

Список використаних джерел та літератури

1. Adenauer K. Erinnerungen, 1945–1953. Stuttgart: Deutsche Verl.-Anst., 1980. P. 600.
2. Bekemans L., Martín de la Torre V. Robert Schuman's concept of "european community": what lessons for europe's future?. On-line journal modelling the new Europe. 2018. No. 28. Pp. 38 – 57. DOI:10.24193/OJMNE.2018.28.03.
3. Gerbet P. La genèse du plan Schuman. Des origines à la déclaration du 9 mai 1950. In: Revue française de science politique. 1956. No. 3. Pp. 525 – 553. DOI:<https://doi.org/10.3406/rfsp.1956.402707>.
4. Pascal F. Une idée neuve pour l'Europe. La déclaration Schuman – 1950-2000 : Communautés européennes, 2000. P. 43.
5. Reuter P. La Communauté Européenne du Charbon et de l'Acier 1953. P. 322.
6. Толстов С. В., Фесенко М. В. Феномен «нової холодної війни» з погляду політології міжнародних відносин // Електронний журнал з міжнародних відносин, серія "Політичні науки". 2019. №20. 42 с. URL:http://journals.iir.kiev.ua/index.php/pol_n/article/view/4142.

УДК 327(477+410)

Ялова Марія

Київський Національний Університет імені Тараса Шевченка

Історія виникнення та становлення дипломатичних відносин між Україною та Великою Британією

Офіційні дипломатичні відносини України, як самостійної держави, із країнами Європи та світу активно почали розвиватися із відновленням незалежності – 24 серпня 1991 р. В наш час успішний дипломатичний діалог між Україною та Великою Британією є дуже актуальним. У контексті євроатлантичних прагнень нашої держави важливим є вивчення діалогу України з ядерною державою, яка є постійним членом Ради Безпеки ООН, має потужну економіку та добре налагоджену дипломатичну службу.

Серед українських науковців тематику українсько-британської співпраці ґрунтовно вивчали видатні науковці й практики дипломатичної роботи – В.Крушинський, Н.Яковенко, А.Грубінко, О.Гончаров, М.Білоусов, В.Майко, П.Сардачук, О.Сагайдак, П.Ігнат'єв. Проте, важливим є факт того, що подальші дослідження та розробки в цій сфері дипломатичної діяльності України є необхідними [2].

Дипломатичні відносини між Україною та Великою Британією мають багатовікову та розвинену історію. Найперші відомості про українсько-британські зв'язки датуються періодом Київської Русі. У 1017 р., після

завоювання Англії датським королем Канутом, у Києві знайшли притулок Едвард та Едмунд, сини англійського короля Едмунда II. Близько 1074 р. майбутній великий князь київський Володимир Мономах одружився з Гітою Уессекською, дочкою англійського короля Гарольда II. Монгольська навала в середині XIII ст. перервала розвиток міждержавних відносин і до XVII ст. українсько-британські контакти мали загалом спорадичний характер [6].

У XVII ст. українське козацьке військо вважалося можливим союзником Англії у війнах з католицькими народами Європи, а в 1656 р. Олівер Кромвель спробував встановити дипломатичні відносини, після того повалив монархію і тимчасово зробив Англію республікою. Під час Північної війни у XVIII ст. британські дипломати стежили за військовим союзом українського отамана Івана Мазепи зі шведським королем Карлом XII і підтримували зв'язок із наступником Мазепи Пилипом Орликом. Кримська війна 1853–1856 рр., у якій загинуло 25 тис. британських солдатів, є ще однією спільною сторінкою в історії обох країн, яка не буде забута.

Від XIX ст. британці почали запроваджувати масштабні інвестиційні проекти в українській промисловості, зокрема в гірничу та нафтовидобувну, а також сільське господарства. Однією з видатних постатей був валлійський бізнесмен Джон Хьюз, який у 1869 р. заснував один із найважливіших промислових центрів України – Донецьк (місто Юзівка, з 1961 р. – Донецьк). У Києві, Одесі та Севастополі було відкрито ряд консульств Великобританії [6].

Про вибудовування позитивних відносин між українцями та британцями ми можемо читати в мемуарах та щоденниках тодішніх мандрівників, які описували українців, їх культуру, освіту, побут та манеру ведення державних справ. Зокрема, англієць Д. Маршал, який був в Україні в 1770 р., пише: «Україна неймовірно родюча і добре загосподарена. Я ще не бачив такої країни, яка була б так подібна до найкращої провінції Англії, як подібна Україна. Переїжджаючи через Україну, я почував себе так безпечно і вільно, як і в Англії, хоч тоді була війна з Туреччиною. Українець є дуже чесний, добре вихований, моральний народ» (J. Marshall. «Travels») [1, с. 373–374].

Проте, не тільки британці виявляли цікавість до українських територій, українці також відкривали Велику Британію для себе. Інформація про перебування українців у Великій Британії до кін. XIX ст. нечисленна і стосується лише окремих осіб. Першою значною групою українців, які в'їхали до країни, були економічні мігранти із Західної України, які прибули в період з 1890-х рр. до початку Першої світової війни та оселилися в Манчестері [6].

XX ст. було складним для України у багатьох сенсах. Проте, попри війни, катастрофи та безліч незгоди, що спіткали нашу державу в цей період, українці намагалися будувати дипломатичні відносини із Великою Британією у будь-який спосіб. В деякі періоди XX ст. ставлення британців до українців було позитивне, інколи воно змінювалося на прохолодне або більш негативне.

Від поч. XX ст. британський інтерес до України починає все більше пов'язуватися з політичними прагненнями українців у Росії та Австро-Угорщині. Перед початком Першої світової війни український політичний емігрант

Володимир Степанковський та британський письменник Джордж Рафалович особливо активно поширювали інформацію про Україну та прагнули отримати вплив британської підтримки української справи. Під час Першої світової війни британська влада вважала українську політику передусім пронімецькою, тому з листопада 1916 р. по липень 1917 р. Британія забороняла проукраїнську літературу.

Після війни ставлення британців до українців у Східній Галичині було прихильним. Під час Паризької мирної конференції 1919 р. британський уряд заперечував проти претензій Польщі на Східну Галичину і розглядав можливість приєднання Польщі до небільшовицької Росії або стати незалежною державою під егідою Ліги Націй [6].

У міжвоєнний період дипломатичне представництво незалежної Української Народної Республіки працювало в Лондоні між 1919 і 1924 рр., на західних територіях України працювали британські віце-консули у Львові та Бориславі. До українських справ також долучилася низка британських громадян, зокрема члени Англо-українського комітету, утвореного 1931 р. прихильниками гетьманського руху, та окремого Англо-українського комітету, утвореного 1935 р., який мав зв'язки з Українським бюро. На жаль, під час радянської влади та холодної війни Україна не змогла розвинути повноцінних двосторонніх дипломатичних відносин з іноземними державами, зокрема із Великою Британією, хоча торговельно-економічні та культурні зв'язки намагалися підтримувати.

З моменту зникнення СРСР із політичної карти світу та відновлення незалежності України, дипломатична галузь почала стрімко розвиватися, а становлення та розвиток міжнародних відносин – набирала обертів. Однією з перших країн ЄС, що визнали незалежність України, була Велика Британія (31 грудня 1991 р.). 10 січня 1992 р. були встановлені дипломатичні відносини між Великою Британією та Україною, які за 25 років свого існування пережили кілька періодів активізації, згасання активності та взаємодії. Генеральне консульство Великої Британії було відкрито в Києві у листопаді 1991 р., а в січні 1992 р. – реорганізовано в посольство. Відтоді двосторонні та багатосторонні відносини між двома країнами стають дедалі тіснішими.

Натомість Консульський відділ України на Кенсінгтон-парк-роуд розташований у будівлі, яка спочатку належала Федерації українців Великої Британії, яку остання передала для дипломатичного використання Міністерству закордонних справ України. Спочатку тут розміщувалося посольство України, аж до 1996 р., коли було придбано нинішню будівлю в Голланд-парку [5].

Можна виділити кілька періодів особливо активного контракту та взаємодії:

– з 1992 р. по 1996 р. – початковий етап з налагодженням відносин між двома країнами;

– з 2008 р. по 2009 р. – активізація співпраці на тлі спроб України отримати план дій щодо членства в НАТО;

– з 2014 р. по сьогоднішній день – посилення співпраці на тлі агресії Росії проти України та проведення важливих реформ [8].

За період сучасної історії українсько-британських дипломатичних відносин Президенти України здійснювали візит до Великої Британії чотири рази – у лютому 1993 р., грудні 1995 р., квітні 2017 р. та жовтні 2020 р. Прем'єр-міністр Великої Британії завітав до України у квітні 1996 р. Прем'єр-міністри України здійснили чотири візити до Великої Британії, зокрема востаннє – у грудні 2019 р. Андрій Парубій (Голова Верховної Ради України) відвідав Велику Британію (Англию та Шотландію) з робочим візитом у червні 2018 р.

Після Революції Гідності у 2014 р. та вторгнення РФ в Україну Велика Британія активно підтримувала нашу державу, надаючи політичну та технічну допомогу. Лондон ініціював введення міжнародних санкцій проти РФ за її агресію проти України та окупацію Криму. Велика Британія підтримувала Україну в таких міжнародних організаціях, як ОБСЄ, ООН, ЄС, НАТО, Рада Європи та ЮНЕСКО. Після виходу з ЄС у січні 2020 р. Велика Британія почала працювати над власною санкційною політикою, спираючись на тісну співпрацю з іншими партнерами стосовно європейського пакета санкцій проти РФ протягом останніх шести років.

8 жовтня 2020 р. президентом України Володимиром Зеленським та прем'єр-міністром Великобританії Борисом Джонсоном у Лондоні було підписано Угоду про політичне співробітництво, вільну торгівлю та стратегічне партнерство між Україною, Сполученим Королівством Великої Британії та Північної Ірландії [4].

Незважаючи на те, що на початкових етапах співпраці основним пунктом двостороннього діалогу були політичні питання, то на сьогодні в контексті виваженої прагматичної зовнішньої політики України у двосторонніх відносинах домінує економічна складова. Економічне забарвлення мають безліч ініціативи української сторони у двосторонній співпраці з Великобританією. Однак позиція Великої Британії, що однозначно спрямована на підтримку подальшого розширення ЄС, нашоується на противагу франко-німецького альянсу у ЄС, що доволі скептично сприймають британські ініціативи з цього приводу, вважаючи, що Євросоюз уже вичерпав свої можливості щодо розширення. Однак, особливо зараз Велика Британія підтримує український курс до Європейського Союзу.

Отже, можна підсумувати, що дипломатичні відносини України та Великої Британії мають доволі змістовну та цікаву історію, яка містить різні за характером періоди співпраці обох країн. Можна вважати, що українсько-британські відносини, попри всі складнощі, були та є успішними, адже обидві країни не зазнавали значних дипломатичних конфліктів та тепер радо співпрацюють одна з одною. Як казав Саймон Геманс, чий слова не лише відображають суть українсько-британських відносин, а й є путівною зіркою для їхнього подальшого розвитку: «В історії обох країн немає жодної сторінки, яка б затьмарила їхні стосунки» [3].

Список використаних джерел та літератури

1. Штепа П. Українець і москвин. Дрогобич: Видавнича фірма «Відродження». 2008. 687 с.
2. Черінько І. Українсько-британські відносини: історія та сучасність. *Наук. зап. Ін-ту політ. і етнонац. дослідж.* 2009. Вип. 43. С. 313–321. URL: https://ipiend.gov.ua/wp-content/uploads/2018/07/cherinko_ukrainsko_brytanski.pdf (дата звернення: 03.03.2023)
3. Ukraine British Relations. *Diplomat.* 01.11.2011. URL: <https://diplomatmagazine.com/ukraine-british-relations/> (дата звернення: 03.03.2023)
4. Political issues between Ukraine and Great Britain. *Embassy of Ukraine to the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland.* 26.08.2012. URL: <https://uk.mfa.gov.ua/en/partnership/881-ukrajina-velika-britanija/592-political-issues-between-ukraine-and-great-britain> (дата звернення: 03.03.2023)
5. Посольство Великої Британії в Україні. URL: <https://www.gov.uk/world/organisations/british-embassy-kyiv.uk> (дата звернення: 03.03.2023)
6. Trail 4: Ukraine-UK relations. URL: <https://www.ucl.ac.uk/ssees/language-trails/ukrainian/ukraine-uk-relations> (дата звернення: 03.03.2023)
7. Ukraine-UK relations. *Ukrainians in the United Kingdom. Online Encyclopaedia.* URL: <https://www.ukrainiansintheuk.info/eng/01/ukraineuk-e.htm> (дата звернення: 03.03.2023)
8. Solodkyu S., Bielieskov M. Foreign Policy Audit: Ukraine – The United Kingdom: discussion paper. Kyiv 2017. 31 с. URL: http://neweurope.org.ua/wp-content/uploads/2017/10/Aud_Ukr_GB_eng_inet.pdf (дата звернення: 03.03.2023)

УДК 323.28+327.5(100)

Нікіта Чорнобривець

Київський національний університет імені Тараса Шевченка

Вплив терористичної активності на рішення щодо розширення НАТО

Рішення про розширення членства в НАТО було складним і багатограним процесом, який відбувався протягом певного часу. На рішення вплинула ціла низка чинників, включно з геополітичними міркуваннями, економічними та стратегічними інтересами, а також стурбованість з приводу регіональної безпеки та стабільності. Одним із ключових чинників, що визначили рішення НАТО про розширення, було бажання консолідувати й зміцнити демократичні інститути та практику в пострадянському регіоні. Після падіння Берлінської стіни країни Центральної та Східної Європи пережили значні політичні та економічні перетворення, і багато хто з них висловив сильне бажання приєднатися до Заходу і підтримувати тісніші зв'язки з НАТО і Європейським союзом.

На саміті у Вашингтоні 1999 р. НАТО ухвалило нові керівні принципи для членства з індивідуальними "Планами дій щодо членства" для Албанії, Болгарії, Естонії, Латвії, Литви, Північної Македонії, Румунії, Словаччини та Словенії, щоб стандартизувати процес для нових членів [3].

Терористичні атаки 11 вересня 2001 р. в США стали ключовою подією, яка вплинула на незворотність рішення щодо розширення НАТО. Після цих терактів було зрозуміло, що терористичні організації не обмежуються терористичними актами в межах окремо взятих держав, але мають свої групи впливу та зв'язки в різних країнах світу. Це означало, що загроза терористичної атаки могла бути певним чином пов'язана з безпекою інших країн, які не мали прямого контакту з терористами.

Значне зростання терористичної активності відбулося в країнах пострадянського простору та Південно-Східної Європи. Згідно зі звітом Управління ООН з наркотиків і злочинності (УНЗ ООН), за два роки після терактів 11 вересня кількість терористичних атак у цих регіонах зросла. Вказується, що основною причиною такого зростання стало посилення впливу ісламістського екстремізму в регіоні. Багато молодих мусульман, розчарованих несправедливістю і нерівністю пострадянської епохи, звернулися до радикальних ісламських груп за порадою і підтримкою. Ці групи, такі як «Аль-Каїда» та її філії, побачили можливість розширити свою діяльність у регіоні та скористалися нестабільними політичними та соціальними умовами для вербування нових членів і створення нових баз операцій [2].

Зростання терористичної активності в пострадянських країнах і Південно-Східній Європі мало значні наслідки для політики альянсу НАТО. Якщо раніше НАТО традиційно зосереджувалося на захисті своїх країн-членів у Європі, то тепер почало зміщувати свою увагу на загрозу тероризму, що походить з-поза меж своїх кордонів. Це призвело до участі альянсу в низці військових операцій в Афганістані, Іраку та інших частинах Близького Сходу і Північної Африки.

Загроза тероризму також вплинула на рішення розширити членство в НАТО за рахунок кількох країн пострадянського регіону та посткомуністичного простору, включаючи Болгарію, Естонію, Латвію, Литву, Румунію, Словаччину, Словенію та Естонію. Всі ці країни пережили значні політичні та економічні перетворення після закінчення холодної війни, але багато з них залишаються вразливими до впливу радикальних ісламських угруповань та інших терористичних організацій [1]. Крім політичних міркувань, існували також важливі стратегічні та військові чинники. Розширення членства в НАТО дало б змогу альянсу проектувати свою військову міць далі на схід і встановити надійнішу присутність у регіоні. На перспективу це послужило б стримуванню потенційних агресорів, таких як Росія, і сприяло б стабільності та безпеці в нестабільній і стратегічно важливій частині світу.

Однак рішення про розширення НАТО не обійшлося без проблем і розбіжностей. Деякі критики стверджували, що це невиправдано розпалить Росію і сприятиме настанню нової ери напруженості в стилі холодної війни. На

нашу думку, саме Росія стає одним із головним «тригером» розширення НАТО, а безпосередньо — серія вибухів, які знищили чотири житлові будинки в російських містах Буйнакськ, Москва та Волгодонськ у вересні 1999 р., вбивши понад 300, поранивши понад 1000, і поширивши хвилю страху по всій країні. Теракти багато хто приписував чеченським терористам, попри те, що їхня провина так і не була остаточно доведена. Деякі історики та журналісти стверджують, що вибухи координувалися російськими службами державної безпеки, щоб допомогти тодішньому главі уряду Росії Путіну стати президентом [4]. Інші не погоджуються з такими теоріями або стверджують, що немає достатніх доказів, щоб покласти відповідальність за напади. Незалежні розслідування стикалися з перешкодами з боку російського уряду.

Також висловлювалося занепокоєння економічними та логістичними витратами на інтеграцію нових членів до альянсу, а також потенційними ризиками безпеки, пов'язаними з поширенням оборонних гарантій НАТО на нових і відносно неперевіраних партнерів. Попри ці проблеми, НАТО врешті-решт вирішила рухатися вперед у реалізації своїх планів розширення, і до 2004 р. в альянс було прийнято сім нових членів. Це стало важливою віхою в епоху після закінчення холодної війни й продемонструвало прихильність НАТО справі зміцнення стабільності, безпеки й демократичних цінностей у широкому європейському регіоні.

Таким чином, НАТО зробила важливий внесок у боротьбу проти тероризму; внесок, який був посилений політичними рішеннями та вказівками, отриманими на самітах у Празі у 2002 р., Стамбулі у 2004 р., Ризі у 2006 р. й Бухаресті у 2008 р. Але через сім років після 11 вересня, коли боротьба проти тероризму стала головним питанням порядку денного НАТО, Альянсу бракує чіткого, сучасного бачення, яким можна було б керуватись під час довгострокового планування. Таке бачення може ґрунтуватися на його можливостях і ресурсах для боротьби проти тероризму і керуватися основними цінностями Альянсу і пріоритетом, який він надає для безпеки населення.

Як говорив Вінстон Черчилль: «Якою чудовою не була б стратегія, інколи треба придивлятися і до результатів». Вироблення стратегії боротьби з тероризмом буде першим кроком; але тверде зобов'язання усіх членів Альянсу втілювати її в життя буде вирішальним для досягнення результату — успіху НАТО в боротьбі з тероризмом [5].

Список використаних джерел та літератури:

1. Richard E. Rupp. NATO After 9/11: An Alliance in Continuing Decline. 2006. 275 p.
2. United Nations Office on Drugs and Crime. (2003). Report of the Secretary-General on the Threat to International Peace and Security Caused by Terrorist Acts. URL: https://www.unodc.org/pdf/terrorism/publications/Threats_International_Peace_Security.pdf (дата звернення 03.03.2023)
3. Wolchik, Sharon L.; Curry, Jane Leftwich. Central and East European Politics: From Communism to Democracy. Rowman & Littlefield. 2011. 389 p.
4. Литвиненко А., Фельштинский Ю.. ФСБ взрывает Россию. — Liberty Publishing House, New York, NY, 2002. 455 с.

5. Гуркан Седа. Чи не час вже подивитись на тероризм як на стратегічну проблему? *НАТО*: офіційний сайт. URL: <https://www.nato.int/docu/review/uk/articles/2008/05/14/chi-ne-chas-vyoe-podivitis-na-terorizm-yak-na-strategchnu-problemu/index.html> (дата звернення 15.01.2023)

УДК 327(73+470+571),«1815»

Іванов Олександр

Національна академія Служби безпеки України, м. Київ

Зовнішньополітична стратегія США в російському імперському дискурсі після Віденського конгресу 1815 р.

Становлення нової системи світового порядку протягом першої чверті XIX ст., зумовлене поширенням ідеологічних засад Великої французької буржуазної революції та результатами наполеонівських воєн, потягнуло за собою, насамперед, перегляд кордонів великих європейських держав. Рішення Віденського конгресу 1815 р., хоча й залишили немало спірних ситуацій і не були забезпечені дієвими механізмами впровадження, усе ж змогли усунути ряд територіальних суперечностей (зокрема, між німецькими державами). Не менш важливим є і те, що на тлі зазначених подій у ряді країн розпочиналися революційні рухи, зумовлені нежиттєздатністю старих монархічних устоїв («реконструкція монархії» 1807–1810 рр. та революція 1821 р. в Іспанії, численні повстання в італійських королівствах, утвердження засад конституційної монархії в 1809 р. у Швеції та ін.). Причому подібна ситуація стала складатися не лише у країнах Європи, а і в їхніх колоніях, поступово все більше і більше огорнутих боротьбою проти метрополій.

Якщо в Західній Європі, хай і більшою мірою на рівні декларацій, але стали панувати принципи визнання взаємних кордонів та їхнього визнання, то для російської та Османської імперій, котрі, серед іншого, спільно контролювали східноєвропейський регіон, такі постулати все ще залишалися чужими. Так, зокрема, державницька ідеологія російської імперії була заснована на ідеї богообраності імператора, що виходила із концепції «москва – Третій Рим» і передбачала, що всі рішення та дії правителя заздалегідь були схвалені вищими силами. Відтак, узгодження своєї політики із загальносвітовими цінностями російський керманіч не потребував. Саме на рубежі XVIII–XIX ст. кордони російської імперії розширювалися найшвидше і найбільше, з огляду на що західні історики назвали цей час періодом «блискавичної експансії». Свої завоювання російський уряд пояснював, як і в попередні часи, нічим іншим, як «допомогою» народам, котрі є для росіян «єдиновірними» та «єдинородними». Своєю чергою, приєднання останніх до складу імперії в більшості випадків трактувалось як цілком «добровільне входження».

Водночас, означені ідеологеми почасти контрастують з офіційною позицією російської імперії на міжнародній арені в період після Віденського конгресу. Одним із рішень цього форуму було підтвердження існування Священного союзу

– антифранцузького об'єднання у складі Австрійської, Пруської та російської імперій. Будучи змушеними погодитися на такий крок, насамперед, з економічних та стратегічних міркувань, росіяни стали безпосередніми учасниками загальноєвропейських політичних процесів. Зокрема, серед питань, що постали на порядку денному країн Європи по завершенні багаторічних воєнних конфліктів, був і перегляд чинної системи колоніалізму, і росія також мала брати участь у ньому як член Священного союзу. Як зазначалося вище, одночасно з наполеонівськими війнами, до яких були втягнуті найбільші метрополії того часу (Іспанія, Португалія, Франція, Пруссія), у їхніх володіннях активізувалась антиколоніальна боротьба. З огляду на це, демонтаж та (або) переформатування колоніальних імперій став однією із найбільш нагальних проблем розвитку повоєнної Європи. Якраз-таки в ході їх вирішення російські дипломати здивували світ продемонстрованим «гуманістичним» світоглядом.

Тогочасний російський імператор Олександр I, а також статс-секретарі у закордонних справах І. Каподістрія та К. Нессельроде в офіційних документах поствіденського періоду наголошували на тому, що перебудова європейського колоніалізму мала би здійснюватися відповідно до «принципів права», на засадах «християнської моралі» та «з чистими і доброзичливими намірами» [1]. Зусилля всіх великих європейських держав, як стверджували росіяни, мали спрямовуватися на «дотримання і збереження всезагального миру», і саме для цього слід проводити політику «умиротворення колоній». Участь же всіх без винятку країн Європи в урегулюванні колоніальної кризи мала б відбуватися із дотриманням «справедливої взаємності», котра передбачала контроль за межами втручання метрополій у справи колоній з боку третіх сторін із можливістю останніх самим визначати такі межі в довільному порядку [2].

Звернімо увагу, що саме в цей час російська імперія завершувала завоювання Казахського ханства, обманним шляхом спонукаючи місцеву еліту до «добровільного приєднання», продовжувала змагатися за контроль над Балканами з Османською імперією та вести кровопролитне завоювання Кавказу – «останньої перлини в короні». При цьому самодержавна влада висловлювала глибоке переконання в тому, що «могутність росії непокоїть Європу». Незважаючи на відверто експансіоністську спрямованість власної зовнішньої політики, росіяни в окресленому вище «гуманістичному» руслі стверджували, що їхній вплив у врегулюванні статусу колоній значно вищий порівняно із зусиллями всіх європейських країн, разом узятих. Так, за словами І. Каподістрії, питання щодо приборкання повстань в іспанських колоніях мали б вирішуватися «під впливом європейського союзу, а не завдяки виключному впливу росії». Більше того, урегулювання такого роду проблем називалось не інакше, як «спільною справою» росії та відповідних метрополій, а «нешчасні колонії» були визнані неспроможними самостійно визначати свою долю [3].

Характеризуючи врегулювання кризи колоніальної системи Іспанії як «умиротворення колоній», російські дипломати декларували необхідність учасників цього процесу діяти, «виходячи виключно з принципів права». Разом з тим, за їхнім переконанням, повстання в іспанських колоніях, активна фаза яких розпочалася в 1810–1812 рр., були зумовлені насамперед «втратою поваги» іспанським урядом в очах колоніальної адміністрації. Здійснення

політики умиротворення шляхом припинення воєнних дій з боку армії метрополії та оголошення амністії ватажкам і учасникам повстань, як стверджував у бесіді з англійським послом І. Каподістрія, завдасть удару по «престижу монархії», тим самим поглибивши головну причину колоніальної кризи. Ратуючи за «однакові політичні та громадянські права» метрополії та колоній, тим самим критикуючи напоказ економічний визиск іспанської адміністрації, росіяни в жодному разі не допускали права останніх на політичне самовизначення [4]. «Велич іспанської нації», беззаперечний статус населення колоній як іспанських підданих та розповсюдження на них дії іспанського законодавства – головні принципи, на яких мала би базуватися політика «умиротворення» в російській інтерпретації.

Не оминув своєю увагою самодержавний уряд також і територіальних апетитів молодій державі США, котра сама ще не так давно завершила антиколоніальну боротьбу. Із початком боротьби за незалежність європейських колоній у Латинській Америці уряд Сполучених Штатів став будувати плани щодо розширення території своєї держави на обидва американських континенти. Саме ця позиція була відображена у відомій «доктрині Монро» 1823 р., котра проголошувала США «захисником» усіх колишніх колоній від зазіхань з боку їхніх метрополій. Оцінюючи описану ситуацію, російський дипломат П. Полетика в листі до І. Каподістрії писав, що така політика американського уряду «перебуває поза рамками охоронної системи», маючи на увазі вибудовану в Європі «політику умиротворення». Тут-таки констатується «шкідливість» демократичного режиму, котрий запанував у першій республіці сучасного типу та нібито зумовив формування загарбницького курсу політики держави задля утвердження авторитету в очах населення, а також задоволення запитів «усеосяжної та честоловної громадської думки» [5]. Доволі дивними виглядають такі оцінки у викладенні представника російської імперії, де скликані імператрицею Катериною II в 1767 р. Установчі збори були подібними до органу представницької демократії лише за своїм колегіальним складом, а будь-які інші зразки народовладдя цій державі не були відомі.

Виходячи з викладеного вище, очевидно, що, стаючи активною учасницею загальноєвропейських політичних процесів після Віденського конгресу 1815 р. виключно зі стратегічних міркувань, російська імперія була змушеною демонструвати найактивнішу участь у вирішенні найбільш гострих питань облаштування повоєнного світу. Критикуючи колоніальну політику великих європейських держав, росіяни апелювали до «принципів права», засад «християнської моралі» та «чистих і доброзичливих намірів», котрі повсякчас були чужими для їхнього зовнішньополітичного курсу. Викладаючи власне бачення політики «умиротворення колоній», самодержавний уряд керувався нічим іншим, як правом сильного, при цьому наголошуючи на неприпустимості втрати авторитету метрополіями. Рівний статус колоній та метрополії, а також усі інші привілеї для останніх у російській інтерпретації цілком нівелювалися через відсутність у них будь-яких можливостей політичного самовизначення. Саме в такій зовнішньополітичній позиції виявилася суть російського самодержавства, його архаїчність і протиставлення всьому світові.

Список використаних джерел та літератури

1. Конфиденціальне письмо статс-секретаря І. А. Каподистрії посланнику Іспанії в С.-Петербурзі Зеа Бермудесу. *Внешняя политика России XIX и начала XX века: сборник документов. Серия II. Т. II (X). м.: Изд-во полит. лит-ры, 1976. С. 43–47.*
2. Циркуляційна депеша статс-секретаря І. А. Каподистрії російським дипломатическим представителям в Лондоні, Парижі, Вені, Берліні і Мадриді. *Внешняя политика России XIX и начала XX века: сборник документов. Серия II. Т. II (X). м.: Изд-во полит. лит-ры, 1976. С. 447–455.*
3. Статс-секретарь І. А. Каподистрия посланнику в Мадриді Д. П. Татищеву. *Внешняя политика России XIX и начала XX века: сборник документов. Серия II. Т. II (X). м.: Изд-во полит. лит-ры, 1976. С. 87–92.*
4. Посланник в Мадриді Д. П. Татищев статс-секретарю І. А. Каподистрії. *Внешняя политика России XIX и начала XX века: сборник документов. Серия II. Т. II (X). м.: Изд-во полит. лит-ры, 1976. С. 497–501.*
5. П. И. Полетика статс-секретарю І. А. Каподистрії. *Внешняя политика России XIX и начала XX века: сборник документов. Серия II. Т. II (X). м.: Изд-во полит. лит-ры, 1976. С. 259–260.*

УДК 327(81), «Барон Ріо-Бранку»

Олена Безносюк

Київський національний університет імені Тараса Шевченка

Барон Ріо-Бранку (Жозе Марія да Сілва Параньос) – «батько» бразильської дипломатії

Саме Жозе Марія да Сілва Параньос в очах широких народних мас отримав різноманітні статуси на кшталт «золотий канцлер», «батько бразильської дипломатії», «бог бразильських кордонів» тощо [1, с.11]. Так, зважаючи на його приклад, пояснимо, яким чином повинна працювати міжнародна дипломатія та які фактори дають змогу підняти статус держави, як от Бразилії, у світі.

Барон Ріо-Бранку був призначений міністром закордонних справ у 1902 р. і зміг безперешкодно втриматися на цій посаді до 1912 р. (зазначимо, що міг би набагато довше, однак проблеми зі здоров'ям та подальша смерть перешкодили такому ходові подій). Загалом, він займав це чільне місце протягом каденцій чотирьох різних президентів, що вже є подвигом, бо в історії Бразилії такого не робив іще ніхто.

Повага від народу очевидна: по-перше, в серпні 2002 р. в країні широко святкувалась 100-літня річниця вступу барона Ріо-Бранку на пост міністра закордонних справ; по-друге, звернімо увагу на всі вищезазначені епітети, які вкоренилися в пам'яті громадян із поваги та подяки до дипломата; по-третє, згадаймо про орден «Ріо-Бранку», який є одним із найбільш престижних нагород Бразилії, що вручається за беззаперечні заслуги на політичних та дипломатичних теренах [1, с.11–12]. І, врешті, не можемо оминати і той факт, що саме на честь пам'яті про політичного діяча, 13 лютого 1912 р. в Португалії

був зафіксований перший випадок офіційної хвилини мовчання, присвяченої смерті людини.

Тож як йому таке вдалося? Перш за все, зазначимо, що і батько барона Ріо-Бранку був дуже значною фігурою в державі: він займав пост прем'єр-міністра. Таким чином, син, який бачив успіхи тата на політичних теренах і міг пишатися званням, яке тому надали («барон»), просто не мав можливості не стати визначною фігурою на політичній шаховій дошці майбутнього Бразилії [1, с. 15–17].

Крім того, чи не найважливішим у становленні майбутнього дипломата можемо зазначити те, що юнак насамперед цікавився не політикою, а, власне, історією. Ми матимемо змогу побачити його звершення безпосередньо згадавши про надзвичайну популярність його творів: «Окреслення історії Бразилії», значна кількість біографічних робіт тощо. Тож, маючи змогу не лише дивитися вперед, як то робили інші, а й аналізувати всі помилки минулого і від того проектувати можливе майбутнє, Жозе Параньос надзвичайно вирізнявся з-поміж колег.

Щодо безпосередньо політичних поглядів, то тут все досить неоднозначно. Так, хтось каже, ніби він ідейно стояв на боці імперіалізму, однак всі такі думки розвіюють його ж власні листи до барона Омен де Мелу: «Республіка народилась. Вірю, що ніхто серйозно не подумає про те, щоб повернути все назад. Нехай прибудуть бразильці єдиною, великою та процвітаючою нацією!» [2, с.821].

Схожа ж ситуація і зі стосунками із США. Справа в тому, що деякі критики вважають, ніби «золотий канцлер» політично дивився в напрямку цієї сильної держави. Однак, бразильський історик та близький друг барона Ріо-Бранку, *Прадо* зазначає: «Американське братство – обман, американська дружба дорівнює нулю, якщо вона не викликана винятково корисливими цілями» [3, с.183]. І от один із дослідників життя політика, А.Лінс, щодо наведеного вище зазначає: «Думка Ріо-Бранку про США була в ті роки ідентичною».

Але чому тоді «батько бразильської дипломатії» так лояльно ставився до США, збільшуючи поставки товарів до країни та починаючи активну співпрацю? Справа в тому, що, для того, аби вирішити всі проблеми із визначенням кордонів без втручання США у справи, як це бувало з країнами Латинської Америки, і, звісно ж, при цьому самому не стати дуже залежними від цієї нової потужної держави, барон Ріо-Бранку мусив вести розумний діалог, внаслідок чого бачимо:

- 1) вирішення прикордонного питання із Францією на кордоні Амапи з французькою Гвіаною
- 2) мирний договір із Болівією, що у 1903 р. поставив крапку в суперечці щодо сучасного бразильського штату Акко, бо ж болівійці майже віддали його в оренду американським підприємцям, хоч більшість населення на території – бразильці

3) мирний договір з Еквадором («Тобар-Ріо-Бранку»), за яким від 6 травня 1904 р. Еквадор відмовляється від своїх претензій на спірну територію між річками Какета й Амазонка та йде на користь Бразилії

4) домовленість з Уругваєм, де Бразилія поступилася річкою Ріо-Жагуарао. Управлінський апарат Уругваю на знак подяки назвав місто на честь бразильського консула. Варто зазначити також, що воно і досі носить його ім'я [1, с.48-55].

Не кордонами одними, а й популяризацією Бразилії в Європі відзначився канцлер. Так, займаючи позицію дипломата в Ліверпулі та паралельно проживаючи у Франції, барон Ріо-Бранку збільшував зацікавленість мас в історії розвитку своєї країни та її сучасності загалом. Зазначимо, що і вище згадувана історична праця політика була випущена у Франції, де отримала значне визнання.

Крім того, аналізуючи діяльність особистості, бачимо, що «бог бразильських кордонів» був патріотом. Тож, навіть намагаючись не дуже втручатися у справи всередині країни, можемо відслідкувати, як, по-перше, він продовжує справу свого батька: саме завдяки сприянню барона Ріо-Бранку в Бразилії відмінили рабство. І, по-друге, бачимо в одному з його протоколів, як хоче змінити певні аспекти в економічному плані: «Що стосується заробітної плати, то також неможливо утримати тих, хто зараз утримує працівників цього Секретаріату, створеного у 1890 р., не тільки через значне подорожчання всіх об'єктів, необхідних для існування того періоду до сьогодні, а й через несправедливість працювати у першокласному підрозділі з нижчими зарплатами, ніж в інших підрозділах» [4, с. 94].

Тож у висновку можемо сказати, що барон Ріо-Бранку був чи не найяскравішим представником дипломатів від країн Латинської Америки. Саме завдяки йому Бразилія на політичній арені світу загалом почала розглядатися як мирна держава, схильна до врегулювання всіх питань шляхом виваженої дипломатії. Крім того, беззаперечна любов до посадовця і до сьогодні, через більш ніж 100 років, однозначно вказує на те, наскільки народ вдячний за врегулювання всіх прикордонних суперечок, вплив на ведення реформаторської політики всередині країни та, звісно ж, за поширення впливу Бразилії як держави.

Список використаних джерел та літератури

1. Мартинов Б. «Золотой канцлер» Барон де Рио-Бранко – великий дипломат Латинской Америки: М., 2004. 164 с.
2. Grandes personagens da nossa historia, №47. Barao de Rio Branco: Rio de Janeiro, 1970.
3. Prado E. La Ilusion Americana: Madrid, 1917.
4. Relatorio do Ministerio das Relacoes Exteriores – 1902-1903: Brasilia, 1904. 318 p.

Корабельська Ольга

Київський національний університет імені Тараса Шевченка

«Велика Албанія» як інструмент в інформаційній війні між Сербією та Косово

Косово-сербські відносини – балканська бомба сповільненої дії. Періодичні загострення, як от криза в Косово 2022 р., коли Сербія привела власну армію у стан підвищеної готовності лише через вимоги уряду Косово змінити номерні автомобільні знаки, вчергове нагадують про те, що консенсусу не знайдено, а остаточне вирішення ситуації всього лиш відкладено на невизначений термін.

Регулярна поява цього конфлікту в інфопросторі зумовлена перенесенням основного «поля бою» в медійну площину. Бажаючи зберегти контроль над територією Косово, де проживає абсолютна більшість албанців, серби відмовляються визнавати незалежність Республіки. Як основний інструмент захисту власних інтересів, серби використовують пропаганду. Яскравим прикладом такої є наратив про плани націоналістичної Албанії відновити так звану «Велику Албанію». З такої позиції Сербія виходить захисником національної безпеки та гарантом стабільності в регіоні, проте такий висновок є надто поспішним.

Історично склалося так, що відразу після проголошення незалежності, Албанська держава була слабкою, не здатною протистояти сербським та грецьким арміям, які приєднали до себе території, на яких албанці становили абсолютну більшість. Міжнародна спільнота нахабно знехтувала їхніми інтересами на конференції в Лондоні у другій половині 1913 р. – території Косово та Західної Македонії були приєднані до Сербії, а провінція Камерія - до Греції [4, с.130]. Проте в серпні 1941 р. під час окупації фашистським режимом Італії населені албанцями території в Чорногорії, Македонії та Косово було передано окупованій Албанії. Таким чином й утворилася «Велика Албанія» [4, с.130].

Отже, відповідно до цього, ідея «Великої Албанії» передбачає приєднання до сучасної Албанії всіх територій, де албанці становлять більшість населення: північно-західні райони Республіки Північна Македонія, Косово, Прешевська долина Сербії, південні райони Чорногорії, а також північні райони Греції [8, с.39]. Однак після закінчення Другої світової війни цей термін активно не вживали. Про «Велику Албанію» заговорили знову лише з моменту виникнення косовського конфлікту, що вже можна вважати ознакою штучності даної концепції. До того ж, така ретроспектива фашистського минулого дозволяє постійно засуджувати албанців Косова та Західної Македонії щоразу, коли вони починають говорити про проблеми з дотриманням їхніх прав відповідними державами.

Олію у вогонь невирішеного конфлікту підливають сербські та російські ЗМІ. Вони спекулюють терміном, щоб переконати міжнародну спільноту в можливій

загрози з боку албанського націоналізму. Російська та сербська сторона неодноразово наголошують на тому, що ідея «Великої Албанії» живе, а її реалізація загрожує війною не лише на Балканському півострові, а можливо й у цілій Європі [3].

Для цього сербські ЗМІ широко користуються термінами «великоалбанський націоналізм» і «великоалбанська» ідея, звинувачують Албанію в підтримці тероризму та втручанні у справи Косова. Таким чином її позиціонують як потенційну загрозу національній безпеці Сербії [7]. В сербській пресі часто наголошується на підтримці незалежності Косово кількома країнами-членами ЄС включно з Албанією. З цього робиться висновок про перспективу успішного утворення «Великої Албанії». Наприклад, лише за вересень 2020 р. відома сербська газета «Вечерње новости» опублікувала цілу низку статей, у яких неодноразово згадувався так званий «великоалбанський націоналізм» та його руйнівний вплив на Балкани [2].

Усе це робиться з метою підсилення позиції Сербії в міжнародній спільноті. Зокрема, 2010 р. Сербія подала позов до Міжнародного суду ООН, з метою проконсультуватися щодо законності відокремлення Косово. Сербія очікувала за допомогою Міжнародного суду отримати резолюцію ООН, яка б спиралася на право Сербії на територіальну цілісність.

Щодо російських ЗМІ, то термін «Велика Албанія» також використовується Кремлем як інструмент пропаганди для підтримки російських інтересів на Балканах. Так у матеріалі, опублікованому на сайті «Еженедельник Звезда» в 2022 р., заявляється, що «Велика Албанія» є проектом США та НАТО, спрямованим на відрив Албанії від Росії та збільшення впливу заходу на Балканах [6]. Частина російських дослідників також наголошує, що західні країни використовують албанський націоналізм для своїх геополітичних цілей на Балканах, створюючи таким чином загрозу безпеці регіону [5, с.120].

Така інтерпретація терміну не відповідає дійсності. Ідея «Великої Албанії» не популярна безпосередньо в самій Албанії. Ця ідея не була включена в жодну з програм основних албанських політичних партій протягом останнього десятиліття та не була на той час складовою офіційної політики жодного з урядів країни [4, с.134]. Про об'єднання всіх албанських територій говорили лише надзвичайно малі та непопулярні політичні сили, електорат яких становить приблизно 5–7%. До їхнього числа входять: «Balli Kombetar» («Національний фронт») та «Levizija e Legalitetit» («Рух законності»). Окрім них, схожі думки висували свого часу ліва Партія національної єдності та демократичного процвітання і радикально права партія «Національне відродження», яка не має особливого впливу [4, с.135].

Ідея об'єднання Албанії з Косово, однак, свого часу була також підтримана прем'єр-міністром Албанії Еді Рамою. Під час однієї зі зустрічей урядів Албанії та Косово він заявив, що проголосував би за об'єднання територій. Така необережна заява, звісно ж, здійснила справжній фурор у сербських та російських ЗМІ, проте згодом Рама зазначив, що не знає коли це взагалі стане можливим. Зрештою не можна забувати про те, що Албанія не робить значних

кроків для реалізації об'єднання. Перш за все це пов'язано зі складною перманентною політичною кризою та недостатнім військовим потенціалом країни. Суттєвою перешкодою є також відсутність потенційного союзника серед впливових держав, який співчував би подібній меті. Все це не залишає Албанії іншого вибору, окрім як як зосередитись насамперед на власному економічному розвитку та відмовитися від приєднання якихось територій. Через це серйозність заяви Рами досить сумнівна [2].

У 2008 р., коли Косово оголосило про незалежність від Сербії, Росія негайно заявила, що не визнає Республіку та спробувала запобігти наданню міжнародного визнання Косова. Росія ветоувала рішення Ради Безпеки ООН щодо Косова, яке передбачало б міжнародний нагляд над ситуацією у регіоні. Росія також заборонила в'їзд косоварських посадовців на свою територію та перешкоджала їхнім міжнародним зусиллям у сфері зовнішньої політики. Крім того, Росія постачає зброю та військову техніку Сербії, збільшуючи оборонні та наступальні можливості країни. Таким чином, вона використовує різноманітні методи, щоб впливати на конфлікт та підтримувати Сербію в ньому, а власні дії та позицію виправдовує з допомогою перебільшення впливу албанських націоналістів на ситуацію.

Отже, «Велика Албанія» – це передусім політична вигадка, націлена на блокування міжнародної підтримки під виглядом «небезпеки», яка начебто от-от стане реальністю. Вона відіграє визначну роль у інформаційній війні між Сербією та Косово. По-перше, даний наратив перетворює самих албанців на «проблемних людей» для світової спільноти і таким чином блокує міжнародну підтримку. По-друге, така інтерпретація підживлює конфлікт між Сербією та Косово, перетворює «ворога» на «албанця-націоналіста», який начебто спричинив конфлікт та від якого Сербія повинна захищатися. Така злаякісна, викривлена репрезентація албанського народу прямо шкодить одразу двом країнам: Албанії, яка прагне до європейського майбутнього, та Республіці Косово, яка застрягла в замороженому конфлікті, вимушена йти на постійні поступки.

Список використаних джерел та літератури

1. Vickers Miranda. The role of Albania in the Balkan region. *Is there an Albanian question?* 2008, с. 11–26.
2. Luković Danijela. INSPIRACIJA ZA VELIKU ALBANIJU. Sastanak dve Vlade u Tirani vrcao od jakih poruka: Da li je priča o "jednom narodu i ujedinjenju" izazov, pretnja, provokacija ili nešto JOŠ OPASNIJE? URL:<https://www.blic.rs/vesti/politika/inspiracija-za-veliku-albaniju-sastanak-dve-vlade-u-tirani-vrcao-od-jakih-poruka-da/c6hcc20> (дата звернення: 04.03.2023)
3. Begenišić Ljiljana. Evropa priziva veliku Albaniju. URL:<https://www.novosti.rs/vesti/naslovna/politika/aktuelno.289.html:733375-I-Evro-pa-priziva-veliku-Albaniju> (дата звернення: 04.03.2023)
4. Миле П. «Великая Албания»: фикция или реальность? *Албанский фактор кризиса на Балканах*. М., 2003. С.150.
5. Пономарева Е.Г. Албанский фактор дестабилизации западных Балкан: сценарный подход. *Вестник МГИМО*. 2018. №2 (59). URL:

- <https://cyberleninka.ru/article/n/albanskiy-faktor-destabilizatsii-zapadnyh-balkan-stseparnyu-podhod> (дата звернення: 03.03.2023). с. 99–124.
6. Мустафин Равиль. Албанская пучина: Албания – Антисербия НАТО, предвестник Антироссии. URL:<https://zvezdaweekly.ru/news/2022541131-Fn7Za.html> (дата звернення: 03.03.2023)
 7. VULIN ODGOVORIO ABAZOVIĆU: Kome ne smeta "Velika Albanija", njemu smeta "Srpski svet". *Novosti onlajn*. URL:<https://www.novosti.rs/vesti/politika/1024156/vulin-odgovorio-abazovicu-kome-smeta-velika-albanija-njemu-smeta-srpski-svet> (дата звернення: 03.03.2023)
 8. Туров Н.Л. Идеологический проект «Великая Албания» на современной политической карте мира. *Сравнительная политика*. 2014. №4 (17). URL:<https://cyberleninka.ru/article/n/ideologicheskij-proekt-velikaya-albaniya-na-sovremennoy-politicheskoy-karte-mira> (дата звернення: 03.03.2023).

УДК 327.7(477+510)

Юй Сяосюе

Київський національний університет імені Тараса Шевченка

Дипломатичні взаємини УРСР та Китаю в ООН у період середини ХХ ст.

Організація Об'єднаних Націй (ООН) була створена після Другої світової війни для сприяння міжнародній співпраці та запобігання майбутнім конфліктам. Одним із важливих аспектів діяльності ООН було визнання нових держав і сприяння їх вступу в члени. Одним з питань середини ХХ ст. на Генеральних Асамблеях ООН було так зване «китайське питання».

Тема співробітництва КНР і УРСР в рамках ООН привертала увагу науковців та істориків, досліджувалася з різних позицій. Історіографія ролі УРСР в ООН у цей період ще обмежена, але нещодавно з'явилися дослідження, які проливають світло на це питання. Зокрема варті уваги такі публікації: В. Урусов «Україна і «Китайське питання» в ООН (1949-1959 рр.)», Біленкова Ю. «Участь політико-правових суб'єктів Української РСР в розробці та утвердженні основних інститутів нового міжнародного права (1944–1991 рр.): історико-правове дослідження», Віднянський С. «Україна в Організації Об'єднаних Націй: 60 рр. участі у розв'язанні найважливіших проблем», Удовенко Г. «В інтересах миру і співробітництва (Українська РСР в ООН)» та інші.

Джерелами для цього дослідження є переважно дипломатичні документи, доповіді та офіційні виступи ООН та урядів КНР і УРСР. В архівах ООН зберігається велика колекція цих документів, включаючи звіти Генеральної Асамблеї, Ради Безпеки та інших органів ООН. Документи урядів КНР і УРСР знаходяться в їхніх національних архівах, а також у деяких міжнародних архівах. Ці джерела дають цінне уявлення про динаміку взаємодії між КНР і УРСР в рамках ООН у середині ХХ ст.

Сер. ХХ ст. стала вирішальним періодом для міжнародних відносин, оскільки у світі виникали численні політичні процеси та конфлікти. Однією з

найважливіших подій стало створення Китайської Народної Республіки у 1949 р., що призвело до появи двох супротивних китайських урядів, КНР і Республіки Китай (Тайвань). Визнання КНР законним представником китайського народу в ООН стало спірним питанням для багатьох країн, у тому числі для Української Радянської Соціалістичної Республіки. Цікаво, що УРСР включилась до боротьби за права комуністичного Китаю ще до перемоги КПК у громадянській війні.

Під час 89-го пленарного засідання 2-ї сесії Генеральної Асамблеї ООН у Нью-Йорку 22 вересня 1947 р. свою думку в загальній дискусії висловив голова делегації УРСР Д. Мануїльський. Він заявив: «Немає жодних сумнівів, що підтримка, яку Сполучені Штати надають Гоміньдану в його громадянській війні проти демократичних сил Китаю, суперечить принципу невтручання у внутрішні справи іноземної країни, який є основою статуту ООН» [11, с. 131].

Суттєвим чинником визнання КНР була позиція УРСР щодо Гоміньдану та підтримка Гоміньдану представниками США. В УРСР вважали Гоміньдан маріонеткою американського імперіалізму, а тому не підтримали визнання Республіки Китай в ООН. Натомість вони підтримали вимоги визнати КНР як законного представника китайського народу.

Делегація Радянського Союзу та дружні їй делегації висловлювались за передання представникам уряду КНР усіх прав у міжнародних зносинах, що попередньо належали урядові Чан Кайши. Щонайменше у 10 зверненнях, поданих до Генеральної Асамблеї протягом 1950-х рр., українські представники в ООН вимагали визнання комуністичної КНР. Також питання згадувалося у численних листах, нотах.

На 277-му пленарному засіданні 19 вересня 1950 р. активно обговорювалося питання про представництво Китаю в ООН. Голова української делегації А.М. Барановський підкреслив, що представники Радянського Союзу та Індії виступили з підтриманою пропозицією запросити представника КНР до складу інших делегацій в ООН. Однак проєкт резолюції, запропонований Індією, був відхилений 33 голосами проти 16 при тому, що 10 утрималися. Така ж ситуація трапилася з проєктом резолюції, що був запропонований СРСР. Українська РСР продемонструвала свою підтримку КНР своїм голосуванням. Зокрема, в 1950 р. УРСР проголосувала за резолюцію про визнання КНР законним представником Китаю, тоді як США та інші країни Заходу виступили проти. [6, с. 15].

Л.О. Лещенко зазначив, що під час 5-ї сесії Генасамблеї китайське питання було предметно обговорене і воно залишилося єдиним подібним випадком в ООН. Однак на наступних сесіях блоком під проводом Сполучених Штатів застосовувалися процедурні маневри, щоб запобігти навіть простому згадуванню китайського питання в Генеральній Асамблеї. Всупереч неодноразовим спробам Радянського Союзу, Індії та інших країн, які призвели до понад 200 голосувань щодо представництва Китаю в ООН та її органах, позитивного результату досягти не вдалося [1, с. 98].

На наступних зустрічах представники України продовжували відстоювати законні права КНР, ігноруючи перевагу проамериканських сил. На 314 пленарному засіданні Генеральної Асамблеї ООН А.М. Барановський навів

переконливі факти, обговорюючи скаргу представника Тайваню: «Навіть покровителі і захисники ґомінданівської кліки вимушені признати, що збанкрутілий режим Чан Кайши став жертвою своєї власної політики, що направлена проти народу і на захист інтересів іноземних монополій...» [13, с.118].

У промові, виголошеній 15 березня 1950 р. в Сан-Франциско, державний секретар США Ачесон зробив заяву щодо політики США щодо Азії. Ачесон заявив: «Протягом багатьох років Китай боровся з неймовірною хоробрістю, витривалістю і терпінням проти природних лих, проти внутрішнього розколу і розбрату і проти зовнішніх ворогів, поки закінчення війни не зробило, як це виявилось, майже відчутним здійснення надій, за які він боровся. Потім ігнорування урядом потреб китайців, його нездатність і сліпота знищили всю їх віру і підтримку... Націоналістичний уряд був повалений в Китаї не за допомогою сили зброї. Він зазнав краху через притаманну йому слабкість і втрату народної підтримки» [7 , с. 530].

Під час шостої сесії Генеральної Асамблеї ООН 25 жовтня 1952 р., обговорюючи доповідь комісії з перевірки повноважень щодо представництва КНР, представник УРСР А.М. Барановський нагадав, що «Центральний народний уряд КНР, який обирається і підтримується всім китайським народом, вже три роки здійснює контроль над усією територією Китаю». Крім того, він заявив, що уряд Тайваню, який підтримується США, «не тільки не представляє китайський народ, але, навпаки, спрямовує всю свою діяльність проти Китайської Народної Республіки». [9 , с. 166]

Під час восьмої сесії Генеральної Асамблеї ООН 15 вересня 1953 р. на 432-му пленарному засіданні було знову піднято питання про представництво Китаю в ООН. А.М. Голова делегації УРСР Барановський висловив свою думку, сказавши: «Ті, хто справді бажають знизити міжнародне напруження, повинні відхилити пропозицію делегації США відкласти обговорення представництва Китаю в ООН і підтримати резолюцію, представлену СРСР. делегації, яка рекомендує, щоб представники, призначені Центральним Народним Урядом КНР, посіли належне їм місце в Генеральній Асамблеї та інших органах ООН. Делегація УРСР приєднується до резолюції Радянського Союзу і підтримує її без застережень» [2 , с. 7].

Під час десятої сесії Генеральної Асамблеї ООН з 20 вересня по 20 грудня 1955 р. Голова делегації УРСР Г. Паламарчук на 526-му пленарному засіданні зазначав, що невизнання Китайської Народної Республіки ООН «є не тільки ненормальним явищем і не відповідає духу Статуту, але й також представляє небезпеку для сприяння справі миру та розв'язання міжнародних проблем, як зазначив раніше прем'єр-міністр Індії Неру». [3 , с. 149].

Під час першої позачергової сесії, що відбулася 1–10 листопада 1956 р., було опубліковано повідомлення щодо представництва Китайської Народної Республіки, в якому містився лист представника УРСР В. Сапожнікова, від 01.11.1956 (документ А-3300). У листі зазначалося: «Маю честь повідомити Вам наступне: Делегація Української РСР... вважає, що тільки законний представник,

призначений Центральним Народним Урядом Китайської Народної Республіки, може представляти Китай на спеціальній сесії. Генеральної Асамблеї ООН Українська РСР не визнає за представником Гоміньдану право представляти Китай на спеціальній сесії Генеральної Асамблеї» [13, сс. 124-125]. У листі також міститься прохання відтворити лист як офіційний документ Генеральної Асамблеї.

Під час 885-го засідання п'ятнадцятої сесії Генеральної Асамблеї ООН 4 жовтня 1960 р. М.В. Підгорний, голова делегації УРСР, ніби підсумовуючи десятилітню дискусію про представництво КНР в ООН, сказав: «Виступаючи сьогодні в загальнополітичній дискусії, я хочу категорично заявити, що Українська РСР ніколи не погодиться на грубе порушення законних прав КНР, адже всім зрозуміло, що поки 650-мільйонний китайський народ не буде представлений в ООН, вона не зможе успішно вирішити більшість важливих міжнародних проблем і не може вважатися справді представницькою міжнародною організацією» [8, с. 483].

На 891 засіданні М.В. Підгорний продовжив цю тему: «Уряд Сполучених Штатів, як це очевидно, пов'язує питання про допуск Китаю в ООН зі своїм власним небажанням признати КНР... Питання про участь КНР в ООН нині є вже не тільки питанням, що пов'язано з відновленням справедливості і закону, ООН не може ефективно діяти без участі в її роботі КНР. В цей час виявився фактично паралізованим такий важливий орган міжнародної Організації, як Рада Безпеки.

Делегація УРСР хоче сподіватися, що Асамблея прислухається до голосу розуму і відхилить рекомендацію Генерального комітету, тобто проєкт резолюції США. Якщо цей проєкт буде винесено на голосування, наша делегація проголосує проти. Ми підтримаємо поправку Непалу, а також поправку Гвінеї щодо розгляду на Асамблеї пропозиції про виключення кліки Чан Кайши та надання місця в ООН представникам Центрального Народного Уряду КНР» [8, с. 636].

Протягом 1950-х рр. кількість делегацій, що підтримують відновлення представництва КНР в ООН, поступово зростала: 7 – у 1952, 10 – у 1953, 11 – у 1954, 12 – у 1955, 24 – у 1956, 29 – у 1958 і 34 – у 1959 рр. [1, с.104] Однак через постійне протистояння між проамериканським і прорадянським блоками «китайське питання» в цей період залишалось невирішеним, втім зберігалась перевага американської сторони. Попри це, делегати від УРСР послідовно виступали за правомірне представництво Китайської Народної Республіки в ООН. У резолюції 2758 (XXVI) від 25 жовтня 1971 р. Генеральна Асамблея ООН постановила: «відновити Китайську Народну Республіку в усіх її правах і визнати представників її уряду єдиними законними представниками Китаю в ООН, і негайно позбавити представників Чан Кайши місця, яке вони незаконно займають в ООН і в усіх пов'язаних з нею установах». Це визнання мало значний вплив на міжнародній арені, оскільки означало завершення тривалого періоду дипломатичної ізоляції КНР і відкривало нові можливості для міжнародного співробітництва.

Підсумовуючи, дипломатичне співробітництво та взаємодію між Українською РСР і Китайською Народною Республікою протягом середини ХХ ст. мали значний вплив на світову геополітику, а саме на визнання КНР в ООН як законного представника Китаю. Попри опозицію з боку Гоміньдану та його прихильників, Українська РСР була важливим учасником дискусії та визнання КНР в ООН. Українські делегати послідовно виступали за визнання КНР законним представником китайського народу та відіграли важливу роль у здобутті необхідних голосів для досягнення цього результату. Незалежно від того, що УРСР була частиною Радянського Союзу, Українська РСР демонструвала високий рівень активної діяльності в рамках ООН, особливо щодо підтримки КНР. Цей випадок також підкреслює значення ідеології та політики в міжнародних відносинах, оскільки на дискурс щодо визнання КНР значно вплинули напруга та ідеологічні міркування часів Холодної війни. Тим не менш, співпраця та зв'язки між Китайською Народною Республікою та УРСР в ООН у сер. ХХ ст. й до сьогодні залишається цікавою темою для дослідників.

Список використаних джерел та літератури

1. Лещенко Л. Провал американської політики ізоляції Китаю. Видавництво АН УРСР, Київ, 1959. 137 с.
2. Офіційні звіти Генеральної Асамблеї ООН, восьма сесія, стенографічні звіти засідань, 15 вересня – 9 грудня 1953 р.. Нью Йорк. 432 пленарне засідання 15 вересня 1953 р..
3. Офіційні звіти Генеральної Асамблеї ООН, десята сесія, стенографічні звіти засідань, 20 вересня – 20 грудня 1955 р.. Нью Йорк. 526 пленарне засідання.
4. Офіційні звіти Генеральної Асамблеї ООН, одинадцята сесія, стенографічні звіти засідань, 12 листопада 1956 р. – 13 вересня 1957 р. Нью-Йорк. 610 пленарне засідання 5 грудня 1956
5. Офіційні звіти Генеральної Асамблеї ООН, перша надзвичайна спеціальна сесія 1-10 листопада 1956 р.. Нью Йорк. Пленарні засідання та додатки. Документ А-3300.
6. Офіційні звіти Генеральної Асамблеї ООН, п'ята сесія, стенографічні звіти засідань, том 1, 19 вересня – 15 грудня 1950 р., Нью-Йорк, 277 пленарне засідання 19 вересня 1950 р..
7. Офіційні звіти Генеральної Асамблеї ООН, п'ята сесія, стенографічні звіти засідань, том 1, 19 вересня – 15 грудня 1950 р., Нью-Йорк, 314 пленарне засідання.
8. Офіційні звіти Генеральної Асамблеї ООН, п'ятнадцята сесія, пленарні засідання, том 1, стенографічні звіти засідань 20 вересня 1960 - 17 жовтня 1960 Нью-Йорк. 885 засідання 4 жовтня 1960 р.
9. Офіційні звіти Генеральної Асамблеї ООН, шоста сесія, стенографічні звіти засідань, 14 жовтня 1952 р. – 28 серпня 1953 р., Нью-Йорк, 389 пленарне засідання 25 жовтня 1952 р..
10. Удовенко Г. В інтересах миру і співробітництва (Українська РСР в ООН). Т-во Знання, Київ, 1984. 45 с.
11. Українська РСР на міжнародній арені. Державне видавництво політичної літератури, Київ, 1963.
12. Урусов В. Б. Україна і «китайське питання» в ООН (1949–1959 рр.). *Сходознавство*. 2004. Вип. 27–28. С. 115–128.

ПОЛІТИЧНА ІСТОРІЯ, ДЕРЖАВОТВОРЕННЯ ТА РОЗВИТОК ВЛАДНИХ ІНСТИТУЦІЙ

УДК 94(477).“1941”

Антон Орнст

Київський національний університет імені Тараса Шевченка

Діяльність ОУН в період нацистської окупації 1941 р.

Діяльність Організації Українських Націоналістів (ОУН) у 1941 р. під час німецької окупації є складною проблемою, що потребує детального дослідження. Це питання містить декілька ключових аспектів: колабораціонізм та співпраця з німцями, наслідки діяльності та розповсюдженість організації в Україні, а також державотворча діяльність ОУН для відродження України.

Важливістю дослідження даної проблематики є, по-перше: визначити ступінь співпраці ОУН в 1941 р., а також знайти відповідь на таке питання: чи можна вважати колабораціонізмом дане явище? По-друге, визначити розповсюдженість та поширення ОУН в Україні. По-третє, є завдання дослідити діяльність ОУН у державотворчих процесах. По-четверте, охарактеризувати буденну діяльність ОУН. Тому, ми маємо чітку мету за наявних відомостей проаналізувати діяльність ОУН в 1941 р. Щодо співпраці та колабораціонізму ОУН, важливо розуміти, що це була складна ситуація, і надавати узагальнені результати можливо. Також варто зазначити, що дослідження історії ОУН та її ролі в історії України продовжуються, і це питання є предметом обговорення серед істориків, політиків та громадськості. Вивчення історії ОУН може допомогти краще зрозуміти події, які відбувалися в Україні під час Другої світової війни.

Для вивчення цієї проблематики можна використовувати різноманітні джерела, зокрема архівні документи, монографії та збірники документів. Архіви ОУН містять значну кількість документів, пов'язаних з історією української національного руху, зокрема з періоду Другої світової війни та післявоєнного періоду. У Центральному Державному архіві Вищих органів влади (ЦДАГО) зберігається інформація про діяльність ОУН у 1941 р. [3, с. 207–209]

Додаткові матеріали можуть бути корисними для дослідження історії ОУН та УПА в період з 1941 по 1953 рр. Монографії Юрія Черченка та Олександра Стасюка можуть містити докладні аналізи політичної та пропагандистської діяльності ОУН в згаданому періоді. Збірники документів ОУН Київ, Олени Веселової та А.В. Кентія містять документи, які можуть допомогти у розумінні політичної та військової діяльності ОУН, їхніх ідеологічних поглядів та цілей. У цілому, використання додаткових матеріалів може допомогти глибшому розумінню історії ОУН та УПА згаданого періоду.

Організація Українських Націоналістів (ОУН) була українським націоналістичним рухом, створеним у 1929 р. на першому Конгресі українських націоналістів. Його головною метою була боротьба за незалежність України та відновлення української державності. Протягом своєї історії ОУН займався

багатьма різними видами діяльності, включаючи політичну, військову та культурну. ОУН також здійснювала активну боротьбу проти радянської влади та польської, а також чинила супротив німецьким окупантам під час Другої світової війни. Під час німецької окупації України в 1941 р., Організація Українських Націоналістів (ОУН) продовжувала боротися за українську незалежність. Проте, їхні дії залишилися контрверсійними. У перші місяці окупації, ОУН вітали німецьких окупантів, сподіваючись, що вони допоможуть встановити українську незалежність. Однак, незабаром стало очевидним, що окупаційний режим не мають наміру визнавати української державності. ОУН відкликав свій привітальний лист до нацистів, та розпочав повстанську боротьбу.

У 1940–1941 рр., до німецької окупації радянської території, ОУН вела антирадянську боротьбу на території України. Важливими датами були 1940 р. – коли ОУН розділилося (на Мельниківців та Бандерівців) і квітень 1941 р., коли під час заходу «Великі збори у Кракові» (другий раз скликані після 1929 р.) прийняли важливі рішення, щодо визволення України. Також важливою датою є 30 червня 1941 р. – прийняття документа під назвою "Акт проголошення української держави", що кардинально вплинуло на зміну ставлення до українських націоналістів окупаційним режимом. А вже до 1942 р. події, які відбувалися, були ключовими для подальшого національного визволення України та кардинально змінили хід думки українських націоналістів.

На "Великих зборах у Кракові" 1941 р. у квітні метою скликання було об'єднати дві гілки ОУН (Мельниківців та Бандерівців), через те що після смерті Євгена Коновальця у 1938 р. відбувалося послаблення ОУН і відбувалася суперечка між різними течіями націоналістів. На "Великих Зборах у Кракові" було постановлено: утворення української вільної незалежної держави, встановлення національного суспільного ладу, революційний метод боротьби проти радянських загарбників. Перечисленні та затвердженні постанови були найголовнішими цілями ОУН, але й були й другорядні, які б регулювали: політичне життя, суспільне життя, господарську сферу, соціальну сферу, культурну сферу. Себто цей документ є своєрідною програмою для будівництва Української суверенної держави з правовими та соціальними нормами життя для суспільства. На 1941 р. українські націоналісти мали серйозні плани, що до суверенної України [1 с. 35–50].

Способом боротьби було створення мереж українських націоналістів, яка вела культурну діяльність, пропагандистку діяльність та іншу діяльність починаючи з західноукраїнських земель і поступово збільшуючи підпільні організації на Наддніпрянщині, Київщини та Поділля. Друкувалися газети, різні заклики до населення України. На цих теренах обом гілкам організації вдалося створити крайові, обласні, окружні, районні та місцеві проводи, котрі відразу розпочали активну агітаційно-пропагандистську роботу серед населення [2 с. 12–16]. Особливістю діяльності ОУН у 1941 р. не були суто військовими, але підготовлювалася революція, і також були випадки коли приходилося відбиватися від нападів НКВД. Так до прикладу з документів за 3 квітня 1941 р. НКВД проводило пошукові заходи щодо виявлення підпільних організацій ОУН в західних регіонах. У радянській владі були побоювання, що до ОУН і через це дуже багато було походів НКВД у пошуках підпільних організацій [1 с. 21].

Мовою документів можемо дізнатися, що ОУН завчасно контактувала з німцями, з питань створення своїх військових загонів "ДУН", щоб звільнювати Україну [1 с. 221-222].

30 червня 1941 р. у Львові видається найвідоміший документ "Акт проголошення української держави". Порівняно з минулим документом "постанови Великого збору у Кракові", де йшлося про утворення держави України тільки через свої самостійні сили і без ніякої допомоги, новий документ ОУН "Акт проголошення української держави" вже говорить інше. В документі йдеться не тільки про звільнення України й утворення вільної незалежної України, а й про союз з німцями: "Українська Національна-Революційна Армія, що творитиме на українській землі, боротиме далі спільно з союзною німецькою армією проти московської окупації за Суверенну Соборну Українську Державу і новий лад у цілому світі". Організація українських націоналістів 30 червня 1941 р. змінює свою політику. Що до відновлення української держави за допомогою Німецьких військ. Столицею відновленої України повинно було бути місто Київ, а головним законодавчим центром стає Український національний уряд [1 с. 250-251].

Досліджуючи проблемне питання діяльність ОУН була співпрацею? Якщо подивитися на проблему з усіх сторін – радянської, української та німецької. З радянської сторони їх діяльність була звичайно колабораціоністською, адже ще перед написанням відомого документа "Акт відновлення України" та нападу на СРСР радянські політики про це відверто говорили. З німецької сторони мовою документів автор хотів би відзначити, документ "Протокол допиту членів Українського національного комітету та С. Бандери німецькою адміністрацією Генерал-Губернаторства" від 3 липня 1941, який відображає відношення німців до українського населення. В цьому документі, у процесі допиту, німецький допитувач отримує негативні враження від розмови з С. Бандерою, зокрема через те що оголошення ОУН робилися без дозволу німців. Німецькі окупаційні війська прийшли завоювати та окупувати території України й тільки [1 с. 274–281]. За свою діяльність Степана Бандеру було відправлено до Берліну, а підпільні організації почали шукати та ліквідувати. В намірах Адольфа Гітлера не було планів надавати самостійності Україні, адже це могло привести до анархізму. З точки зору ОУН у них була надія на, те що німці їх підтримують, але у Гітлера був інший план, щодо східних земель Європи й ця саме ця гонитва за націоналістами змусила їх сформувати УПА (Українська повстанська армія). На думку автора, через надію відновити свою державність Степан Бандера та ОУН були змушені допомагати німцям, щоб вони дали змогу Україні відродити свою державу, але за авторським поглядом, це і є співпрацею, яка проте тривала недовго.

Акт проголошення Української держави.

Військовий загін українських націоналістів, «ДУН»

Список використаних джерел та літератури

1. Веселова О. ОУН в 1941 році. Документи В 2-х ч. 1. Упорядники: О. Веселова, О. Лисенко, І.Патриляк, В. Сергійчук. Редакція: С. Кульчицький. Київ: Інститут історії України НАН України, 2006. 336 с.
2. Кентій А.В. Документи ОУН та УПА у фондах ЦДАГО України. *Український історичний журнал*. 2011. № 2. С. 202-222. URL:http://resource.history.org.ua/publ/journal_2011_2_202
3. Стасюк О. Видавничо пропагандивна діяльність ОУН(1941–1953 рр.): монографія. Львів: Інститут українознавства ім. І. Крип'якевича Національної академії наук України Центр досліджень визвольного руху, 2006. 193 с.

УДК 7.045+342(477)

Богдан Масютін

учень 11 класу школи I-III ступенів № 133 Печерського району м. Києва

Пересопницьке Євангеліє – символ державності Незалежної України

Протягом багатьох століть українці несли тяжке ярмо поневолення та знецінення серед інших народів світу. Через це багато українських пам'яток були невідворотно втрачені. Тому ми цінуємо, бережемо та популяризуємо ті пам'ятки, які й досі існують. Особливо гостро ця проблема постала під час війни, яку Росія вже вкотре розпочала проти України. Пересопницьке Євангеліє (1556–1561 рр.) – перший відомий переклад XVI ст. канонічного євангельського тексту староукраїнською мовою літературних джерел [9, с.41]. Відтак завдяки

своїй унікальності рукопис став дійсно надійним щитом в ідеологічній, культурній, політичній та історичній боротьбі за право існування України як незалежної держави у світі.

Під час детального аналізу історіографії дослідження автор дійшов висновку, що після присяги першого президента України Л. Кравчука на Пересопницькому Євангеліє 5 грудня 1991 р., і аж до 2022 р. – рік видання збірника наукових праць представлених на круглому столі (28 червня 2022 р.), присвяченому Дню Української Державності, не існувало ні новостворених досліджень, ні навіть збірників із вже існуючих праць, орієнтованих на дану тематику. Тому вперше в науковій праці будуть використано матеріали інтерв'ю з Л.Кравчуком (26 лютого 2010 р.) [7] і Л. Кучмою (9 листопада 2010 р.) [6], та надано рекомендації, щодо негайного початку підготовки номінаційного дос'є для внесення Пересопницького Євангелія до Світової спадщини ЮНЕСКО.

Пересопницьке Євангеліє – гідний атрибут, символ, обладунок України та її незалежності. Після ухвалення Акта проголошення незалежності України та під час інавгурації першого президента незалежної України Леоніда Кравчука, ця унікальна святиня принесла із собою силу відповідальності, в першу чергу, президента перед Богом та народом. Леонід Кравчук в одному з інтерв'ю пояснив, що б це мало означати для українців: «...А відтоді всі президенти тепер так складають присягу – поряд з Конституцією кладуть Пересопницьке Євангеліє. Тобто, я думаю, що людина (президент) не може не відчувати той момент, коли перед Богом, перед людьми і так публічно. А потім на другий день, скажімо, нехтувати цими речами – це або амнезія у людини, або вона неповноцінна» [7].

Перший Президент України вважав, що для інавгурації потрібний був атрибут, рівний за важливістю Конституції України. Тому, коли нова Конституція ще не була прийнята, Л. Кравчук вирішив скористатися Пересопницьким Євангелієм: «Я так придумав тому, що тоді не було Конституції. Коли я робив інавгурацію, у нас не було української Конституції, і ми думали, чим замінити, яку атрибутику, силу покласти, щоб президент відчув відповідальність. І от Лубківський (тоді був народний депутат зі Львівської області) запропонував цю книгу – Пересопницьке Євангеліє – з моєї батьківщини. Вона там писалася, там зберігалася. Її привезли звідти після інавгурації вже до Києва, де вона і стала зберігатись» [7]. У цій цитаті автор не міг не помітити важливу та водночас суперечливу деталь: під час інтерв'ю Л. Кравчук наголосив, що Пересопницьке Євангеліє до інавгурації зберігалось у нього на батьківщині тобто на Рівненщині, проте загальновідомим фактом довгий час подається зовсім інша інформація про місце перебування рукопису в зазначений період.

Тому, щоб віднайти правду, відновимо хронологічну послідовність подій з 40-х рр. та встановимо точне місце, де зберігався Пересопницький рукопис до моменту присяги першого президента України 5 грудня 1991 р. Початок Другої світової війни неминуче означав про подальші величезні втрати серед історико-культурних пам'яток України. Швидке захоплення та перенесення бойових дій на територію України не залишало можливостей вивезти у безпечне місце хоча б половину із найцінніших артефактів. Пересопницьке Євангеліє на

той період перебувало у Музеї Полтавщини (пізніше краєзнавчий музей) [11, с.29]. Розуміючи про невідворотний та стрімкий прихід загарбників, співробітники музею встигли евакуювати лише частину найцінніших експонатів музею, у списках якого не було жодної згадки про Пересопницький рукопис [11, с.30]. У той час, як 70 тисяч томів музейних фондів згоріли від рук німецької армії [8], святині дивом вдалося уникнути жертвовного знищення.

Цікавим моментом у всій цій історії є й те, що ще до початку війни у 1938 р. Семен Германович Терещенко (завідувач фондами Полтавського краєзнавчого музею) звернувся до Бібліотеки академії наук з пропозицією передати до її фондів 400 стародруків, серед яких було й Пересопницьке Євангеліє [2, с.58]. Але нічого не вийшло. Можливо це було вигідно радянській владі, щоб інформація про ці рукописи не набули поширення та великого розголосу у наукових колах. У будь-якому разі з 400 стародруків вдалося врятувати лише один – Пересопницьке Євангеліє. То постає питання: «Як же Пересопницький рукопис, будши за крок до спалення, зберігся до наших днів?». Відомо, що частину колекцій, яку вдалося евакуювати відправили до Уфи та Тюмені [11, с.30]. І як раз таки дивом рукопис потрапив до Уфи, опинившись у ящику з врятованою порцеляною [8]. Зрозуміло, що книга могла потрапити туди завдяки людському вчинку, та навіть існує довершена думка, що це був або тодішній завгосп музею М.О. Браїлко [11, с.30], або хтось інший зі співробітників музею. Після закінчення війни Пересопницьке Євангеліє у 1947 р. повернули вже не до Полтави, а до фондів музею-заповідника «Києво-Печерська лавра» [9, с.43]. Тут автор звертає вашу увагу на важливу деталь, що на той момент фактично було позитивно і назавжди розв'язано питання: «Якою буде подальша доля рукопису?».

Спочатку для Пересопницького Євангелія все склалося не найкращим чином. Тому, що, по-перше, про святиню забули, по-друге, книгою більше було неможливо користуватися, бо мало хто міг і може прочитати давній текст староукраїнської мови, для цього необхідна транслітерація тексту (констатуємо, що набагато пізніше у 2011 р. була видана книга-ключ «Пересопницьке Євангеліє. Витоки і сьогодення» [4], яка увібрала в себе зменшену копію Пересопницького Євангелія разом з усіма мініатюрами, транслітерований текст та його редакцію сучасною українською мовою). Та все ж знайшлась людина, яка розуміла справжню цінність Пересопницького Євангелія, і це був український літературознавець, книгознавець, історик літератури і педагог, професор, член-кореспондент АН УРСР професор Сергій Маслов [10, с.94]. Та з цим пов'язаний ще деякий міф, який потрібно розвінчати: Пересопницький рукопис С.Маслов ніколи не знаходив. Як з'ясувалося він упізнав рукопис, коли до нього звернулася завідувачка фондів Києво-Печерського державного історико-культурного заповідника А. Колпакова з проханням встановити назву невідомого рукопису, отриманого з евакуації [11, с.30]. Як наслідок з ініціативи С.Маслова Пересопницьке Євангеліє 24 грудня 1948 р. за розпорядженням Комітету у справах культурно-просвітницьких установ УРСР було передано на постійне зберігання у фонди відділу рукописів Державної публічної бібліотеки АН УРСР (нині ІР НБУВ) і взято на державний облік, де воно зберігається донині [1, с.24–25]. Директорка Інституту рукопису Національної бібліотеки України

імені В. І. Вернадського Ольга Степченко повідомила: «Перебуваючи в державній власності, Пересопницьке Євангеліє увійшло складовою до колекційних фондів та зібрань НБУВ, визнаних чинним законодавством України національним надбанням України і занесених до Державного переліку наукових об'єктів, що становлять національне надбання України» [11, с.30].

Отже, ми отримали остаточне підтвердження того, що рукопис був доставлений на інавгурацію Л.Кравчука з Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського. З 14 грудня 2004 р. почала діяти постанова зі змінами «Про порядок проведення урочистого засідання Верховної Ради України, присвяченого складенню присяги новообраним Президентом України» [3, с.80], в якій йдеться про обов'язкову присутність Пересопницького Євангелія під час складання присяги президентом. Зауважимо, що цей закон був прийнятий під кінець другого терміну перебування на президентській посаді Л. Кучми (19 липня 1994–23 січня 2005 рр.).

В інтерв'ю 2010 р. другий Президент України пояснив чому він вважав Пересопницький рукопис важливим не тільки атрибутом, а й символом незалежної України, який необхідно популяризувати: «Думаю, що випуск Пересопницького Євангелія стане об'єднувальним стимулом для нашого народу, а також для всіх православних народів. Так що давайте, насамперед, подякуємо ініціаторам – вони узяли на себе дуже велику відповідальність» [6]. Ці слова були сказані у місті Буча Київської області. Похвала адресована видавництву «АДЕФ-Україна», де Л. Кучма взяв участь в урочистостях з нагоди друку першого аркуша згаданої вище книги «Пересопницьке Євангеліє. Витоки і сьогодення» [4]. Та ще раніше у 2008 р. за ініціативи видавничого дому «АДЕФ-Україна» та з благословення митрополита Володимира було видано факсимільну копію Пересопницького Євангелія [11] (рис. 1). Леонід Кучма став першим президентом, який ознайомився з факсиміле (рис. 2). Створення примірників Пересопницького рукопису дало можливість відкрити цю пам'ятку світові. Тому точні копії рукопису з'явилися не тільки в музеях та бібліотеках України, а й були представлені та подаровані закордонним інституціям (рис. 3). Особливу увагу звертаємо на те, що з року видання Пересопницького Євангелія почав діяти важливий проєкт видавництва «АДЕФ-Україна», метою якого було передати точні копії українського Євангелія капеланам всіх військових частин, щоб кожному захиснику і захисниці був доступний незамінний духовний оберіг українського воїнства (рис. 4).

Отже, Пересопницьке Євангеліє заслуговує бути символом державності незалежної України. Книга написана староукраїнською мовою, що робить її унікальною серед інших писемних джерел XVI ст. На цій святині склали присягу вже 6 президентів України й складе ще більше. Популяризація Пересопницького Євангелія стала можливою завдяки наявності факсимільного видання. Автором була подана окрема робота на міжнародну конференцію «ЮНЕСКО у дзеркалі досліджень молоді: сфера культури», де було обґрунтовано важливість Пересопницького Євангелія та подано ідею щодо внесення даної пам'ятки до Світової спадщини ЮНЕСКО. Тому автор сподівається, що дана наукова праця приверне увагу якомога більше людей, та вище керівництво країни побачить

перспективу як у популяризації Пересопницького Євангелія, так і включенні рукопису у Світову спадщину ЮНЕСКО.

Рис. 1. Автор з факсимільним виданням Пересопницького Євангелія. 10 вересня 2022 р. Джерело: фото автора

Рис. 2. Леонід Кучма та Ігор Шпак з факсимільним виданням Пересопницького Євангелія. 12 березня 2019 р. Джерело: матеріали з архіву видавництва «АДЕФ-Україна»

Рис. 3. Папі Римському дарують факсимільне видання Пересопницького Євангелія. На фото А. Істоміна та І. Шпак презентують факсиміле. 28 січня 2018 р. Джерело: матеріали з архіву видавництва «АДЕФ-Україна»

Рис. 4. Військові знайомляться з факсимільним виданням Пересопницького Євангелія. 12 вересня 2018 р. – Центральний військовий шпиталь, Київ. Джерело: матеріали з архіву видавництва «АДЕФ-Україна»

Список використаних джерел та літератури

1. Архів Інституту рукопису НБУВ, оп. I, од. зб. 50
2. НБУВ. Щоденник відділу стародруків. 29 травня 1938 р.
3. Про порядок проведення урочистого засідання Верховної Ради України, присвяченого складенню присяги новообраним Президентом України. Дата набрання чинності: 14.12.2004. Статус документа: Чинний. Номер: 2227-IV. Офіційне опублікування: відомості Верховної Ради України, 2005, №3 (21.01.2005).
4. Пересопницьке Євангеліє. Витоки і Сьогодення. Видавець: ВД «АДЕФ-Україна», 2011. 483 с.
5. Пересопницьке Євангеліє. Факсимільне видання староукраїнською мовою/ Видавець: ВД «АДЕФ-Україна», 2008. 484 с.

6. Кучма – за єдину державну мову в Україні. *Інтерфакс-Україна*. URL:https://ua.interfax.com.ua/news/general/5_3111.html (дата звернення: 18.12.2022).
7. Кравчук про інавгурацію: це я придумав такий атрибут. *BBC News Україна*. URL:https://www.bbc.com/ukrainian/ukraine/2010/02/100226_kravchuk_ie_is (дата звернення: 5.12.2022).
8. Пересопницьке Євангеліє: як починалася українська літературна мова? *BBC News Україна*. URL:<https://www.bbc.com/ukrainian/blog-history-46152610> (дата звернення: 5.12.2022).
9. Істоміна А. О., Коцур В. П. Пересопницьке Євангеліє: 460 років історії. *Збірник наукових праць «Пересопницьке Євангеліє – символ української державності»*. Матеріали круглого столу. 28.06.2022 р., присвяченого Дню Української Державності. Київ, ТОВ «Видавничий дім «АДЕФ-Україна», 2022. с. 41–71.
10. Нікольченко Ю., Деліман В. Пересопницьке Євангеліє у курсі лекцій з історії української культури для студентів спеціальності «культурологія» мариупольського державного університету. *Збірник наукових праць «Пересопницьке Євангеліє – символ української державності»*. Матеріали круглого столу. 28.06.2022 р., присвяченого Дню Української Державності. Київ, ТОВ «Видавничий дім «АДЕФ-Україна», 2022. с. 82–97.
11. Степченко. О. Пересопницьке Євангеліє у фондах Інституту рукопису Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського: зберігання та популяризація. *Збірник наукових праць «Пересопницьке Євангеліє – символ української державності»*. Матеріали круглого столу. 28.06.2022 р., присвяченого Дню Української Державності. Київ, ТОВ «Видавничий дім «АДЕФ-Україна», 2022. с. 24–40.

УДК 172.15(417)

Валерія Пирог

Київський національний університет імені Тараса Шевченка

Розвиток ірландського націоналізму

Вже минуло століття відтоді, як ірландська нація живе у складі двох держав на одному острові. Майже всі ірландці розмовляють англійською в той час, як їхня рідна Gaeilge зникає [6]. Більшість навіть не володіє цією мовою. Тим не менш, якщо сплутати ірландця з англійцем, він образиться. Історія ірландського націоналізму вражає. Цей народ боровся за своє право на існування задовго до того, як виникло саме поняття «нація». Мабуть, не правильно було б стверджувати, наче протягом восьми століть ірландці повставали через нестримне бажання створити власну державу. Вони боролися за більш екзистенційну мету - не бути стерними з лиця землі. Запропонована доповідь - огляд еволюції ірландського націоналізму. Праця не претендує на вичерпність, а натомість потребує доповнень.

Терени сучасної Ірландії перебували у складі Великої Британії від 1169 до 1921 р. Це було складне колоніальне минуле. Англійці не передбачали м'якої асиміляції місцевого населення - вони насаджували свою релігію, змінювали етнічний склад острова (переселялися сюди), вдавалися до систематичних принижень та терору [3]. Британці самі не давали ірландцям забути, що вони - інші. Через хороших

колонізаторів не виникають національно-визвольні рухи.

Перші лицарі висадилися в Ірландії у 1169 р., із того часу місцевих мешканців витіснили з найбільш родючих ділянок і загалом вважали людьми поза законом. У XIV ст. їм заборонили займати посади в контрольованих Англією регіонах, говорити власною мовою, дотримуватися звичаїв [4]. Століттями ситуація не змінювалася: англійці роздавали землі колоністам і тим, хто визнавав їхню владу, ірландці піднімали повстання, а після їх поразки британці забирали ще більше землі.

Перша потужна збройна боротьба проти англійців розпочалася у 1641 р. Тоді ірландцям навіть вдалося створити власну конфедерацію католиків, яка існувала 8 років. Після придушення повстання розпочалася нова хвиля, так званої кромвелівської, колонізації. Вона поділила селянське населення за національною ознакою: власниками землі стали англійці, а орендарями ірландці-католики.

Релігійна боротьба на ірландських землях стала черговою причиною протистоянь з колоністами. Більшість ірландців не підтримала англійську Реформацію, яку британці використовували для подальшого підкорення острова. Католицька церква піддавалася дискримінації з боку офіційної протестантської. Так, католикам забороняли здобувати вищу освіту, займати адміністративні посади, володіти землею й навіть одружуватися з протестантами [4].

Напр. XVIII ст. відбулися зміни на краще: ірландцям дозволили торгувати з іншими британськими колоніями, розвивалася промисловість і навіть з'являлися перші фабрики. Це все спричинило зростання патріотизму, проти якого британці одразу ж розгорнули терор. Тут йдеться про формування ірландської нації, бо вперше виступи відбувалися не тоді, коли життя стало гіршим, а тоді, коли економічна ситуація покращилась.

У березні 1798 р. товариство «Об'єднані ірландці» підняло нове повстання - цього разу католики й протестанти переступили через конфесійні розбіжності й воювали за незалежність від Британії. Повстання підтримала Франція, війська якої разом з ірландцями розбили британців і навіть проголосили Республіку Коннахт, яка існувала майже 2 тижні [1]. Проте, повстання від революції відрізняється тим, що зазнає поразки: британці розбили ірландців. Опісля цього, у 1801 р. Англія проголосила унію з Ірландією. Це означало, що остання входила до Королівства Великої Британії: передбачалася ліквідація Парламенту, скасування заохочувальних заходів для економіки та перетворення Ірландії на ринок дешевої робочої сили та сировини Британії.

Поки ірландці перебували у складі імперії, вони намагалися виборювати свої права. Так, рух за емансипацію католиків набув такої сили, що у 1829 р. англійці змушені були дати їм змогу обиратися у парламент Великої Британії. Боролися також проти церковної десятини англіканської церкви, яка стала додатковим тягарем для населення.

Бути ірландцем в Британській імперії означало постійно перебувати під загрозою смерті. На території острова періодично траплялися голоди. Це можна пов'язати з тим, що тут важливою частиною раціону була картопля, яка могла не дати врожай чи заразитися. Деякі ірландці провину за голоди перекладають на британців: в той

час вони продовжували збирати податки і не надавали жодної «гуманітарної допомоги». Кількість ірландського населення постійно зменшувалася - люди емігрували, помирали, але при цьому нація продовжувала боротися за свої права і незалежність (рух феніїв у 1860-их роках).

Варто зауважити, що ірландську еміграцію не можна назвати інфантильною: під час виступів 1970-их роках й до 1998 р. вона активно підтримувала борців (і за сумісництвом терористів), які боролися за об'єднання Ірландії.

Цікавою є думка, що націоналізм у колонізованому суспільстві розпочинається з культури. Її у минулому столітті висловив американський філософ Франц Фанон. Складно не погодитися: за 40 років до проголошення незалежності Ірландії вибухнули рухи, які зосередилися на визначенні ірландської ідентичності, раси та культури.

Так, у 1884 р. заснували Гельську атлетичну асоціацію, що створювала ірландський спорт у прямому значенні цього слова: змінювали навіть правила, лиш би відрізнитися від британців. Ця риса характерна для багатьох колоніальних суспільств - відроджувати власну культуру на противагу загарбницькій. Це доведення усьому світу власного права на існування. Щоправда, захоплюватися таким способом не варто.

Згодом була утворена Гельська ліга, яка намагалася відродити розмовну ірландську мову, що вже в той час втрачала популярність. Необхідність повернення Gaeilge пов'язували з усвідомленням власної національної ідентичності, але на грані століть думку змінили. Вирішили: якщо ірландець вважає себе ірландцем, але від народження розмовляє англійською, це не робить його менш ірландцем. З 1890-х рр. розпочався рух, що відроджував ірландську літературу англійською [7]. Можливо, саме через цю позицію зараз ірландською мовою в повсякденні спілкується менше 2% ірландців.

На поч. ХХ ст. відбувається політизація національного руху й виникають перші політичні партії. Найвідомішою з них і популярною й досі є "Шинн Фейн" (1905 р.), яка у 2022 р. вперше здобула більшість у парламенті.

На Великдень 1916 р. відбулося масштабне повстання в Дубліні. Його, по традиції, придушили, але жорстоко - це сприяло збільшенню прихильності світової громадськості до ірландців. Часом насилля - єдине, що здатне привернути увагу до війни за незалежність. За умов продовження колонізаторської політики Британії, спалах нової боротьби за незалежність став питанням часу.

Чергова спроба виявилася вдалою: після першої світової війни Британія саме була ослаблена й не мала сил переможно воювати проти рухів у власній імперії. Війна за незалежність тривала від 1919 до 1921 рр. Почалося все з того, що у 1919 р. частина депутатів британського парламенту оголосила себе парламентом Ірландії та проголосила Ірландську Республіку з вимогою негайного виведення британських військ з території держави. А завершилося, коли Британія «відпустила» Ірландію від себе, але зберегла її статус домініону імперії (як Канада чи Австралія в той час).

Тим не менш, Британія відмовилась йти з 6 графств Ольстеру, які зараз більш

відомі як Північна Ірландія. Мотивувала імперія це тим, що значна частина населення регіону сповідує протестантизм, тож Британія просто не може віддати цих колишній англійців на поталу католицькій державі [5, с.23–27]. Це не влаштувало майже нікого: ні Ірландську республіканську армію, яка боролася за об'єднання держави, ні католиків Північної Ірландії, яких продовжували дискримінувати за релігійною ознакою. Залишення Північної Ірландії у складі Сполученого Королівства стало причиною ескалації в ХХ ст. Ольстерського конфлікту, що особливо загострився з 1960-их рр. [3], загладився у 1998 р. й знову дав про себе знати після виходу Великої Британії з Європейського Союзу у 2020 р.

Варто розповісти більше про важливого суб'єкта так званого «Ірландського питання». Це Ірландська республіканська армія (ІРА) – борчиня за незалежність та об'єднання Ірландії, яка часто асоціюється з тероризмом. Небезпідставно, звісно. ІРА боролася на незалежність Ірландії з часу утворення у 1917 р., а після досягнення цієї мети – за об'єднання Ірландії в межах однієї держави. Наприкінці 1960-х організація розділилася на тих, хто бореться за свої інтереси політичними методами і тих, хто не гребує терором. Саме терористична діяльність ІРА спричинила укладення Белфастської угоди 1998 р., за якою зник кордон між регіонами Ірландії і припинилася дискримінація католиків у Північній її частині [2]. Не можна стверджувати, що терор, це добре, але напр. ХХ ст. сталося так, що саме терористи забезпечили мешканцям Північної Ірландії кращі умови життя в Британії.

Ірландці боролися за відокремлення від Британії починаючи з ХІІ ст. і врешті-решт, після дискримінації, репресій та конфесійних утисків отримали право на державу, де можуть бути собою. У ХХІ ст. більше ні в кого не виникає сумнівів, що Ірландія заслуговує на незалежність. Ба більше: з'являється ймовірність, що Північна Ірландія теж від'єднається від Великої Британії. Час покаже.

Список використаних джерел та літератури

1. Акт про унію Великобританії та Ірландії. Цей день в історії. URL:<https://www.inism.com.ua/h/0101T/> (дата звернення: 01.03.2023).
2. Аналітична доповідь на тему: Ірландська республіканська армія. Польсько-український Портал. URL:<https://www.polukr.net/uk/blog/2021/11/irlandzka-respublikanska-armia/> (дата звернення: 03.03.2023).
3. Вітман К. М. Конфлікт у Північній Ірландії як приклад деструктивного етнополітичного процесу та загроза його відновлення після Brexit. *Правове життя сучасної України: у 3 т.: матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. (м. Одеса, 15 трав. 2020 р.)* / відп. ред. М. Р. Аракелян. Одеса, 2020. С. 203–206.
4. Бульвінський А. Г. Ірландія. Країни світу й Україна / ред. Бульвінський А.Г. Київ, 2017. С. 71–86. URL: https://elibrary.ivinas.gov.ua/468/1/Entsyklopedia_verska-72-87.pdf
5. 5. Конфлікти, що змінили світ: великий науковий проект / Н. Іщенко та ін. Харків, 2020. 186 с.
6. Офіційні мови Ірландії. Порадник. URL: <https://poradnuk.com.ua/kraini-svitu/europe/ireland/irlandska-mova.htm#IRLA> URL: [NMOV5](#) (дата звернення: 03.03.2023).
7. Франц Фанон і культурний націоналізм в Ірландії. Вперед. URL:<https://vpered.wordpress.com/2009/07/16/fanon-nationalism-ireland/> (дата звернення: 03.03.2023).

Холзакова Валерія

Київський національний університет імені Тараса Шевченка

**Імператорський культ періоду принципату та домінації за
«Латинськими Панегіриками»**

Багатовікова історія Римської імперії постає в очах нащадків завдяки свідченням про життя головних героїв того часу. Але, як нам відомо, великі люди заслуговували на свою безсмертну славу ще під час життя. Прикладом цього є панегіричний жанр, який був дуже поширеним у Римі. Конкретно нас цікавить збірка під назвою «Латинські панегірики». Складається вона з дванадцяти хвалебних промов до імператорів різних періодів імперії. Одним із найцікавіших аспектів, що можна дослідити за допомогою описаного джерела, є імператорський культ, на цьому і зосередимо увагу.

Панегірики за своєю природою є прекрасним полем для розгляду феномену пропаганди культу особи. Піднесення сутності імператора за допомогою праці панегиристів, слугувало на користь «божественності» правителя.

У цьому дослідженні за мету поставимо прослідкувати за поступовою зміною культу імператора від періоду принципату та протягом раннього домінації, розглянувши тексти панегіриків. А також спробуємо зрозуміти чи зазнав кардинальних перетворень наратив обраних промов або ж, незважаючи на події в політичному житті країни, залишився таким самим.

Розпочнемо з панегірика Плінія Молодшого до імператора Траяна. Культ імператора при Траяні не набував своєї найвищої точки у порівнянні з деякими іншими представниками принципату, про що нам повідомляє і сама промова. Але нашою задачею стоїть побачити ті з проявів, що на той момент вже остаточно закріпилися у римському суспільстві та стали обов'язковою, невід'ємною частиною принципу восхвалення «першого серед рівних».

Панегірики прекрасно справлялися із задачею піднесення особистих рис імператорів, і праця Плінія абсолютно точно не є винятком. Описуючи чесноти ідеального правителя, панегирист переконує своїх слухачів, що Траян є ідеальним прикладом для наслідування: «відчувається нами... його гуманність, скромність, доступність» [1, 1 (1), 2]. Але вже тут ми бачимо, що, хоч автор не хоче «як якомусь богу лестити» [1, 1 (1), 2.], без втручання та напуття богів імператор не міг обійтися: «який дар богів міг би бути прекраснішим, ніж посланий нам богами принцепс, чистотою душі і благочестям найбільше подібний до самих безсмертних небожителів» [1, 1 (1), 1].

Промова Плінія згадує і традицію, що була однією з основних для імператорського культу, а саме – піднесення імператорами своїх попередників у божественну нишу. Так Траян, за словами панегірика, будував храми на честь

Нерви. Вся промова просякнута порівняннями Траяна з іншими менш достойними, на думку автора, володарями, що надає, хоч і скривленне суб'єктивними поглядами, відображення минулих імператорів із їхнім використанням культу особи, що є корисним для нашого дослідження, через відсутність інших джерел з періоду принципату у джерелі, що ми вивчаємо. Пліній Молодший пише: «До небожителів зарахував Тіберій і Августа, але для того, щоб запровадити закон про злочини проти величі; Клавдія – Нерон для того, щоб посміятися над ним, Тіт – Веспасіана, Доміціан – Тита, але перший, щоб вважатися сином бога, а другий – братом бога» [1, 1 (1), 11].

Отже, ми бачимо, що називати свого попередника богом, латиною *divus*, було доволі популярним способом додати собі божественності і стати сином бога, *divi filius*. Набагато легший для виконання варіант, ніж встановлювати культ живому правителю, хоча такі випадки історії також відомі. Але варто розуміти, що дуже часто це було недоречно. Тобто імператор мусив обмежувати, а іноді і «відмовлятися» від культу правителя, задовільнившись титулом *divi filius*, чи якимось іншим, до прикладу Пліній привласнює Траяну титули найкращого принцепса (*optimus princeps*) та батька батьківщини (*pater patriae*). Вшанування та поклоніння, звичайно, залишалися, і все ж він мусив залишатися людиною, щоб збігатися з ідеєю «принцепса» [2, с. 187].

Після кризи третього століття на чолі Римської імперії стояв вже не «перший з громадян», а «пан». Аврелій Віктор у своїй праці «Про Цезарів» пише, що Діоклетіан: «був першим, хто бажав, крім золотої парчової шати, багато шовку, пурпуру та дорогоцінного каміння для його сандалій. Хоча це виходило за межі того, що личить громадянину і свідчило про марнославність та пишність, це було не так значимо, порівняно з іншим. Бо він був першим з усіх після Калігули та Доміціана, хто публічно допустив називати себе «паном», «обожнювати» і звертатися як до бога» [3, 39.2–4]. Бачимо, що хоч за деяких імператорів принципату, як і було зазначено вище, обожнювання та звеличення до божества існувало, тепер, за Діоклетіана, це все вийшло на трохи інший рівень. Зараз воно стало обов'язковим і вимагалось від високопоставлених людей і навіть від членів імператорської родини [4, с. 52].

Де ми можемо побачити це – у Латинських панегіриках. Для початку звернемо увагу на найбільш помітну деталь, а саме – звертання. Буквально від самого початку промов, що були у різні роки звернені до Максиміана та Костянтина, нас зустрічає *sacratissime imperator*, тобто найсвятіший імператор. Закономірно можна припустити, що таке звертання було обов'язковим протоколом при адресуванні імператорів з титулом Август, його еквівалентом, так як у панегіриках, звернених до Констанція у позиції Цезаря (обидва виголошені до прийняттям ним титула Август), таке не зустрічається.

Продовжуючи вивчати лексику, що обирали панегіристи, стає помітно, що прикметник «божественний» повторюється з виразною періодичністю та описує майже все, що пов'язано з образами, особистостями та діями імператорів, до прикладу: божественна швидкість, божественна сила, божественне рішення, божественні висловлювання, божественний розум, божественні риси і тому

подібне. Це присутнє у кожному з одинадцяти панегіриків присвячених імператорам домініату, включених у джерело.

Таким чином, доречно буде наголосити на тому, що все пов'язане з імператором ставало «найсвятішим» та «божественним», а ці означення – частиною церемоніалу.

Що стосується безпосередньо божественної сутності та походження імператорів, то гарно це видно з прийнятих Діоклетіаном і Максиміаном прізвищ – *cognomenta*. Кожен з Августів мав свого бога. У випадку Діоклетіана це був Юпітер на честь якого він отримав ім'я Йовіс, а для Максиміана – Геркулес, а ім'я, відповідно, Геркулій. Клавдій Мамертін, автор другого та третього панегіриків до Максиміана у своїй промові каже: «Адже ви доводите своє божественне походження як своїми іменами, так і своїми доблесними справами, невтомний поступальний рух яких підштовхує сама божественна сила, що різними шляхами веде вас світом, яким ви керуєте» [1, 3 (11), 2, 3].

У панегірику до Костянтина ми бачимо такий самий унікальний зв'язок із богом, як у Діоклетіана і Максиміана: «... та ти маєш якусь таємничу згоду з цим божественним розумом, який, зневаживши турботу про нас молодшим богам, зволив відкритися тільки тобі» [1, 9 (12), 2, 5]. А в більш ранній промові до Костянтина та Максиміана панегірист підкріплює божественність Костянтина, пояснюючи його відношення до династії Йовієв-Геркуліїв, бо він, по-перше, «син божественного Констанція», наступний Геркулій, по-друге, онук Максиміана, позаяк останній всиновив за звичаєм Констанція, і по-третє, чоловік Фаусти, дочки Максиміана [1, 6 (7), 3-4].

І не забудемо, про Феодосія I. У рік виголошення панегірика, авторства Латинія Паката Дрепанія, християнство вже займало головне місце в політиці імперії, сам імператор був християнином. Видно, як панегірист-язичник, яким і був Пакат, використовує безпечно двозначний вислів «верховний творець речей» [1, 12 (2), 4, 2]. У свою чергу сутність імператорського культу не змінилась: «Тільки тобі, імператоре, разом із богом, з яким ти маєш особливий зв'язок, нехай цю таємницю розкриють» [1, 12 (2), 6, 4].

Отже, з текстів панегіриків гарно видно те, як культ імператора впливав на наратив хвалебних промов, і як самі ці промови зміцнювали культ імператора у відповідь. Мета панегіричного жанру в прославленні правителя завжди залишалась незмінною, але перехід від принципату до домініату підсилив культ особи, що не могло не відбитися у працях панегіристів.

Важливо зазначити, що це дослідження не є повним через наявність у збірці лише одного панегірика, що представляє епоху принципату, і тому не розкриває цей аспект питання в повній мірі. Але, незважаючи на це, ми можемо помітити як спільні риси, так і явну еволюцію та метаморфозу методів панегіристів. Повторюючи тезу про те, що прославлення імператора було основою імператорського культу, ми можемо зробити висновок, що хвалебні промови мали свої політичні цілі та вагу як за принципату, так і за домініату. Висвітлена тема має великий потенціал для подальшого розгляду.

Список джерел та літератури

1. XII Panegyrici Latini (ed. E. Baehrens). Leipzig: Teubner, 1874, 356 p.
2. Momigliano A. How Roman Emperors Became Gods. *The American Scholar*, vol. 55, no. 2, 1986, pp. 181–193.
3. Victor, S. A. De Caesaribus liber (ed. F. Pichlmayer). Munich: Straub, 1892, 78 p.
4. Nixon C. E., Rodgers B. S. In praise of later Roman emperors: the Panegyrici Latini. Univ of California Press, 1994, 735 p.

УДК 349.412(4)

Владислав Гріщенко

Музей історії міста Києва

Гене́за земельної власності в період Меровінгів у Франкській державі

У часи Меровінгів (кін. V – сер. VIII ст.) уявлення та норми про власність були досить подібними по всій території Галлії. Основну форму земельної власності американський дослідник Ернест Леві називав «приватним володінням» [5, с.87], і зараз, здається, немає підстав припускати, що варвари-загарбники Галлії нещодавно перейшли до неї від більш примітивних і общинних ідей. Традиційна віра в те, що франки, бургундці та вестготи з різною швидкістю прогресували від «германської» кланової власності до абсолютної власності відповідно до їхнього ступеня романізації, ґрунтується лише на не актуальних сьогодні теоріях соціальної еволюції. Римські форми та традиції збереглися краще на півдні, ніж на півночі Франкської держави, але судячи з кодексів законів, головна відмінність між законами про власність у різних частинах Галлії, окрім відмінностей у термінології та процедурах судового розгляду, могла полягати в правилах успадкування. На практиці бачимо, що навіть коли особи, відповідальні за вирішення суперечок, погоджувалися щодо відповідного обов'язкового для дотримання кодексу, і знаючи, що в ньому сказано, могли цілком виявити, що це не стосується їхнього випадку. Змінний дрейф місцевих звичаїв, підданий усім тискам влади та впливу, мабуть, породив багато інших випадкових варіацій, незалежно від того, чи вирішувалися справи за тим, що люди того часу, можливо, називали римським правом, чи дотримувались того, що історики називають варварським правом [6, с.75]. Жоден із цих варіантів не впливає на фундаментальні ідеї та норми щодо земельної власності, якою володіла аристократія та інші вільні особи.

Земельна власність у Галлії VI та VII ст., вважалася переважно належною вільним особам, які отримали її у спадок. Ці ділянки були спадковими та називалися алодами від давньогерманського «*Od*» – земля; межі їх позначалися дуже точно. Деякі, або навіть більша частина землі, яка утримувалась таким чином, могла походити від королівських дарувань [4, с.162]. Зазвичай спадкоємцями чоловіка чи жінки були його або її діти, або, якщо дітей не було, певна послідовність близьких родичів [2, с.56;72]. Іноді здається, що спадкоємці домовлялися, принаймні на деякий час, про спільне володіння майном і поділ доходу, але кодекси містять положення про розподіл спадщини, і права, очевидно, вважалися такими, що належать окремим особам або групам осіб, а не родичами як таким. Оскільки потенційні спадкоємці іноді почувалися ображеними, коли землі, які вони сподівалися успадкувати, були передані церкві, і оскільки церква

зберегла записи про суперечки щодо їхнього майна, збережені джерела можуть створити враження, що майно мало бути, або колись було, більш-менш невідчужуваним [6, с.76]. Це може ввести в оману. Незалежно від того, чи була у варварів, які вторглися в Галлію, якась система відчуження, тобто переходу землі і її власності до інших осіб, до того, як вони потрапили під римський вплив, на часи правління Хлодвіга I, ми маємо докази, що вони передавали землю шляхом прямих продажів, а також через придане, усиновлення та заповідання [2, с.46–47;56;72].

Однак між правами землевласника та правами його можливих спадкоємців завжди мала бути напруженість та протиріччя, і вони, ймовірно, зростали в міру збільшення кількості випадків відчуження землі. Можна придумати соціальні, економічні та політичні причини, чому вони мали примножитися в період Меровінгів, але ті, які найбільш чітко проявляються в документальних записах – це поширення римської практики заповіту та збільшення кількості дарів церкві. Одна з формул для статутів, що надають церквам землю, починається з твердження, що римське право та стародавні звичаї дозволяли будь-кому передавати майно церкві, але далі передбачається, що дарувальники можуть сказати, що вони купили те, що вони дали від своїх родичів, за власні гроші. Відчуження землі звичайним мирянам, ймовірно, було б ще більш вразливим до претензій з боку розчарованих спадкоємців, але деякі люди, можливо, стверджували, і доводили успішно, що вони могли б вільніше розпоряджатися тим, що вони придбали для себе, ніж тим, що вони успадкували в алодіальне володіння [2, с.63; 80]. Важко сказати, як скоро нормативне правило про це стало загальноприйнятим: норми звичаєвого права взагалі є лише основою для переговорів. Можливо, люди, які пропонували віддати або залишити землю подалі від своїх спадкоємців або просто бажали захистити своїх вдів і дітей від інших родичів, іноді отримували королівські повноваження для здійснення своїх заповідальних намірів чи принаймні оголошували їх публічно через страх перед неприємностями з боку розчарованих спадкоємців [6, с.76–77].

Найважливіший стимул до нових форм власності, що передбачає новий розподіл прав, здається, походить від церкви. Перед своєю смертю у 584 р., король франків Хільперік I скаржився, що все багатство його скарбниці (тобто його королівських володінь) перейшло до церкви. Відповідно до тенденцій розповіді Григорія Турського, Хільперік порушував статuti свого батька і розривав заповіти своїх підданих, коли ті віддавали землю церквам [1, с.188–189]. Потрібно розуміти, що найбільшим землевласником у Середньовіччі була церква. Згідно з оцінкою церковної власності до середини VIII ст., вона сягає третини оброблюваної землі Франкської Галлії [3, с.93–94]. Королі, дворяни та селяни, як багаті, так і бідні, надавали землі церкві великими маєтками і малими ділянками, вони надавали її назавжди, і те, що вони давали, передбачалося церковним законом, а також деякими благодійниками, виразно вираженими прагнення, бути невідчужуваними. На практиці це не завжди вдавалося зберегти. Було багато ускладнень. По-перше, було зовсім незрозуміло, хто мав контролювати та розпоряджатися майном, даним Богу та його святим. Оскільки церковна власність зростала, у церков виникла справжня потреба делегувати управління віддаленими маєтками людям на місці, які, здавалося, мали владу та вплив, щоб захистити їх. Таким чином, багато чого потрапило до рук світської знаті в обмін на невелику ренту, яка мала символізувати визнання прав церкви за умови її сплати. У міру того, як покоління змінювали одне одного, права орендарів неминуче ставали все

більш закріпленими. Іноді церква дозволяла орендарям землі, на яку вона мала вищі права, передавати її своїм дітям або навіть відчужувати свої права на неї. Однією з відповідей на проблему, яку породжували віддалені маєтки, був обмін їх на більш зручні, оскільки правила проти відчуження церковного майна не стосувалися обміну. [6, с.76–78].

Часто зазначалося, що Меровінги вважали королівство своєю власністю або «особистим володінням». Іноді маючи на увазі, що вони робили це тому, що були надто примітивними, щоб відрізнити уряд від власності, або публічні права від приватних прав, і те, що королівство неодноразово розділялося між ними, є доказом цього. Іноді ці твердження супроводжуються посиланнями на «абсолютизм» Меровінгів. Як стверджує англійська дослідниця Сьюзен Рейнольдс, усе це ґрунтується на безглузких припущеннях. Вона зазначає, що пізніше стало загальноприйнятим, що кожне королівство зазвичай має лише одного короля, але це не означає, що в розділених королівствах було щось «примітивне». Територіальний поділ є одним із способів розподілу влади між суперниками, який далеко не рідкість у сучасному житті. Деякі королі Меровінзького періоду, як і багато інших правителів після, зловживали своєю владою та час від часу несправедливо захоплювали майно своїх підданих, але ідеї та правила того часу відрізняли їхні власні володіння від решти королівства. Завжди існували правила, які регулювали такі питання, як конфіскація майна, оподаткування та військова служба [6, с.81].

Цілком можливо, що королі надавали землю деяким своїм послідовникам на обмежених умовах, крім тієї, що належали урядовцям палацу та графам. Якби вони це зробили, можливо, вони передали його тимчасово або довічно, і, можливо, отримувач землеволодіння заборгував би більше послуг, ніж раніше, але доказів усіх цих можливостей бракує. Так само є докази надання подібних пожалувань великими землевласниками людям вище селянського статусу, хоча вони повинні були мати послідовників і клієнтів. Хоча можна припустити, що деякі з їхніх маєтків були достатньо великими, щоб дати простір для такого роду делегування та заступництва [6, с.83–84].

Можливо, що система роздільної спадщини, невпинно розчленовуючи маєтки аристократії та призначаючи їхню частину церкві, поступово зменшувала їх загальний обсяг, що може бути причиною скорочення можливостей власників здійснювати обмежені дарування людям, які перевищували статус селян. Однак наявні докази свідчать, що аристократія та інші люди, які безумовно користувалися свободою, володіли значною кількістю землі, але вона переважно перебувала у власності церков та королів. Соціальне розшарування, яке, безсумнівно, існувало над рівнем селян, як правило, не відображалося в ієрархії прав власності [6, с.84].

Список використаних джерел та літератури

1. Григорий Турский. История франков. Пер. с лат., сост., примеч. В. Д. Савуковой. М.: Наука, 1987. 464 с.
2. Салическая правда. Перевод Н. П. Грацианского под ред. В. Ф. Семенова. М.: МГПИ имени В. И. Ленина, 1950. 167 с.
3. Дельбрюк Г. История военного искусства в рамках политической истории. Санкт-Петербург: Наука, 2001.

4. История конницы: В 2 кн. Кн. 1. *Денисон Дж.* История конницы. М.: АСТ, 2001. 480 с. Печатается по изданию: *Денисон Дж.* История конницы. Перевод с немецкого *Е.А. Рауш фон Траубенберга.* СПб., 1897.
5. Levy E. West Roman Vulgar Law: The Law of Property. vol. 29. Philadelphia: American Philosophical Society, 1951. 305 p.
6. Reynolds S. Fiefs and vassals: The medieval evidence reinterpreted. Oxford; New York. 544 p.

УДК 347.781.51+329.73(477), «Самостійна Україна»

Крістіна Святненко

Київський національний університет імені Тараса Шевченка

Вплив «Самостійної України» та поглядів Миколи Міхновського на український рух у I пол. ХХ ст.

У 1891 р. було створене «Братство Тарасівців», і ця подія ознаменувала поступовий перехід української боротьби у політичну площину. Це можна визначити, звернувшись до програми об'єднання, що отримала назву «Визнання віри молодих українців» і у 1893 р. була опублікована у львівському часописі «Правда» [4, с.3]. Саме як один із очільників Братства Тарасівців розпочав свій політичний шлях Микола Міхновський, який був одним із авторів цієї програми [2, с.123]. У цій програмі можна виділити таку основну ідею: необхідність зосередження усіх сил для боротьби за повну культурну та політичну автономію України й задля звільнення українського народу від московського гніту [5, с.201-207]. Учасники Братства та їхні ідеї суттєво вирізнялися на тлі тогочасної української еліти, де переважали або занадто помірковані ідеї суто культурницької діяльності в «українофілів», або погляди «драгоманівців» з їхньою прихильністю до федералізму, або ідеї соціалістів, які часто ігнорували важливість національної самостійності. Саме у поглядах «націоналів» (так себе називали учасники братства), можна прослідкувати перші зародки ідей українського націоналізму. Незважаючи на те, що вже у 1893 р. Братство припинило свою діяльність через розкриття поліцією, його учасники поширили самостійницькі ідеї серед вагомій частини української молоді. [4, с.4]

У січні 1900 р. у Харкові з ініціативи Д.Антоновича, В.Камінського, М.Русова була заснована перша політична партія на теренах Надніпрянщини – РУП (Революційна Українська Партія). Микола Міхновський створив програму цієї партії, що увійшла в історію під назвою «Самостійна Україна». Вона була проголошена того ж року на «Шевченківських святах» у Харкові та Полтаві. Уперше окремим виданням «Самостійну Україну» опублікували у Львові, за сприяння В.Старосольського та Е.Косевича. Також опублікували листа Миколи Міхновського до міністра внутрішніх справ Д.Сипягіна щодо заборони напису українською мовою на пам'ятнику Івану Котляревському [1, с.32]. У листі відверто говорилося: «Українська нація мусить скинути панування чужинців... Мусить добути собі свободу, хоч би захиталася ціла Росія! Мусить добути своє

визволення з рабства національного та політичного, хоч би пролилися ріки крові!» [3, с.24-27].

У цьому важливому для української історії документі Микола Міхновський розпочинає з розгляду Переяславської угоди і доводить спочатку такі твердження. По-перше, Переяславська угода була першопочатково укладена як угода між двома рівними сторонами і передбачала зберігання суверенітету України. З огляду на це, московська влада абсолютно не дотримується цієї угоди і поводиться «нині з нами так, наче Переяславська конституція ніколи й не існувала» [3, с.40].

Щодо основних ідей цієї праці, то вони такі:

1) «Єдина, неподільна, вільна, самостійна Україна від Карпатів аж по Кавказ»;

2) Український народ має боротись за свою незалежність усіма способами «і доки хоч на однім клапті української території пануватиме чужинець, доти українська інтелігенція не покладе оружжя, доти всі покоління українців йтимуть на війну. Війна провадитиметься усіма засобами, і боротьба культурна вважається також відповідною, як і боротьба, фізичною силою»;

3) «Боротьба буде люта й довга і ворог безпощадний і дужий»;

4) «Усіх, хто в цілій Україні не за нас, той проти нас. Україна для українців, і доки хоч один ворог чужинець лишиться на нашій території, ми не маємо права покласти оружжя» [3, с.53-56]. Ця теза Миколи Міхновського часто ставала об'єктом критики та спекуляцій, однак, аналізуючи текст «Самостійної України», можна визначити, що автор також підтримував боротьбу усіх інших поневолених імперіями народів за свою незалежність. Найімовірніше, автор мав на увазі, що Україна не для іноземних окупантів, які століттями асимілювали українців, а для українського народу.

Автор визнає важливість формування та діяльності національної інтелігенції і що великою бідю є те, що спочатку у XVI–XVII ст. відбувалось масове ополячення, а у XVIII–XIX ст. – зросійщення української інтелігенції [3, с.49]. Міхновський різко критикує поміркованих «українофілів», зазначаючи: «Вони не хотіли навіть звати себе українцями (а влучно назвали себе українофілами)». Автор констатує: «Часи вишиваних сорочок, свити та горілки минули і ніколи вже не вернуться» [3, с.52]. Себто, етап суто культурницької боротьби минув.

Міхновський наголошує на важливій ролі української інтелігенції у національній боротьбі, що вона має очолити національно – визвольний рух, однак, перш за все, як представник народу. Він зазначає, що «українська інтелігенція єсть само суспільство у мініатюрі», «але ми (себто українська інтелігенція) мусимо пам'ятати, що ми тільки передтечі того великого, що йде за нами, ми тільки оповіщуємо його силу, ми тільки його післанці. Сей великий – увесь народ український» [3, с.54].

Микола Міхновський наголошує на важливості української мови і на тому, наскільки влада загарбників пригнічує її, що українці не мають права навіть молитися рідною мовою, а українських дітей виховують у ненависті до їхньої рідної культури: «Яким правом стосовно нас, тубільців своєї країни, видано закон з 17 травня 1876 р., що засуджує нашу національність на смерть?... На ґрунті якого права з наших дітей готують по школах заклятих ворогів і ненависників нашому народові? Через що навіть у церкві панує мова наших гнобителів?» [3, с.34].

Щодо соціального аспекту, то його Микола Міхновський розвине трохи згодом, уже в програмі УНП. У «Самостійній Україні» він наголошує на тому, що лише тоді, коли українці будуть панувати на своїй землі, можливий соціально справедливий устрій і загалом, розвиток української нації [3, с.48–49].

Не всі учасники РУП сприйняли такі ідеї Миколи Міхновського і перевагу у партії здобули соціал-демократи. Тому у 1903 р. він разом з однопумцями засновує Українську Народну Партію (УНП). Програмою УНП стали «Десять заповідей УНП» авторства Миколи Міхновського, які підтверджують та розвивають ідеї «Самостійної України» [4, с.7]. Розпочинається документ з такої заповіді: «Одна, єдина, неподільна від Карпат аж до Кавказу, самостійна, вільна, демократична Україна – Республіка робочих людей – оце наш національний всеукраїнський ідеал». Як бачимо, окрім ідеї незалежності, що була проголошена у «Самостійній Україні», додався вже більш чітко окреслений соціальний аспект – за прагненням Міхновського та його однопумців, майбутня Українська Держава має бути соціально справедливою, демократичною республікою. Також у цьому документі проголошується необхідність постійного ужитку української мови, шанування української історії та її героїв, панування взаємодопомоги та єдності між українцями [3, с.58–60].

Ідеї Миколи Міхновського відіграли вагомую роль у формуванні поглядів наступних поколінь українських патріотів. Під їхнім впливом сформувалися ідеї В.Липинського та Д.Донцова, які у 1917 р. входили разом із Міхновським до Української демократично – хліборобської партії [1, с.34].

Дмитро Донцов у своїй провідній праці «Націоналізм» позитивно оцінює діяльність Міхновського, зазначаючи, що у його творах «бачимо новий світогляд, наскрізь націоналістичний і наскрізь активістичний», а «Самостійна Україна» належала «до тих небагатьох голосів, що рвали з провансальством, кличучи до нового націоналізму». Однак, також Донцов зазначав, що Міхновський «ще не наважився позбутися старих гасел». Після Другої Світової Донцов змінює своє ставлення до ідей Міхновського, заявляючи, що у їхній основі була ідея виключно самостійності, і лише власне він (Донцов) виніс український націоналізм на політичну площину [2, с.127].

Тут слід коротко порівняти ідеї цих двох діячів. «Інтегральний» або «чинний» націоналізм Донцова, заснований на ідеї «правління кращої меншості» і фактично відкидає принцип демократії, за що часто піддавався критиці. Напротивагу, в основі націоналізму Міхновського – демократична, соціально справедлива національна держава. Серед схожих принципів у цих двох ідеях

можна визначити такий: необхідність здобуття вільної Української держави усіма способами [2, с.127]. Як бачимо, ці дві ідеї суттєво відрізняються, однак можна визначити, що біля витоків поглядів Донцова лежить провідна думка, проголошена саме Миколою Міхновським – єдина, вільна і незалежна Українська Держава [1, с.34].

Після поразки української національно-визвольної боротьби у 1917–1921 рр. ідеї Миколи Міхновського та «Самостійної України» підхопили та доповнили нові покоління українських діячів. У програмовому документі Української Військової Організації, що була створена у 1920 р., можна прослідкувати тези революційної ідеології і стратегії націоналізму, закладені Міхновським. Під впливом ідей Міхновського сформувалися підпільні об'єднання молоді: «Організація вищих клас українських гімназій», «Група української державницької молоді», на ґрунті котрих у 1926 р. на Заході України утворився об'єднаний «Союз української націоналістичної молоді». Одним з найперших популяризаторів ідей «Самостійної України» у середовищі патріотично налаштованої молоді став Степан Охримович, діяч ГУДМ. СУНМ, а згодом і ОУН [4, с.9].

Згодом, ідеї Міхновського були доповнені в постановах I Конгресу Українських Націоналістів, який, власне, і заснував ОУН. На цьому Конгресі за основу ідеології українського націоналізму затвердили сформульовані М.Міхновським і Д.Донцовим тези, які в ідеологічній дискусії представили й обґрунтували Юліан Вассиан, Степан Ленкавський і Степан Охримович [4, с.11]. Також варто сказати, що у постулаті «Декалогу українського націоналіста», авторства Степана Ленкавського «Здобудеш Українську державу або згинеш у боротьбі за неї» бачимо досить чітке відлуння тези з «Самостійної України»: «... або поборемо, або вмеремо...».

Високу оцінку діяльності Міхновського дав II Великий Збір ОУН у квітні 1941 р.: «Перші почини надати українському націоналістичному рухові організованих форм сягають 1900 р., коли то Микола Міхновський почав на Лівобережній Україні закладати перші націоналістичні гуртки для боротьби за державно-політичне визволення України з-під ярма царської Росії. Націоналістичні гуртки Міхновського були передвісниками організованої націоналістичної сили» [4, с.11–12]. Загалом, за документами Великих Зборів ОУН можемо визначити, що Миколі Міхновському та його поглядам відводиться почесне місце серед українських політичних діячів. Зокрема, у програмових постановах II Великого Збору ОУН визначено, що ОУН бореться за здійснення заповіту Тараса Шевченка, йдучи революційним шляхом Коновальця, шляхом великих князів Святослава, Володимира Великого, гетьмана Хмельницького, Міхновського і Петлюри [4, с.11–12].

Можна зробити висновок, що ідеї Миколи Міхновського та «Самостійної України» мали великий вплив на український рух I пол. XX ст. У цьому документі Міхновський чи не вперше висловив настільки чітко прагнення здобути соборну, вільну та самостійну Україну. Микола Міхновський став своєрідним передвісником організованого націоналізму і його ідеї були опрацьовані та доповнені новим поколінням українських патріотів, про що нам, зокрема, свідчать матеріали Великих Зборів ОУН. Ідеї Миколи Міхновського не втрачають

актуальності й сьогодні, більше ніж за століття після публікації «Самостійної України». Українська нація нарешті здобула незалежність у 1991 р., однак ми і далі маємо боротися проти того ж «безпощадного та дужого» ворога, бо під загрозою знаходиться наша державність, нація, мова та культура і взагалі наше існування.

Список використаних джерел та літератури

1. Виздрик В. С. Роль Миколи Міхновського у формуванні ідеології українського організованого націоналізму. *Вісник Національного університету «Львівська політехніка»*. Інститут гуманітарних та соціальних наук. 2008. № 634. С. 31–36
2. Сосновський М. Микола Міхновський і Дмитро Донцов – речники двох концепцій українського націоналізму. *Зустріч*. 1991. № 2. С. 122–129 .
3. Міхновський М. Самостійна Україна; Справа української інтелігенції. К.: МАУП, 2007. 352 с.
4. Панчук М. Микола Міхновський – передвісник українського організованого націоналізму. *Визвольний шлях*. 2000, кн.5 (626). С.3–14.
5. Profession de foi молодих українців. *Правда* (Львів), 1893. Т. XVII. Вип. 1. С. 201–207.

УДК 140.8(477)+930(477)

Людмила Салагуб

Інститут проблем виховання Національної академії педагогічних наук України

Світоглядні «колізії» у свідомості істеблшменту Гетьманщини XVIII ст.: контекст української історіографії

Проблематика політичної історії Гетьманщини XVIII ст. тривалий час залишалася однією з найбільш «дражливих» та політизованих у контексті «фарватеру» наукового поступу. 90-ті рр. XX ст. – поч. XXI ст. – доба трансформації українського суспільства загалом та української історіографії зокрема. Водночас можливість їхнього долучення до широкого спектру раніше засекречених архівних документів, що знаходяться у фондах вітчизняних та західноєвропейських архівів, разом із особистим свідомим прагненням дослідників займатися вивченням українознавчих студій, виявилися тим «каталізатором», який вплинув на дослідження завуальованих проблематичних віх у фокусі політичної історії Лівобережної України (1709–1764 рр.).

Усвідомлення сутнісних особливостей політичних перипетій, закумуляованих у хронологічних межах, зазначених вище, є важливим чинником не тільки для вивчення історії України, але й для розуміння реалій сьогодення. До вивчення проблематики дослідження долучилися багато вітчизняних науковців. Серед них: Л. Іванова [1], В. Кононенко [2], Г. Макушина [3, 4], О. Струкевич [5, 6] та інші.

Протягом останніх років одне з чільних місць у контенті тематичних дослідницьких векторів набула проблематика політичної культури Гетьманщини

XVIII ст. Г. Макушина висвітлила концепт О. Струкевича через призму його інтегрального погляду на проблематику політико-культурної орієнтації еліти України–Гетьманщини [4]. В. Кононенко дослідив Лівобережну Україну в контексті суспільно-політичних ідей та уявлень Східної Європи [2]. Водночас недостатньої уваги приділено великому дослідницькому історичному доробку, присвяченому світоглядній специфіці тогочасної еліти. Саме цей чинник став визначальним у виборі проблематики дослідження.

Мета – дослідити погляди вітчизняних істориків щодо історичних трансформацій та колізій в контексті політичної культури Гетьманщини XVIII ст. загалом та хронологічного періоду, що охоплює 1709–1764 рр., зокрема.

Г. Макушина зацентувала увагу на політичній культурі різних суспільних станів населення Гетьманщини протягом XVIII ст. На її думку, кожен із них (старшина, духовенство, міщанство, козацтво та посполиті) мав свої особливості її розвитку. Водночас для всіх є притаманними загальні риси щодо розвитку цього явища [3, с. 6–7]. Одним із чільних факторів (каталізаторів), який вплинув на формування цієї сфери в «культурі», була тогочасна політична ситуація. Населення Гетьманщини зазнавало несприятливих змін у політичній культурі [3, с. 7].

О. Струкевич вважає, що політична культура української еліти другої половини XVII–XVIII ст., за найпоширенішою типологізацією, була активістською та активістсько-підданською [6, с. 167]. Г. Макушина розглядає кілька структурних елементів «явища», зазначеного вище, зосереджуючи нашу увагу на розумінні того, що в суспільному середовищі Гетьманщини відбувалося зростання інтересу до старої політичної традиції у зв'язку з проблемою доведення російським чиновникам своєї ідентичності та пошуку політико-культурних особливостей, якими українське суспільство відрізнялося від російського [3, с. 7]. Чільне місце історикиня надає політичним цінностям населення Гетьманщини. До них вона відносить такі як: демократія, свобода, політична рівність, права людини, договірність, рицарська гідність, законність у суспільстві [3, с. 7]. У цьому спектрі доцільно наголосити на «трендах» у світоглядній парадигмі представників тогочасної еліти (старшини) щодо розуміння сутності дефініції «свобода» у ракурсі політичної цінності. Історикиня зазначає, що вона була притаманною для всіх станів Гетьманщини, та наголошує на тому, що вони кожен по-своєму її розуміли. Старшина розглядала її як свободу прийняття політичних рішень, вибору гетьмана та генеральної старшини, застосування прав і вольностей [3, с. 7].

Л. Іванова аналізує проблему автократизму та парламентаризму в політичній культурі українського соціуму, акцентуючи увагу до значенні старшинських угруповань (кланів) та їх домінуванні в політичному житті Гетьманщини, значному зростанні окремих старшинських угруповань-кланів, які боролися між собою за вплив на тогочасне політичне управління [1, с. 67]. Саме XVIII ст. ознаменувалося контролюванням ними практично всього суспільно-політичного та економічного життя на теренах Лівобережної України [1, с. 67]. Доцільним є приклад значного посилення олігархічної влади за часів правління українського

гетьмана І. Скоропадського. Це був той час, коли козацька олігархія посилила свої позиції, зросло значення Старшинської ради [1, с. 68].

Варто зазначити, що XVIII ст. ознаменувалося певними деструктивними процесами серед українських урядовців, що перешкоджали збереженню елементів самостійного врегулювання питань на українських теренах. Серед них – конкуренція за першість перебування у владній ієрархії, що відбувалася між старшинськими угрупованнями, гетьманським інститутом влади та Старшинською радою [1, с. 68]. Ці обставини, поряд із імперською політикою, поступово зводили наявні елементи самоуправління нанівець.

На думку О. Струкевича, ідеї Просвітництва ставали ґрунтом політико-культурних орієнтацій козацьких старшин, утілюючись у проєктах та реальних кроках реформування суспільства України-Гетьманщини, прагненні розширити її автономію [6, с. 146]. Г. Макушина зазначає, що в умовах тогочасних політичних реалій, політичну активність населення Гетьманщини можна розглядати з двох позицій, а саме: автономістів та асиміляторів [3, с. 9].

Отже, сучасні історики висвітлюють проблематику дослідження через призму причинно-наслідкових зв'язків, шляхом обґрунтування вчинків української старшини в межах історичної ретроспективи. На противагу радянському періодові розвитку історичної науки, останнім часом українські науковці успішно продукують ідею спростування сталих історичних «стереотипів», міфів / фейків.

Список використаних джерел та літератури

1. Іванова Л. Г. Гетьманщина у XVIII ст. : політичні процеси і постаті : (іст. нариси професора, кандидата історичних наук Іванової Л. Г.). Київ, 2016. 186 с.
2. Кононенко В. Гетьманщина в контексті суспільно-політичних ідей та уявлень Східної Європи (кінець XVII – перша половина XVIII ст.). *Український історичний збірник*. 2008. 11. С. 46–58.
3. Макушина Г. І. Політична культура населення Гетьманщини у XVIII ст. *Наукові праці Чорноморського державного університету імені Петра Могили*. Серія : Історія. 2012. Т. 171. Вип. 159. С. 6–10.
4. Макушина Г. І. Політична та правова культура населення Гетьманщини XVIII ст. у сучасній історіографії. *Наукові праці Миколаївського державного гуманітарного університету ім. Петра Могили комплексу «Києво-Могилянська академія»*. Серія : Історичні науки. 2008. Т. 88. Вип. 75. С. 116–123.
5. Струкевич О. Прийняття політичних рішень у Гетьманщині. *Краєзнавство*. 2000. № 1–2. С. 162–168.
6. Струкевич О. К. Політико-культурні орієнтації козацької старшини Гетьманщини середини XVIII ст. у загальноєвропейському контексті. *Українська козацька держава : витоки та шляхи історичного розвитку*: матеріали Шостих Всеукраїнських історичних читань. Київ–Черкаси, 1996. С. 134–146.

УДК 929(83)+32, «Едуардо Фрей»

Назар Калиняк

Київський національний університет імені Тараса Шевченка

Едуардо Фрей – взірець втілення нових ідей в рамках консерватизму

Едуардо Фрей – президент, юрист та журналіст, його політична діяльність, за словами таких істориків, як Крістіан Газмурі, Альберто Ромеро, Хуан Рікардо, вирізнялася бажанням трансформувати країну з поглядів позиції християнського гуманізму (фото 1). Іншими словами дії за його перебування при владі, носили певний збалансований характер в соціальній сфері, через який Фрей намагався оновити країну в економічному та соціальному планах. Влучно з цього приводу висловився сучасник вищезгаданого політика, американський кореспондент Леонард Гросс в книзі «The Last, Best Hope: Eduardo Frei & Chilean Democracy»: «Чи може демократія служити сучасній революції? Не може бути кращої відповіді ніж Чилі, де Едуардо Фрей атакує чотирьохсотлітній напівфеодальний розпач і зрештою освячує особисту свободу. Його успіх міг би охопити континент та насторожити революційний світ» [1, с. 1].

Едуардо Фрей народився в сім'ї німця швейцарського походження в Сантьяго 16 січня 1911 р. Після закінчення середньої школи в Лонтуе, навчався в гуманітарному інституті Луїса Кампіно при Католицькій Церкві. У 1928 р. вступає на юридичний факультет Католицького університету, де помітними стають прояви певної політичної позиції. Зокрема, вступивши в національну асоціацію католицьких студентів (ANEC), бере участь у створенні журналу «Revista de Estudiantes Católicos», який називає католицизм невіддільним фактором подальшого розвитку Чилі. Після здобуття освіти у 1934–1937 рр., перебуваючи в Ікіке, Фрей здебільшого присвячує себе журналістській діяльності. Хоча й паралельно подекуди займається юриспруденцією.

Наступні роки майбутнього президента варто висвітлити тезово:

представництво молоді католицьких університетів на конгресі в Римі (1933 р.), де Фрей обійме посаду генерального секретаря Іbero-Американської конфедерації.

Протягом 1934 р. він приєднується до однієї з груп Консервативної партії, яка в 1936 р. утворить Національну фалангу.

14 травня 1945 р. Фрей із призначенням його міністром з громадських робіт і шляхів сполучення розпочинає будівництво дороги від Сантьяго до Ла-Серена та працює над втіленням проекту Іригаційного фонду.

23 квітня 1947 р. під час зустрічі головних політичних діячів країн Латинської Америки в Монтевідео було засновано Християнсько-демократичну організацію Америки, яка прагнула до «заснування наднаціонального руху баз і спільних конфесій, метою якого є сприяння, шляхом дій справжньої політичної, економічної та культурної демократії, заснованої на принципах християнського гуманізму, в рамках методів свободи, поваги до людської особистості, розвитку духу спільноти і проти тоталітарних небезпек» [2].

У 1949 р. Фрея обирають сенатором від «Атаками» і «Кокімбо».

Через рік він стає представником Чилі в асамблеї ООН.

У 1952 р., у віці 41 року, Фрей Монтальва вперше висуває свою кандидатуру на президентських виборах.

28 липня 1957 р. він бере участь у створенні Християнсько-демократичної партії, яка з'явилася внаслідок об'єднання Національної фаланги з Християнсько-соціально-консервативною партією.

Як можемо бачити, кар'єрі Едуарда Фрея багато чому посприяло обертання в консервативних колах, які згодом були консолідовані під його керівництвом. Також слід взяти до уваги роки перебування на посаді міністра з громадських робіт та шляхів сполучення, під час яких йому вдалося близько ознайомитися із розвитком інфраструктури міста. Тут варто зазначити, що дороги взагалі займають надважливу роль в економіці країни, адже цьому сприяє велика протяжність Чилі з Півночі на Південь. Взагалі, важко виділити якийсь певний етап в кар'єрі Фрея, який можна назвати невідворотним у шляху становлення його провідної ролі в країні. Однак тут можна сконцентруватися радше на сукупності таких факторів, як поява на політичній арені нової ідеологічно (християнський гуманізм) освіченої особистості та свіжий підхід до подальшого шляху Чилі в консерваторських рамках.

У 1964 р. Едуардо Фрей знову балотується в президенти. І внаслідок грамотно сформованої політичної кампанії та зарученої підтримки чилійської молоді він здобуває перемогу, отримавши 56,09% голосів. Згодом із гаслом «Парламент для Фрея», ХДП набере 42,3% на парламентських виборах. Варто зауважити, що окрім цього, Фрею вдалось заручитись підтримкою Демократичного фронту (до складу якого входили Консервативна, Радикальна та Ліберальна партії). Також у цій президентській кампанії помітний вплив і США, які не бажали обрання на пост глави держави представника від соціалістичної партії [3].

Його політика перш за все орієнтувалася на виконання урядової програми, яку він презентував під час своєї передвиборчої кампанії. Особливо важливим був проєкт під назвою «Революція в умовах свободи», який проходив червоною лінією через все президентство Фрея. Якщо говорити про соціальну сферу, то найперше програма декларувала створення «Народного руху», тобто певних кооперативів та нових громадських організацій, бажачи трансформувати країну шляхом участі всіх компонентів громад в управлінні.

Взагалі, як можемо побачити у його книзі «Latin America, the hopeful option» [4], Фрей незмінно основними цілями для зміцнення демократії визначає дотримання прав людини, подолання бідності, досягнення базового консенсусу та національної інтеграції. Відповідно до цих принципів за його президенства було збудовано близько 240 тисяч одиниць доступного житла. Проведено освітню реформу, завданням якої було надання доступу до навчання незалежно від матеріального становища. По всій країні було побудовано три тисячі нових шкіл, оновлено плани та програми навчання, впроваджено дошкільну освіту. Результатами цієї реформи стало різке зменшення неписьменних. Найбільш помітним є Закон про догляд за дітьми, який зобов'язував обслуговування країною дітей віком від одного до шести років. Суміжно збільшено видачу молока за материнською програмою більше ніж на 80%. Крім того, у 1968 р. Фрей підписує закони про страхування від нещасних випадків та впровадження державного медичного страхування.

Важливим досягненням в інфраструктурі було асфальтування панамериканського шосе та побудова аеропорту Падауель. В розвитку промисловості робився акцент саме на збільшенні продуктивності в

металургійній промисловості, зокрема збільшення виробничої потужності компанії Huachipato з 620 тисяч тонн сталі на рік до одного мільйона тонн.

Варто зосередити увагу на дві провідні реформи в рамках «революції в умовах свободи». Перша – це славнозвісна «чилізація» міді, яку розпочали реалізовувати у 1966 р. Основна її суть полягала у викупі пакетів акцій найбільших американських підприємств. Внаслідок реалізації активів уряд намагався таким чином отримати значний прибуток, який був надзвичайно необхідним у проведенні соціальних реформ. За результатами переговорів 1965 та 1969 р. Чилі вдалось викупити 51% акцій.

Іншою ж важливою трансформацією була «аграрна реформа», яка передбачала експропріацію та переділ земель тих землевласників, чії сільськогосподарські угіддя були надто великими, занедбаними та погано експлуатованими. Результатом цієї реформи стало збільшення середнього росту врожайності у два рази.

Дані економічні перетворення, проведені за ініціативою Фрея, без перебільшення можна назвати фундаментальними. По-перше, було ліквідовано залишки пережитків колоніального минулого. По-друге, дані реформи заклали підґрунтя для подальшого економічного зростання Чилі за Альєнде. Звісно, не обійшлося без проблем, котрі, наприклад, з'явилися внаслідок експропріації земель. Зокрема, збідніння значної частини населення міст через міграцію безробітних селян, а також перехід в опозицію нащадків латифундистів, які, забігаючи вперед, зіграють неабияку роль у встановленні авторитарного режиму Піночета.

Всупереч змінам в соціальній, промисловій та економічній сферах Чилі в кращу сторону, у політичному плані Фрей стикається з певним невдоволенням серед правих політичних сил, котре призведе до утворення Національної партії та втрати ХДП провідних позицій. Водночас на цьому фоні відбувається зростання ультраправих військових, результатом якого буде спроба перевороту полком «Такна» на чолі Роберта Віо. Згодом новим головнокомандувачем Фрей призначить Р. Шнайдера, який був прихильником невтручання армії в політику та виступав проти будь-якого перевороту. Причинами, внаслідок яких уряд Фрея втрачає першість, можна назвати відсутність рішучих дій внаслідок зростання опозиційних сил та неусвідомлювана політика підтримки лівих сил через широке заохочування різного роду громадських кооперативів, профспілок, в яких збільшувалося число прихильників соціалізму на противагу християнському гуманізму.

У 1970 р. перемогу більшістю голосів здобуває Альєнде. ХДП розколюється, внаслідок розбіжностей між Р. Томічем та Е. Фреєм, де перший виступав на підтримку новообраного президента, а інший відповідно переходив в опозицію. Проте Едуарду Фрею ще випало зіграти свою роль в державотворчих процесах. У 1973 р. під час парламентських виборів колишнього президента обирають сенатором у Сантьяго, до того ж християнські демократи попри розкол займають 29% місць. Фрей сподівався, що військове втручання на чолі з Піночетом поверне країну до демократії. Скоріш за все, він так вважав через

пам'ять про генерала Рене Шнайдера, який виступав проти участі армії в управлінні. Щодо кризи уряду Альєнде варто навести слова Фрея, який стверджував, що: «На нашу думку, повна відповідальність за цю ситуацію — і ми говоримо це без жодного евфемізму — відповідає режиму Народної єдності, встановленого в країні» [5, с.476]. Тобто, християнський демократ вважав соціалістів на чолі Альєнде злом номер один. Та все ж коли управління Піночета почало розкручувати репресивний апарат, колишній президент швидко перейшов в опозицію.

У період з кінця 1973 по 1977 рр. Едуардо Фрей займатиметься письменницькою діяльністю. В 1975 він публікує «El mandato de la historia y las exigencias del porvenir» (Мандат історії та вимоги майбутнього), де нещадно критикує репресивний апарат Піночета Угарте, у 1977 – «América Latina, oración y esperanza» [4], в якій роздумує, зі своєї точки зору, над найкращим варіантом управління в країнах Латинської Америки та досліджує принципи гуманізму, лібералізму та марксизму. У 1976 р. військовий уряд запросив його – разом із колишнім президентом Хорхе Алессандрі – взяти участь у Державній раді, яка мала на меті легітимізувати диктатуру Піночета, проте Фрей категорично відмовив. У період між 1977 і 1981 рр. Едуардо брав участь в комісії Брандта, в якій дискутували щодо економічного розвитку країн «Північ-Південь».

Зі схваленням Конституції 1980 р., Едуардо Фрей повертається до активної політики та стає одним з головних лідерів опозиції фігурі Аугусто Піночета. Виступає в Театрі Кауполікан (27 серпня 1980 р.) з критикою режиму: «цю Конституцію створено групою, призначеною диктатором, а зміненою потім на Державну раду, яку він також обрав... Чилі не було побудовано на пригніченні чи каудилізмі...Всі наші зусилля спрямовані на те, щоб позиції не радикалізувалися і мир не був зруйнований...» [6, с.12].

У грудні 1981 р. Фрей переносить нескладну операцію з видалення грижі діафрагми. Однак через кілька днів після хірургічного втручання його стан різко погіршується, і у віці 71 року Едуардо Фрей Монтальва помирає 22 січня 1982 р. У 2004 р. було розпочато судове розслідування, яке завершилося аж у 2019 р. засудженням шести обвинувачених за вбивство. У 2021 р. Апеляційний суд Сантьяго виправдав усіх обвинувачених через відсутність доказів. Проте на думку багатьох істориків смерть була аж надто підозрілою, та скоріш за все біографи схиляються до думки про усунення людьми Піночета політичного опонента.

Узагальнюючи, Едуардо Фрея можна назвати унікальним політиком. Зокрема, внаслідок потужних соціальних реформ та стабільному розвитку країни йому вдалось втримати хорошу підтримку народу, хоча із втратою сприяння молоді (за даними опитування Едуарда Хамуя, фото 2). Також слід наголосити на економічних реформах, які надалі будуть розвиватися наступниками. Як пише Газмурі: «Він був найбільш інтелектуальним президентом в історії Чилі, оскільки був добре обізнаний про всі політичні течії на той момент.» [7], [8]. Також слід зауважити, що до і після президентства Фрей мав добре розвинуті особисті зв'язки з лідерами інших країн по всьому світу, які не мали аналогів серед інших Чилійських президентів. У чому ж полягали причини переходу в багаторічну

опозицію до дійсних урядів Чилі? Тут варто зосередитись в основному на таких проблемах, які не вдалось вирішити впродовж його президенства та взагалі кар'єри, – це утопічність самих принципів «християнського гуманізму» та невизначеність в діях зі своїми політичними опонентами.

Щодо першої варто навести слова самого Фрея із його книги «Latin America, the hopeful option»: «Народ має йти шляхом розуму та консенсусу, а не сили та насильства; свободи та поваги до прав людини. «Новий проєкт», що розвиває все більш досконалі форми демократії, може бути ефективним лише в тому випадку, якщо він впливає з волі народів і націй на широкій основі». Ці слова дають нам змогу зрозуміти, наскільки політик зарано став президентом. Беручи до уваги контекст тієї епохи, принципи, за якими Фрей намагається трансформувати суспільство, є складно реалізованими у рамках тієї політичної системи, яка на той час була сформована в Чилі. Всього-на-всього опонентам було набагато більше чого запропонувати на противагу ХДП. І з цього одна проблема перетікає в іншу. Тобто Едуардо Фрей просто не спромігся висунути такі рішення, які б дозволили співіснувати із суперниками в межах дискурсу. А боротьба іншими методами «християнським гуманізмом» просто виключалась. Осмислюючи всю діяльність Едуарда Фрея Монтальви, її можна назвати в деякій мірі трагічною, проте й такою, яка дала світло майбутньому Чилі.

Наостанок наведемо слова чилійського історика Хоакіна Фермандуа: «Едуардо Фрей Монтальва надихнув покоління і викликає велику повагу до цього дня. Він створив новий полюс чилійської політики та надав престиж президентському інституту. Він відкрив шлюз, через який був кинутий потік змін, але йому, на жаль, не вдалося спрямувати сам маршрут, який продовжувався наступниками. Хоча він піднявся в президенти з гаслом «революція в умовах свободи», хоча сам не був революціонером. Фрей був реформатором і до того ж не надто радикальним. Якимось чином він не знав, як визначити своїх конкурентів, або у нього не було людського часу на це. Едуардо Фрей Монтальва відкрив шлюзи революції в метафоричному сенсі, все ж він не зміг стримати ці розв'язані сили в системі, які скористалася прогалиною і заморили її в анархію. Для нього було неможливим зробити контрреволюцію взаємодоповнюючою частиною революції. Його я б скоріш назвав маяком, аніж кермом» [9].

Фото 1. Едуардо Фрей

Фото 2. Синя лінія – схвалення дій Фрея на посаді президента, червона – несхвалення.

Список використаних джерел та літератури

1. Gross L. The last, best hope: Eduardo Frei & Chilean democracy. New York, Random House, 1967. 240 p.
2. Historia ODCA. *Organización Demócrata Cristiana de América*. URL:<https://web.archive.org/web/20210414015040/http://www.odca.cl/conocenos/historia/>
3. Chile 1964: cia covert support in Frei election detailed; operational and policy records released for first time. *National Security Archive*, 2004. URL:<https://nsarchive2.gwu.edu/news/20040925/index.htm>
4. Frei E. Latin America, the hopeful option, 1911-1982. Maryknoll, N.Y. : Orbis Books, 1978. 271 p.
5. Frei E. Carta a Mariano Rumor, Presidente de la Unión Mundial de la Democracia Cristiana, 1973. *Wikipedia*. URL:https://es.wikisource.org/wiki/Carta_de_Eduardo_Frei_Montalva_a_Mariano_Rumor,_Presidente_de_la_Uni%C3%B3n_Mundial_de_la_Democracia_Cristiana
6. Pérez A. Eduardo Frei Montalva: Fe, política y cambio social. *Ediciones Biblioteca del Congreso Nacional de Chile*, 2013. 296 p. URL:<https://www.bcn.cl/obtienearchivo?id=documentos/10221.1/43168/1/Libro%20Frei%20Montalva%20version%20final.pdf&descargar>
7. Luis A., Gazmuri C. Eduardo Frei Montalva y su época. *Scientific Electronic Library Online*, 2003. 440-444 p. URL:https://www.scielo.cl/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0717-71942003003600016
8. Gazmuri C., Clavel P. and Escobedo A. Eduardo Frei Montalva (1911–1982). Santiago de Chile: Fonod de Cultura Económica, 1996. 526 p.

9. Fernando J. Eduardo Frei Montalva: esplendor y ocaso. *Centro de Estudios Públicos*, 2000. 18 p.
URL: <https://www.estudiospublicos.cl/index.php/cep/article/view/839/1519>

УДК 314/316(520)+342.4

Олександр Громік

Київський національний університет імені Тараса Шевченка

Суспільна дискусія в Японії щодо дев'ятої («пацифістської») статті Конституції

Ст. 9 Конституції Японії проголошує: «Щиро прагнучи до миру у світі, заснованого на справедливості та порядку, японський народ на вічні часи відмовляється від війни як суверенного права нації, а також від загрози чи застосування збройної сили як засобу вирішення міжнародних суперечок. Для досягнення мети, зазначеної в попередньому абзаці, ніколи надалі не створюватимуться сухопутні, морські та військово-повітряні сили, як і інші засоби війни. Право ведення державою війни не визнається» [9].

Тим не менш, Японія має військовий потенціал принаймні з 1954 р., коли Національні сили безпеки були реорганізовані в повітряні, наземні та морські сили самооборони. Японські лідери використовували статтю 9 Конституції як щит проти вимог США збільшити витрати на оборону. Стаття також звільняла Японію від необхідності брати участь у закордонних операціях американців [2].

Безпекова політика Японії піддавалася критиці напр. ХХ ст., коли її уряд провадив «дипломатію чекових книжок»: під час війни в Перській затоці 1990–1991 рр. союзникам було надано 13 мільярдів доларів, але військові частини, ясна річ, участі в операціях у Кувейті не взяли [4].

Урешті-решт у 1992 р. було ухвалено закони, які дозволили Силам самооборони брати участь у миротворчих операціях ООН. 1997 р. вони дістали право на діяльність «в районах навколо Японії» в певних ситуаціях. Сили самооборони після терористичних нападів 11 вересня 2001 р. підтримали операції «Enduring Freedom» та «Iraqi Freedom». Ця участь була жорстко обмежена національним законодавством і політичним консенсусом, але такі дії не можна вважати політикою «пацифістської» нації [2].

Ст. 9 Конституції Японії була предметом дебатів з моменту її розробки в 1946 р. Вирішальну роль у її створенні відіграли США. Проте японці схвально сприйняли як документ цілком, так і ст. 9 зокрема. У післявоєнні періоди, наприклад у середині та наприкінці 1950-х рр., коли точилося багато дебатів щодо перегляду конституції та суперечки щодо американсько-японської угоди про безпеку 1960 р., японці захищали пацифістську статтю. Протягом усієї повоєнної історії вони здебільшого демонстрували, що не сприймають її як нав'язану [3, с.5]. Проте діячі Ліберально-демократичної партії неодноразово намагалися переглянути статтю 9, щоб послабити її обмеження на військову

міць Японії. Однак через опір інших партій і частини громадськості ці спроби не стали успішними.

Основною концепцією кампанії Шіндзо Абе, що повернувся до влади в 2012 р., було «повернення Японії» [5]. У контексті безпекової політики це було покликанням на простий, але вагомий аргумент, згідно з яким стаття 9 Конституції суперечить самій ідеї незалежності Японії: консерватори зазначають, що оскільки натхненниками її були американці, то в сучасній Японії немає вибору, окрім як переписати відповідні положення [6]. Абе та інші члени Ліберально-демократичної партії активізували заклики до внесення змін до статті 9 на тій підставі, що вона не відповідає сучасному середовищу безпеки. У комісії Палати представників з питань Конституції, відкритої в 2007 р., велика частина дебатів щодо поправки до ст. 9 зосереджувалася на трьох ключових аргументах, висунутих ЛДП: необхідності уточнити конституційність збройних сил країни, потребі в чіткому підтвердженні права на самооборону та необхідності конституційних положень щодо військового та невійськового співробітництва Японії в міжнародній безпеці [8].

За прем'єрства Шіндзо Абе дебати навколо ст. 9 активізувалися. Консервативний уряд наполягав на прийнятті нових законів, які б перетлумачили конституцію, щоб розширити військові спроможності Японії [5]. Так і сталося: замість того, щоб змінювати ст. 9 Конституції Японії (на що не вистачило б голосів у парламенті), було схвалено інше її тлумачення, яке дало більше повноважень Силам самооборони Японії, дозволяючи їм захищати інших союзників у разі оголошення війни. Заявлене виправдання полягало в тому, що неспроможність захистити чи підтримати союзника послабить союзницькі відносини та поставить під загрозу саму Японію. Описані підходи до безпекової політики дістали назву «колективна самооборона» [8].

Протести на захист ст. 9 стали звичайною рисою політичного ландшафту Японії. Деякі японські політичні партії та громадяни вважають описані нововведення щодо «колективної самооборони» нелегітимними. В середині ідеологічно різноманітної Демократичної партії значна кількість політиків виступає за поправку до ст. 9, щоб чітко окреслити сферу дії права Японії на самооборону, однак партія засуджує як неконституційне законодавство про колективну самооборону. Комуністична партія рішуче захищає дев'яту статтю і – більш за те – заявляє, що Японія повинна прагнути до розпуску Сил самооборони [8].

У той час як ЛДП наполягає на тому, що Конституція повинна бути змінена, аби відповідати на виклики реалій, ліві політики заперечують, що японська політика безпеки потребує змін, закликаючи до реального дотримання пацифістської Конституції в політиці держави. Багато поміркованих політиків стверджує, що найкращий спосіб пристосуватися до мінливих обставин — це продовжувати ухвалювати нові закони відповідно до чинних положень статті 9 [8]. Комейто, давня партнерка ЛДП за коаліцією, заявляє, що готова до внесення поправок до Конституції, але не підтримує будь-які спроби переглянути ст. 9. У 2015 р. ця партія, власне, і допомогла кабінету Абе провести суперечливе законодавство про безпеку на підставі нового

тлумачення ст. 9 (про «колективну самооборону»). Голова Комейто Нацуо Ямагучі зазначив, що його партія захищала конституційність нового законодавства про безпеку [8].

Опитування щодо ставлення до Конституції, проведене національним мовником NHK у квітні 2015 р., виявило відносно низьку підтримку поправки до ст. 9. Лише 22,1% опитаних відповіли, що поправка до статті 9 необхідна, тоді як 39,2% відповіли, що вона не потрібна. Ті, хто підтвердив необхідність внесення змін до ст. 9, найчастіше вибирали причину: «Конституція повинна чітко вказувати, що Японія може підтримувати спроможність, необхідну для її самооборони». Серед тих, хто вважав поправку до статті 9 непотрібною, найпоширенішою причиною було: «Це найважливіше положення нашої пацифістської Конституції» [8]. Одним із головних стримувальних факторів зміни дев'ятої статті є страх частини суспільства, що Японія вимушена буде брати участь у різноманітних військових операціях союзників [1].

Деякі соціологічні дослідження показують, що серед прихильників перегляду ст. 9 Конституції більшість складають чоловіки, молодші за 40 років. Однією з причин ревізійністських поглядів є занепокоєння майбутнім, у якому роль Китаю в Південно-Східній Азії, очевидно, зростатиме. Тривогу викликає й КНДР. Зважаючи на це, не дивно, що саме відносно молоді мешканці Японії відстоюють ідею перегляду дев'ятої статті, що, на їхній погляд, убезпечить країну від потенційних загроз [6].

Багато японських консерваторів вважають конституцію анахронічним американським нав'язуванням, яке несправедливо обмежує японську армію, перешкоджаючи її здатності реагувати на сучасні загрози з боку сусідів по регіону, таких як Китай і Північна Корея. Прихильники перегляду Конституції вказують також на залежність обороноздатності Японії від США й неможливість бути певними щодо подальшого збереження такого становища [7, с.6].

Після придушення Пекіном протестів у Гонконзі, російського вторгнення в Україну та зростання напруженості навколо Тайваню, посилення китайської військової активності поблизу південно-західних островів Японії, громадська думка змінилася. Нині, згідно з опитуваннями, люди, які відкрито виступають проти нарощування військової сили, у меншості. Прем'єр-міністр Фуміо Кішіда скасував встановлене десятиліттями обмеження витрат на оборону, прагнучи збільшити їх на 60% протягом п'яти років [4].

Питання відповідності описаних заходів японського уряду Конституції нині фактично стає другорядним для громадянського суспільства. Очевидно, що протягом останніх років Японія відходить від крайніх пацифістських позицій. Панівною раціоналізацією цього процесу є ствердження необхідності перетворення Японії на «нормальну країну», що передбачає відмову від війни лише як військової агресії. Необхідність самооборони в разі нападу здебільшого сприймається суспільством як самоочевидна. Уряд, однак, узяв на озброєння й ідею «колективної самооборони», що уможливорює участь Японії у військових операціях союзників. Саме ця обставина дає змогу твердити, що японський

пацифізм як оригінальне явище світового порядку, установленого після Другої світової війни, поступово втрачає свої визначальні риси.

Список використаних джерел і літератури

1. Can Shinzo Abe change Japan's basic law? *The Economist*. 2019. URL:https://www.economist.com/asia/2019/08/10/can-shinzo-abe-change-japans-basic-law?gclid=Cj0KCQjAi8KfBhCuARIsADp-A54dbJKgpln13OWNWzEwd2Pz8U7dwC_D0KgjaQILRSDznrBoaOnRHdUaAtKCEALw_wcB&gclsrc=aw.ds
2. Glosserman B. A plea and a promise for 2023: No more 'pacifism'. *The Japan Times*. 2023. URL:<https://www.japantimes.co.jp/opinion/2023/01/03/commentary/japan-commentary/japanese-pacifism/>
3. Kimijima A. Peace in East Asia and the Japanese Constitution: A Reexamination 60 Years After Its Making. *立命館国際研究*. 2009. №21. С. 169–179.
4. Reynolds I. Pacifist Japan Embraces Strong Military in World of Threats. *Bloomberg*. 2022. URL:<https://www.bloomberg.com/news/articles/2022-12-18/long-pacifist-japan-turns-tougher-as-fear-trumps-opposition>.
5. Rogers J. The debate over Japanese pacifism and Article 9. *ABC*. 2015. URL:<https://www.abc.net.au/radionational/programs/earshot/japanese-pacifism-and-article-9/6695058>.
6. オルショーゲルゲイ 現代の平和主義 日本国憲法第9条を巡る議論の表と裏 / ゲルゲイオルショー.
7. 富永健 憲法第9条改正に関わる諸問題 / 健富永. *皇學館大学『日本学論叢』*. №8. С. 227–262.
8. 憲法改正 : 9条をめぐる論点. *Nippon*. 2016. URL:<https://www.nippon.com/ja/features/h00146/>
9. 日本国憲法. 衆議院 URL:https://www.shugiin.go.jp/internet/itdb_annai.nsf/html/statics/shiryo/dl-constitution.htm.

УДК 321(510+470+571)

Олександр Шишка

Київський Національний Університет імені Тараса Шевченка

Маньчжурія: колыска російського фашизму

В останні роки набуло прикрої актуальності питання фашизму, його формування та поширення. Особливо для нашого суспільства є доволі поширеним дискурс щодо схожості сучасного російсько-путінського світогляду із фашистським. Виникнувши в I пол. XX ст. фашизм позиціював себе як третій шлях між лібералізмом та комунізмом. Він є реакційною ідеологією, що базується на націоналізмі, мілітаризмі, релігійних цінностях та колективізмі. Його збудниками стали складні умови післявоєнного світу, за яких популісти на хвилі реваншизму та соціально-економічної напруги завоювали значний електорат. Такі умови спостерігалися по всіх куточках світу, тому не дивно що по всьому світові почали створюватися відповідні партії та організації. Звісно, що

коричнева чума не обійшла стороною і росіян, та, якщо бути точнішим, її численну емігрантську спільноту. Тож у цій роботі буде розглянуто становлення та занепад головного осередку російського фашизму, що був розташований у Маньчжурії.

На момент закінчення громадянської війни в Росії Маньчжурія стала повноцінним прихистком для численної кількості емігрантів, 1922 р. їх чисельність досягала 155 тис. [1, с.58]. Цей регіон мав доволі тісні зв'язки з Росією ще до війни, тож не дивно, що тут прямо таки вирувало своє автономне життя, той же Харбін ставав взагалі прикладом космополітизму, зібравши у собі, окрім корінних маньчжурів, численні громади різних народів: вірменів, українців, росіян та ін. У місті ще до прибуття хвилі мігрантів вирувало економічне, релігійне та культурне життя громад. Потужний вплив мігрантів та біженців лише закріпив це положення Харбіну та його околиць, та все ж середній російський емігрант мав відносно тісне фінансове становище, викинутий зі звичних йому умов, той був вимушений пристосовуватися, та була й значна ланка тих, хто тікав від більшовиків, полишивши все – вони мали зовсім скрутне положення, бідували, й створювали соціальну напругу, яка доволі вдало збіглася з відповідними тенденціями у світі, що зробить свій вклад у ріст популярності радикалів [1, с. 68].

Паралельно із цим як Харбін ставав головним прихистком білих емігрантів, він переростав в осередок доволі виразного калейдоскопа різних контрреволюційних організацій – це були монархісти(Союз легітимістів та Російський загальновійськовий союз), козаки-семенівці й радикали-терористи з Братства Російської Правди, що намагалися вести підіривну діяльність проти СРСР. Багато білих Харбіну очікували реваншу і повалення влади більшовиків, чому сприяла доволі плідна співпраця з місцевою китайською владою [1, с. 64]. Та все ж вплив Радянського Союзу зростав, що особливо стало зрозумілим на тлі китайсько-радянського зближення, активного насичення Маньчжурії радянськими представниками, агітаторами та шпигунами, через що загальносуспільна підозрілість та напруга стали прикрою нормою для Харбіну. Регіон ставав дедалі непідконтрольним та нестабільним, його наповнювали ватаги бандитів, контрабандистів та наркоторговців. Ці всі положення сприяли радикалізації населення, його маргіналізації та створили додатковий попит на якусь третю стабілізаційну силу [1, с.65–66].

Харбінський юридичний факультет – один із російських емігрантських ЗВО, який фінансувався коштом Маньчжурської залізниці, що й стало причиною зростання напруги у цьому закладі напр. 1920-х рр., бо значна частина студентів та викладацького складу були російськими мігрантами без громадянства, в той же момент на факультет через залізницю зчиняв вплив Кремль. Масло у вогонь підливало й те, що серед викладачів були відверті радикали-націоналісти, а саме: Георгій Гінс та Миколай Нікіфоров – вони дали вихід і так доволі фашистським поглядам певної ланки студентів, особливо помітними стають ці симпатії влітку 1925 р. [1, с. 70] Фашизм, як би то іронічно не звучало, був ідеологією прогресивною, тож для нього стало характерним залучення молоді, тож не дивно, що молодий біженець, сім'я якого спостерігала червоний терор, після вступу на факультет забажав долучитися до стрімко

поширеного руху російських націоналістів. Звали цього молодика Костянтин Родзаєвський, і вже з перших відомостей про нього стає зрозуміло, що його персоналія як мінімум незвичайна: пересидівши хвилю більшовицьких репресій, своєю раптовою втечею він надалі прирік сім'ю на значні проблеми з радянською владою [1, с.69].

Ставши студентом, попри свій доволі слабкий фізичний стан, він вже з самого початку себе показував як людина енергійна та амбітна, цього було достатньо, тож вступивши у Російську фашистську організацію та Союз національних синдикатів російських робочих він доволі швидко отримав визнання та симпатії поплічників, претендуючи не менше як на титул вождя російських фашистів, очевидно беручи приклад з доволі популярної на той момент фігури дуче. Звісно, що Родзаєвський був не єдиною людиною, що претендувала на лідерство, та й не всі поділяли його відвертих антисемітських поглядів, такою людиною був Михайло Матковський, син білого генерала, на відміну від активного Костянтина, був більш поміркованим та прагматичним, його розсудливість наблизила його до рівня Родзаєвського. Між ними певною мірою спостерігалися суперечності та все ж їм вдавалося плідно працювати утворюючи доволі дієвий тандем, що сколотив навколо них групу з декількох десятків прибічників [1, с.72–73].

У травні 1931 р., після проведення першого фашистського з'їзду в Харбіні, РФО було розпущено та на її основі утворено Російську фашистську партію, яку номінально очолив, видний фашист, у минулому царський генерал, Володимир Косьмин. Однак молоде крило мало більший вплив, тож фактично «вождем партії» став генеральний секретар Родзаєвський [1, с.75–76]. Ідеологія російського фашизму так само як й інші фашистські течії була дуже загальною і направленою на вивірений популізм, зазначалося про особливий шлях російського народу. Вона тиснула на значну релігійність російського суспільства, а для залучення робітничих мас активно використовувалася соціально-орієнтована риторика, і хоча при вимові слова «трудящієся» фашисти мали на увазі не лише робітників, а й інтелігенцію, яка відтворювала інтелектуальну працю, та все ж ця риторика доволі вміло використовувалася для перехоплення впливу комуністів серед робітників та селян [6, с.6].

Російський фашизм проголошував ворогами російського народу євреїв – як тих, хто обкрадає російський народ; лібералізм – як те що веде народ до декадансу та живить світове єврейство; демократію – як ширму народовладдя; соціалізм – як спробу єврейства обманути робочий клас та зруйнувати культурні цінності народу [6, с.9–14]. Натомість пропонувалася побудова багатонаціональної(не інтернаціональної) корпоративної держави з тимчасовим партійно-диктаторським устроєм, на чолі якого стоятиме вождь. Основні принципи партії були зазначені у гаслі «Бог, Нація, Труд».

З встановленням у Маньчжурії про-японської влади, партія Родзаєвського одразу пішла на тісну співпрацю, вбачаючи у Японії силу, здатну повалити більшовицький режим. Японці взяли за організацію місцевого емігрантства: створювалися спеціальні курси з військово-шпигунської підготовки, нерідко замасковані під гуртки японської мови, а набір виконувався

добровільно-примусовим шляхом [2, с.192]. Та все ж при підтримці з боку ЯВМ партія наростила значного впливу, за якого вже в 1933-1934 рр. буде утворено Всеросійську Фашистську Партію, внаслідок об'єднання РФП та ВФО(Всеросійської Фашистської Організації, на чолі з А.А. Вонсяцьким). Та союз Восняцького з Родзаєвським проіснував недовго, причиною заведено вважати неприйняття Анастасієм радикального антисемітизму Костянтина, на наступному з'їзді за присутності японських представників Восняцького буде виключено з партії [3, с.58]. Однак це не було чимось надто шкідливим для самої партії, вона тільки набувала більш організованого вигляду, маючи такі органи як: Верховна рада, Центральна контрольна комісія, Центральна ревізійна комісія, Ідеологічна рада і законодавча комісія при Верховній раді, Комісія з вивчення СРСР, Навчальна рада РФ [5, с.165–167].

Водночас було створено дитячі та юнацькі організації: спілка юних фашистів «Авангард» (хлопчики від 10 до 16 років), Спілка юних фашисток-авангардисток (дівчата від 10 до 16 років), Спілка фашистських крихіток(діти від 5 до 10 років) та Національне об'єднання російської молоді(від 16 до 25 років) [3, с.59]. Штабом партії став «Русский клуб» в Харбіні, це було добре місце, бо там часто можна було зустріти місцеву російську інтелігенцію, хоча не завжди серед них були прибічник фашистських ідей [4, с.244–245].

За ініціативи японців утворюється Бюро російських емігрантів у Маньчжурії (БРЕМ), яке було покликане згуртувати під єдиний контроль всю російську еміграцію, головою був назначений генерал Ричков, а секретарем Матковський, а інформаційним відділом прийняв управління сам Родзаєвський, тож до керівного апарату активно були залучені й фашисти. При цьому БРЕМ мало провідну роль у житті значної ланки мігрантів, саме через нього було створено перше емігрантське військове формування в рядах ЯІА, Бригада Асан [7, с. 6]. Пізніше під японським керівництвом буде створено «Первый фашистський отряд спасения Родины», на чолі з В.П. Маслаковим, але цей підрозділ довго не проіснував, його було ліквідовано силами НКВС під час завдання[2, с. 203]. Поза цим ВФП (з 1939 РФС) вела сумнівну діяльність: проводила у своїх газетах викриття масонів, виправдовувала тими ж засобами вбивство молодого єврея-піаніста, а після помилування вбивць було прийнято до лав партії.

Початок Німецько-радянської війни підбадьорив російських фашистів, ті стали сподіватися на повалення режиму більшовиків, та цей підйом було швидко придушено японським урядом. Все через те що вони хотіли уникнути роздмухування конфлікту з СРСР, через що за фашистами та їх ЗМІ встановлювався суворий контроль, в 1943-му р. РФС буде заборонено, через що діяльність фашистів доволі швидко зійде нанівець. Костянтин відтоді ж був більш залучений у справах БРЕМ [3, с.60]. В 1945 р. Червона армія розгромила Квантунську. Уже в серпні Костянтин Володимирович Родзаєвський напише листа Сталіну, в якому описане його каяття за скоєне та висловлене бажання повернутися на батьківщину. Як тільки він перетнув кордон його було заарештовано, а через рік страчено за вироком суду [4, с. 248].

Російський фашизм, як висновок, завершився так само як і багато його «побратимів». Період новітньої історії показав, наскільки швидко можуть зрости

доволі абсурдні, популістичні та маргінальні концепції світу, ідеології, що покликані кинути виклик чинному порядку, та наскільки швидко й болісно вони можуть впасти.

Список використаних джерел та літератури

1. Стефан Дж. Русские фашисты: Трагедия и фарс в эмиграции. 1925— 1945. Москва: СП «Слово», 1992. 441 с.
URL:https://imwerden.de/pdf/shtefan_russkie_fashisty_1992__ocr.pdf
2. Усов В.Н. Последний император Китая. Пу И(1906-1967). Москва: ОЛМА-ПРЕСС, 2003. 415 с.
3. Абалова Н.Є. Российская фашистская партия в Маньчжурии. *Белорусский журнал международного права и международных отношений*. 1999. № 2. С. 58 – 61.
URL:https://elib.bsu.by/bitstream/123456789/30277/1/1999_2_JILIR_ablova_r.pdf
4. Скорнякова Н.А. Русские националисты на службе Японии. *Урал индустриальный. Бакунинские чтения. Индустриальная модернизация Урала в XVIII-XXI вв. : материалы XI Всероссийской научной конференции*. Екатеринбург: УМЦ УПИ, 2013. Т. 2. С. 243-249.
URL:https://elar.urfu.ru/bitstream/10995/39044/1/uibch_2013_02_35.pdf
5. Курас Л.В. Российская военно-политическая эмиграция в Маньчжоу-Го (по материалам советской разведки). *Гуманитарный вектор. Серия: История, политология*. 2016. №4. С.163-172
6. Тараданов Г.В. Азбука фашизма. Завещание русского фашиста: ФЭРИ-В. 2001. 53 с.
URL:<https://web.archive.org/web/20140304035727/http://velesova-sloboda.vho.org/archiv/pdf/rodzaevsky-azbuka-fashizma.pdf>
7. Гладких А.А. Русский фашизм в Маньчжурии. *Вестник Дальневосточного отделения Российской академии наук*. 2008. №5 10 с.

УДК 94(5-15)+321

Кривохижа Роман

Київський національний університет імені Тараса Шевченка

Імперія Тимуридів: основні аспекти державотворення

Держава Тимуридів (1370–1507 рр.) була утворена внаслідок завоювань еміра Тимура (1336–1405 рр.), охоплювала території Середньої Азії, частково – Кавказу та Близького Сходу, на момент пікової точки розвитку її площа складала близько 4,4 млн кв. км. Військово-політична діяльність Тимуридів суттєво впливала на геополітичну ситуацію у вказаному регіоні загалом (включаючи внутрішньополітичні процеси в Османській імперії, Візантії, Індії, землях колишнього улусу Джучі). Враховуючи масштаби військових походів та потужність держави Тимура на міжнародній арені, вважаю необхідним дослідити основні чинники успішних державотворчих процесів (ост. третина XIV ст.), котрі забезпечать Тимуридам умови економічного процвітання та домінування на Близькому і Середньому Сході. Крім позитивних тенденцій, вбачаю доцільним проаналізувати негативні фактори побудови та розвитку державності, що

згодом призведуть до кризи і занепаду імперії Тимуридів. Тема даного дослідження є актуальною для сучасної української історичної науки, оскільки середньоазійська та середньовічна близькосхідна тематика, на мою думку, залишаються погано вивченими.

Історіографія окресленого питання має «білі плями», державний устрій та апарат управління Тимуридів здебільшого не вивчався комплексно та окремо від загальної проблематики діяльності династії Тимура. Вчені В. Бартольд, А. Арендс, І. Мумінов, Б. Гафуров впродовж ХХ ст. розглядали аспекти побудови Тимуром та його нащадками держави в рамках своїх більш широких публікацій, фокусуючись на інших питаннях. Вони мали змогу досліджувати всі наявні типи історичних джерел про державу Тимуридів безпосередньо в Середній Азії, але виклад матеріалу здійснювали в дусі марксизму та актуальних для тодішнього СРСР ідеологічних концепцій. Сучасні середньоазійські історики також зачіпають цю тематику лише фрагментарно, коли говорять про біографію еміра Тимура чи його наступників : Т. Султанов в праці «Тимур та його імперія» відводить окремий розділ державному устрою держави Тимура, проте - використовує, в основному, компліментарні щодо Тимуридів історичні джерела; К. Бастемієв в роботі «Синдром восьмого покоління» приділяє увагу Тимуридам і їх державності в контексті вивчення історії східних династій. Західні історики акцентують свій науковий інтерес на історії середньовічного Ірану, торкаючись питань державного устрою імперії Тимуридів (Манц Б.Ф., «Влада, політика та релігія в Тимуридському Ірані»). Найповнішим, на мою думку, західноєвропейським дослідженням на вказану тему є праця Жана Поля Ру «Тамерлан», однак у ній автор нехтує джерелознавчою критикою і тяжіє, як я вважаю, до науково-популярного жанру. Серед останніх наукових напрацювань слід згадати У. Тухтамишева «Держава Аміра Тимура та апарат її управління», але дослідник послуговується вузьким колом джерел. Отож, можна констатувати недостатню кількість комплексних наукових досліджень про державотворчі процеси, здійснювані Тимуридами.

Джерельна база є достатньо багатою та різнобічною для висвітлення обраних питань, варто згадати: літописні свідчення Ш. Йазді («Зафар наме») та Ф. Хавафі («Фасихів звід»), котрі сукупно охоплюють цікавий нам період часу; праці І. Арабшаха та Ф. Мецопського про Тимура та його нащадків, де висловлюється жорстка критика цих діячів; нейтральні свідчення кастильського посла Р. Клавіхо про свої відвідини держави Тимура та відомості з «Автобіографії Тимура».

Держава Тимура виникла в 1370 р., коли даний емір взяв під єдиновладний контроль область Мавераннахр (сучасний Узбекистан). До 1405 р. Тимур завоював землі Ірану, Іраку, Сирії, частини Азербайджану, Вірменії та Грузії, підкорив всю Середню Азію до афганських територій [14, с.21–354]. Етнічний та конфесійний склад населення був надзвичайно строкатим. Тож, утримання в покорі цих груп населення викликало серйозні проблеми. Тому, основною опорою держави Тимуридів була на мою думку, професійна армія, котра регулярно придушувала повстання в регіонах та усобиці знаті [6, с.13–14]. Рівень підготовки військ еміра Тимура дозволяла перемагати будь-яку близькосхідну армію та не програти жодної кампанії. Однак, Тимур не був

ватажком групи розбійників-кочовиків, його армія використовувала всі сучасні їй техніки і тактики, періодично проходила спеціальні навчання [1, с.54].

Тимур розробив гнучку систему управління державою, згідно якої влада належала ханові з роду Чингізидів, а сам Тамерлан офіційно лише вважався еміром однієї з провінцій. Так він хотів завоювати лояльність кочового населення, прихильників законів Яси. Реально, державою управляв Тимур від імені маріонеткового хана, зберігаючи баланс між мусульманською та кочовою елітами [6, с.33]. Суд здійснювався за законами Шаріату [1, с.55]. Судові процеси могли стосуватися людей всіх рангів (в тому числі – синів Тимура), а корупція, казнокрадство та грабіжництво карались стратою [14, с.253–255]. В імперії Тимура діяв розгалужений чиновницький апарат, котрий повинен швидко пересуватись по територіях держави і мав ряд виключних привілеїв над простолюдом [9, с.62]. Провінціями держави керували діти та внуки Тимура (Шахрух – Хорасаном, Міраншах – Іраком та Закавказзям), для цього вони з дитинства проходили навчання та практику [13, с.114]. Проблема посад органів місцевої влади потребує висвітлення в рамках окремого дослідження. Державний апарат складався з семи відомств: диван (канцелярія), відділ фінансів, відділ оборони, відомство головного судді, канцелярія безпеки (мушріф), канцелярія (диван) іноземних справ та відомство з питань двору [12, с.7]. Герб Тимура та його держави мав вигляд трьох кіл в центрі, як символ влади Тамерлана на трьох континентах [9, с.103]. Тимур також чеканив мідні та срібні монети, в тому числі – для посилення свого авторитету як правителя [8, с.31].

Податкова система була впроваджена Тимуром з урахуванням монгольського, тюркського та перського досвіду (основний – поземельний податок у розмір четвертої частини врожаю), вводився ряд повинностей для селян. Поземельний податок враховував якість та місцезнаходження земельного наділу. Великі землевласники мали захист держави від нападів грабіжників. Тимур активно підтримував підняття неосвоєних земель, за що можна було отримати звільнення від податків [8, с.31–34]. Питання наявності чи відсутності в імперії Тимура феодалізму є проблематичним через бідну джерельну базу, потребує окремого вивчення.

Державна казна знаходилась в столичному Самарканді, основними джерелами її наповнення були : військові походи, доходи від транзитної торгівлі по південній гілці Великого шовкового шляху, прибутки від власної торгівлі, іригаційне землеробство, скотарство, ремесла (зокрема - ткацтво) [8, с.34].

Інфраструктура держави Тимура дивувала європейців своєю високою якістю. В імперії функціонувала система, що мала поштові, транспортні та комунікаційні функції [9, с.89]. Господарські та будівельні роботи в державі Тимура, здебільшого, виконували полонені, котрих набирали в рамках військових кампаній [5, с.167–168]. В другій половині 1380-х–1390-х рр. відбувся будівельний бум, пов'язаний з прибуттям в державу Тимура полонених перських ремісників. Завдяки цьому, здійснювалась перманентна забудова Самарканду, Бухари, Шахризьбсу, Герату та ін. Будувались мечеті, медресе, торгові споруди, житлові будинки, будівлі громадського призначення. Емір Тимур важливого

значення надавав відновленню покинутих і зруйнованих міст, відбудові та посиленню фортифікаційних споруд для посилення обороноздатності міст [7, с.165–172].

Міжнародні відносини держави Тимура виявлялись в торгово-дипломатичній діяльності. Обмін посольствами вівся з Єгиптом, Китаєм, Індією, Кастилією, тощо. Велась дипломатична переписка з французьким королем Карлом VI, османські султани I пол. XV ст. визнавали формальну зверхність Тимуридів над ними. Самарканд був зручним для відвідин торгових караванів та дипломатичних місій, будучи розташованим на лінії проходження сухопутних торгових шляхів. Особливо інтенсивною була торгівля з Китаєм, хоча на поч. XV ст. відносини погіршились і Тимур планував військовий похід проти китайської держави Мін [10, с.232–233].

Отож, можемо зробити висновок, що емір Тимур побудував потужну розвинену централізовану державу з гнучкою політичною системою. Підхід для подальшого вивчення цієї проблематики має включати відмову дослідників від європоцентризму. Погляд на Тимуридів як на жорстоких варварів-кочовиків є виявом некомпетентності, адже культура в державі Тимуридів – це культура розбудованих міст та розвиненої науки і мистецтва. На мою думку, роль чинника особистості Тимура в питаннях державотворення відіграє одну з визначальних ролей.

Однак, емір Тимур не зміг знайти рішення ряду серйозних проблем. Зокрема, труднощі викликало питання престолонаслідування. Тимур не залишив після себе наступника, що викликало масштабну міжусобицю Тимуридів в 1405–1409 рр. [4, с.149–150]. Армія в цій ситуації, попри свою високу підготовленість, втратила єдиного командуючого і не знала як діяти. В результаті, від держави відкололись в 1410-х рр. деякі території в Ірані, Іраку та Закавказзя [15, с.14]. Також, вже за часів еміра Тимура з'явилися тенденції до сепаратизму та конкуренції ряду міст з імперським центром. З 1409 р. столиця держави Тимуридів перемістилась з Самарканду до Герату, новий правитель Шахрух (син Тимура) тепер вважав Мавераннахр регіоном другорядного значення [16, с.162]. Він також відмовився від ідеї Тимура щодо балансу між ісламом та кочовими традиціями, відкрито проголошує себе ханом та спирається на мусульманську знать [11, с.133]. На цьому фоні, посилюється конфлікт між мусульманською знаттю та кочовиками, що суттєво посилив внутрішні протиріччя в державі Тимуридів [2, с.30–37]. Такими були основні, на мою думку, позитивні та негативні тенденції побудови Тимуром та його нащадками власної держави.

Список використаних джерел та літератури

1. Автобіографія Тимура. Перевод с тюркского и джагатайского языков. М: Академия, 1934 р. 348 с.
2. Арендс А.К. (ред.) Из истории эпохи Улугбека. Сборник статей. Ташкент: Наука, 1965. 377 с.
3. Байматов Л. Тюрко-монгольские термины в налоговой системе Ирана и Центральной Азии XIII-XIV вв. Духовно-исторические связи народов Ирана и Дашти Кипчака. Алматы : Библиотека Олжаса, 2018. 360 с.

4. Бастемиев С.К. Синдром восьмого поколения. Монография. Павлодар: Типография Сытина, 2016. 248 с.
5. Жан-Поль Ру. Тамерлан. М.: Молодая гвардия, 2004 г. 295 с.
6. Ибн Арабшах. Аджайиб ал-макдур фи тарих-и Таймур. Ташкент : Институт истории народов Средней Азии имени Махпират, 2007. 239 с.
7. Муминов И.М. История Самарканда. В 2-х т. Том 1. Ташкент: Фан, 1969. 505 с.
8. Мухаммедов М.М. Экономическая политика Амира Тимура и развитие производительных сил Узбекистана в эпоху правления Тимуридов. *Экономические науки*. Самарканд, 2020. с. 30-36
9. Руи Гонсалес де Клавихо. Дневник путешествия в Самарканд ко двору Тимура (1403–1406). Пер. со староисп. И.С. Мироковой. М.: Наука, 1990. 211 с.
10. Саидов Абдукахор. Торгово-дипломатические связи Тимуридов с иностранными государствами. *Вестник Таджикского государственного университета права, бизнеса и политики*. 2014. с. 232–236
11. Султанов Т.И. Тимур и его империя. Алматы: Мектеп, 2004. 146 с.
12. Тухтамышев У. Торгово-дипломатические связи Тимуридов с иностранными государствами. *«Архивариус»*. 2020. №8. с. 7–11
13. Фасих ал-Хавафи. Фасихов свод. Пер. Д. Ю. Юсуповой. Ташкент: Фан, 1980. 700 с.
14. Шарафаддин Йазди. «Зафар-наме». Ташкент : «SAN'AT», 2008. 486 с.
15. Manz B.F. Power, Politics and Religion in Timurid Iran. New York: Cambridge University Press, 2007. 336 p.
16. Shuntu Kuang. For King and What Country? Chinggisid-Timurid Conceptions of Rulership and Political Community in Relation to Territory, 1370–1530. Department of Near and Middle Eastern Civilizations University of Toronto. 2020. - 241 p.

УДК 355.48(477), «Д. Вітовський»

Софія Побуцька

Київський національний університет імені Тараса Шевченка

Військово-політична діяльність Дмитра Вітовського – взірцем для наслідування в умовах сьогодення

Український народ породжував своїх політичних лідерів, справжніх борців за право мати незалежну державу, які завжди були готові протистояти ворогові, з початку зародження власної державності. Одним із найяскравіших лідерів минулого століття на Заході України був Дмитро Вітовський – видатний полковник УГА, міністр оборони ЗУНР, делегат Паризької конференції з питань встановлення миру після Першої світової війни. У листопаді 2022 р. минула 135-та річниця з дня його народження.

У процесі формування та поступово під час інтенсивної діяльності Легіону УСС Дмитро Вітовський був безпосереднім ідейним лідером – провідником усього січового стрілецтва, а не тільки висококваліфікованим військовим. Процес кристалізації стрілецької ідеології відбувся під його керівництвом [1, с.4]. Боротьба за власну державність, яка проводилася під гнітом тоталітарної системи, стала своєрідним взірцем у наступній Великій війні, що ми можемо простежити на прикладі УПА. Зрештою, приклад військової організації УСС

наслідується і сьогодні в ЗСУ. Не менш важливим сьогодні постає питання наслідування відданості Україні, що було ключовим в УСС. Це є особливо актуально для південних і східних регіонів України, які з 2014 р. перебувають під гнітом Московії.

Лейтмотивом діяльності Дмитра Вітовського постає організація Листопадового зриву 1918 р. у Львові [2]. Ключовим є той факт, що тоді тільки він мав усі необхідні якості, необхідні для організації революції та її подальшого керівництва. Це є свідченням того, що в тогочасній історії України були власні політичні лідери, справжні патріоти, здатні згуртувати український народ навколо національної ідеї. Зрештою, Д.Вітовського можна без сумніву ототожнювати із «Лицарем листопадового чину», роль якого в підготовці та проведенні повстання була надзвичайно вагомою, а можливо, і визначальною. Так, оцінивши усі масштаби ситуації, Дмитру Вітовському вдалося, проявивши надзвичайно швидку активність і неухильність в інтересах Галицьких українців, де-факто 1 листопада взяти на себе відповідальність двох посадовців, яких у сучасній історії України ми ідентифікуємо як Головнокомандувач ЗСУ і міністр оборони. Зрештою, успіх українських військових у ході Листопадового чину був настільки великим, що на сучасному етапі вітчизняні дослідники не в змозі віднайти йому рівний аналог [3, с.60].

Дмитро Вітовський завдяки власному військовому досвіду та спостереженого досвіду побратимів із Наддніпрянщини бачив в основі української державності українські збройні сили, УГА, розбудові якій присвятив один з етапів своєї діяльності. Організаційну роботу полковника Дмитра Вітовського важко переоцінити. За півтора місяця фактично було сформовано сильну і боєздатну Українську Галицьку Армію (УГА) чисельністю в сто тисяч чоловік [4, с.52].

Гасло, проголошене Д.Вітовським – «Буде армія – буде державність!» посіло своє вагоме місце у свідомості кожного українця у 2014 р. в результаті анексії Криму російськими загарбниками, а починаючи з 24 лютого 2022 р., стало актуальним як ніколи. Як нам вдалося простежити, на той момент, у 1918 р., головною перешкодою на шляху української державності був страх перед нею з боку поляків, а далі вже прорахунки українців Галичини та Наддніпрянщини. Сьогодні ж гасло Д.Вітовського «Буде армія – буде державність» [5] зумовлюється кризою призму вікової боротьби проти російських загарбників, на даному етапі під егідою РФ. У свою чергу Польща, вчорашній суперник у боротьбі за галицькі землі, підтримує кожен крок українського народу у його боротьбі проти російського агресора.

Дмитро Дмитрович Вітовський, виконуючи обов'язки Державного Секретаря військових справ, проявив себе не тільки як ідейний провідник УГА, а також як мудрий державотворець. Заклав підвалини самостійності української держави, які тільки зараз у буремні часи втілюються в життя єдиним об'єднавчим фактором – українською незалежністю [6]. А відданість неньці-Україні та героїчність духу не переривається з часів Вітовського й до тепер.

Ідея національної єдності, закладена Дмитром Вітовським, неабияк важлива для нашого народу у світлі реалій сьогодення. Ця проблема, як і питання ЗСУ,

стали пріоритетними для українців ще у 2013 р. під час Євромайдану та Революції Гідності. Тоді ми усвідомили необхідність подолати нав'язаний ще радянською владою конфлікт Заходу та Сходу України, а сьогодні ми спільно та неухильно протистоїмо віковому ворогу єдиної української держави – Московії. На цьому етапі населення Заходу України, як і його героїчні попередники – воїни УСС, починаючи з першого дня російського повномасштабного вторгнення, активно влилося у всеукраїнську боротьбу й бере участь у військових діях, надає прихисток внутрішньо переміщеним особам, активно займається волонтерською діяльністю. Крізь призму цього бачимо, що події 1919 р., з одного боку, а з іншого, питання чіткої нормативно-правової бази возз'єднання, на якому наголошував Д.Вітовський, стали уроком для сьогодення.

Кульмінацією військово-політичної діяльності Вітовського стала дипломатична місія в Парижі [7, с.115]. Тут ми бачимо представлення українського питання перед світовою громадськістю. Як видатний державотворець та дипломат він усвідомлював місце для української нації, передбачене Версальсько-Вашингтонською системою. Фактично його не було, оскільки право націй на самовизначення не поширювалося на українську. Тому Д.Вітовський намагався впливати і на учасників Паризької мирної конференції, і окремо на Вільсона, автора «14 пунктів», де було заявлено про право націй на самовизначення.

Саме лобювання українського питання на міжнародній арені, що відбулося в рамках Паризької конференції в травні 1919 р., стало уроком для сьогодення. На даному етапі завдяки мужності українців нашу державу чує весь цивілізований світ. Зрештою, прагнення Дмитра Вітовського, висловлені під час Паризької мирної конференції, повинні стати закликком для Заходу сьогодні силою єдності та зброї непохитно протистояти державі-агресору, що продовжує загрожувати не тільки Україні, а також цілісності Європи. А спогад родички Д. Вітовського про його життєву позицію «хотів України та за неї загинув» переплітається із життєвою позицією наших захисників, які жертвують своїм життям заради України й українців [8].

Список використаних джерел та літератури

1. Великочий В., Гаврилів Б. Дмитро Вітовський (1887–1919). Документальний нарис. В-во «Вік». Коломия, 1997.
2. Арсенич П. Листопадовий зрив. *Галичина*. 1991. 1 листопада. 4 с.
3. Головацький І. Дмитро Вітовський – організатор Листопадового чину. Львів: Галицька видавнича спілка, 2005. 64 с.
4. Цюп'як Р. Дмитро Вітовський: життя як спалах. Калуш-Галич, 2017. 120 с.
5. Печерський А. Буде армія – буде державність. *АрміяINFORM*. 08.11.2022. URL: <https://armyinform.com.ua/2022/11/08/bude-armiya-bude-derzhavnist-do-135-ri-chchya-vid-dnya-narodzhennya-dmytra-vitovskogo/> (дата звернення: 13.11.2022)
6. Дмитро Вітовський: «З крові та руїни встане Велика Україна!». *Ukrainian People*. 01.11.2021. URL: <https://ukrainianpeople.us/дмитро-вітовський-з-крові-та-руїни-в-2/> (дата звернення: 04.12.2022)
7. Горак Д. Дмитро Вітовський – політичний портрет. *Дзвін*, 1992. №11. 130–143 с.

8. Спогади Мислюк Ганни Іванівни, 1956 р.н., місце проживання село Медуха, Івано-Франківського району, Івано-Франківської області. Записані 03.01.2023 року.

ПУБЛІЧНА ІСТОРІЯ

УДК 94(100)+82-93

Анна Пігарєва

Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна

Репрезентація пам'яті про Голокост у дитячій художній літературі у другій пол. ХХ – на поч. ХХІ ст.

В останні два десятиріччя стрімко актуалізуються питання пам'яті про Голокост. Проте на рівні художньої літератури, а особливо дитячої, цей травматичний досвід досі залишається мало обговореним. Популяризація знань про Голокост є важливим елементом формування громадянського суспільства. Аналіз репрезентації пам'яті про Голокост у дитячій художній літературі дозволяє виявити, як українське суспільство долає травматичне минуле. Метою дослідження є визначення особливостей репрезентації пам'яті про Голокост у дитячій художній літературі України та світу.

Українська історіографія зосереджується передусім на власне історичних проблемах вивчення Голокосту. Питання рецепції Голокосту в інших проєкціях ще не набули статусу академічних. Натомість, у західноєвропейських дослідженнях, образ Голокосту в художньому літературному просторі є самостійним предметом історичних досліджень. Тут варто згадати передусім роботи Є. Р. Байєр [1], Г. Босмаджян [2], В. Джамбастіані [3], А. Керцер [4] та Л. Коккола [5]. Джерельну базу дослідження складають двадцять творів про Голокост для дітей 6-11 років. Задля можливості їхнього комплексного дослідження, було сформовано базу даних, що містить інформацію про специфіку репрезентації пам'яті про Голокост у дитячих творах, дані про пік публікацій книг на дану тематику, етнічну приналежність авторів, ступінь реальності подій в творах та найпопулярнішу вікову категорію книг про масове знищення євреїв для дітей.

Методологічною основою роботи є концепція П. Нора про «місця пам'яті» [7] та дослідження «культурної пам'яті» А. Ассман [6]. В цьому контексті дитячу художню літературу проаналізовано як «місце пам'яті».

За допомогою аналізу обраних пам'яток було визначено, що головною проблемою при створенні таких творів є упередження про ризик травмування психіки дитини зображенням реальних свідчень про масове знищення євреїв, що формує особливу специфіку дитячої художньої літератури як медіатора пам'яті [2, с.125]. Через це піклування про благополуччя дитини створює протиріччя із завданнями, які ставить перед собою дитяча література: з одного

боку, це вимога безтурботності та безпеки, а з іншого – потреба сформувати в дитини пам'ять про ці травматичні події та попередити про ризики світу. Враховуючи це, дитяча література про Голокост побудована на суцільному спрощенні та бажанні не обтяжувати дитячий мозок. А. Керцер навіть пише, що дитяча література про Голокост – література ухилення, література, що використовує «стратегії, що неминуче применшують, віддаляють та спотворюють» [4, с.38]. Таким чином, в книгах про Голокост для дітей з'являється «посередник» той, хто об'єднує маленького читача з історією єврейської дитини [8].

Нюрнберзький процес ознаменовував початок поширення в художній літературі творів, що ставили собі за мету розповісти про жахливі подробиці масового знищення євреїв під час Другої світової війни [1, с.382]. Проте більшість з колишніх в'язнів боялася зображувати реальність тих подій, адже пройшло ще замало часу після їхнього завершення. У той час про дитячі твори йти мови не могло. Своєрідним переворотом, що актуалізував проблему пам'яті про Голокост в літературі стали 1960-ті рр., початок яких характеризується засудженням страти в Єрусалимі оберштурмбандфюрера СС Адольфа Ейхмана [10]. Отже, з 1970-х рр. починається закріплення теми Голокосту в дитячій літературі, остаточною точкою чого стала Резолюція 60/7, прийнята в 2005 р. Генеральною Асамблеєю ООН, «Пам'ять про Голокост» [9]. За даними аналізу, кількість творів про масове знищення євреїв для дітей з 1970-х рр. і до сьогодні збільшилася приблизно в чотири рази. Крім того, те, що остання з книг в представленому аналізі опублікована в 2021 р. говорить про те, що цей процес продовжує розвиватися.

З 20 досліджених пам'яток світової та української літератури, 19 книг були видані іноземними авторами та за підтримки іноземних видавництв. Це говорить про те, що світова література приділяє більшу увагу формуванню в дитини толерантності та пам'яті про Голокост. Тематика Голокосту знаходить свого читача через особливості розвитку культури пам'яті на Заході.

Україна довгий час була в складі СРСР, де поширювалася відповідна політика пам'яті про Другу світову війну як Велику Вітчизняну, а тематика Голокосту взагалі не обговорювалася. Історична політика в СРСР була спрямована на формування єдиного радянського народу, наднаціональної спільності, яка б домінувала над етнічним різноманіттям. Відповідно до цього, центральним сюжетом у політиці пам'яті СРСР був міф про Велику Вітчизняну війну, в якій переміг/страждав/боровся із загарбниками радянський народ. Історії окремих етнічних/національних чи соціальних груп та категорій не приділялося достатньо уваги, а їхня публічна актуалізація і комеморація були небажаними для влади. Це призвело до того, що тема Голокосту в Україні довгий час залишалася під табу, через що ці події в дитячих книжках, звісно, зображувалися в мізерній кількості.

Тому, зараз, з одного боку, письменники не пишуть на цю тематику через «неактуальність» обговорення травми на цьому рівні дискурсу, а з іншого – така література не користується попитом серед видавництв та читача через несформованість відповідного культурного орієнтиру. Це призвело до того, що

лише одна книга про Голокост під назвою «Піжмурки зі смертю. Дитячі розповіді про недитячу історію» була опублікована за ініціативою українського видавництва у 2021 р. Однак, увага, все ж таки, посилюється, адже відомо про велику кількість перекладів іноземної художньої літератури про Голокост. Це говорить про поступову еволюцію українського суспільства в бік закріплення пам'яті про масове знищення євреїв. Тим не менше, проблемою є те, що більшість книжок залишається забутою. З 20 пам'яток, 9 – це книги, що мають переклад лише англійською мовою та доступні лише для дітей за межами України.

Цінність дитячих книжок про Голокост пояснюється й тим, що вигаданими історіями були лише 7 з 20, що були написані не євреями (французи – 1, американці – 2, англійці – 1, поляки – 1, італійці – 2). Невигаданими залишалися назви країн, гетто та концтаборів. Майже всі автори, крім одного, в 20 представлених пам'ятках описували події в реальних країнах Європи, не приховуючи їхні назви. Серед згаданих країн: Польща (8), Німеччина (4), Франція (2), Нідерланди (2), Італія (2), Швейцарія (1), Норвегія (1), Чехія (1), Бельгія (1), Україна (1). Першість Польщі цілком зрозуміла, адже саме тут були розташовані одні з найбільших концтаборів – Аушвіц, Треблінка, Майданек, Белжець та Собібор. Географія тут є показовою. Вона свідчить про актуальність цих оповідей для європейського простору, через що українські землі практично туди не вписані.

В усіх зпроаналізованих книжок були виділені об'єкти, предмети, або щось абстрактне, що змушує дитину заглибитися в події, відчувати спокій, близькість до головних героїв та співчуття: іграшка рожевий кролик, кульки, біле мишеня, собака, пір'яне ліжко, ведмедики, світлячки, метелики, дерево, оливкове дерево, герої-кролики, кондитерський магазин, дружба, допомога дорослої людини, допомога добрих людей, сестринська любов. Також було виявлено, що більшість пам'яток дитячої літератури призначені дітям від 10 років і старше (11), на другому місці книжки для дітей від 8 років (5), на третьому – від 4-6 рр.

Таким чином, специфікою дитячих книг про Голокост є фрагментарність, спрощеність і пом'якшеність, наявність яскравих картинок та «посередника» – реального або абстрактного предмету чи об'єкту для більш легкого сприйняття інформації. Здебільшого історії реальні та написані євреями, що розповідають спогади про власне дитинство чи своїх родичів/знайомих, а також завершуються щасливим кінцем. Те, що книги регулярно випускаються, свідчить про те, що тематика Голокосту в дитячій літературі продовжує розвиватися. У більшості випадків, це книги для дітей від 10 років. На жаль, наразі відома лише одна українська публікація, що була опублікована зовсім нещодавно, проте виховання в дітей пам'яті про Голокост в Україні відбувається й за допомогою перекладів іноземних видань, яких з кожним роком стає все більше.

№	Назва	Автор (етнічна приналеж ність)	Вік чит ачів	Пер ша пуб ліка ція	Місце подій в книзі	Реальні сть подій	Посер едник	Основні акценти сюжету
---	-------	---	--------------------	---------------------------------	------------------------------	-------------------------	----------------	------------------------

1	«Як Гітлер вкрав рожевого кролика»	Джудіт Керр (єврейка)	10+	1971 р.	Німеччина, Швейцарія, Франція, Англія	Частково реальна історія (спогад и автора)	Іграшка рожевий кролик	Події, що передували Голокосту; втеча єврейської родини після перемоги Гітлера в 1933 р. на виборах; біженці; переховування.
2	«Мішок з шариками»	Жозеф Жоффо (єврей)	10+	1973 р.	Франція	Реальна історія (спогад и автора)	Кульки	Графічний роман. Гра в шарики; Обмін жовтої зірки на шарики; переховування в Німці.
3	«Острів на Пташиній вулиці»	Урі Орлев (єврей)	10+	1981 р.	Польща	Реальна історія (спогад и автора)	Біле мишеня	Єврейський хлопчик з Польщі; переховування в Варшавському гетто; очікування тата.
4	«Чика, собачка из гетто»	Бат-Шева Даган (єврейка)	8+	1993 р.	Польща	Вигадана історія	Собачка	Книжка-картинка. Розлука єврейського хлопчика з собакою; їхня зустріч після війни.
5	«Пригода на пір'яному ліжку»	Пола Курцбанд Федер (єврейка)	6+	1995 р.	Польща	Вигадана історія	Пір'яне ліжко	Ілюстрована книга. Історія єврейської бабусі внучці; пір'яна подушка; дитинство в Польщі; переслідування
6	«Отто: автобіографія одного плюшевого ведмедя»	Томі Унгерер (француз)	8+	1999 р.	Німеччина	Вигадана історія	Ведмедик	Ілюстрована книга. Плюшевий ведмедик, що відділений від хазяїна – єврейського хлопчика.
7	«Світлячки в темряві»	Сьюзан Голдман Рубін (американка)	8+	2000 р.	Чехія	Реальна історія	Світлячки	Книжка-картинка. Вчителька малювання в Терезині; малюнки дітей;
8	«Уїллі та Макс: історія про Голокост»	Емі Літлшуга (англійка)	8+	2006 р.	Бельгія	Вигадана історія	Дружба	Ілюстрована книга. Дружба між хлопчиком-євреєм та хлопчиком-бельгійцем.
9	«Метелик»	Патрісія Полаччо (американка)	6+	2009 р.	Франція	Вигадана історія	Метелики	Книжка-картинка. Єврейська дівчинка, що прячеться в домі французів; бабочки як символ свободи.

10	Захисник дітей. Історія життя Януша Корчака	Томек Богацький (поляк)	10+	2010 р.	Польща	Реальна історія	Допомога дорослої людини	Ілюстрована книга. Будинок сиріт; концтабір Треблінка; захист єврейських дітей.
11	«Біжи, хлопчик, біжи»	Урі Орлев (єврей)	10+	2012 р.	Польща	Реальна історія (спогад и автора)	Допомога добрих людей	Єврейський сирота з Польщі; втеча з Варшавського гетто; поневіряння в лісі; допомога добрих людей.
12	«Десь ще сонячно»	Майкл Грюнбаум (єврей)	10+	2015 р.	Польща	Реальна історія (спогад и автора)	Дружба	Єврейський хлопчик та його мати в концтаборі Терезін; вбивство батька; дружба.
13	«Дерево у дворі. Погляд з вікна Анни Франк»	Пітер Маккарті (американець)	10+	2016 р.	Німеччина, Нідерланди	Частково реальна історія	Дерево	Ілюстрована книга. Доля Анни Франк від лиця каштана, який дівчинка могла бачити зі свого вікна.
14	«Зірка Андре і Таті»	Алессандра Віола (італійка)	10+	2018 р.	Польща	Реальна історія	Сестринська любов	Ілюстрована книга. Дві єврейські сестри; депортація до Аушвіцу.
15	«Коли я повернуся»	Йессіка Баб Бунд (єврейка)	10+	2019 р.	Польща, Німеччина, Норвегія	Реальні історії	Допомога добрих людей	Графічний роман. Історії 6 дітей, що потрапили в концтабори (Освенцим, Равенсбрюк, Берген-Бельзен, Бухенвальд) та вижили.
16	«Рука в руці»	Андрія Вармфлеш Розенбаум (єврейка)	6+	2019 р.	-	Вигадана історія	Героїчні ролики	Ілюстрована книга. Діти у вигляді кроликів; любов єврейських брата та сестри; розлука.
17	«Дерево пам'яті»	Анна і Мішель Сарфатті (італійка)	10+	2019 р.	Італія	Вигадана історія	Оливкове дерево	Ілюстрована книга. Свято Суккот; переслідування італійських євреїв; оливкове дерево; годинник, що нагадує про щасливе минуле.
18	«Ведмедик і Фред»	Іріс Аргаман (єврейка)	6+	2020 р.	Нідерланди	Реальна історія	Ведмедик	Ілюстрована книга. Хлопчик та його ведмедик; переховування в різних сім'ях.
19	«Кондитерська Франческо Тіреллі»	Тамар Меір (єврейка)	8+	2020 р.	Італія	Реальна історія	Кондитерська	Ілюстрована книга. Єврейський хлопчик; переховування в кондитерській єврейській людській допомозі.

20	«Піжмурки зі смертю. Дитячі розповіді про недитячу історію»	Мімі Тейлор та Герберт Рубінштайн (євреї)	10+	2021 р.	Україна	Реальна історія	Дружба	Графічний роман. Єврейське питання на Буковині; історії з життя єврейських родин.
----	---	---	-----	---------	---------	-----------------	--------	---

Список використаних джерел та літератури

1. Baer E. R. A New Algorithm in Evil: Children's Literature in a Post-Holocaust World. *The Lion and the Unicorn*. 2000. №24. P. 378–401.
2. Bosmajian H. *Sparing the Child: Grief and the Unspeakable in Youth Literature about Nazism and the Holocaust*. New York : Routledge, 2002. 274 p.
3. Giambastiani V. Children's Literature and the Holocaust. *Genealogy*. 2020. №4. P. 1–9.
4. Kertzer A. *My Mother's Voice: Children, Literature, and the Holocaust*. Peterborough : Broadview. 2002. 384 p.
5. Kokkola L. *Representing the Holocaust in Children's Literature*. New York and London : Routledge, 2003. 216 p.
6. Ассман А. Простори спогаду. Форми та трансформації культурної пам'яті. пер. з нім. К. Дмитренко, Л. Доронічева та О. Юдіна; за ред. О. Юдіна. Київ : Ніка-Центр, 2012. С. 317–340.
7. Нора П. Теперішнє, нація, пам'ять. пер. з франц. А. Рєпи. Київ: ТОВ «Видавництво «КЛІО», 2004.
8. Рапопорт А. Как рассказывать детям о Холокосте: опыт зарубежных стран. URL:<https://www.parnambook.ru/articles/1351/> . (дата звернення: 16.03.2023).
9. Резолюція 60/7, прийнята Генеральною Асамблеєю Організації Об'єднаних Націй, «Пам'ять про Голокост». URL:<https://regulation.gov.ua/documents/id100781> . (дата звернення: 16.03.2023).
10. Эйхмана процесс. Электронная еврейская энциклопедия. URL:<https://eleven.co.il/state-of-israel/history-of-state/15036/> (дата звернення: 16.03.2023).

УДК 94(477)

Варвара Кабаргіна

Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна

Дробицький Яр і місця пам'яті про Голокост в Україні

Під час німецької окупації на території України серед цивільного населення загинуло близько 1,5 млн. євреїв. Єврейські громади мешкали у штетлах та великих містах, були складовою частиною української історії та культури до Другої світової війни, коли вермахт розпочав кампанію із остаточного вирішення «єврейського питання» у 1941–1942 рр. За науковими розвідками в Україні існує приблизно 2 тисячі місць

масових розстрілів євреїв. Місця кривавих вбивств жертв Голокосту у другій половині ХХ ст. трансформувалися у місця пам'яті.

Отже, на основі візуальних та цифрових матеріалів, актових документів, періодики та наукових праць провідних фахівців з дослідження єврейського геноциду (1939–1945 рр.), а також використовуючи сукупність наукових підходів та ідей в галузі «memory studies», представлених концепцією «місць пам'яті» П. Нора [9] та дослідженнями А. Ассман [1], було визначено найбільші локуси формування місць пам'яті про Голокост у фізичному просторі сучасної України.

Найбільш трагічним за своїм масштабом місцем пам'яті про Голокост в Україні є урочище «Бабин Яр», де лише 29–30 вересня 1941 р. було розстріляно 33 771 чоловіка [6, с.25–37]. Загалом під час нацистської окупації упродовж 1941–1943 рр. у Бабиному Яру «Голокосту від куль» зазнало понад сто тисяч осіб, про що свідчать як документи Нюрнберзького процесу, так і радянські й німецькі архіви. Меморіалізація простору Бабиного Яру довгий час залишалася невизначеним конструктом через політичні та ідеологічні особливості радянського режиму, де концепт «єдиної радянської народності» не мав відокремлювати євреїв як націю, що найбільше постраждала від Голокосту з пам'яттєвого простору держави [12, с.109]. Таким чином, перший пам'ятний камінь жертвам в Бабиному Яру було покладено лише в 1966 р., а перша скульптурна композиція була встановлена лише в 1976 р. з підписом «Пам'ятник радянським громадянам та військовополоненим солдатам і офіцерам Радянської армії, розстріляним німецькими нацистами у Бабиному яру». Пам'ять про Голокост в Бабиному Яру почала актуалізуватися вже після відновлення Україною незалежності в 1991 р., коли до 50-х роковин початку масових розстрілів було відкрито пам'ятний знак «Менору» [2], а в березні 2007 р. було ухвалено Постанову Кабінету Міністрів України № 308 «Про Державний історико-меморіальний заповідник «Бабин Яр» із комплексом пам'яток та віднесенням його до сфери управління Міністерства культури і туризму України» [14, с.24].

На території Лівобережної України символічним місцем пам'яті про євреїв та Голокост зокрема є урочище Дробицький Яр на околиці Харкова, де з середини грудня 1941 р. до поч. лютого 1942 р. німецькою окупаційною адміністрацією було розстріляно 12–14 тис. харків'ян (ідентифіковано лише 4 тис. осіб), більшість з яких були єврейського походження. Як і у випадку з Бабиным Яром, у Дробицькому відбувалися також розстріли полонених червоноармійців та пацієнтів психічної лікарні. Після завершення Другої світової війни, знову ж таки, в межах ідеологічної системи СРСР пам'ять про трагедію в Дробицькому Яру була викреслена із радянського історичного нарративу, а головна увага була спрямована на глорифікацію героїв Великої Вітчизняної війни – червоноармійців та діячів радянського руху супротиву [5].

Пам'ять про Дробицький Яр серед громадськості починає актуалізуватися лише наприкінці 1980-х, коли при Харківському відділенні Українського фонду культури було засновано оргкомітет «Дробицький Яр», а вже в 1991 р. було прийнято рішення «Про увічнення пам'яті жертв нацизму, похованих у Дробицькому Яру та ініційовано відкритий конкурс проектів для будівництва майбутнього меморіального комплексу. 23 жовтня 1992 р. Харківська міськрада прийняла рішенням № 444 про будівництво меморіалу на місці трагедії [8]. Однак через проблеми із фінансуванням лише наприкінці 2002 р. в присутності посла Ізраїлю А. Азарі була відкрита перша черга

меморіалу – встановлено символ Дробицького Яру – менору, зведено автодорогу до меморіального комплексу, створено алею і монумент «Жертвам нацизму», а 22 серпня 2005 р. в музеї меморіалу було відкрито також траурний зал Імен з Чашею скорботи [11]. З 2016 р. Дробицький Яр згідно з наказом Міністерства культури України має статус пам'ятки історії та монументального мистецтва місцевого значення, щороку це місце пам'яті про Голокост об'єднує тисячі небайдужих, які проводять комеморативні заходи в пам'ять про загиблих [8].

Варто сказати, що загалом пам'ять про єврейську громаду Харкова функціонує переважно навколо дискурсу про Голокост та Другу світову війну: попри чисельність громади до нашого часу, нажаль, зберіглася лише єдина синагога – Хоральна, по вул. Пушкінській – найбільша в східній Європі після Будапештської [13, с.68]. Місця пам'яті про Голокост у Харкові – це не лише Дробицький Яр, а й меморіальний комплекс, встановлений на місці колишнього харківського гетто (в районі ХТЗ), що складається із пам'ятного знаку «Стіна скорботи», пам'ятного каменю «Рятівникам-праведникам світу» та меморіальної дошки «До наших нащадків». Пам'ятні дошки про Голокост в Харкові встановлені також на місці колишньої Міщанської синагоги, де в грудні 1941 р. загинуло 400 осіб єврейського походження; будівлі Харківської філармонії, де в грудні 1943 р. відбувся перший судовий процес над нацистами; меморіальна дошка на «будинку шевців», створена на честь одинадцяти загиблих єврейських родин, мешканців цього будинку (28 чоловік), які пізніше загинули в Дробицькому Яру. Важливу роль в репрезентації пам'яті про євреїв займає і Харківський Музей Голокосту – перший недержавний музей України, створений в 1996 р., в якому було підняте питання пам'яті про жертв нацизму в Харкові та інтерпретації локальних подій, пов'язаних із Голокостом на Слобожанщині [4].

Пам'ять про Голокост зберігає і низка меморіалів, скульптурних композицій, стел, пам'ятних дощок на Півдні України. В Одесі, наприклад, відомим місцем пам'яті про події Голокосту є Прохорівський сквер, уздовж якого в 1941 р. проходила, так звана, «дорога смерті». Перший монумент пам'яті «Дорога смерті» було встановлено в 1994 р., а у 2001 р. з'явилася Алея Праведників Світу. В 2004 р. З. Церетеллі створив скульптурну композицію-фонтан – «Жертвам Голокосту» [10].

Місцями пам'яті про євреїв Дніпра є парк Писаржевського, на території якого розташований меморіальний комплекс «Мацева», створений на місці колишнього єврейського кладовища у 2009 р. та парк імені Ю. Гагаріна, де 13–14 жовтня 1941 р. було розстріляно близько 10 тис. осіб. Пам'ять про Голокост в Дніпрі зберігає і меморіальна дошка, встановлена на будівлі Центрального універмагу, де 13 жовтня 1941 р. було зібрано близько 11 тис. євреїв, яких було розстріляно упродовж 3-х діб на території старого єврейського кладовища (сучасного Ботанічного саду) [7].

На території Західної України одним із найбільш відомих місць пам'яті про Голокост стало урочище Сосонки або рівненський Бабин Яр, де 7–8 листопада 1941 р. було розстріляно 17 500 осіб, більшість з яких були євреями за походженням [3]. Перші пам'ятні знаки про розстріляних фашистами «мирних радянських громадян» з'явилися в 1967 р., однак проєкт будівництва меморіального комплексу в пам'ять про жертв Голокосту було розроблено вже в 1989 р., а його реалізація розпочалася на поч. 1990-х рр. за підтримки Єврейського культурного товариства та Міської Ради Рівного.

Важливе місце в репрезентації пам'яті про Голокост займає символічне маркування простору. Досліджуючи місця пам'яті про Голокост та євреїв в Україні, було визначено, що найпоширенішими формами репрезентації пам'яті є: зірка Давида, менора, Тора, мацева, леви-захисники.

Отже, в Радянському Союзі, до складу якого входила майже вся територія сучасної України, політика пам'яті конструювалася навколо загальнодержавного дискурсу про Велику Вітчизняну війну та єдину радянську народність, місця пам'яті про Голокост та єврейських жертв нацизму в Україні починають виникати вже на поч. 1990-х рр. Досліджуючи меморіальну культуру про Голокост у Києві, Харкові, Дніпрі, Одесі та Рівному, було визначено, що найбільше місць пам'яті зосереджено у локалах, де упродовж 1941–1942 рр. відбувався «Голокост від куль» – масові вбивства в Бабиному та Дробицькому Ярах (Київ, Харків), урочищі Сосонки (Рівне), Прохорівському сквері (Одеса), парку імені Гагаріна та імені Писаржевського (Дніпро).

Україна сьогодні посідає 4 місце серед світових держав після Польщі, Нідерландів і Франції за кількісним показником праведників народів світу. Україна також стала першою країною на теренах колишнього Радянського Союзу, яка започаткувала обов'язкове вивчення Голокосту в загальноосвітніх школах. На жаль, у сучасній українській політиці пам'яті особливо гострою є проблема конкуренції різних історичних наративів, а це породжує «конфлікти» та навіть «війни пам'ятей», за А. Ассман – поділ на «пам'ять – ми» та «пам'ять я». Однак ми маємо пам'ятати, що історія Голокосту на українських теренах – це наша історія і ми як історики-спеціалісти маємо велику відповідальність за збереження та популяризацію пам'яті про Голокост серед громадськості: проведення комеморативних заходів на місцях пам'яті, створення умов для дослідження «білих плям» історії Голокосту в Україні, залучення до навчальних семінарів та наукових шкіл про Голокост школярів та студентів, молодних науковців, педагогів загальноосвітніх навчальних закладів, іноземних колег тощо.

Список використаних джерел та літератури

1. Ассман А. Простори спогаду. Форми та трансформації культурної пам'яті. пер. з нім. К. Дмитренко, Л. Доронічева та О. Юдіна, наук. ред. О. Юдіна. Київ : Ніка-Центр, 2012. С. 317–340.
2. Бабин Яр. Історія. URL:<https://babynyar.org/ua/history> (дата звернення: 18.11.2022).
3. Барац В. Сосонки – Рівненський Бабин Яр. Рівне : Держ. ред.-вид. п-во, 1995. С. 87–90.
4. Воловик Л. Меморіальні місця харківського Холокоста. URL:<http://holocaustmuseum.kharkov.ua/index.php/kharkovskij-muzej-kholokosta/memorialnye-mesta> (дата звернення: 15.12.2022).
5. Дробицький Яр. Історія. Український інститут. URL:<https://ui.org.ua/postcard/drobytsky-yar/> (дата звернення: 28.12.2022).
6. Круглов А. Трагедія Баб'єго Яра в німецьких документах. Днепропетровск: Центр «Ткума», 2011. 140 с.
7. Медведовська А. Пам'ять про Голокост у символічному просторі Дніпра. *Україна модерна*. 2020. URL:[https://uamoderna.com/pdl-min/pam%E2%80%99yat-pro-golokost-u-simvolichnomu-p-rostori-dnipra-\(dnipro-petrovska\)](https://uamoderna.com/pdl-min/pam%E2%80%99yat-pro-golokost-u-simvolichnomu-p-rostori-dnipra-(dnipro-petrovska)) (дата звернення: 16.02.2023).
8. Меморіал «Дробицький Яр» занесли до Держреєстру нерухомих пам'яток»: Харківська обласна державна адміністрація від 29.12.2016 р.
9. Нора П. Теперішнє, нація, пам'ять. пер. з франц. А. Рєпи. Київ : ТОВ «Видавництво «КЛІО», 2004. 272 с.

10. Одесса. Электронная еврейская энциклопедия. URL:<https://eleven.co.il/diaspora/communities/13047/> (дата звернення: 17.02.2023).
11. Офіційний сайт меморіального комплексу «Дробицький Яр». URL:<http://www.drobytskyar.org/> (дата звернення: 19.01.2023).
12. Подольський А. Місця пам'яті жертвам Голокосту в Україні: тоталітарна спадщина та історико-політичні виклики сьогодення. Політична культура та ідеологія. *Політичні дослідження*. 2021. (№1). С. 106–122.
13. Посохов С., Денисенко О. Харьков: Путеводитель. Харків: Золоті Сторінки, 2008. 42 с.
14. «Про Державний історико-меморіальний заповідник «Бабин Яр»: Постанова Кабінету Міністрів України від 01.03.2007 р. № 308. Офіційний вісник України. 2007. № 16. С. 24.

УДК 39(477)+316.72(470+571)

Наталія Сандригось

Київський національний університет імені Тараса Шевченка

Українські стереотипні етноніми в російській культурі

Важливу роль в російсько-українській війні відіграє російська пропаганда. Часто вона базується на стереотипах, притаманних російській культурі задовго до появи РФ в сучасному вигляді. Попри те, що основною пропагандистською тезою є ідея про «братні народи», окрім «малоросів» та тих же «менших братів», що має на меті нав'язати думку про величність Росії, росіяни часто використовують й інші назви - «хохли» та «бандерівці». Раніше були поширені також такі терміни, як «петлюрівці» та «мазепинці».

Говорячи про «хохлів», якими часто росіяни називали саме українських селян, характерною є згадка розповіді князя Долгорукого про свою подорож 1818 р. до Малоросії. Він описує їх, як людей «створених для того, щоб орати землю, пріти, смажитися на сонці і жити увесь вік із бронзовим обличчям...», які «охоче приймають усяку долю й усяку працю, треба лиш безупинно його підганяти, тому що він дуже ледачий», що явно свідчить про характер цього ймення[8, с.181].

Що ж до іншої назви – «малоросів», то тут варто говорити про московських князів, які спочатку підкорили уламки Золотої Орди, а тоді розширили свою владу й на більшість території Східної Європи й почали себе відповідно титулувати як царі «Великия и Малыя и Белья Руси». Звідси й пішла назва трьох окремих народів – сучасних росіян (тодішніх великоросів), українців (на той час малоросів) та білорусів[5, с.32-34].

Проте так як будь-яка держава для свого нормального існування має мати й певне історичне підґрунтя, то незабаром було привласнено не лише територію, але й народ та його багатовікову історію. Тож такі історики як Василій Татищев та Ніколай Карамзін, підмінивши історією династії Рюриковичів історію народів, що заселяли Східну Європу, створили й образ «тисячолітньої Росії» та її поділеного на три гілки народу [5, с.32–34].

Хоча варто зазначити, що концепцію триєдинного народу висунув ще київський філософ Інокентій Гізель у праці «Синописис Київський» 1674 р. Зрештою, повна назва твору недарма звучить «Синопись или краткое собрание от различных Летописцев, о Начале Славяно-Россійскаго Народа, и Первоначальных Князех Богоспасаемого града Кіева о житіи святого Благоверного Великаго князя Кіевскаго и Всея Россіи Первейшаго Самодержца Владиміра, и о Наследниках Благочестивыя Держави его Россійскія, даже до Пресветлаго и Благочестивого Государя нашего Царя, и Великаго князя Федора Алексевича, Всея Великія, и Малыя, и Белья Россіи Самодержча». У праці автор тісно переплітає поняття народу, династії та держави, поміщаючи в епіцентр свого викладу історію династії Рюриковичів, що поступово трансформується в історію династії Романових [7, с.140]. Саме після видання цієї роботи закріпилася думка, що українці належать до загальноросійського контексту й закріпилася назва «Малоросія» [7, с.143]. Зрештою «Синописис» навіть став підручником з історії в російських школах XVII–XVIII ст. [9, с.141–146]. Згодом ідеї Гізеля розвинув Феофан Прокопович, який став одним з найближчих радників Петра I. Також саме він й запропонував царю назвати з'єднану з Україною Московію Російською імперією [1].

Проте існують й раніші згадки цього поняття, зокрема в листі київського митрополита Йова Борецького до московського царя Михайла Федоровича від 3 вересня 1624 р. про допомогу в боротьбі з унією та Католицькою церквою. В ньому діяч висуває ідею єдності Русі, й вперше називає українців малоросіянами як «молодших братів», а московитів великоросами – «старшими братами» [2, с.16].

Частково у цьому й є певна трагічна іронія української історії. Утім, як писав у свій час М. Грушевський, «коли київським митрополитам прийшлося зав'язати зносини з московським правительством, головно задля грошових і всяких інших підмог з московського скарбу», їм «незручно було писатись в листах до московського правительства тим титулом, який вони уживали у себе вдома — «митрополита київського, галицького і всієї Русі»». Тож не дивно, що в листах до московського уряду вони починають себе наново титулувати митрополитами «Малої Росії» [3, с.10]. Цим можна частково пояснити й сутність їхніх праць.

Проте навіть в цій назві, порівнюючи московитів та українців, ми бачимо «великих» перших та «маленьких» останніх. Тож звісно, що багато українців з цим не погоджувалися й виступали проти. Але це все придушувалося, тому що українці відігравали значну роль в «великому руському народові». Про це йдеться зокрема в записці, надісланій керівникам Антанти з проханням надіслати війська в Україну, голови партії конституційних демократів П. Мілюкова, в якій говорилося: «Офіційне визнання слів «Україна» і «українці» неминуче потягне за собою зменшення руського народу більш як на третину і одріже руські землі од Чорного моря» [4, с.284].

Більш того, суспільство було настільки просочене російськими ідеями, що навіть деякі українці, зокрема відомий на поч. ХХ ст. діяч, Анатолій Савенко, писав про те, що етнонім «українці» не можна використовувати в національному значенні, а краще буде використовувати в обласному чи територіальному сенсі.

«Інакше кажучи, - стверджував автор, - ті мешканці Малоросії, які вважають себе росіянами, іноді вживають слово українці, але у такому ж значенні, в якому росіяни, що живуть, наприклад, в Сибіру, називають себе сибіряками».

Проте вже після XVIII ст. часто використовується два етноніми – і «хохли», і «малороси». Яка ж різниця була в їх використанні? Освічених, інтегрованих в імперську культуру росіяни називали «малоросами», неписьменних селян ж іменували «хохлами». Проте варто наголосити, що до обох ставилися зневажливо, відрізнялася лише м'якість стереотипізації [8, с.181–182].

Вже з розвитком в XIX ст. національної свідомості українців, серед російського народу зменшувалася і різниця в вживанні назв «малорос» чи «хохол» й набував популярності новий етнонім – «мазепинці», за ім'ям українського гетьмана, офіційно проклятого російською церквою як «зрадника» [8, с.183].

В порівнянні з попереднім «ярликуванням», спрямованим «на соціальне приниження й осміювання», «мазепинці» та наступні назви, що походять від значних українських діячів, мали за собою політичний, фактично донощицький характер. Можна навіть ствердити, що «хохляцький» стереотип спрямовувався для того, щоб «віддохотити селян від набуття української ідентичності» та й по суті навіть підтримував ж ту віру про один народ, лише з різним рівнем культури й освіченості. Натомість маркування політичними особистями – стереотип, зокрема й того ж націоналіста-бандерівця, який «полює» на безневинних «хохлів», передбачали собою залякування тих, хто цієї віри не мав чи втратив [8, с.185–186].

На думку відомого історика Андреаса Каппелера, у Російській імперії саме через недовіру до українського народу через часті коливання Богдана Хмельницького та його послідовників в політичній орієнтації, з XVIII ст. значну частину українців вважали сепаратистами чи по-іншому «мазепинцями». Й незважаючи на те, що були й діячі українського походження, які співпрацювали з російською владою, наприкінці XIX ст. образ зрадників-мазепинців було знову відновлено задля компрометування представників українського національного спрямування [6].

Що ж до «петлюрівців», то так спершу називали діячів, які у 1917–1921 рр. боролися за розбудову Української Народної Республіки, а потім – усіх представників «української контрреволюції». Відповідна пропаганда просочувалася навіть в дитячі оповідання - зокрема в «Р.В.С.» Аркадія Гайдара розповідається про те, як п'яний петлюрівець відрубав вухо собаці [11].

Проте сьогодні найстрашнішим та найпоширенішим серед росіян є образ «бандерівців». Спершу так називали послідовників провідника однієї з фракцій ОУН Степана Бандери, а згодом взагалі всіх учасників партизанської антирадянської боротьби в повоєнній Західній Україні. Аналізуючи сучасне йому становище, він спрогнозував частину з тих викликів, які пізніше постали перед Україною, через що в українському суспільстві на тлі війни з РФ поширилася думка, мовляв, Бандера для українців «не забронзовілий ідол, а немеркнучий дороговказ» [10]. Водночас через фонетичну асоціацію прізвища з «бандитизмом» та праворадикальні погляди його особистість була зручною для

демонізації в СРСР як «фашиста» та «нацистського колаборанта» [8, с.185]. Думка більшості росіян з цього приводу кардинально не змінилася навіть після здобуття Україною незалежності. Зрештою, міф про «єдиний народ» чи його радянська варіація «трьох братніх слов'янських народів» пропагувалися протягом тривалого часу, тому більшість росіян ними й досі керується. Проте варто сказати, що протягом 1990-х рр. стереотипізація була відносно помірною та проявлялася передусім на рівні побуту, анекдотів чи журналістських кліше.

Проте ситуація кардинально змінилася після приходу в Україні до влади проросійського Віктора Януковича. Тоді почали створювати фейки про націонал-радикалів, а всю опозицію ярликувати як «фашистів». Зрештою, президентська кампанія Януковича містила лозунги «антинаціоналістичної» та «антибандерівської» риторики. Наслідок цього ми відчули вже під час Євромайдану, який називали «нацистським путчем», та під час початку війни в 2014 р., коли в російських ЗМІ велися розмови про «бандерівську хунту» та про «геноцид російськомовного населення» на Донбасі[8, с.186].

Завдяки всьому цьому більшість росіян все ще дивиться на українців як на частину російської нації і в них виникає певний дисонанс між стереотипною Україною, утвореною російською пропагандою, та реальною, яка бореться за свою свободу та європейські цінності[8, с.188]. Варто розуміти момент «проблеми» й працювати над його виправленням, деконструювати ці стереотипи та протидіяти їм. Треба досліджувати діяльність тих українських діячів, яких подавала в негативному світлі радянсько-російська пропаганда.

Список використаних джерел та літератури

1. Безсмертний-Анзіміров А. Феофан Прокопович – яскрава, суперечлива постать української історії XVIII ст. *Україна Incognita*. 2015. URL: <https://web.archive.org/web/20160304185525/http://incognita.day.kiev.ua/feofan-prokopovich-yaskrava-superechлива-postat-ukrayinskoyi-istoriyi.html>.
2. Горобець В. М. Україна і Росія в історичній ретроспективі: в 3-х томах. Київ: Наукова думка, 2004. Т.1, 500 с.
3. Грушевський М.С. Твори: У 50 т. /Редкол.: П. Сохань, Я. Дашкевич, І. Гирич та ін.; Голов. ред. П. Сохань. Львів: Світ, 2009. Т.9, 592 с.
4. Дорошенко Д. Історія України, 1917–1923 рр. К.: Темпора, 2002. Т. II. 352 с.
5. Закономірності формування української політичної нації. *Проблеми історії України: Факти, судження, пошуки*: Міжв. зб. наук. праць. — Вип. 23. / Відп. ред. С.В. Кульчицький. К.: Інститут історії України НАН України, 2015. С. 22–68.
6. Каппелер А. Мазепинці, малороси, хохли: українці в етнічній ієрархії Російської імперії. *Київська старовина* (Науковий історико-філологічний журнал). 2001. №5. С. 8–20.
7. Когут З. Коріння ідентичности. Студії з ранньомодерної та модерної історії. К.: Критика, 2004. – 352 с.
8. Рябчук М. Ю. "Хохли", "малороси", "бандери": стереотип українця у російській культурі та його політична інструменталізація. *Наукові записки Інституту політичних і етнонаціональних досліджень ім. І. Ф. Кураса НАН України*. 2016. Вип. 1. С. 179–194. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nzipiend_2016_1_11.
9. Терлюк І. Формування і розвиток у вітчизняній політико-правовій думці концепції України як Малоросії (до витоків російських імперських ідеологем).

Вісник Нац. ун-ту "Львівська політехніка". Юридичні науки. Львів: Вид-во Львівської політехніки, 2014. № 782. С. 141–146.

10. Тягнибок О. Є і буде різниця: бандерівець ти чи малорос. *Українська Правда.*

2020. URL:<https://blogs.pravda.com.ua/authors/tiahnybok/5e0c5a93237cc/>

11. Як росіяни "ліпили" образ ворогів... *Вгору.* 2022.

URL:<https://vgoru.org/post/yak-rosiyani-lipili-obraz-vorogiv>.

УДК 2-84(477)

Олабин Станіслав

Київський національний університет імені Тараса Шевченка

Релігійні конфесії в Революції Гідності та їх позиція до тих подій

Революція гідності і Євромайдан мають багато визначень і арбітрарних меж, за якими їх поділяють. Звучать думки, що Революція гідності – це наступний етап після Майдану. Таким чином, ми ділимо цю подію хронологічно, виділяємо і поділяємо її на розділи. Відомий також поділ і за аспектом того, що Революція гідності – це загальне означення, куди входить і Майдан. Поділ відбувається і за еволюцією поглядів протестувальників, зміною їх вимог і декларацією нових умов. Досить цікаве спостереження і ще одне можливе розмежування Революції гідності і Майдану може відбуватися за географічним аспектом, а саме Революція гідності охоплює всі «Майдани», що були в різних містах України, всі події, що відбувалися в цей період. Водночас Євромайдан – це конкретно київський прояв Революції гідності. На протигагу цьому, зауважується відсутність, або досить слабка, химерна межа релігійного поділу, якого не було як такого. Маю на увазі, що поділити події кінця 2013 р. – поч. 2014 р. досить важко за релігійним аспектом. Майдан – це явище виключно толерантне. Навіть за національним аспектом поділу не було. Серед протестувальників були росіяни, білоруси, грузини і представники інших національностей. Усі його учасники намагалися знайти спільний інтерес, що об'єднував би та давав змогу діяти ефективніше. Майже від самого початку в тій чи іншій мірі різні конфесії і їх віряни були представлені в подіях. Не можна заперечувати, що частково цього поділу вдалося уникнути через те, що наша держава є світська, секулярна через те, що український народ досить швидко освоївся в мережі Інтернет та адаптувався до глобалізаційних процесів. Але частка людей різного віросповідання на Майдані була значна. І те, що деякі люди, які брали участі в подіях, стали віруючими, теж сумнівів не викликає.

Варто окремо зупинитися на причинах того, чому представники авраамічних релігій, здебільшого були на боці протестувальників. Чому бішопа, мулли, священники, патріархи виступали разом з ними? По-перше, Французька революція, реформації, секуляризація сильно вдарили по ролі релігії в Європі. Концепція влади, що походить від Бога, втратила свою легітимність і актуальність. Сувереном тепер є народ, маса, що вибирає представників, котрі в свою чергу правлять від імені людей. Ця трансформація певною мірою вплинула і на церкву як інститут. Паства почала обирати вектор і, якщо релігійна

організація не хоче втратити її, то вона буде намагатися очолити своїх вірян. Крім цього, за можливості заробити соціальні кредити та збільшити власну аудиторію релігійна організація в XXI ст. намагатиметься бути в тренді. Збільшення «правовірних» є наріжним каменем в найпоширеніших монотеїстичних релігіях. Послідовний християнин зобов'язаний пропагувати ідеї Христа і вербувати нових людей. Інакше він не докладатиме достатньо зусиль, має сумни і не слідує вказівкам з Біблії. По-друге, під час аналізу публічних звернень очільників найбільших конфесій помітний заклик про припинення кровопролиття і насильства. Ці заклики випливають з тих ідей, що містяться в догмах релігій (такі заповіді, як «не убий»). По-третє, кожна з конфесій намагалася отримати для себе дивіденди матеріального характеру. Протестувальники демонстрували набагато більший потенціал у виконанні цих перспектив.

«Я стежу за тим, що відбувається у Києві в ці дні. Запевняю про свою близькість до народу України та молюся за жертв насильства, за їхніх родичів та поранених. Я закликаю всі сторони припинити насильство та розпочати пошук згоди та миру для країни» – заявив папа римський Франциск в лютому 2014 р., виступаючи на площі [15]. Представники УГКЦ заявили наступне: «Прошу всіх молитися, щоб Господь подав свою мудрість нашому суспільству загалом і кожному громадянину зокрема. Молімося, щоб Він не допустив до кайданів зла, але своїм миром і мудрістю звільнив наш народ від усього того, що його поневолює, а відтак простелив шлях у майбутнє» – звернувся із такими словами глава УГКЦ Блаженніший Святослав Шевчук [11]. «Ми засуджуємо застосування невинного та бруталного насилля з боку правоохоронних органів проти мирних демонстрантів» – заявила Конференція Римо-Католицьких Єпископів України [11].

Рада Євангельських Протестантських Церков України так оголосила про свою позицію: «Рада Євангельських Протестантських Церков України категорично засуджує факти насилля та особливої жорстокості по відношенню до учасників мирних акцій протесту тими представниками влади, які навпаки покликані захищати конституційні права громадян. Так само неприпустимим є організація і потурання провокаціям, спрямованих на радикалізацію громадських протестів та фізичних зіткнень» [6].

Великою подією був «Марш мільйона», що відбувся 8 грудня 2013 р. На ньому була присутня велика кількість предстоятелів і єпископів, зокрема Патріарх УПЦ КП Філарет [9]. 24 серпня 2014 р. Філарет у листі до Вселенського Патріарха писав наступне: «Українські церкви та релігійні організації активно сприяли мирному характеру протесту, постійно закликали владу та протестувальників до діалогу, намагалися бути посередниками у цьому. Церква Московського патріархату, яка на той час була штатним головою Всеукраїнської ради церков і релігійних організацій, також була включена в цей процес і відстоювала спільну позицію» [16].

Завершуючи висвітлення ставлення церков, згадаю ще звернення Патріарха Кирила. Офіційна позиція РПЦ була подібна до позицій інших деномінацій. 21 лютого 2014 р. оприлюднено наступне повідомлення: «Помолимося за упокій

полеглих братів і сестер, за зцілення поранених і хворих, за примирення роз'ятрених сердець, за кінець ворожнечі і розбрату в Україні, за те, щоб Господь послав нам весь дух любові, миру, прощення і братерство у Христі» [14]. Отже, очільники найбільших українських церков виступали за припинення насильства та врегулювання конфліктної ситуації. Деякі конфесії проявляли себе більш активно у підтримці протестувальників, наприклад УГКЦ і УПЦ КП інколи надавали прихисток [19], [13, с.3–4], харчі [3, с.9], займалися суспільно корисною роботою і загалом їхнє духовенство було більше представлене. Натомість окремі представники УПЦ МП і РПЦ потрапляли в об'єкти камер під час служби і пропаганди на боці силовиків і Антимайдану. Наприклад, Олексій Єфимов був одним з найодіозніших пропагандистів. Його промови і дії були сповнені ненависті і злоби [17]. Деякі інші представники УПЦ МП були більш стримані. Певною мірою зрозуміти клір даної деномінації можна через призму того, що їхня паства максимально неоднорідна. Це був важкий вибір до чиїх сердець і умів звертатись, щоб отримати максимум ефективності. Крім цього, велику роль відіграло керівництво даної церкви – її куратори з ФСБ та інших структур.

Мусульмани теж активно брали участь в подіях 2013-2014 рр. Муфтії Саїд Ісмаїлов перебував на Майдані, заявляючи, що український народ це не безправні істоти, що наших людей не можна гнівити [1]. Також висловлював тезу про те, що потрібно негайно припинити насильство і влада повинна прислуховуватись до людей [18]. Українські мусульмани загалом виступали солідарно з іншими учасниками протесту, розділяли їхні погляди щодо змін в державі [4]. Загалом ця конфесія брала активну участь в протестній діяльності. Найбільше мусульман було серед кримських татар. На питання чому мітингувати у вірян були аргументи, які давали їм необхідне підґрунтя того, що вони діють справедливо [12]. Зокрема стверджувалося, що протест, який відповідає всім нормам шаріату, є прийнятним для мусульманина. Головним аргументом для мусульман виступав чинник «справедливості». Коли хтось чинить не відповідно і притискає слабшого, той є творцем «зла».

«Українці дуже спокійні та доброзичливі люди, особливо під час змін, під час Майдану. Провокація може бути організована і скоєна, будь-де і будь-ким. Головне, щоб провокація не перетворилася на ланцюгову реакцію, і досвід трьох тижнів Майдану підтверджує, що більшість провокацій активісти Майдану гасять самі» – з такими словами 17 грудня 2013 р. виступав Йосиф Зісельс [7]. Також він заявляв, що розглядає ці часи як новий етап розвитку українського суспільства [2, с.383]. Асман Моше Реувен 18 березня 2014 р. заявив: «Ситуація в Україні напружена. Я, як рабин і керівник великої громади, молюся, щоб Всевишній послав мир і безпеку Україні, щоб не було війни, не було пролиття крові... До влади прийшов народ, я так розумію. Були більш «праві», «лівіші», але це — народ... Я хотів би розділити: націоналісти та нацисти — дві різні речі... Антисемітизму в Україні, як такого, немає. Не треба мусувати єврейську чи антисемітську тему... Не треба думати, що хтось винен, не треба шукати ворогів...» [2, с.392]. Коли відбулися вибори президента, Головний рабин України привітав П.Порошенка з обранням. Це є яскравим жестом визнання досягнень Революції гідності і тієї влади, що була нею встановлена. «Те, що

сталося за ці дні в Києві, — це явні дива місяця Адар, коли все перевертається на добро. Тепер ми зможемо по-справжньому відсвяткувати Пурім», – заявив Моше Реувен Асман 22 лютого 2014 р. [8].

Отже можна визначити наступне: по-перше, єврейська община ставилася до Майдану обережно, що було зумовлене тим, щоб не підставити своїх одновірців в інших країнах; по-друге, українські євреї на низовому рівні були активними учасниками протестів; по-третє, ця община намагалася допомогти досягнути загальних революційних цілей, а також в перспективі отримати для себе певні бенефіції. Треба окрема наголосити, що на Майдані були єврейські «сотні». Велика кількість українських іудеїв брала участь у подіях (робили вилазки і проводили розвідувальні операції). Один з таких громадян, а саме Натан Хазін, був співзасновником героїчного добровольчого формування «Азов» [10]. Відомим діячем єврейської общини був Віталій Портников. Йому належить значна частина публікацій і дописів, в яких він просуває ідею про те, що український народ єдиний [5].

Таким чином, основні конфесії Україні займали нейтральну або лояльну позицію щодо подій Майдану. Ніхто не бажав насильства і крові. Були великі сподівання на врегулювання конфлікту мирним шляхом. Коли ж ці надії було знищено, роль духовної підтримки вірян стала надзвичайно важливою. Вона давала додаткову мотивацію і впевненість революціонерам. Також ці часи показали нам те, що хоч «віра» у людей не займає, як раніше основоположне місце в їхньому житті, але має значний вплив на «уми». Тобто списувати релігію зі сторінок історії ще рано.

Список використаних джерел та літератури

1. Winter on Fire: Ukraine's Fight for Freedom. URL:<https://www.youtube.com/watch?v=yzNxLzFfR5w&t=47s> (дата звернення: 28.02.2023).
2. Бураковский А. Хроника эволюции «национальной идеи» Украины и евреи. 1987–2016 годы. Бостон, 2017. 554 с. URL:https://www.academia.edu/35684696/Хроника_эволюции_национальной_идеи_Украины_и_евреи_1987_2016_годы (дата звернення: 03.03.2023).
3. В. Чубарко. Роль церкви в подіях майдану: на матеріалах інтерв'ю. *ГРАНІ*. 2015, травень. № 5 (121). С. 6-11. URL: <https://www.religio.org.ua/index.php/religio/article/download/114/111> (дата звернення: 28.02.2023).
4. Від Майдану до АТО: як мусульмани захищають інтереси України? URL:<https://hromadske.radio/podcasts/kyiv-donbas/vid-maydanu-do-ato-yak-musulmany-zahyshchayut-interesy-ukrayiny> (дата звернення: 28.02.2023).
5. Евреи и Майдан. URL:https://rus.lb.ua/news/2014/03/10/258803_evrei_maydan.html (дата звернення: 03.03.2023).
6. Звернення Ради Євангельських Протестантських Церков України до українського народу з приводу останніх суспільних подій. URL: <http://wolua.org/ua/zvernennya-gercu-2122013.html> (дата звернення: 26.02.2023).
7. Иосиф Зисельс: «За нашу и вашу свободу!» URL:<https://argumentua.com/stati/iosif-zisels-za-nashu-i-vashu-svobodu> (дата звернення: 03.03.2023).

8. Как газета «Haaretz» переврала українського раввина. URL:<https://web.archive.org/web/20160303224047/http://sinagoga.kiev.ua/node/4479> (дата звернення: 03.03.2023).
9. Київ, «Революція гідності» («Євромайдан», листопад 2013 - лютий 2014). URL:<http://serg-klymenko.narod.ru/Kyiv/Kyiv.Euro.Meeting.htm> (дата звернення: 26.02.2023).
10. Командир єврейської сотні Майдана тепер спасає бойців в зоні АТО. URL:<https://fakty.ua/ru/192310-komandir-evrejskoj-sotni-majdana-teper-spasaet-bojcov-v-zone-ato> (дата звернення: 03.03.2023).
11. Молитви за мир і злагоду в Україні. URL:<https://munkacs-diocese.org/ua/2013/12/12/molytvy-za-myr-i-zlagodu-v-ukrayini/> (дата звернення: 26.02.2023).
12. Мусульмани і Майдан. URL:<https://islam.in.ua/ua/tochka-zoru/musulmani-i-maydan> (дата звернення: 28.02.2023).
13. Мосюкова Н. Римо-католицька церква України під час революційних подій на Майдані та воєнних дій на сході України (2013–2016 рр.). *Історія релігії в Україні*. 2017. Вип. 27. Ч. 2 С. 539-547. URL:http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?C21COM=2&I21DBN=UJRN&P21DBN=UJRN&IMAGE_FILE_DOWNLOAD=1&Image_file_name=PDF/Grani_2015_5_3.pdf (дата звернення: 28.02.2023).
14. Обращение Святейшего Патриарха Кирилла к полноте Русской Православной Церкви в связи с событиями на Украине. URL:<http://www.patriarchia.ru/db/text/3575247.html> (дата звернення: 26.02.2023).
15. Папа Римський помолився за погибших в Києве. URL:<https://korrespondent.net/ukraine/politics/3307978-papa-rymskyi-pomolylsia-zarohybshykh-v-kyeve> (дата звернення: 26.02.2023).
16. Письмо Патриарха Киевского Филарета Вселенскому Патриарху Варфоломею. URL:<https://web.archive.org/web/20150313212247/https://www.cerkva.info/ru/patrosiania/5375-lyst-patr-bartholomew.html> (дата звернення: 26.02.2023).
17. Революція Гідності: унікальні кадри з іншого боку барикад – пропаганда ФСБ і втеча можновладців. URL:<https://www.youtube.com/watch?v=AuQoLsEZmRQ&t=343s> (дата звернення: 28.02.2023).
18. Українські мусульмани активно беруть участь у житті Майдану. URL:https://risu.ua/ukrajinski-musulmani-aktivno-berut-uchast-u-zhitti-maydanu_n66808 (дата звернення: 28.02.2023).
19. Як дзвонар Михайлівського собору врятував людей під час Майдану: відео. URL:<https://shotam.info/yak-dzvonar-mykhaylivskoho-soboru-vriatuvav-liudey-pid-chas-maydanu-video/> (дата звернення: 26.02.2023).

УДК 930.1(477+100)

Юлія Бурлак

Київський національний університет імені Тараса Шевченка

Розвиток публічної історії в Україні та світі

Вивчення питань публічної історії є дуже важливим, оскільки воно дозволяє нам зрозуміти та оцінити історичні події, які впливають на наше сучасне життя. Крім того, вивчення історії допомагає формувати національну свідомість та

ідентичність, розвивати критичне мислення, підвищувати рівень культури та освіченості суспільства. У багатьох сучасних вчених публічна історія асоціюється із ноу-хау в дослідженні питань минулого і майбутнього.

Сьогодні публічна історія стає все популярнішою як освітній напрям, що асоціюється з новаторськими методами дослідження питань минулого та майбутнього. Однак, остаточне визначення цього поняття надзвичайно складне, і думки про публічну історію серед наукових та політичних кіл є різноманітними.

Розвиток публічної історії загалом пов'язаний із системою освіти. Перші, хто почав вивчати публічну історію, були представниками американської школи Рой Розенцвейг і Давід Телен (Табл.1). Вагомий внесок у вивчення публічної історії здійснили такі вчені як Майкл Фріш, Джером де Гру, Томас Кавен, Сердж Нуаре, Йорн Рюсена. Крім цього, слід відзначити американські університети, які також сприяли становленню публічної історії як науки.

Розвиток публічної історії в Україні розпочався у другій половині XIX ст., коли з'явилися перші історичні товариства та журнали. У цей час тривало національне відродження, історія стала важливим засобом зміцнення національної свідомості та ідентичності. У XX ст. з'явилися перші кафедри історії в університетах, наукові інститути та дослідницькі центри, які займалися вивченням історії України. Проте після Другої світової війни з появою радянської влади, історія стала ідеологізованою з метою підтримки комуністичного режиму.

На думку вітчизняних істориків, системна політика в Україні протягом років незалежності була дуже обмеженою, здійсненою переважно через створення Інституту національної пам'яті та ініціативи щодо вшанування пам'яті жертв Голодомору. Однак, ці ініціативи не завжди були успішними, адже у більшості випадків запозичувалися не найкращі зразки із західної практики [6,7].

Характерно, що публічна історія в Україні розвивалася повільно та не мала достатньої підтримки приватного фінансування. До незалежності публічна історія в Україні була контрольована режимом Москви, що призвело до спотворення та обмеження історичних фактів. Після здобуття незалежності в 1991 р. в Україні відбувся значний розквіт публічної історії. З'явилися нові інститути, наукові журнали, підрозділи відомств, які займаються вивченням історії. Крім того, відбулася декомунізація історії, під час якої були переглянуті та переосмислені багато історичних подій та персонажів.

Одним з прикладів розвитку публічної історії в Україні є створення Інституту національної пам'яті (ІНП), який займається дослідженням і популяризацією історії України, а також збереженням історичної пам'ятки. ІНП проводить різноманітні наукові конференції, семінари, виставки, фестивалі та інші заходи, що сприяють розвитку публічної історії в Україні. Також з'являються нові проекти, які сприяють популяризації історії України, наприклад, мультимедійні історичні проекти, які дають можливість зануритися в історичні події та персоналії, а також сприяють розвитку інтерактивного навчання.

На сьогодні в Україні продовжується активна робота з вивчення та дослідження історії країни. З'являється все більше наукових праць, монографій,

популярно-наукових книг та інших видань, які сприяють поширенню знань про історію України серед широкого загалу.

Вчені	Результат	Джерело
Рой Розенцвейг і Давід Телен	Використовуючи різноманітні методи збирання інформації, зокрема і телефонне опитування, дослідили ставлення американського суспільства до свого минулого і до минулого країни. Спираючись на отримані дані, поділили всіх опитуваних на соціальні групи і одержали більш-менш об'єктивну картину оцінки сучасним поколінням американців минулих подій.	[1]
Майкл Фріш	Дійшов висновку про те, що публічна історія — це спільне виробництво історичного знання і є полем розподіленої влади (shared authority). Коли історик виступає в ролі експерта, він не виробляє і не транслює знання самостійно, а робить це разом з аудиторією.	[2]
Джером де Гру	Дослідив способи презентації минулого в сучасному просторі і дійшов висновку, що «публічна історія це не (окрема) навчальна дисципліна».	[3,4]
Томас Кавен та Серж Нуаре	Досліджували сутність «глокалізації» публічної історії, тобто тематику і практику взаємодії істориків з різними аудиторіями, що є специфічним для різних географічних регіонів. Також Томас Кавен досліджував відмінності між публічною та традиційною історією.	[4]
Йорна Рюсена	Стверджував, що «підручник є найважливішим засобом викладання історії». Навіть якщо педагогічна та дидактична мода також приходить і зникає, ця концепція коливається протягом десятиліть між загальними поданнями без робочих матеріалів, некоментованим викладом джерел або комбінованим навчанням та робочим зошитом.	[5]

Таблиця 1. Вчені, які досліджували публічну історію

Список використаних джерел та літератури

1. The Oxford Handbook of Public History. Edited by James B. Gardner and Paula Hamilton.
URL:<https://www.oxfordhandbooks.com/view/10.1093/oxfordhb/9780199766024001.0001/oxfordhb-9780199766024> (дата звернення: 28.02.2023).
2. Rosenzweig R., Thelen D. The Presence of the Past: Popular Uses of History in American Life. Columbia University Press, 1998. 320 p.
URL:<http://cup.columbia.edu/book/the-presence-of-the-past/9780231111485> (дата звернення: 28.02.2023).
3. Frisch M. A Shared Authority: Essays on the Craft and Meaning of Oral and Public History. State University of New York Press, 1990. 300 p.
URL:<https://www.sunypress.edu/p-766-a-shared-authority.aspx> (дата звернення: 28.02.2023).
4. Чекаленко Л.Д. Публічна історія: нове відкриття чи призабута давність? *Культурно-цивілізаційний процес*.
URL:<http://ud.qdip.com.ua/publicna-istoriia-nove-vidkryttia-chy-pryzabuta-davnist.ht ml> (дата звернення: 28.02.2023).
5. Meet Public History Professor Thomas Cauvin.
URL:<https://gradschool.louisiana.edu/blog/meet-public-history-professor-thomas-cauvin> (дата звернення: 28.02.2023)

6. Склокін В. Держава творить національну пам'ять, але забуває про різноманіття спогадів regioniv.
URL:<http://www.historians.in.ua/index.php/en/intervyu/2675-volodimir-sklokin-derzhava-tvorit-natsionalnu-pam-yat-ale-zabuvaepro-riznomanittya-spogadiv-regioniv/>
(дата звернення: 28.02.2023).
7. Міжнародні економічні відносини : навч. посіб. за ред.: П. О. Бедрія, О. О. Петренка. Одеса : ОНУ, 2015. 306 с.

УДК 930(477)

Юлія Сулима

Київський національний університет імені Тараса Шевченка

Українські історичні подкасти – приклад публічної історії

Протягом довгого періоду історичною наукою цікавилися лише науковці, оскільки та була незрозумілою широкому загалу. Із часом, суспільний запит на неї почав зростати, тому, щоб подолати розрив між академічністю та потребами спільноти в історичних знаннях, з'явився такий міждисциплінарний напрям гуманітарних і суспільних наук як публічна історія.

В Україні, на відміну від США, Канади, Великої Британії, Франції, Німеччини, Швейцарії, лише за останні роки ця галузь набирає своєї популярності. Публічна історія – відносно новий напрямок, це історія, що має практичний вжиток. Як зазначає українська історикиня Тетяна Орлова, *«основою є розуміння того, що історія пізнається різними шляхами, при чому не тільки у класі, але і в багатьох інших місцях»* [6].

Саме тому фахівці цієї галузі поширюють історичні знання через велику кількість різноманітних майданчиків, інституцій та у всіх можливих формах. Адже в нашому розумінні публічний історик – посередник між академічною наукою та публікою, який легко розуміє вимоги та потреби споживачів інформації, може швидко налагодити контакт із ними. Тобто, оскільки для нього на першому місці стоять інтереси й очікування товариства, цей спеціаліст зможе віднайти необхідний спосіб та форму поширення історичних знань.

За останні кілька років однією з найпопулярніших у медіапросторі є сфера подкастингу. Що це таке? Взагалі, слово «подкаст» вигадав журналіст The Guardian Бен Хаммерслі, поєднавши у своїй статті «Audible revolution» слова «iPod» та «broadcast» [11]. Тож подкасти – це ряд аудіозаписів, завантажених в інтернет. Мабуть, основною причиною такої популярності є їхня зручність, адже вони значною мірою економлять час та енергію слухача. По-перше, подкасти можна слухати будь-де, у будь-який час та при виконанні інших справ. По-друге, вони часто слугують легким способом здобуття інформації, у нашому випадку – історичної. А по-третє, це все відбувається легко й цікаво. Навіть якщо взяти до уваги те, що ми живемо в час, коли велика роль відведена візуалізації, однак даний формат «відгукується» сучасному споживачу. Що ж,

тепер пропонуємо перейти до розгляду українських історичних подкастів та на їх прикладі окреслити основні важливі моменти в цій сфері.

Перший аспект, на якому варто наголосити – обрання тематики. Зазвичай проекти зосереджуються на більш вузькій спеціалізації, розкритті якоїсь конкретної теми чи окремої історичної проблеми. Досліджуючи питання тематики національних історичних проєктів можемо дійти висновку, що передовсім українцям цікаві кілька таких спеціалізацій як «війна», «музика», «локальні трагедії та регіональні історії», «кримінал, злочини, авантюри», а також інші теми, однак вони не класифікуються за інформаційною подібністю.

Наприклад, якщо розглянути розділ «війна» то можна виділити подкаст «24.02: Реконструкція». У ньому відтворено події 24 лютого 2022 р., коли росія розпочала повномасштабне вторгнення в Україну [1]. Видавцем цього ресурсу виступає інтернет-видання «Українська правда». Або ж варто згадати у цьому розділі про «The Ukrainians», що випустили трисерійний цикл «Війна і творення України» та «Відповідь про війну» у десяти епізодах, у яких історик Ярослав Грицак розповідає про історію України, обговорює питання про геноцид, майбутні і теперішні наслідки сучасної війни та про подальше співіснування з росією тощо [2].

Достатньою популярністю серед українців користуються музично-історичні подкасти. Тут якраз необхідно зазначити, що важливий фактор у публічній історії – це не бути «суто історією», це міждисциплінарність, поєднання з іншими галузями. Тобто в такому випадку ми бачимо, що дане твердження – не просто теорія – воно справді діє на практиці. Можна, до прикладу, навести подкасти від проєкту «Локальна історія», а саме «Пісні війн та революцій» (де Павло Нечитайло розповідає про музику військових конфліктів, що змінили світ) [5], «Українські історичні пісні» [8] та «Українські історичні пісні про Різдво» [9]. Або ж низку аудіозаписів від уже згаданого вище професора УКУ Грицака Я., «Музика з історіями», адже як сказано в описі до подкасту: *«Що рятує людей у часи турбулентності? Великі книжки і добра музика»* [2].

Окрім цього нам видалося цікавим тяжіння українців до жанру «true crime» і подібного. Наприклад викликає інтерес «True Detective Podcast» від Склярова Єгора, що розповідає історії про серійних вбивць, маніяків і нерозкриті злочини [7]. Подібні: «Лиходії»; «Не та людина» – особливо цікавий, теж від проєкту «Локальна історія»; «Норовисті пройдисвіти» (де розповідається про українців, афери, авантюри, злочини та зради яких повпливали на розвиток історії) [5].

У цьому питанні треба розібратися із форматами та подачею історичних подкастів, адже вони відіграють важливу роль у тому, чи буде проєкт популярним та чи сприйматиметься інформація слухачем. Якщо для якихось інших (за змістовим наповненням) подкастів часто найбільш поширеними є затишні розмови з цікавими особистостями за чашечкою кави та обговорення певних тем, то для історичних подкастів це майже не притаманно. Тут зазвичай «серйозніша» інформація у плані науковості, яку стараються «пом'якшити» та «спростити» для масового слухача, як, наприклад, я зазначала вище про музично-історичний формат. Також хорошим прикладом щодо цього, на нашу

думку, є подкаст створений Феліксом Редькою та Євгеном Мурзою – «Комік + історик» [3]. Основна його задумка полягає в тому, що в основі матеріалів лежать історичні теми, однак обговорення автори здійснюють кожен із власної позиції. Тобто є історик-фахівець, головна мета якого – скеровувати розмову у правильному напрямку та не допускати неточностей і фальсифікацій інформації, та комік, що відповідає за гумористичну складову та приваблення сучасного слухача. Адже саме на широку публіку розрахований подібний контент, для якої важливішою є саме подача, а не достовірність.

Хоча українські історичні подкасти, які ми використовували у своєму дослідженні, більшою мірою якісні та історично достовірні аудіоматеріали, однак тут варто було б зачепити важливу тему [10]. Оскільки однією з проблем публічної історії нерідко є те, що історичні знання поширюють не спеціалісти. Тобто якщо розглянути сучасний простір в Україні, то не так уже й багато ми побачимо публічних істориків. Можна виділити кілька головних причин, адже, по-перше, така галузь лише починає розвиватися, а по-друге, академічні історики не завжди можуть іти «в ногу» із сучасним споживачем та й зазвичай не хочуть цього робити, вважаючи, що історія – не для всіх. Тому не рідко поширенням історичних знань для публіки займаються не спеціалісти, а різноманітні медіа-постаті, відомі культурні та громадські діячі, політики та активісти тощо. Це і зумовлює конструювання і поширення історичних міфів та фальсифікацій, оскільки за яскравою та цікавою обгорткою може критися історична недостовірність.

Отже, у підсумку маємо сказати, що наповнення українського подкаст-простору історичними аудіоматеріалами свідчить про те, що нарешті на потреби, інтерес та очікування широкого загалу знаходиться відклик серед істориків, які налаштовані знайти контакт і співпрацювати із сучасним споживачем, цікаво подавати історичну інформацію, зокрема через такий медіаформат. Тож, українські історичні подкасти – чудовий приклад публічної історії.

Список використаних джерел та літератури

1. 24.02: Реконструкція. *Українська правда*. URL: <https://podcasts.nv.ua/podcast/436-24-02-reconstruction.html> (дата звернення: 08.03.2023).
2. Грицак Я. Музика з історіями. *The Ukrainians Audio*. URL: <https://open.spotify.com/show/6I8LSAPGfJeVc09egkl9p7> (дата звернення: 08.03.2023).
3. Комік плюс історик. Ф. Редька, Є. Мурза. *YouTube*. URL: <https://www.youtube.com/@komikistoryk/featured> (дата звернення: 08.03.2023).
4. Нечитайло П. Пісні війн та революцій. *Локальна історія*. URL: <https://podcasts.nv.ua/podcast/317-pisni-viyn-ta-revoliutsiy.html> (дата звернення: 08.03.2023).
5. Норовисті пройдисвіти. *Локальна історія*. URL: <https://podcasts.nv.ua/podcast/196-norovysti-projdysviti.html> (дата звернення: 08.03.2023).

6. Орлова Т. Публічна історія – нове поле міждисциплінарності. 2020. URL:<https://conferences.vntu.edu.ua/index.php/znanosv/znanosv2020/paper/viewFile/10717/8967> (дата звернення: 08.03.2023).
7. Склярів Є. True Detective Podcast. URL:<https://podcasts.nv.ua/publisher/skliarov-ehor.html> (дата звернення: 08.03.2023).
8. Українські історичні пісні. *Локальна історія*. URL:<https://podcasts.nv.ua/podcast/198-ukrainski-istorychni-pisni.html> (дата звернення: 08.03.2023).
9. Українські історичні пісні про Різдво. *Локальна історія*. URL:<https://podcasts.nv.ua/podcast/255-ukr-istorychni-pisni-pro-rizdvo.html> (дата звернення: 08.03.2023).
10. NV Подкасти. URL:<https://podcasts.nv.ua/themes/istoriya.html> (дата звернення: 08.03.2023).
11. Sibirtseva М. У чому секрет популярності подкастингу. URL:<https://blog.depositphotos.com/ua/sekret-populyarnosti-podkastyngu.html#:~:text=Подкасти%20можна%20слухати%20у%20режимі,під%20час%20прогулянок%20або%20тренувань> (дата звернення: 08.03.2023).

СОЦІАЛЬНА ІСТОРІЯ УКРАЇНИ ТА КРАЇН СВІТУ

УДК 329(71+477), «1947-1967»

Віталій Круковський

Київський національний університет імені Тараса Шевченка

Роль Комітету українців Канади у згуртуванні українства навколо Світового Конгресу Вільних Українців в період Холодної війни (1947-1967 рр.)

Діяльність Комітету українців Канади (далі – КУК) у роки Холодної війни особлива тим, що він вже відбувся як представницька організація канадського українства й почав свою активну діяльність в усіх царинах суспільно-політичного життя Канади.

Процес згуртування світового українства започаткував президент КУК Василь Кушнір [1, с. 159]. Під його керівництвом саме канадські українці стали ініціаторами об'єднання українських діаспорних організацій Сполучених Штатів Америки, Бразилії, Аргентини, Парагваю та Уругваю. Були проведені спільні наради стосовно культурного і політичного представництва у загальноукраїнських справах у світі [5, с. 455]. 18–21 листопада 1947 р. у Нью-Йорку пройшов Установчий З'їзд Панамериканської Української Конференції (далі – ПАУК), на якому було визначено представлення українських громад країн американського континенту на міжнародній арені та їх згуртування задля допомоги *«визвольним змаганням українського народу»* у його боротьбі за суверенну, вільну і соборну Українську державу [14, арк. 6]. Президія Конференції доручила Генеральному Секретаріатові негайно вжити заходів для скликання Всеукраїнського Національного Конгресу поза межами поневоленої

Батьківщини, в якому участь взяли 6 представники усіх українських націонал-патріотичних самостійницьких діаспорних організацій, зокрема й політичних партій і груп з усього вільного світу [6].

23–25 жовтня 1948 р. в Торонто відбулася спеціальна нарада [16, арк. 3]. Представники Екзекутиви Панамериканської Української Конференції та делегати Українського Конгресового Комітету Америки (далі – УККА) і КУК визначили ставлення до нових політичних подій серед української еміграції в Європі, з'ясовували способи та форми співпраці з Українською Національною Радою, готували план праці щодо скликання Світового Конгресу Вільних Українців (далі – СКВУ) [4, с. 3]. 9–12 липня 1959 р. у Вінніпегу відбувся VI Конгрес українців Канади [16, арк. 26]. Його делегати схвалили запропоновану президентом Українського Національного Об'єднання і віцепрезидентом КУК Миколою Плав'юком резолюцію, котра закликала завершити остаточну консолідацію всіх українців Європи та світу в рамках конституційного й репрезентаційного всеукраїнського Центру, який повинен принести успіх українській визвольній політиці та поставити українське питання в площину актуальної світової проблеми [16, арк. 230].

Президії проведу української діаспори в Канаді доручалося подбати про скликання спеціальної комісії для реалізації задуму створення Світового Конгресу Українців та порозуміння з виконавчим органом Української Національної Ради та проводами українських політичних центрів та партій у Європі [16, арк. 230]. Президія КУК домовилася з Президією Українського Конгресового Комітету Америки про створення Підготовчого комітету зі скликання Світового Конгресу Українців та укладення Статуту Світового Союзу Українців із відповідною усталеною організаційною структурою для всіх українців та їхніх організацій за межами України й у вільному світі [16, арк. 6]. 29–30 жовтня 1960 р. в Нью-Йорку відбулася VI сесія Панамериканської Української Конференції на тему Світового Конгресу Вільних Українців. Внаслідок дискусії було створено Підготовчий комітет у складі членів закордонних українських організацій країн американського континенту. Сесія запросила усі українські політичні та громадські діаспорні організації вільного світу та церковні ієрархії взяти участь в підготовці Конгресу. Почалася тривала, клопітка праця [17, арк. 87].

6–7 липня 1962 р. у Вінніпегу відбувся VII Конгрес українців Канади. На одному із засідань обговорювалось питання СКВУ [13, с. 38–39]. З'їзд КУК доручив Програмовій комісії Підготовчого комітету на чолі з Василем Кушніром провести спільно з УККА та всіма українськими крайовими громадськими організаціями конференцію ПАУК [17, арк. 130]. 4–5 вересня 1964 р. у Вінніпегу відбулася VII Сесія ПАУК у справі скликання СКВУ. Володимир Кохан і Василь Мудрий звітували про діяльність Програмової та Організаційної комісій Підготовчого комітету, відзначивши згоду всіх українських діаспорних центральних, громадських і крайових організацій та церковних ієрархій світу на участь у його скликанні [17, арк. 10].

Учасники сесії постановили дбати про виховання земляків в українському дусі та збереження української національної субстанції, української культури і мови в

країнах свого проживання [17, арк. 10–12]. Було вирішено запросити на Перший Світовий Конгрес Вільних Українців представників центральних репрезентацій, церковних ієрархій, крайових громадських організацій, наукових установ і станових організацій українців у країнах вільного світу, а також українських політичних середовищ і організацій як гостей [6, с. 134].

Наступний, VIII Конгрес українців Канади відбувся 9–11 жовтня 1965 р. у Вінніпегу [6, с. 140]. Після опрацювання Конгресовою комісією проєкту резолюцій делегати прийняли постанову про прискорення підготовки скликання Світового Конгресу Вільних Українців, що мало відбутись в Канаді нарік, з нагоди 75-річчя тутешнього поселення [17, арк. 129].

15–16 квітня 1966 р. в Торонто відбулося засідання Підготовчого комітету із скликання СКВУ за участі президента КУК Василя Кушніра, його секретарів Володимира Кохана та Миколи Плав'юка, голови Торонтського місцевого відділу КУК Олександра Бойка [7, с. 337–338].

20–22 січня 1967 р. у Нью-Йорку відбулася VIII Сесія ПАУК, на якій встановлений перелік потенційних учасників I Світового Конгресу Вільних Українців, передбачилися три головні доповіді на такі теми, як «Сучасний стан на рідних землях і способи нашої допомоги визвольній боротьбі українського народу», «Концепція нашої політики в житті наших країн» та «Українці в країнах свого поселення» [11].

Сесія постановила проводити I Світовий Конгрес Вільних Українців у Нью-Йорку 16–19 листопада цього року *«для засвідчення перед світом непохитної волі українського народу до боротьби за відновлення Суверенної Соборної Української Держави і Солідарності українців вільного світу з ним, організаційного об'єднання усього світового українства та розбудови його життя у всіх сферах життя»*. До участі у Конгресі запрошувалися ієрархи Українських Церков, представники центральних Репрезентацій та крайових громадських організацій, релігійних та наукових, жіночих і молодіжних, студентських і ветеранських, фінансово-господарських і культурно-мистецьких, професійних і станових установ діаспори, а також урядовці й парламентарі країн її проживання [9, с. 45–46].

Оголошення дати спричинило неабиякий резонанс та високі очікування у середовищах західної української діаспори та її преси. У США та Канаді збиралися спеціальні громадські засідання, на яких обговорювалися пропозиції до порядку денного Конгресу. Лідерами у цьому процесі стали КУК та УККА, які організували засідання своїх централей та осередків [12].

6–7 травня 1967 р. у Торонто відбулися чергові наради Підготовчого комітету ПАУК та двох його комісій – програмової та організаційної. Тут погодили та ухвалили тексти *«програмових матеріалів, які – разом із схваленими текстами запрошення на СКВУ, супровідного листа та додаткових інформацій»* повинні були надсилатися представникам *«українських національних організацій і установ у вільному світі»* [3, с. 370].

Процес згуртування світового українства довкола проведення установчого з'їзду підходив до логічного завершення [2, с. 95]. 33 учасники нарад Підготовчого комітету зібралися 29-30 липня у залі Українського православного собору Святої Софії в Монреалі. Найважливішим питанням, що обговорювалося на нарадах, став статут постійного Секретаріату Світового Конгресу Вільних Українців. Один із проектів був розісланий всім потенційним учасникам СКВУ – українським націонал-патріотичним діаспорним організаціям у країнах вільного світу [10].

15 серпня 1967 р. Президія Панамериканської Української Конференції вирішила запросити додатково до Першого Світового Конгресу Вільних Українців очільників всіх українських політичних організацій та партій в екзилі, членів Української Центральної Ради та Директорії Української Народної Республіки та Української Національної Ради Західноукраїнської Народної Республіки, генералів Дієвої Армії Української Народної Республіки та Української Галицької Армії, визначних громадських та політичних діячів, письменників, поетів, митців та композиторів української діаспори, заслужених піонерів країн поселення закордонних українців, українців-членів парламентів країн проживання діаспори та представників урядів та державних діячів країн Заходу – прихильників та друзів української нації та світового українства [15, арк. 99–100].

16–19 листопада 1967 р. в приміщенні нью-йоркського готелю «Гілтон», відбувся I Світовий Конгрес Вільних Українців, який був приурочений до 50-річчя початку Української національної революції та проголошення УНР за III Універсалом Української Центральної Ради [5, с. 458–459; 9, с. 210]. В ньому брали участь 1003 делегати з країн Європи, Азії та Північної і Латинської Америки [9, с. 51].

У вітальному слові 16 листопада 1967 р. до делегатів Василь Кушнір підкреслив: *«Україна мусить бути українською; найніжніші струни наших почувань мусять бути українськими; молода українська генерація мусить бути українською; Україні ми мусимо приготувати майбутність радіснішу й гіднішу, ніж усі її дотеперішні найсвітліші історичні дні.<...>*

Наша дорога до кращого майбутнього – далека й важка» [9, с. 58].

Далі він наголосив на важливості консолідації українства в умовах, коли українську землю *«обкрадає і профанує Росія»* [9, с. 58]. На зовнішньому фронті ключовими напрямками праці громад мають стати *«діяльність політичного характеру: мир, роззброєння, права людини тощо»*, а також *«завдання правильного насвітлення української справи серед високих політичних кіл західного світу»* [9, с. 60].

16 листопада видані маніфест до українського народу та меморандум до Генерального секретаря ООН у справі поневолення української нації та знищення вільної української держави [1, с. 169]. Маніфест гласив: *«Ми, твої брати і сестри в країнах вільного світу, чітко відрізняємо те, що репрезентує духові й матеріальні цінності української нації, від пануючого в Україні російсько-комуністичного режиму, проти якого Ти стоїш у постійній боротьбі.*

Твої осяги на полі науки, мистецтва, господарства й на всіх інших ділянках життя для нас усіх мають найвищу ціну. Ми подивляємо Твою витривалість у боротьбі за збереження та розвиток духових і матеріальних цінностей України, що перекреслили пляни ворога, спрямовані на знищення й асиміляцію українського народу» [9, с. 94–95].

Світовий Конгрес Вільних Українців вирішив надавати всю можливу допомогу українському народові у його змаганнях до волі та державної незалежності та координувати діяльність своїх членів згідно з постановами і резолюціями Першого і наступних чергових Конгресів [8, с. 225].

Світовий Конгрес Вільних Українців став лідером українських національно-державницьких сил в еміграції. Його створення завершило процес панування політичних партій діаспори над громадськими структурами і утверджувало їхню провідну роль у боротьбі за незалежність України [8, с. 229]. Конгрес розпочав нову еру в діяльності української діаспори, вивівши її на рівень вагомого суспільно-політичного чинника міжнародного життя. Було чітко визначено, що основним ворогом світового українства є радянський окупаційний режим, були чітко та обґрунтовано сформульовано ідеологічні орієнтири для національних діаспорних структур, наголошено на необхідність розвитку сучасної національної науки, освіти, підтримки мови та літератури, поширення національних культурних надбань [18, с. 399]. Світове українство було наділено новою місією — бути виразником вимог всього українського народу у його боротьбі за волю та державність [18, с. 399].

Список використаних джерел і літератури

1. Баран О. Праця для церкви і народу: життя і діяльність о. д-ра Василя Кушніра. Вінніпег: Видавничий фонд о. д-ра В. Кушніра, 1995. 215 с.
2. Боровик М. Століття українського поселення в Канаді (1891–1991). Монреаль; Оттава: Українська Могилянсько-Мазепинська академія наук, 1991. XIV, 485 с.
3. Войценко О. Літопис українського життя в Канаді. Т. 7: Доба завершених консолідаційних процесів і змагання за конституційне визнання 1960–1969. Едмонтон: Канадський інститут укр. студій. Альбертський ун-т, 1986. XII, 545 с.
4. Комунікат з нарад Секретаріату Панамериканської Української Конференції в Торонто, Канада. *Свобода*. 1948. 30 жовтня (№253). С. 3–4.
5. Марунчак М. Г. Історія українців Канади. Т. 2. Вінніпег: Українська Вільна Академія Наук, 1991. 512 с.
6. Плав'юк Микола. Україна - життя моє. упоряд. І. Білолипецька [та ін.]. К.: Олени Теліги, 2002. Т. 2: Особисто причетний: Вибрані статті, промови, інтерв'ю. 607 с.
7. На скрижалях історії: 3 історії взаємозв'язків урядових структур і громадських кіл України з українсько-канадською громадою в другій половині 1940–1980-ті роки. Збірник документів та матеріалів. Кн. 1. Упоряд.: О.Г. Бажан, Ю.З. Данилюк, П.Т. Тронько. К., 2003. 862 с.
8. Недужко Ю. В. Українська діаспора в процесі відновлення державної незалежності України (середина 40-х – початок 90-х рр. XX ст.): монографія. Луцьк: Волинська обласна друкарня, 2009. 618 с.
9. Перший Світовий конгрес вільних українців: матеріали. Світовий конгрес вільних українців; ред. І. Г. Сирник [та ін.]. Вінніпег [та ін.]: Видання Секретаріату Світового конгресу вільних українців, 1969. 479 с.

10. Президія ПАУК і Підготовний Комітет завершили основну підготовку СКВУ: повідомлення Президії ПАУК. *Свобода*. 1967. 1 серпня (№136). С. 1.
11. Світовий Конгрес Вільних Українців буде 16-19 лист. 1967 в Нью Йорку: Панамериканська Українська Конференція відбула Сесію, схвалила працю Підготовного Комітету, проголосила Маніфест про скликання СКВУ. *Свобода*. 1967. 24 січня (№13). С. 1.
12. СКВУ, консолідація, праця на місцях та плани на майбутнє були предметом нарад і рішень езекутиви і Координаційної ради УККА. *Свобода*. 1967. 24 жовтня (№194). С. 1.
13. Сьомий конгрес українців Канади: 5-7 липня 1962. Конгрес українців Канади (7; 1962; Вінніпег/Манітоба). Вінніпег, Манітоба: Накладом комітету українців Канади, 1962. 158 с.
14. Центральний державний архів вищих органів влади і управління України (ЦДАВОВУ), Фонд №5235, Опис №1, Справа №633, 13 арк.
15. ЦДАВОВУ, Фонд №5235, Опис №1, Справа №1468, 191 арк.
16. Центральний державний архів зарубіжної україніки (ЦДАЗУ), Фонд №36, Опис №1, Справа №1, 242 арк.
17. ЦДАЗУ, Фонд №36, Опис №1, Справа №2, 168 арк.
18. Яців А. Перший Світовий Конгрес Вільних Українців: на шляху до консолідації світового українства. *Народознавчі зошити*. 2019. №2. С. 387–402.

УДК 316(73+417)+355.48(100)

Волобуєв Єгор

Київський національний університет імені Тараса Шевченка

Погляди американців ірландського походження щодо вступу США у Першу світову війну

Як відомо, Перша світова війна стала першим глобальним конфліктом, у якому взяли участь практично всі провідні держави Старого світу. Проте Новий світ, включно з найбільшою та найпотужнішою державою регіону, Сполученими Штатами Америки, довгий час займав нейтральну позицію у війні. Ця країна була сформована емігрантами, переважно із європейських країн, де і відбувався основний театр тодішніх бойових дій. Залежно від сторони конфлікту та політичних обставин у тих чи інших державах, звідки походили представники нової американської нації, формувалися різноманітні погляди щодо можливого статусу та ступеню залучення США у Першу світову війну. Не стали виключенням й ірландські американці, які склали вагомий частку серед населення Сполучених Штатів. Їхня історична батьківщина на той момент перебувала під контролем Британської імперії, яка була провідною країною в союзі держав Антанти. Залежно від свого відношення до цієї держави формувалося те чи інше бачення різних груп ірландських емігрантів щодо вступу їх нової батьківщини у війну. Висвітлення цієї теми є важливим, оскільки ірландські американці перебували часто на провідних ролях в американському соціумі та були активно залучені в американському суспільно-політичному житті. Головним завданням є висвітлити різні думки ірландців щодо потенційного вступу США у Першу світову війну, а також продемонструвати еволюцію

поглядів даної етнічної групи щодо участі їхньою новою батьківщини у цьому конфлікті.

Коли в Європі наприкінці липня 1914 р. була розв'язана Перша світова війна, панівною ідеєю американського суспільства лишився нейтралітет: збереження миру на західній стороні Атлантики. Спочатку Вудро Вільсон закликав до неупередженого ставлення до всіх сторін конфлікту. Проте, це було майже неможливим, оскільки існувала сильна англосаксонська традиція американської нації та їхня давня дружба із Францією, що було ключовим аспектом для американського суспільства та політики США у цій війні. Але багатонаціональність країни робила її вразливою до пропаганди різних держав-учасниць, у тому числі і з країн Центрального блоку. Не менш вирішальною була й історична пам'ять окремого етносу щодо країни, звідки він походив [1, с. 428]. Ірландське населення США, залежно від своїх політичних поглядів перебувало на різних позиціях щодо можливої участі держави у конфлікті. Можна виділити три основні групи: 1) лояльні до країн Антанти; 2) ті, хто виступав за нейтралітет та продовження ізоляціоністської політики США; 3) ті, хто були лояльні до країн Центрального блоку.

Перша група виступала за вступ США у війну на стороні держав Антанти, зокрема на стороні Британії. До неї відносилась менша частина ірландців, передусім особи, які підтримували проєкт гомруля для Ірландії, що перебував у процесі розробки британським парламентом і який мав гарантувати автономні права для їхнього народу на історичній батьківщині [2, с. 202]. Однак їхні позиції у перші роки війни були доволі слабкими через офіційний нейтральний статус США. Більша частина американських ірландських громадських організацій, зокрема на Середньому Заході, офіційно підтримувала зв'язки з представниками поміркованих ірландських партій Великобританії, зокрема з одним із їхніх лідерів Джоном Редмондом, який закликав своїх співвітчизників стати на сторону Британії аби добитися гомруля [3, с. 76–77].

Друга, і найбільш численна група – це прихильники нейтралітету. На цих позиціях стояли передусім представники Католицької церкви в США, значну частину пастви якої склали етнічні ірландці. Крім того, велика кількість церковних сановників також походили із цієї групи [4, с. 12]. Офіційною позицією католицької церкви був нейтралітет. У багатьох тодішніх промовах священнослужителів та ірландській католицькій пресі затверджується позиція на користь невтручання США у справи Старого світу [1, с. 429-430]. Наприклад, видання «The Fortnightly Review» із Сент-Луїса відстоювало позиції нейтралітету і підкреслювало необхідність у підтримці потужності американської армії як гаранта цієї політики. На сторінках видання «Sacred Heart Review» містились заклики до утримання ірландців від зайняття позиції тих, чи інших країн, оскільки кожна держава була винна у конфлікті в однаковій мірі. Також видання вважало втручання у Першу світову як «важкий гріх, оскільки це є переченням помислу Божому, і, борони Боже, аби наше керівництво відхилилося від своєї політики збереження миру на американській землі» [2, с. 197]. Таким чином, католицька преса зайняла антивоєнну позицію, а також рішуче підтримувала ірландську католицьку справу. Пересічні ірландці, які у переважній більшості

були католиками, дослухалися до закликів проповідників і підтримували цю позицію.

Третя група була найбільш активною у відстоюванні власної позиції – необхідності підтримки США Центральних держав. За цю ідею виступали прихильники ірландської самостійності, які вбачали у програві Британії та перемозі прогерманського блоку можливість до встановлення самостійності та відриву Ірландії від метрополії. Головним чином, ця позиція підтримувалась ірландськими громадами штатів Східного узбережжя, зокрема ірландцями Нью-Йорку. Велика кількість громадсько-політичних діячів із числа ірландських американців підтримувала зв'язки з націоналістичними партіями на історичній батьківщині, передусім із «Шин Фейн» [5, с. 4–5]. На території Сполучених Штатів утворилась інша націоналістична ірландська партія – «Клан-Не-Гел», яка відстоювала позиції необхідності вступу США у війну на боці Центральних держав та визнання права ірландського народу на власну державність. Головними особами в організації виступали Джон Девой, Даніел Кохалан та Джеремі О'Лірі. Вони тісно співпрацювали з графом Йоганом фон Берном Сторфом та капітаном Францом фон Папенем із посольства Німеччини, для підготовки замаху в Ірландії [2, с. 208–209]. Своєю діяльністю вони підбурювали ірландських американців відійти від конституційної програми поміркованих ірландських партій та впливали на суспільну думку, поширюючи серед американських ірландців антибританські настрої. Прогерманську позицію займала і частина ірландського католицького духовництва, оскільки британська політика була направлена проти ірландських католиків у самій Великій Британії. Крім того, через значну кількість етнічних німців у керівництві Католицької церкви США посилювались позиції на підтримку Центральних держав [1, с. 433]. Хоча серед ірландських священників представників із такими поглядами була меншість, проте їхні голоси серед американської громадськості звучали доволі гучно. Так, католицький священник Тім Демпсі на зборах ірландської общини у Сент-Луїсі оголосив промову наступного змісту: «Слава Богу, Кайзер все ще живе! У мене є його фотографія, що висить у власній кімнаті. Рік тому я поклав святий камінь йому на груди, на минулорічний день святого Патріка, і це принесло йому (Кайзеру) удачу відтоді. Я бажаю Франції, Італії, Бельгії, Болгарії, Сербії та іншим країнам, які втягнуті у війну, вийти з неї аби Ірландія та Німеччина залишилися боротися з англійцями» [1, с. 448]. Редактор газети «Католицька Індіана» Джозеф О'Махоні виступав за об'єднання американських ірландців проти Великобританії [2, с. 202].

За визначений період (від початку Першої світової війни до залучення США) позиція ірландських американців щодо вступу США до війни змінювалась. Так, якщо на початку війни основною позицією лишався нейтралітет, то в наступні роки, через активну діяльність «Клан-Не-Гел» та низку інших організацій позиція американців ірландського походження була більш схильна до підтримки Центральних Держав. Основного піку прогерманські позиції набули після придушення Пасхального повстання 1916 р. в Дубліні. Особливо криваве й жорстоке придушення британськими військами спротиву та страта кількох активістів налаштували ірландських американців проти британської влади [6, с. 155]. Також цьому сприяла зміна курсу тодішнім президентом Вудро Вільсоном

від нейтралітету до підтримки Великої Британії. Неоднозначна позиція американського політика щодо весняних подій 1916 р. в Ірландії призвела до підтримки більшістю ірландського електорату основного суперника Вільсона на президентських виборах 1916 р. республіканця Чарльза Евана Х'юза [2, с. 206]. Тогочасний чинний президент у складній боротьбі випередив кандидата від республіканців і залишився на другий термін. Лише із проголошенням права народів на самовизначення та вступом США у Першу Світову війну, ірландці підтримали державний курс, багато хто з них записався добровольцем у лави американської армії, відстоюючи інтереси своєї держави [7]. Основною мотивацією американських ірландців було те, що вони воюють не на стороні Антанти, а на стороні Америки – своєї нової батьківщини, де вони лишаються ірландцями.

Отже, американські ірландці дотримувалися різних поглядів щодо вступу США до Першої світової війни. Одні виступали за невтручання Штатів у війну, інші – за вступ на стороні Антанти чи Центральних держав. Залежно від подій по обидва боки Атлантики змінювалось і відношення ірландців до статусу США у цій війні. За період 1914–1917 рр. простежувалась тенденція до зміни погляду ірландців від нейтральних до прогерманських. Зі вступом США у Першу світову війну у 1917 р. на боці Антанти суспільна дискусія серед американських ірландців щодо даного питання фактично була завершена. Не дивлячись на перевагу прогерманських поглядів серед американців ірландського походження, вони проявили солідарність із рішенням американського керівництва та підтримали свою країну. Позитивну роль у цьому зіграло проголошенням Вудро Вільсоном права народів на самовизначення (що згодом еволюціонувало в складову відомих «Чотирнадцяти пунктів»).

Список використаних джерел та літератури

1. Cuddy E. Pro-Germanism and American Catholicism, 1914–1917. *The Catholic Historical Review*, Vol. 54, No. 3 (Oct., 1968). pp. 427–454.
2. Esslinger D.-R. American German and Irish Attitudes toward Neutrality, 1914–1917: A Study of Catholic Minorities. *The Catholic Historical Review*, Vol. 53, No. 2, 1967. pp. 194–216.
3. Campbell M. Emigrant Responses to War and Revolution, 1914–21. *Irish Opinion in the United States and Australia. Irish Historical Studies*, Vol. 32, No. 125, 2000. pp. 75–92
4. Rowland T.-J. Irish-American Catholics and the Quest for Respectability in the Coming of the Great War, 1900–1917. *Journal of American Ethnic History*, Vol. 15, No. 2, 1996. pp. 3–31.
5. French J. Irish-American Identity, Memory and Americanism During the Eras of the Civil War and First World War. Dissertation, Milwaukee, WI: Marquette University Press, 2009. 375 p.
6. Schmuhl R. Ireland's Exiled Children: America and the Easter Rising : Oxford University Press, 2016. 252 p.
7. Jeffery K. Ireland and World War I. *BBC*, 2011. URL:https://www.bbc.co.uk/history/british/britain_wwone/ireland_wwone_01.shtml

Київський національний університет імені Тараса Шевченка

Вплив Арістотеля та Платона на формування особистості та образу імператора Юліана

Вплив праць Арістотеля та Платона є добре відомим фактом, на який вказував і сам Юліан, і Амміан Марцеллін, і який достатньо детально розкритий істориками. У своїй доповіді я акцентуватиму увагу на те, яким чином політичні та етичні праці античних класиків вплинули або могли вплинути на моральний та політичний образ Юліана в його власних очах і в очах сучасників.

Почати варто з того, що Юліан отримав освіту в Атонах [5, XVI. 1,5]. У IV ст. це місто утримувало свій статус інтелектуального центру – римські урядовці співпрацювали з педагогами, захищаючи їх статус у місті [10, s.48]. Таким чином, він добре знав напрацювання Арістотеля та Платона – у його працях можна виявити багато посилань на обидвох авторів.

Одна з праць Арістотеля, прями посилання на яку нам вдалося виявити в Юліана – «Нікомахова етика», головна етична праця філософа [7, с.44]. Арістотель виділяє такі головні чесноти: мужність (ἀνδρεία); розсудливість (σωφροσύνη); щедрість (ἐλευθεριότης); пишність (μεγαλοπρεπεία); великодушність (μεγαλοψυχία); честолюбство (φιλότημον); стриманість (πραότης); правдивість; дотепність (εὐτραπέλεια); дружелюбність [1, II. 7,7]. Загалом ці чесноти збігаються з етичними творами самого Юліана й рисами, які йому приписують лояльні до імператора автори.

Мужність Юліана є очевидною навіть із простого перегляду фактів його біографії навіть якщо ми погодимося, що язичницькі автори, зокрема Амміан Марцеллін, перебільшували позитивні якості імператора. Таким чином, якщо не сам Юліан, то його образ, відомий за письмовими джерелами містив цю аристотелівську чесноту. Неоплатонік і сучасник Юліана Саллюстій у своєму трактаті називав мужність «чеснотою серця» [7, с.169]. Про самого Саллюстія мало відомо – знаємо лише те, що Юліан присвятив свою промову якомусь Саллюстію, а Амміан Марцеллін згадує якогось префекта преторія Секунда Саллюстія, призначеного Юліаном [5, XXII. 3,1]. Загалом аналіз біографії цієї особи заслуговує на окреме дослідження – для нас є важливим те, що майже напевно це була людина з оточення Юліана, яка поділяла його неоплатонічні погляди.

Розсудливість Юліан взагалі вважав рисою, притаманною римлянам. Він відзначав, що римляни ще з часів Нуми Помпілія святкували Новий рік відповідно до руху сонця [7, с.52]. В іншому листі Юліан припускає, що людський розум має божественну природу [7, с.82]. Подібну ідею висловлював Платон. Він писав, що душа, яка користується тілом, тягнеться до матеріальних тіл, збивається та блукає «наче п'яна» [3, с.256]. Водночас Платон стверджував,

що душа без тіла рушає туди, де «все чисте, вічне, безсмертне та незмінне» [3, с.256].

Однією з основних рис Аристотель виділяє поміркованість і стриманість. По суті ці риси за Аристотелем є взаємопов'язаними – відмінність полягає в тому, що поміркована людина вміє володіти собою, а стримана вміє стримувати себе або не піддаватися на спокуси [1, VII. 8,35]. Вміння володіти собою та помірність у задоволеннях також цілком відповідає етичним орієнтирам Юліана.

В контексті політичної філософії важливо звернутися до праць Платона. Платон порівнює правителя держави з керманичем, який дає вказівки не у власних інтересах, а в спільних інтересах керманича та гребця, а гребець, у свою чергу, слухає керманича [2, I. 342e]. Ця метафора збереглася від часів Платона до IV ст. і, ймовірно, була відома сучасникам Юліана [11, с.608]. Так, Лібаній порівнює Юліана з керманичем корабля, стверджуючи, що яким би хорошим не був лоцман, він би не впорався без команди [8, Orat. XVIII]. Аналогічні порівняння є в інших промовах Лібанія [11, с.609].

Д.Н.Грінвуд пов'язує образ платонівського керманича з відновленням божественного порядку [11, с.609]. Платон оповідає історію про те, що одного разу космос прийшов у безлад і спричинив загибель багатьох тварин, однак потім повернувся до ладу [4, 273a]. Лібаній сприйняв цей платонівський образ алегорично й порівняв із успішним управлінням Юліана в Римській імперії.

Платон виділяє 4 основні риси, притаманні ідеальній державі: мудрість, мужність, розсудливість, справедливість [2, IV. 427e]. Примітно, що ці чесноти в цілому збігаються з цінностями, які пропагував Юліан та автори, які йому симпатизують. Зупинимося на цих рисах детальніше.

По-перше, мудрість. Амміан Марцеллін називає Юліана за мудрість «другим Титом, сином Веспасіана» [5, XXV. 1,4]. Сам Юліан у промові до Царя Сонця відзначав, що заздрить тим, кому бог дозволив «відкривати скарбницю мудрості» [7, с.38]. Водночас Юліан не вважав себе філософом, по суті стверджуючи, що він є «любителем» [7, с.148]. Водночас він намагався асоціювати себе з Марком Аврелієм – типовим зразком «філософа на троні», до чого ми повернемося детальніше згодом.

По-друге, справедливість. У цьому контексті можемо відзначити активну законодавчу діяльність Юліана. Імператор намагався впорядкувати та очистити від зловживань роботу судів і чиновницького апарату, про що свідчать і законодавчі, й наративні джерела. Так, у Кодексі Феодосія II міститься рескрипт доби Юліана, в якому приписується карати суддів, які діяли з порушенням імператорських едиктів [9, 1.2.7]. Це корелюється зі свідченнями Амміана Марцелліна, який стверджує, що Юліан намагався підтримати землевласників Галлії, яким загрожувало розорення [5, XVII. 3,1]. Марцеллін навіть пише про конфлікт між Юліаном та префектом преторія, який прагнув зібрати податкові борги з землевласників [5, XVII. 3,2]. Ці свідчення не пов'язані між собою напряму, однак дозволяють сформулювати загальний напрям політичної думки Юліана.

Справедливість у римському розумінні – це річ, яка надає людині моральне право керувати іншими [12]. Недарма римляни уславилися своєю правовою системою та кількістю залишених після себе юридичних документів. Відповідно, подібні рішення на користь середнього прошарку землевласників та діяльність по боротьбі зі зловживаннями чиновників зміцнювали легітимність імператора й давали ще одну причину античним історикам занести Юліана до «хороших імператорів». Таким чином, особистий образ імператора в язичницьких джерелах цілком відповідає платонівському баченню побудови держави й імовірно вплинув як на орієнтири самого Юліана на посаді імператора, так і на бачення античних істориків.

Продовжуючи аналізувати платонівський ідеал держави, маємо виділити головну ідею, яка, ймовірно, вплинула на Юліана. Йдеться про концепцію правителя-філософа. Платон писав, що правителі мають прийти до філософії або замість політиків до влади повинні прийти філософи і державна влада й філософія злиються воєдино [2, V, 473d]. Ми вище довели, що концепція правителя й водночас філософа була близькою Юліану.

Високий рівень освіченості Юліана відзначає Зосим [6, III. 1,2]. Поєднання високого рівня освіти (насамперед філософської) та політичних і військових здібностей притаманне римському уявленню про «хорошого імператора» та знову відсилає нас до Марка Аврелія. Сам Юліан визнавав, що намагався наслідувати Марку в листі до Фемістія [7, с.147]. Зокрема, Юліан намагався наслідувати Марку зовнішньо (бородою), манерою говорити, звичкою приносити численні жертви, піклуванням про суспільну допомогу, справедливість, повагою до давнини тощо [13, с.438]. Марк Аврелій у пізніших авторів вважався втіленням ідеалу «філософа на троні», запропонованого Платоном, і Юліан певною мірою став продовжувачем цієї традиції або принаймні вважав себе таким [13, с.439].

Отже, праці Аристотеля та Платона нарівні з власне римськими консервативними уявленнями про формат поведінки та методи управління визначили політичну та моральну самопрезентацію Юліана, а також на його образ в очах сучасників і пізніших авторів. Очевидно, що неможливо напряму переносити ідеї філософів на процеси, які відбувалися через 700 років, однак і не можна ігнорувати інтелектуальний і філософський контекст, у якому перебував правитель, і так само важливо проаналізувати, яким чином цей контекст вплинув на імператора.

Список використаних джерел та літератури

1. Аристотель. Нікомахова етика. Переклав з давньогрецької Віктор Ставнюк. К.: «Аквілон-Плюс», 2002. 480 с.
2. Платон. Держава. Пер. з давньогр. Д. Коваль. К.: Основи, 2000. 355 с.
3. Платон. Діалоги. Пер. з давньогр. К: Основи, 1999. 365 с.
4. Платон. Тимей. Собр. соч. в 4-х т. Т.3. Платон. М.: Мысль, 1994. 490 с.
5. Аммиан Марцеллин. Римская история. Пер. Ю. А. Кулаковского и А. И. Сонни, 1906–1908; ред., предисл. и комм. Л. Ю. Лукомского, 3-е изд. СПб.: Алетейя, 2000.

6. Зосим. Новая история; под ред. Н.Н. Болгова. Белгород: Издательство Белгородского государственного университета, 2010. 344 с.
7. Император Юлиан. Сочинения. Пер. Т. Г. Сидаша. СПб, Изд-во СПбГУ. 2007. 428 стр.
8. Либаний. Речи. Пер. С. П. Шестакова под ред. М. Ф. Высокого. СПб.: Квадривиум, 2014. В 2 тт.: том 1: 762 с.; том 2: 760 с. (полный перевод всех речей в новой орфографии).
9. Imperatoris Theodosii codex. Text submitted by Dr. Alexandr Koptev. URL: <https://droitromain.univ-grenoble-alpes.fr/Constitutiones/CTh14.html> (accessed: 3.03.2023).
10. Edward Watts. City and school in late antique Athens and Alexandria. University of California press, 2006. 288 s.
11. Greenwood, D. N. Plato's Pilot in the Political Strategy of Julian and Libanius. Classical Quarterly, 2017. 67(2). S. 607–616.
12. K. Verboven, O. Hekster. The Impact of Justice on the Roman Empire. Proceedings of the Thirteenth Workshop of the International Network Impact of Empire. Gent, June 21-24, 2017. URL: <https://brill.com/display/book/edcoll/9789004400474/BP000001.xml#:~:text=For%20Romans%2C%20justice%20was%20the,%2C%20equestrian%2C%20and%20decurlonal%20elites> (accessed: 3.03.2023).
13. Stephen A. Stertz. Marcus Aurelius as Ideal Emperor in Late-Antique Greek Thought. The Classical World. Vol. 70, No. 7. Apr-May, 1977. S. 433–439.

УДК 325.2(477+73)

Лідія Яременко

Львівський національний університет імені Івана Франка

Еміграція зі Східної Галичини до США напр. XIX – поч. XX ст.: соціально-економічний аспект

В історії української еміграції виділяють чотири хвилі, з яких найменш дослідженою є перша, що почалася близько 1880 р. і тривала до 1914 р. За цей період за океан виїхало понад 180 тис. українців, більшість з яких – вихідці з Галичини, що мігрували до США [9]. До цього спонукало в основному важке соціально-економічне становище або ж, як зазначав І.Франко, «економічна нужда» [7, с.477].

За соціальним походженням більшість галицьких емігрантів були селянами, які складали близько 83% місцевого населення. Важкі економічні умови, безземелля, соціальний та національний гніт спонукали цю найбільш вразливу верству покидати рідну землю в пошуках кращого життя. Після скасування у 1848 р. панщини в Австро-Угорщині селянин ставав де-юре «вільним» господарем, однак насправді потрапив у більшу залежність, адже понад половину сервітутів залишилися власністю поміщиків. Ситуація ускладнювалася ще тим, що церква, як великий землевласник, отримувала громадські ліси та пасовиська, чим позбавляла селян сервітутних прав. Тому до 1896 р. галицькі селяни втратили 3649 тис. моргів угідь [9, с.18].

Зміна економічних відносин вплинула й на господарство. У 1859 р. в Галичині нараховувалося понад 788 тис. господарств площею близько 5,5 га кожне. Через чверть століття їх кількість збільшилася до 1408 тис., зате розмір зменшився до 3,1 га. Тобто, 80% усіх господарств Галичини перетворилися у «карликові» [5, с.13]. З роками розміри селянських наділів продовжували зменшуватися через поділ землі власником між дітьми. Уже в 1902 р. у Східній Галичині 43% (280 із 650 тис.) усіх селянських господарств мали земельні ділянки площею до 2 га, а 37% - від 2 до 5 га [1, с.113]. Загалом там нараховувалося близько 80% малоземельних господарств. Ще 15% селян володіли земельним наділом площею 5-10 га, і 5% заможних господарів мали від 10 до 60 га [1, с.114].

Безземелля та малоземелля були постійними «супутниками» більшості сільського населення, що підтверджувала і тогочасна преса. Зокрема, часопис «Громадський голос» так характеризував становище галицького селянина: «...докладний обрахунок виказав 75 на 100 господарів галицьких як чистих жебраків. Коротають вони на своїх загінчиках, у своїх хатах-норах нужденне своє життя...Вони бідаки, нещасливіші від найбільших заробітків по містах, бо здовжені (в боргах – Л.Я.), обложені високими податками, а до того отою нужденною хатиною та огородцем і кавальчиком поля приковані до села. Без зарібків, без відповідної поживи, без науки, - їх життя гірше від худоб'ячого» [3, с.112].

Попри зменшення площі селянських господарств відбувалася концентрація дрібних поміщицьких господарств у великі. Поступова механізація великих господарств призводила до скорочення ручної праці та безробіття. Селяни у пошуках роботи вирушали до міста, однак шанс працевлаштування там був примарним через слаборозвинену промисловість. У результаті селяни продовжували залишатись у своїх господарствах, створюючи величезний резерв надлишкової робочої сили [5, с.11].

Поряд із зменшенням розмірів земельних ділянок та зuboжінням селянського стану збільшується кількість селян. Зростання народжуваності у Галичині становить 45 % від тисячі, та на 7% більше, як пересічний приріст в Австрії. У 1880 р. в Галичині на 1 км² припадало 76 осіб, а у 1890 р. – 84 [4, с.478]. Швидке збільшення чисельності населення у 1880–1900 рр. призводило до поділу і так невеликого селянського земельного наділу між дітьми [11, с.95]. Оскільки селянин як правило не мав грошей, щоб дати дітям належну освіту, а торгівля залишалась здебільшого в руках євреїв, то досягти успіхів в умовах такої конкуренції українцеві було практично неможливо, і єдиним ресурсом для життя залишалася земля [12, с.13]. Унаслідок невелике, подекуди з горбистою місцевістю господарство селянина було настільки розділене, що його обробіток був неможливий навіть з використанням сучасних знарядь праці.

Малоземелля не давало можливості господарю прогодувати себе, а тим паче дітей. Селяни не раз скаржились на те, що «земля родить лише три колоски: один цареві, один жидові, один панові та й попові, а Богові та мужикові четвертого вже нема» [6, с.231]. Через неврожаї голод на селі був доволі часто – 7 разів протягом 1891–1907 рр. [4, с.147]. Це призводило до смертності, за

підрахунками історика О. Субтельного щорічно помирали від голоду та недоїдання 55 тис. галичан [4, с.150]. Важливим соціально-економічним аспектом еміграції була вирубка лісів, через що місцеве населення втрачало можливість займатися традиційними теслярськими чи деревообробними промислами. Так, І.Франко констатував: «У багатьох околицях вирубка лісу відбрала зимовий заробіток, і легко довести, що в околицях, де збережено ліси і де ведеться постійне лісове господарство, еміграція менша. Тому, східні окраїни, – де до згаданих причин ще треба додати й великі маєтки, – безлісі або з прорідженим лісом, більше заражені на еміграцію».

До еміграції спонукала селянина й податкова політика. Крім цісарських, селяни платили ще повітові та громадські податки [7, с.479], для цього часто-густо мусили заставляти своє господарство. У 1864 р. іпотечна заборгованість галицьких селян становила близько півмільйона, у 1888 р. – 43,5 млн., у 1894 р. – 72,5 млн. зол. рин. Зазначимо, що золотий ринський – народно-побутова і частково офіційна назва австрійського (австро-угорського) гульдена (флорина), що вживалася на галицьких землях у період їх входження до складу Австрії (із 1867 р. – Австро-Угорщини). За підрахунками Т.Окуневського, сім'я з чотирьох чоловік, що володіла п'ятьма моргами, витратила на харчування 146 зол. рин. Отже, залишалося 4 зол. рин. на податки, одяг і т.п. – сума абсолютно недостатня [8].

Злиденність галицького селянина різко контрастувала із чутками про достаток за океаном. Новини про достойне життя у Новому Світі поширювалися в Галичині в основному з Королівства Польського, звідки еміграція до США почалася раніше [10, с.12]. Зокрема, наголошувалося на придатних для колонізації великих територіях Техасу, що породжувало ініціативу емігрувати [10, с.18]. В.Галич у праці «Українці в США» стверджує, що чутки про новий континент звучали іноді «занадто добре», щоб не вважатися правдою [12, с.13]. З прийняттям у 1862 р. «Закону про гомстеди» (Homestead law) у США можна було придбати дешеву присадибну ділянку площею 160 актів (65 га) усього за 10 дол. Оскільки селяни в Галичині хронічно відчували нестачу землі, така інформація їх вражала. Процес масового переселення у США з метою придбання землі став досить масштабним і увійшов в історію під назвою «Земельна лихоманка» [13, с.71].

Також українців вражали повідомлення про високу заробітну плату та стабільну зайнятість у США. Галицькому селянину в літній час доводилося працювати цілий день (до чотирнадцяти годин) за 25–35 центів, тоді як в Америці заробляли таку суму за годину. Більше того, у Європі долар мав високу валютну вартість і прирівнювався до п'яти австрійських крон [12, с.13]. Високий заробіток у США давав змогу сплатити борги та збільшити кількість парцел на Батьківщині [7, с.463].

Таким чином, еміграція зі Східної Галичини напр. XIX – поч. XX ст. до США була зумовлена в основному складними соціально-економічними умовами – збільшенням чисельності населення, безземеллям, малоземеллям, та непосильними податками, які змушували селян покидати свій дім у пошуках кращого життя за Океаном.

Список використаних джерел та літератури

1. Аркуша О., Кондратюк К., Мудрий М., Сухий О. Час народів. Історія України XIX ст. Львів: Літопис, 2016. 608 с.
2. *Діло*. Львів. 1896. 25 січня.
3. Кравець М. Селянство Східної Галичини і Північної Буковини у другій половині XIX ст. Львів, 1964. 242 с.
4. Лановик Б. Українська еміграція: від минувшини до сьогодення. Київ: Вища школа, 1997. 520 с.
5. Настасівський М. Українська імміграція в Сполучених Державах. Нью-Йорк, 1934. 256 с.
6. Стефанік В. Повне зібрання творів : в 3 т. Київ : Вид-во АН УРСР, 1949–1953. 326 с.
7. Франко І. Зібрання творів у 50-ти томах. Т. 44. Кн. 2. Київ, 1985, 764 с.
8. *Хлібороб*. Львів. 1892. 15 жовтня
9. Шлепаков А. Українська трудова еміграція в США і Канаді. Київ, 1960. 201 с.
10. Brożek A. Polonia amerykańska 1854–1939. Warszawa, 1977. 271 s.
11. Grelka F. The Formation of Cultural Identities and Nationalism: Immigrants from Ukraine in Canada and the United States of America (1870–1914). *Етнічна історія народів Європи*. 2003. (№ 14). С.94 – 100.
12. Halich W. Ukrainians in the United States. Chicago, 1937. 174 p.
13. Ripley W. Races in the United States. *The Atlantic Monthly*. 1908. Vol. 102, No. 6. P.745-759.

УДК 376(477), «1929-1936»

Микола Бондарчук,

Житомирський державний університет імені Івана Франка

Дитяча безпритульність на Житомирщині в 1929-1936 роках та шляхи її подолання

Вказаний нами вид девіантної поведінки знайомий українцям. В соціумі помітні деструктивні зміни в житті молоді. Зокрема, це стосується в збільшенні вчинених злочинів, наркоманії та алкоголізму серед підлітків. В СРСР приховували реальний стан дитячої безпритульності. Насамперед, це було виражено у фальсифікації статистичних даних стосовно цієї проблеми, ідеологічної складової радянської системи.

Тема діяльності подолання дитячої безпритульності на Житомирщині вказаного нами історичного періоду досі не стала предметом наукового пошуку. А.Зінченко, О.Олянич досліджують проблему по всій Україні, інколи звертаючись до цього питання й на Житомирщині [3; 4]. Науковці вказують на причини дитячої безпритульності та кроки радянської влади з метою ліквідації цього виду соціальних аномалій. Метою пропонованої розвідки є дослідження процесу поступового подолання окресленої нами проблеми регіональними органами радянської влади в 1929-1936 рр.

Зростання девіантної поведінки на території Житомирщини та загалом в УСРР залишалось помітним в 1930-х рр. Наслідком колективізації, чергового голоду в

1931–1934 рр., різного роду репресій стала масова дитяча безпритульність. Діти селян склали більшість серед числа безпритульних. Взимку 1932–1933 рр. ця соціальна аномалія набула величезних розмірів. В травні 1933 р., згідно постанови Комуністичної партії України «Про боротьбу з дитячою безпритульністю», при Раді народних комісарів було утворено Всеукраїнську комісію боротьби з бездоглядністю. В травні–липні 1933 р. в дитячі будинки було відправлено 158 тисяч «дітей вулиці» [5].

У 1929 р. з метою профілактики збільшення кількості безпритульних влада почала надавати фінансову підтримку дітям наймитів, сиротам та напівсиротам, із бідняцьких родин, а також переданим на виховання в трудові рільницькі господарства [2, с.596]. Крім того, неповнолітні, які втратили годувальників, могли отримувати пенсію до закінчення навчання, але не довше, ніж до 18 років [2, с. 395].

В 1930 р. в м. Житомирі налічувалось чотири дитячих будинки інтернатного типу. Час від часу дитячі установи проходили перевірку. «18–19 березня 1930 р. комісія у складі 4 чоловік проводила інспекцію дитячих будинків та трудової колонії м. Житомира. Поруч ліс, що дозволяє проводити заняття з дітьми на свіжому повітрі. Велика проблема з одягом та взуттям. В бібліотеці мало книжок. Продовольче забезпечення також надходить з перебоями. Санітарно-гігієнічні умови жахливі. В вихованців нема змінної білизни, в багатьох короста, воші, сухоти. В дитячих будинках міста знаходиться 116 дітей, віком в 3 до 16 років. Педагогічного персоналу не вистачає» [1, арк.1–12]. З усіх критеріїв, які оцінюють стан дитячої установи та навколишнього середовища, тільки природні умови відповідали нормі. Погане забезпечення та антисанітарні умови перебування дітей в таких будинках були типовим явищем в ті часи. Основна увага держави була спрямована на розвиток індустріальної галузі, тоді як на соціальні питання з державного бюджету виділялись невеликі дотації.

Схожі випадки були зафіксовані й в інших куточках Житомирського краю. «25 жовтня 1930 р. було проведено ревізію в Кмитівській дитячій комуні Київської області. В установі живе 50 осіб, віком від 8 до 16 років, серед яких один глухонімий. Санітарно-гігієнічний стан вихованців жахливий, постіль брудна. Також виявлено грибкову інфекцію. Діти не мають достатнього харчування, одягу. Навчання практично немає. Серед вихованців старшого віку було помічено статеві інтимні зв'язки» [6, арк. 2–3, 26]. Через неналежні норми життя, дитячі заклади могли закрити. Такі ситуації були поширені, зокрема, в Лугинах Коростенського району. Восени 1930 р. там закрили сільськогосподарську дитячу колонію через поганий стан забезпечення дітей. Проте в наступному 1932 р. інтернат почав знову працювати після поліпшення умов проживання [7, арк.60].

Станом на другий квартал 1930 р. в Житомирі діяли одна лікарня та реабілітаційний пункт для глухонімих дітей, який був відкритий в минулому 1929 р. Аналогічні установи працювали в Чоповицькому та Малинському районах Київської області [12, арк.49, 50]. Незважаючи на такі оптимістичні заяви щодо виявлення та розміщення безпритульних в дитячих закладах, велика кількість

бездоглядних продовжувала жити своїм життям. Більшість таких осіб часто подорожувала залізницею, і виявити їх було надзвичайно важко.

Особлива увага приділялась навчанню. Місцеві відділи освіти мали повністю забезпечити населенню базове середнє шкільне навчання. Було наголошено, що «в першу чергу на перший квартал 1930 р. мають бути охоплені навчанням діти віком від 8 до 15 років, особливо на польському прикордонні. Школи потрібно забезпечити всім необхідним, на навчання учнів витратити великі зусилля» [13, арк.46]. Таке «прагнення» дати дітям знання, особливо в прикордонній смузі з Польщею було пов'язано з ідеологічних причин. Річ в тім, що були випадки, коли неповнолітні незаконно переходили кордон та опинялись в Польщі, де розповідали про розмах голоду та бездоглядності. Викриття реалій життя в СРСР, ніяк не влаштовувало радянську владу, і тому був взятий курс на отримання знань.

На поч. 1930-х рр. в містах та селах УСРР продовжували діяти осередки організації «Друзі дітей». Працівники організації основне завдання своєї роботи вбачали в: шефстві над дитячими будинками, забезпеченні їх усім необхідним, культурно-масовій роботі серед дітей. В 1931 р. на місяць утримання одного з дитячих будинків в Шепетівці організація витратила 6300 крб [8, арк.1].

В якості прикладу наведемо Контрольний лист виконання завдань Центрального управління товариства «Друзі дітей» (Шепетівський осередок) станом на 1 лютого 1932 р.:

1. Організовано виробничих осередків (40);
2. Надано індивідуальної допомоги дітям на суму в 200 крб.;
3. Забезпечення продовольством дитячих будинків в 137 крб. 40 коп.;
4. Видано на гарячі сніданки щоденно 200 крб. [9, арк.18].

Кількість філій цього громадського об'єднання продовжувала зростати, починаючи з кінця 1920-х рр., а особливо в містах Житомирщини. Діти отримували там відповідну допомогу, забезпечувались усім необхідним, набували певних трудових навичок. Були задіяні колгоспні та виробничі гуртки. В 1931–1932 рр. на Житомирщині були зафіксовані такі осередки «Друзі дітей» [10, арк. 2, 4, 5, 6] (див. Таблицю №1). Були випадки, коли в колгоспних осередках дітей брали на патрунування селяни, які піклувались про своїх вихованців як за рідними. Діти виконували різну роботу в господарствах, гарантовано отримуючи за це харчі, а інколи й платню за свою працю.

В 1930–1931 рр. кількість новонароджених, позбавлених піклування, почала зменшуватись. Річ в тім, що в УСРР, і на Житомирщині зокрема, завдяки підтримці товариства «Друзі дітей» було відкрито велику кількість ясель: саме там породіллі й залишали дітей. Малюки були в цих установах до 3 р., а потім їх оформлювали до дитячих будинків [11, арк.4] (Див. Таблицю №2).

Товариство «Друзі дітей» також займалось патрунуванням дітей. «Порядком допомоги та громадського контролю» товариство «Друзі дітей» з грудня 1933 р. провело перевірку стану патрунованих. По Харківській, Київській, Чернігівській, Дніпропетровській та Донецькій областях було проведено перевірку 7198 осіб.

За матеріалами обстеження, стан дітей, переданий на патрунування колгоспникам через колгоспи кращий, ніж у колгоспах та радгоспах [4, с.57].

На патрунування дітей Рада народних комісарів УСРР виділяла великі кошти (див. Таблицю №3). «Грошові ліміти визначено по обласним бюджетам УСРР за 1935 р. Відділ соціального забезпечення при Народному комісаріаті соціального забезпечення (НКСЗ) одним з ключових завдань ставив саме боротьбу з дитячою безпритульністю, так як проблема дефективності дітей продовжувала залишатись і надалі в Радянському Союзі. В Києві та Харкові було відкрито колонію для дівчат, які займались проституцією. Належним є також відкриття ряду лікувальних закладів для глухонімих дітей, зокрема в Харкові та Мелітополі» [12, арк.8, 24–25, 30, 31].

В Житомирі в 1935 р. був один дитячий будинок, в якому проживало 40 учнів. Його функціонування перебувало під повним контролем влади міста. Також подібна установа була в Бердичеві, на вулиці Бистрицькій 40, в якій перебувало 50 вихованців [14, арк.13, 33]. Наведемо приклад державного забезпечення патрунування на Житомирщині. «На Ружинський район Київської області влітку 1935 р. (з 1937 р. – Житомирська область) на патрунування дітей виділено 6000 рублів, з них задіяні тільки 2628. Діти знаходяться в поганих умовах в деяких радгоспах та колгоспах району, в селах, і з проживанням в сім'ях ситуація набагато краща» [15, арк.19, 20].

Смертність серед дітей в дитячих будинках була надзвичайно високою, особливо в 1935–1936 рр. Були поширені акти недбальства у вихованні дітей, нещасні випадки у виді вбивства підопічних, бійки серед дітей та дорослих, які призводили до каліцтв. «В с. Кмитів Коростишівського району Київської області директор школи обзиває дітей, краде кошти, учні часто влаштовують бійки, що призводить до каліцтв, а інколи і до смерті» [16, арк.6, 12,13].

Смертність серед дітей була не тільки через бійки, але й захворювання. «В Радомишльському дитячому будинку Київської області станом на весну 1936 року виховується 250 дітей. Установа дуже перевантажена. Не вистачає ліжок, постільної білизни, як одягу та взуття. Устаткування вкрай незадовільне. Масово-виховна робота не виконується. Майстерні працюють нерегулярно. Діти хворіють на трахому, цингу та інші хвороби, були смерті від них» [17, арк. 18].

Таким чином, дитяча безпритульність як вид соціальної аномалії продовжував набирати обертів в 1929–1936 рр. До причин поширення цієї девіантної поведінки населення у цей період додалися соціальні катаклізми, хлібозаготівлі 1929–1930 рр., Голодомор 1931–1934 рр., недостатня кількість робочих місць та бідність населення. Більшу частину безпритульних дітей становили вихідці з сіл. Органи влади розміщували їх в дитячих будинках, передавали під патрунування окремим особам. Нові притулки для дітей-сиріт були відкриті на території Житомирщини, зокрема в Бердичеві в 1935 р. Стан деяких подібних закладів був жахливий: не вистачало речей першої необхідності, вихованці проживали в антисанітарних умовах (Радомишль, Ружин, Кмитів). Така статистика була по всій території УСРР.

Таблиця №1

Назва міськкомітетів	Кількість гуртків	колгоспних	Кількість гуртків	виробничих
Бердичівський	100		50	
Житомирський	40		25	
Коростенський	100		25	
Малинський	50		30	
Новоград-Волинський	90		20	
Радомишльський	50		10	
Мархлевський	30		5	

Таблиця №2

Назва міськкомітет в та райуправління	1931 р.			1932 р.			1933 р.		
	Кількість ясель	Охоплені дітей	Витрати (крб.)	Кількість ясель	Охоплені дітей	Витрати (крб.)	Кількість ясель	Охоплені дітей	Витрати (крб.)
Бердичівський	2	100	2000	3	150	3000	4	150	3000
Житомирський	1	50	1000	2	100	2000	3	200	3000
Чуднівський	1	50	1000	1	50	1000	3	300	4000

Таблиця №3

Назва області	Сума	Кількість патронуваніх дітей
Київська	300000	30000
м. Київ	40000	4000
Чернігівська	75000	4427
Вінницька	250000	13829
Харківська	440000	35272
Дніпропетровська	700000	7200
Донецька	400000	8386
Одеська	400000	10000
АМСРР	25000	250

Разом	2630000
-------	---------

Список використаних джерел та літератури

1. ДАЖО (Держ. архів Житомирської області). Ф. Р-280. Оп. 1. Спр.508. Арк. 1–12
2. Збірник узаконень та розпоряджень робітничо-селянського уряду України за 1929 р. 625 с.
3. Зінченко А.Г. Дитяча безпритульність в Радянській Україні в 20-х – першій половині 30-х років ХХ століття: дис. ... канд. іст. наук: 07.00.01. Одеса, 2002. 189 с.
4. Олянич Л.В. Створення та діяльність Всеукраїнського товариства «Друзі дітей» (1924–1936 рр.): організаційний статус, структура та функції. (автореферат... к. істор. наук спец.: 07.00.01 – історія України). Харків, 2008. 12 с.

5. Про боротьбу з дитячою безпритульністю: Постанова ЦК КП(б)У від 6 травня 1933 року №221. URL: <https://old.archives.gov.ua/>(дата звернення: 14.02.2023)
6. ЦДАВО України (Центр. держ. архів вищих органів влади та управління України). Ф. 1. Оп. 9. Спр. 1259. Арк. 2-3, 26
7. ЦДАВО України (Центр. держ. архів вищих органів влади та управління України). Ф. 1. Оп. 9. Спр. 1259. Арк. 60
8. ЦДАВО України (Центр. держ. архів вищих органів влади та управління України). Ф. 264. Оп. 1. Спр. 462. Арк. 1
9. ЦДАВО України (Центр. держ. архів вищих органів влади та управління України). Ф. 264. Оп. 1. Спр. 462. Арк. 18
10. ЦДАВО України (Центр. держ. архів вищих органів влади та управління України). Ф. 264. Оп. 1. Спр. 462. Арк. 2, 4, 5, 6
11. ЦДАВО України (Центр. держ. архів вищих органів влади та управління України). Ф. 264. Оп. 1. Спр. 477. Арк. 4
12. ЦДАВО України (Центр. держ. архів вищих органів влади та управління України). Ф. 166. Оп. 9. Спр. 1199. Арк. 8, 24-25, 30, 31
13. ЦДАВО України (Центр. держ. архів вищих органів влади та управління України). Ф. 166. Оп. 9. Спр. 1199. Арк. 46
14. ЦДАГО України (Центр. держ. архів громад. об'єднань України). Ф. 1. Оп.90. Спр. 6645. Арк. 13, 33
15. ЦДАГО України (Центр. держ. архів громад. об'єднань України). Ф. 1. Оп. 90. Спр. 6645. Арк. 19, 20
16. ЦДАГО України (Центр. держ. архів громад. об'єднань України). Ф. 1. Оп. 20. Спр. 7098. Арк. 6, 12, 13
17. ЦДАГО України (Центр. держ. архів громад. об'єднань України). Ф. 1. Оп. 20. Спр. 7098. Арк. 18

УДК 316.72(477)

Солоп Яна

Київський національний університет імені Тараса Шевченка

Зміни в народній культурі українців у зв'язку з впровадженням і насадженням радянських свят та обрядів у 1920-х роках.

Останнім часом все більш актуальною стає потреба дослідження автентичних українських свят, традицій і обрядів. Однак, важливо не тільки дослідити походження культури їхнього святкування, але й прослідкувати характер її трансформації в період СРСР, коли політика більшовиків видозмінювала українську ідентичність відповідно до власних потреб.

У першу чергу варто зазначити, що перетворення в українській культурі під впливом політики СРСР мало декілька етапів. Перший з них тривав у 1920-30-ті рр. – тоді були здійснені перші спроби заміни старих свят та обрядів новими «червоними». По суті створювався новий червоний календар зі святковими днями, які часто попадали на дату релігійним, наприклад: 1 Травня на заміну Великодню. Таким чином трансформація культури передбачала перебудову побуту всього населення держави. Святкування більшості подій календаря були обов'язковими для кожного громадянина.

Оскільки було складно швидко реформувати традиційну селянську культуру, процес заміни релігійних традицій на «нову» радянську обрядовість у СРСР проводився десятиріччями. Упродовж існування радянської влади її інтерес до цього питання був неоднаковим, тому через нерівномірну трансформацію календарної обрядовості консервативні аспекти життя народу певний час все ще домінували у побуті [1, с.214]. Такі релігійні аспекти свят розглядалися як «пережитки» минулого, а отже були перешкодою для побудови ідеального радянського суспільства. Язичницькі обряди викликали менше обурення порівняно з християнськими [2, с.71], що й спричинило нагальну потребу видозмінення останніх.

Починаючи з 1922 р. радянська влада з метою «перевиховання» молоді стала впроваджувати заходи на кшталт «комсомольського Великодня», «комсомольського Різдва» [2, с.71]. Досліджувати проведення цих заходів можна за допомогою численних газет. Загалом подібні заходи мали одну мету – виставити релігію у поганому світлі. Також практикувалась заміна релігійної атрибутики «радянською», наприклад різдвяний вертеп перетворювався на червону зірку. Колядки та щедрівки переписувались на радянський манер [3, с.156] Різдвяну ялинку радянська влада не визнала, тому замість неї почали популяризувати «червоні ялинки» - комсомольці обходили будинки з червоною зіркою і розповідали про відсутність святості у Різдва [4, с.44]. Згідно з німецьким дослідником М. Рольфом, радянська влада намагалась витіснити церковну атрибутику та замінити її соціалістичною, використовуючи релігійні ідеї та методи (наприклад червона зірка уособлювала щось подібне до спасіння у православному сенсі, портрети Леніна підміняли ікони).

Більшовики намагались витіснити юридичну силу церкви стосовно шлюбів, народжень, тощо у вигляді декретів «Про розірвання шлюбу» (16 грудня 1917), «Про громадянський шлюб, про дітей і ведення книг актів стану» (18 грудня 1917). Звичайно, відлучення церкви від громадянського чинника на початках не сильно змінило частоту проведення цих обрядів, тому більшовики намагались придумати альтернативу релігійним церемоніям. На поч. 1920-х рр. почали впроваджувати так звані «червоні весілля», «червоні хрестини», «червоний похорон». [5, с.167], прагнучи витіснити важливість родини збільшенням значення громади, а вінчання звести до юридичної практики [6, с. 17–18]. Крім того, політика ЦК ВКП (б) починаючи з 1929 р. мала на меті витіснити із побуту народу оброчки. Єдиним атрибутом шлюбу робили штамп в паспорті [7, с.166].

«Октябрини» та «зірковини» мали замінити хрестини. Це були святкування реєстрації новонароджених із залученням всілякої соціалістичної атрибутики. Наприклад, при наділенні дитину іменем, замість християнських пропонувались нові соціалістичні імена, такі як: Молот, Серп, Красарм, Комінтерн тощо [8, с.45]. Однак, навіть вже у 40-х–60-х рр. ХХ ст. у кожній області УРСР було близько до 40% охрещених дітей, а в деяких навіть доходило до 70%: люди настільки боялись наслідків не хрещення своїх малюків, що робили це таємно і не в церкві, за допомогою священиків або баб повитух. [9, с.234–235]

Найскладніша ситуація була з похоронами, адже більшовики ще не мали готового «філософського» вирішення питання смерті. Тривали пошуки

прийняттого способу вирішення питання – зокрема здійснювалися спроби популяризації кремації. У грудні 1918 р. вийшов декрет «Про цвинтарі і похорони», який відміняв продаж місць поховань і постановляв похорони рівні для всіх, а всі крематорії держави переходили під юрисдикцію місцевих Рад, що свідчило про появу крематоріїв. У 1927 р. навіть створюється спеціальне «Суспільство поширення та розвитку ідей кремації». Однак такий шлях не став популярним серед населення. Водночас радянська влада зуміла поширити традицію залучення до цього обряду оркестру, дещо зменшивши таким чином релігійні акценти [8, с.53].

Такі «червоні» заходи відзначались лише реєстраційними процедурами і вони по-справжньому набувають популярності аж в часи хрущовської «відлиги» [8, с.44]. Тоді як на початку їх впровадження багато людей скаржились про реєстрування одруження і смерті в одній кімнаті [10, с.171]. Незважаючи на проведення у газетах агітації партійними установами про влаштування весіль по-комсомольському, значна частина молоді по можливості віддавала перевагу вінчанню у церкві, причому не так з релігійних, як з естетичних міркувань. Найбільша зареєстрована кількість вінчань, хрещень і поховань за релігійним обрядом знаходилась в західних областях УРСР – особливо у тих населених пунктах, де домінувала Римо-католицька церква [9, с.235]. Хоч на заміну церковному вінчанню у 1950 р. з'явилися колгоспні весілля-вечірки та зібрання, вони не змогли замінити традиційний підхід до одруження, особливо для сільської інтелігенції [11, с.227].

Також, важливо згадати впровадження так званих аграрних свят радянською владою. У порівнянні з «червоними» святами і обрядами, саме аграрні свята найбільше мали впливу на побут народу і перемену в культурі. Адже впровадження аграрних свят можна визначити як спосіб радянської народної культури і заміни релігійним традиціям.

Для того щоб укорінити ці звичаї у побут людей, по-перше, їх датування часто збігалось з церковними святами, спеціально, щоб у людей не було часу на підготовку до останніх. По-друге, разом із мітингами і демонстраціями нерідко проводились карнавали, концерти, ярмарки, кінні змагання, гуляння, колективні бенкети тощо. Як одне з перших аграрних свят можна виділити Міжнародний день кооперації 17 липня (пізніше 5 липня), впроваджений 1923 р. Усі політпросвіти проводили масове читання газет, брошур тощо для дослідження питання міжнародної і радянської кооперації. Інша частина свята передбачала демонстрацію кінофільмів або постановку п'єс. Надавали значення економічним кампаніям і залучали усіх членів політпросвіти на навчання.

Одним із аграрних свят-реконструкцій можна також виділити модернізований варіант свята Купала. Його звичаї і обряди були впровадженні як елементи художньо-ігрової програми Дня молоді, Свята Серпа і Молота тощо. Традиційний вінок трактували по-новому як символ дружби народів республіки [12, с.66]. Такою політикою радянській владі вдалось витіснити більшість релігійних свят із ужитку в селянства. Вони співпадали датою з аграрними і не було часу підготуватись водночас до нових загальнообов'язкових та старих, святкування

яких ставало небажаним. Нові аграрні свята натомість увійшли в календар сільського населення як частина побуту і народної культури.

Розгортання «червоної культурної революції» спершу не мало такого сильного успіху, як передбачалось більшовиками. Однак хоча перші перетворення й не були надто масштабними за наслідками, вони стали фундаментом для подальшої трансформації суспільства. Насадження радянської атрибутики та створення червоного календаря, включно з аграрними святами «червоної революції» 1920-х рр., сприяло витісненню давніших релігійних свят або ж зміні їхнього сенсу. Політика СРСР в цій сфері суттєво вплинула на культуру та побут українців.

Список використаних джерел і літератури

1. Гаврилук М., О. Курочкін. Обрядово-святкова спадщина східнослов'янських народів в умовах соціалізму. Наукова думка. 1988. Вересень. С. 211–227.
2. Зоц В. П. Сучасна обрядовість – важлива складова частина духовної культури. Народна творчість та етнографія. 1990. № 4. С. 69–73.
3. Гаєвська Т. Державні радянські свята: історико-культурологічний аспект. Культурологічна думка. 2013. № 6. С. 153–159.
4. Скідан Д. С. Радянізація релігійних свят. Вісник студентського наукового товариства Донецького національного університету імені Василя Стуса. 2019. Т. 2, № 11. С. 43–46.
5. Слуцька Ю. Від божественного до мирського : традиції та інновації в радянських ритуалах. *Схід*. 2013. № 4. С. 166–170.
6. Киридон А. М. Індоктринація радянськості: обрядово-святковий канон як маркер формування атеїзованого суспільства (1920–1930-і рр.). *Уманська старовина*. 2017. Вип. 3. С. 5–20.
7. Гуменюк О. Шлюбна обрядовість в СРСР: особливості становлення. *Актуальні проблеми вітчизняної та всесвітньої історії*. 2016. Вип. 27. С. 165–167.
8. Дзюбчук К. В. Становлення радянської обрядовості в УРСР (кінець 1950-х – 1960-ті рр.) : кваліфікаційна робота бакалавра: 6.020302. Київ. 65 с.
9. Бондарчук П. Релігійні обряди хрещення, вінчання та поховання в житті населення України (середина 1940-х – середина 1960-х рр.). *Український історичний збірник*. 2009. Вип. 12. С. 233–243.
10. Гуменюк О. В. Радянське весілля: обрядова специфіка. «Теорія і практика сучасної науки» : матеріали конференції, м. Дніпро, 24-25 лютого. 2017 р. Фізико-Математичні Науки. Дніпро, 2017. С. 171–173.
11. Ігнатова К. Трансформація весільної обрядовості в УРСР у середині 1940-х – 1960-х рр. Травневі студії: історія, політологія, міжнародні відносини : матеріали Міжнародної наукової конференції, м. Вінниця, 24 квітня. 2020 р. ДонНУ ім. В. Стуса. Вінниця, 2020. С. 226–228.
12. Линюк О. М. Жінка у системі "нової соціалістичної обрядовості". *Культура і мистецтво у сучасному світі*. 2016. Вип. 17. С. 60–69.

Анна Гмиря

Київський національний університет імені Тараса Шевченка

«Переяславський» період у житті О. Бодянського

Середовище, в якому зростала людина, посідає важливе місце у процесі формування і становлення особистості. У цьому контексті варто враховувати і оточення, і місцевість. Так Осип зростав у релігійній родині, більшість чоловічих представників якої належали до духівництва. Щодо місцевості, то Бодянські пов'язані з Прилуцьким і Переяславським районами, в яких жили і працювали. Дід Осипа, Гаврило Бодянський був дяком у Преображенській церкві у Прилуках [3, с.87]; Брат Осипового батька, Ілля Гаврилович теж служив протоієреєм у Прилуках.

Батько ж Осипа, Максим Гаврилович був варвинським священиком і благодійником [2, с.5]. Він разом з Тетяною Василівною, яка ймовірно, походила із збіднілого дворянського роду, мали кількох дітей. Серед них були і сини і, як припускає Саверська-Лихошва, доньки [9, с.140]. Утримання стількох дітей ускладнювало становище й без того незаможної родини. Так Осип, народжений, як встановлено згодом, 31 жовтня (за ст. ст.) 1808 р. був старшим з-поміж них. Його хрестили 3 листопада (за ст. ст.), що пов'язане з хворобливістю дитини. У зв'язку з цим дід Осипа не вніс запис про народження внука до метричних книг [11, с.461-462]. Через що у подальшому були складнощі з визначенням дати народження Осипа.

Про його дитинство нічого не відомо достеменно, збереглись лише перекази В.І. Константиновича про дивовижну любов малого Осипа до книг [2, с.6]. Однак, враховуючи те, що це свідчення давалось, коли Бодянський був дорослим, на спогади про Осипа-хлоп'я міг накладитись образ Осипа-професора. Далі, про підлітковий і «переяславський» періоди життя О.Бодянського ми частково дізнаємось з його листування з батьком.

Завдяки листу, знайденому кілька років тому, ми знаємо, що Осип покинув рідну Варву і поїхав на навчання в Переяслав восени 1820 р., а не наступного року, як вважалось [1, с.21]. В. Погребенник пише, що юний Бодянський «за бажанням батька здобував духовну освіту у Полтавській семінарії», «як було прийнято у таких родинах» [16]. Те, що Осип – син священика, справді відіграло роль при виборі навчального закладу Максимом Гавриловичем для сина, однак варто враховувати наступне. По-перше, діти з духовних сімей не завжди йдуть у духовні заклади. Бувало туди брали навіть світських осіб, принаймні у нас є такі свідчення відносно перших десятиліть існування переяславської семінарії [4, с. 428]. По-друге, Переяславська семінарія була найоптимальнішим навчальним закладом для дитини з Варви. Як і в територіальному, так і в матеріальному плані. Саме ці фактори, мабуть, були визначальними, зважаючи на скрутне фінансове становище сім'ї Бодянських.

Повертаючись до слів В. Погребенника щодо «бажання батька», то воно, як бачимо, було не таким сильним. Адже Максим Гаврилович погодився, щоб Осип по закінченню семінарії вступив у петербурзький педагогічний інститут, навіть підтримував його фінансово. Ба більше, коли цей задум провалився, батько не заперечив сину щодо здобуття освіти вже у московському університеті, що ще дорожче. Натомість молодший на чотири роки брат Осипа, Федір продовжив духовне навчання у Київській академії, куди йшла більшість випускників-відмінників семінарію.

Протягом 1820–1825 р. Осип навчався у переяславському духовному училищі. Потім його перевели до духовної семінарії, в якій він перебував до 1831 р. Згодом, а саме у вересні 1825 р. до навчання в училищі приступив і Федір. Закінчивши його, він перейшов до семінації, яку закінчив у 1834 р. Осип і Федір пізніше, на відміну від більшості вихованців, проживали не в бурсі, а у квартирах, орендованих у міщан. За кожною квартирою закріплювались директор, сеньйори і інспектор: перший завідував помешканням, другі стежили за дотримання порядку в кімнатах, а третій – за виконанням домашньої роботи учнями [4, с.434]. Припускаємо, що не заможні батьки Бодянські пішли на такий крок, щоб зберегти здоров'я синів, адже кімнати «в бурсі прогрівали тільки раз на кілька днів», а за відсутності «прислуги учнівські приміщення утримувались найнеохайнішим чином» [4, с.410].

У перші шкільні роки Осип повертався у Варву на канікули, надалі ж залишався у Переяславі. Навідування додому могло бути продиктованим не лише бажанням побути поруч з батьками, а й можливістю зекономити – не платити господарю за квартиру, коли немає навчання. Разом з тим, наявність власного простору позитивно вплинула на розвиток Осипа. За таких умов набагато легше опанувати книжний матеріал, який хлопець регулярно поповнював. З листування відомо, що література з'являлась у нього як і за реальних потреб у навчанні, так і через його бажання. Наприклад, у листі від 5 березня 1826 р. Осип пояснював батьку чому він не вклався у виділений бюджет і взяв гроші з «харчової складки». Йдеться про гроші, які Осип мав віддати на користь спільного харчування з іншими семінаристами, що квартирували з Осипом. Справа в тому, що до нього прийшов один з вихованців семінарії і запропонував йому три книги. Це були твори Вергілія, Овідія і Цицерона на латинській мові. Осип же «бачачи їх і знаючи їхню значимість, з радістю обіцяв їх купити у нього» [8, с.11]. Однак, в орендованій квартирі було мало місця для книг, тому хлопець відправляв їх додому [8, с.10, 12]. Василенко пов'язує таку бібліоманію учня з впливом духовної семінарії на нього [2, с. 19]. Осип не тільки купував книги, а й користувався бібліотечними при закладі [5, с.123]. Як бачимо, навчальне середовище багато визначило у житті майбутнього славіста. Зупинімось на ньому.

У 1817 р. Переяславська семінарія зазнала реформування: у її межах виокремилось духовне училище, при якому навіть був приходський клас [4, с.443]. Проте, зв'язок між семінарією і училищем був не на користь останній: вона тьмяніла на фоні першої. Якщо типовим викладачем там був сільський священик, то у семінарії – професор. Училищна корпорація відчувала прірву між

собою і семінарською [2, с.18]. Однак, її представники змогли привити дітям базові знання і, як припускає Василенко, зацікавленість у Батьківщині. Історик пояснює це тим, що викладач в училищі розмовляв з дітьми тією мовою, якою вони говорили. Учнями ж ставали діти з сільського середовища, де в основному послуговувались українською.

Тож, у духовному училищі і семінарії переважала українська мова, а російську вчили за підручниками. Керуючись такою логікою, Василенко пов'язує виникнення зацікавленості в українському в О.Бодянського з характером переяславської освіти. Іншим фактором, що сприяв цьому, як вважає Василенко, була етнографічна діяльність М.Максимовича [2, с.52]. Подібний вплив на Осипа М.Драгоманов вбачає від ознайомлення першого зі збіркою сербських пісень Вука Караджича. Доробок останнього ніби *«підбив чи вбільшив охоту в молодому Бодянському збирати й наші українські пісні і казки, а за тим, - продовжує Драгоманов, - само собою мусила піти охота і самому писати по-українському»* [10, с.439]. Так, ще в останні роки навчання у семінарії Осип починає збирати етнографічний матеріал у Полтавській губернії і пробувати свої сили у віршуванні українською.

Осип не розписував батьку деталі навчального процесу. Можливо, Максиму Гавриловичу це було нецікаво або в нього був невідповідний рівень знань [2, с. 10]. Хай там як, а їхнє листування мало переважно господарський характер: скільки грошей дати, що прислати тощо. Бувало Осип повідомляв батьку політичні і церковні новини, що останнього цікавили як священника. Як бачимо з відповідей О.Бодянського, батьки регулярно цікавились його здоров'ям. Така практика у листуванні типова: це частина тогочасного етикету. Більшість відповідей Осипа щодо його здоров'я – позитивні. Іноді він писав про хвороби, які переживав, зокрема про простуду очей. Хоч вона невдовзі минула, однак після того в Осипа з'явилась *«слабкість очей»*. Він згадує про неї, коли обрисовує батьку своє *«рожеве майбутнє»* у петербурзькому педагогічному інституті. Нібито там, на відміну від Київської духовної академії, він не погубить своє і так зіпсоване здоров'я за навчанням. Проте, хоч Максим Гаврилович і докладав зусиль і грошей для того, щоб Осип почав навчання в інституті, мед. огляд поставив хрест на цих планах. При перевірці стану здоров'я претендентів на вступ, чи не мають вони *«якихось значних тілесних недоліків»* [8, с.32], у Бодянського помітили косе праве око. Згодом про цей недолік згадуватимуть професори і студенти, описуючи вже дорослого Осипа.

Так, А.М.Афанасьєв, перелічуючи недоліки Осипа, до його впертості і грубості додав те, що він сильно косий [2, с.149]. Колишній студент О.Бодянського також згадує, що професор був *«з великими, але розбігаючимись, добрими очима, при чому один був пошкодженим»* [2, с.151]. Щодо здоров'я, то крім переліченого, ще в *«переяславський»* період в Осипа з'явилися ознаки ревматизму [8, с.25]. Бодянський лікував біль у ногах три роки, витрачаючи чимало коштів [8, с.25-26; 5, с.121]. Однак, повністю позбавитись від неї не вийшло. Хвороба повернулася згодом, коли Бодянський вже поїхав за кордон.

Список використаних джерел та літератури

1. Бова В. Студентське життя братів Осипа та Федора Бодянських у Переяславі: просопографічний контекст. *Особистість у локальному історичному просторі: Переяславщина: матеріали круг. ст. «Краєзнавство Переяславщини: дослідження, проблеми, постаті»*, м. Переяслав, 15 жовт. 2020 р. Переяслав – Кам'янець-Подільський: ТОВ «Друкарня «Рута», 2020. 21-23 с.
2. Василенко Н. П. О.М. Бодянский и его заслуги для изучения Малороссии. К., Типография Императорского Университета св. Владимира, 1904. 194 с.
3. Кравцов А. До походження роду бодянських. *Особистість у локальному історичному просторі: Переяславщина: матеріали круг. ст. «Краєзнавство Переяславщини: дослідження, проблеми, постаті»*, м. Переяслав, 15 жовт. 2020 р. Переяслав – Кам'янець-Подільський: ТОВ «Друкарня «Рута», 2020. 85-87 с.
4. Левицкий П. Прошлое Переяславского духовного училища (бывшей Переяславской семинарии). *Киевская Старина*, 1889, № 2, С. 424-444.
5. Мельниченко В. На славу нашої преславної України. Тарас Шевченко і Осип Бодянський. М.: ОЛМА Медиа Групп, 2008. С. 560.
6. Нил Попов. Осип Максимович Бодянский в 1831-1849 годах. *Русская старина*, 1879. Т. XXVI. С. 461-480.
7. О. Бодянський: «Не розумію, як можна не бути національним у наш час» / В. Бурмака. *Україна. Наука і культура*. 2009. Вип. 35. С. 273-277.
8. Письма О. М. Бодянского к отцу (1821- 1846 гг.). Чтения в Императорском Обществе истории и древностей российских при Московском университете. Кн. 3 (166). М.: Университетская типография, 1893. С. 166.
9. Саверська-Лихошва В. Генеалогічне дерево роду Бодянських. *Сіверянський літопис*. 2009. № 5. С. 139-141
10. Франко І. Я. Зібрання творів : у 50 т. К.: Наукова думка. Т. 34, 1981. 560 с.

УДК 904(477)+347.214.22

Богдана Ставнюк

Київський національний університет імені Тараса Шевченка

Маєток роду Остен-Сакен: минуле та сьогодення

На території Київської області знаходиться велика кількість архітектурних пам'яток. Історія багатьох з них досліджена, вони занесені до Державного реєстру нерухомих пам'яток України та перебувають під опікою держави. Але є й такі, які й досі лишаються недослідженими повноцінно, наслідком чого може стати їх втрата. Однією з таких пам'яток був маєток роду Остен-Сакен, руїни [фото 1] якого й донині знаходяться на колишній території села Мироцьке Київської області [1, с.52]. Слід, однак, зауважити, що в 1900 р., коли було побудовано залізницю Київ-Ковель, було одночасно засновано й селище Немішаєве – на честь начальника Південно-Західної залізниці Клавдія Немішаєва. Нове селище охопило частину селища Мироцьке, разом з маєтком. Тому й вважається, що палац належить саме Немішаєвській громаді [2, с. 17].

Маєток родини Остен-Сакен є унікальною спорудою, історія якої вимірюється сторіччями. Пам'ятка є настільки малодослідженою, що точної дати початку відліку історії палацу досі не визначено. Натомість відомо, що першим володарем маєтку був граф Карл Сакен, російський дипломат та довірена особа

Петра I, який володів селами Мироцьке, Микуличі, Пилиповичі, Бабинці, Пороскотень до 1808 р. – тобто до кінця своїх днів.

Саме за Карла Сакена була зведена будівля палацу. В архітектурі замку були використані півколоподібні арки й колони. Аналізуючи проекти сучасних реконструкторів, можемо зробити висновок, що в палаці налічувалося 11 кімнат. Одностороння вежа в правому крилі підкреслювала унікальність. Споруда була вибудована з цегли, яка й використовувалася для її оздоблення: замість традиційної ліпнини декор фасаду виготовлявся з неотинькованої цегли, що є ознакою цегляного стилю, який активно поширювався в архітектурі Київської області та Києва [фото 2]. Навколо маєтку був закладений сад, дорога через який вела до річки Орлянка (за іншими даними – річка Рокач). В період від 1808 до 1904 р. змінювалися господарі маєтку, серед яких були: камергер першого володаря Іван Христофорович фон дер Остен-Сакен, його син Карл Іванович Остен-Сакен, якийсь собі: пан Оштахов, пан Верген та родина міністра двору Воронцова-Дашкова.

Найбільшого розквіту садиба набула після 1904 р., за володіння селянина Андрія Мойсейовича Кулика, який викупив центральну частину земель разом з маєтком та кінним заводом, неподалік від будівлі. Кулик перетворив напівдикий сад на розкішний ландшафтний парк: були встановлені альтанки, збудований місток через Орлянку та зведені скляні теплиці для вирощування фруктів. Господарство було великим: корови, коні, різноманітна птиця – павичі, наприклад. Була вирубана значна частина лісу, на місці якого з'явилися ділянки землі, обробкою яких Андрій Кулик займався більшу частину часу. Нерентабельний кінний завод, побудований попередніми власниками, був закритий.

За оповідками усиновленого Куликом Корнія Васильовича Пономаренка [2, с. 17], Андрій Кулик був бідним і неграмотним селянином, який «взяв» (тобто вкрав) гроші на купівлю земель у польського ксьондза, у якого служив на господарстві. З грошима Кулик виїхав до села Миронівки, в якому викупив близько 300 десятин землі, а з Миронівки приїхав уже до Мироцького, в якому й став власником маєтку. За іншою версією [2, с. 17], Кулик збагатився завдяки тому, що знайшов бочку золота, полишену деякими поляками. Кулик, за словами місцевих, був «человеком деловым и некурящим», а статки свої примножував шляхом купівлі худоби та товарів у п'яних чумаків [2, с. 17].

Маєтком Кулик, як і попередні господарі, займався недовго: не зміг впоратися з об'ємом роботи. Саме тому він вирішив здати землю та маєток в оренду на вигідних для себе умовах: орендатори зобов'язалися побудувати спиртовий завод, що згодом і зробили.

У 1917 р. майно Андрія Кулика було реквізоване, спиртзавод, його контору, казарми для робітників, сад та палац було націоналізовано. На відміну від багатьох інших палаців, маєток роду Остен-Сакен не став одним зі знищених або пограбованих. Натомість поруч з ними було збудовано біохімічний завод, а в будівлі палацу, який і до того часу залишався розкішним, утворили клуб заводу [фото 3].

У листопаді 2000 р. (один з прикладів невідповідності дат та відсутності чіткої, дослідженої хронології; у різних працях наводяться різні дати пожежі в Маєтку: 1988, 1990-ті та 2008 р.) з невідомої причини виникла пожежа: унікальні інтер'єри кімнат, старовинні меблі поч. ХХ ст., які залишилися від родини Воронцових-Дашкових, були понищені вогнем. Ініціатив щодо відновлення палацу досі не надходило, залишки стін та сходів, колона, цегляний декор на фасаді поступово руйнуються. Парк на території перебуває в занедбаному стані.

У 2007 р. руїни палацу та прилеглу територію було передано в оренду місцевій громаді Української православної церкви Московського патріархату. У 2016 р. на цих територіях було вперше проведено Фестиваль театрів поза сценою – «Osten-Sacken Off-Stage Festival». Цей факт спонукав Немішаївську громаду до повернення пам'ятки у свої власність; що й вдалося зробити у 2018 р..

Слід зазначити, що, незважаючи на унікальність архітектури та історії маєтку, його надзвичайну краєзнавчу важливість, пам'ятка не занесена до Державного реєстру нерухомих пам'яток України. Відсутність реєстрації позбавляє пам'ятку захисту з боку держави та підвищує ризик її втрати. Яскравим підтвердженням цього є й «відносно свіжі» новини про те, що цегла з палацу розбирається на будматеріали, а чорні археологи, начебто, «знаходять скарби» в межах руїн маєтку [3]. Внесення пам'ятки до Державного реєстру нерухомих пам'яток України збереже її, забезпечить можливість реставрації, що буде коректною з історичної, культурної та архітектурної точок зору, а також підвищить науковий інтерес до пам'ятки та розвине туристичний потенціал Київської області загалом.

Під час вивчення даної теми довелося відмітити незначну кількість наукових досліджень, які були присвячені історії палацу роду Остен-Сакен; відсутність чітких хронологічних рамок (наприклад, досі не визначено чіткі роки початку та завершення будівництва палацу) та відомостей про власників (історія особистості та збагачення Андрія Кулика). Все це відкриває широкий простір для подальших наукових досліджень: маєток родини Остен-Сакен є однією з перлин Київської області та заслуговує на максимальну увагу спеціалістів різних сфер: істориків, архітекторів, реставраторів, пам'яткознавців.

Фотографії

Фото 1.

Фото 2.

Фото 3.

Список використаних джерел та літератури

1. Сказания о населенных местностях Киевской губернии или Статистические, исторические и церковные заметки о всех деревнях, селах, местечках и городах,

в пределах губернии находящихся. собрал Л. Похилевич. К.: Тип. Киево-Печер. лавры, 1864. [2], V, 763 с.

2. Прокопенко Антон. Маєток В Немішаєвому. *Приіргіння*. Київ, 2012. С. 16-20
3. У Мироцькому в старому маєтку знайшли скарби. URL:<https://bucha.com.ua/index.php?newsid=1151079874> (дата звернення: 04.03.2023)

УДК 94/314.15(477)+316.72(477)

Марія Дзина

Київський Національний Університет імені Тараса Шевченка

Збереження предметів матеріальної культури українськими переселенцями: історія та сучасні тенденції

Починаючи з кін. XVIII ст., українці під впливом різноманітних утисків, починаючи з економічних та трудових і закінчуючи соціально-політичними, були змушені шукати прихистку за океаном чи і проти власної волі опинялися за межами Батьківщини, залишаючись у її близькому зарубіжжі. В обох випадках, опинившись у чужому краї, представники діаспори не прагнули відмовлятися від власної культури, мови, релігії і традицій. Тому на місцях нових поселень створювалися українські школи, клуби, пізніше – творчі об'єднання, музичні колективи та драм-гуртки. Питання збереження української культури поставало неабияк гостро, адже люди розуміли, що, втративши зв'язок із своїм корінням, вони втратять себе.

Таку матеріальну культуру, яку можна було вилучити та знищити фізично, на відміну від духовної спадщини чи усної народної творчості, було значно складніше зберегти. Особливо ця проблема простежувалася серед діаспори в межах російської імперії, а згодом і радянського союзу. У цій роботі ми хочемо показати як від часу перших хвиль міграцій, у різних умовах та на різних континентах українцям вдавалося зберігати предмети матеріальної культури у місцях свого нового проживання та сучасний стан справ.

На прикладі особливостей кубанського вбрання можемо простежити укорінення українських традицій, а не їх очікувану асиміляцію. У архівних записах краснодарського краю зазначається, що чоловіки «по-українському» заправляють рубашки у штани, з обов'язковим використанням широкого поясу [1, с.98]. Характерні стилі вишивки простежують найбільше в жіночому костюмі: поширеними є довгі сорочки із вишитими рукавами та невисоким стоячим коміром. У 1910 р. в оголошенні у «Кубанских ведомостях» про розшук хазяїв речей, відібраних у циган, зазначаються сорочки «малороссийской роботи» [2]. Проте до середини ХХ ст. переселенці перестають носити український традиційний одяг, як зазначають дослідники, «аби уникнути насмішок та гонінь». Подальша доля унікальних предметів одягу кубанських українців у сучасній росії залишається невідомою.

З сер. XVIII ст. селилися українці невеликими моноетнічними групами на територіях Казахстану. На місцях поселень вони зводили житла на типовий український манер, із характерним оздобленням: комин розмальовували на зразок килима, а вишиті рушники прикрашали образи на стінах. Традиційний одяг в повсякденному житті був змінений на простіший, сучасний, хоча форма очіпків і шапок прижилася. На весілля чи великі свята можна було насолодитися пишністю та різномаяттям народного вбрання: із скринь діставали вишиті сорочки, домоткані плахти, крайки та збережені прикраси [3, с.196-205].

Наразі ж відбувається скорочення проявлень традиційної побутової культури у зв'язку із відходом основних її носіїв, а серед молодого покоління немає потужного інтересу до України. Цінні етнографічні джерела сьогодні зберігаються у фондах Східноказахстанського обласного архітектурного музею, Центрального державного музею РК у місті Алмати та інших, проте в самих музеях експозиції не відбуваються.

Українці, які мігрували до Канади у пошуку роботи чи землі наприкінці XIX ст., на відміну від співгромадян близького зарубіжжя, всебічно отримували підтримку від тамтешніх урядів. Землі новоприбулим громадянам надавалися майже за безцінь, тому землероби охоче імігрували за океан. Компактно заселяючи прерії, українці зберігали власні традиції, релігійні обрядовості та спосіб життя.

Неабияким піднесенням канадської діаспори стало запровадження у країні політики багатокультурності [4, с.55]. З часу її затвердження Комітет українців Канади апелював до уряду із проханнями зрівняння прав українців на розвиток їх спільнот в освітній та культурній сферах. Така цілеспрямована боротьба за самобутність дає можливість побачити плоди у сьогоденні: незважаючи на вимирання носіїв української культури, їх нащадки продовжують створювати сприятливі умови для її популяризації, віддають документи, предмети одягу і побуту у музеї й фонди.

Новою сторінкою в історії громади Клівленду стає 1952р., коли освічений іммігрант Леонід Бачинський відкриває Український Музей-Архів у Клівленді (УМА) [5, с.1]. Наразі його колекція налічує колекції образотворчо-прикладного мистецтва, фотографії, оригінали листів та близько 14 тис томів української книги [5]. Збереження цих джерел було надзвичайно цінним у період, коли радянська влада знищувала їх на українських теренах, і залишається актуальним досі, коли українські музеї, архіви, фонди зазнають нищення під час російсько-української війни.

У канадській провінції Альберта поблизу Едмонтону у 1971 р. було створено музей просто неба «Українська спадщина». Експозицією представлені домівки перших українських емігрантів та створено центр, де ремісники мають змогу демонструвати свої вироби. Етнокультурний центр користується популярністю серед туристів, на його території влаштовують ярмарки та різноманітні фестивалі.

Велика частина дослідників наголошують на «сплеску національного почуття» серед діаспори під час «помаранчевої революції» та згодом після

революції гідності, що дає поштовхи до нових досліджень [6]. На тлі повномасштабної вторгнення росії в Україну поживалася робота діаспори з новими емігрантами. Вони впевнено тримають оборону на інформаційному полі зарубіжжя та влаштовують ряд просвітницьких заходів для іноземців, аби наголошувати на важливості збереження етнокультурної спадщини.

Значну роль у розвитку і збереженні культури відіграє національна політика країни, у якій проживає діаспора. Тому, порівнявши ряд країн та ступінь зацікавленості діаспори у підтриманні та поширенні української культури, зокрема матеріальної, можна виділити дві основні тези.

По-перше, українці колишніх радянських республік тривалий час не давали асимілювати себе, зберігаючи як духовну так і матеріальну спадщину. Проте на сьогоднішній день діаспора, на жаль, втратила свою чисельність та заохоченість, і тому не є достатньою громадською і політичною силою, аби вимагати висвітлень культури національних меншин. Про джерела немає достатньо інформації, дослідження не проводяться.

По-друге, у сучасних Польщі, Словаччині, США та ряді інших країн на тлі російського вторгнення відбувається підвищення інтересу до України в цілому, що позитивно впливає дослідження культури та на створення у цих державах нових музеїв і виставок.

Список використаних джерел та літератури

1. Авраменко А.М. Кубань-Україна: питання історико-культурної взаємодії. Вип. 5. Краснодар-Київ: ЕДВІ, 2011. 352с.
2. *Кубанские областные ведомости*. 1910. №154.
3. Білецька В. В степах Казахстану: Етногр. нариси. *Сх. світ*. 1928. № 3–4. С. 196-205.
4. Сухобокова О. Інтеграція української діаспори у політичне життя Канади. *Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Історія*. 2011. Вип. 105. С. 52-56.
5. Горєлов Д. Актуальні проблеми розвитку стосунків української діаспори США з Україною. *Наукові записки [Інституту політичних і етнонаціональних досліджень ім. І.Ф. Кураса НАН України]*. 2006. Вип. 29. С. 376-384.
6. Бачинський Л. Українські друковані видання в Клівленді. Клівленд: Батурин, 1958. 53 с.
7. Іванущенко Г. Про Український Музей-Архів у Клівленді та його перспективи. *Архів* ОУН.
URL:<https://ounuis.info/publications/1451/pro-ukrainskyi-muzeiarkhiv-u-klivlendi-ta-io-ho-perspektyvy.html> (дата звернення: 04.03.2023)

УДК 394.2+94(477), «Жовтень»

Назарій Масненко

Київський національний університет імені Тараса Шевченка

Впровадження радянських масових святкувань в УСРР (на прикладі відзначення річниць «Жовтня» в 1920-х рр.)

Святкова культура мала важливий пріоритет для більшовицької влади, адже їй приділяли значну увагу. Вона була одним із головних інструментів, за допомогою якого здійснювалося поширення та закріплення у свідомості населення ідеологічних та культурних стандартів, пропагувалося вирішення політичних чи економічних завдань.

Однією з перших реформ, здійснених більшовиками була реорганізація календаря, затверджена Радою Народних Комісарів 24 січня 1918 р. «Декретом про введення західноєвропейського календаря». Так, система літочислення велася за григоріанським календарем, згідно з яким за 31 січнем 1918 р. відразу йшло 14 лютого 1918 р. В Україні григоріанський календар був введений Центральною Радою 12 лютого 1918 р. (за ст. ст.), за яким 15 лютого 1918 р. ставало 1 березням 1918 р., тому на території України це не було нововведенням більшовиків. Усе ж для радянської влади це було важливим, адже новий календар символізував утвердження нового ладу. Відповідно до цього були введені нові свята, які остаточно були узаконені в грудні 1918 р. «Правилами про щотижневий відпочинок і святкові дні», серед яких було і 7 листопада – День Жовтневої революції. В Україні впровадження даних свят було безпосередньо пов'язано з приходом і встановленням радянської влади. Зокрема, 28 лютого 1919 р. тимчасовим положенням «Про восьмигодинний робочий день», затвердженим Наркоматом праці УСРР, було сформовано перший власний календар вихідних радянської України [2, с.64]. До нього входив і День Жовтневої революції. Правовою основою для перенесення більшовицьких свят з радянської Росії в УСРР став декрет Всеукраїнському від 27 січня 1920 р. «Про об'єднання діяльності УСРР та РСФРР», згідно якого «всі декрети та постанови УСРР скасуються і замінюються декретами РСФРР» [4, с.98] Таким чином радянська святкова культура поширювалася і на території УСРР.

Українська дослідниця О. Тарапон зазначає, що у сучасних історичних розвідках констатується: багато радянських свят були надуманими, не прив'язаними до історичних реалій, особливо з урахуванням специфіки революційних подій та історичного процесу в Україні після 1917 р. Однак, з точки зору політичного впливу на населення це не мало жодного значення. Набагато більше уваги приділялося ідеологічному обґрунтуванню тієї чи іншої події, дати чи ювілею, роз'ясненню цих питань особливими циркулярами та висвітленню в засобах масової інформації [6, с.98]. Тому святкова культура використовувалася для поширення та закріплення радянських ідеологічних та культурних ідеологічних цінностей, які були покликані створити позитивний образ більшовиків, а це у свою чергу створювало фальшивий образ щодо реальної сутності та історії радянської влади серед населення.

Значна увага в ході підготовки та проведення святкувань приділялася художньому оформленню площ, міст, де проходило дане свято, а також проведення театралізованих вистав, постанов, які мали на меті донести до

населення головні ідеологічні постулати та сформувані позитивний образ більшовицької влади.

До прикладу, проведення святкування річниць «Жовтня» досить непогано висвітлено у пресі, зокрема у газеті «Вісті ВУЦВК» [5, с.3]. У номері від 09.11.1922 р. можна простежити відзначення 5-ї річниці «Жовтня» у тодішній столиці УСРР Харкові. Насамперед відзначається досить пишне оформлення міста ще напередодні свята: прапори, плакати, гірлянди, ілюмінація з лампочок. Усе це було покликане створювати святкову атмосферу для впливу на емоційно-чуттєву сферу учасників. Від ранку в центрі міста збиралися учасники демонстрації, які переважно були учасниками робітничих організацій, працівниками фабрик, заводів, шкіл, держустанов. Під час ходьби влаштовувалися театралізовані вистави, метою яких було возвеличення радянської влади, висміявши її попередників. Ось як описується даний процес у пресі: «Попереду на автомобілі стоїть свиня, «благородний» циліндр з надписом: «Пам'ятник НЕП-у від спекулянтів». Праворуч – будка вартового і навкруг неї грізні на вигляд стоять знайомі постаті фараонів – царських жандармів, попа й ченців. Публіка товпиться коло автомобіля і обмінюється компліментами з «героями», а «блюстителі порядку» грізно гукають: «Гей хто там напірає ззаду? На тротуар!»» [5, с.3]. Це яскравий приклад політсатири, в якій більшовики намагалися в зрозумілій для населення формі ідеологічно виправдати необхідність знищення царської влади та прихід до влади більшовиків, формуючи таким чином фальшиве уявлення в населення про історію встановлення більшовицької влади.

Слід відзначити, що не в усіх регіонах святкування могли проходити так пишно, як в столиці УСРР, тому святкування в інших містах мало набагато скромніший характер. До прикладу, у №252 газети «Вісті ВУЦВК» [4, с.4] можна знайти опис проведення цього свята у Вінниці. Там воно проводилося у формі вечорів спогадів у клубах та смолоскипною ходою членів міськради до могил учасників «революції».

Відзначення річниць «Жовтня» використовувалося задля демонстрації виконання певних економічних показників та досягнень у даній сфері. До прикладу, на демонстрації присвяченій відзначенню 8-ї річниці «Жовтня» в Одесі були досить поширеними лозунги, які мали господарське спрямування. Зокрема представники різних заводів і фабрик вийшли із лозунгами, які свідчили про виконання чи перевиконання власних виробничих норм. До того ж лозунг «К 9-й годовщине Октября перешагнем довоенную норму!» [3, с.5] яскраво відображав посилення тенденції пропаганди виконання економічних показників під час святкування.

Ще одним прикладом пропаганди в економічній сфері під час свята та форми, у якій ця пропаганда здійснювалася, може слугувати відзначення 8-ї річниці «Жовтня» в Києві. Так, газета «Пролетарская правда» [1, с.5] від 10.11.1925 р. дає змогу виділити такі моменти. Під час святкування демонструвалися певні сільськогосподарські приладдя, а саме плуги, сівалки, трактори, які були прикрашені гаслами «Обличчям до села», або «Добра дешева сівалка сіє зерна комунізму на селі» [1, с.5]. Такі ж технологічні покази були представлені і з боку

промислової галузі. Зокрема були представлені трамвайні вагони, на яких були написи: 1921 р., 1922 р., 1923 р., 1924 р., 1925 р. Цим самим демонструвалося, навіть з відповідними діаграмами те, що з кожним роком якість вагонів покращувалася. Таким чином радянське свято, зокрема «Жовтень», відіграло роль пропаганди та переконання населення у необхідності досягнення економічних показників, установлених владою, репрезентуючи виключно у позитивному світлі образ і діяльність радянської влади.

Отже, радянські масові святкування були досить важливою сферою для більшовиків, які приділяли їм досить значну увагу. Із утвердженням більшовицької влади на території України, поширюються і радянські свята, одним із найголовніших серед яких було «жовтневе» свято. Воно не було покликане відображати дійсну історію становлення радянської влади в Україні чи реальний стан справ в УСРР, а лише ідеологічно обґрунтовувати будь-які події, насаджувати власні культурні цінності, створювати позитивний образ більшовицької влади, намагатися згуртувати населення навколо виконання цілей у сфері економіки. Через такі свята українці були позбавлені можливості святкувати чи навіть згадувати про свята, які символізують справжні віхи національного державотворення, до прикладу День Соборності України, використовуючи їх з пам'яті українського народу. Однак з проголошенням незалежності України в 1991 р. усе стало на свої місця.

Список використаних джерел та літератури

1. Жовтнева демонстрація в Києві. *Пролетарская правда*, 1925 р. 10 листоп. № 257. С. 6
2. Куцак С. А. Становлення моделі масового свята в тоталітарному суспільстві. *Мистецтвознавчі записки*, 2018. Вип. 34. С. 60-70.
3. Октябрьские торжества в Одессе. *Известия*, 1925. 10 листопада. № 1781. С. 6
4. Святкування Жовтня на місцях. *Вісті ВУЦВК*, 1922. 9 листопада. (№ 252. С. 4
5. Свято Жовтня у Харкові. *Вісті ВУЦВК*, 1922. 9 листопада. № 252. С. 4
6. Тарапон О. Державні свята в Україні 1920 – 1930-х рр. як засіб формування радянських політичних цінностей. *Актуальні питання гуманітарних наук*, 2016. Вип. 15. С. 96-102.

УРБАНІСТИКА ТА ІСТОРИЧНА ГЕОГРАФІЯ

УДК 72(477)

Зоряна Битківська

Львівський національний університет імені Івана Франка

Сецесійні мотиви в міському просторі Львова другої пол. XIX – поч. XX ст.

Архітектурний стиль «Secession» зародився у столиці Австро-Угорської імперії Відні напр. XIX ст. і поширився по всій території країни та за її межами. Напрямок виник на протигагу панівному в другій половині XIX ст. історизму, чийм натхненням було надбання минулих епох. Символом віденської сецесії став

«Дім Сецесіон», під куполом якого містилось гасло «Кожному часу – його мистецтво. Кожному мистецтву – його свободу» / «Der Zeit ihre Kunst. Der Kunst ihre Freiheit» [7, с.11]. Творцем віденського сецесіону був Отто Вагнер – автор генплану Відня, чії ідеї мали вплив і на терени Галичини. О.Вагнер вніс нові принципи в розуміння завдань архітектури кін. XIX ст. – акцент на технічній складовій як основному формотворчому елементу [9, с.60]. Окрім творчої діяльності, він займався також викладанням у Віденській Академії, студентами якої були зокрема й вихідці з Галичини.

Львів як столиця однієї з провінцій Австро-Угорської імперії постійно зазнавав впливів Відня. Зважаючи на довгу відсутність потужної місцевої архітектурної школи, більшість проєктів виконувались віденськими архітекторами, які реалізовували на місцевому ґрунті основні столичні архітектурні тенденції. Ситуація змінюється з поверненням до Львова Юліана Захарієвича. Здобувши освіту в столиці та довгий час працюючи в Головній дирекції залізниць, він приносить набутий досвід і починає ділитись ним зі студентами Львівської Політехніки [6, с.39]. Діяльність Ю. Захарієвича мала визначальний вплив на формування незалежної львівської архітектурної спільноти.

Кін. XIX ст. був дуже сприятливим для розвитку архітектури в місті. Поява нових будівельних матеріалів, зокрема залізобетону, активне використання металевих конструкцій, стрімка урбанізація, демографічний вибух, що вимагав швидких темпів розбудови, остаточне формування львівської архітектурної школи – все це призвело до трансформації міського простору [1, с.391]. Воно було позбавлене глибоких історичних традицій, тому охоче поглинало всі віденські новації. Теофіль Миронович так характеризував цей час: «Можна з упевненістю сказати, що той, хто знав Львів двадцять або більше років тому і порівнював його з сьогоднішнім Львовом, не впізнав би його таким: наше місто зростає, будується й упорядковується» [8, с.91].

На теренах Галичини сецесія поширилася з кінця 90-х рр. XIX ст. Молоді львівські архітектори починають активно втілювати її в будівництві. Визначну роль в цьому процесі відіграє постать Івана Левинського – учня Ю.Захарієвича. Він разом з вчителем викупили та забудували віллами новий район Львова – Кастелівку (суч. вул. Генерала Чупринки) [7, с.27]. Також там було збудовано першу невелику фабрику з виробництва кахлів. Згодом фабрика розширюється: починають виробляти черепицю, фасадну майоліку, гіпс, штучний камінь, цеглу, вітражі, відкриваються слюсарно-ковальський та столярний цехи. Підприємство виготовляло все необхідне для будівництва і було одним з найбільший на теренах Галичини [3].

Одночасно І.Левинський відкриває своє архітектурне бюро, до якого залучає як своїх учнів, які перейняли від нього вагнерівські погляди, так і інших молодих перспективних архітекторів, декораторів та скульпторів. Бюро займалося проєктуванням та будівництвом під ключ як житлових, так і громадських будинків. Використовувались новітні технології будівництва та матеріали з фабрики І.Левинського. Найбільша заслуга бюро полягає в тому, що співробітники збудували безліч будинків та цілі квартали, які до сьогодні визначають обличчя міста [5, с.75]. Пік розвитку корпорації припадає на

1903–1913 рр., коли фірмою І.Левинського було збудовано Залізничний вокзал [4, с.155] та Міський театр. Серед архітекторів молодшого покоління нестандартними творчими підходами вирізнялися Альфред Захарієвич, Тадеуш Обмінський, Лев Левинський, Олександр Лушпинський, Юзеф Сосновський, Владислав Дердацький, Вітольд Мінкевич [3].

Заведено розрізняти «орнаментальну» (1897–1907 рр.) та «раціональну» (1908–1918 рр.) сецесію [2, с.25]. Для «орнаментальної» сецесії характерними є асиметрія, світлі кольори та вільне їх поєднання, плавність ліній, рослинні орнаменти, значна кількість кованих елементів, майоліка, багате оздоблення, вітражі, декоративні плитки, штучне каміння тощо. В цьому напрямку спроектовано багато будинків на вулицях Генерала Чупринки, Ш.Руставеллі та П.Дорошенка. Вулиця ж Академіка Богомольця вирізняється стильовою єдністю та комплексною забудовою та є один з кращих прикладів реалізації сецесійного стилю у Львові [5, с.78].

Для наступної фази розвитку стилю – «раціональної» сецесії властивий відхід до надмірного декорування та звернення до геометричних форм. Цей період характеризується комплексною забудовою вулиць П.Саксаганського, Валової, М.Коперника тощо [1, с.392].

В «орнаментальний» період у Львові, як і на більшості територій імперії, сецесія починає набувати національних рис. Цьому сприяло національне піднесення поч. ХХ ст., що принесло цікавість до народної архітектури та декоративного мистецтва. Вони були джерелами натхнення нового стилю. Для Львова характерною є наявність «гуцульського» та «закопанського» народних стилів. Їх відмінність полягає в тому, що натхненням для першого слугувала народна традиція населення українських Карпат, а для другого – гуралів Татр [7, с.129]. Для «закопанського» стилю властиві більш м'які, стримані форми та визначний елемент сонця, водночас «гуцульський» стиль характеризується багатством орнаменту та пишністю.

Великий внесок в утвердження галицької сецесії зробив вже згаданий І.Левинський, який захоплювався народною архітектурою українців Карпат і, переосмислюючи її, переносив на сецесійні споруди. Дахи деяких його проєктів нагадували шпилі дерев'яних дзвіниць, а орнаменти та кольори переносились на фасади за допомогою майоліки та іншого декору [1, с.408]. Найвизначнішою пам'яткою «гуцульської» сецесії у Львові є будівля товариства «Дністер» (1904–1906 рр.), що є яскравим відображенням традиційної культури українців. Сюди також належать Бурса дяків собору св. Юра (1903–1904 рр.), гімназія та бурса «Українського педагогічного товариства» (1906–1908 рр.) та ін.

Зважаючи на близькість народного мистецтва поляків та українців, з'явилися спроби створити універсальний загальногалицький стиль. Цю ідею підтримував теоретик «способу закопанського» Едгар Ковач, а також провідні архітектори фірми І.Левинського – Т.Обмінський, О.Лушпинський [1, с.397]. Вона реалізована в санаторії К.Соцеського (1906–1908 рр.) на вул. Личаківській – разом з типовими гуцульськими рисами використано «закопанське сонечко».

Сецесійні мотиви у Львові представлені як у вигляді загальноєвропейського взірця, так і у своєму національному варіанті. Перебуваючи під значним впливом Відня, місцеві архітектори все ж змогли створити незалежну львівську школу архітектури з особливими рисами та сформувати нове обличчя міста.

Список використаних джерел та літератури

1. Архітектура Львова: час і стилі XIII–XXI ст. упоряд. Ю. О. Бірюльов. Львів : Центр Європи, 2008. 720 с.
2. Бірюльов Ю. О. Мистецтво львівської сецесії. Львів: Центр Європи, 2016. 184 с.
3. Жук І. Архітектура Львова кінця XIX – початку XX століть: спадщина Івана Левинського та його фірми. URL:<https://map.lviv.ua/statti/zhuk.html>. (дата звернення 26.02.2023).
4. Історія Львова в документах і матеріалах: збірник документів і матеріалів. упоряд.: У. Я. Єдлінська та ін.; редкол.: М. В. Брик. Київ: Наукова думка, 1986. 424 с.
5. Нога О. Проект пам'ятника Івану Івановичу Левинському. Львів: Укр. технології, 1997. 328 с.
6. Пурхля Я. Віденські впливи на архітектуру Львова у 1772–1918 роках. *Архітектура Львова у XIX ст.* Краків, 1997. С. 31 – 53.
7. Bohdanova J. i Komar Ž. Secesja we Lwowie. Kraków: Wysoki Zamek, 2014, 240 с.
8. Merunowicz T. Rozwój Lwowa w okresie samorządu. Ilustrowany przewodnik po Lwowie i Powszechnej Wystawie Krajowej. Lwów: Towarzystwo dla Rozwoju i Upiększania Miasta, 1894, С. 91–97. URL:<https://polona.pl/item/ilustrowany-przewodnik-po-lwowie-i-powszechnej-wystawie-krajowej,NTAxMDg5/57/#info:metadata>. (дата звернення 10.02.2023)
9. Oswald H. Otto Wagner ein Beitrag zum Verständnis seines baukünstlerischen Schaffens. Baden: Verlag Buchdruckerei AG, 1948. 118 s.